

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.

Науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

НАБІР СПІВАКІВ ДО МИТРОПОЛИЧОЇ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Одним із напрямів діяльності київських митрополитів була опіка над хоровою музикою. Утримання співаків митрополичої хорової капели здійснювалося кафедральним коштом, яким розпоряджався архієрей з допомогою кафедральної контори. Вона передавала гроші хоровому реєнту, який безпосередньо займався вирішенням матеріальних питань капели. Також до його компетенції належала організація роботи хористів та диригування. Голоси співаків лунали в стінах Софійського собору. Склад хору залежав від творчого задуму та від змоги знайти на вакантне місце талановитих до співу хлопців. У документах другої половини XVIII ст. зафіксовано різну кількість хористів.

20 лютого 1757 р. архідиякон Мелхіседек склав “Справку про півчих”¹, де вказано кількісний та якісний склад митрополичого хору, інформацію про їхнє навчання та одяг. У хорі співали чотири малолітні хлопці-дисканти, три альти, окремою групою виділено імена ще трьох хористів, проте тут немає жодної вказівки, якими голосами вони співали, можна лише припустити, що це були тенори. Додатково зазначено імена двох дяків. Тобто разом в хорі було 12 осіб.

Із звернення до митрополита Арсенія (Могилянського) намісника Києво-Софійського монастиря ігумена Іосифа дізнаємося, що 1759 р. в капелі було 27 осіб, а навесні 1766 р. – 11 осіб, з них дорослих – 5, малих – 6².

У відомості “скільки при Київскомъ Архыерейскомъ домѣ состоитъ нынѣ на лицо штатныхъ и заштатныхъ монашествующихъ, пѣвчихъ и служытелей, и на какомъ оные содержаніи находятъся”, складеній у травні 1799 р., вказано басів, тенорів та альтів, разом – 15 осіб³.

Беручи до уваги інформацію з інших документів, стає зрозумілим, що склад хору змінювався. Причина цьому – вікове обмеження для певних голосів. Діти за два-три роки виростили і їхні голоси вже не гармонували з замисленим звучанням. З іншого боку – оплата праці та умови не були належними для того, щоб тривалий час залишатися на цій роботі. Юнаки-співаки, паралельно додатково навчаючись, зокрема латини чи іконопису, шукали кращого заробітку. Для того щоб поповнити хор потрібними голосами, реєнти вдавалися до активного пошуку.

Цей процес докладно описано в інструкції, виданій із Київської консисторії за указом митрополита Арсенія (Могилянського) 3 грудня 1759 р. для “вокальной его Преосвященства музыки реєнту ієромонаху Ілії”⁴. Текст інструкції складається з на п’яти частин, де зазначено деталі мети поїздки, критерії відбору майбутніх хористів та настанови, як має поводити себе ієромонах дорогою.

Реєнту наказували, як найшвидше відправитися в поїздку, відвідуючи в Київській митрополії всі населені пункти та монастирі з метою пошуку талановитих співаків для митрополичої хорової капели. Насамперед потрібно було набрати дискантів і альтів. А саме дискантів перших – 4 особи, альтів перших – 4 особи, тенорів перших – 4 особи, басів перших – 2 особи, басів других або третіх – 2 особи. Суворим був віковий критерій відбору. Хлопчики-дисканти обмежувалися віком 7-8 років, а альти – 11-12 років.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 152, спр. 31, арк. 8.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 161, спр. 36, арк. 1.

³ ЦДІАК України, ф. 184, оп. 1, спр. 3, арк. 5-5зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 155, спр. 7, арк. 3.

Знайшовши здібних співаків, реєнт мав записати їхні імена та прозвиська, вказати, з якого місця родом та з якого стану їхні батьки. Дітей брати лише з відома їхніх опікунів. Якщо хлопчик перебував у монастирі, тоді від настоятеля “пристойнимъ образомъ требовать”, щоб обраному монастирським коштом забезпечували дорогу до Києва. Дітей церковнослужителів та сиріт при школах з відома тамтешнього священика разом із супровідним листом від реєнта звелено відправляти до місцевого духовного правління. В реєнтському листі “пристойнимъ требованіємъ даби от тѣхъ правленій онихъ тобою набранихъ пѣвчихъ в катедру на приличномъ безъ изылишества епаршескомъ коштѣ отсилано”. Людей з інших станів “неволею не принуждать”, навіть якщо вони здібні до співу, лише якщо вони самостійно виявлять бажання бути при митрополичому хорі.

У другій частині тексту інструкції містився наказ ієромонаху Іллі добросовісно виконувати завдання та гідно поводитися дорогою.

Ієромонаху Іллі заборонялося “для какой либо страсти” обирати до хору безталанних хлопчаків, а також не звертати уваги на будь-чий прохання, й поготів брати хабарі. За порушення цих вказівок реєнту погрожувалося штрафами та катуваннями. Ієромонах мав будь-де, за будь-яких обставин нікому не чинити образ та озлоблення. Загалом “во всемъ поступатъ честно и добропорядочно и чину монашескому свойственно”. Виконувати доручену справу “радительно безъ всякой страсти”. Дорогою ієромонах Ілля мав зупинитися в будинках священиків, в монастирях, прибувши туди, за необхідності вимагати “со всякою учтивостію” надати необхідні харчі для нього і його коней. Дорогою за потреби показувати всім, кому потрібно, цю інструкцію. Якомога частіше доповідати про хід виконання завдання. Після завершення відрядження – прибути до Києва та подати до консисторії рапорт разом із оригіналом тексту цієї інструкції. На завершення ієромонаха Іллю остерігали від розголошення державної таємниці, а за потреби надіслати таку інформацію, веліли робити так, як того вимагає указ імператора, копію якого навели на звороті аркуша¹.

З дорученим завданням ієромонах Ілля впорався за два з половиною місяці й повернувся до Києва з сімома хлопчиками. Про це він повідомив 17 лютого 1760 р.² Як того вимагала консисторія, разом з рапортом повернув оригінальний примірник інструкції та подав реєстр відібраних ним молодих співаків:

- Максим Іванович – родом із міста Ніжина, з родини священика, другий бас;
- Ігнат Захарієв – із с. Бондарі Лубенського полку, з родини священика, бас;
- Йосиф Феодорович (Федовъ) із с. Загорівка Ніжинського полку, з родини священика, перший тенор;
- Іван Дмитрієв (Дімитрієвъ) із містечка Салтикова Дівиця Ніжинського полку, з козацького стану, альт;
- Ананія Романович з міста Ніжина, козацького стану, альт;
- Данило Федорович із Густинського монастиря, сім’ї посполитого, альт;
- Наум Іванів з міста Сенча Лубенського полку, сім’ї дяка, альт.

У результаті такого відбору вдалося відносно швидко заповнити добірними голосами вакантні місця в хорі, однак такий спосіб потребував відлучення на певний час керівника хору – реєнта.

Дещо в інакший спосіб відбулося рекрутування співаків, описане в документі від 1791 р. На той час, у зв’язку з уведенням штату, посада реєнта отримує назву “пѣвческий уставщикъ”. У січні 1791 р. уставник ієромонах Гавриїл подав на розгляд архієрею доповідну, де зазначав, що в хорі відсутні співаки з голосами: першого дисканта, першого тенора і альтя. Також йому відомо, що в с. Келеберда Золотоніського пов. (нині Кременчуцького р-ну Полтавської обл.) проживає 19-ти річний стихарний дяк Григорій Пашенко, в Козельці 22-х річний дяк Микола Сомицький з басистим голосом, там же священика Михайла Митковського 10-ти річний син Василій та з с. Войтове Переяславського пов. (Згурівського р-ну Київської обл.) вікарного

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 155, спр. 7, арк. 4зв.

² Там само, арк. 2.

священика Якова Скряги 8-ми річний син Даниїл. Усі вони здібні до співу, тож уставник просить, щоб архієрей наказав їм прибути до Києва, а також, щоб благочинні розпочали пошук інших голосів. 28 січня Митрополит Самуїл (Миславський) наказав з дикастерії розіслати укази з проханням знайти здібних до співу та вислати їх до Києва¹. Відповідно 31 січня вислано укази: благочинним Старокиївському, Києво-Подільському, Трипільському, Остерському та протопопам Пирятинському, Хорольському, Миргородському.

Згадані у донесенні уставника особи прибули до Києва на прослуховування. Після приїзду 5 березня 1791 р. виявили, що дяк Микола Сомицький мав хороший бас, але не вписувався між півчих і був відправлений працювати, як і раніше, на свою посаду. 10-ти річний Василій Митковський мав дискант, але переріс, тож його відправили додому з приписом від митрополита “отцу его священнику, чтобъ онъ его отдалъ въ академію для ученія немедлѣнно, и не держалъ бы болѣе въ дому своемъ ни подъ какимъ видомъ”. Не прийняли до хору й Даниїла Скрягу. А от стихарний дяк Григорій Пашенко 13 березня з веління митрополита був прослуханий уставником ієромонахом Гавриїлом. Він визначив, що дяк має голос другого басу, після чого його прийняли до капели і мав приступити до співу після Пасхи².

У результаті пошуків інших голосів більшість благочинних відправили відповідь, що підходящих голосів не знайдено. Винятком став Переяславський пов. На розгляд митрополитові було запропоновано чотирьох хлопчиків: з Переяслава син покійного стихарного дяка Леонтія Киселівського Симеон – 7-ми років, співав першого альтя; з с. Ковалин (нині Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) син дяка Якова Синюти Даміан – 13-ти років, співав альтя; з с. Помоклі (Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) покійного половинного священика Петра Саханського син Мойсей, співав альтя; з Яготина покійного військового вахмістра Павла Родакова син Іоанн – 7-ми з половиною років, співав альтя. Однак чи були вони прийняті в митрополичий хор – із тексту справи невідомо³.

Отже, такий спосіб віднайти співаків вимагав значного документообігу, витрат на надсилання листів, такий відбір займав удвічі більше часу, та головною вадою було те що не кожен церковнослужитель мав талант та вміння розпізнати потрібний голос.

Окрім описаного масового набору до хору потрапляли й через особисте звернення на ім'я преосвященного. Для прикладу – випадок. У жовтні 1757 р. Григорій Трохимович, родом із с. Піски Роменської протопопії, подав прохання взяти його на роботу. Причину звернення було викладено в документі. Батько Григорія був священиком потім прийняв постриг у Софійському монастирі та зайняв посаду шафаря в Щербанівці Трипільського пов., але у 1755 р. помер. Його дружина упокоїлася ще коли син Григорій був малолітнім. На батьківське місце священика став син Карп. Майновий спадок поділили ще один син та сестри. Тож наймолодшому Григорію не лишилося засобів на проживання⁴. 3 травня 1761 р. до митрополита Арсенія (Могилянського) з проханням взяти його до хорової капели звернувся з с. Рачки (ймовірно, сучасне с. Рачки Чуднівського р-ну Житомирської обл.) син священика Покровської церкви Федір Іванович Маркевич. Цьому проханням передувало офіційний лист із Київської губернської канцелярії. У ньому зазначалося, що с. Рачки розташовано на теренах Речі Посполитої, тож Федір має прийняти присягу на вірність імператриці⁵.

Добровільний набір дозволяв отримати мотивованих співаків, однак, покладаючись на такий спосіб, неможливо швидко набрати потрібну їхню кількість.

Отже, більшість прийнятих хлопців були вихідцями з родин церковнослужителів із території Київської митрополії, значна частина з них були знедолені – в скрутному матеріальному стані або сироти. Найбільш ефективним способом пошуку хористів було відрядження хорового реєнта.

¹ ЦДІАК України, оп. 185, спр. 13, арк. 1-1зв.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 185, спр. 13, арк. 18-27зв.

³ ЦДІАК України, арк. 38-42зв.

⁴ ЦДІАК України, оп. 152, спр. 31, арк. 19.

⁵ ЦДІАК України, оп. 156, спр. 26, арк. 1-3.

Воронцова О. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТИ ЕПОХИ: ПЛАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ПЕЧЕРСЬКИХ МОНАХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Печерні комплекси Києво-Печерської лаври сьогодні сприймаються як місця поклоніння святим мощам та як історичні об'єкти, що мають багату та дуже цікаву історію. Ці підземелля в XI ст. були місцем заснування печерної обителі, яка згодом стала зразком для багатьох монастирів, місцем поховання ченців, місцем паломництва – поклоніння святим мощам, музейним об'єктом та об'єктом наукових досліджень.

Першими дослідженнями, що були проведені в лаврських підземеллях, стали археологічні розкопки Близьких печер Києво-Печерської лаври у 30-х рр. XX ст. Тоді ж там працювала комісія під керівництвом професора В. В. Гінзбурга, яка вибірково відкривала гробниці й описувала стан мощей. Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. XX ст. у Близьких печерах вчені провели масштабні археологічні розкопки, що дали науці багатий матеріал. Після їх завершення дослідження в печерах продовжували.

У 1985 р. вчені розпочали роботи з пластичної реконструкції – відтворення зовнішнього вигляду видатних лаврських подвижників за кістковими останками, що зберігаються в гробницях у Близьких печерах Києво-Печерської лаври.

Лікар і скульптор, співробітник Бюро судово-медичної експертизи м. Москви С. О. Нікітін опанував метод пластичної реконструкції обличчя за черепом під керівництвом Г. В. Лебединської, учня й послідовника видатного радянського антрополога, засновника антропологічної лабораторії портретної реконструкції М. М. Герасимова (1907–1970).

Перша спроба відтворення зовнішнього вигляду людини епохи палеоліту була зроблена 1877 р. німецьким антропологом Германом Шаафгаузенем. На початку XX ст. роботи в цьому напрямку Сольгера, Еггелінга, Кольмана, Меркле, Мак Грегора та ін. викликали масу критичних статей, автори яких стверджували про неможливість відновлення портрета за черепом. Методику відновлення зовнішнього вигляду за черепом створив М. М. Герасимов. Більш як за 50 років методика зазнала лише незначних змін і доповнень, зроблених його учнями – Г. В. Лебединською, Г. Ф. Дебецем та ін. У доробку М. М. Герасимова – сотні реконструкцій, серед яких історичні особистості, такі як Ярослав Мудрий, Іван Грозний, Андрій Боголюбський, Тамерлан, воїни бронзового століття з курганів і могильників та багато інших.

Після тривалих досліджень і роботи в лабораторії вчений вивів алгоритм створення антропологічної реконструкції. Цей процес має етапи: 1. Аналіз черепа. 2. Графічна реконструкція. 3. Скульптурне відтворення схеми голови. 4. Завершення роботи над бюстом із врахуванням історичних даних (костюм, зачіска)¹.

У 1972–1975 рр. С. О. Нікітін у лабораторії М. М. Герасимова почав роботи з антропологічної реконструкції (відновлення голови за черепом). У 1976–1981 рр. вчений розробив методику, що лягла в основу комбінованого графічного методу реконструкції, що успішно застосовують і нині². Він полягає в об'єктивному відтворенні м'яких тканин на основі встановлених залежностей зовнішньої будови їх і черепа. З 1985 по 1990 рр. С. О. Нікітін створив галерею скульптурних реконструкцій видатних історичних особистостей, похованих у Близьких печерах Києво-Печерської лаври – прп. Нестора Літописця, одного з перших давньоруських лікарів Агапіта, першого ігумена монастиря Варлаама, першого архімандрита Полікарпа, билинного героя Іллі Муромця. Сьогодні такі реконструкції роблять за допомогою

¹ Восстановление лица по черепу [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83.

² Никитин Сергей Алексеевич [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.

комп'ютера набагато простіше та швидше. Але навіть фахівці визнають цей метод недосконалим. Саме тому роботи С. О. Никітіна викликають велику зацікавленість у дослідників.

Нестор Літописець († 1114 р.) – найвідоміший хроніст і церковний письменник часів Київської Русі, укладач “Повісті временних літ” у редакції 1113 р., автор “Житія Феодосія” та “Читання про житіє і погублення блаженних стратотерпців Бориса і Гліба”, написаних у 80-х рр. XI ст. Він постригся у Печерському монастирі й був висвячений на диякона за ігумена Стефана (1074–1077). За дорученням настоятеля Іоанна віднайшов і розкопав поховання прп. Феодосія у Дальніх печерах, аби підготувати його перепоховання в Успенському соборі. Під враженням цих подій Нестор написав “Слово про перенесення мощей святого і преподобного отця нашого Феодосія”, що пізніше заніс до свого літопису¹.

Образ першого вітчизняного історика, яким по праву вважається прп. Нестор (іл. 2), здавна привертав увагу не тільки дослідників-істориків, а й художників. З кінця XVII ст. останні створили виразні графічні, скульптурні, живописні та граверні зображення печерського літописця. Та жодне з них не претендує на відтворення реальних рис його зовнішності. В українському мистецтві одним з перших іконографічних зображень прп. Нестора є робота гравера лаврської друкарні Іллі, представлена в Києво-Печерському патерику (1661). Гравер Леонтій Тарасевич (кінець XVII – початок XVIII ст.) зобразив Нестора, який сидить за столом (1702). Зберігся цілий ряд образів Нестора в монументальному живописі храмів Києво-Печерської лаври. 1890 р. М. М. Антокольський виконав першу скульптуру Нестора Літописця².

Першу спробу відтворити зовнішній вигляд давньоруського церковного хроніста було зроблено 1982 р. Київський антрополог Є. І. Данилова дослідила рештки кісток з гробниці прп. Нестора та зробила першу графічну реконструкцію його обличчя та руки³ (іл. 1). 1985 р. С. О. Никітін зробив скульптурний портрет-реконструкцію печерського літописця, 1986 р. – лікаря Агапіта. Він був киянином. Дата його народження, як і попереднє життя, невідомі. Постригся у монастирі одним з найперших, ще за прп. Антонія. Гуманне ставлення до хворих, скромність та безкорисливість (грошей за лікування не брав) принесли йому славу та повагу народу “И слышно бысть о нем в граде яко некто в монастыри лечець, мнози болящии приходяду к нему и здрави бываху” – говориться у Патерику. Помер Агапіт близько 1095 р. Скульптор зобразив лікаря з пустирником у руці, що був розповсюджений в Україні з давніх часів (іл. 3).

Першим настоятелем печерської общини став Варлаам – виходець із заможної боярської родини (іл. 4). Його постриг у ченці 19 листопада 1060 р. пресвітер прп. Никон Великий. Варлаам став ігуменом приблизно у лютому 1061 р. За його настоятельства братія спорудила дерев'яну церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці біля входу до печер (нині – Дальні). Пізніше з благословіння прп. Антонія Варлаам розпочав будівництво наземного монастиря. Проте невдовзі князь перевів його до новозаснованого Димитрівського монастиря у Верхньому Києві. На початку 1060-х рр. Варлаам їздив на прощу до Палестини, а пізніше – до Константинополя. На зворотному шляху додому з останньої мандрівки він тяжко захворів і помер в Зимненському Святогорському монастирі на Волині. Перед смертю прп. Варлаам заповів усе, що придбав у Константинополі, Печерському монастирю, де й був похований⁴.

Кілька разів на сторінках літопису згадано ім'я Печерського архімандрита Полікарпа. “Замолоду був наблизений до князя Святослава Ольговича. ... вів господарчі записи, брав участь у дипломатичних місіях. Жив разом із Святославом у Новгороді, де той саме князував. 1146 р. він разом із братом Святослава Ігорем, майбутнім святим, перебував у Києві... Близько 1156–1163 рр. постригається у Києво-Печерському монастирі. У 1164–1165 рр. обраний ігуменом. У 1168–1169 рр. очолює боротьбу київського духовенства проти митрополита Костянтина II.

¹ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації та стислі відомості про печерських святих // Дива печер лаврських. К. : Вид. дім “КМ Academia”, 1997. С. 59.

² Воронцова Е. А. Реконструкция физического облика исторических личностей (по материалам исследований, проведенных в Ближних пещерах Киево-Печерского заповедника) // Земля псковская, древняя и современная. Тезисы докладов научно-практической конференции. Псков, 1990. С. 7.

³ Крайня О. О. Символічне значення та наукова інтерпретація образу прп. Нестора Літописця // Мат-ли XV Міжнародної наук. конференції “Несторівські студії”: “Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI–XIV ст.)”. м. Київ, 28–29 вересня 2017 р. К., 2017. С. 103.

⁴ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... С. 53-54.

Був улюбленцем великого князя Київського Ростислава Мстиславича, який навіть збирався постригтися в його обителі. Відзначився як добрий пастир, наставник і розрадник людей... Часом архімандрита ототожнюють з печерським іноком Полікарпом, одним із авторів архетипу Печерського патерика. Однак це є хронологічно неможливим, бо той Полікарп був сучасником Володимиро-Суздальського єпископа прп. Симона (1214–1226), а отже, жив у XIII ст.¹. За версією Б. А. Рыбакова, саме архімандрит Полікарп міг бути одним із авторів Патерика. Однак він помер 24 липня 1182 р.² (іл. 5, 6).

Іл. 1. Пластична реконструкція за черепом Нестора Літописця (автор Є. І. Данилова)

Іл. 2. Пластична реконструкція за черепом Нестора Літописця (автор С. О. Нікітін)

Іл. 3. Пластична реконструкція за черепом лікаря Агапіта (автор С. О. Нікітін)

Іл. 4. Пластична реконструкція за черепом першого лаврського ігумена Варлаама (автор С. О. Нікітін)

Іл. 5. Етап здійснення пластичної реконструкції за черепом архімандрита Полікарпа (автор С. О. Нікітін)

Іл. 6. Пластична реконструкція за черепом архімандрита Полікарпа (автор С. О. Нікітін)

Іл. 7. Етап здійснення пластичної реконструкції за черепом Іллі Муромця (автор С. О. Нікітін)

Іл. 8. Етап здійснення пластичної реконструкції за черепом Іллі Муромця (автор С. О. Нікітін)

Іл. 9. Пластична реконструкція за черепом Іллі Муромця (автор С. О. Нікітін)

І, нарешті, останнім твором С. О. Нікітіна була пластична реконструкція за черепом билинного героя Іллі Муромця (1990) (іл. 7, 8, 9). Він народився в Муромі у селянській родині. За легендарними переказами, до 33 років був паралізований, потім почав ходити й набув виняткової сили. У деяких билинах є натяк на його прижиттєвий чернечий послух: “Прилетела невидимая сила ангельська и взымала то его съ добра коня и заносила въ пещеры во Киевски, и тут старый преставился и по нынь его мощи нетлнныя”. Еріх Лясота (кінець XVI – початок XVII ст.) сповіщає про зруйновану могилу Іллі Муровлянина коло церкви святої Софії, звідки його, напевно, й було перенесено до Лаври. Помер Ілля близько 1188 р. за розрахунками автора³.

Сьогодні скульптури, що були виконані С. О. Нікітіним, прикрашають виставкові зали Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, й кожен відвідувач може зазирнути в минуле і побачити видатних особистостей нашої держави.

¹ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... С. 61.

² Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор “Слова о полку Игореве”. М., 1972. С. 59.

³ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... С. 56.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ФІЛОСОФИ” У КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

У світовій історії неодноразово відзначалося існування тих чи інших неформальних груп, що об'єднувалися за місцем, де училися, жили, працювали... Вивчення цих груп часом дозволяє суттєво змінити погляд на епоху.

Не було виключенням і церковне життя Київської Держави. Наші знання з цього приводу дуже обмежені, але не підлягає сумніву, зокрема, існування у XI ст. та й пізніше певної групи печерських пострижеників, серед яких були єпископи, але, як можна припустити, й не тільки вони.

Існування ще однієї групи було обґрунтовано буквально останніми десятиліттями, хоча початок вивчення цього питання сягає ще XIX ст.

Дослідження було започатковане в результаті коментування відомого книжника XII ст. Климента Смолятича, з яким асоціюється прозвання “філософ”. Так у Іпатіївському літописі під 1147 р. про поставлення Кліма на митрополію говориться: “**Ѧ то же лѣто постави мѣстѣмъ митрополитомъ Климъ. Служащій бѣ въ бѣдѣхъ нѣхъ зъ аруба бѣ бо уернижеу снхлникъ и бѣ книжникъ и философъ. такъ како же бѣ въ конъ земли не башеть**”.

Нам уже доводилося коментувати це неофіційне, але вельми почесне звання, що давали у нас протягом століть найбільш освіченим ченцям¹. Слід визнати, що високий рівень знань Кліма підтверджується уже хоча б тим, що його ім'я знаходимо серед респондентів у визначному канонічному творі тих часів – “запитаннях Кирика”. Щоправда, А. Литвинова і Ф. Успенський зауважують, що, строго кажучи, нема абсолютної певності в тотожності Кліма-митрополита і “Кліма” із “Запитань Кирика”², але навряд чи в Україні того часу було багато людей з іменем “Клим”, які були б високоосвіченими книжниками, каноністами, та ще глибоко обізнаними зі складними прецедентами візантійської церковної практики, причому такої, що відноситься не тільки до ченців і священства, а й до мирян. Тому, все-таки, навряд чи можна сумніватися в тому, що в усіх випадках ідеться про одну особу.

Однак у цьому випадку є всі підстави думати, що в прозванні Кліма “філософом” йшлося про дещо інше. Наразі йому з різною мірою вірогідності приписують низку творів³. Та найбільш доказово йому належить частина синкретичної пам'ятки “Послання до Фоми”, хоча стосовно цього були висловлені певні сумніви⁴. Історія відомого нині твору чи, точніше, різних редакцій твору, розпочинається з послання, що Клим написав смоленському князю Ростиславу Мстиславичу († 14 березня 1167 р.) Цей текст не зберігся⁵. Смоленський пресвітер Фома, ознайомившись із ним, бл. 1147–1154 рр. дав відповідь, звинувативши Кліма в марнославстві, вірогідно, у зв'язку з тим, що погодився на обрання. Цей текст також не зберігся. Наявна тільки відповідь Кліма Фомі. Та й то не в первісному вигляді, бо через декілька десятиліть писання прокоментував монах Афанасій, і тільки в такому вигляді воно дійшло до нашого часу. До всього, твір відомий як у поширених списках і фрагментах, так і в прав-

¹ Жиленко І. В. Преподобний Антоній Печерський. Джерела і матеріали. К., 2015. С. 309.

² Литвинова А. Ф., Успенський Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича // Траектории традиции. Главы из истории династии и церкви на Руси конца XI – начала XIII века. М., 2010. С. 36.

³ Гранстрем Е. Почему митрополита Климента Смолятича называли философом // ТОДРЛ. М, 1970. С. 20.

⁴ Литвинова А. Ф., Успенський Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича ... С. 36.

⁵ “Припущення про те, що незбережене послання Климента смоленського князя було пов'язано з виконанням церковнослов'янської перекладу з грецького Тлумачень Никити Іраклійського на Бесіди Григорія Богослова, до сих пір не підтверджено, але й не спростовано” (Темчин С. Ю. Вильнюсский список Послания киевского митрополита Климента Смолятича смоленскому пресвитеру Фоме с толкованиями мниха Афанасия // Rocznik Teologiczny. 2015. № 1. S. 93-95).

леному вигляді з вилученням особистих ремарок та суттєвою втратою логіки викладу¹. Згідно зі студіями С. Темчина, навіть найширші версії не є повним текстом твору, “причому розмір втрат не піддається оцінці й може бути дуже значним”. Він увів до обігу ще один список, що містить невідомі раніше фрагменти².

Коментарі Афанасія відносяться до того ж часу й епохи, що й твір Кліма. Це важливо уже тому, що свідчить про існування *середовища*, де був попит на розвиток складних богословських питань, та існували *богослови у візантійському розумінні цього слова*. Справа в тому, що наша релігійна культура сприйняла від Візантії насамперед практику духовного життя, і в цьому плані навіть перевищила Матір-Церкву в часи Київської Держави. Однак створення складних богословських досліджень у нас – рідкість.

І ось у самому посланні ми знаходимо певну інформацію про вищезгадане середовище. Автобіографічні ремарки Кліма в “Посланні до Фоми” в основному спрямовані на відкидання звинувачення в марнославстві, в результаті чого він і вступив в аферу з Ізяславом Мстиславичем. Серед іншого він пише: “*Ѡзлѡблѣнѣи мѣ ѡ братѣ Ѡоло. ѣмлатъ писаніѣ тѣбѣ наказа нѣе с лѡбѡвѣно к нашѣмѣ тѣшеславію. ѣ такѣ с радостію проуѣ. прѣ лѡногѣилин послѣхѣи, ѣ прѣ кѣнѣземь. ѣзаслабѡ, то боѡ прѣслабѡе кѣ мнѣ писаніѣ. ѣ бѣнѣи мнѣ ѣспѡвѣ давшѣ. ѣго ра пишешѣи, тѣзи лѡбѣилнѣе. не тѣжыко мнѣ. сла бѣнѣи пишѣа. филосо сѣ тѣборѣ. ѣ перѣбіе сѣ сѣ ѡблнѣуѣши. ѣга к тѣбѣ утѡ писѣ, нѣ ни писѣ. ни писати ѣмла, ѣ рѣши мнѣ филосоѡи пишешѣи, ѣ то бѣлѣи крѣво пишешѣи, ѣ да сѣтѣабѣ ѣ поунтѣѣлаѣа писаніѣ. ѣ писѣ ѡ ѡлѣира. ѣ ѡ ѣристѡла, ѣ ѡ платѡна, ѣ бо ѣлѣнѣскѣи нѣзирѣ слабѣнѣ бѣѣша, ѣще ѣ писѣ но не к тѣбѣ но кѣнѣзю. ѣ к токлѣ неско ро. ѣ ѣже сожаланѣ еси, сѡже тѣ ѣслабѣ блѣбѣнилѣ, ѣ бѣтѣ сѣѣ дѣтѣ, ѣако не ѣскѣѣшаѣ тѣбѣго бѣлѣоѣлѣа. но ѣако прѡсто пи сѣбѣ, да ѣще того не лѡглѣ еси разѣлѣѣти. то бѣѣе прѣбѡдѣши на мѣ, ѣунтѣелѣи сѣбѣго грѣгорѣ. рѣши бо, ѣ грѣгорѣ бѣѣѣ дѡба ѣслабѣ, ѡ сѣпѣеніи дѣшебѣлѣ, ѣ ѣда коли порѣко, лѣ ѣкорѣ грѣгорѣ, но ѣще ѣ спѡвѣ даю. ѣако не токлѣо прѣбе денѣ, но ѣ прѣтѣнѣ, нѣ ѣще дѣрѣзѡ рѣши сѣѣ ѣсть. но ѡскѣ дѣ хоцѣши прѡѣунѣшѣа тѣбѣ дѣша рѣкодѣти, грѣгѡро бо. ѣ тѣбѣ того не бѣ дати, но унѡ рѣши мнѣ, слабѣши, да скажѡ ти сѣѣи слабѣи хотѣѣи. ѣже прѣлагѣю долѣ к долѣ, ѣ села к сѣлолѣ, ѣзгѡи же ѣ сѣбрѣ. ѣ бѣртѣ. ѣ пожни, лѣда же, ѣ старѣнѣи. ѡ ни же ѡкаѣнѣнѣи клѣлѣ сѣлѣ ѡ сѣбѡ дѣ. нѣ за долѣи. ѣ села, ѣ бѡртѣи ѣ пожни. ѣдѣ же грѣсѣ копѣти. ѣлѣ же грѣбѣ сѣлѡбѣдѣи мѡзѣи, да ѣще грѣсѣкоѣи бѣжѡ по бѣсѣ дѣни, сѣлѣи кратѣи, не бѣѣлѣ ѡскѣ дѣ слабѣитѣлѣнѣсѣ. не бо мнѣ рѣ мѡщѣно ѣного пѣѣти ѣлѣѣти до цѣркѣи. крѡлѣ грѣба, ѣще похѡтѣлѣ бѣи слабѣи, по бѣлѣнѣкѣ златѡгѣзѣиунѣкѣ, то не унѡ мѡзѣи богѣѡѣтѣо прѣз рѣѣша, слабѣи же не ѣдинѣ ѣ перѣбѡ ѣскѣлѣ бѣи бласти по сѣбѣи силѣ, но сѣѣѣ дѣи ѣ сѣца, ѣ ѡбѣтѣѣлѣ, тѣ ѣдинѣ сѣѣѣѣтѣ, но ѣлѣко мѡлѣнѣсѣ, да бѣи ѣзѣабѣнѣсѣ бласти. пакѣи лѣ по ѣго сѣлѡтѣрѣнѣи, ѣ сѣлѣунѣи мнѣ сѣ сѣпрѡтивѣитѣлѣнѣсѣ ѣлѣ нѣѣтѣ лѣѣтѣ, ѡсѣлѣ лѡбѣилнѣе. ѡбѣѣтѣа да не сѡтѣборѣю ти. но на бѣпрѡ тѣбѣ бѣлѣоѣлѣѣе понѣжаю. Ѡѣлѣ ли лѣѣтѣ по пѣзѣтѣти поѣтѣнѣкѣ бѣжѣѣнѣи писаніи”³.*

Якщо абстрагуватися від доволі заплутаного, а можливо, просто зіпсованого викладу Кліма, стає зрозуміло, що серед звинувачень Фоми фігурувало те, що Клим *сам себе називав* філософом, і в цьому Фома також вбачав його марнославство – вірогідно, як й інші подібні прозвання, це давало тільки оточення. Натомість автор писання обґрунтовує своє право на прозвання знаннями, зокрема, не тільки богослів’я, але й античного спадку. Особливість діалогу, як видно з вищенаведеного тексту, специфічна. Продовженням⁴ особливо вагомим для

¹ Темчин С. Ю. Вильнюсский список Послания... С. 93-95.

² Там само. С. 96-97.

³ Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892. С. 103-105.

⁴ Наразі, у тексті є ще два цікавих фрагменти, що не є такими вагомими, але ілюструють сказане тут:

“того ра ѣдѣе прѣтѣнѣо сѡлолѣно сѡтѣборѣ, но ѡ писаніи мѡе, бѡѣстѡлѣнѣно. ѣже кѣ кѣнѣзю тѣбѣлѣѣ. к лѡбѣлѣѣ же на прѣѣнѣи гнѣи. Ѡѡнѣ ѣбо глѣѣтѣ писаніѣ, ѣ бластѣ ѣ слабѣѣ.” (Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича... С. 123). “ранѣи же глѣе грѣхѣи. утѡ филосоѡи писѣ, не сѣѣлѣлѣ, хѣсѣкѣлѣ сѣѣѣлѣлѣ ѣунѣко. ѣ ѣпѣлѣлѣлѣ. бѣлѣлѣ ѣ данѡ бѣѣ дати тѣѣнѣи цѣртѣѣа. ѣ прѡунѣи бѣ прѣтѣнѣа. толи лѡнѣилнѣе филосоѣ. ѣно же слабѣи ѣнѣѣи ѡ унѣкѣ. сѣтѣсѣѣѣѣи ѣ унѣѣтѣо унѣдѣсѣ хѣба хоцѣѣ

нашого викладу тексту є фрагмент: “**ИЦА СЕГО ПТОТОНІКЪ ТЦЕСЛАБИТНИСЯ БЕЛИШИ ЛЮБИЛИНУЕ, ПОЛИНИАГО ЖЕ ПАКЪЪ. РЕНАГО ТБОНО. ЗУНЕТАЛА ГРИГОРИА. ЕГО ЖЕ И СТА РЕКЪ НЕ СТВЪЖНОСА. ГО НЕ СЪДА ЕГО ХОЩЕ РЕЦИ НО ИСТИНЪСТЪА. ГРИГОРЕИ ЗНАЛЪ АЛФУ. ГАКОЖЕ И ТЪИИ. И КИТЪ, ТБОНО И БСО. КЪ, И Д, СЛОВЕСЪ ГРАЛЛОТЪ, А СЛЪШИШИ ТЪИ ИЪ АЛЕНЕ, МЪЖИ ИМЪЖЕ БОСА СЛЛОБИДЕЦЪ. ИЖЕ МОЖЕ ЕДИНЪ РЕЦИ АЛФУ. НЕ РЕКЪ НА СТО. ИЛИ НА ДЪБЪСТЪ. ИЛИ ТРИСТА ИЛИ ДЪСТА. А БИТЪ ТАКО. РАСЛАТРАИ ЛЮБИЛИНУЕ. РАСЛАТРАТИ БЕЛИ И РАЗЪЛЪТИ. ГАКО БСА СОСТАТСА, И СЪДЕРЖАТСА. И ПОСПЪБАЮТСА СИЛОЮ БЪЖЕНО**”¹.

Особа Григорія, на якого посилається Клим і про якого писав Фома, наразі невідома. Клим пише про нього, як про рівного за освітою, але вочевидь Фома вважав його подвижником, на відміну від Клима.

Все вищенаведене особливо цікаве тим, що Клим не стільки доводить відсутність у нього марнославства, як право називати себе філософом. І докази цього у нього, на перший погляд, є доволі дивними. Згадка про “альфу” і не тільки, могла б означати, що йдеться про знання грецької абетки. А. Карташов з цього приводу пише: “Темно і натягнуто! ..., безглуздо було б митрополиту Клименту в серйозній богословській суперечці про метод тлумачення свяц. Писання посилатися на те, що учасники диспуту знають абетку”².

Вперше на це звернув увагу Є. Голубинський, припустивши, що йдеться про інше: в оточенні Клима були люди, знайомі з цікавим розділом у візантійському курсі грамотності – схедографією. Зараз цим словом іноді називають бібліотечну карткографію. Втім у Візантії це був вид освітнього процесу, пов’язаний з вивченням і трактуванням складних для написання слів.

Слід відзначити, що Візантія, на відміну від західноєвропейського світу, не втратила освітньої системи Стародавнього світу, й навіть розвинула її. Зокрема збереглася початкова школа, де діти навчалися під керівництвом граматиста, починаючи з шести-семи років. Таке початкове навчання, що включало письмо та інші елементарні знання. Навчалися в них навіть жінки. Такі школи були у найбільш віддалених куточках Візантії. Були вони й у нас. Вірогідно, такі школи усталилися у нас після школи, заснованої свят. рівноап. Володимиром. Саме така школа, найвірогідніше, згадана у житії прп. Феодосія³. У великих містах, зокрема, й у Києві, також могли вивчати грецьку мову⁴.

Про існування більш високих щаблів шкільної науки у нас не відомо. У Візантії ж хлопчики після 10-11 років починали навчатися у середній школі. Проте й там така школа була далеко не в кожному місті, а центром їх був Константинополь. Незважаючи на значний церковний патронат, школа лишалася мирським закладом. В основу програми було покладено тривіум: граматика, поезія, риторика. Головним методом було заучування напам’ять: йшлося про те, щоб сприйняти з далекого еллінського минулого мову, форми, вирази⁵. Стосовно вищої освіти, перший університет був заснований ще Юстиніаном, і вища школа існувала у різні століття з перемінним успіхом⁶.

Назагал у візантійській освіті надавалося великого значення вивченню традиційної шляхетної літературної мови. Однією зі складових цього навчання було глибоке вивчення граматики. Порушення її норм вважалося варваризмом. Для вивчення різних граматичних форм створювалися різноманітні навчальні коментарі до текстів – як із класичного грецького спадку, так і до псалмів. Цікавим різновидом навчального розбору тексту і була схедографія, де елементарний граматичний аналіз збагачувався відомостями, що стосуються етимології, синоніміки, тематично підбраною лексикою, орфографією, а також енциклопедичними еле-

РАЗЪЛЪБАТИ. ПРАВЕДНО И ДЪХОВЪ” (Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича... С. 124).

¹ Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича... С. 126-127.

² Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. С. 263-264.

³ Жиленко І. В. Преподобний Феодосій Печерський. Джерела і матеріали. К., 2015. С. 564-565.

⁴ Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 249.

⁵ Каплан М. Византия. М., 2011. С. 380-384.

⁶ Там само. С. 380-384.

ментами. Різноманітний дидактичний матеріал приправляли тут повчальністю й отримували певне літературне оформлення¹. Так з'явився своєрідний напівлітературний жанр, покликааний полегшити вивчення літературної мови. Схедографія веде свою історію з X–XI ст., і з часом розвинулася з виключно навчального матеріалу до своєрідного літературного жанру. Створювалися цілі лексикони з 200-400 строфами на кожну літеру грецького алфавіту. І знанням їх дійсно могли хвалитися книжники з оточення Климента. “Це мало б сенс, як доказ повного, досконалого знання ними грецької мови, завдяки якому їм відкриті всі джерела богословської мудрості”².

Наразі Є. Голубинський припустив, що йдеться не про грецьку, а про слов'янську схедографію, хоча, й зазначав, що не розуміє, чому в тексті слов'янський схедографічний словник пов'язаний з грецьким алфавітом, а не з кирилицею³. Висновок про існування кириличної схедографії неодноразово піддавали критиці⁴. А от грецька схедографія цілком могла бути тут згадана⁵. “Далі природно зробити припущення, що таким знанням грецьких схедографічних лексиконів з 200-400-ми віршами на кожну букву грецького алфавіту й хвалилися книжники, які оточували Климента в Києві. Це мало б сенс як доказ повного, досконалого знання ними грецької мови, завдяки якому їм відкриті всі джерела богословської мудрості”⁶.

Цього ж висновку дійшла й Гранстрем, яка зазначала, що, згідно з писанням Кліма, той свого часу отримав вищу візантійську освіту, бо саме таких людей у Візантії називали “філософами”⁷. Отже, резюмує Гранстрем: “Припустимо, що Климент навчався в Константинополі, там подібно до інших учнів, звик іменувати себе філософом, пишався цим прізвиськом. На Русі ж вважали, що Климент незаслужено привласнює собі настільки високе звання, що у руській практиці застосовувалося в прямому значенні цього слова, й до того ж асоціювалося з ім'ям Костянтина-Кирила Філософа; повсякденна ж візантійська практика вжитку слова “філософ” не була відома на Русі”. Цей висновок не був єдиним і однозначним. Зокрема П. Соколов не пов'язує слово “філософ” із візантійською освітою і пише, що уже “послання” Кліма свідчить про його “філософію”. Втім навіть він заявляє, що й сам Клим і його опоненти Фома й Григорій уміли читати по-грецьки⁸.

Разом із тим нема жодних підстав вважати Кліма самоуком, як припускав той же автор⁹. Він репрезентує високий рівень *систематичної* богословської освіти. Отже, доходимо висновку, що Клим вихвалявся перед Фомою власною та свого оточення вищою *грецькою* освітою.

Стосовно того, про яку освіту йдеться, свідчить часто цитований фрагмент із писань Анни Комниної, яка згадує про діяльність свого батька Олексія Комнина у царині освіти для найширших верств населення у Константинополі, й, зокрема іноземців: “У прилеглий до Акрополя частині міста, там, де є вихід до моря, Олексій знайшов величезного розміру храм великого апостола Павла й спорудив там друге місто – всередині цариці міст. Храм на зразок акрополя стояв на найвищому місці міста”¹⁰. І далі: “У храмі великого проповідника Павла зібрано великий клір і є безліч вогнів. Зайшовши до храму, можна почути антифонний спів хорів, бо, за прикладом Соломона, Олексій подбав про дияконис і велику увагу приділив іберійським монахам, які знайшли тут притулок, оселившись в Константинополі, перш були змушені просити під дверима милостиню. І для них дбайливість мого батька спорудила великий монастир, забезпечила їх їжею і належною одягом. Нехай знаменитий Олександр Македонський хвалиться Олександрією в Єгипті, Букефалою в Мідії і Лисимахою в Ефіопії.

¹ Десницкая А. В., Кацнельсон С. Д. История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. С. 131.

² Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 249.

³ Голубинский Е. Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков т.н. схедографии, представлявшей у последних высший курс грамотности // ИОРЯС. АН. 1904. Т. 9. № 2. С. 56.

⁴ Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 59-60.

⁵ Там само. С. 58-59.

⁶ Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви... С. 249.

⁷ Гранстрем Е. Почему митрополита Климента Смолятича называли философом... С. 20.

⁸ Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV века. К., 1913. С. 62-63.

⁹ Там само. С. 64.

¹⁰ Анна Комнина. Алексиада. М., 1865. С. 416.

Самодержець же Олексій не так хизувався спорудженими ним містами, що, як ми знаємо, були набудовані ним всюди, як пишався цим містом. Ліворуч від входу є храми й святі монастирі; праворуч від великого храму стоїть граматична школа для сиріт, зібраних з різних країн, в ній сидить учитель, а навколо нього стоять діти – одні з них ревно займаються граматичними питаннями, інші пишуть так звані схеди. Там можна побачити учня-латинянина, скіфа, котрий говорить по-грецьки, ромея, котрий вивчає грецькі книги, й неграмотного грека, що правильно говорить по-грецьки. Таку турботу виявляв Олексій про гуманитарну освіту¹.

Особливо важливим для даної теми моментом є саме згадка про іноземців, які вивчали грецькі книги². Власне, про навчання латинян і скіфів у грецьких школах існують свідчення і з більш раннього часу. Що ж стосується безпосередньо згаданої тут школи св. Павла, то вона “відома, в першу чергу, як навчальний заклад для сиріт, напівсиріт або дітей з бідних сімей, які могли потрапляти сюди з розорених областей, недавно відвойованих імперією у мусульман і “варварів”, або надсилатися своїми родичами і опікунами. Так, в XII ст. регулярна й правильно поставлена константинопольська освіта могла бути цілком доступною й навіть бажаною для тих, хто у візантійській етнімічній номенклатурі позначалися як скіфи, болгары, мешканці причорноморських степів і т. ін., тобто, серед інших, і для східних слов’ян”³. Уповні закономірно, що такої освіти для своїх дітей могли хотіти численні особи у нас, так чи інакше пов’язані з Візантією, чи просто такі, які хотіли забезпечити одному з численних нащадків церковну (проте й не тільки) кар’єру.

Згідно зі студіями О. Литвинової та Ф. Успенського, “за роки, проведені в школі, вони, мабуть, проходили повний курс традиційної візантійської освіти на цілком “столичному” рівні. У всякому разі, не викликає сумнівів, що навчання граматиці й риториці здійснювалося з особливою старанністю. Дослідники відзначають, що вивчення граматики в ту пору виявлялося чи не головним засобом еллінізації цих дітей, перетворюючи недавнього напівварвара на homo Byzantinus. Крім усього іншого, курс граматики припускав залучення учнів до найбільш поширених елементів античної спадщини, постачав їх хоча б поверховим знайомством із давніми авторами й реаліями, знайомством цілком достатнім, щоб уважатися освіченими людьми в повсякденному житті й на службі. В епоху Мануїла Комнина, коли освіта вже більшою мірою розглядалася як джерело засобів до існування, для випускників цієї та інших шкіл, що діяли при константинопольських церквах, відкривалася можливість духовної кар’єри, а цілком вірогідно, й кар’єри педагогічної, що могла здійснюватися в рамках служіння церкві або як світська діяльність.

У той же час ми радше відчуваємо певний дефіцит конкретних відомостей про те, як незнатним випускникам константинопольських шкіл вдавалося розпорядитися можливостями, що вони набували завдяки отриманому вихованню”⁴. З певною мірою вірогідності дослідники назвали деяких можливих викладачів цієї школи: Стефана Скилицю, митрополита Трапезунда, Лева, митрополита Родоса, Костянтин-Кирило Стилва, митрополита Кизика, й Василя Педіадрита, митрополита Керкіри. А також Феодора Продрома, учителя Анни Комніної. “Стосовно учнів цієї школи, то комусь із них, як, наприклад, напівскіфу-напівгреку, герою памфлета Никифора Василаки (1157), вдавалося, ставши кліриком, отримати доступ до імператорського двору. З іншого боку, збереглися описи й куди менш вдалої долі її випускника Стефана, закинутого долею в далекий Патрас, де він помирав без друзів і засобів для життя, хоча в роки навчання він відрізнявся блискучими здібностями”⁵.

Безперечно, Візантія розглядала випускників таких шкіл як провідників своєї культури й політики. Однак, як уже вірно відмічалось, вони самі були зацікавлені в пошуку долі на периферії християнського світу, до якого, безперечно, належала й Київська Русь. Водночас однокласники та вчителі допомагали іншим випускникам школи влаштуватися в житті. “Легко

¹ Анна Комнина. Алексиада... С. 418.

² Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 59-60.

³ Там само. С. 61.

⁴ Там само. С. 61-62.

⁵ Там само. С. 62-63.

собі уявити, наприклад, що для небагатих випускників могла грати роль саме та обставина, що Федір Продром викладав у школі св. Павла, а дядько, котрий виховав його, був на Русі єпископом і, можливо, навіть митрополитом. Допустимість гіпотези про існування такого кшталту зв'язків не залежить, як здається, від конкретних персональних ідентифікацій – подібні канали професійної активності могли формуватися в середині XII ст. різними способами. Цікаво, зокрема, що вже згадуваний нами Стефан Скилиця, викладач школи св. Павла, а згодом Трапезундський митрополит, очевидно, був родичом Георгія Скилиці, автора житія болгарського святого Іоанна Рильського. Кількість прикладів таких “родинних дотиків” може бути помножена. В середині XII ст., як і на рубежі XI–XII ст., коло візантійських інтелектуалів, де склалися й читалися нові агіографічні твори – такі, як житіє Климента Охридського, написане греком Фефілактом, який отримав Охридську кафедру, – було, по суті, невіддільним від кола викладачів найбільш відомих шкіл Константинополя”¹.

У візантійській історіографії та агіографії було прийнято відрізняти тих, хто мав регулярну освіту, й тих, хто її не отримав чи набув знань у результаті читання книг². Якщо ж говорити про існування випускників вищих шкіл за межами столичного константинопольського ареалу, а особливо у віддалених місцевостях на зразок Русі, то уже саме володіння схедографією могло слугувати ідентифікацією наявності вищої освіти й навіть місця, де вона була отримана³. Це поєднувалося з самопрозванням “філософами”, від чого походить і вищенаведена ідентифікація Кліма в літописі. Так, вочевидь саме таких філософів мав на увазі прп. Нестор, пишучи у житті прп. Феодосія⁴:

Успенський збірник	Касиянівська перша редакція	Касиянівська II редакція	Патерик Йосифа Тризни
<p>ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕ БѢЖА ПРЕКЛѢДРѢН ФИЛОСОФЪ ЯВН СЯ.</p>	<p>КТО НПОБѢСТЬ ЛН ЛЛРДІЕ ЖІЕ. Є БО НЕ ИЗБРА НЕ С ПРЛРІХЪ ФИЛОСОФЪ, НН С БЛАСТѢННЪ ГРАДА ПАСТѢХА Н ІУТѢЛА ИНОКОЛЪ. И ДО И С СЕЛЪ ПРОСЛАБИТЬ ИМА И НЕ, ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕБѢ ЖА ПРЛРѢ ФИЛОСОФ ЯВЛЕНА.</p>	<p>И КТО НПОБѢСТЬ БЛАГОСЕРДІЕ БОЖІЕ! Є БО НЕ ИЗБРА ОТ ПРЕМУДНЪХ ФИЛОСОФЪ, НН ОТЪ БЛАСТѢННЪ ГРАДОВЪ ПАСТЫРА Н УУНТЕЛА ИНО- КОМЪ, НО ДА Н О СЕЛЪ ПРОСЛАБИТЬСЯ ИМА ГОСПО- ДНѢ ЯКО ГРѢБЪ СЫН Н НЕБѢЖА ПРЕМУДРЪ ФИЛО- СОФЪ ПОКАЗАСЯ.</p>	<p>И КТО ИПОБѢСТЬ ЛЛРДІЕ ЖІЕ. Є БО НЕ ИЗБРА С ПРЕ КЛѢДРѢН ФИЛОСОФЪ, НН С БЛАС ТѢННЪ ГРАДОВЪ, ПАСТѢРИА И УУНТЕЛА ИНОКОЛЪ. НО ДА И О СЕ ПРОСЛАБИ ИМА И ДНЕ, ЯКО ГРѢБЪ СЫН НЕБѢЖА. ПРЕКЛѢДРЕН ФИЛОСОФЪ ПОКАЗАСЯ</p>

Водночас слід сказати, що в наших умовах традиційно подвижництво ставилося вище від освіти, що часом асоціювалася з фарисейством. Втім не слід думати, що це була тільки наша особливість. Навіть у самій Візантії високий рівень освіти не був необхідною передумовою зведення на архієрейський престол – духовній і моральній складовій надавалося більше значення⁵. Та ж ситуація усталилась і у нас. Тільки невелика кількість із наших ієрархів хів лишилися в історії як книжники. Найчастіше це були митрополити-греки. Разом з тим, надавання більшого значення духовності не означало нелюбові до освічених людей взагалі, як припускає П. Гайденко⁶. Однак це, звичайно, не так. “Філософи” чи просто начитані люди (які також прозивалися філософами) у нас мали ту повагу, що вони так чи інакше заслужили. Можна тільки сказати, що сама наявність візантійської освіти не передбачала отримання високих посад априорі, що ми, власне, бачимо на прикладі Кліма Смолятича до його поставлення на митрополичу кафедру.

¹ Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 64-66.

² Там само. С. 70-73.

³ Там само. С. 66-68.

⁴ Жиленко І. В. Преподобний Феодосій Печерський... К., 2015. С. 563-564.

⁵ Гайденко П. И. Образование древнерусских епископов (конец X – первая треть XIII вв.) // Христианское чтение. 2014. № 4. С. 7-8.

⁶ Гайденко П. И. Образование древнерусских епископов... С. 20.

Постає питання про кількісний склад “філософів” у Київській Державі. Безперечно, такі особи були серед наших архієреїв. І, безсумнівно, вони були при митрополитах і єпископах (українцях чи присланих із Константинополя). Дехто постригався в монастирях.

І ось тут постає питання: хто з відомих осіб XII чи навіть XI ст. були “філософами”?¹ Критерій тут може бути тільки один: наявність у людини особливих знань у галузі богослов’я, канонічного права, а також – специфічні уміння оратора. Водночас саме по собі знання грецької мови чи грецької служби, чи навіть начитаність, звичайно, не можуть слугувати ідентифікуючою ознакою, оскільки є всі підстави думати, що в Києві, й, можливо, не тільки, існували школи з вивченням грецької мови й служби як такої.

Отже, до найвірогідніших представників “філософів” відносяться як сам Клим, так і його опонент свят. Нифонт, а також інші респонденти із “Запитань Кирика”, але не сам Кирик².

З інших осіб до них можна віднести також:

- Печерського архім. Феодосія Грека, який у передмові до свого перекладу послання папи Лева проти Євтихія, серед іншого, пише: “*и̇ ѿще̇ и̇ в̇зѣше̇ мѡѡго̇ в̇ндѣннѡ. вѣдѣ бо̇ гн̇ мѡи̇ вѣдѣ. ꙗко̇ ѡубишнѡмъ ѡ мѡладъ ноготъ ѡмнрьскѡи̇мъ и̇ рѡторьскѡи̇мъ кнѡгамъ*”³, і, цілком можливо, є Феодосом, згаданим у “Запитаннях Кирика”⁴.

- Митр. Костянтина. Його біографія до поставлення на митрополію нам практично не відома. Недостатні відомості про нього у Київському та інших ранніх літописних зведеннях і спричинилися до появи теорії, що проголошує свят. Костянтина греком, присланим із Константинополя⁵. Про національність його ми просто нічого не можемо сказати, й в Константинополі він точно побував і був там висвячений. У переліку київських митрополитів, доданому до “Патерикону”, знаходимо тільки таке: “Року 1160 став митрополитом Костянтин, який був слухняним патріарху”⁶. Проте не все так просто. Додаткову інформацію отримуємо в тексті “Історії російської” В. Татищева, де, вірогідно, використано повний текст записів київського боярина Петра Бориславича. Він, як прихильник Ізяслава та його роду, ставився до свят. Костянтина різко негативно. Тим ціннішим є його повідомлення під 1150 р. про те, що Костянтин, виявляється, був обранцем не патріаршого собору, а місцевих єпископів на чолі з Нифонтом: “Выше показано, что распрѣю о избраніи Митрополита Епископы Нифонтъ Новгородскій, Феодоръ Владимірскій и Константинъ, не хотя видѣть Климента, и когда Юрій изгналъ Изяслава, избрали Константина, и послали къ Царю и Патріарху, прося онаго поставити, а Климента отрѣшити, и многіе игумены и монахи изъ монастырей со многимъ богатствомъ съ Константиномъ поѣхали, и Патріархъ прозьбы ихъ не презрѣлъ...”⁷. Під 1055 р. знову знаходимо повідомлення про ці ж події, що пов’язують обрання свят. Костянтина з Юрієм Довгоруком: “Вскорѣ же Митрополита Климента выслалъ во Владимиръ, а Константина на мѣсто его возвелъ”⁸. 1156 р. “Пришелъ въ Кіевъ Нифонтъ Епископъ Новгородскій, и ждалъ Митрополита Константина изъ Царяграда; ибо имѣлъ извѣстіе, что онъ идетъ къ Кіеву понеже Юрій по пришествіи въ Кіевъ, Кліма, яко доброхота Изяславля и детей его, изгналъ во Владимиръ, а на его мѣсто Константина избравъ, послалъ въ Царьградъ, яко выше речено, для поставленія”⁹. Не виключено, що цей князь дійсно мав якесь відношення до об-

¹ Порівн. розгляд цього питання: Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 57-58.

² Литвинова А. Ф., Успенский Ф. Б. Князь и митрополит: штрихи к портрету Климента Смолятича... С. 57-58.

³ Бодянский О. Славяно-русские сочинения в пергаментном сборнике И.Н. Царского // Окр. відбиток із “Чтения в обществе истории и древности Российских”. 1848. № 7. С. Є-Д.

⁴ Голубинский Е. История русской церкви. М., 1900. Т. 1. Ч. 1. С. 860; Лященко А. И. Заметки о сочинениях Феодосия, писателя XII века // Окр. відб.з “Отчет о состоянии училищ при реформатских церквях за 1899–1900 гг.”. Спб., 1900. С. 11-12.

⁵ Щоправда, свят. Костянтин названий греком і в Рогозькому літописці (Рогожский летописец // ПСРЛ. М., 1965. Т. 15. С. 20).

⁶ Сінкевич Н. “Патерикон” Сильвестра Косова: Переклад та дослідження пам’ятки. К., 2013. С. 591.

⁷ Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. М, 1774. Т. 3. С. 36.

⁸ Там само. С. 91.

⁹ Там само. С. 98.

рання свят. Костянтина. Але, аби бути визнаним патріаршим престолом, це обрання не мало бути того кшталту, як обрання практично мирськими властями Кліма. А тому відносимо згадку тут Юрія передусім чи на заангажованість Петра Бориславича, який міг використати згадку про нелюбого в Києві князя на наругу новому митрополиту, чи редагуванню самого В. Татищева, який, як відомо, був прихильником повної покори Церкви мирській владі. Втім для нас нині головне інше – згідно з цими повідомленнями *свят. Костянтин був обраний у Києві й руськими єпископами*. Проте аби отримати митрополію він мусив мати хоча б певні зв'язки в Константинополі, що могли полягати у отриманні там освіти.

- Григорія, згаданого у “Посланні до Фоми”.

- Свого часу було висловлене навіть парадоксальне припущення, що грецьку освіту отримав також свят. Кирило Турівський. Щоправда, цю ідею висловив А. Карташов, який уважав, що вищі грецькі школи були на території Русі. Але попри те, що останнє припущення вочевидь не підтвердилося, варто взяти до уваги зауваження цього автора: “Слова й молитви Кирила написані з таким літературним мистецтвом, з такими технічними словесними прикрасами й у такому явно алегоричному стилі, що цілком можуть бути приписані, наприклад, якомусь південноруському проповіднику XVII–XVIII ст., який пройшов правильну риторичну школу. Безсумнівно, Кирило отримав під керівництвом грецьких вчителів знання з теорії духовної словесності. Його твори аж ніяк не можна порівняти з творами письменників московського періоду: наскільки ті, навіть при талантах, завжди пишуть як самоучки, настільки Кирило в логіці й у слові виявляє себе людиною шкільної освіти”¹.

Нам уже доводилося писати, що така ласа для популярних дослідників теорія М. Присьолкова є малоказовою, серед іншого, й в історії з поставленням Кліма чи в причинах появи серед печерських настоятелів Феодосія Грека. Однак йшлося про те, що національні суперечки, хоча вони й були, не грали значної ролі в церковній політиці, й у поставленні Кліма були зовсім інші вузькополітичні цілі.

Уведення ж до студій такої цікавої складової, як наявність “філософів”, дозволяє поглянути на всі події з іншого боку. Відмітимо, що серед випускників вищої грецької школи були як вищі церковні ієрархи (зокрема, вибрані в Константинополі), так і більш чи менш рядові монахи та церковнослужителі. До останніх, найвірогідніше, належав і Клим, саме тому він погодився на аферу Ізяслава Мстиславовича, де навіть при загальному погляді навряд чи можна вбачати щось позитивне для митрополічної кафедри й загалом для Русі, що вже перестала бути єдиною державою. З іншого боку, за тих, дійсно складних умов, неприслання нового митрополита було серйозною помилкою з боку Константинополя, й, вірогідно, саме патріархію слід винуватити у тій ситуації.

З великою долею вірогідності можна також припустити, що існували “філософи”, які не стали церковно-священнослужителями, наприклад, княжі чиновники, пов'язані з дипломатичною службою, чи купці.

Вірогідно, всі ці люди були пов'язані між собою, навіть уважали себе якоюсь спільністю, що, однак, не означає, що вони не могли опинитися по різні боки барикад.

Цікавим моментом є також те, що, як видно з вищенаведеного, не всі ці особи народилися на території Київської Русі, й, тим більше, навряд чи серед них було багато *етнічних* греків. Це дозволяє пояснити суперечність стосовно київського походження свят. Нифонта, а також походження з наших теренів митр. Костянтина.

¹ *Карташев А. В.* Очерки по истории русской церкви... С. 258.

Корнієнко В. В.

Доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи

Останчук А. М.

Художник-реставратор вищої категорії, завідувач науково-реставраційної майстерні

Капоріков Д. Л.

Художник-реставратор I категорії
Національний заповідник “Софія Київська”

НОВОВІДКРИТИЙ ФРАГМЕНТ ФРЕСКОВОГО ЖИВОПИСУ В СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ: РЕСТАВРАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ (2018–2019)

У 2018 р. в рамках виконання планових робіт з модернізації електромереж у Національному заповіднику “Софія Київська” було здійснено заведення нових кабелів до Софійського собору. Прокладання виконувалось по вже існуючому каналу, який заходив до собору під зовнішньою стіною в західній частині північної зовнішньої галереї, перпендикулярно її перетинав по усій ширині, виходив до західної внутрішньої галереї ближче до східної сторони, пролягаючи вздовж майже усієї її північної частини та, повертаючись на захід, заходив до розподільного щитка у підвалі. Канал для цієї електромережі був прокладений ще в середині минулого століття. Відтоді він не розкопувався, хоча в окремих місцях під чавунними плитами підлоги здійснювалась підсипка піском під час поточних реставраційних робіт з метою уникнення їх хитання. Через необхідність розкриття короба для заведення нових кабелів під наглядом археологів було знято низку чавунних плит підлоги, що в цих місцях приблизно на один метр була вища за первинну (XI ст.), та вийнято частину ґрунту, що являв собою будівельне сміття, утворене внаслідок розбирання підлоги для прокладання короба. У процесі виймання ґрунту в північній частині західної внутрішньої галереї було встановлено наявність давньої фрескової штукатурки з живописом XI ст. на західній лопатці, північній грані західної лопатки та західній грані північної лопатки, що раніше була прихована під плитами чавунної підлоги. Як вдалося встановити в ході подальших робіт, для щільного прилягання чавунних плит підлоги до стіни в штукатурці колись прорізали паз аж до самого мурування. Це пошкодження порушило цілісність штукатурного шару, що мало наслідком часткове відшарування фрескового тиньку від мурованої основи; окрім того, засипка будівельним сміттям завдала тиньку низки механічних пошкоджень, подекуди забруднення утворили міцну “спайку” із тиньком. Водночас варто все ж зазначити, що знаходження фрескового тиньку під засипкою підлоги зіграло хоча й невелику, але все ж позитивну роль, адже завдяки цьому зберігся первинний колір та тон пігментів від зовнішніх впливів, оскільки фреска не поновлювалась олійними фарбами у XIX ст. Зважаючи на це, науково-реставраційна рада Заповідника прийняла рішення не лише реставрувати фреску, але й створити умови для її подальшого експонування у спеціально облаштованому зондажі, підготовка до якого наразі триває, адже повністю завершені усі етапи підготовчої роботи для втілення цього проекту в життя. У статті ми прагнемо висвітлити основні етапи виконаних реставраційних робіт, а також надати перший опис колористичного оформлення цієї частини композицій, що розширює наші відомості про особливості виконання окремих елементів програми розписів Софійського собору, сприяючи подальшому її дослідженню.

Вже у процесі звільнення від ґрунту фрагментів фрескового тиньку було здійснено попередні консерваційні заходи для запобігання його руйнування, а по завершенню земляних робіт з прокладання електрокабелів та археологічного зондажу в куті між північною стороною західної лопатки та західною стороною північної лопатки¹ було проведено власне реставраційні роботи, що тривали з жовтня 2018 р. по березень 2019 р.

¹ Археологічні дослідження здійснювались науковими співробітниками Заповідника Т. Бобровським (керівник робіт) та В. Савицьким, а також художником-реставратором М. Стрихарем. Під час досліджень було виявлено цікаві особливості побудови фундаментів Софійського собору, що, сподіваємось, буде висвітлено авторами археологічних досліджень в окремій публікації.

Для збереження та надання експозиційного вигляду виявленим фрагментам фрески сухим способом були видалені, насамперед, поверхневі забруднення, представлені пилом та залишками ґрунту; це видалення виконувалося на всій площині відкритої фрески пилососом з м'якою щетинною насадкою та флейцами. Наступним етапом стало видалення стійкіших забруднень, що знімалися методом викочування ватними тампонами, змоченими у спирто-водному розчині (1:1). Варто зазначити, що в окремих випадках залишки засипного ґрунту щільно “зцементувалися” з поверхнею живопису, тож у такому разі ділянка зволожувалась спирто-водним розчином (1:1), а після розм'якшення бруд видалявся за допомогою ланцета. Частину вапняної побілки було вирішено залишити для інформаційно-експозиційного вигляду.

Оскільки у верхній частині фрески був наявний поздовжній вибитий канал, прорубаний для щільнішого примикання чавунних плит підлоги до стіни, внаслідок чого тиньк почав відшаровуватись від мурування, а з інших боків відкритих фрагментів були наявні ще й обвали, для запобігання подальшій руйнації фрески виконувалися бортові закріплення по всьому периметру. З цією метою застосовувалась мастика, що складалась із розчину полібутилметакрилату (ПБМА) в ацетоні з незначним додаванням пінену, а також крейди; окрім того, для надання їй потрібного тону було використано сухі пігменти. У процесі створення бортових закріплень край фрескового фрагмента та стіна вздовж його периметру за допомогою пензля насичувалися 3-5% розчином ПБМА в ацетоні, після висихання якого операція повторювалась знову, але вже 10% розчином ПБМА. Причому на край фрескового фрагмента та на стіну накладалась мастика з 10% розчину ПБМА в ацетоні, просіяної крейди та сухих пігментів так, аби між фрагментом та стіною утворився бортик з кутом нахилу приблизно 45°.

Відшарований в окремих місцях від основи стіни (мурування) фресковий тиньк укріплювався шляхом ін'єкцій розчину ПБМА в ацетоні та встановлення преса. Для виконання ін'єкції на місці відшарування робився невеликий отвір. При цьому ділянка для отвору вибиралась такою, аби якнайменше нашкодити фресці (на місці втрати фарбового шару, випадку тиньку тощо). Після того як отвір був просвердлений, гумовою спринцівкою з порожнини видувалась пилюка, а крізь отвір до неї за допомогою шприца заливався розчин ПБМА в ацетоні, спочатку меншої (3-5%), а потім більшої (15%) концентрації. На ін'єктовану таким способом ділянку встановлювався пружинячий прес, який знімався після затвердіння розчину.

Наступним етапом стало закріплення фарбового шару фрески, що виконували шляхом насичення розчином поліметилсилоксану (аналог кремній-органічної смоли) за допомогою м'яких пензлів. Доповнення дрібних втрат фрескового тиньку виконували мастикою, яку після висихання шліфували наждачним папером та замивали ватним тампоном, змоченим в ацетоні, а після – тонували нейтральним тоном, близьким до автентичного, за допомогою акварельних фарб.

Завдяки здійсненим реставраційним заходам вдалося не лише зберегти фреску та надати їй експозиційного вигляду, але й простежити деякі особливості оформлення цих частин монументального розпису храму. Відкриті фрагменти фрески є нижніми частинами полілітій у нижніх частинах фрескових композицій: під зображенням Чесного Хреста на західній грані північної лопатки, орнаменту на північній грані західної лопатки та образом св. Капітона, єпископа Херсонського, на західній лопатці¹.

Найкраще зберігся фрагмент фрески під образом св. Капітона (іл. 1), тож він є найінформативнішим для дослідження оформлення полілітій в цьому місці. Фресковий фрагмент на західній лопатці має горизонтальну видовжену прямокутну форму з нерівними краями, а ліворуч утворився великий трикутної форми обвал. Однак, незважаючи на пошкодження фрески насипним ґрунтом, її фарбовий шар під підлогою зберігся набагато краще, аніж на “надземній” частині панелі, причому він дещо відрізняється тонально – холоднішою гамою, що пояснюється відсутністю на ньому поновлень живопису у XIX ст.

У нижній частині наявного фрагмента фрески виконана широка червоно-вохриста та вузька біла над нею смуги, які, вочевидь, є розгранкою. Посередині на яскраво-блакитному фоні зображено широкі хвилясті смуги з великим “кроком”, що йдуть діагонально знизу

¹ Докл. див.: Корнієнко В. Однофігурні фрескові образи західної внутрішньої галереї Софії Київської: нові атрибуції // Тексти культури: дослідження, інтерпретація : Зб. наук. праць / І. М. Юджін-Ріпун, С. В. Оляніна та ін. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2017. С. 82-83.

ліворуч вгору праворуч. Кожна хвиля складається з трьох стрічок, що мають кольорову розтяжку – від світло-сірого зверху до темно-сірого знизу. Їх можна інтерпретувати як декоративне зображення морських хвиль або, що найвірогідніше, імітацію під прожилки мармуру, адже для розписів полілітії у Софії Київській притаманне ретельне зображення фактури каміння, який фреска мала замінити¹. Схоже зображення полілітії зустрічається поруч, на північній лопатці, під образом св. Артемія, тож найвірогідніше, ця частина монументального декору була оформлена одним автором.

Іл. 1. Фрагмент фрескового живопису на західній лопатці під образом св. Капітона. Вигляд після реставрації

Іл. 2. Фрагмент фрескового живопису на західній стороні північної лопатки під зображенням Чесного Хреста та на північній стороні західної лопатки під зображенням орнаменту. Вигляд після реставрації. (Праворуч)

Порівняно із західною лопаткою, на північній грані західної лопатки та західній грані північної лопатки фресковий тиньк зберігся гірше (іл. 2). Верхня його частина на момент відкриття мала суттєві механічні пошкодження, подряпини, відколи, потертості, відшарування від основи (мурування), щільні залишки засипного ґрунту, а також сліди від вапняної побілки у вигляді широкої горизонтальної смуги, що йде посередині обох фрагментів. Нижня частина відкритої під підлогою частини фрески тут осипалася повністю, але завдяки цьому оголилися невеликі ділянки ретельно вигладженого “вирівнюючого” шару тиньку сірого кольору.

Означені фрагменти, зважаючи на структурну композицію фресок, є продовженням верхніх частин полілітії: із зображенням кола по центру на західній грані північної лопатки під зображення Чесного Хреста та прямокутної панелі на північній грані західної лопатки під зображенням орнаменту. Хоча фарбовий шар на відкритих фрагментах втрачений на 90%, на поверхні тиньку помітні маловиразні залишки жовтої вохри, що співпадає із кольоровою гамою верхньої частини композиції. Краще збереглися фрагменти червоно-вохристої розгранки на північній грані західної лопатки. Цікавим є графічне та кольорове рішення розгранки внутрішнього кута – світло-червоно-вохриста широка смуга посередині та більш темні червоно-вохристі смуги з обох її боків; праворуч від неї помітні залишки світло-червоно-вохристої фарби, що, вочевидь, фланкувала тонку смугу, подібно верхній частині композиції. За лінією свого розташування вузькі темні червоно-вохристі смуги співпадають з віссю тонкої смуги чорного кольору розгранки решти фрескової композиції, розташованої у

¹ Первухіна Н., Швидько А. Фрескові декоративні елементи у розписах Софії Київської // Софійські читання. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (м. Київ, 24–25 листопада 2005 р.). К. : Академперіодика, 2007. С. 197; Первухіна Н. В. Полілітії в розписах Софії Київської // Софійські читання. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь” (м. Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). К. : Видво “Горобець”, 2009. С. 87-98.

верхній, “наземній”, частині фрески. Наразі причина такої відмінності кольорової гамми середньої лінії розгранки лишається нез’ясованою, адже припущення про потемніння з часом темної червоно-вохристої фарби аж до чорного кольору в цьому випадку мало ймовірно, оскільки за такого трактування темна червоно-вохриста смуга в нижній частині фрески також мала потемніти до чорноти, чого якраз і не спостерігається. Варто зазначити, що в окремих частинах собору під чорною фарбою в місцях її відшарування спостерігаються залишки темно-червоної або помаранчевої фарби розгранки, тож найвірогідніше, що підведення смуг чорною фарбою відбулось дещо пізніше. Проте слід зазначити, що питання визначення часу цих поновлень потребує додаткового дослідження. Та все ж, відкриття у 2018 р. нових фрескових зображень вже дозволило отримати додаткові дані щодо особливостей оформлення полілітій у північній частині західної внутрішньої галереї, поглибивши відомості про оформлення додаткових елементів стінопису Софійського собору.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**САДОВИНА ТА ПРОДУКТИ САДІВНИЦТВА
В БРАТСЬКІЙ ТРАПЕЗІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.
(за матеріалами документів ЦДІАК України)**

Використання продуктів лаврського садівництва в братській трапезі її насельників є неодмінною складовою монастирського садівництва. Виявлені нами архівні документи дають змогу висвітлити деякі аспекти цього явища у лаврському садівництві XVIII – початку XIX ст.

Майже протягом усього XVIII ст. аж до 1786 р. садівництвом займалися як у монастирських садах лаврських вотчин, так і в тих, що перебували безпосередньо у віданні лаврської економії. Звичайно, така структура є дещо умовною, оскільки лише на території Лаври в той час був Архімандричий сад, який було підпорядковано безпосередньо архімандриту та сади на Ближніх та Дальніх печерах, якими відали блюстителі Ближніх та Дальніх печер. Спостерігалось і інше відомче розмаїття в рамках тогочасного лаврського садівництва.

Щодо задоволення потреб лаврської братії в продуктах садівництва, то перевагу в цьому слід надати садам, підпорядкованим економічному відомству Лаври, хоча, безумовно, вотчинне монастирське садівництво було значним резервом у постачанні туди продуктів садівництва.

Сади лаврської економії були у лаврських подвір'ях: Звіриньському, Либідському, Затонському; хуторах поблизу Києва: Болгарському, Коноплянка, Мала та Велика Оріховатка, Самбурки.

В садовому господарстві Лаври зазначеного нами періоду відомі також три виноградники. Один з них містився безпосередньо на території Лаври, на Гостинному дворі. Розташування ж Гостинного двору в тогочасних документах визначається так: “внутри крепости Печерской близ самой лавры за оградой Монастырскою при Пещерах состоит Гостинный дом со строением и виноградным садом, обнесен кругом забором”¹. Лаврські виноградники були також в Китаївській пустині та на Либідському подвір'ї.

Китаївський виноградник зазначено на плані граничних ґрунтів Китаївської та Голосіївської пустинь, виконаному ієромонахом Патермуфієм у 1747 р.² З 1779 р. ним майже 17 років опікувався монах Єфрем, який вже під час зарахування до лаврської братії був досвідченим виноградарем. Йому було доручено доглядати за садом та розводити в ньому виноград-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 62.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 207, арк. 63в., 7.

ну лозу¹. Однак відомості щодо тогочасної площі Китаївського виноградника відсутні. Відомо лише, що на початку ХХ ст. сад обіймав площу 3 десятини 1440 кв. саж. або понад 3,6 га².

Про розміри Либідського виноградного саду також йдеться в документах пізнішого часу. Так, згідно зі статистичними даними про земельні володіння Києво-Печерської лаври за 1885 р., площа його становила 13334 кв[адратних] с[ажени] 4 арш[ини], або 3,63 га³.

У ХVIII ст. виноградну лозу культивували також і в лаврському Архімандричому саду. Так, в 1770-х рр. нею опікувалися “упокоеві виноградарі” монахи Афанасій і Сильвестр⁴.

Фрукти та сухофрукти

В період досягання в лаврських садах фруктів та ягід до братського столу подавали свіжу садовину. Майже в кожному великому монастирському саду, окрім льохів, де зберігалися фрукти та овочі, були також сушарні. Сушили переважно яблука та груші. В кінці сезону сухофрукти доправляли до лаврської Палати, де їх зберігали і в міру потреб видавали лаврському кухмістру. В поварні з них готували узвар для братської трапези⁵.

Заїдки

У другій половині ХVIII ст. дуже популярними стають у Києві зацукровані фрукти та ягоди: яблука, груші, горіхи, вишні, сливи, кизил, малина. Їх виготовлення було зосереджено на Подолі, де займалися “солонкою справою” варенщиці “Балабуховни, Ликови, Білоусови”. Як свідчать архівні документи, фрукти для виготовлення десертів вони часто купували у найбільшому на той час лаврському Печерному саду, що розкинувся в передмісті Києва на Звіринці і обіймав площу понад 22,5 га⁶.

Завдяки архівним документам достеменно відомо також, що технологія цукрування фруктів була добре відома і в лаврській обителі. В документах лаврського архіву вони зазвичай називаються “заедками”. Виготовляли їх майстри-ченці у лаврській ключні⁷. В реєстрі передачі майна щодо внутрішньої економії колишнього економа ієромонаха Іларіона новопризначеному економу ієромонаху Геннадію від 19 грудня 1841 р. зазначалися “тазы для делания конфетов желтой меди 4, в коих весу 12 фунтов”⁸. Зацукровані лаврськими майстрами фрукти були дуже високої якості. Їх зазвичай відправляли до столу гетьмана К. Розумовського в його Глухівську резиденцію та Санкт-Петербург. В листуванні з лаврським архімандритом Лукою начальник Гетьманської канцелярії “надворний советник” Г. Теплов обґрунтовував своє чергове звернення щодо виготовлення в Лаврі “сахарных заедок его высокопревосходительству [гетьману К. Розумовському. – Авт.] “с разных фруктов и цветов” тим, що “онье явились над прочие про стол угоднейшие”⁹. Щодо братської трапези, то через невелику їхню кількість туди вони потрапляли нечасто. Із ключні їх відпускали зазвичай до столу архімандрита; в окремих випадках – в покої намісника.

Згадки про видачу солодошів для братської трапези в досліджених нами документах практично відсутні. Хіба що 1793 р. на вечірне Богоявлення в трапезу видали 30 фунтів або 13 кг 600 г слив угорок, тобто приблизно по 135-140 г кожному присутньому в трапезі¹⁰.

Запаси “конфетов” в ключні, як правило, становили 4-6 пудів: то були зацукровані вишні, черешні, барбарис, виноград, зелені горіхи, сливи, бергамоти¹¹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 чер., спр. 82, арк. 85

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 466, арк. 7, 7зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 328, арк. 12.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 75, арк. 44, 44зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 335, арк. 158, 431, 431зв., 588, 588зв., 742, 742зв.; спр. 952, ч. 1, арк. 12, 15, 25зв., 43, 79, 96, 117, 225.

⁶ Литвин Н. М. Сади в господарській діяльності Лаври ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. праць. – К.: НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018 С. 80-84.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночер., спр. 945, арк. 7, 7зв.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 143, арк. 45.

⁹ Там само, арк. 23.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 2.

¹¹ Там само, арк. 15, 28, 64.

Сочки

Фрукти із лаврських садів використовували для виготовлення різноманітних напоїв. Особливо затребуваними в лаврському вжитку XVIII ст. були сочки. Йдеться про горілчані настоянки, для яких використовували насамперед вишні, але якщо таких було недостатньо, то сливи, яблука та груші. Із груш найбільш придатними для такої справи вважали дулі. Їх не лише відправляли до імператорського столу, сором'язливо називаючи “грушами хорошого сорту”, але й виготовляли грушеву настоянку, яка називалася “дулівка”¹.

І все ж в ордерах, які щорічно в червні та на початку липня за підписом архімандрита відправлялися прикажчикам, городничим та управителям лаврських вотчин насамперед йшлося про вишні. Текст ордерів повторювався з року в рік з незначними варіаціями, тому наведено, як приклад, текст ордерів, відправлених із Лаври 7 липня 1765 р. за підписом архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими. Отже, в них йшлося про таке: “Понеже такое время зближается, в которое ягоды вишневые к прилитою на сочок годящие напевают, а яко тех сочков в Лавру, немедля уже потребно, того ради... по прежнему обыкновению оных ягод с добрым присмотром самых спелых зо всех лаврских в ведомстве Вашем состоящих садов, оборвать, а буди с садов лаврских достаточно не изберется, то покупкою, только недорогою ценою, заготовить постараться. И сколько можно бочок самую доброю *пенною господарскою*, а ежели в господарстве доброй не имеется, то хотя покупною горелкою налить и содержать оную в приличном месте в целости, не начиная отнюдь до будущей резолюции”².

Перше, що необхідно, щоб дізнатися про секрети рецептів монастирської вишнівки, це відповідь на питання: що таке “пенная горелка”? Слушною вважаємо думку, що в XVII–XVIII ст. “пенным вином” називали кращої марки горілку, а саме слово “пенка” в ті часи мала значення “краща концентрована частина будь-якої рідини”³.

Про те, що пенною називалась горілка високої якості, стає зрозумілим, зокрема із рапортів Радичевського управителя Михайла Білуги архімандриту Києво-Печерської лаври Зосими від 1 травня 1778 р. та 4 червня 1783 р. В першому з них йдеться про таке: “З господарства Радичевского за силу насланного ко мне з Лавры Ордера выделанной в здешних винокуренных заводах *пенной* двести тринадцать, а *полугарной* сто сорок семь, а всего триста шестдесят ведер горелку... при сем на байдаку в Лавру посылаю...”⁴ Оскільки в ключню надіслану горілку ключник приймав не лише, перемірюючи її ємність, але й вчиняючи їй пробу, то зауваження ключника ієромонаха Онисифора, що надіслана Радичевським прикажчиком “...горелка пенная явилась по пробе полугарною, а полугарная гораздо ниже полугарной...”⁵ цілком вписується в розуміння того, що в ті часи “пенной” називалась горілка високої якості на відміну від “полугарной”, тобто нижчої якості.

Отже, в ордерах про виготовлення наливок обумовлено, аби достиглі ягоди були залиті найкращою, тобто “пенною горелкою”.

Набагато важче виявилось отримати уявлення про стале співвідношення при виготовленні вишневого монастирського сочку горілки і вишневих ягід. Як впливає із щорічних рапортів городничих, управителів та наглядачів лаврських вотчин, надісланих до Лаври, в яких зазначається кількість вишень та витраченої для їх прилиття горілки, мірою вишень і горілки слугували відра. Однак в деяких випадках компоненти настоянки вимірюються або різними відрами: указними, шинковими, водоносними або різними ємностями: вишні відрами, горілка бочками, або різновид виміру одного компонента уточнюється, наприклад, якась кількість указних відер вишень, а горілки – просто відер. Якщо це була куплена горілка, то, звичайно, йшлося про шинкові відра, якщо господарська, то питання залишається відкритим. При цьому варто зазначити, що указні і шинкові відра мали ємність 10 кварт, а ємність водоносних становила понад 12 кварт.

¹ Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. К. : Час, 1991. С. 104.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 38.

³ Происхождение термина “Водка”; Краткая история водки [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.sadko-vodka.com/library/libvodka/sadkohist/sadkohist.html>

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 214.

⁵ Там само, арк. 347зв.

І хоча впадає у вічі дуже велике розмаїття співвідношення вишень і горілки, використаної для їх прилиття, що залежало скоріш і від якості наявної горілки, все ж найчастіше повторюване співвідношення вишень і горілки при виготовленні монастирської вишнівки як: 2 до 1, або 3 до 1¹. Співвідношення вишень і горілки або спирту в пропорції 3 до 1 характерне і для виготовлення гетьманської вишнівки².

Наливку виготовляли в діжках або куфах. Куфа (куха) – це українська міра рідини у XVII–XVIII ст., власне теж діжка, ємність якої дорівнювала на Лівобережній Україні 40 відром горілки або води. Крім того, побутовали також діжки на 30, 20 відер і діжечки на 10 і 5 відер. Отже, заповнивши на 2/3 діжку вишнями, їх заливали пінною горілкою і запечатували. Для прилиття використовували достиглі плоди. Після запечатування діжки зберігали в льохах чи коморах. Отримавши з Лаври ордери, їх доправляли в монастирську обитель. Вишнівку виготовляли зазвичай в липні, а до Лаври доставляли починаючи з жовтня³. Тож вважалося, що смакових якостей напій набуває починаючи з тримісячного терміну.

Доставлена з вотчин вишнівка потрапляла до лаврської ключні. Так, в урожайний 1768 р. із вотчин в лаврську ключню було доставлено 13 діжок вишневого сочку загальною ємністю понад 5000 літрів⁴.

Лаврський ключник, приймаючи наливку, перемірював її ємність та особисто вчиняв пробу. Зазвичай наливка була якісною, але траплялися й випадки, коли ключник зазначав, що доставлена в ключню вишнівка “подлая”, іншими словами – неякісна.

У лаврських вотчинах виготовляли й інші ягідні настоянки, такі як тернівка, малинівка, чорнична, бруснична та бруснично-полинна гірка настоянка. Найбільше ягідних настоянок доставлялось у Лавру з Ліщицької та Бобовицької вотчин⁵. Практикували виготовлення фруктово-ягідних настоянок і безпосередньо в лаврській ключні, особливо тоді, коли Лавра в результаті секуляризації втратила свої вотчинні господарства. Найбільш традиційними в монастирі були вишнівки та слив’янки.

Про те, в які дні в трапезу видавали наливки, дає нам уявлення “Положение в какие дни выдавать в трапезу водку, вино, питный мед и пиво”⁶. Згідно з цим положенням, затвердженим митрополитом Ієрофеєм 21 липня 1797 р., напоїв в трапезу видавалися за 4-ма статтями.

До першої входили найбільші православні свята, зокрема перший день Великодня, перший день Різдва Христового, Успіння Богородиці, день П’ятидесятниці, день сходження на престол, день коронації, дні тезоіменитства імператора і государині. В ці дні з напоїв в трапезу видавали “сладкую водку, виноградное волосское вино и питный мед”⁷.

За другою статтею, до якої відносили день Богоявлення, день Преображення, день Прп. Антонія Печерського, день Прп. Феодосія Печерського, день Благовіщення, день В’їзду Господнього в Єрусалим, а також всі святкові дні царської фамілії, “крепкую водку, наливку и питной мед”⁸.

Хоча за третьою і четвертою статтями, зазначеними у положенні, наливки не видавали, все ж зазначимо, що до третьої статті відносили 1 січня, 2 лютого, сиропусна неділя, другий і третій дні Великодня, Вознесіння, другий день П’ятидесятниці, неділя Всіх святих, 14–16 серпня, 8–14 вересня, 1 жовтня, 14 листопад, 5, 9–26 грудня. У зазначені в цій статті дні видавалось “горячее вино и питный мед”⁹.

До четвертої статті відносили всі недільні дні, а також дні, коли в Лаврі відправляли всенощні і відбувалися пом’янословія по братії. У ті дні в трапезу з напоїв видавалось гаряче вино.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 3, 4.

² Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. С.106.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 10, 10зв., 42, 42зв., 44.

⁴ Там само, арк. 62, 62зв., 65, 65зв., 68, 69, 70, 70зв., 83, 83зв., 84.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 283; спр. 335, арк. 7, 7зв., 8, 8зв., 41, 816, 816зв.; спр. 216, арк. 44, 114, 137, 137зв., 145, 145зв., 146, 155.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1033, арк. 5, 5зв.

⁷ Там само, арк. 5.

⁸ Там само, арк. 14, 14зв.

⁹ Там само, арк. 5зв.

Згідно з випискою ключника монаха Іехонії від 15 травня 1814 р.¹, сочок протягом року ку мали видавати в Братську трапезу 14 разів, а саме в святкові дні: на Стрітєння Господнє, сирне заговіння увечері, Благовіщення Пресвятої Богородиці, В'їзд в Єрусалим, Успіння прп. Феодосія Печерського, Вознесіння Господнє, Святих апостолів Петра і Павла, Успіння прп. Антонія Печерського, Преображення Господнє, Різдво Богородиці, Покрова Богородиці, Вхід у Храм Богородиці, у високоурочисті дні: сходження на престол імператора Олександра Павловича, коронація імператора. Всього ж святкових днів на рік нараховувалось 47, а високоурочистих і урочистих, в які святкувались дні народження та тезоіменитства членів царської родини – в сукупності 21 день. Серед цих “урочистих” днів “по-импрески назидательно” згадувався день “Воспоминания победы под Полтавою”. В цей день, як і в інші т.зв. урочисті дні в братську трапезу подавали “горячее вино” та “питный мед”.

Щодо об'єму порцій сочку на кожного учасника братської трапези, то оскільки наливку або сочок у разі нестачі заміняли виноградним вином – можна припустити, що одна порція сочку, як і вина, складала один трапезний стакан. За проведеними нами обрахунками на підставі даних про видану ємність напоїв на певну кількість присутньої в трапезі братії – один трапезний стакан містив 250 г вина або наливки.

Ймовірно, саме традиційним пошануванням братією монастиря наливок було зумовлено й те, що серед дерев Митрополичого саду, згідно з реєстром економа Досифея, складеного 1824 р., було найбільше слив: 215 дерев із загального числа дерев – 546 шт., а у Печерному саду на Звіринці – 1478 вишневих дерев із загальної кількості фруктових дерев – 4254 шт.²

Полинні вина: біле та червоне

Виноградне вино використовували у Лаврі як для церковного богослужіння, так і в братській трапезі. Для священнослужіння в усіх лаврських церквах щорічна потреба у вині складала не менше 70 відер³ у XVIII ст. Лавра зазвичай купувала церковне вино, переважно Волоське червоне, у ніжинських купців. Зберігалось воно у лаврських винних погребах, найбільший з яких був в Митрополичому саду⁴. У 80-х рр. XVIII ст. утримувачем погреба виноградних вин був монах Іонафан⁵.

Вино для братської трапези зберігали у ключницькому погребі. Погріб той містився на ключницькому подвір'ї поблизу будівлі ключні, розташованої з південного боку Великої лаврської дзвіниці. За його зберігання та використання відповідав ключник. Впродовж XVIII ст. щорічна потреба у виноградному вині для братської трапези становила понад 50 відер⁶. Зазвичай йшлося про волоське біле вино. Згідно з уже згадуваним нами положенням, вино у братську трапезу мало видаватися у найбільші православні свята. Однак, це не виключало вживання його братією також з інших трапезних нагод.

Про запаси вин та їх асортимент у винному погребі лаврської ключні XVIII – початку XIX ст. можна судити із щорічних відомостей лаврських ключників⁷. Так, наприклад, відомо, що станом на 31 січня 1793 р. у лаврській ключні зберігалися такі вина: “церковное, кагорское, полынное белое, волоськое белое (новое), волоськое белое (старое), Вифленское, Сандарсисское сладкое (грузинське. – *Авт.*), Французское старое, монастырское”⁸. Оскільки видача цих вин до трапези та в покої зазначена у квартах і відрах, то очевидно, що вони зберігалися в діжках чи куфах.

Із зазначеного асортименту важко судити про вина власного лаврського виробництва. Тому цінним свідченням є запис тодішнього ключника ієромонаха Іехонії про те, що 1797 р.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1033, арк.17.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 368, 368зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

⁴ *Чередниченко Є. Ф.* Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Лаври // Могилянські читання 2005 року : Зб. наук. праць : Монастирські комплекси в контексті християнської культури. К. : Фенікс, 2006. С. 539-554.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

⁶ Там само, арк. 32зв.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 3зв, 12, 19.

⁸ Там само, арк. 1.

“полынное красное своих виноградов выдано в трапезу в торжественный день 2 в[едра]. 5 кв[арт]”¹, тобто 25 л, з розрахунку на одного чоловіка – 250 г.

З вищезазначеного факту, однак не випливає, що білі та червоні полинні вина, які у XVIII ст. постійно входили до асортименту винного погребця ключні, були лаврського виробництва. У всякому разі, у другій половині зазначеного століття Лавра купувала їх, як і всі інші. Та все ж наведений факт, як і те, що майже до кінця XVIII ст. лаврські виноградники підпорядковувались безпосередньо ключницькому відомству, неоднозначно свідчить про те, що в Лаврі майже протягом всього XVIII ст. зберігалась традиція виноробства.

Все ж біле та червоне полинні вина в зазначений нами період зазвичай до братської трапези не видавалися, з огляду на їхню високу вартість та невелику кількість, а призначались до столу архімандрита чи митрополита.

Ситний мед

Певною мірою до продуктів садівництва можна віднести і продукти пасічництва, адже, як правило, пасіки розташовувалися в садах, або поблизу них. Це було характерно і для садів Києво-Печерської лаври.

Значення пасік у монастирському господарстві було зумовлено потребами церковно-службового характеру, чином братської трапези та монастирською звичаєвістю.

Особливого розвитку пасічне господарство Лаври отримало у 70–80-ті рр. XVIII ст. Це проявилось як в заведенні нових пасік, так і в збільшенні кількості вуликів в них. Процес цей відбувався значною мірою завдяки сприянню архімандрита Києво-Печерської лаври Зосими (1762–1786), який, прийнявши постриг з ім'ям св. Зосими – покровителя бджільництва, діяв згідно з повноваженнями свого небесного патрона. В ті роки не лише збільшувалася кількість лаврських пасік, але й вуликів у них.

На той час лаврське пасічне господарство складалося з пасік, розташованих у вотчинних господарствах та безпосередньо під Києвом, у т.ч. в Китаївській та Голосіївській пустинях. У першій групі переважали пасіки у Васильківській, Безрадицькій, Вишенській та Смілянській вотчинах. Поблизу Києва були розташовані пасіки: Оріховатська, Селіська (поблизу Хотова), Пироговська, Лазаревська, Хотівська, Совська, Бусловська².

Згідно з відомостями начальника лаврських пасік монаха Іадора, 1782 р. Лавра мала 36 пасік кількістю 5 946 вуликів. З них до лаврської ключні було доставлено 705 відер “указной меры” меду, а в більш сприятливому 1784 р. – 1574 відра і 3 кварта меду³.

Лаврський архімандрит Зосима мав і власні пасіки. Окрім того, за його розпорядженням було закладено пасіку в Покоєвому саду на території Києво-Печерської лаври. Серед лаврських пасік її згадано у річних відомостях наглядча лаврських пасік монаха Іадора за 1777–1785 рр.⁴ У зазначені роки на пасіці в Архімандричому саду була така кількість вуликів: 1777 – 52, 1778 – 66, 1779 – 21, 1780 – 70, 1781 – 63, 1782 – 58, 1783 – 37, 1784 – 30, 1785 – 80. За свідченням архівних документів, серед лаврських пасік вона була невеликою, але в окремі роки – не найменшою. Опікувались нею покоєві пасічники монах Домнін⁵, а згодом монах Йосиф⁶.

Із лаврських пасік мед-сирець та віск доправляли до лаврської ключні. Звідти віск видавали в еклезіарше відомство для виготовлення свічок, які використовували для богослужіння. У садовому господарстві віск був складником для виготовлення мазей для обмашування дерев. Його змішували з оливою та свинячим салом в пропорції 3:1,5:2 відповідно⁷.

З доставленого в ключню меду-сирцю відбирали необхідну кількість для державних панахид та інших звичайних потреб, а решта йшла на виготовлення питного меду.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 12.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 324, 324зв., 325.

³ Там само, арк. 325, 380.

⁴ Там само, арк. 222зв., 246, 259зв., 303зв., 325, 359, 384.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 75, арк. 45, 45зв.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 324.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 352, ч. 1, арк. 138зв.

У 1776 р. у лаврських пасіках стався значний недобір меду. За рапортом ключника ієромонаха Захарії на ім'я архімандрита Зосими йшлося про те, що якщо в попередньому 1775 р. на лаврські потреби використали 485 відер меду-сирцю, то цього року ця кількість становитиме лише 223 відра¹.

Архімандрит Зосима розпорядився вирішити це питання, звелівши насамперед купити найкращої якості меду 300 пудів, дізнавшись, “откудова его покупают медовый магистрата Киевского шафарь Иван Андреев для магистратской надобности”². З цього купленого меду ключнику було приписано 165 відер залишити для годування бджіл, а інші 135 відер та 68 відер, куплених у Василькові, “как сей мед за лутчий почитается, отобрав с него на государственные панихиды и на обыкновенные в Лавре расходы, сколько возможно чистой патоки разсытит на лутчие к поставки в лед коренные питные меды, ради расходов на трисвятое в Трапезе лаврской, также в разных случаях к почтыванию в Лавре бываемых и к обсылке знатнейших господ, а полученный с Лаврских пасек 328 ведер... для расхода в порцию братии и ординарного в Лавре бываемого”³.

З наведеного розпорядження о. Зосими зрозуміло, що в лаврській ключні виготовляли щонайменше два різновиди питного меду, і на його виготовленні добре розумівся сам архімандрит. Для використання на трисвяте в трапезі (в трапезі, що відбувається після Літургії. – *Авт.*), для частування в Архімандричих покоях та для надсилання знатним вельможам мед мав бути зварений з найкращої сировини, з додаванням коріння (корінь фіалки або кардамон) та витримкою в льодовні. На такі потреби в 1776 р., як видно з вищезазначеного, планувалося використати 203 пуди меду.

Для видачі братії в порцію та інші звичайні потреби планували використати 328 пудів меду, доставлених того року в ключню з лаврських пасік. Таку кількість меду вважали достатньою для тих потреб, але за умови, що ключник буде витратити його економно, без будь-якої надмірності. А оскільки, як засвідчено в ключницькій документації того часу, із 100 пудів меду-сирцю отримували 400 відер питного меду, то виходить, що гранично достатньою кількістю для тогочасних потреб Лаври вважали понад 1300 відер питного меду⁴.

З рапорту до Духовного собору ключника ієромонаха Онисифора від 1 липня 1786 р. дізнаємося про те, що в попередні часи: “...меду ж питного в недельную раздачу старейшей братии и чередному исходило тридцать ведер; в трапезу всякого храмового и высокаторжественного праздника от десяти до шестнадцати ведер; да особо крилосным в вечеру ведро”⁵. Щодо трапезних порцій питного меду, то протягом XVIII ст. вони складали 2 стакани, тобто 0,5 л. Після введення штатів, тобто з 1786 р. порція дещо зменшилась, однак питний мед все ж видавали до щоденної братської трапези. Так в 1809 р. меду видавали “в трапезу в каждую по 3 ведра и 6 кварт”⁶, тобто приблизно 36 л. Оскільки в трапезі зазвичай було від 90 до 100 чол., то одна порція мала становити 360-400 г.

У підсумку зазначимо, що в монастирській трапезі впродовж XVIII та на початку XIX ст. зазвичай вживали свіжу садовину, узвар з сухофруктів, переважно яблук та груш, вишневі, сливові та ягідні настоянки, питний мед.

Стосовно виноградних вин та зацукрованих фруктів, то власне в кінці XVIII – на початку XIX ст. їх приготування поступово сходило нанівець, відтак до братського столу вони фактично не потрапляли. З часом і уподобання братії в царині напоїв, і загальний стан лаврського садівництва зазнали суттєвих змін. Поступово у лаврських садах стали переважати яблуневі та грушеві дерева. Це було зумовлено насамперед господарською доцільністю, оскільки переважна більшість лаврських садів щорічно здавали у відкуп, а яблука та груші були найбільш конкурентоздатними на тогочасному фруктовому ринку.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 352, спр. 356, арк. 176, 176зв.

² Там само, арк. 176, 176зв.

³ Там само, арк. 176зв., 177.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 1033, арк. 24.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 13.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НЕСХОЖА СХОЖІСТЬ: ГРЕЦЬКІ ФРЕСКИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ І РУМУНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЛЕТЕРЕШТІ

Розписи київського та румунського храмів 1640-х рр. наочно свідчать про тісні зв'язки поствізантійського світу Європи. Відновлену Петром Могилою церкву Спаса, згідно з ктиторським написом, розписали греки в 1643 р. Питання про авторство могилянських фресок вдалося з'ясувати завдяки публікації листа зографів Іоанна та Георгія патріархові Никону від 25 липня 1655 р. (зібрання Державного історичного музею в Москві). Грецькі іконописці пропонували московському патріарху свої послуги з розпису храмів. Як встановила дослідниця грецьких документів В. Г. Ченцова, лист було написано рукою відомого богослова Мелетія Сиріга. Брати художники, які походили з історичного регіону Македонія у Північній Греції, наводили перелік виконаних ними робіт. Першою в листі згадано київську “церкву святого Володимира” – тобто церкву Спаса на Берестові, і ще сім румунських монастирів, де працювали зографи. Нове відкриття щодо авторства фресок Спаса стало темою декількох наших спільних публікацій¹.

Подальшим завданням визначили художнє зіставлення фресок Спаса на Берестові з розписами вказаних у документі румунських храмів. Як виявилось, майже всі вони втратили автентичний стінопис XVII ст., окрім церкви монастиря Плетерешті поблизу Бухареста. Там частково збереглися розписи, виконані в 1646 р. греками Іоанном та Георгієм.

У листі художники назвали себе македонцями. З візантійських часів у Македонії були відомі мандрівні артілі живописців. Так, на межі XV–XVI ст. у Касторії існувала велика художня майстерня, з якою пов'язують храмові розписи, виконані на просторі від грецьких Метеор до Молдови². Грецькі майстри постійно працювали на теренах Молдови і Валахії протягом XIV–XVI ст.

Монастир Плетерешті (70 км від Бухареста), за переказом, засновано в пам'ять про воїнів, загиблих у битві з татарами в 1632 р. Ктиторський напис у храмі з іменами Матея Басараба та його дружини Єлени повідомляє про його відбудову славнозвісним господарем Валахії в 1646 р. (іл. 1). Згадку про нього знаходимо в записках сирійського мандрівника архідиякона Павла Алеппського: “*В полдень прибыли в великолепный монастырь во имя св. Меркурия мученика, в месте, называемом Платарець. Его построил вновь покойный Матвей воевода*”³.

Оскільки розписи 1646 р. збереглися лише в нартексі румунського храму, об'єктом нашого порівняльного аналізу стали фрески саме нартексів Спаса на Берестові та церкви Плетерешті. Відповідно до румунської традиції, в західній частині храму зображено постаті ктиторів – як будівничих, так і родичів Матея Басараба. Серед зображених святих цікавим є образ св. мученика, перського царевича Говдели (практично невідомого на теперішній час)⁴. У XVI–XVIII ст. шанування мч. Говдели, особливо поширене в Епірі і на Афоні, прийшло і на румунські землі. У храмах Валахії його зображення вперше з'являється саме в Плетерешті.

¹ Лопухина Е. В., Пітателева Е. В., Ченцова В. Г. Поствізантійские фрески церкви Спаса на Берестове в контексте письменных источников и художественно-иконографического анализа // Каптеревские чтения–13. Сборник статей / Отв. ред. Н. П. Чеснокова. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2015. С. 179-220; Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухина О. В. Авторство фресок XVII століття церкви Спаса на Берестові в світлі нових досліджень. Письмові джерела і історико-культурний контекст // Лаврський альманах. Вип. 29. К.: НКПІКЗ, 2014. С. 182-202. Доповідь була б неможлива без допомоги В. Г. Ченцової (Оксфорд), яка надала матеріали фотозйомки розписів Плетерешті, за що висловлюємо їй сердечну подяку.

² Касторійська митрополія // Православна енциклопедія. Т. 31. М., 2013. С. 604.

³ Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с арабск. Г. Муркоса. М., 2005. С. 594-595

⁴ Negrau E. The Cult of Saints Dadas, Gobelias and Casdoia in the Greek Provinces and Wallachia (16–18 Centuries) // Heroes, Cults, Saints. Art Readings 2015. Sofia, 2015. P. 266-267.

Головною темою розписів нартекса Плетерешті став Мінології, розгорнутий цикл якого охопив три реєстри живопису (у нартексі Спаса на Берестові зображено сцени Страстей Христових і старозавітних пророків) (іл. 2). Візантійський Мінології (давньорус. Месящеслов) – збірник житій святих, розташованих у календарному порядку за днями їхньої пам'яті. Мінології зі сценами мучеництва, представлений в Плетерешті, був актуальним для православних у добу турецького панування. Подібні мінології присутні в афонському стінопису XVI ст. (Діонісіат і Дохіар). Динамічні і напружені сцени мучеництва у румунському храмі трактовано більш вільно і рухливо порівняно з євангельськими сюжетами церкви Спаса. Загальні риси має їхній архітектурний фон. Прямокутні зубці фортечних мурів, форма вікон, характерна подвійна смуга, що утворює фриз будівель, є схожими архітектурними мотивами, як у Плетерешті, так і в церкві Спаса.

Іл. 1. Церква Св. Меркурія (1646)
монастиря Плетерешті

Іл. 2. Фрески західної стіни нартекса

Іл. 3. Вмч. Меркурій. Східна стіна нартекса

Іл. 4. Пророки Ісаїя (Плетерешті)
і Софонія (Спас на Берестові)

Тронний образ вмч. Меркурія – небесного покровителя румунського монастиря, постає перед очима кожного, хто заходить до храму (іл. 3). Присвячену св. Меркурію церкву охороняє найсвятіший воїн. Подібне розміщення образу в арочній ніші, його масштабне виділення часто бачимо в македонських храмах XIV ст. (церква Архангела Михаїла Лесновського монастиря). Прикрашена пишною квітковою гірляндою арка над головою св. Меркурія викликає асоціації з тріумфальною аркою. Художник додав об'ємності і пишності білосніжним квітам і стеблам, скориставшись, подібно живописцям Ренесансу, просторовими ракурсами і тональним висвітленням зеленого листя. Образ св. Меркурія фланкують сцени його мучеництва, які утворюють цілісний живописний фриз. Їхнє композиційне вирішення – без ліній розмежування, нагадує наративні цикли македонського стінопису (як відмічала румунська дослідниця К. Піллат). Цікаво, що образ св. Меркурія присутній також у розписах Спаса на Берестові, виділяючись у ряду вмчч. воїнів місцем розміщення і художньою інтерпретацією. Однак у київському храмі за зразок взято інший іконографічний взірць з стінопису церкви афонського Протата. Іконог-

рафічною аналогією румунського образу св. Меркурія є зображення вмч. Георгія на бойовому прапорі Стефана Великого. Молдавський господар подарував цей прапор афонському Зографу після перемоги над турками в славнозвісній битві при Васлуї 1475 р.

На склепінні нартекса Плетерешті представлено образ Святої Трійці, притаманний поствізантійському мистецтву Македонії і Афона. На двох половинах склепіння – медальйони з образами Саваофа і Христа Пантократора. По центру на підпружній арці зображено Святого Духа у вигляді голуба у вогняному сяйві, до якого з двох боків звернені пророк Ісайя і цар Давид. Вертикальні сувої в їхніх руках за формою схожі на язички вогню. Абриси цих постатей подібні силуетам пророків Софонії і Амоса в нартексі Спаса на Берестові (іл. 4).

Як і в церкві Спаса на Берестові, в стінопису Плетерешті присутні грецькі написи. Важливим моментом є схожість їхньої курсивної форми написання. Порівняння палеографічних особливостей, зокрема накреслення літер, дозволяє припустити, за попереднім висновком В. Г. Ченцової, що деякі з написів двох храмів зроблено однією рукою.

Загальна деталь живописної декорації румунського і київського храмів – рельєфні позолочені німби святих, характерні для іконопису Західної Македонії або Епіру.

Розглянуті нами фрески надають певний матеріал для порівняльного художньо-стилістичного аналізу. Так, тип лику св. воїна Іакова Персіянина з дрібними і тонко промальованими рисами в церкві Спаса схожий з ликами св. безсрібників Косми і Даміана в церкві Плетерешті (іл. 5). Виражену схожість спостерігаємо в орнаментальному декорі обох храмів. Мотив рослинного орнаменту на склепінні нартекса Плетерешті є подібним до орнаментального фриза берестовського храму. Це овальні фігури, що нагадують стручки, із завитками-вусиками і (шестипелюстковими) квітками по центру. Загальні орнаментальні мотиви (зокрема, бічні вирізи трону у вигляді С-образних волот) проглядаємо у декорі тронів св. Меркурія і Богородиці в нартексі Спаса на Берестові. Ідентичну орнаментацию з імітацією коштовних каменів використано на подолах хітонів св. Косми та Даміана в Плетерешті та на лорі архангела Гавриїла з церкви Спаса. Однаково орнаментовано і взуття цих персонажів – розшиті намистинами і дорогоцінним камінням чобітки.

Іл. 5. Свв. Косма та Даміан (Плетерешті) і вмч. Іаков Персіянин (Спас на Берестові)

Виконавці румунських і київських фресок користувалися тотожними художніми прийомами, які можна помітити у разі уважного спостереження. Зокрема, це нюанси моделювання тілесної форми (лінії, що окреслюють коліна святих під тканиною) і лінії складок одягу, тотожні за своєю формою. Однаковість зазначених вище художніх прийомів свідчить про те, що у Плетерешті і в Спасі на Берестові працювали одні і ті ж майстри. Згідно з грецьким документом – листом 1655 р., це були зографи Іоанн та Георгій, уродженці Македонії.

Разом з тим, порівнюючи стінопис обох храмів, спостерігаємо “несхожу схожість” – очевидну відмінність програми їхніх розписів, де майже немає однойменних сюжетів та образів. Іконографічна програма нартекса церкви Св. Меркурія типова для румунських храмів з орієнтацією на стінопис афонських і македонських церков XIV–XVI ст.

Тематику визначав замовник розписів, керуючись місцевою традицією і власним баченням. Прерогативою художника здебільшого був вибір іконографічних взірців і стилістики. Розглядаючи київські і румунські фрески, слід мати на увазі організацію роботи майстрів поствізантійського часу. Копіювання іконографічних моделей переважало над індивідуальною творчістю художника. Працюючи зі спеціальними книгами зразків, виконавці застосовували ком-

бінаторний метод – різні варіанти поєднання іконографічних схем, образотворчих мотивів і форм, виразних поз і жестів. Грецькі зографи Іоанн та Георгій, працюючи в Києві, а декілька років потому поблизу Бухареста, зверталися можливо до різних книг іконографічних взірців.

Проте фрески Спаса на Берестові та Плетерешті поєднує прихильність їхніх виконавців до іконографії македонсько-грецького світу Балкан. Зазначеним розписам притаманний свідомий і послідовний традиціоналізм, в основу якого покладено стиль афонсько-македонського стінопису XVI ст., засвоєний професійно і міцно. Отже, зіставлення фресок Спаса на Берестові та румунської церкви Плетерешті дозволяє дійти висновку, що їх дійсно могли виконати одні й ті ж художники – греки Іоанн і Георгій.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ НА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК

Києво-Печерський патерик – унікальна пам'ятка давньоруської літератури, яка містить колосальну інформацію не лише з історії становлення вітчизняного чернецтва, а й зосереджує у собі знання про цілий комплекс явищ християнської культури взагалі і киеворуської культури зокрема. Твір дає уяву про особливості місцевої рецепції універсальних понять та образів, про основні концепти духовності засновників Києво-Печерського монастиря, їхнього світобачення, чи ментальності. Як вважаємо, в Патерику закодована колосальна інформація і щодо існування традиції ісихазму в знаменитій чернечій обителі.

Проблема впливу традиції ісихазму на Життя святих у Києво-Печерському патерику з одного боку є невичерпною, а з іншого – дуже мало дослідженою. У науці у цьому аспекті розглядалося лише патерикове “Слово” про прп. Миколу Святошу. Здається першим, хто відзначив наявність у Києво-Печерському патерику прямої інформації про практику у ранньому Києво-Печерському монастирі Ісусової молитви, був Г. П. Федотов. Так, стосовно Життя прп. Миколи Святоші, дослідник записав: “Його, (прп. Миколу Святошу), ніхто не бачив без праці: робота на городі, виготовлення одягу супроводжувалося безупинним виголошенням молитви Ісусової (перший відомий приклад на Русі)”¹.

І справді, у Слові 20-му Києво-Печерського патерика: “Про преподобного Святошу, князя чернігівського”, читаємо, що св. Микола Святоша: “Въ устѣх же всегда имяше молитву Ісусову беспрестани: Господи Ісусе Христе, сыне божій, помилуй мя”². Тобто тут ми бачимо повну “формулу” ісихастського *умного ділання*, або *Ісусової молитви*, що вочевидь, практикувалася у ранньому Києво-Печерському монастирі. І. Ісиченко пише про те, що духовна досконалість прп. Миколи Святоші виявляється у постійній практиці ним Ісусової молитви³. Як зазначає С. Шуміло, якщо уважно прочитати оповідання про Миколу Святошу, то можна зробити висновок, що цей твір повністю ісихастський, бо він розповідає не стільки про життя Миколи, скільки про його молитовну практику, про дари молитви, а також про те, як Микола привів своє духовне чадо до православного світогляду⁴.

У цій невеликій роботі ми продовжимо розгляд впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик. Причому, сконцентруємо увагу лише на одному з багатьох аспектів даної проблеми – темі сліз, присутній у цьому творі. Найяскравіше тема сліз представлена у “Слові”

¹ Федотов Г. П. Святыя Древней Руси. М., 1990. С. 70.

² Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Абрамовича. К.: ВУАН, 1931 (репринт. перевид. 1991 р.) С. 114.

³ Архієпископ Ігор Ісиченко. Аскетична література Київської Русі. К., 2004. С. 43.

⁴ Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // КС. Науковий історико-філологічний журнал. Березень–квітень 2012 р. – № 3 (405). К., 2012. С. 4.

32-му Патерика про прп. Марка Печерника. Там йдеться про прп. Марка, який влаштував могили для братії монастиря у печері. Він набув такої святості, що навіть мертві слухали його голосу. На прп. Марка розізлився один з ченців обителі – Феофіл, який заздалегідь приготував собі місце для поховання у печері, але Марко поклав на це місце його молодшого брата, що помер раніше за Феофіла. Тоді, почувши докори Феофіла, прп. Марко наказав покійному встати і перейти на інше місце, що той і зробив. Жажнувшись такому диву, Феофіл почав свій подвиг покаяння: він увійшов до своєї келії і “приятъ его плачь неутѣшим”, тобто він почав гірко плакати. Далі у цьому “Слові” всі смислові акценти поставлені на темі сліз Феофіла, який через них досяг святості. Зазначається, що ніхто не міг його розважити від гіркого плачу, який ставав ще більшим. Прп. Феофіл весь час молився Богові зі сльозами, щоб Він дарував йому час для покаяння. Прп. Феофіл так гірко плакав, що “изгуби си очи”... (тобто осліп) і в цьому стані перебував упродовж всього життя. Але перед своєю смертю прп. Марко сказав прп. Феофілу, що хоча через плач той осліп тілесно, однак водночас він прозрів духовно, що є набагато важливішим для людини. Також прп. Марко передбачив, що за три дні до смерті прп. Феофіла, той прозріє і тілесно. Після смерті прп. Марка прп. Феофіл почав ще сильніше плакати. Він мав у себе посудину, в яку збирав всі виплакані ним сльози впродовж багатьох років. Одного разу під час молитви прп. Феофіла перед ним постав янгол, який дав йому посудину, наповнену благовоннями, яку порівняв з посудиною, наповненою Феофіловими сльозами. Янгол також сказав святому слова з Євангелія: “Блаженні, ті що плачуть, бо вони втішаться” (Мф. 5:5). Тоді прп. Феофіл покликав до себе ігумена монастиря та показав йому дві посудини – одну наповнену своїми сльозами, та другу, наповнену благовоннями, що їх приніс янгол. Прп. Феофіл попросив вилити ці сльози та благовоння на його тіло, коли він помре, що й було зроблено. Підсумовуючи свою розповідь, автор “Слова” наводить слова Псалма 125 про те, що ті, хто плачуть, будуть втішені Христом¹.

Зазначимо, що тема сліз, присутня у цьому “Слові” Києво-Печерського патерика – одна з традиційних тем в традиції ісихазму. Зокрема 7-ма ступінь знаменитої “Ліствиці” св. Іоанна Ліствичника присвячена темі сліз. Відомо, що цей твір мав значний вплив на творців Києво-Печерського патерика², тож він був добре знайомий преподобним Отцям Печерським. 7-ма ступінь “Ліствиці” називається “Про плач, що творить радість”. Вже у першій главі 7-ї ступені св. Іоанн Ліствичник дає визначення плачу: “Плач за Богом є скорбота душі, такий стан болісного серця, яке в розпачі шукає того, чого воно прагне і, не знаходячи його, насилу до нього лине і гірко ридає услід його. Чи інакше: плач є золоте жало, що дією своєю оголює душу від усілякої земної любові та пристрасті і у піклуванні про серце святою скорботою встановлюється” (переклад наш. – Авт.)³.

У 5-й ступені “Ліствиці”, присвяченій покаянню, прп. Іоанн Ліствичник розповідає про особливе чернече місце – т.зв. Темницю, в якій подвижники віддавалися безутішному плачу і самозасудженню. Прп. Іоанн Ліствичник називає цю обитель “країною, тих, що плачуть”⁴. Подвиги цих людей були суворими і безжальними по відношенню до себе. Деякі з них стояли на молитві, зв’язавши собі руки за спиною, як злочинці, у той час, як обличчя їхні були схилені до землі. Як говорить прп. Іоанн Ліствичник, “...вони вважали себе негідними поглядати на небо...” Інші без перестану били себе в груди, другі омивали землю сльозами, а деякі, що не мали сліз, били самих себе. “Деякі ридали про душі свої, як про мерців, оскільки не могли виносити серцевої туги; інші ж, ридаючи в серці, голос ридання утримували в устах, а іноді, коли вже не могли терпіти, зненацька гучно кричали”. Другі сиділи на землі у лахміттях та попелу, ховаючи обличчя між колінами, та лобом ударяючи об землю⁵. Одразу приходять на пам’ять розповідь Житія прп. Феодосія Печерського про нічні молитви цього святого зі сльозами, коли він від розпуки “главою о землю часто біюща”⁶.

¹ Києво-Печерський патерик. С. 155-161.

² Києво-Печерський патерик. С. XI.

³ Лествица возводящая на Небо преподобного отца нашего Иоанна игумена Синайской горы. М., 2002. С. 161.

⁴ Там же. С. 131.

⁵ Там же. С. 132.

⁶ Києво-Печерський патерик. С. 50.

Благодатну дію плачу на подвижника підкреслювало багато Святих Отців. Наприклад, покаянному плачу віддає багато уваги прп. Єфрем Сирин, якого називали “батьком покаяння”. У сьогоденній науці існує припущення, що цей святий, твори якого набули значної популярності в Київській Русі, був одним з проповідників ісихазму для неї¹. Св. Григорій Нисський писав про прп. Єфрема, що “Безперестанку плакати було для Єфрема те ж саме, що для інших дихати повітрям. Хто буде читати його писання, той побачить, що він не тільки тоді плаче, коли говорить про покаяння, але і ... там, де інші висловлюють радість”².

Дуже важливим є момент “безупинності” сліз. Саме на таких “безупинних” сльозах подвижника, наприклад, акцентує розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Феофіла. Адже тут говориться, що св. Феофіл плакав весь час, ніколи не зупиняючись. Опис подібної практики походить від великих Отців Церкви – вчителів ісихазму. Наприклад, св. Ісаак Сирин говорить, що по мірі наближення людини до плоду духовного життя сльози мають ставати все більш частими – до тих пір, доки вони не стануть литися кожного дня і кожної години³.

Важливими для нас є погляди ще одного великого ісихаста – прп. Симеона Нового Богослова (X ст.), який вважається “дзеркалом” Православ’я. Цей святий осягає покаяння, як постійну активну дію християнина. Він говорить про “безперервне” покаяння і про розпач, про покаяння, яке здійснюється “завжди”, про плач “у всі дні та ночі”. “Недостатньо покаятися один раз, – говорить Симеон: потрібно плакати кожного дня і безперестанку аж до смерті”. Постійно плакати є настільки ж необхідним для Спасіння, як бути членом Церкви, хреститися та причащатися⁴.

Згідно з вченням прп. Симеона Нового Богослова, який спирався на всю попередню святоотецьку традицію, саме безупинний плач є необхідною умовою подолання пристрастей та гріхів, умовою здобуття лагідності та справжньої любові, і нарешті, умовою духовної досконалості людини, аж до бачення нею слави Божої⁵.

Взагалі у традиції ісихазму плач є виявом не лише покаяння, як великої скорботи за свої гріхи, а й найвищих духовних станів подвижника. Сльози покаяння, які народжуються у людині від усвідомлення власної гріховності, супроводжуються “гіркотою в серці” і жалобою. Однак динаміка розвитку людини передбачає поступовий перехід від цього виду сліз до іншого – до солодких сліз замилювання. Ці сльози замилювання, які народжуються в результаті досягнення людиною чистоти серця та безстрастя, ведуть людину до досконалої любові Божої.

Тема “солодкості” покаяння є близькою багатьом Отцям Церкви. Наприклад, св. Іоанн Златоуст говорить про щастя, яке міститься у плачі. Нил Анкирський говорить, що “скорбота про гріхи приносить дуже солодку печаль та гіркоту, яка на смак є подібною до меду”⁶. Прп. Іоанн Ліствичник та Симеон Новий Богослов описують покаяння як дуже болісний стан. Разом з тим, обидва автори говорять про духовну радість, яка є плодом покаяння і народжується від безперестанного плачу. Саме тому, прп. Іоанн Ліствичник називає плач “таким, що творить радість”. Так само, прп. Симеон Новий Богослов постійно говорить про “солодкість сліз”, яку відчуває той, хто кається. Він зазначає, що перші сльози початківців бувають гіркими, проте цю гіркоту Бог згодом, по мірі вдосконалення подвижника у покаянні, замінює на солодкість замилювання⁷.

Згідно зі св. Симеоном, саме плач та ридання призводять подвижника до споглядання Бога. Так, у своїх духовних гімнах св. Симеон говорить: “Любого исправит сей плач ежедневный – он лучше воды и полезнее пищи. Познанию истины он научает: того, что проходит и что пребывает, – но прежде от мира он всех удаляет... Божественный свет ты сподо-

¹ Шумило С. Произведения преподобного Ефрема Сирина в Киевской Руси [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1840>

² *Иеромонах Иларион (Алфеев)*. Мир Исаака Сирина. С предисловием епископа Диоклийского Каллиста. Крутицкое Патриаршее Подворье. Общество любителей церковной истории. М., 1998. С. 140.

³ Там же. С. 142.

⁴ *Архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев)*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. СПб., 2010. С. 287.

⁵ Там же. С. 72.

⁶ Там же. С. 292.

⁷ Там же. С. 291.

бишся видеть, как луч невещественный, посланный Богом...”¹ Або: “Когда же я рыдать начну и плакать от отчаянья, Тогда Он весь мне видится и зрит меня, Всевидящий...”²

Таким чином, згідно з вченням прп. Симеона, яке спирається на попередню свято-отецьку традицію, гіркі сльози – це засіб досягти видіння Божественного світла. Але гіркі сльози стають солодкими, коли людина виходить на вищий духовний рівень, тобто коли вона бачить Бога. Тоді очищається серце і людина споглядає Бога та Його Одкровення, і сама вона стає світлом. Тоді людина вже не проливає гіркі сльози, тому що вона вже втішена Богом. Проте солодкі сльози тоді проливаються безупинно, тому що вони стали невід’ємною частиною містичного життя людини³.

Враховуючи сказане, можемо зробити деякі висновки щодо ідейного підґрунтя розповіді Києво-Печерського патерика про прп. Феофіла. Вочевидь, цей святий усвідомлюється, як подвижник, який вже досяг найвищого духовного стану – ступеня “солодких сліз”. По-перше, про це свідчать слова прп. Марка до Феофіла, коли Марко говорить, що Феофіл, хоча й осліп фізично, проте прозрів духовно, тобто, як можна зрозуміти, Феофіл, хоча й не бачив світ земний, але він бачив світ небесний. По-друге, на те, що прп. Феофіл досяг ступеня “солодких сліз” вказує розповідь “Слова” про посудину, наповнену пахощами, яку янгол приніс прп. Феофілу і яка порівнюється з посудиною, наповненою сльозами святого. Фактично преподобний “омивається” потоками власних сліз, адже, навіть після смерті його сльози з їхнім духовним еквівалентом – янгольськими пахощами з посудини виливаються на його тіло. Описане у Патерику виливання сліз та пахощів на тіло Феофіла, вірогідно, є своєрідним переломленням обряду виливання елея на тіло покійного ченця, що походив зі Студійсько-Олексіївського уставу, прийнятого у Києво-Печерському монастирі на зорі його історії. Згідно з уставом, елеї виливали на тіло померлого “хрестоподібно”, і ця дія мала символіку, пов’язану з таїнством Хрещення. Так, згідно зі св. Діонісієм Ареопажитом: “Під час Хрещення помазання елеєм закликало того, хто хреститься до священних подвигов, а тепер (тобто після смерті подвижника. – Авт.) помазання елеєм вказує на те, що померлий потрудився у цих подвигах та досяг досконалості” (виділено нами. – Авт.)⁴. Отже, вважаємо, що у розповіді Києво-Печерського патерика про виливання на тіло прп. Феофіла сліз та пахощів із різних посудин, є натяк на різний характер сліз святого, які з початку його ховного шляху були гіркими та скорботними, а наприкінці життя – солодкими та досконалими: такими, що уподібнилися янгольським пахощам.

Також важливим є підсумок, наведений автором у даному патериковому “Слові”: всі хто плачуть, будуть втішені. Отже, духовна втіха (солодкі сльози) є вершиною вдосконалення прп. Феофіла: саме солодкі сльози є ознакою його святості. Цікаво, у Патерику не йдеться про те, що прп. Феофіл удостоївся бачення Божественного світла. Але сказано, що вже наприкінці життя йому явився янгол, тобто святий, без сумніву, ще живучи на землі, долучився до Божественного світу. І досяг він цього завдяки спасительному плачу.

Тож, тему плачу у Києво-Печерському патерику можна усвідомити в контексті традиції ісихазму. Саме крізь призму останньої стають зрозумілими описані в

Прп. Феофіл Печерський.
Києво-Печерський патерик. 1702 р.

¹ Преподобный Симеон Новый Богослов. “Прииди, Свет Истинный”. Избранные гимны / Стих. пер. с греч. Митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). СПб., 2011. С. 59-60.

² Там же. С. 82.

³ Архиепископ Волоколамский Иларион (Алфеев). Преподобный Симеон Новый Богослов... С. 296.

⁴ О возлиянии елея [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://rpsc.ru/info/pogrebenie-i-pominovanie-usopshih/o-vozhliyanii-eleya/>

Патерику такі аспекти плачу, як, з одного боку – безупинність та гіркота, а з другого – благодатність та здатність приводити людину до духовного вдосконалення, аж до споглядання нею духовного світу. Плач, описаний у Києво-Печерському патерику, жодним чином не можна назвати “нерадісною емоцією”, адже він, так само, як і шлях духовного вдосконалення людини, хоча і є своєрідним “несенням хреста”, проте має глибокий провіденціальний та сотеріологічний зміст, отже є великою радістю у духовному сенсі.

Оляніна С. В.

Кандидат архітектури, доцент
Видавничо-поліграфічний інститут
НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

РАМКОВІ КОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОСТАСА ЯК СКЛАДНА МЕТАФОРА

Від початку XVII ст. ікони апостольського ярусу в українському іконостасі обрамлювали півциркульними арками, що утворювали довгі аркатури праворуч і ліворуч від центральної ікони. Цей прийом був нововведенням для облямування ікон іконостаса в Україні, однак він одразу став загальноприйнятим і використовувався як найбільш поширений варіант оформлення протягом усього XVII ст. Джерела запозичення аркатури та причини її появи в українському іконостасі залишаються нез’ясованими.

До XVII ст. образи апостольського ярусу в іконостасах не мали аркового обрамлення, про що свідчать ікони XIV–XVI ст. від них, що збереглися. На вцілівших від XIV–XV ст. епістіліях з чином моління постаті розділяють намальовані смужки або прямокутні живописні рамки. У наступному столітті траплялися довгі горизонтальні іконостасні ікони, де сюжети вже були розмежовані золоченими плоскими рамками, подібними до полів ковчега, вкритими гравірованими або тисненими по ґрунту рослинними мотивами. Однак і ці рамки залишалися прямокутними. Прикладом подібного оформлення є деісусно-апостольський чин 1560-х рр. з с. Долина, що на Івано-Франківщині. Збережені ікони XV–XVI ст. з чину моління, де апостоли зображені на окремих дошках, також не були обрамлені аркатурою. Їхній прямокутний абрис і повністю вкрите живописом тло вказує, що будь-яке накладне облямування, зокрема, й аркове, для них не передбачалося.

Ще одним свідченням того, що в іконостасах XVI ст. аркове обрамлення не використовували, є відомий начерк 80-х рр. XVI ст. іконостаса Успенської церкви Львова, виконаний Мартином Груневегом в його щоденнику¹. Цей малюнок не містить подробиць, але чітко доводить, що в другій половині XVI ст. іконостас міг мати складну конструкцію й багате декоративне оздоблення, однак обрамлення у вигляді аркатури в ньому відсутнє.

У цій ситуації поява аркових обрамлень в апостольському ярусі іконостаса П’ятницької церкви Львова 1610-х рр. виглядає прийомом, поява якого ніяк не пов’язана з українською традицією облямування іконостасних ікон. Це нововведення, що, вочевидь, уперше застосовано саме в іконостасі П’ятницької церкви Львова, відразу не тільки підтримано, але й визнано необхідним, оскільки відтоді саме такий принцип організації апостольського ярусу почав стверджуватися в Україні. Уже в наступні десятиліття іконостаси Західної України демонстрували повне прийняття такої концепції оздоблення: аркатура обрамлювала апостолів в іконостасі 1629–1638 рр. Успенської церкви Львова, є вона й в іконостасі 1650 р. церкви Святого Духа в Рогатині. Примітним прикладом ставлення до аркового обрамлення в той час є епістілій з апостолами 1631 р.² з Дмитрівської церкви с. Щавник на Лемківщині (сьогодні – Польща). Ця пам’ятка цікава тим, що

¹ *Ісаєвич Я.* Найдавніший історичний опис Львова // Жовтень. 1980. № 10. С. 108.

² *Maszczyk M.-T.* Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowе, 2010. S. 191, 192.

хоча сам епістилій як іконостасна ікона для того часу був архаїчним, однак він має живописну аркатуру, що розділяє фігури апостолів. Вочевидь, оформлення нею апостольського ярусу на той період вже вважалось необхідним, навіть якщо різьблене обрамлення не додавалось.

Іконостаси Наддніпрянщини XVII ст. не збереглися, однак підтвердженням того, що обрамлення аркатурою апостольських ікон швидко стало загальноукраїнською практикою, а не місцевим варіантом оформлення, є зображення фрагментів іконостасів з апостольським ярусом на гравюрах київських видань 1620-х рр. “Висвячення Іоанна Златоуста на пресвітера в Антіохії” з книги “Бесіди Іоанна Златоуста” (1624) та “Дари” зі Службника (1629). В обох випадках апостольський ярус зображений обрамлений аркатурою.

Зміни, що відбулися в концепції обрамлення апостольського ярусу в українському іконостасі початку XVII ст. можна пояснити, якщо звернутися до витоків іконостаса, а саме до візантійської вівтарної огорожі та принципу оформлення розміщених в ній ікон.

Як відомо, візантійський темплон з'явився й розвивався як принципово архітектурна конструкція. Ймовірно, найбільш поширеним типом візантійської вівтарної огорожі є її форма у вигляді кам'яного портика з плитами парапету між колонами й царськими вратами в центрі. Архітектура такої вівтарної огорожі в пізньовізантійський період доповнюється встановленням на архітраві епістилія. Примітно, що епістилій, який є дерев'яною дошкою/дошками, з низкою зображень, мабуть, первинно мислився саме як архітектурна складова огорожі. До такої думки схиляє переважна кількість збережених візантійських епістиліїв XII–XV ст., де сюжети обрамлені рельєфною або живописною аркатурою. При цьому моделюванню колон у такій аркатурі приділялася особлива увага, що вказує на однозначність її розуміння як архітектурного мотиву. Щодо ікон намісного ряду в візантійській вівтарній огорожі, то вони отримали архітектурне обрамлення від самого початку лише завдяки розміщенню зображень в інтерколумніях. Однак згодом архітектурне оформлення цих ікон набуло особливого значення, оскільки для намісних ікон могли створюватися додаткові архітектурні обрамлення у вигляді півциркульних арок на колонах, вписаних у простір інтерколумній. Приклад застосування такого прийому зберігся в церкві Св. Георгія в Старо Нагорічано, Македонія, початок XIV ст. Загалом у пізньовізантійській вівтарній огорожі реальна архітектура нижньої частини разом з декоративною аркатурою обрамлень ікон епістилія вгорі свідчить про прагнення створити єдиний архітектурний образ огорожі. Яскравим прикладом реалізації цієї ідеї є вівтарна огорожа XI–XIV ст. у соборі Торчелло, Італія.

Візантійський принцип організації вівтарної огорожі переходить на Балкани як основа архітектурної форми дерев'яних іконостасів. Збережені від початку XVII ст., такі іконостаси мають ті ж елементи, що йдуть ще від вівтарної огорожі: колони, встановлені на парапеті, архітрави над ними й епістилій над архітравом¹. Найбільш важлива для нас деталь в їхньому оформленні – це традиція декорування аркатурою епістиліїв. Слід сказати, що візантійська традиція оздоблення епістиліїв аркатурою на Балканах, вочевидь, ніколи не переривалася. Зокрема збереглося чимало пам'яток XV–XVII ст., передусім деісусних чинів, зображення яких обрамлені аркатурою². Однак в характері оформлення балканських епістиліїв і в оздобленні іконостасів Балкан загалом в той час з'явилася нова риса – багате прикрашання їх орнаментикою. Аркатура епістиліїв XVI ст. вже могла бути настільки декорована різьбленням, що її архітектурна основа під ним практично зникла, як, зокрема, в епістилії XVI ст. з Афона.

Яскравим прикладом зміни концепції образу іконостаса, де провідну роль відіграв декор, є іконостас 1611 р. Успенського собору Протата на Афоні. Його композиція у цілому традиційна для візантійської вівтарної огорожі: в намісному ярусі ікони містяться в інтерколумніях, ікони верхнього ряду обрамляє аркатура, мірний ритм якої не порушений по всій довжині ярусу. Однак використані архітектурні форми наче тонуть в орнаментальному різь-

¹ *Торовић-Љубинковић М.* Дуборезни іконостаси XVII века на Светој Гори // Хиландарски зборник. 1966. Т. I. С. 121-134.

² *Војводић Д., Живковић М.* Деизисни чин из Пиве. Прилог проучавању иконостаса и иконописа у пивском манастиру // Зограф. 2014. № 38. С. 203-220; *Поповска-Коробар В.* Иконостасот на бигорскиот манастир во XVI–XVII век // Patrimonium MK. 2014. № 12. С. 243-259; *Поповска-Коробар В.* Охридско-струшки иконописни траги од втората половина на XV век // Patrimonium MK. 2010. № 7-8. С. 300-302.

бленні, що покриває всі елементи конструкції. Цей іконостас цілком наочно демонструє, що декорування стає чи не самоціллю. Саме так можна інтерпретувати ведення декількох рядів орнаментальних фризів над верхнім і нижнім ярусами ікон. Детально розглянувши різьблений декор цього іконостаса, М. Чорович-Лубинкович уважала, що пам'ятка знаменує початок нового етапу в розвитку балканських різьблених іконостасів, а в його орнаментальних мотивах відчутний вплив ісламського мистецтва й італійського Ренесансу¹. Водночас прикрашання різьбленням усіх поверхонь іконостаса від початку XVII ст. стає характерною рисою не тільки іконостасів на Афоні, а й загалом на Балканах². Фактично в XVII ст. балканський іконостас продовжив розвиватися як конструкція, що має традиційну візантійську архітектоніку, але яка рясно, можна сказати, по-східному, орнаментована.

Повертаючись до українських іконостасів XVII ст., зауважимо, що раптове введення аркатури в апостольський ярус і особливо її ствердження як основної моделі його оформлення не може розглядатися як випадковий збіг обставин. Найвірогідніше це був свідомий і добре обдуманий крок, що мав на меті унаочнити зв'язок українського іконостаса з грецькою традицією. Джерелом для запозичення, найімовірніше, стала балканська і, зокрема, афонська практика оформлення верхніх регістрів ікон в іконостасах. Аркатура, що ніколи раніше не використовувалася в Україні для обрамлення апостольських ікон, тепер вводилася як недовзначна вказівка на поширений грецький принцип оформлення іконостасів.

Введення аркатури водночас могло мати й іншу мету. У візантійській традиції символіка аркових конструкцій, уведених в опорядження темплону, пов'язана з уявленнями про ідеальний град та з ілюстраціями Апокаліпсиса³. Важливість цієї архітектурної форми для оздоблення візантійських вітварних огорож пояснює широке використання арок в опорядженні балканських іконостасів і в пізніший час. Отже, символічне значення аркатури в разі введення її в іконостас уже само собою привносило есхатологічні смисли. Однак те, що аркатура обрамила ікони апостольського ярусу, робило сенс послання ще більш наочним. Тлумачення смислу цього ярусу, як воно розумілося в Україні XVII ст., представлено в книзі Феодосія Софоновича "Виклад о церкві святій". Він пояснює: "Чому Деїсуса, тобто Христоса з дванадцятьма апостолами, малюють перед вітварем? Бо вітвар є Маєстат Христовий, тому й Христа на Маєстаті як Судію малюють, а при Ньому дванадцять апостолів, бо їм так сам Христос обіцяв: "коли ... Син Людський засяде на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити" (Матвій 5). Тому Христа, що сидить як суддя, малюють над вітварем, щоб ми, на судію Страшного суду дивлячися, думали про себе і зі страхом приступали до Божественних Таїнств * ..."⁴. З цього фрагмента зрозуміло: ярус апостолів в іконостасі сприймався як ілюстрація майбутнього Суду Божого, а обрамлення його аркатурою акцентувало увагу на есхатологічних смислах.

Висновки

Введення обрамлень у вигляді аркатури для ікон апостольського ярусу створює композиційні паралелі в опорядженні українських іконостасів та іконостасів Балкан. Ця єдність використаних композиційних формул візуально посилює спорідненість українського іконостаса з балканським, а відтак унаочнює його візантійські витоки.

Акцентуючи есхатологічні смисли апостольського ярусу, аркатура водночас була інструментом його пізнання, оскільки вказувала на зміст обрамленої нею композиції раніше, ніж цю композицію можна було роздивитись. Обрамлення аркатурою апостольських ікон слугувало своєрідним маркером, що вказував на наявність і місце цього ярусу в багаторівневій структурі іконостаса XVII ст.

¹ *Чоровић-Љубинковић М.* Дуборезни иконостаси XVII века на Светој Гори... С. 126-127.

² *Чоровић-Љубинковић М.* Дуборезни иконостаси XVII века на Светој Гори... С. 121-134; *Чоровић-Љубинковић М.* Средњевековни дуборез у источним областима Југославије. Београд; *Naučno delo.* 1965. С. 42-121.

³ *Hahnloser H., Polacco R.* Leoreficerie della Pala d'Oro // *La Pala d'oro.* Venezia: Canal & stamperia, 1994. P. 106.

* Переклад тексту сучасною українською мовою Ю. Мицика.

⁴ Феодосій Софонович, ієромонах. Виклад о церкві святій. Київ: КМ Академія, 2002. С. 62-63.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків М. В.

Кандидат історичних наук, асистент

Калініченко В. А.

Кандидат історичних наук, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАЛІЗНІ ЗВІЗДИЦІ ІЗ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ПАМ'ЯТОК БУКОВИНИ

До важливих категорій церковної металевої пластики належать вироби декоративно-прикладного мистецтва, серед яких і численні богослужбові предмети. Останні прийнято відносити до групи літургійно-обрядової атрибутики, в яку входять церковні посудини, хрести, дзвони тощо. В залежності від застосування в церковно-храмових обрядах їх поділяють на євхаристичні та предмети, призначені для інших богослужінь¹. Дослідження цих виробів культової металопластики, особливо знайдених під час археологічних розкопок, дозволяє отримати важливі дані про етапи розвитку та особливості української християнської культури.

Під час вивчення середньовічних старожитностей в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра було виявлено ряд артефактів, які так чи інакше пов'язані із християнським богослужінням й облаштуванням церковних споруд. Так, у літописному Василеві під час розкопок фундаментів білокам'яного храму було знайдено бронзовий процесійний (виносний) хрест, фрагменти панікадила (хороса), лампад, бронзова лжиця (ложиця)². На тому ж поселенні, на території дерев'яного храму в ур. Замчище виявлені фрагменти бронзових лампад³. Кістяні ложки (лжиці), очевидно, для причастя та уламок копія були знайдені на Ленківцькому городищі та поселенні⁴. До числа знахідок, які також належать до богослужбових святинь, варто віднести металеві застібки та накладки на палітурки книг. Останні були знайдені на киеворуських пам'ятках у Василеві, Чорнівці, Недобоївцях, Ревному й Пригородку⁵. Всі ці знахідки засвідчують функціонування на території регіону християнських церковних споруд й дозволяють отримати інформацію про релігійне життя місцевого населення.

Разом із тим окремі предмети культового характеру із середньовічних пам'яток Буковини не вдалося ідентифікувати відразу й вони потрапили до категорії знахідок, призначення яких не встановлено. До їх числа відносяться два залізних предмети, кожний із яких складається із двох дуг, з'єднаних посередині заклепкою (іл. 1). Тривалий час вони зберігалися у фондах Буковинського центру археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і лише нещодавно їхнє призначення було з'ясовано. Цьому посприяли роботи одного із авторів у фондах НКПКЗ⁶, де зберігаються численні різночасові аналоги буковинським знахідкам. За своєю формою і конструктивними особливостями обидва ці предмети слід віднести до літургійного посуду, а саме до категорії звіздиць.

Перша із них була знайдена на Недобоївському городищі. Дана пам'ятка розташовується на північній околиці села, на високому пагорбі, в лісі, в ур. Галич. Городище

¹ Боньковська С. Сакральна металева пластика в системі храмового комплексу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : Зб. наук. пр. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. Вип. 8. С. 26-27.

² Логвин Г. Н., Тимошук Б. А. Белокаменный храм XII века в Василеве // Памятники культуры СССР : исследования и реставрация. М., 1961. Вып. 3. С. 43, рис. 5; Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. К. : Наукова думка, 1982. С. 29, рис. 14 (8, 11).

³ Томенчук Б. П. Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства // Галицько-Буковинський хронограф. Івано-Франківськ, 1996. № 1. С. 7-22.

⁴ Тимошук Б. А. Ленковецкое древнерусское городище // СА. 1959. № 4. С. 255 (рис. 4); Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. С. 31 (рис. 16).

⁵ Пивоваров С. В. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. С. 212-214, рис. 45.

⁶ Користуючись нагодою, висловлюємо щирі вдячність Головному зберігачеві фондів НКПКЗ І. О. Мартинюк та завідувачу науково-дослідного сектору збереження пам'яток декоративно-прикладного мистецтва та археології Г. І. Листопад.

XII – першої половини XIII ст. було виявлено та обстежено у 1978 р. відомим дослідником старожитностей Буковини Б. О. Тимошуком¹. Вивчення пам'ятки було продовжено археологічними дослідженнями авторів у 2003–2005 рр.², в результаті яких було вивчено рештки декількох споруд.

Під час розкопок однієї із них, а саме житлово-господарської кліті розмірами 3,5×2,9 м у північно-західній частині укріплення й був знайдений хрестоподібний залізний предмет із двох нерухомих перехрещених смуг. Він трапився разом із керамікою “галицького типу”, фрагментами візантійського полив'яного посуду, амфор-корчаг, залізними фігурними ланками ланцюга (деталі панікадила?), бронзовим, інкрустованим черню, хрестом-енколпіоном розмірами 5,8×3,8 см³, литими фігурними кутниками-накладками на палітурки книг і металевими книжними застібками (шпеньок, пряжки-петлі).

Лл. 1. Звіздиці з Недобоївського та Чорнівського городищ (вигляд зверху)

Залізна звіздиця була виявлена в нижній частині кліті, її поверхня від тривалого перебування у вогні вкрилася окалиною, а дуги зафіксувалися в розкладеному вигляді. У давнину металевий предмет, очевидно, був вищим, але з часом зазнав деформації (плющення). Його розміри: довжина дуг – 15 і 13,2 см; ширина дуг – 1,5-1,6 см; ширина кінцівок – 2-2,5 см; сучасна висота – 2,6 см. Одна із дуг коротша іншої і на її кінці є сліди розширення та отвору (іл. 2, 1). Остання обставина може вказувати як на ремонт звіздиці в давнину, так і на конструктивну особливість самого виробу. Зокрема не слід відкидати можливість прикріплення однієї із дуг звіздиці до дискаса, на який вона ставиться під час відправлення Євхаристії. У такому разі звіздиця й дискос є нероз'ємними. Подібна практика поєднання дискаса і звіздиці зустрічається серед предметів літургії. У центрі дуги звіздиці поєднані між собою залізною овальною заклепкою.

Інша залізна звіздиця була знайдена у 1985 р. на Чорнівському городищі. Пам'ятка, яка також виявлена Б. О. Тимошуком⁴ вже тривалий час досліджується науковцями ЧНУ⁵. На

¹ Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. С. 114-116, 180-182.

² Пивоваров С. В. Дослідження городища в с. Недобоївці у 2003 р. // Питання стародавньої та середньовічної історії й археології. Чернівці : Прут, 2004. Т. 1 (17). С. 70-79.

³ Пивоваров С. В. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. С. 185, рис. 39 (10), 192-193.

⁴ Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. С. 105-112.

⁵ Пивоваров С. В., Возний І. П. Охоронні розкопки феодального приватновласницького замку XII – першої половини XIII ст. в с. Чорнівка // Екологія культури: історія, традиції, сучасність. Львів, 1990. С. 44-45; Возний І. П., Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Культурний розвиток давньоруського населення Буковини // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. Чернігів : Сіверянська думка, 1997. С. 123-132; Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба XII–XIII ст. Чернівці : Рута, 1998. С. 3-10; Пивоваров С. Чорнівське городище першої половини XIII ст. (нові знахідки) // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Чернівці : Прут, 2005. С. 195-201; Пивоваров С., Калініченко В. Предмети озброєння дальнього бою з Чорнівського городища першої половини XIII ст. (археологічні дослідження 2012 р.) // Бієнале зброї 2014–2015. Перша міжнародна зброєзнавча конференція. Київ 16–19 лютого 2014 р. Тези доповідей. К., 2014. С. 39-42; Пивоваров С., Калініченко В. Навершя руків'я меча з Чорнівського городища першої половини XIII ст. // Археологія & Фортифікація України : Зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. Кам'янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2014. С. 152-159; Пивоваров С., Калініченко В. Нові знахідки середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини XIII ст. (дослідження 2012–2013 рр.) // Галич і Галицька земля : Матеріали Міжнар. наук. конф. Галич. 30–31 жовтня 2014 р. Галич, 2014. С. 20-28; Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А. Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). Матеріали Тринадцятої Міжнар. наук. конф. (27–29 травня 2015 р.). К., 2015. С. 30-33; Ільків М., Калініченко В., Пивоваров С. Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища // Питання стародавньої та

городищі зафіксовано два культурні шари доби середньовіччя. Основний культурний шар із великою кількістю різноманітних знахідок (предмети озброєння й побуту, знаряддя праці, християнські та язичницькі культові предмети, прикраси, кераміка тощо) першої половини XIII ст. сформувався під час функціонування укріпленої феодалної садиби, яка була знищена пожежею, можливо, в результаті нападу монголо-татар в 1259 р. (?). Не виключено, що дана пам'ятка була пов'язана із родиною дочки князя Данила Галицького, про що може свідчити знайдений там перстень із знаком Рюриковичів¹.

На місці городища в кінці XIV – першій половині XV ст. була збудована дерев'яна церква на кам'яному фундаменті, яка використовувалася жителями поселення на протилежному березі р. Мошків, що продовжило своє існування до XV ст. Навколо церкви сформувався сільський цвинтар, на якому досліджено понад 30 поховань. При розчистці кам'яного фундаменту, під час роботи експедиції ЧНУ під керівництвом Л. П. Михайлини, у внутрішній частині дерев'яної культової будівлі, яка за нумізматичними знахідками датується першою половиною XV ст., й була знайдена друга залізна звіздця.

Вона збереглася краще ніж попередня, позаяк її дуги на час знахідки були складені й зараз вільно рухаються. Звіздця в розкладеному положенні має діаметр 10,5 см, її висота становить

Іл. 2. Залісні звіздиці із Недобойвського (1) та Чорнівського (2) городищ

6 см, ширина смуг – 1,4-1,2 см, їхні кінцівки звужуються до 1-0,8 см. Дуги в центрі скріплені залізною заклепкою (іл. 2, 2). Знахідка однозначно, з самого початку її виявлення, пов'язувалася з предметами християнського культу, але її призначення спершу вважалося іншим².

Виявлені на Буковині залісні звіздиці, окрім численних аналогів, виготовлених зазвичай із дорогоцінних металів у фондах НКПІКЗ (відомі там також екземпляри із міді та чорного металу (КПЛ-М-8138), мають відповідники і в археологічних знахідках. Більшість із них трапилася в похованнях священнослужителів і всі вони виготовлені із заліза. Так, дві звіздиці виявлені в Криму в похованнях XV–XVI ст.: у церкві Св. Костянтина на Мангупі³ та в руїнах християнського храму на горі Аю-Даг⁴. Подібна звіздця також знайдена в похованні священника XV–XVII ст. на території літописного Звенигорода⁵. Ще одна схожа звіздця лена на місці битви під Берестечком разом із іншими предметами культу й датується першою половиною XVI ст.⁶ В історіографії також відомі, окрім залізних, і звіздиці, виготовлені із сплавів на основі олова¹, мідні й мідні посріблені екземпляри².

середньовічної історії, археології та етнології. Вижниця : Черемош, 2015. Т. 1 (39). С. 20-35; Пивоваров С. В., Калініченко В. А., Ільків М. В. Візантійські та угорські монети з Чорнівського городища // Вісник інституту археології. Львів, 2016. Вип. 11. С. 198-213.

¹ Пивоваров С. В. Перстені з геральдичними зображеннями з Чорнівського городища // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці : Прут, 2008. Т. 1 (25). С. 9-18.

² Пивоваров С. В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. С. 90-91.

³ Герцен А. Г., Иванова О. С., Науменко В. Е., Смоктина А. В. Археологические исследования в районе церкви Св. Константина (Мангуп): I горизонт застройки (XVI–XVIII вв.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2007. Вып. XIII. С. 237; Черныш С. А. Погребения священников со звездцами в горном Крыму в XIV–XV вв. // Таврийские духовные чтения : Материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 140-летию открытия Таврической духовной семинарии. Симферополь, 2013. С. 335-336.

⁴ Черныш С. А. Погребения священников со звездцами в горном Крыму. С. 339-340.

⁵ Иоаннисян О. М., Свешиников И. К., Могитич И. Р. Работы Звенигородского отряда // Археологические открытия 1978 г. М. : Наука, 1979. С. 333; Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI–XVI вв. М., 2004. С. 169-170.

⁶ Свешиников И. К. Битва під Берестечком. Львів : Слово, 1993. С. 170-171.

У християнському богослужінні звіздця (звізда, зоряниця, астериск³) – одна із священних посудин, які використовуються при здійсненні таїнства Євхаристії. Її конструкція складається із двох хрестоподібно з'єднаних дужок. Звіздця ставиться на дискос, щоб уникнути зсування та змішування вирізаних часток просфор “тіла Господнього, що тепер у формі роздрібненого Агнця”⁴ при покриванні дискоса покрівцем і від воздуха, яким накривається потир і дискос із священними дарами⁵. Разом із тим, маючи форму хреста, вона також символізує Віфлеємську зірку, що з'явилася на небі під час Різдва Христового⁶.

Появу звіздць відносять до V – середини VI ст. Одна із найдавніших із них виготовлена із срібла й виявлена в складі т.зв. Сіонського скарбу (зберігається у Дамбартон-Окс, Вашингтон). Її дуги мають параболічну форму (із XVIII–XIX ст. дуги переломлюються під прямим кутом). Особливістю сіонської звізди є прикріплення однієї із дуг до дискоса, тобто вона невіддільна від нього. Очевидно, звіздиці, які знімалися з дискоса і зберігалися окремо, з'явилися пізніше. У писемних джерелах перша згадка про звіздцю зафіксована в статуті Михайла Атталіата, який заснував монастир в Радесті у 1077 р. Пізніше дані про звіздиці відомі з описів церковного майна із афонського монастиря Ксилургу (1143) та церкви у Фессалоніках (1189)⁷.

Матеріалів про археологічні знахідки звіздць в киеворуських пам'ятках у нашому розпорядженні немає. Та все ж звіздиці були добре відомі на землях Київської Русі. Про це красномовно свідчать їхні мозаїчні зображення в сценах “Євхаристії” в склепіннях головних вівтарів Софії Київської (XI ст.) та Михайлівського Золотоверхого монастиря (початок XII ст.)⁸. Варто відзначити, що в мозаїці собору Софії Київської звіздця подана в білому кольорі, такий самий колір має і зображений на цій композиції ніж. Тому можемо припустити, що тогочасні звіздиці були залізними. Всі ж інші предмети літургії на мозаїці подані в жовтому (золотому) кольорі. Очевидно, зображення сцени “Євхаристії” чи “Причащення апостолів” в головних соборах Києва із літургійним обрядовим набором, були ще й свого роду “взірцем” з переліком і наглядним зображенням предметів, необхідних кожному священнику для здійснення таїнства Євхаристії.

Аналіз знахідок звіздць на землях Буковини дозволяє зробити декілька висновків і припущень. Зокрема залізна звіздця із Недобоївського городища, знайдена в закритому комплексі з матеріалами першої половини XIII ст., очевидно, є найдавнішим артефактом цього типу в киеворуських пам'ятках. Ця знахідка засвідчує, що в регіоні в той період використовували приєднані до дискоса звіздиці. Отже, тут побутувала якась інша традиція в типології літургійного посуду, ніж в столичному Києві. Звіздця із Чорнівського городища дає змогу скласти уявлення про літургійний посуд першої половини XV ст. на землях Буковини, часу її входження до складу Молдавського князівства. Обидві знахідки зроблені на пам'ятках, де функціонували християнські культові будівлі. Так, на Недобоївському городищі, в місці знахідки звіздиці та інших культових предметів могла бути надбрамна церква першої половини XIII ст. На Чорнівському городищі існувала сільська дерев'яна церква на кам'яному фундаменті, яка датується першою половиною XV ст. Знахідки звіздць на середньовічних пам'ятках Буковини засвідчують, що вони входили до складу літургійного посуду місцевих християнських громад і використовувалися для здійснення таїнства Євхаристії.

¹ Гормина Н. В. Храмовая утварь из олова XVII–XIX вв. в собрании Новгородского музея-заповедника // Новгородский исторический сборник. Новгород, 2003. № 9 (19). С. 426.

² Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. К., 1897. С. 77.

³ Пуряева Н. Словник церковно-обрядової термінології. Львів : Свічадо, 2001. С. 56; Степовик Д. Иконологія й іконографія. Івано-Франківськ : Нова зоря, 2003. С. 249-250.

⁴ Степовик Д. Иконологія й іконографія. С. 249.

⁵ Пуряева Н. Словник церковно-обрядової термінології. С.56, 103, 127.

⁶ Степовик Д. Иконологія й іконографія. С. 249.

⁷ Звездца [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://w.histrf.ru/articles/show/zviezditsa>; Звездца из т.н. Сионского клада. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.pravenc.ru/text/182741.html.

⁸ Лазарев В. И. Дрнерусские мозаики и фрески XI–XV вв. М. : Искусство, 1973. С. 24; Державний архітектурно-історичний заповідник “Софійський музей”. Фотоальбом. К. : Мистецтво, 1990. С. 23; Ніктенко Н. Собор святої Софії в Києве. Історія, архітектура, живопис, некрополь. М. : Северный паломник, 2008. С. 127, 130.

Ясинецька О. А.

Кандидат історичних наук, координатор міжнародного співробітництва
Національний заповідник “Софія Київська”

САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ XII ст. У ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ФУНДАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДРУЖЖЯ ПОЛЬСЬКОГО ПАЛАТИНА ПЕТРА ВЛАСТА І КИЇВСЬКОЇ КНЯЗІВНИ МАРІЇ СВЯТОПОЛКІВНИ

Міжнародні взаємини Польщі та Київської Русі в XI–XII ст. відзначені цілою низкою династичних шлюбів, які стали вагомим інструментом міждержавної дипломатії. Шлюбний союз слугував своєю “печаткою”, яка скріплювала політичний альянс, і був потужним фактором міжкультурної комунікації та взаємовпливу.

Серед багатьох матримоніальних польсько-руських союзів XI–XII ст. вирізняється шлюб представниці київської правлячої династії Марії Святополківни († п. 1145), дочки великого князя київського Святополка Ізяславича¹ (за іншою версією – Марії Олегівни, князівни чернігівської)² та видатного палатина (воєводи) польського Петра Власта (Влостовича, Дуніна; † 1153). Даний шлюб, укладений після 1114 р., не перебуває повною мірою у площині міждинастичних (між представниками правлячих династій – Володимировичів і Пястів), однак вважаємо можливим розглядати його серед русько-польських матримоніальних альянсів через велику роль цього союзу для династичної та культурної історії обох держав у XII ст. Окрім того, існують версії приналежності роду Петра Власта до гілки Сілезьких Пястів³. Великопольська хроніка називає Петра “людиною благородної крові й за гідністю дуже близькою до короля”⁴.

Окрім Великопольської хроніки, обставини життя й діяльності Петра Власта та його родини описують численні середньовічні джерела: Хроніка Ортліба Цвіфальтенського, Вінцентія Кадлубка, Яна Длугоша, Рочники магдебурзькі, Краківські аннали, Літопис Руський, Хроніка польська (XIII ст.), Хроніка князів польських (XIV ст.), Хроніка ченців монастиря Св. Марії на Піску у Вроцлаві⁵ та ін. Присвячена йому і персональна хроніка – Хроніка про Петра Власта, а також поема “Carmen Mauri” анонімного автора (вірогідно, XII ст.)⁶. Джерела свідчать як про активну політичну діяльність найвпливовішого палатина при дворі польського правителя Болеслава III Кривоустого, так і про велику роль його родини у культурному розвитку Польщі XII ст.

Темі культурної діяльності Петра Власта присвячені численні наукові дослідження, опубліковані у загальних та спеціальних працях⁷. Однак вона залишається недостатньо вивченою, маловідомою у вітчизняній історіографії та ніколи не розглядалася у контексті польсько-руського матримоніального союзу – Петра Власта і Марії Святополківни. Незначна кі-

¹ *Войтович Л. В.* Княжа доба на Русі: портрети еліти. Видавець: О. Пшонківський. Біла Церква, 2006. С. 358; *Baumgarten N.* Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-e siècle. N. 35. Orientalia Christiana. Roma, 1927. С. 11.

² Літопис руський за Іпатським списком / Переклад Л. Є. Махновця. К. : Дніпро, 1989. С. 98; *Пауцто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М. : Наука, 1968. С. 152.

³ *Jasiński K.* Rodowód Piastów śląskich. T. I Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy, Wrocław 1973. S. 40; *Kiersnowska T.* Jeszcze o Piotrze Włostowicu i pochodzeniu rodu Łabędziów, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. IX, Warszawa 2001. S. 55-64.

⁴ Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. М. : Изд-во Московского университета, 1987. С. 96.

⁵ *Karwowski S.* Piotr Włostowicz I Duninowie // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. T. 40. Poznań, 1914. С. 71-89.

⁶ *Cronica Petri Commitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri / wyd., wstępem i kom. opatrzyl Marian Plezia.* Kraków, 1951. 51 s.

⁷ *Gębarowicz.* Zabytki sztuki romańskiej na Śląsku // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. IX. 1929. S. 102-105; *Łuszczkiewicz W.* Kościoły i rzeźby duninowskie w Strzelnie I na Kujawach // Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce, Kraków : Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, 1876. S. 89-116; *Frankenstein J.* Działalność budowlana rodu Łabędziów na Śląsku i Kujawach w XII w. “BHSK”. III. 1934–1935. S. 345-364; *Bieniek S.* Piotr Włostowic. Postać z dziejów średniowiecznego Śląska, Wrocław etc. 1965. 121, [2] s.; *Kajzer L.* Jeszcze o 70 kościołach fundacji Piotra Włostowica (uwagi na marginesie studium Janusza Bieniaka) // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. T. 39. 1991. S. 177-184; *Katarzyna Hewner.* Piotr Włostowic czy Piotr Wszeborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie // Nasza Przeszłość. T. 94: 2000 S. 47-84.

лькість наукових розвідок присвячена ролі окремих членів родини та візантійсько-руським впливам на культове будівництво Польщі XII ст.¹

Подружжя київської князівни Марії Святополківни та польського палатина Петра Власта на прізвисько “Дунін”, увійшло в історію культури Польщі як основоположники нового церковного будівництва та фундатори численних храмів і кількох монастирів². Визначність цього шлюбу для Польщі полягає саме в активній культурній діяльності подружжя, результатом якої стало заснування сакральних пам’яток, творення нової романської архітектури та скульптури, зразки якої й досі називають “дунінськими”³.

Великопольська хроніка повідомляє, що свого часу Петр Власт для спокутування гріхів прибув до Риму і дав обітницю збудувати сім монастирів⁴. Хроніка Ортліба Цвіфальтенського свідчить, що родина воєводи повинна була побудувати власним коштом 70 або більше храмів та облаштувати монастирі при деяких з них, виділивши їм достатню грошову допомогу зі своїх доходів⁵. Подружжя Петра і Марії виконало обітницю – заснувало та опікувалося монастирями в Червінську, Стржельні, Вроцлаві, Сулеюві, Мстуві та інших містах⁶.

Близько 1108–1110 рр. Петр Власт збудував костел на честь Найсвятішої Марії Панни у м. Собутка під горою Шленжа (Нижньосілезьке воєводство) та заснував монастир при ньому для ченців ордену августинів, що підтверджує Булла Папи Євгенія III (1148)⁷ та Хроніка монастиря на Піску у Вроцлаві. Її автор свідчить, що за часів четвертого ігумена згаданого абатства ченці переїхали “через неприємне повітря” до монастиря на Піску. Останній також був заснований Петром Властом і його родиною, на це вказує документ (бл. 1149–1150 р.) про пожертви обом монастирям від палатина Петра Власта, дружини його Марії та їхнього сина Святослава у вигляді десятини прибутків, що надходила від дев’яти сіл, які перебували у власності родини⁸.

Знаменитий тимпан головного костелу, який прикрашає унікальне прижиттєве скульптурне зображення Марії Святополківни з сином Святославом, засвідчує роль цих членів родини як головних жертводавців та фундаторів абатства⁹. Марія тримає в руках макет храму, підносячи його Божій Матері (в центрі скульптурної композиції). Тимпан містить також напис, що засвідчує імена фундаторів. Він залишився одним із знакових особливостей будівлі XII ст. Загалом костел було значно перебудовано у XIV ст. в готичному стилі¹⁰ (іл. 1).

В скульптурній орнаментиці тимпана легко впізнавані візантійсько-руські художні традиції. Сюжет “Богородиці на престолі” також виразно вказує на ознаки, характерні для східно-християнської іконографії.

Окрім згаданого абатства регулярних каноніків та костелу Св. Діви Марії на Піску, лише у Вроцлаві подружжя Петра і Марії спорудило ряд інших видатних сакральних пам’яток: костел Св. Егідія, абатство в Олбині на честь Найсвятішої Марії Панни та Св. Вінцента, костели Св. Мартина і Св. Михаїла та ін.

¹ *Stanisławski B. M.* Koncepcja Projektu Badawczego: Dwór palatyna Piotra i Marii Włostów na Ołbinie – wpływy bizantyńsko-ruskie w kulturze Wrocławia w XII stuleciu. Wrocław, 2018. 22 s. 14; *Mierzwiński A.* Lwy znad Czarnej Wody. Opowieść o sacrum ślezańskiego krajobrazu w XII–XIX wieku. Wrocław, 2015. S. 89-90.

² *Bieniek S.* Piotr Włostowic. Postać z dziejów średniowiecznego Śląska, Wrocław etc. 1965; *Kajzer L.* Jeszcze o 70 kościołach fundacji Piotra Włostowica // *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej*. T. 39: 1991. S. 177-184; *Świechowski Z.* Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. C. 222.

³ *Łuszczkiewicz W.* Kościoły I rzeźby duninowskie w Strzelnie I na Kujawach // *Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce*, Kraków: “Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1876. S. 89-116.

⁴ Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. С. 108.

⁵ *Ortliebi Zwifaltiensis Chronicon* // *MPH* t. 2. Lwów: wyd. A. Bielowski, 1872. S. 2-3.

⁶ *Łuszczkiewicz W.* Kościoły I rzeźby duninowskie w Strzelnie I na Kujawach // *Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce*, Kraków: “Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1876. S. 94; *Hewner K.* Piotr Włostowic czy Piotr Wseborowic? O fundacji I fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie // “*Nasza Przeszłość*” t. 94. Kraków, 2001. S. 47-48.

⁷ *Karwowski S.* Piotr Włostowicz I Duninowie // *Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego*. T. 40. Poznań, 1914. C. 79-80.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Świechowski Z.* Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. S. 335, 848; *Morelowski M.* Tympanon Marii Włostowicowej I Świętosława na tle wrocławskie rzeźby XII wieku. T. 4. Wrocław: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1950. S. 1-23.

¹⁰ *Świechowski Z.* Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. S. 334.

Лл. 1. Фундаційний тимпан костелу Найсвятішої Марії Панни на Піску (м. Вроцлав, Нижньосілезьке воєводство), 1148 р.

Лл. 2. Фундаційний тимпан костелу Св. Трійці в м. Стшельно (Куявсько-Поморське воєводство), XII ст.

Будівництво абатства на Олбині на острові Тумському (м. Вроцлав) розпочалося, вірогідно, між 1122–1139 рр.¹ Спершу монастир було присвячено Найсвятішій Марії Панні, а після 1145 р. абатство отримало додаткову назву – на честь Св. Вінцента. Магдебурзькі аннали під 1145 р. повідомляють про моці св. Вінцента, отримані Петром Властом від імператора Священної Римської імперії Конрада III², які він привіз із Магдебурга і передав абатству на Олбині, що перетворило монастир на привабливе місце паломництва.

Щедра підтримка монастиря родиною Петра Власта забезпечила абатству економічне процвітання і дозволила йому перетворитися на один із наймогутніших монастирів у Сілезії, що знайшло відображення у пишноті будівель. Винятковим об'єктом у комплексі абатства був костел Св. Вінцента – одна з найбільших за масштабом тогочасних сакральних споруд Польщі. Пізніше Петр і Марія були поховані в абатстві. Вдячні бенедиктинці спорудили для своїх фундаторів “чудову гробницю”³.

Базиліка була оздоблена майстерними скульптурними елементами, відомими та відтвореними лише за малюнками⁴. Абатство було знесено в 1529 р. через турецьку загрозу, оскільки її розташування за стінами могло послабити оборону міста під час його облоги⁵.

На Олбині розташовувався і маєток родини Петра Власта⁶. На думку дослідника С. Бенєка, в певний час ця родина була єдиним власником усіх теренів Олбина і, можливо, всього острова Тумського⁷.

Винятково цікавими є факти, що підтверджують присутність елементів візантійсько-руської культури і причетність до спорудження сакральних об'єктів на Олбині руських майстрів та застосування ними поширених на Русі технологій будівництва. Припускаємо, що майстри могли прибути до Польщі в супроводі князівни Марії. З цим погоджуються і деякі польські дослідники⁸. Під час археологічних розкопок на Олбині було виявлено залишки трьох печей для випалювання цегли. Дві з них, за оцінкою Є. Пекальського, були високотехнологічними вапняними печами, пристосованими для багаторазового використання. За своїм типом вони були схожі на виробниче обладнання, яке використовувалося для випалювання вапна і кераміки на теренах Київської Русі. Крім того, для будівництва цих печей використовувалася цегла, “сенсаційна” для тогочасної Польщі⁹. Товщина цеглин була 3,5–4,5 см. Фрагменти плінфи, подібної за типом і розмірами до зразків, поширених на Русі, були знайдені також в інших час-

¹ Piekalski J. Wrocław ś Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 40.

² Annales Magdeburgenses // Monumenta Germaniae Historica. T. XVI. Hannoverae, Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani. MDCCCLVIII. 1859. P. 187.

³ Beniek S. Piotr Włostowic. Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1965. S. 21.

⁴ Świechowski Z. Sztuka romańska w Polsce. Warszawa, 1990. S. 34, 57, 204.

⁵ Piekalski J. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 6, 38.

⁶ Beniek S. Piotr Włostowic. Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1965. S. 33.

⁷ Ibid. S. 37.

⁸ Piekalski J. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 6, 39.

⁹ Stanisławski B. M. Konceptia Projektu Badawczego: Dwór palatyna Piotra i Marii Włostów na Ołbinie – wpływy bizantyńsko-ruskie w kulturze Wrocławia w XII stuleciu. Wrocław, 2018. S. 14.

тинах Вроцлава, на острові Тумському, в церкві Св. Егідія, на острові Пісок¹. Вони не мають аналогів у традиційному романському будівництві Заходу, а виразно вказують на візантійсько-руські традиції будівництва². Окрім того, дослідник М. Малахович відзначив також наявність кирилических літер на одній із цеглин XII ст., віднайдених у Вроцлаві³.

Петра Власта і Марію Святополківну вважають також засновниками абатства норбертанок та костелу на честь Св. Трійці у м. Стшельно (створення монастиря було підтверджено 1193 р. Папою Целестином III)⁴. На фундаторському тимпані храму міститься скульптурне зображення засновника та його дружини⁵ (іл. 2).

Схожим зображенням оздоблено і тимпан ротонди Св. Прокопія у Стшельно, освячений, за відомостями Яна Длугоша, у 1133 р. Однак, за новітніми дослідженнями, пам'ятку споруджено на початку XIII ст., а на тимпані зображено онука Петра Власта і київської князівни Марії – Кристина та його дружину⁶ (іл. 3).

Деякі церкви залишилися незавершеними після смерті Петра Власта, але справу батьків продовжили їхні нащадки, зокрема, сини – Святослав і Костянтин. Останній, за даними Великопольської хроніки, був призначений князем на посаду комита в м. Скржин⁷. Справами церковного будівництва продовжила займатися й дочка подружжя – Агафія, видана за Яксу з Мехува. Її родиною було зведено монастир норбертанок у Звезжинці (нині в межах м. Краків)⁸, костел Св. Августина і Св. Іоанна Хрестителя в Кракові (1181), костел Св. Михаїла у Вроцлаві, відомий своїм фундаційним тимпаном – “Тимпаном Якси”⁹. Незважаючи на те, що храм було свого часу зруйновано, унікальний тимпан дійшов до нашого часу і нині експонується у Музеї архітектури в м. Вроцлав (іл. 4).

Отже, було виявлено 15 сакральних об'єктів XII ст., які є результатом фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни. У багатьох випадках подружжя виступало як одноосібні донатори і благодійники, в окремих випадках – як співфундатори. Основна кількість заснованих ними об'єктів локалізована у Нижньосілезькому воєводстві – 7, з них 6 – безпосередньо у Вроцлаві, оскільки саме в Сілезії подружжя мало великі земельні володіння.

За первинним функціональним призначенням усі об'єкти були чи залишаються пам'ятками релігійного та церковного життя. Їх фундація свідчить про тісну взаємодію церковної та світської

Іл. 3. Фундаційний тимпан ротонди Св. Прокопія в м. Стшельно (Куявсько-Поморське воєводство). 1133 р.(?)

Іл. 4. Фундаційний тимпан костелу Св. Михаїла на Олбині (“Тимпан Якси”), Музей архітектури. м. Вроцлав (Сілезьке воєводство). 1160–1163 рр.

¹ Piekalski J. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 30-32.

² Stanisławski B. M. Koncepcja Projektu Badawczego: Dwór palatyna Piotra i Marii Włostów na Ołbinie – wpływy bizantyjsko-ruskie w kulturze Wrocławia w XII stuleciu. Wrocław, 2018. S. 17.

³ Malachowicz M. Ceramika budowlana średniowiecznego Wrocławiu w XII–XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ, red. C. Busko. Wrocław, 2005. S. 111-114.

⁴ Świechowski Z. Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Ossolińskich, 1963. S. 252.

⁵ Ibid. S. 655.

⁶ Parucka K., Raczyńska-Mąkowska E. Katalog zabytków województwa bydgoskiego. Bydgoszcz, 1997. 242 s.; Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce. Warsaw, 1988. 281 s.

⁷ Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. С. 53.

⁸ Zwierzyńiec // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. XIV. Warszawa : Worowo – Żyżyn, 1895. S. 686.

⁹ Gębarowicz M. Architektura Irzezbana Śląsku do schyłku XIV wieku // Historia Śląska od najdawniejszych czasów do do r. 1400. T. III. 1936. S. 39.

влади, розуміння правителями ролі церкви, культового будівництва, церковного мистецтва в утвердженні та укріпленні держави, поширенні християнського світогляду.

Деякі з вказаних об'єктів не збереглися як пам'ятки XII ст., на їх місці збудовані, як правило, пізніші споруди з тією ж назвою. Деякі пам'ятки існують із значними чи незначними перебудовами. Загалом виявлено 15 сакральних об'єктів, фундаторами і благодійниками яких було подружжя Петра Власта і Марії Святополківни:

№ п/п	Назва	Дата фундації	Місцезнаходження	Стан збереженості
1.	Парафіяльний костел Св. Лаврентія	1129–1136 рр.	м. Кошчельна Веш (Kościelna Wieś), Великопольське воєводство	зберігся
2.	Костел Св. Петра і Павла	1144 р.	м. Ромбінь (Rabień), Великопольське воєводство	не зберігся
3.	Ротонда Св. Прокопія	1133 р.	м. Стшельно (Strzelno), Куявсько-Поморське воєводство	зберігся
4.	Костел і монастир Св. Трійці ордену норбертанок (нині – костел св. Трійці та Найсвятішої Марії Панни)	XII ст.	м. Стшельно (Strzelno), Куявсько-Поморське воєводство	зберігся
5.	Костел Св. Войцеха	1142 р.	м. Руда (Ruda), Лодзинське воєводство	зберігся
6.	Цистеріанське абатство і костел Найсвятішої Марії Панни і Св. Тимофія	XII ст.	м. Сулеюв (Sulejów), Лодзинське воєводство	зберігся
7.	Костел і монастир Найсвятішої Марії Панни	бл. 1151 р.	м. Червінськ над Віслою (Czerwińsk), Мазовецьке воєводство	зберігся
8.	Бенедиктинське абатство і костел Св. Егідія	бл. 1126 р.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
9.	Бенедиктинське абатство Св. Вінцента (пізніше – ордену норбертанок)	1139 р.	м. Вроцлав/Олбин (Wrocław – Ołbin), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
10.	Костел Св. Михаїла	поч. XII ст.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
11.	Костел Св. Мартина	поч. XII ст.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
12.	Монастир ордену августинів і костел Пресвятої Діви Марії “На Піску”	бл. 1150 р.	м. Вроцлав – о. Пясек (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	зберігся
13.	Монастир і костел Св. Войцеха	поч. XII ст.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
14.	Монастир ордену августинів і костелу Найсвятішої Марії Панни	1110 р.	м. Собутка-Шленжа (Sobótka – Góra Ślęża), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
15.	Монастир ордену Св. Августина	бл. 1145 р.	м. Мстув (Mstów), Сілезьке воєводство	не зберігся

Порівняно незначна кількість пам'яток, збережених без значних перебудов, велика кількість втрачених нерухомих об'єктів XII ст. пояснюються численними військовими конфліктами, пожежами та стихійними лихами, жертвами яких стали об'єкти культурної спадщини, і тривалим періодом їхнього функціонування від часу створення (понад 800 років).

Яшина О. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ХРИСТИЯНСЬКІ ХРАМИ З П'ЯТИГРАННИМИ АПСИДАМИ ЕПОХИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В БАСЕЙНІ р. КАЧА (ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ КРИМ): ОПИС, ДАТУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ

Територія Південно-Західного Криму багата християнськими пам'ятниками епохи Середньовіччя. Активне будівництво храмів у формі базилік почалося ще в другій половині VI ст. і було пов'язане з діяльністю імператора Юстиніана I¹. Надалі релігійне життя на півострові включено до культурної політики Візантійської імперії, що позначилося на архітектурному вигляді культових споруд. Новий період інтенсивного зведення храмів припав на епоху князівства Феодоро (XIV–XV ст.). Саме тоді з'явилися печерні і наземні одноапсидні церкви та монастирі на вершинах гірських плато і в долинах Південно-Західного Криму. Ця обставина пов'язана з тим, що почалася релігійна консолідація православного населення під політичним керівництвом князів Феодоро, яка відбувалася на противагу ісламу – панівної релігії в Золотій Орді, і католицизму, що впроваджувався разом із формуванням генуезьких колоній².

Печерним культовим спорудам Південно-Західної Таврики присвятив монографію Ю. М. Могаричов³. Наземні церкви “печерних міст”, а також долин внутрішньої гряди кримських гір згадували мандрівники, починаючи з XVI ст. Деякі з них описано й зруйновано, частину розкопано, а інші поки що не виявили сучасні дослідники через недостатньо точні координати розташування, надані попередниками.

У 2018 р. вийшла аналітична стаття В. В. Майка стосовно п'ятигранних апсид християнських церков Таврики. Автор робить висновок, що вперше під впливом візантійського зодчества цей будівельний прийом проявився в херсонеських базиліках (VII – перша половина VIII ст.). Пізніше храми з п'ятигранними апсидами зводили в Криму в другій чверті – середині XIII ст., а протягом другої половини XIII – першої половини XIV ст. цей елемент помітний у вірменському культовому зодчестві. У своїй праці дослідник ретельно проаналізував храми, розташовані на південному заході, південному сході й сході Кримського півострова, і як аргумент для датувань привів багато аналогій з території Візантійської та Трапезундської імперій, Греції, Болгарії⁴. Відзначимо, що серед культових споруд Таврики, які описав В. В. Майко, немає двох храмів з п'ятигранною апсидою з Південно-Західного Криму.

Метою поданої роботи є аналіз храмів з п'ятигранною апсидою, що розташовані в басейні ріки Кача (с. Кудрино і с. Верхоріччя Бахчисарайського району) (іл. 1). Ці культові споруди під назвами “Церква Архангелів (руїни)” і “Церква Іоанна Предтечі” взяла на державний облік Рада міністрів УРСР ще в 70-ті рр. XX ст. і вони були на балансі Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника⁵.

Церква архангелів Михаїла та Гавриїла розташована на північно-західній околиці с. Кудрино (колишне Шури, Шурю) поряд із середньовічним кладовищем (іл. 1:13). Це одноапсидний храм, витягнутий по осі південний захід / північний схід. Зовнішня довжина церкви з апсидою становить 9,5 м, ширина – 5,8 м, загальна площа – 52 м². Внутрішні розміри церкви без апсиди: ширина – 4,43-4,59 м, довжина – 6,86 м. Товщина стін становить 0,65-0,70 м, в апсидній частині вона досягає 0,97 м. До нашого часу південна і північна стіни церкви збереглися на висоту від 1,2 до 2,6 м. Південна стіна – на висоту 3,15-3,4 м, західна – 3,6 м. У східній стіні розташована п'ятигранна з зовнішньої сторони і напівкругла з внутрішньої сторони апси-

¹ Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь : Дар, 1999. С. 123-129.

² Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь : Таврия, 1997. С. 71.

³ Там же.

⁴ Майко В. В. Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. К вопросу о происхождении и эволюции // Археология античного и средневекового города: сборник статей в честь Станислава Григорьевича Рыжова. Севастополь ; Калининград : РОСТ-ДОАФК, 2018. – С. 142-144.

⁵ Архів БДІКЗ, без інв. № Список пам'яток археології, архітектури і історії г. Бахчисарая і Бахчисарайського району, передаваних на баланс заповіднику, л. 3.

да¹ (іл. 2). За припущенням М. І. Репнікова, вівтар відокремлено від центральної частини храму дерев'яним іконостасом. У північній частині вівтаря розташована ніша-жертвник². Внутрішній панцир (за винятком кутових частин споруди і південної стіни з апсидою) складено із середнього і дрібного каменю, фрагментів надгробків, архітектурних деталей, що є наслідком багаторазових ремонтів і перебудов. Зовні церкву облицьовано штучним тесаним каменем. На стінах храму збереглася безліч монограм, хрестів, написів новогрецькою мовою, солярних знаків³. Дах храму не зберігся, він був споруджений на два скати по дерев'яних балках, встановлених на фронтонах. О. Л. Бертъе-Делагард свідчив про відсутність даху вже на початку ХХ ст.⁴

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВ:

- * Курганы.
- * 1-3 Курганы проверенные отрядом в 1954 г.
- Следы древних полевых оград.
- Места работ отряда.

Іл. 1. Фрагмент схематичної карти басейну р. Кача із зазначенням археологічних досліджень гірського загону археологічної експедиції Кримської філії інституту археології АН УРСР і Бахчисарайського історико-археологічного музею в 1954 р. Керівник С. В. Веймарн. (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка І. тис. 1)

Церква Іоанна Предтечі, яка розташована в с. Верхоріччя (колишнє Бія-Сала) (іл. 1:15; 2:1), за архітектурними характеристиками схожа з храмом архангелів. До перебудови в 40-х рр. ХІХ ст. це була культова споруда з однією апсидою – п'ятигранною зовні й округлою зсередини, яка орієнтована на схід. Її руїни бачив і замалював П. І. Кеппен (1833). Згідно з малюнком, виконаним у масштабі, розміри церкви – 15×7,8 аршин⁵, що в метрах становить 10,66×5,55 м (іл. 3:2). У 1848 р. до апсиди храму, яка добре збереглася, прибудовано стіни, і споруду, очевидно, використовували для богослужінь. Про це свідчить напис, що зберігся в апсиді досі: “Сооружень своими трудами Биясольскимъ поселянином Карпом Яковлевымъ сыном Савельевымъ и женою его Елѣною Никитишной Савельевою, 1848 года, марта, 1 дня” (іл. 5:2). У звіті Є. В. Веймарна про розвідки 1954 р. в басейні ріки Кача є фотографії та креслення руїн церкви, де видно залишки ранньої збереженої апсиди і прибудованих стін (іл. 3:3; 4)⁶. Храм ХІХ ст. був слабо вираженим хрестом з виступаючими із загального контуру бічними рукавами. У ньому були три входи з притворами і ступінчаста паперть із західного боку. О. І. Домбровський припускав наявність дзвіниці. Стіни церкви, за винятком апсиди, розібрали місцеві жителі на камінь у кінці 70-х рр. ХХ ст.⁷

¹ Яшина О. С. Сохранность средневековых христианских памятников Крыма на примере церкви в с. Кудрино: к постановке проблемы // Материалы V международной научно-творческой конференции “Искусство и наука третьего тысячелетия”. Симферополь : Издательство Антика, 2016. С. 124.

² Архив ИИМК РАН, ф. 10, д. 1: 1939–1940: Репников Н. И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма, л. 294; Абрамова Н. А., Севастьянов А. В. Глава об археологических памятниках долины реки Качи из неопубликованной работы Н. И. Репникова “Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма” // Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев: коллективная монография / отв. ред. Л. Б. Вишняцкий. СПб. : Нестор-История, 2017. С. 289-291.

³ Яшина О. С. Сохранность средневековых христианских памятников Крыма... С. 124.

⁴ Бертъе-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму // ЗООИД. 1910. Т. XXVIII. С. 58.

⁵ Кеппен П. Крымский сборник. СПб., 1837. С. 15-16.

⁶ НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II: Веймарн Е. В. Отчет о работе горного отряда археологической экспедиции АН УССР и Бахчисарайского историко-археологического музея в 1954 году. Рис. 72-74.

⁷ Домбровський О. І. Церковь Иоанна Предтечи, XIV–XV вв. (архит., иск.) // Матеріали до тому “Звід пам’яток історії та культури України. Автономна Республіка Крим”. К., 2015. С. 919 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/MatZvidKrym_2015/MatZvidKrym_2015.pdf.

Іл. 2. Церква Архангелів Михаїла та Гавріїла: 1. План території церкви та кладовища навколо неї; 2. Креслення церкви, 1980–1990-ті рр. (Архів БДІКЗ, без інв. №)

Іл. 3. Церква Іоанна Предтечі: 1. Схема розташування пам'яток в с. Верхоріччя за матеріалами археологічної експедиції Кримської філії ІА АН УРСР і Бахчисарайського історико-археологічного музею в 1954 р. Керівник Є. В. Веймарн. (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II, рис. 67); 2. Креслення церкви зробив П. І. Кеппен на початку XIX ст. (Кеппен П. І. Кримській збірник. СПб., 1837. С. 16); 3. Схематичний план церкви 1954 р. (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II, рис. 72)

Обидві церкви з п'ятигранними апсидами описували і згадували в своїх працях ряд дослідників. Першим храми Качинської долини фіксував і описував П. І. Кеппен. Зробивши креслення церкви Іоанна Предтечі, стверджував, що ніде не бачив апсиди з гранями зовні, крім як у храмі в Бія-Салі¹. З цього випливає, що церкву архангелів в с. Шури він не відвідав. У середині храму П. І. Кеппен бачив залишки розписів, а над входом з внутрішньої сторони – напис, який він описав і дав переклад². В. В. Латишев, на основі публікації П. І. Кеппена³, скорегував переклад цього напису, який свідчить: “Воздвигнуть отъ основаній и расписанъ всечестный и божественный храмъ честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна рукою моею, смиреннаго Константия, архіерея и предстоятеля Готфїи, стараніємъ, помощію і иждивеніємъ господина Бината сина Темирке, в память его и родителей его лѣта семь тысячъ девяносто шестаго въ місяць ноябрь (1587)⁴. З тексту дізнаємося про назву храму і про те, що він “воздвигнуть отъ основаній” в 1587 р.

Стіни церкви архангелів Михаїла та Гавріїла також мали тексти новогрецькою мовою. Професор Ю. А. Кулаковський, О. Л. Бертъе-Делагард і М. І. Скубетов зробили естампи й кальки з деяких грецьких написів на блоках храму і надгробків поруч із храмом. Вони люб'язно надали їх В. В. Латишеву, який опублікував самі тексти та їхній переклад у низці

¹ Кеппен П. Кримский збірник. С. 15-16.

² Там же. С. 40-42.

³ Зазначений напис зафіксував лише П. І. Кеппен. В. В. Латишев зазначає, що, за повідомленням Ю. А. Кулаковського, до кінця XIX ст. його було втрачено.

⁴ Тут і далі дано дослівний переклад напису, зроблений В. В. Латишевим: Латишев В. В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. СПб., 1896. С. 67-69.

своїх праць¹. Письмена на стінах церкви здебільшого є монограмами, інтерпретація яких складна. В. В. Латишев зазначив їхню безграмотність і зробив висновок, що вони не становлять єдиної епіграфічної пам'ятки, адже видряпані різними почерками протягом тривалого часу². З деяких збережених на стінах записів років стає зрозумілим, що вони належать до другої половини XVII – початку XVIII ст. Тексти з надгробних пам'ятників є більш цікавими, оскільки деякі з них зберегли дати поховань (1622, 1630, 1668, 1735 pp.)³.

Найцікавішими серед опублікованих В. В. Латишевим є грецькі тексти з двох каменів, вставлених недалеко один від одного в зовнішній панцир південної стіни храму. Копії написів надав досліднику О. Л. Бертъе-Делагард. Один з текстів говорить: “Почила раба Божія Калана мѣсяца Августа 25, лѣта 6836” (1328)⁴. З нього випливає, що блок, вставлений в кладку храму, є надгробком. Другий напис свідчить: “Возобновленъ храмъ Божій архангеловъ Михаила и Гавриила лѣта 7102, мѣсяца Апрѣля” (1594)⁵. З цього напису до нас доходить назва храму, крім того, цінними є відомості про ремонтно-відновлювальні роботи в ньому наприкінці XVI ст.

Ці тексти дали дослідникам привід для осмислення дат будівництва, ремонтів, припинення функціонування культових споруд. В. В. Латишев вважав, що надгробок 1328 р. потрапив у стіну під час реконструкції храму Архангелів Михаїла та Гавриїла в 1594 р.⁶ М. І. Репніков в “Материалах к археологической карте Юго-Западного Крыма” (1939–1940) пише, що не згоден з А. І. Маркевичем, який “предполагает, что первоначальный храм существовал уже в 1328 г., базируясь на том, что в основании кладки южной стены имеется часть надгробий с крестом и надписью”⁷. Відзначимо, однак, що в цьому разі полеміка з Маркевичем видається необґрунтованою, оскільки сам Арсеній Іванович писав, що камінь з написом 1328 р. вставлено в стіну церкви під час її поновлення⁸.

О. Л. Бертъе-Делагард, А. І. Маркевич, Є. В. Веймарн на підставі напису в церкві Іоанна Предтечі припустили, що храм побудовано в 1587 р.⁹ Однак їхні висновки піддав сумнівам О. І. Домбровський, який “подревнив” дату зведення культової споруди¹⁰.

Тож точний час будівництва церков Іоанна Предтечі і Архангелів Михаїла та Гавриїла невідомо. Близькість розташування, а також схожість архітектурних прийомів, зокрема форма апсиди (п'ятигранна зовні і напівкругла зсередини), дозволяють припустити синхронність споруд. Відзначимо в кладці церкви архангелів надгробки з хрестами, датовані за аналогіями IX–XIV ст. Надгробки було використано як вторинний будівельний матеріал й ніяк не свідчать про дату заснування пам'ятки. Дані епіграфіки говорять про те, що храм в Кудрино був “возобновленъ” 1594 р., а верхоріченський храм “воздвигнуть оть основаній и расписанъ” 1587 р. О. І. Домбровський припустив, що напис у церкві Іоанна Предтечі не повною мірою відповідає істині і храм не побудовано, а ймовірніше, реставровано в кінці XVI ст. Дослідник зазначив різний стиль розписів, що збереглися в апсиді, і зробив висновок, що вівтарна сцена “поклоніння жертві” з фігурою Немовляти, по обидва боки від якої стоять святителі, була заново написана або ґрунтовно відновлена під час реставрації XVI ст. Це твердження

¹ Латышев В. В. Сборник греческих надписей... С. 64-67.

² Там же. С. 64, 66.

³ Там же. С. 64-66.

⁴ Там же. С. 65.

⁵ Там же. С. 64-65.

⁶ Там же. С. 65.

⁷ Репников Н. И. Материалы к археологической карте... С. 295; Абрамова Н. А., Севастьянов А. В. Глава об археологических памятниках... С. 289-291.

⁸ Маркевич А. И. Памятники христианства в окрестностях Бахчисарая и Карасу-Базара // ИТУАК. 1899. № 29. С. 104-105.

⁹ Бертъе-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. С. 58; Маркевич А. И. Памятники христианства в окрестностях Бахчисарая... С. 104; НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка І: Веймарн Е. В. Отчет о работе горного отряда археологической экспедиции АН УССР и Бахчисарайского историко-археологического музея в 1954 г., л. 41.

¹⁰ Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма. К.: Издательство АН УССР, 1966. С. 55; Домбровский О. И. Церковь Бия-Салы // Веймарн Е., Чореф М. “Корабль” на Каче. Симферополь: Издательство “Таврия”, 1976 (Серия: Археологические памятники Крыма). С. 76; Домбровский О. И. Церковь Иоанна Предтечи... С. 919-920.

узгоджується з текстом напису. Однак розпис конхи, де зображено композицію “Деїсус”, на думку науковця, зберігся з часу будівництва споруди і датовано XIV ст., найпізніше – початком XV ст. (іл. 5:1)¹. Аналіз храмів з п’ятигранними апсидами, який провів В. В. Майко, показав, що найбільш пізні з них належать до середини XIII – першої половини XIV ст.² З огляду на кілька чинників висунемо припущення, що церкви побудовано у другій половині XIV–XV ст. й хронологічно є останніми спорудами з п’ятигранними апсидами, зведеними на півострові. У 80–90-ті рр. XVI ст. храми було реставровано, можливо, після запустіння.

Іл. 4. Церква Іоанна Предтечі за матеріалами розвідок 1954 р.: 1. Вид із заходу; 2. Зовнішня частина апсиди. Вид з півдня; 3. Внутрішня частина апсиди. Вид із заходу (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II, рис. 73, 74, 74а)

Іл. 5. Церква Іоанна Предтечі: 1. Розпис апсиди за реконструкцією О. І. Домбровського (Домбровский О. И. Церковь Бия-Салы... С. 76); 2. Плита з написом про ремонт церкви в 1848 р. (фото автора)

У 1588 р. обидві церкви згадано в грамоті Бориса Годунова і царевича Феодора, зокрема, храму Іоанна Предтечі надавали грошову платню й милостиню, а церкві Архангелів Михаїла та Гавриїла дарували образ і свічки³. На цій підставі О. Л. Бертъє-Делагард, Д. М. Струков та Є. В. Веймарн зробили висновок про те, що за царювання Годунова обидві церкви були під особливою опікою Московського посольського приказу⁴.

Найактивніший період використання храму Архангелів Михаїла та Гавриїла належить до XVII – першої половини XVIII ст. За формою надгробків, що стоять біля кладовища, їх можна віднести до кінця XIV – XVIII ст. Розшифровані написи датовано XVII – першою половиною XVIII ст. На деяких з надгробків, крім текстів, збереглися рельєфні зображення сокир, пастуших палок, рушниць, схематичних ткацьких верстатів, що свідчать про ремесла,

¹ Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма... С. 53-55; его же. Церковь Бия-Салы... С. 76; его же. Церковь Иоанна Предтечи... С. 919-920.

² Майко В. В. Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма... С. 144.

³ Бертъє-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. С. 57.

⁴ Там же. С. 56-57; Струков Д. М. Древние памятники христианства в Тавриде // Русский вестник. Сентябрь, 1876. С. 19; Архів БДІКЗ, спр. 42/1 (15/42); Веймарн Е. В. Материалы к археологической карте. Бахчисарайский район. 1979, л. 23-26.

якими займалися померлі за життя¹. Обидві церкви, мабуть, перестали функціонувати після переселення греків до Приазов'я в 1778 р.² Церкву Іоанна Предтечі, як вже згадувалося вище, відбудовано в 40-ві рр. XIX ст. і якийсь час її використовували.

На жаль, археологічні розкопки на територіях храмів не проводили. Нині церква Архангелів Михаїла та Гавриїла в аварійному стані. Верхні ряди кладок втрачено під впливом природних і антропогенних факторів. Помітні вивітрювання розчину зі швів, вивали кам'яних блоків і руйнування перев'язі панцира з забутовкою. Повністю зруйновано перекриття даху та напівциркульне кріплення апсиди. Кладка апсиди частково відійшла й подекуди вивалилася з стіни. Великі втрати бачимо в центральній частині зовнішнього панцира (іл. 6:1, 2). Від храму Іоанна Предтечі збереглася первісна апсида, яка досі в задовільному стані, проте на внутрішній стороні знаходимо сучасну штукатурку (іл. 6:3,4). Фреска *in situ* не збереглася. Її зняв і відреставрував О. І. Домбровський, якийсь час вона була в Кримській філії Інституту археології НАН України³. Нині фреска зберігається в БДІКЗ.

Іл. 6. Стан храмів на 2016 р.: 1, 2 – церква Архангелів Михаїла та Гавриїла;
3, 4 – церква Іоанна Предтечі (фото автора)

¹ НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка І: *Веймарн Е. В.* Отчет о работе горного отряда археологической экспедиции АН УССР и Бахчисарайского историко-археологического музея в 1954 году, л. 38.

² *Араджиони М.* Церковь Св. Арх Михаила и Гавриила (архит., археол.) // Матеріали до тому “Звід пам’яток історії та культури України. Автономна Республіка Крим”. К., 2015. С. 943 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/MatZvidKrym_2015/MatZvidKrym_2015.pdf; *Домбровський О. И.* Церковь Бия-Салы... С. 71-72.

³ *Домбровський О. И.* Церковь Бия-Салы... С. 77-78; *Домбровський О. И.* Церковь Иоанна Предтечи... С. 919-920.

*Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України***Волощенко С. А.**Завідувач Музею староукраїнської книги
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького**ВКЛАДНІ ЗАПИСИ НА РУКОПИСНИХ КОДЕКСАХ
ЄРУСАЛИМСЬКИХ УСТАВІВ XVI–XVII ст.**

Вагомим аспектом у вивченні історії побутування рукописних пам'яток є по крайні записи (провенієнції) на берегах кодексів. Ці унікальні джерела дозволяють безпосередньо дізнатися про час і місце покладення книг, осіб дарувальників, їхні територіальне та соціальне походження, професії, склад сімей, причини “благоті справи”, а також встановити ступінь важливості книг для суспільства ранньомодерного часу.

Джерельну основу нашого дослідження становлять кириличні рукописні списки *Уставу церковного Єрусалимського XVI–XVII ст.* з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділу стародруків і рукописів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, а також у зібраннях Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького і Львівського історичного музею. У 19-ти кодексах *Єрусалимських Уставів* збережено інформацію про вкладників цих книг як у монастирські, так і парафіяльні храми. З доступного фактографічного матеріалу вдалося встановити, що ктиторами кодексів виступали як представники духовенства, так і миряни. Ці особи не лише зафіксували інформацію про акт дарування й вказали про обставини благодійності, її причини, короткі відомості про себе, членів родини, покійних родичів, зазначили і про грошову суму, віддану під час оплати за книгу, а й занотували слова перестороги для тих, хто наважиться викрасти кодекс. Лише чотири манускрипти подарувало духовенство, а п'ятнадцять – миряни.

Найдавніший запис про дарування кодексу представником духовенства відбувся 7077 р. від створення світу “мѣтѣ зѣ ієма”, тобто 1569 р. від Різдва Христового. Монах Макарій, “Г҃тар҃єі мѣкар҃єі мѣлѣі”, як він себе називає, подарував *Єрусалимський Устав* останньої третини XVI ст. до церкви пророка Івана Хрестителя й преподобних Антонія та Феодосія Печерських “в снѣсѣі мѣчѣі”¹. Можливо, це нинішній Антоніє-Сійський монастир (заснований 1520 р.), розташований в Архангельській обл. РФ. Причиною дарування була “пѣмѣтѣ пѣвоі дѣи, Ѳ по Г҃воі рѣдѣтѣлѣ”².

Кодекс другої третини XVI ст. з колекції НМЛ “мѣг҃вѣа” ієрей Гаврило Глібович “Прѣзвѣнтѣ Г҃воі кѣ. рѣі і гѣ”. З короткого за складом запису можна припустити, що священник Гаврило вклав книгу 1590 р. Вказаний рік “рѣі і гѣ”, тобто року 90-го, може бути трактований як 1590 р. За палеографічними особливостями почерку, а також фактом, що рукопис створений у другій третині XVI ст., цілком вірогідно, що згаданий ієрей 1590 р. міг купити рукопис для свого храму³.

Ктиторами *Уставу* ще одного списку другої третини XVI ст. виступили ієрей Филип “по” пѣтѣнѣкѣі камѣнѣкѣі” і дяк “наіма гаврило стрѣмѣловѣ камѣкѣі”. Вони подарували кодекс до церкви монастиря Вмц. Параскеви, а для тих “кѣтовѣ мѣі снѣ кѣнѣ імене” о҃сѣтѣ іѣдѣлѣі іѣ сѣіѣ цѣркѣі сѣіѣ параске-

¹ IP НБУВ, ф. 306, № 20, арк. 6-10.² Там само, арк. 11-12.³ НМЛ, од. зб. Ркк-861, арк. 209.

ви” записали відповідну пересторогу: “*кысмо мѣли сии ѿ прѣсѣднице хѣви*”¹. Так, аби вберегти книгу від крадіжки, вкладники *попередили крадія судом Ісуса Христа*.

“*Кѣчнє и непорѣшнє*” було дарування у 1605 р. ієреєм Іллею, “*Презываемыи Анхлѣло*”, *Церковного Уставу* початку XVII ст. до Троїцької церкви м. Олика (нині – с. Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл.)².

Наступною групою ктиторів є миряни. Дослідження записів про дарування рукописних книг дозволило визначити чотири типи вкладів. Шість кодексів були подаровані однією особою. П’ять *Уставів* – родиною, при цьому першим згадано її голову – чоловіка, а після нього – дружину та дітей. Однак в одному рукописі “очолювала список” жінка, яка, на наш погляд, була вдовою на момент купівлі, й опісля уже вписували дітей. До третього типу ми зараховуємо кодекси, вкладені декількома особами без зазначення їх родинної спорідненості, у нашому випадку – це два манускрипти. Останній тип вкладення до храмів теж представлений двома пам’ятками, що дарували після реставрації (поновлення).

Перший тип дарування, коли ктитором виступала одна особа, представлений найдавнішим точно датованим *Єрусалимським Уставом* 1515 р., що вклав до храму Стртрп. Димитрія Солунського на “*на чернѣ червѣчѣ*”³ або в іншому варіанті запису: “*Чернѣ рѣчѣ*”⁴ Богдан Лязгін у 1587 р.⁵. У записі Богдан також іменується Дмитром: “*помоѣи богданѣ смѣрчѣ гѣ рѣ бога ѣлма мѣ дмитрѣи поменѣ*”⁶. Ймовірно, що друге ім’я Богдана – Дмитро – було його хресним, що й зумовило даровизну саме до церкви з посвятою Дмитрію Солунському. Мотивом вкладення була молитовна турбота про своїх покійних батьків, а в майбутньому і про свою душу: “*впрѣтѣ еѣ повелѣнѣ ꙗко по Ѣвѣен дѣше*”⁷.

Мирянином був також Іван Григорович, який подарував книгу останньої третини XVI ст. заради свого тілесного здоров’я та душевного спасіння до храму Прор. і предтечі Господнього Івана Хрестителя. Натомість священник, який користуватиметься кодексом, має просити Господа Бога за його здоров’я та відпущення гріхів. Дарувальник застерігає священників, дяків і посполитих осіб не віддаляти від церкви *Устав* та не використовувати його на власну користь (пожиток), оскільки будуть прокляті у цьому віці та майбутньому, а також піддані суду милостивого судді – Ісуса Христа⁸.

У 1656 р., 14 лютого, смиренний раб Божий Кирило з с. Будинь (нині – с. Будинін, Томашовський пов., Люблінське воєв., Республіка Польща) подарував “*прѣдѣ*” *Єрусалимський Устав* останньої третини XVI ст. до монастиря с. Городище (Сокальський р-н, Львівська обл.). У записі йдеться, що на той час ігуменом обителі був ієромонах Митрофан. Традиційною причиною вкладу була потреба у спасінні та здоров’ї. Ктитор попередив можливих крадіїв прокляттям 318 Святих Отців Першого Вселенського Собору в Нікеї та судом “*нелицемѣрно*” *позориши*, що *єстѣ Прѣвѣныи сѣдѣниѣ во вѣторѣ прѣшестѣѣѣ Ѣго*”, що кожному “*вздрѣчѣ*” за вчинками⁹.

Раб Божий Макарій, який називає себе “*Повнниѣ Нѣкла Ѣтѣлѣскоѣ Ѣновоѣ*”, придбав за п’ять злотих “*книгу глаглѣмѣи ѣстѣ*” і подарував її церкві Свт. Миколая Чудотворця містечка Виноград 18

¹ ЛННБ, ф. 3, № 689, арк. 1-3.

² ІР НБУВ, ф. I, № 3945, арк. 20зв.-22.

³ ІР НБУВ, ф. 301, № 193л., арк. 4-5.

⁴ Там само, арк. 307зв.

⁵ Там само, арк. 25, 29, 307зв.

⁶ Там само, арк. 24-30.

⁷ Там само, арк. 307зв.

⁸ НМЛ, од. зб. Ркк-406, арк. 2-9.

⁹ ЛННБ, ф. 3, од. зб. 304, арк. 3-12.

листопада 1664 р.¹ Для порівняння тогочасних цін: теля 1653 р. коштувало 240 грошів, за коня 1660 р. потрібно було віддати 1500 грошів, а за кожух 1664 р. – 240 грошів².

Син Софонтія Соломатова вклав у XVII ст. *Єрусалимський Устав* останньої третини XVI ст. до храму, який він назвав “*д^м*” Прор. Іллі та страсотерпця Димитрія Солунського за “*д^шєнне с^лєнне*”. Вкладник закликав осіб, які нею розпоряджатимуться: “*х^то по є^і к^нге ст^нє^та х^дн^ти*”, нехай Бога молить за нього, “*а по і^хо д^ши є^о за і^і о^уп^ок^он і^і пом^нати*”³.

Для відпущення власних гріхів “*и л^і пом^наннн р^од^нч^іє с^вя^ни*” Андріан Захарович Чернишов подарував *Єрусалимський Устав* першої третини XVII ст. до Десятинної церкви у “*Г^рад^е к^нєв^е*” (Київ). Ктитор за професією був військовослужбовцем у званні ротмістра: “*ц^рк^во пр^ес^вѣ^тлого в^єл^нч^єс^ва р^от^ми^ст^рѣ*”⁴.

Другим типом вкладів є кодекси, що дарували голови родин із переліком живих на той час її членів. Першу книгу (*Єрусалимський Устав*) цього типу даровизн 12 березня 7112 р від створення світу, тобто 1604 р. від Різдва Христового, богобоязливий Петро з дружиною Пелагією та дітьми придбали для церкви Прп. Онуфрія Пустинножителя. Мотивом цього вкладу також була турбота про відпущення гріхів і вияв честі та хвали Господу. Ктитор звернувся до церковнослужителів, які читатимуть чи переписуватимуть цю книгу, з проханням не забувати його у молитвах, бо цим самим і вони сподобляться милості та відпущення гріхів за молитвами Богородиці й усіх святих⁵.

Сім’я Івана з Вербицька (с. Вербиця, Томашовський пов., Люблінське воев., Республіка Польща), “*по пр^ов^ік^лє кл^рѣ*”, у складі дружини Марії та трьох синів – Федора, Тимофія та Хоми, разом із дяком Ігнатієм 15 березня 1624 р. купили “*к^ниг^у на і^мн^і в^ст^ав^лѣ і^єр^ли^ск^ни^кѣ*” першої третини XVII ст. для храму “*з^алож^ен^нє с^вѣ^то^го л^ѣх^трат^ни^кѣ х^лѣ М^их^ал^л*”. Цей акт даровизни був “*к^ѣ х^вал^ѣт^ѣ і^ѣ н^ѣ на в^ѣч^нѣ^нѣ пам^ѣт^ѣк^ѣ л^ѣк^ѣ є^і ж^лд^ѣє^тє не^см^ѣѣ ѿ^дл^нч^ни*”, а хто б насмілився відібрати книгу, то піддасться Божому суду в день Страшного суду⁶.

Анафемою могли бути покарані крадії *Єрусалимського Уставу* 1627 р., що “*ѿ^мени*” раб Божий Федір Харкович з дружиною Оксимою та сином Панасом. У вкладному записі Федір зафіксував рід своєї професійної діяльності – він був бондарем: “*к^ѣд^ѣр^ѣѣ*”, тобто виготовляв ємності (бочки, діжки, барила тощо). Книга дарована церкві Воскресіння Господнього: “*ѿ^у с^ѣл^ѣѣ в^мѣ^нн^ік^ѣц^ѣл^ѣ за п^анов^ан^нѣ є^го м^ло^ст^ни п^ан^ѣ ѿ^др^нѣ^ть^ск^ѣго*” при ієреї Іванові⁷.

Ще один рід діяльності згаданий під час вкладення *Уставу* 1629 р. до Введенського храму с. Надітичі. Богобоязний Данко, син Івахів “*пер^ев^ѣз^ник^ѣѣ*”, з дружиною Лукерією та шістьма дітьми й у пам’ять про покійних дітей: “*к^от^ор^ѣ г^ѣ є^ѣ по^кр^ѣл^ѣ на ѿ^св^ѣт^ѣч^ѣ не^мє^тл^ѣц^ѣн^іѣ^ти^ѣ г^ѣ д^ѣл^ѣ в^ѣч^нн^іѣ по^кѣ, і^і ц^ѣст^ѣво не^ѣє^тє*” 18 травня 1629 р. подарували книгу згаданій церкві. Ктитор називає себе перевізником. Окрім пам’яті про спочилих дітей, Данко бажав “*ѿ^ѿ г^ѣ є^ѣ з^а с^нм^ѣ м^ѣє^тѣ д^ѣр^ѣѣ є^жє к^ѣ є^ѣ д^ѣш^ѣє^тє м^ѣн^іѣ с^ѣє^тє^тє п^ол^ѣч^ни*”, а також і тілесного здоров’я⁸.

¹ НМЛ, ф. 3, од. зб. Ркк-54, арк. 363в.

² Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні. Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2003. С. 142.

³ ІР НБУВ, ф. 302, од. зб. 19, арк. 10-22зв.

⁴ ІР НБУВ, ф. 311, од. зб. 576, арк. 10-27.

⁵ ЛННБ, ф. 77, од. зб. 83, арк. 6-50.

⁶ ЛННБ, ф. 3, од. зб. 80, арк. 11-24.

⁷ ІР НБУВ, ф. 313, од. зб. 26, арк. 9-17.

⁸ ЛІМ, од. зб. Рук-111, арк. 42зв.-43зв.

В одному випадку головним дарувальником кодексу – Уставу, переписаного у першій третині XVII ст., виступила особа жіночої статі Авдотія Шимониха, “гавришкова дѣтка”. Найочевидніше, що на момент купівлі книги та її вкладення вона була вдовою. У записі йдеться про те, що жінка придбала рукопис разом з трьома синами “яково” павлом і гаврилом”, і вони віддали його до храму Архістратига Михаїла “у ѿнокожинѣ при свѣщеникѣ Кислини” (Чорнокожинці – тепер це село Чорнокозинці у Кам’янець-Подільському р-ні Хмельницької обл., де церква донині не збереглася). Метою вкладу була молитва за покійних членів родини, а також відпущення гріхів живих родичів¹.

Третій тип складають книги, що дарували групи осіб без зазначення родинної спорідненості. Прикладами цього виду даровизн є два досліджувані Єрусалимські Устави з колекцій ІР НБУВ та НМЛ. Список Уставу останньої третини XVI ст. було вкладено до храму святителя Миколая Чудотворця: “козачькага в славу в вѣки непѣвни” вісьмома особами: “се л³ Семенъ семенѣ снѣ шатна. да л³ пѣвоі клрисѣ снѣ да м³ рѣда григоровѣ снѣ. да м³. ѡкѣ. да л³ Кислѣ. да л³ мн. хлѣ. да л³ жадя даннѣ снѣ клисѣ. да л³ пѣрѣша”. Ктитори застерегли як церковнослужителів: “оучѣнѣца и глѣмѣ или по или днѣко или днѣкѣ”, так і мирян: “или протѣи члѣкѣ”, що у випадку, коли хтось із них винесе без відома з церкви книгу, той судитиметься “прѣ. хѣтомѣ илѣтарѣ” єршинемѣ сѣдницѣ хѣ”. Крадії також піддадуться прокляттю 318 Святих Оців Першого Вселенського Собору в Нікеї. У кінці вкладного запису згадується ще одна особа – Іван Мокієць “снѣ вѣлага”, який і записав про цю даровизну 8 травня 7112 р. (1604)².

Подібна ситуація була й 1620 р., коли Федько Жуковський, Ганець, Страшовський, Ониско, Олеска, Левко, Петро, Іван, Лаврик, Василій та інші подарували книгу до церкви Пресвятої Тройці м. Голигори (тепер – с. Гологори, Золочівський р-н, Львівська обл.): “на ново” мѣстѣ при дряжавѣ его мѣ пана хѣковѣча воеводи Троцкого дряжавѣ гологовского”. Однак головним ктитором був раб Божий Никон, який просив: “вы читательне паноѣ читательне панидѣлкове читачи сѣо книжѣ зѣтѣ протѣе гѣ сѣ за мене грѣшного раба воѣи никона”. Никон не фігурує серед осіб, які безпосередньо дали кошти на купівлю кодексу: “да фѣко жокѣскѣ є грош сѣ (?) є грош страшовскѣ є грош ганѣ два грош Ониско два грош Олеска є грош Левко грош Петро два грош Іоѣ гѣ грош Лаврик дѣ грош Кислѣи пѣтора гроша. Ины же три”. Зазначається, що цей запис “сѣла” у пана Федька Жуковського, а свідками виступили пан Левко, той же Федько Жуковський, Петро із сином і Леско Тесля³. Загальна сума коштів, витрачена на купівлю кодексу, становила 24,5 грошів, що майже дорівнювало вартості теляти, за яке 1615 р. віддавали від 30 до 42 грошів, чи майже 24 літрам меду у 1620 р.⁴

Останній, четвертий, тип вкладів становлять рукописи, що дарували після реставрації. Прикладом цього є список Єрусалимського Уставу першої третини XVI ст. з колекції ЗОКМ, що Симеон Алч із с. Винігове (нині – с. Вонігове, Тячівський р-н, Закарпатська обл.) 2 липня 1672 р. подарував Угольському монастирю (с. Угля, Тячівський р-н, Закарпатська обл.). Реставрацію виконав ієрей Стефан з Урмезова (нині – с. Руське Поле, Тячівський р-н, Закарпатська обл.). Купівля та поновлювальні роботи були продиктовані турботою про власне здоров’я ктитора, відпущення гріхів його й покійних родичів: Григорія, Анни, Івана, Марії, Василя, Симеона, Станка, Федора, Михайла, Івана, Федора “и протѣихъ воѣхъ родѣтелѣи сороникѣ своѣ”. У записі зафіксовано, що станом на липень 1672 р. ігуменом Угольського монастиря був ієро-

¹ ІР НБУВ, ф. 30, од. зб. 38, арк. 33зв.-40зв.

² ІР НБУВ, ф. 301, од. зб. 194л., арк. 4-10.

³ НМЛ, од. зб. Ркк-62, арк. 89-97.

⁴ Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні. С. 141.

монах Васіян¹. Після реставрації ще один кодекс останньої третини XVI ст. Степан Кондратович Щильник 26 травня 1781 р. від створення світу або 1673 р. від Різдва Христового віддає до церкви Воздвиження Хреста Господнього: “в село Почепскаго 8^кд^с рогъ” (нині – с. Червоний Ріг і розташовується у Почепському р-ні Брянської обл. РФ)².

Отже, під час нашого дослідження вдалося здійснити класифікацію вкладників книг, чийм коштом здійснювалася купівля *Уставів* для монастирів і храмів. У дев'ятнадцяти списках Єрусалимських Уставів збережено інформацію про ктиторів. З'ясовано станове походження дарувальників, їхню професійну приналежність, а також проаналізовано мету вкладення кодексів. Аналізуючи особливості дарування книг у монастирські та парафіяльні храми, класифіковано два типи вкладів. Із цієї кількості лише чотири пам'ятки вкладені церковнослужителями, а п'ятнадцять – мирянами. Окрім того, виділено чотири групи даровизн серед мирян. До першої належать одиничні вклади, коли ктиторм виступала одна особа (6 кодексів); до другої віднесено родину (5 книг); іншу становили групи осіб без зазначення родинної спорідненості (2 рукописи), а четверта об'єднала вкладників, які дарували книги після їхнього поновлення (2 кодекси).

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТИ ВКЛАДНИКІВ В ІНТЕР'ЄРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: ЗМІНА МІСЦЯ І ФУНКЦІЇ ПРОТЯГОМ XVIII–XIX ст.

Протягом століть Києво-Печерська лавра віддячувала своїм численним ктиторами і жертводавцям внесенням їхніх імен до поменників, похованням на території святої Печерської обителі, дарунками – іконами, книгами тощо. Пам'ять деяких благодійників Києво-Печерської лаври було вшановано написанням їхніх портретів.

Великі портрети в рамах заввишки понад два метри із зображенням постатей на повний зріст у XVIII ст. розміщували в лаврських храмах. Репрезентативність полотен, монументальне трактування образу зумовлено вимогою естетичної ув'язки з храмовим інтер'єром. В Успенському соборі, окрім портретної галереї печерських архимандритів на хорах, було п'ять зображень вкладників XVIII ст. Це портрети архієреїв – переяславських єпископів Арсенія Берла і Кирила Шумлянського, свт. Павла Конюскевича, митрополита Тобольського і Сибірського, лаврського послушника інока Дмитрія Долгорукого й отамана Донського війська Данила Єфремова³. Написи – епітафії на портретах вкладників можна розглядати як історичне джерело з інформаційним потенціалом. Поряд з біографічними даними в них вказано жертви вкладників як прояв їхньої любові до святої Печерської обителі. Чільне місце у списку жертводавців з духовних осіб, звичайно, займали лаврські постриженники і члени самої печерської братії.

У нижній частині портрета Арсенія Берла (іл. 1), першого самостійного єпископа Переяславського і Бориспільського († 1744), є докладний текст, у якому його представляють як “особливого святої Києво-Печерської лаври вкладника”. “*Се изображенный мирским бе Андрей Берло, пострижен в монахи в святой Киево-Печерской лавре: и наречен Арсением был в*

¹ ЗОКМ, од. зб. арх-8436, арк. 7зв.

² НБ КНУ, відділ рідкісних книг та рукописів, од. зб. С-168478, арк. 1-11.

³ Український портрет XVI–XVIII століть. Каталог-альбом. К., 2005. Каталог № 167, 170, 240, 272. С. 183, 184, 236, 251.

званих трапезнем; после в Братском монастыре при... грамотицки бе профессором, по моровой язве в кафедре святой Софийской митрополии киевской был архидьяконом, послежде произведен в царствующем граде Москве во архимандрита общежительной Киево-Межигорской обители, року... дня... посвящен во епископа в Могилевскую белорусскую епархию, с оной епархии Белоруской переведен в переяславскую епархию, где украсил церковь Божию катедральную переяславскую... особливый же нашей святой Киево-Печерской лавре вкладчик: паникадила серебряные большие позлащенные две при правом и левом клиросе висят устроил собственным коштом и сего года 1744 июня... дня от сей временной жизни в обители всемогущего Бога на вечное житие небесное преселися”.

На позолоту лаврської дзвіниці і дзвін він пожертвував 2400 руб. Києво-Печерська лавра зі свого боку надавала допомогу єпископу Арсенію в справі влаштування Переяславського колегіуму. У листі до печерського архимандрита Тимофія Щербацького від 14 лютого 1744 р. Арсеній Берло заповів 600 руб., що зберігалися в Києво-Печерській лаврі, роздати на спомин його душі (200 – на витрати печерської обители, 200 – братії на молитву, 200 – убогим на милостиню)¹. В описі лаврської ризниці 1751 р. йдеться про подаровані ним ризи і стихарі. Портрет Арсенія Берла первісно містився в Успенському соборі, для якого він власним коштом зробив два великих срібних золочених паникадила. У XIX ст. портрет вкладника перенесено до лаврської бібліотеки.

Портрет єпископа Арсенія Берла. НКПІКЗ

Портрет донського отамана Данила Сфремова. НХМУ

Єпископа Кирила Шумлянського в 1726 р. було поховано в Успенському соборі, про що сказано в епітафійному написі на його портреті: “Блаженныя памяти Преосвященный Кирилл Шумлянский, епископ Переяславский и коадьютор митрополии Киевской, за усердие и любовь к обители Печерской сподобися в ней по представлении положену быти. Преставися року 1726, месяца ноябрия 30 дня”. У друкованих виданнях нема згадки про місце поховання переяславського єпископа, тому епітафія на портреті набуває значення історичного джерела. Відомо, що Кирил Шумлянський ще за життя надав Лаврі на поминання своєї душі

¹ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). К., 2005. С. 90.

придбані ним у Переяславському полку “*грунта, двори, мелниці и другіе движимые имения... в вѣчное и беспрепятственное Киевопечерской Лаврѣ владение*”¹. Дари переяславського єпископа зазначено в описі лаврської ризниці 1751 р. – три пари срібних ліхтариків і срібні щипці. За любов до обителі Печерської владику Кирила Шумлянського вшановано написанням портрета і його розміщенням в Успенському соборі.

Свт. Павло Конюсевич († 1770), лаврський пострижник, був відомий як “*знатный святой Лавры благодетель*”². Коли він був митрополитом Тобольським і Сибірським з 1758 р., підтримував постійні зв’язки з рідною Печерською обителлю. Велику суму – 6 тис. руб., надав у 1760 р. на купівлю мідних листів для покрівлі Успенського собору та інших лаврських будівель³. Відправляючись з Тобольська в 1768 р. на спокій в Києво-Печерську лавру, владику заздалегідь відправив сюди як пожертву всі свої кошти. Як вказано в написі на портреті “*...прибыл на обещание в Лавру 1768 года и погребен 1770 года в Киево-Печерской лавре архимандритом Зосимою*”. Портрет свт. Павла було встановлено біля місця його поховання в Стефанівському приділі Успенського собору.

Внука славнозвісного благодійника Києво-Печерської лаври фельдмаршала Б. П. Шереметьєва, інок Димитрія Долгорукого († 1769) поховано біля входу до Успенського собору. На його посмертному портреті 1769 р. з Великої лаврської церкви зазначено “*погребен здесь при церкви на правой руке*”.

Усі портрети вкладників з Успенського собору були посмертними, за винятком прижиттєвого зображення донського козака Данила Єфремова († 1744)⁴. Отаман Донського війська неодноразово здійснював паломництва до Лаври і жертвував значні грошові вклади. Для Великої лаврської церкви, де в Іоанно-Богословському приділі був його портрет, подарував у 1754 р. срібне панікадило⁵. Портрет написано в 1752 р., коли тяжко хворий військовий отаман останній раз відвідав Лавру (іл. 2). Зображення ктитора в храмі символізувало співпредстояння його душі перед Господом під час служби Божої.

Полтавський полковник Павло Герцик, фундатор Хрестовоздвиженської церкви († 1700), був ще одною портретованою світською особою. Портрет містився біля місця його поховання у західній частині храму над Ближніми печерами. Про нього йшлося у рапорті 1817 р. лаврського друкаря, ієромонаха Єпіфанія: “*Ближних пещер начальник по расписании церкви, сооруженной полковником Герциком, вынес портрет сего фундатора из церкви и поставил вне оной, что противоречит как намерению основателя ее, так и описи*”⁶.

Починаючи з другої половини XVII ст., як бачимо з історичних письмових джерел, портрет став органічною деталлю інтер’єру українського храму⁷. Більшість зображень вкладників були посмертними, поодинокі прижиттєві портрети з’являються тільки у другій половині XVIII ст. Портретне зображення в сакральному просторі храму виконувало культову функцію, як нагадування про необхідність молитовного поминання душі спочилого. Портрети вкладників – своєрідний ілюстрований синодик, можна розглядати як прояв поминальної церковної культури.

Прохання ктитора про молитву звучить у зверненнях до глядача віршах “*Хто на мой образ оком поглядаеш...*” написаних на портреті генерального судді Івана Домонтовича († 1683)⁸.

*“Власним своїм коштом церков змуровал еси,
А потом Богу в руке духа дал еси,
Тут же в темном гробе тілом починаю,
Молитвы святой от тебе желаю”*¹.

¹ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра... С. 93.

² Там само. С. 416.

³ Там само. С. 395.

⁴ Портрети Димитрія Долгорукого і Данила Єфремова нині зберігаються в експозиції НХМУ.

⁵ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра... С. 85.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1418. “Про портрет полковника Павла Герцика”.

⁷ Лопухіна О. В. Портрет в інтер’єрі українського храму XVII–XVIII ст., його функція і місце // Культурна спадщина Слобожанщини: збірка наукових статей. Число 37. Харків : Курсор, 2018. С. 106-112.

⁸ Портрет, що містився у Чернігівському музеї Тарновських, до нашого часу не зберігся.

Портрет зникає з церковних інтер'єрів у другій третині XIX ст. внаслідок наказу Св. Синоду 1832 р. За цим наказом забороняли мати в церквах портрети і будь-які інші зображення, окрім святих ікон. Через три роки Духовний собор Києво-Печерської лаври розпорядився прибрати усі портрети з лаврських храмів. Двадцять три полотна в рамах, що на той час були на хорах Успенського собору, перемістили до лаврської ризниці. Деякі з них у другій половині XIX ст. експонували в лаврській бібліотеці.

Традиція портретування вкладників, як визнання їхніх заслуг перед Києво-Печерською лаврою, тривала і в XIX ст. Відбулися зміни в соціальному складі жертводавців, серед яких помітну роль стали відігравати лаврські ченці². Великоформатні портрети на повен зріст поступилися місцем поясним зображенням, що розміщували в келійних і службових приміщеннях. Портрети вкладників з числа лаврської братії в XIX ст. виконували меморіальну функцію.

Визначним лаврським ктитором першої половини XIX ст. був блюститель Дальніх печер Арсеній Якушкін (1749–1823), прижиттєвий портрет зберігається в колекції Заповідника. Ієромонах Арсеній, дворянин і капітан у відставці, займався благоустроєм території Дальніх печер, докладаючи свої знання в будівничій справі і чималі власні кошти. За його власними проектами зведено будинок блюстителя Дальніх печер (1813), галерею від Ближніх печер до Дальніх (1816), влаштовано аркаду церкви Різдва Богородиці. Під його керівництвом перебудовано (1809–1810) і прикрашено розписом Аннозачатіївську церкву. Прижиттєвий портрет ієромонаха Арсенія Якушкіна написано в 1818–1823 рр., походить з території Дальніх печер і первісно міг міститися в будинку блюстителя печер.

За благословенням митрополита ієромонаха Іполита Ященка (1807–1875), наглядача столярної майстерні, у 1874 р. було вшановано написанням портрета за його труди на користь обителі. Отримавши у спадок значні гроші, він витратив їх на благоустрій центральної частини Києво-Печерської лаври. На його портреті зроблено напис: *“1874 года портрет смотрящего лаврской столярни иеромонаха Ипполита снят и написан в Лаврской живописни по благословению его высокопреосвященства митрополита Арсения в память того, что иеромонах Ипполит устроил кругом Лаврской Успенской церкви каменный гранитный цоколь, выслал каменную гранитную дорогу от Успенской церкви до Святых ворот, поставил каменные гранитные столбы для фонарей, выслал за Святими воротами каменный пол с гранитным каменным цоколем, стены оббил цинком, на которых и написал виды дальних и ближних пещер, и еще в Китаевской пустыни выстроил богадельни для престарелых монахов и послушников лаврских”*. Імена ієромонаха Іполита та його батьків було вибито на гранітному цоколі перед головною брамою Києво-Печерської лаври “задля вічного поминання”. Портрет зберігався в Китаївській пустині, де поховано ієромонаха Іполита (1875).

Огляд портретів вкладників Києво-Печерської лаври XVIII–XIX ст. показує, що протягом двох століть зазнали змін формат, місце розміщення портретів та їхня функція. Великоформатні репрезентативні портрети XVIII ст., в абсолютній більшості посмертні, були призначені для храмових інтер'єрів. Вони виконували насамперед поминальну функцію, нагадуючи про необхідність молитви за душу спочилого вкладника. У XIX ст. прижиттєві поясні портрети лаврських жертводавців з церков перемістили до житлових і адміністративних приміщень. Подібно світським портретним зображенням основною їхньою функцією стала меморіальна.

¹ Шероцький К. Дещо про давні портрети // Сяйво. 1914. № 7-9. С. 198-202.

² Лопухіна О. В. Образи лаврських ченців у портретах XIX – початку XX століття з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Лаврський альманах. Вип. 24. К., 2009. С. 75-81.

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЦЕРКОВНИХ ВКЛАДІВ ЗА ПРЕДМЕТОМ ВКЛАДАННЯ

Широку тему церковних вкладів і вкладників не можна назвати недосліджуваною чи маловивченою, швидше навпаки – вона постійно притягує увагу дослідників. З'являються все нові й нові публікації, присвячені окремим питанням, пам'яткам чи групам пам'яток; спектр робіт досить широкий. Проте досі бракує проблемних та узагальнюючих студій, присвячених аналізу церковних вкладів та їхніх вкладників, наприклад, з соціорелігійної чи соціокультурної перспективи.

Одна з ключових проблем лежить в термінологічній площині, адже як в джерелах, так і в дослідженнях, на позначення вкладів вживаються різні терміни, вивчення і узгодження яких справа майбутніх розвідок. Наразі ми послуговуватимемося терміном “вклади” як максимально узагальнюючим. Водночас не відкидаємо побутування та вживання інших, зафіксованих в джерелах, понять на позначення вкладу. Їх вживатимемо, як синонімічні, наприклад: “пожертва”, “подання” та ін. В записі від 22 лютого 1795 р. київський митрополит Самуїл (Миславський) так пояснював значення слів “вклад” і “вкладчик” – “вклад значит деньги, или вещи данныя кем на церковное или монастырское употребление”, “вкладчик в церковном наречіи значит того, кто даеть вкладу на церковное строение, или на другія какія либо потребности”¹. До цього варто додати – кожен вклад передбачав молитовне (літургійне) поминання вкладника.

Проблема, на якій плануємо зосередити увагу, стосується типологізації вкладів, а саме: класифікації за предметом вкладання. Остання конкретизація важлива, оскільки, змінивши критерій (наприклад, на – за мотивацією), отримаємо іншу схему. Оскільки, традиція церковних вкладів має глибоке коріння, широку географію та конфесійне забарвлення, доречним буде уточнити, що наразі в полі зору – Київська православна митрополія та козацька Україна другої половини XVII–XVIII ст.

Наразі видається можливим за предметом вкладання виділити наступні групи вкладів:

- земельні та права на певний вид діяльності;
- грошові (на будівництво храмів; на виготовлення ризничих речей; за вписування в поменник; пожертви при мощах і святинях; ін.);
- речові (ризничі речі; світський одяг; ін.);
- натуральні (продукти; худоба; ін.);
- реліквії;
- антимінси;
- вотивні привіски.

Спробуємо охарактеризувати та проілюструвати прикладами вказані групи вкладів.

Дослідження землеволодіння монастирів досить добре показують, що монастирі формували свій земельний фонд, перш за все, завдяки вкладам. Переважно такі вклади, зважаючи на юридичну та фактичну сторону володіння цим ресурсом, здійснювалися правлячими особами або заможними представниками соціуму. Сплеск земельних надань Православній Церкві припадає на другу половину XVII – першу чверть XVIII ст., коли після Хмельниччини, на хвилі перерозподілу земельного фонду, православні монастирі отримали суттєві земельні надання від гетьманів, про що свідчать гетьманські універсали; їх доповнили царські пожалування та окремі земельні вклади від представників козацької старшини².

У XVIII ст. монастирське землеволодіння практично не розвивалося. Масштаби земельних надань суттєво скорочуються, що пояснюється, на нашу думку, низкою факторів: відносною непорухливістю і усталеністю землеволодіння, послабленням позицій козацької старшини, а також початком суттєвих змін у ставленні правлячої еліти до церковного землеволодіння.

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 783, арк. 50зв.

² Питання земельних надань потребує окремого вивчення, попередні спостереження зроблено на основі комплексу документів, виданих в серії “Універсали українських гетьманів”, зокрема, див.: Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657 / Упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. К., 1998. 383 с.+дод. – (Матеріали до українського дипломатарію. Серія 1 “Універсали українських гетьманів”).

Чи не найбільш поширеними та універсальними слід вважати грошові вклади. Їх різноманіття всередині групи надзвичайно широке як за своїм призначенням, так і вартістю (від копійчастих, котрі слугували платою, наприклад, за молебні до тисячних, що витрачалися на будівництво храмів) та ін. Доступні для різних прошарків суспільства, вони не потребували додаткової підготовки, завжди були вживані та актуальні. Зафіксовані в низці джерел. Жодне храмобудівництво не обходилося без пожертв чи то одного ктитора, що рідкість, чи багатьох, що більш поширено. В Київській митрополії десятками видавалися прошнуровані книги для збору коштів на будівництво, поновлення храмів; виготовлення іконостасів та ін. Поменники, як найбільш популярну платню за внесення імен, вказують гроші¹. Трапляються окремі дані про грошову милостиню, прив'язані до речових вкладів, наприклад, гроші вкладені на виготовлення конкретних богослужбових предметів. На Близьких і Дальніх печерах Києво-Печерської лаври, в 70 – 80-х рр. XVIII ст. зафіксовано такі грошові подання: біля мощів; за відправлення молебнів та вписування в поменник; кошелькові й кропильні гроші; гроші за свічки; при виході з печерного лабіринту².

Грошові вклади надзвичайно варіативні і тут ще потрібно шукати об'єднанчі критерії для виділення окремих видів пожертв у середині групи.

В групі речові вклади доречно виділити наступні види: 1) речі, що використовувалися в богослужінні: ікони, книги, богослужбове начиння, облачення та ін.; 2) дорогоцінні метали та тканини; 3) жіночий (рідше чоловічий) одяг. Всі вказані види вкладів зафіксовані в реєстрі “зібраного” архімандритом Афонської лаври Космою в Київській митрополії в середині XVIII ст.³ Якщо з допомогою цього джерела подивитися, що саме жертвували впливові та багаті представники козацького стану, то “найкращим” вкладом вважалася срібна чи срібна з позолотою чаша або ж фелон з парчі чи бархату. Ці речі найчастіше обирали для вкладу. З чаші причащалися, в ризах звершували Літургію, що символічно сприймалося як співпредстояння вкладника перед Господом на кожній Літургії. В разі відсутності готових церковних речей, за вклад могли слугувати дорогоцінні речі: срібні стакани, чарки, ложки або шматки срібла як матеріал на виготовлення богослужбового начиння чи відрізи тканини на пошиття богослужбового облачення. Найчастіше згадуються дорога парча та бархат від верхівки соціуму і полотно – від бідніших прошарків. Також жертвували штоф, адамашку, табін (полутабін), білокос, дуклю, грезет, голю, мухояр, кумач; сітку (мереживо) і позумент, якими прикрашали вже готовий одяг священнослужителів; відрізки тканини гаптовані золотом і обкладені бахромою. До категорії популярних вкладів, які теж використовувалися в богослужінні і рахунок яких йде на десятки, належать скатертини, хустки, серветки, рушники (інформації про конкретних вкладників у цій групі нема). Від заможніших вкладників такі вклади могли бути отримані на додаток до основного, більш вагомому вкладу; для бідніших же такий вклад міг бути самодостатнім.

В реєстрі “зібраного” архімандритом Космою зафіксовано ще один вид речових вкладів – жіночий (рідше чоловічий) одяг, – який в ранньомодерну добу мав велику матеріальну цінність, був своєрідним капіталовкладенням, тому практика подібних вкладів виглядає цілком очевидною. Серед “зібраного” Космою фігурують жіночі кунтуші з парчі або штофу; спідниці зі штофу і голі; штофові запаски; чепці жіночі або їх багатші різновиди – вершок і серпанок жіночий; ін. Окремі вказівки на жертводавців у цій категорії вкладів є, й вони засвідчують, що для представників заможних верств такий вклад доповнював основний, більш вагомий, наприклад, богослужбового начиння чи облачення. В обителі ж світський одяг міг бути перешитий на церковне облачення, або ж проданий з тим, щоб за одержані кошти були придбані богослужбові чи інші предмети, необхідні обителі, або ж сплачені борги та ін. Прикладів надання “другого життя” вкладним речам в монастирях можна навести чимало; загалом вони мають універсальний характер, хоча й можуть містити місцевий колорит.

¹ Поменник Софії Київської: Публікація рукописної пам'ятки другої половини XVIII – першої чверті XIX ст. / Упоряд. та вступна стат. О. Б. Прокоп'юк. К., 2004. С. 13-14.

² Прокоп'юк О. Б. “Час” паломництва до Києво-Печерської лаври (за даними про пожертви 1775–1785 рр.) // Могилянські читання 2018. Дослідження сакральних пам'яток України. Зб. наук. праць. К., 2018. С. 76-80.

³ Тут наведено окремі витяги з детального аналізу “зібраного” архімандритом Космою, публікація окремої статті запланована в збірнику праць за результатами конференції “В орбіті християнської культури. До 1030-річчя хрещення Русі”: Прокоп'юк О. Б. Вклади як маркер релігійності в ранньомодерному соціумі (“зібране” афонським архімандритом Космою в Київській митрополії у середині XVIII ст.).

У групі речових вкладів окремо варто згадати книги, пожертви яких досить добре відслідковуються за покрайніми записами у самих стародруках, про що маємо значну кількість окремих публікацій, а також каталогів¹.

Натуральні вклади досить добре прослідковано на прикладі поменника Пустинно-Миколаївського монастиря, в якому вони зафіксовані. За спостереженнями Я. Шульги, натуральні вклади в поминальній книзі представлені непоодинокими записами худоби, а саме: коней, корів та волів. Їхнє можливе різноманіття ілюструє запис, про подання Марією Маховишею “редису на посадку”. Авторка припускає, що натуральних пожертв було більше, але їх частіше записували не до синодика, а до книги прибутків і витрат Пустинно-Миколаївського монастиря².

До натуральних вкладів слід віднести й обов’язок парафіяльної громади забезпечувати богослужіння восковими свічками, вином та просфорами, що також трактувалося як вклад на помин душі. Зокрема, подібну практику можемо проілюструвати прикладом Спасо-Преображенської церкви на Подолі, на Літургію в якій щонеділі давав по півкварти волоського вина київський міщанин грек Іван Миколайович Рибальський на поминання родичів і відпущення гріхів³. Право чи обов’язок забезпечувати храм свічками були ретельно розписані в Спасо-Преображенській церкві: свічку в лампаду перед іконою Спасителя над Царськими вратами надавала вдова Дещиха; перед великим намісним образом Спасителя середня свічка – від бурмістрової Силенкової, а дві бокові – церковні; перед великою намісною іконою Преображення Господнього середня свічка була від рибальського цеху, а дві бокові – церковні; перед намісною іконою Пресвятої Богородиці середню свічку ставила Євстафія Михайленко, одну з бокових – Іванова, інша була церковною. В приділі Стрітіння Господнього перед іконою Стрітіння свічку ставила Сиченкова; перед іконою Пресвятої Богородиці поблизу Преображення Господнього – київський бурмістр Косма Кричевець; перед іконою святого Миколая – Соленик. В приділі святого Георгія перед іконою Святої Трійці на ставнику стояла церковна свічка; перед іконою Богородиці – від Олексія Скаби; перед іконою св. Георгія – від Олександра Орешкевича. На свічнику, що висів посеред церкви і свічки на якому запалювали лише один раз на рік, на свято Преображення Господнього, 16 свічок ставила дружина райці Івана Гудими⁴. У притворі на ставниках перед іконою Богородиці та іконою св. Миколая свічки були відповідно від Яковихи та Семена Козельського, а у висячому свічнику одну свічку ставила Савиха⁵. Право чи обов’язок забезпечувати храм свічками вважався почесною справою, найкраще це підтверджує приклад вкладу ізюмського полковника Федора Краснокутського, який ще при житті давав гроші на “незгасну” свічку до Успенської чудотворної ікони Божої Матері в Києво-Печерській лаврі. До того ж, заповідав 2 тис. руб. на її підтримання ще 40 років після його смерті⁶.

Траплялося, що як вклад до монастирів та парафіяльних храмів надходили реліквії, на володіння якими Церква не мала монополії, а вони так само могли бути і в приватній власності. В такий спосіб мощі (не вказано яких святих) та кров Ісуса Христа потрапили до Києво-Печерської лаври від графа Сергія Шереметьєва у 1768 р.⁷ До Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1780 р. капітан Христофор Попов і його дружина Олена Попова вклали ковчег з часточками мощів свт. Спиридона Триміфунтського, вмч. Пантелеймона,

¹ Див: *Шамрай М. А.* Маргіналії в стародруках кириличного шрифту XV–XVII ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / М. А. Шамрай; співголови ред. кол. О. С. Онищенко та ін. К., 2005; *Бондар Н. П.* Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар; [наук. ред. Г. І. Ковальчук]. К., 2012; Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: Каталог / Упоряд. С. О. Половникова, І. М. Ситий; відп. ред. О. Б. Коваленко. К., 1998; та ін.

² *Шульга Я. М.* Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2015. С. 182-188, 268-272.

³ ІР НБУВ, ф. І, № 5448, арк. 8зв.

⁴ *Лякіна Р. М.* Гудими-Левковичі [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. К., 2004. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gudymy_Levkovychi

⁵ ІР НБУВ, ф. І, № 5448, арк. 8-8зв.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 75, арк. 1-60.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 373, арк. 2-3зв.

сщмч. Харалампія, вмч. Димитрія Солунського, сщмч. Фоки, сщмч. Макарія, прп. Єфрема (Сиріна) і трьох невідомих святих¹. У 1750 р. парафіяльна громада Полтавської соборної Успенської церкви спробувала набути часточку Животворного Древа (як виявилось сумнівного походження) у вже згаданого афонського архимандрита Косми, пожертвувавши йому срібні з позолотою чашу, дискос, звізду та лжицю, зелені сріблоглавні ризи, два покрівці і воздух золотом шиті, штофовий зелений стихар, зелені златоглавні поручі і єпитрахиль². Цей випадок цікавий ще й тим, що зробивши по-суті речовий вклад до афонського монастиря, громада отримала можливість вкласти реліквію до свого парафіяльного храму.

В окремих випадках функції церковних вкладів набували антими́нси. На те, що антими́нси можуть ставати церковними вкладами, спеціальну увагу звернув В. Ткачук у дисертаційному дослідженні, присвяченому цим пам'яткам. Водночас, дослідник зазначає ексклюзивність подібної практики: “перебування антими́нсів у власності єпископів, а також їхнє одноманітне граверне виконання не сприяли поширенню цієї практики, дарувальниками переважно могли бути лише владики”³. Також дослідник застерігає про досить тонку межу між антими́нсом-даром (переданим на прохання), завдання якого в налагодженні комунікації і антими́нсом-вкладом (здійсненим за власним бажанням), за яким слідує літургійне поминання⁴. Наразі лише додамо унікальний приклад вкладу особливого антими́нса, виконаного на металі, від світської особи, гетьмана Івана Мазепи до храму Гробу Господнього в Єрусалимі, як зазначають окремі дослідники, такий вклад був мотивований бажанням Мазепи бути похованим на Святій землі⁵.

Насамкінець виділимо особливу групу вкладів, а саме: воти, котрі відображають безпосередню молитовну комунікацію віруючих із святинями. Хоча надання вотивних привісок до ікон Св. Синод заборонив указом 1722 р., вони залишалися популярними впродовж усього XVIII ст., їх продовжували як приносити, так і приймати⁶. Дослідженню вотивів, як способу шанування святині, на прикладі київських святинь, щоправда, пізнішого часу, присвячена дисертаційна робота Антоніни Кізлової. Принесення дрібних молитовних дарів, якими є воти, до конкретної святині, дослідниця називає загальнодоступним матеріальним проявом віри в те, що Божа допомога надійшла за молитвою при конкретній святині⁷. Значна частина богомольців усвідомлювала надання до святині дару як матеріальне підкріплення молитви. Найчастіше приносили воти у формі людського тіла, його частин або окремих органів, траплялися й прикраси, проте вони вважалися другорядними за символічним значенням порівняно з привісками конкретної форми. Серед вотивів, принесених до мощей св. вмц. Варвари протягом 1806–1840 рр., А. Кізлова нарахувала понад 20 різновидів: співвідношення між кожним з них вказує вже на сприйняття богомольцями мощей⁸.

Вважаємо, що основні характеристики вотивних привісок, зроблені на пізніших матеріалах, є актуальними і для ранньомодерного часу. Проте ця група вкладів, як і всі вказані вище, ще потребують окремих спеціальних розвідок.

Як бачимо, групи вкладів за предметом вкладання досить різноманітні: соціально та матеріально зумовлені, при цьому – мотиваційно схожі, за кожним з них прохання про молитву. Це далеко не вичерпна типологізація вкладів, доопрацювання потребує як дана схема, що насправді є попередньою (робочою), так само мають бути розроблені класифікаційні моделі за іншими ознаками і критеріями. Загалом розробка типологізаційних схем є важливою складовою для розуміння “вкладу” людиною ранньомодерного часу.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1009, спр. 262, арк. 10-11.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 2065, арк. 4-4зв.

³ Ткачук В. А. Українські православні антими́нси XVII–XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2018. С. 151-152.

⁴ Там само. С. 178-179.

⁵ Гетьман. Осмислення: Науково-популярне видання. К., 2009. С. 265-268.

⁶ Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 6 (1720–1722). № 3975. С. 658-659.

⁷ Кізлова А. А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.). Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. К., 2010. С. 99.

⁸ Там само. С. 118, 103-105.

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

Бардік М. А.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ АВТЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ХРАМОВОМУ ЖИВОПИСІ (1840–1867)

Своєрідним викликом часу в сакральному живописі був іконографічний канон. У вимірі його конкретного втілення в православному храмі – забезпечення існування зображень образотворчо-технологічними засобами, які значною мірою залежали від таланта і досвіду художника. Проблему художньої автентичності в храмовому живописі, що реалізовувалась у збереженні художніх особливостей попередніх розписів, нам хотілося б висвітлити на прикладі монументального живопису Іосифа Романовича Желтоножського. По-перше, йому судилося долучитись до розписування трьох знаних українських храмів – Успенського собору Києво-Печерської лаври, Київського Софійського собору, Церкви Спаса на Берестові. По-друге, маємо нагоду в науковій площині також відповісти на виклик часу, оскільки 2019 р. виповнюється 120 років з часу, як художник, протоієрей Іосиф Желтоножський відійшов до Господа¹.

Пересічному українцю його прізвище знайоме у зв'язку із сумною і водночас знаковою подією: будучи настоятелем церкви Різдва Христового на Подолі він із протоієреєм П. Лебединцевим відправляв панахиду по Т. Шевченку, тіло якого перевозили із Санкт-Петербурга до Канева для перепоховання. Завдяки П. Лебединцеву були викладені події, пов'язані з участю художника в роботах з оновлення Софії, а завдяки його рекомендації – надана можливість працювати з фресками Спаса на Берестові.

Іосиф Желтоножський (*Іосифъ Желтоножскій* – так він підписувався власноруч) “походив із козаків Чернігівської губернії, умів лише читати й писати і не отримав ніякої системної освіти”². Натомість він був людиною, наділеною мистецькими здібностями, оскільки навіть без фахової освіти займався іконописом і монументальним живописом.

На початку своєї творчої діяльності він служив дияконом церкви Прп. Феодосія Печерського, і саме звідси його було залучено до виконання розписів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Аналіз архівних документів дозволяє зробити висновок про його активну участь у живописному процесі. У соборі він почав працювати в 1841 р. До цього часу був проведений підготовчий етап, і керівник робіт, лаврський художник Іринарх, окрім живописців з Лаври додатково запросив й інших. Під керівництвом Іринарха І. Желтоножський розписував собор до тимчасового призупинення робіт у 1842 р. Коли ж роботи поновили, його, за розпорядженням київського митрополита Філарета (Амфітеатрова), знову запросили до служіння високому мистецтву, для створення благоліпної краси Великої Богородичної церкви, чим він і займався до жовтня 1843 р.³ Таким чином, І. Желтоножський писав заново композиції в основному об'ємі Успенського собору і нові сюжети – у його верхніх компартиментах.

Проблема збереження художніх особливостей храмового живопису за необхідності написати його наново в Успенському соборі тоді була розв'язана у такий спосіб: Іринарх зробив малюнки первісних композицій⁴, які в подальшому слугували основою для нього та інших художників, що розписували собор. Зауважимо, що схожий підхід у наш час застосували художники-монументалісти, розписуючи відбудований із руїн Успенський собор. Грунтуючись на акварелях Ф. Солнцева (замальованих в 1843 р. розрізах собору), архівних фотографіях, додатково запозичуючи взірці українського барокового мистецтва (зокрема

¹ Епархиальные известия // КЕВ. 1899. № 15. Ч. офиц. С. 162.

² Петров Н. И. Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви. Киев, 1908. С. 7.

³ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 121, 122.

⁴ Лебединцев П. Возобновление стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры // КЕВ. 1878. № 11. Отд. 2. С. 341.

фрагменти збереженого малярства Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври), вони de facto відтворювали храмовий живопис 1840–1843 рр.

Працюючи під керівництвом Іринарха, 48 художників¹, серед яких був І. Желтоножський, не потребували живописних запозичень із сусідніх церков: вони пам'ятали образотворчі першоджерела, тобто занепалі розписи Успенського собору, що бачили на власні очі, і мали замальовки Іринарха. В останніх було зафіксовано загальні схеми та колорит зображень, а їхню тематику вони могли звіряти з Описом композицій Успенського собору². До речі, перевірка, проведена спеціальною комісією, підтвердила відповідність заново написаних та первинних композицій³. Отже, вірність традиції, художню автентичність стінопису було збережено.

В Успенському соборі, як свідчать архівні документи, І. Желтоножський мав статус підмайстра⁴ і здобував навички художника-монументаліста. За кілька років по закінченні живописних робіт Іринарх згадав про нього і надав щасливу можливість виконувати живописні роботи в Софійському соборі, пов'язані з відкриттям фресок (1843–1853). Рекомендація Іринарха мала доленосне значення: І. Желтоножський був за розпорядженням митрополита Філарета переведений у Софійський собор і на служіння в церкву Феодосія Печерського вже не повернувся, у його житті розпочався новий етап.

Перевід відбувся в січні 1851 р.⁵ До цього часу в Софійському соборі відкрили й розчистили фрески, затвердили на рівні імператора і Святішого Синоду програму храмових розписів, зміст ремонтно-відбудовчих робіт. Іринарх був уведений до складу Комітету з оновлення Софії (червень 1849 р.), розпочав розписувати собор (з весни 1850 р.), поновлювати давні фрески (з липня 1850 р.)⁶. Окрім робіт із стінописом необхідно було виконати поновлення ікон та іконостасів, у першу чергу іконостаса головного вівтаря (з жертвником і дияконником). Відомо, що І. Желтоножський брав участь у поновленні ікон головного іконостаса та написанні нових ікон⁷.

Композиції, написані І. Желтоножським у Софії, ми атрибутували як оновлені та нові зображення, визначивши час їхнього виконання⁸.

Протягом січня – вересня 1851 р. І. Желтоножський взяв участь в оновленні трьох “Вселенських Соборів”, працюючи безпосередньо під керівництвом Іринарха. На західній, південній та північній стінах центральної нави, попередньо прошпакльованих і заґрунтованих, були заново написані відповідно I, II і III “Вселенські Собори”. Ці композиції не збереглися (на їхньому місці 1894 р. художник І. Селезньов написав інші композиції). Певне уявлення про композицію “II Вселенського Собору” надає малюнок К. П. Мазера (початок 1850-х рр.), де її фрагмент видно праворуч. Навіть за ним зрозуміло, що зображення мало репрезентативний характер, будувалося за принципами симетрії і статичності. У центрі палацового інтер'єру було зображено візантійського імператора на троні, обабіч нього – святих отців, на дальньому плані – вірян.

Вірність первинним композиціям “Соборів”, їхня художня автентичність, не підлягає сумніву тому, що вимога виправити їх у первісному вигляді обумовлювалась у програмі розписів. На підготовлених поверхнях зображення написали заново – так зване виправлення полягало в оновленні композицій. У Софійському соборі була використана методика оновлення храмової декорації, застосована Іринархом в Успенському соборі, коли він попередньо замальовував зображення, а потім писав їх заново на підготовлених поверхнях. В оновлених розписах, таким чином, зберігалися тематико-сюжетні та художньо-стильові засади.

І. Желтоножський в січні – вересні 1851 р. написав нові зображення IV, V, VI, VII “Вселенських Соборів” у склепінні західної частини храму. Це завдання мало свою специфіку: відобразити в невеликому просторі події, значимі в історії православ'я. Трагування подій

¹ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 135, 136.

² Його рукописні копії збереглися: ІР НБУВ, ф. I, № 5411, 5412, 5413.

³ Лебединцев П. Указ. соч. С. 340.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1901.

⁵ Держархів м. Києва, ф. 3, оп. 2, спр. 68.

⁶ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 146, 149, 150, 152.

⁷ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 30.

⁸ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 183, 184.

виявляє І. Желтоножського як художника, що працює з невеликими площинами, а не монументаліста. Складається враження, що зображення ледь втиснуті в схили склепіння, а композиції сприймаються сумою фігур і деталей, заздалегідь визначених. Художник неухильно наслідуює правило станкової картини і, незважаючи на увігнутість склепінь, додатково підсилює ефект глибини лініями сходів. Сумлінно представлена велика кількість персонажів, але вони не поєднані між собою, навіть за використання ракурсів відсутні спільна дія та емоційний зв'язок. Колорит формується набором плям локального тону в межах контурів рисунка.

Наприкінці липня 1852 р. Іринарх мусив через хворобу полишити виконання стінопису та інших внутрішніх робіт у соборі. 30 липня 1852 р. живописні роботи доручили І. Желтоножському, а 20 вересня до Києва приїхав академік Ф. Солнцев, який здійснював загальне керівництво художніми роботами. Він позитивно оцінив виконані І. Желтоножським пробні розписи і запропонував передати йому керівництво усіма роботами, а Іринарха у зв'язку зі станом здоров'я звільнити. З точки зору людяності, елементарної справедливості, нарешті для забезпечення спадкоємності робочого процесу доцільним було б погодитися на пропозицію Іринарха залишити за ним керівництво усіма роботами, а живописні – передати І. Желтоножському. Ініціатива Ф. Солнцева пояснюється суворими історичними реаліями “миколаївського часу”: відтермінування суперечило волі імператора завершити оновлення собору ще 1851 р. Задля скорішого завершення робіт члени Комітету мусили прийняти пропозицію Ф. Солнцева, зазначивши сумлінну працю Іринарха, віддавши належне його мистецтву та відмітивши ревність у роботі.

Помічник Іринарха, як представив Комітету І. Желтоножського митрополит Філарет, у подальшому не став працювати з послушниками Лаври (з них залишився один М. Золотов). Нами було встановлено імена художників (двадцяти семи) і майстрів, що працювали з І. Желтоножським¹.

Під керівництвом І. Желтоножського роботи розпочали в серпні 1852 р., а завершили 28 вересня 1853 р. Аналіз історичних відомостей² надає змогу визначити компартименти Софійського собору, де були виконані розписи. Це – хори (за винятком склепіння західних хорів, розписаного Іринархом), верхні приділи святого апостола Андрія Первозванного та святого Миколая, сходові вежі.

І. Желтоножський написав десять картин страждань Ісуса Христа³. Ці нові композиції розкривали тему Страстей Христових. Вони містилися на західній стіні західної частини хорів, де первісно також були зображені сцени Страсного циклу. В оновленій декорації хорів тематична лінія Страсного циклу була збережена. Відомо, які композиції були первинно на західних хорах: зображення Христа в темниці; страждань Спасителя; Петра і Марфи, що плачуть; Спасителя, що несе хрест на Голгофу; Бога Отця, що тримає розіп'ятого на хресті Спасителя, оточеного ангелами; Богородицю, що пригортає до грудей Христа. У 1880-х рр. для покращення освітлення на хорах західну стіну розтесали і зробили вікно великого розміру, тому тогочасні зображення на ній не збереглися.

Втрачено також розписи апсиди вівтаря святого апостола Андрія Первозванного і написану в південно-західній частині хорів “Богородицю на троні з Немовлям Христом і предстоячими ангелами”. Її реставратори видалили задля розкриття вцілілих фрагментів живопису XVIII ст.

Щаслива доля спіткала світські фрески у вежах. Їх оновили, хоча попервах, згідно указу Синоду (1832), ці “несвяті” зображення мали забілити. Допомогла монарша милість: софійські фрески у вежах дозволив залишити для огляду Микола I з поваги до їхньої давності.

Фрески, що ілюструють епізоди Книги Буття та Євангелія оновлював І. Желтоножський. У північній частині хорів фрагмент з його роботою зберігся в композиції “Взяття Христа під варту”, а в південній частині – у місцях втрат низки фрескових композицій. Ці фрагменти сприймаються саме доповненням до розкритих фресок, а не продовженням давніх композицій на відміну від живопису Іринарха, який наслідував лінійний ритм фрескових зображень, намагався наблизитися до стилістики середньовічних розписів.

¹ Бардік М. А. Вказ. твір. С. 200.

² Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора в 1843–1853 г. // ТКДА. 1878. № 8. С. 393, 394, 402, 403.

³ Там же. С. 402.

І. Желтоножський надає перевагу “соковитій” лінії, моделює об’єм світлотінню. Його персонажі кремезні, статичні, що особливо помітно у фресці “Весілля в Кані Галілейській”. У “Жертвоприношенні Авраама” ангел здається міцно прикріпленим до неба. Дуга, яка є схематичним зображенням райдуги, виокремлює його фігуру із загальної композиції. Складки одягу ангела створюють декоративний візерунок, що не узгоджується з лінійним ритмом фрески. Відчувається замкненість, автономність фрагментів доповнення, брак спільного лінійного ритму фрески та дописаного фрагмента. Спроба наблизитися до художньої мови фрески призвела до схематизму зображень, спрощеності форм, лапідарності образів. Наче складеною з геометричних фігур сприймається постать ангела, сумою циліндрів – місце дії “Весілля в Кані Галілейській”, а образ чоловіка з міцними руками, в обличчі якого немає натяку на духовність, надає зображенню характер побутової сцени. Тема фрески – перше чудо Ісуса Христа [Ін, 2:1-10], коли він явив себе як Бог, чудо перетворення води на вино – прообраз Євхаристії.

В оновлених і нових композиціях за своїми художніми особливостями живопис відрізнявся від стилю давніх софійських фресок. У нових композиціях, наприклад, “Деїсусі” в апсиді вівтаря Миколаївського приділа, І. Желтоножський використовував прийоми академічного живопису та іконопису: світлотіньове моделювання в лицевому письмі, ритм бг-нок для передачі об’єму. Персонажі представлені автономно, між ними немає пластичного зв’язку. З точки зору іконографії це – “Деїсус”, а за художнім трактуванням – відокремлені зображення, що декорують апсиду. Як і “Вселенські Собори”, “Деїсус” сприймається сумою фігур.

І. Желтоножський мислив об’єктами, а не категоріями лінійного ритму, що поєднує частини в одне ціле. Він знався на традиційних композиційних схемах іконопису, але для стінопису їх неможливо було просто копіювати: розписи собору співвідносяться з його архітектурою та організують внутрішній простір. Утім художник вміло зображував персонажів у різних ракурсах, з правильними пропорціями на рівних та увігнутих поверхнях.

Художники, що працювали з І. Желтоножським, утілювали принцип наслідування давнього живопису доволі спрощено: повторено композиційні схеми, елементи одягу, прикраси, атрибути, орнаментальні мотиви, колірні рішення. Однак у трактуванні пластичної форми відсутнє відчуття середньовічної епохи, немає стилізації софійського давнього живопису; навпаки активно використано прийом моделювання об’єму світлотінню, образи наділено емоційністю. Такий підхід перетворював святі образи на зображення звичайних людей. Наприклад, підкреслено світлотіньове ліплення обличчя та шиї, тінь над пухкими губами перетворили архангела на вродливого юнака у візантійському одязі. Невдала спроба відобразити в лику архангела велич вічності призвела до того, що його обличчя набуло виразу здивованої та ображеної дитини.

Ми звернули увагу на дані про виплати за роботу майстрам альфрейникам: вони працювали майже весь час, що вказує на особливості технології оновлення, використаної І. Желтоножським. За результатами досліджень 1928 р. реставратори констатували, що в південній вежі олійні розписи виконані по нанесеному на фресковий розпис шару нового тиньку і лише частково наслідували давні композиції¹. На фотографіях, зроблених під час реставраційних робіт 1959–1962 рр., видно, що на хорах поверх фресок було покладено шпаклівку, після чого написано нове зображення. Це були не поновлені фрески, а оновлені композиції. Зараз у куполах хорів за залишками живопису оновлення можна зрозуміти, що І. Желтоножський і художники не дотримувалися точного співвідношення первинних і заново написаних композицій. Останні вільно зміщувалися на деяку відстань, тобто художня автентичність давнього стінопису втрачалася ще на початковому етапі загальної схеми розписів.

Іринарх і лаврські художники, зазвичай, прописували фрески зверху, доповнюючи місця втрат, тому дописані та давні фрагменти узгоджувалися характером і ритмом ліній, колірними аналогіями. У Желтоножського через виконання розписів поверх прошпакльованих і заґрунтованих фресок відбувся відхід від принципу наслідування давніх контурів, від поновлення – на користь оновлення. Оновлений живопис домінував над первинним. І. Желтоножський і художники писали оновлені зображення, які не завжди відповідали схемі давньої декорації.

Живописці прагнули вчасно завершити оновлення собору, тому для заповнення архітектурних площин широко використовували орнаменти, більшість з яких повторювали

¹ *Ходак І.* Внесок Миколи Сичова в дослідження та реставрацію монументального малярства собору Святої Софії в Києві (за матеріалами київських архівів) // Студії мистецтвознавчі / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 2016. Чис. 4 (56). С. 94.

давні, були художньо автентичними останнім. У давніх софійських розписах орнаменти мали важливе значення в оформленні інтер'єру. Орнаментів у Софії Київській було значно більше, ніж у візантійських церквах, у чому проявилася давньоруська традиція схильності до орнаментальних окрас¹. Написані за трафаретами, орнаменти не забирали багато часу, не вимагали високої майстерності.

Світські сюжети у вежах, присвячені епізодам придворного життя, розваг, полювання, не вимагали дотримання певного канону. Художники могли відступити від первинної іконографії і, виходячи з професійних навичок, створювати нові зображення на криволінійних поверхнях склепінь, стовпів, стін веж. Живопис, який реставратори залишили в місцях втрат фресок, відзначений схематизмом, спрощеністю форм. Анімалістичні сцени іноді асоціюються з учнівськими малюнками. Мистецька цінність, оригінальність світських фресок Софійського собору не була збережена в процесі оновлення.

Утім значний внесок І. Желтоножський і художники зробили в поновлення та написання нових ікон для іконостасів. Вони поновили 115 і написали 190 нових ікон, загалом – 305, а також завершили роботи з поновлення всіх іконостасів². У листопаді 1852 р., коли І. Желтоножський здійснював загальне керівництво усіма роботами в Софії, закінчили надбудову верхнього ярусу і перекриття куполом Софійської дзвіниці.

28 вересня 1853 р. живописні роботи в Софійському соборі було завершено. 4 жовтня 1853 р. складено акт, що фрески виправлені в тому ж вигляді, в якому були відкриті, без жодного відступу від давнього вигляду, а новий живопис задовільний і відповідає затвердженим малюнкам.

Вимогу Комітету наслідувати давні абриси виконали лише частково, оновлені композиції мали відмінності від первинних. В І. Желтоножського змінився підхід у концепції поновлення фресок. Перевагу було надано створенню оновлених композицій, які писали на підготовлених поверхнях на місці давніх зображень. Оновлені розписи домінували над первинними, прийоми академічного живопису – над стилізацією софійських фресок.

І. Желтоножський служив у Софії з січня 1851 р. до липня 1853 р.³, коли був призначений настоятелем подільської церкви Різдва Христового. У цьому статусі він отримав підписаний митрополитом Філаретом атестат про те, що оновив давній живопис Києво-Софійського собору та особливо ретельно поновив іконостаси бічних вівтарів⁴. Художник не полишав мистецької діяльності: писав ікони, викладав іконопис у Київській духовній семінарії. Зважаючи на участь в оновленні софійських фресок, П. Лебединцев запропонував йому виконати живописні роботи в церкві Спаса на Берестові. Вони стали частиною комплексу ремонтно-відбудовчих заходів у церкві 1862–1867 рр.⁵ У 1863 р. П. Лебединцев запросив І. Желтоножського оглянути живопис храму на предмет наявності фресок, і той, промивши кілька зображень, виявив фрески. Відкриття фресок він зробив у 1865 р., склав перелік композицій, з якими мав намір працювати, підібрав необхідні фарби і протягом 1866–1867 рр. поновив стінопис⁶. Зараз, після проведення реставраційних робіт з розкриття фресок, його живопис зберігся фрагментарно, наприклад, у зображеннях преподобних Печерських. Він відмічений схематизмом і спрощеністю трактування форм, не схожий за художніми особливостями на фрески, хоча в ньому відчутне бажання художника слідувати первісним контурам. Відомо, що І. Желтоножський склав альбом акварельних замальовок фресок, де зафіксував їхнє розташування та супровідні грецькі написи: “Акварельные снимки в церкви Спас на Берестове в Киеве, исторированной митрополитом Петром Могилою в 1643 году, открытой в 1865–67 г. Рисовал свящ. Желтоножский”. 1904 р. альбом було передано в Церковно-археологічний музей при Київській духовній академії⁷. Альбом можна вважати своєрідною картограмою живопису церкви, він свідчить про схильність художника до наукової систематизації візуального матеріалу.

¹ Асеев Ю. С. Мистецтво стародавнього Києва. Київ, 1969. С. 145.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 30.

³ Там само, ф. 3, оп. 2, спр. 68, 71, 74.

⁴ Зміст атестата наведено в статті: Ганзенко Л. Федір Солнцев: спроба наукової реабілітації // Пам'ятки України. 1999. № 1. С. 116.

⁵ Бруснікіна Г., Кочубинська Т. Церква Спаса на Берестовому. Київ, 2007. С. 45.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 835, спр. 151.

⁷ Петров Н. И. Указ. соч. С. 11.

В архіві НКПКЗ зберігається лист І. Желтоножського до голови Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії, її ректора архімандрита Філарета. У ньому художник пише, що 27 жовтня 1873 р. йому запропонували стати членом-кореспондентом Товариства, і він згоден прийняти це звання з глибокою повагою до освіченого Товариства та науки¹. Отже, не маючи фахової художньої освіти, завдяки обдарованості Іосиф Романович Желтоножський успішно займався іконописом та монументальним живописом у давніх храмах, брав участь у художньому житті Києва. Написані ним композиції, що прискіпливими критиками колись уважалися тільки доповненням до фресок, тепер мають свою історичну та художню цінність і дозволяють нам згадати І. Желтоножського добрим словом. У його творчому доробку знайшли відображення шляхи розв'язання проблеми художньої автентичності розписів своїм давньоруським та бароковим образотворчим першоджерелам.

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛАВРИ ЗА ФОТОДОКУМЕНТАМИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
ЦДКФФА УКРАЇНИ ім. Г. С. ПШЕНИЧНОГО**

У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виявлено фотодокументи, за допомогою яких можна візуально дослідити етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври, починаючи з другої половини ХІХ ст. й до 1917 р. Необхідно зазначити, що Лавру саме цього періоду представлено у ЦДКФФА України найбільшою кількістю фотодокументів.

З архівних джерел відомо, що одними з перших проводили фотофіксацію Києво-Печерської лаври представники фірми “А. Ляквши і К.” у 1867 р. на запрошення Духовного собору Лаври. Того року фотограф Вауцький на замовлення адміністрації монастиря створив фотографії з видами Свято-Успенської Києво-Печерської лаври². На запрошення монастиря, у 1870 р., фотолабораторія І. Вульфа виготовила фотографії з різними видами Лаври та фотопортрети “Його Високопреосвященства”³. Адміністрація Печерського монастиря доручила у 1872 р. найвідомішому фотомайстру Києва – Кордишу відзняти види Лаври для Політехнічної виставки у Москві. За домовленістю, Кордиш зробив види у чотирьох екземплярах, негативи залишив у Києво-Печерській лаврі. Лаврському послушнику Єфимію Гапченку, який працював при іконописній майстерні, доручили допомагати фотографу найвищої кваліфікації Кордишу під час зйомок у Лаврі та навчатися у нього майстерності. У тому ж, 1872 р., за розпорядженням митрополита, Єфимія Гапченка призначили лаврським фотографом й доручили відзняти дванадцять видів Києво-Печерської лаври та її святинь. Перелік цих фотознімків зберігся у справі історичного архіву. Це один з перших відомих переліків фотодокументів щодо Лаври, який ми виявили у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Негативи їх виготовлено на склі, мають у своєму складі велику кількість срібла, а розмір – характерний для того періоду фотомистецтва – “5”. Необхідно зазначити, що ідентифікувати негативи досить складно, адже фотомайстри не робили ніяких позначок і в архівній справі ЦДКФФА України не вказано їхнє походження.

У 1873 р. Духовний собор Лаври вирішив укласти контракт з титулярним радником Рон Рохтом про фотофіксацію будов на території Києво-Печерської лаври. Зі справи відомо, що Єфимій Гапченко у 1873 р. виконав фотозйомку видів Лаври⁴.

12 січня 1874 р. київський генерал-губернатор надав свідоцтво, за яким Лавра мала право на свою фотомайстерню, що увійшла до складу іконописної майстерні. Очолив фотомайстерню

¹ КПЛ-А-493.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 2018, арк. 37.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 2091, арк. 107.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 457, арк. 529.

монах Євстафій, у минулому – послушник Єфимій Гапченко. Проіснувала фотомайстерня з 1874 по 1879 р., адже Духовний собор вирішив ліквідувати її і надалі звертатися до фотографів зі сторони. Від лаврської фотомайстерні залишилися у монастирі 184 негативи на склі¹. Деякі з них зберігаються серед унікальної колекції найперших негативів на склі у ЦДКФФА України.

Як свідчать архівні документи, у 1879 р. фотофіксацію Києво-Печерської лаври виконував І. Кордиш², а за зйомку він віддав монастирю по 12 екземплярів з кожного виду. У 1881 р. фотографував Іосиф Марр³. За домовленістю з монастирем проводив фотофіксацію видів Лаври і фотограф М. П. Пастернак. Він передав по 25 екземплярів з кожного відбитка. У зв'язку з тим, що за кваліфіковані послуги фотомайстри стали піднімати ціни до неймовірних розмірів, тому 20 січня 1891 р. Духовний собор Лаври вирішив відкрити свою фотомайстерню. Очолив її ієромонах Феогност, наглядач живописної школи⁴. На початку ХХ ст. лаврська фотомайстерня співпрацювала з відомим київським видавництвом Кульженка і проіснувала до перетворення монастиря у Музейне містечко. Згодом частина фотонегативів та позитивів залишилась у фондах Музейного містечка, а решта найкращих негативів та репродукцій надійшла в архів. Завдяки фотомайстерні Києво-Печерської лаври та фотомайстрам, імена яких згадано вище, можна прослідкувати, як формувався архітектурний ансамбль Лаври та етапи будівництва пам'яток архітектури на території Ближніх та Дальніх печер.

До підтеми “Загальний вид Києво-Печерської лаври” увійшли фотодокументи та репродукції, що відтворюють загальні види Верхньої та Нижньої території Лаври. Серед них унікальний фотодокумент, на якому зафіксовано загальний вид Лаври від Дальніх печер (іл. 1)⁵. Він підтверджує, що на місці, де нині корпус № 45, в останній чверті ХІХ ст. був сад, а в ньому – одноповерхова та двоповерхова будови, огорожені дерев'яним тином. Тут також зафіксовано територію Ближніх печер з дзвіницею, чия баня, як і Хрестовоздвиженської церкви, прикрашена золотими зірочками. За корпусом № 44 видно сад з різноманітними дерев'яними будовами, яких нині нема. У лівій частині фото – Гостинний двір, обнесений фортечним муром, а у дворі розміщена велика кількість дерев'яних та одноповерхових будов. Будинок митрополита має відкриту галерею балкона на південному фасаді, а біля Митрополичих покоїв видно одно та двоповерхові будинки, які не збереглися до нашого часу. На місці Оглядового майданчика, як засвідчує цей фотодокумент, стояли тоді дерев'яні одноповерхові будиночки. Проведено атрибуцію фотодокумента. Вважаємо, що його виконано до 1894 р., адже на ньому зафіксовано стару Трапезну церкву з палатою. Її також представлено на загальних видах Верхньої території Лаври у фотодокументах од. зб. 2-146178 та 2-49015⁶, тобто і ці фотодокументи виконано до 1895 р.

Подальший розвиток архітектурного ансамблю простежуємо у фотодокументі од. зб. 2-84942⁷. На ньому зафіксовано Верхню територію Лаври й будівництво нової Трапезної церкви з

Іл. 1. Загальний вид Лаври з Дальніх печер.
Од. зб. 2-146178.

палатою. Храм у рихтуванні, вже збудовані ки вікон підкупольної частини, але півсферичної бані ще немає. Видно Митрополичий корпус, який має на південному фасаді вже завершену лерею. На місці Благовіщенської церкви ще іть одноповерхова споруда. Тут же зафіксовано будови Гостинного двору та двоповерховий будинок (нині не існує) вздовж вулиці, що веде до Дальніх печер. На території Ближніх печер вже збудовано корпуси, що існують й нині. Баня дзвіниці Ближніх печер все ще має золоті зірочки. Цей фотодокумент можна датувати 1896–1897 рр.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 916, ч. 2, арк. 126.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1, КДС, спр. 477, арк. 64-65.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 489, арк. 296.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 916, ч. 2, арк. 203.

⁵ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-146178.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-49015.

⁷ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-84942.

До середини ХІХ ст. належить фотодокумент од. зб. 2-146179¹ (іл. 2) – репродукція з фотоальбому, який зберігається у ЦДКФФА України. На ньому зафіксовано бані темного кольору на Хрестовоздвиженській церкві, на дзвіниці Близніх печер, а також на церквах Різдва Богородиці, Аннозачатіївської та на дзвіниці Дальніх печер, а маківки церков – визолочені. Пізніше всі бані церков та дзвіниць на Нижній території Лаври було прикрашено золотими зірочками. Близні та Дальні печери обнесено фортечними мурами. На території, де нині – корпус № 45, у саду ще не зведено два будинки, що зафіксовані на згаданому фотодокументі од. зб. 2-146178². Стара Аннозачатіївська церква не має ще вибілених наличників вікон та пілястр так, як зафіксовано на фотодокументах од. зб. 2-60892³ та од. зб. 2-67657⁴. На підставі порівняльного аналізу фотодокумента од. зб. 2-146178 з іншими доходимо висновку, що це найбільш ранній вид Нижньої території Лаври, отже, й один з найперших фотознімків видів Києво-Печерської лаври, що зробили представники фірми “А. Ляквіши і К.” у 1867 р.

Фотодокумент од. зб. 2-60892 (іл. 3) фіксує опорядковані лаврські церкви та будови. Так, стара Аннозачатіївська церква вже пофарбована, чітко видно вибілені наличники вікон та пілястри. На місці саду, за нинішнім корпусом № 45 вже зведено два житлові будинки. Територія між Дальніми печерами, де нині йде дорога до Дальніх та Близніх печер, огорожена дерев'яним тиним. Бані Хрестовоздвиженської церкви, дзвіниць, церкви Різдва Богородиці, старої Аннозачатіївської церкви – світлого кольору й декоровані золотими зірочками. Маківки церков – визолочені. Вважаємо, що цей фотодокумент належить до 90-х рр. ХІХ ст.

Велику зацікавленість викликає фотодокумент од. зб. 2-67657. На ньому зафіксовано Нижню територію Лаври у зелені садів. Хрестовоздвиженська церква, дзвіниця на Близніх печерах, церква Різдва Богородиці, Ковнірівська дзвіниця, а також її шпилі мають оздоблення бань у вигляді золотих зірочок. Стара Аннозачатіївська церква увінчана грушоподібною банею, вкритою зірочками. Сама церква має вигляд одноповерхової будови темного кольору з білими пілястрами і наличниками навкруги вікон. По центру двоскатного даху є баня з невеликим ліхтарем. Завдяки цьому фотодокументу знаємо, якою була церква Аннозачатіївська до перебудови.

Іл. 2. Репродукція з фотоальбому.
Од. зб. 2-146179

Іл. 3. Загальний вид Нижньої території Лаври.
Од. зб. 2-60892

На фотодокументі од. зб. 5-358⁵ представлено загальний вид Нижньої території Лаври з боку саду, що на Близніх печерах. Зафіксовано стару Аннозачатіївську церкву, а на території Дальніх печер ще не збудовані корпуси № 52 та № 53. На території Близніх печер ще не збудовані корпуси № 44, № 48 та № 45. Подальший розвиток архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври відтворює фотодокумент од. зб. 5-321⁶. Уперше зафіксовано будову нової Аннозачатіївської церкви. Збудовані на той час двоповерховий корпус № 45 на Близніх печерах, а за ним ще нема двох одноповерхових будинків, що пізніше знесли. Повз них до Дальніх печер тягнуться лани, а посередині них йде стежка. Ця територія огорожена кам'яним парканом вздовж дороги, що веде до Дальніх печер.

¹ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-146179.

² ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-146178.

³ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-60892.

⁴ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-67657.

⁵ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-358.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-321.

На фотодокументі од. зб. 5-275¹ простежуємо забудову на території Дальніх печер. Тут зафіксовано появу нового триповерхового корпусу. Між ним і територією Ближніх печер тягнуться лани. Церкви Хрестовоздвиженська, Різдва Богородиці, Аннозачатіївська, дзвіниці Ближніх та Дальніх печер мають бані світлого кольору, оздоблені вони золотими зірочками. Такими були бані церков та дзвіниць до 1895 р., адже на фотодокументі од. зб. 5-269² вже видно на Верхній території Лаври нову Трапезну церкву з палатою та кухнею, а також збудовану Благовіщенську церкву при покоях Митрополита. Тоді всі куполи вже було визолочено.

Фотодокумент од. зб. 4-2596³ зроблено з середини Дніпра. По забудові архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври робимо висновок, що його виконано на початку ХХ ст. Усі бані церков Лаври визолочені, церква Прпп. Антонія і Феодосія Печерських вже збудована. На репродукції із знаменитої колекції Н. С. Тагіна, яка зберігається у ЦДКФФА України (од. зб. 2-129443⁴), відтворено вид на Дальні печери. Дорога до Лаврських печер огорожена кам'яним тином, який має дерев'яні риштування. Посеред Лаврської вулиці тягнуться електричні стовпи до Ближніх та Дальніх печер, тобто фотодокумент засвідчує, що Лавру електрифіковано.

Репродукція з фотоальбому № 11, од. зб. П-3⁵ відтворює Соборну площу, на якій ще не має бруківки, лише стежки, а земля вкрита травою. На цьому фотодокументі – Велика лаврська дзвіниця до встановлення на ній лаврських курантів. На її четвертому ярусі у кожному арочному пройомі видно два прямокутних вікна, причому одно над другим з прямокутними наличниками білого кольору. У палісаднику біля Лаврської дзвіниці висаджено молоденькі дерева. Отже, фотодокумент зафіксував Соборну площу та пам'ятки архітектури до 1903 р.

На фотодокументі од. зб. 2-49005⁶ (іл. 4) зафіксовано вигляд Святої брами Лаври з розписами, які пізніше переписав В. Сонін. У центральній верхній ніші містилося “коронування Божої Матері” святою Трійцею (нині – зображення ікони Богоматері Печерської). На фотодокументі зафіксовано, що над карнизом на фігурному фронтоні було тоді світле тло у золотих зірочках. Троїцька надбрамна церква мала темніший колір і ліпні деталі наличників вікон виділялися на темному тлі. На фортечних стінах при вході до Святої брами були зовсім інші зображення собору преподобних Печерських, а над ними розташовано по 19 великих зірочок. Біля цих розписів зафіксовано риштування, тож цей фотодокумент відтворює Троїцьку надбрамну церкву перед заміною розписів на її фасадах.

Фотодокумент од. зб. 5-386⁷ цікавий тим, що відображає Троїцьку надбрамну церкву після реставрації В. Соніним. Він відтворює деякі фрагменти живопису й деталі, знищені у 30-ті рр. ХХ ст. Так, західний фасад Троїцької надбрамної церкви раніше мав на першому ярусі зображення святих у прямокутних виїмках, на рівні дверного пройому, а також ліворуч й праворуч від входу та у півкруглих нішах над входом до Лаври. У піварці над входом до Святої брами є напис у три ряди, виконаний золотими літерами. Над зображеннями Преподобних Ближніх та Дальніх печер зафіксовано електричні ліхтаріки у вигляді круглих скляних куль.

Отже, фотодокументи ЦДКФФА України є важливим джерелом для дослідження та візуальне підтвердження етапів формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври й упорядження екстер'єрів пам'яток архітектури.

Іл. 4. Свята брама.
Од. зб. 2-49005

¹ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-275.

² ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-269.

³ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 4-2596.

⁴ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-129443.

⁵ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, альбом № 11, П-3.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-49005.

⁷ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-386.

Бурега В. В.

Кандидат богослов'я, кандидат історичних наук, професор, проректор з науково-богословської роботи Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви

БУДІВЕЛЬНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ ТА КИЄВО-БРАТСЬКОГО МОНАСТИРЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

У 2019 р. виповнюється 200 років з часу відкриття Київської духовної академії. Цей навчальний заклад було розташовано на території Києво-Братського монастиря, а ректори Академії обіймали також посади настоятелів тієї обителі. Тому процес формування архітектурного ансамблю монастиря в ХІХ ст. тісно пов'язаний з внутрішнім життям та потребами КДА. Ми звернемо увагу на будівельні та реставраційні роботи, що провели з ініціативи ректорів закладу здебільшого у 1860–1890-х рр. Саме тоді остаточно сформувався той зовнішній вигляд Братської обителі та Академії, що залишався незмінним до 1930-х рр.

Після впровадження в Києві 1819 р. нового Статуту духовних училищ виявилось, що приміщення старої Києво-Могилянської академії не відповідають новим вимогам. У зв'язку з цим вже у 1820-ті рр. звели новий навчальний корпус Академії (автор проекту – петербурзький архітектор Л. Шарлемань, будівельними роботами керував київський міський архітектор А. І. Меленський). Там були розміщені навчальні аудиторії, адміністративні приміщення, бібліотека та студентський гуртожиток. Однак у середині ХІХ ст. й цей новий корпус вже не відповідав потребам Академії. У той час помітно зросла кількість студентів, яким вже не вистачало місця в гуртожитку. Крім того, суттєво збільшилися фонди академічної бібліотеки, що потребували нових приміщень. У 1862 р. ректор закладу архімандрит (згодом – єпископ) Філарет (Філаретов, обіймав посаду у 1860–1877 рр.) звернувся до Внутрішнього правління КДА з пропозицією “перестроить новый корпус”. Тоді ж склали кошторис будівельних робіт, що передбачав асигнування 26 216 руб. Проведення таких робіт потребувало санкції Святійшого Синоду. Але в Петербурзі цей кошторис відхилили. Лише 1863 р. після спрощення проекту та суттєвого зменшення запланованих витрат на реконструкцію Синод дав дозвіл на проведення будівельних робіт¹.

Перебудова академічного корпусу, ініційована архімандритом Філаретом, була тісно пов'язана з його педагогічними поглядами. Він прагнув досягти жорсткої регламентації побуту студентів та посилити контроль за ними. Отець Філарет уважав, що студент має в одному приміщенні відпочивати, в іншому – приймати їжу, в третьому – готуватися до занять, у четвертому – молитися. Однак до початку 1860-х рр. у КДА в кімнатах гуртожитку (їх зазвичай звали “номерами”) студенти спали, їли й навчалися².

Протягом 1863–1864 рр. у навчальному корпусі провели масштабну реконструкцію. Професор М. І. Петров згадував, що перебудову приміщень у КДА провели “по образцу женских институтов, со швейцаром, особыми занятными комнатами, особыми аудиториями, рекреационным залом, особыми спальнями, особыми гардеробными, особую буфетною при столовой и пр. Жизнь студентов регламентировалась самими этими помещениями... Все эти помещения должны были отпираться и запираются в определенное время”. Швейцарами, наглядачами та гардеробниками “наняты были строго исполнительные бравые отставные унтер-офицеры, так что по внешнему виду Академия находилась как бы на военном положении”³.

Випускники КДА, які навчалися в ті роки, позитивно оцінювали проведену перебудову академічного корпусу. Наприклад, протоієрей Іоанн Воскресенський (1841–1916), який закінчив КДА 1867 р.⁴ і тому встиг пожити в гуртожитках до і після перебудови, так згадував про переселення до оновленого гуртожитку: “Дождались, – зажили, точно в барских покаях!

¹ ЦДАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 4994, арк. 28-32.

² *Корольков И.* Преосвященный Филарет, епископ Рижский, как первый Ректор Киевской Духовной Академии. К., 1882. С. 70-72.

³ *Петров Н. И.* Воспоминания о Преосвященном Филарете (Филаретове), бывшем ректоре Киевской духовной академии // *Скрижалі пам'яті / Упоряд. В. Ульяновський, І. Карсим. К., 2003. С. 308.*

⁴ Див. про нього: *Биографический словарь. Т. 1. С. 311-315; Духовенство Одессы, 1794–1925 / Автор-составитель В. А. Михальченко; ред. Е. А. Каменева. Одесса, 2012. С. 92.*

Имею особые занятые комнаты, особые спальни, особо гардеробную и проч. проч., – все удобно, изящно; всюду свет, постоянный приток свежего воздуха”¹.

1869 р. у Києві запровадили новий Статут духовних академій, що передбачав принципові зміни в навчальному процесі. Головним нововведенням стало впровадження в академіях спеціалізації. У вищих духовних школах відкривалося по три відділення: богословське, церковно-історичне та церковно-практичне, а всі навчальні дисципліни розділили на дві групи: загальнообов’язкові та спеціальні (тобто ті, що, власне, й викладали у відділеннях). Крім того, Статут передбачав одночасне навчання в Академії не двох (як раніше), а чотирьох курсів. Усе це потребувало нових аудиторій. Упроваджуючи в життя новий Статут, Святійший Синод прямо наказав Раді КДА “озаботиться приспособлением академических зданий к требованиям нового Устава относительно помещения студентов и числа аудиторий”². У такій ситуації архімандрит Філарет виступив з досить радикальною пропозицією. Він запропонував київському митр. Арсенію (Москвіну) закрити Братський монастир, а його приміщення передати в користування Академії. Це б дозволило розвантажити головний академічний корпус. Однак митрополит рішуче відкинув цю ідею³. В результаті вирішили ще раз перебудувати новий академічний корпус. Зокрема замість двох великих аудиторій, що існували тут раніше, зробили три аудиторії для загальнообов’язкових лекцій. Дві з них уміщували по 40-45, а третя – 70-80 осіб. У студентському гуртожитку облаштували спальні місця для 120 осіб. Створили кілька нових кімнат для занять студентів, розширили вмивальні кімнати, зробили зал для читання ранкових та вечірніх молитов. Перебудови також торкнулися бібліотеки, кухні, їдальні, лазень, комор та інших господарських приміщень⁴. Крім того, 1872 р. поза монастирською огорожею побудували триповерховий дім з квартирами для викладачів.

Наступник еп. Філарета на ректорській посаді, еп. Михаїл (Лузін, був ректором у 1878–1883 рр.), планував провести ремонт у старому (“Мазепиному”) академічному корпусі та частково у студентських гуртожитках. Однак ці наміри не реалізували.

У 1883 р. ректором призначили архім. Сильвестра (Малеванського, з 1885 р. – єпископ; обіймав ректорську посаду до 1898 р.). Майже одразу після призначення він наштовхнувся на серйозну проблему. Згідно з указом Синоду від 6/15 липня 1883 р. студентам заборонили жити за межами духовних академій (за виключенням проживання у батьківських домівках). Це означало, що відтепер усі вони мали бути поселені в академічному гуртожитку. Раніше значна їх частина знімала житло у місті, оскільки гуртожиток КДА не міг умістити всіх тих, хто навчався у закладі. Протягом 1870–1880-х рр. загальна кількість студентів КДА постійно збільшувалась. Якщо у травні 1875 р. на усіх чотирьох курсах Академії навчалось 136 осіб (з них 114 – на казенному утриманні), то у вересні 1883 р. – вже 224 (з них 180 – на казенному утриманні)⁵. Щоб розмістити всіх студентів у гуртожитках на території Академії треба було знову перебудувати академічний корпус.

Ще 1882 р. за еп. Михаїла (Лузіна) до Синоду направили проект можливої перебудови академічних будівель. 17 серпня 1883 р. з ініціативи ректора архім. Сильвестра Рада Академії повернулася до цього питання. Було вирішено просити київського митрополита звернутися до обер-прокурора Синоду з клопотання про якнайшвидший розгляд проекту перебудови нового академічного корпусу⁶.

9 березня 1884 р. обер-прокурор Святійшого Синоду К. П. Побєдоносцев писав до Києва, що запропонований проект розширення академічних приміщень вивчив архітектор Господарчого управління при Синоді Люшин і дійшов висновку, що проект складено неекономічно й він “потребує багато излишних расходов”. Замість запланованої побудови монументального фасаду та колонади перед центральним входом до Академії, що замислив ще архім. Філарет (Філаретов), архітектор Люшин пропонував “ограничиться одной пристройкой к

¹ ІР НБУВ, ф. 162, спр. 735, арк. 50.

² Протоколи засідань Совета Киевской духовной академии за 1869–70 учебный год. К., 1870. С. 6.

³ Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1870–71 учебный год. К., 1871. С. 1.

⁴ Там же. С. 32–33.

⁵ Див.: Бурега В. В. Киевская духовная академия // Православная энциклопедия. Том 33. М., 2013. С. 103.

⁶ Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1883–84 учебный год. С. 232.

главному корпусу со двора”. Обер-прокурор доручив керівництву Академії створити новий проект з максимально економним кошторисом¹.

Після виконання цих вимог Святійший Синод дозволив провести реконструкцію академічних будівель. Роботи розділили на два роки й перший етап провели 1886 р. У зв’язку з цим дещо скоротили навчальний рік. Читання лекцій закінчили перед Великодніми святами. Одразу після Великодня провели іспити (з 21 квітня по 8 травня). Після 8 травня студенти роз’їхалися на канікули. Початок навчального року перенесли на 1 жовтня². В літній період тривали найбільш активні будівельні роботи. Другий їх етап відбувся 1887 р., та розпорядок занять вже не було змінено.

У результаті реконструкції до нового академічного корпусу з заходу та сходу прибудували два поперечних корпуси. Перебудували студентську лазню, капітального ремонту зазнали й студентська їдальня та кухня. У звіті про життя КДА за 1886/1887 навчальний рік зазначалося, що під час проведення робіт “в первоначальном проекте ... оказались пропуски, и вследствие этих пропусков, зависевших частью от недосмотра архитектора, частью от других непредвиденных обстоятельств, открывшихся после начала работ, потребовались дополнительные сметы и некоторые изменения в первоначально предположенных работах”³. Ці помилки в кошторисах єп. Сильвестр частково покривав власним коштом.

У роки ректорства єп. Сильвестра здійснили не тільки чергову перебудову навчального корпусу Академії, але й масштабні роботи в монастирських спорудах. Протягом 1883–1887 рр. з ініціативи нового ректора знесли старі дерев’яні службові будівлі на монастирському подвір’ї. Замість них звели нові цегляні, а 1887 р. й власну монастирську просфорню, що згодом стала одним з джерел доходу монастиря⁴.

Однак найбільшого значення для монастиря набула ініційована єпископом Сильвестром реконструкція Богоявленського собору Братської обителі, зведеного у 1693–1696 рр. коштом гетьмана Івана Мазепи. Храм належав до типу т.зв. “гетьманських” соборів. Його найближчим аналогом у Києві був Миколаївський собор Пустинно-Микільського монастиря, побудований також на замовлення Івана Мазепи. Богоявленський собор був 3-нефним храмом з 5 куполами. Спочатку в соборі містилося два престоли: на честь Богоявлення та Благовіщення. У 1740 р. Благовіщенський престол перенесли до новопобудованої конгрегаційної церкви, а в Богоявленському соборі облаштували престол Св. Іоанна Предтечі. Дзвіниця собору створена 1756 р. за проектом лаврського архітектора С. Ковніра. Як виглядав перший іконостас храму достовірно невідомо⁵. Собор сильно постраждав під час пожежі 1811 р. В описі пошкоджень зазначалося, що погоріли “крыша и главы, железом крытые, окна и двери с иконостасом”, а також штукатурка⁶. Відновлював храм архітектор А. Меленський. Під час тієї реконструкції барочні завершення бань замінили на більш прості шоломоподібні. Однак усі головні характеристики споруди залишилися без змін. Відновлення собору в основному завершили до 1820 р. За проектом А. Меленського встановили (1825) новий іконостас, прикрашений 12 великими та 13 малими іконами роботи київського художника І. Квятковського, куди вмістили кілька образів XVIII ст. Іконостас був одноярусним та займав усю ширину храму⁷.

У 1831 р. з ініціативи ректора Академії архім. (згодом – архієп.) Інокентія (Борисова) купола собору прикрасили золотими зірками, а 1853 р. у часи ректорства архім. (згодом – архієп.) Антонія (Амфітеатрова) бані повністю визолотили. У 1846–1850 рр. з ініціативи ректора архім. (згодом – архієп.) Дмитрія (Муретова) в іконостасі надбудували ще три яруси та додали 47 ікон, написаних І. Кривошляпкіним. У 1848 р. на хорах собору створили приділ Св. Дмитрія Ростовського. 1878 р. – встановили голландські печі, що уможливило звершувати там бого-

¹ Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1883–84 учебный год. С. 231.

² Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1885–86 учебный год. К., 1886. С. 71.

³ Отчет о состоянии Киевской духовной Академии за 1886/87 уч. год // Труды КДА. 1887. № 11. С. 440.

⁴ Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь. Исторический очерк. К., 1893. С. 269.

⁵ Гончарова К. Богоявленський собор // Пам’ятки України. 2013. № 1. С. 2-8; Оляніна С., Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору // Там само. С. 25.

⁶ Цит. за: Гончарова К. Богоявленський собор... С. 8.

⁷ Оляніна С., Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору... С. 25-26.

служіння і в зимовий період¹. У такому вигляді собор проіснував до 1891 р. За повідомленням “Киевских епархиальных ведомостей”, на той час в його іконостасі виявилися “значительные повреждения: тумбы и некоторые пилястры нижнего яруса прогнили, а надставленные верхние ряды икон, установленные на непрочных балках и не имевшие надлежащей опоры в старом иконостасе, готовы были рухнуть вниз с своей высоты. Все это делало настоятельно необходимым преобразование иконостаса, и вместе с тем и обновления внутренности храма, который не имел никакой стеной росписи”². З ініціативи єп. Сильвестра (Малеванського) верхні яруси іконостаса, встановлені 1848 р., демонтували. Пошкоджені вологістю частини першого ярусу замінили новими. В результаті в іконостас повернули композицію 1825 р.

Сучасні дослідники переконані, що іконостас Богоявленського собору Братського монастиря – один з кращих витворів А. Меленського³. Іконостас виконаний у стилі класицизму. Його головною домінантою були Царські врата, що склалися з п’яти колон коринфського ордену. З двох сторін до них приєднувалися два чотирикутних стовпи з капітелями коринфського ордену. Колони підтримували архітрав, де був встановлений з боків аттик. З архітрава спускалася пишна дерев’яна визолочена завіса, що звисала плавно каскадом у кілька ярусів та була багато декорована шнурами та китицями. На жаль, іконостас (як і собор, що розібрали 1936 р.) не зберігся. Перед зруйнуванням храму Київська обласна інспекція охорони пам’яток здійснила фотофіксацію його інтер’єру (фотографії нещодавно виявили у фондах НЗ “Софія Київська”). Разом з детальним описом іконостаса, що зробив на початку 1890-х рр. професор КДА Микола Мухін, фотографії 1936 р. є найбільш надійним джерелом для реконструкції інтер’єру собору, яким він був у роки ректорства єп. Сильвестра (Малеванського)*.

У 1891 р. також виконано стінний розпис Богоявленського собору. Професор Петров писав, що деякі сюжети стінопису взято з “московского храма Христа Спасителя и Киевского Владимирского собора”⁴. Орнаменти для розпису підбирали з матеріалів Церковно-археологічного товариства при КДА. З зовнішньої сторони собор наново потинькували. Куполи вкрили новою позолотою. Роботи завершили до Різдва (25 грудня) 1891 р. Після цього в храмі відновили богослужіння. З того часу там більше не проводили помітних реконструкцій. Саме в такому вигляді він і проіснував до знищення 1936 р.

Останні важливі будівельні роботи на території Братського монастиря у ХІХ ст. провели 1896 р., коли відбувся капітальний ремонт старого (“Мазепино”) академічного корпусу. На той час в цьому корпусі містилася бібліотека та Церковно-археологічний музей (ЦАМ). Бібліотеку перенесли до старого корпусу під час реконструкції академічних приміщень у 1863–1864 рр. З метою збільшення площі, відведеної для бібліотеки, відкриті галереї на другому поверсі Мазепино корпусу заклали цеглою. У 1863–1869 рр. бібліотека була у конгрегаційній залі старого корпусу, а 1869 р. її перемістили до спеціально підготовлених приміщень на другому та третьому поверхах. З того часу старий корпус почали ще звати “бібліотечним”. У 1872 р. в КДА відкрили ЦАМ, що у перші роки свого існування був у приміщенні бібліотеки. Помітне збільшення фондів бібліотеки змусило єп. Філарета 1877 р. закласти цеглою й нижню галерею старого корпусу. Після цього до першого поверху перемістили колекцію ЦАМу, де створили зали для музейної експозиції⁵. Однак до 1890-х рр. кладка цегли на галереї другого поверху почала відходити від стіни. З’явилася загроза обвалу стіни. Це й змусило єп. Сильвестра провести ремонт 1896 р., під час якого стіни старого корпусу скріпили залізними балками. На першому поверсі зробили шов з цегли на внутрішній стороні стіни та підвели нові склепіння під арку, що була в аварійному стані. З міркувань пожежної безпеки в бібліотеці зробили керамічну підлогу⁶.

¹ Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь. С. 244-268.

² Епархиальная хроника. Обновление Богоявленской церкви Киево-Братского монастыря и крестный ход из нея на Иордан // КЕВ. Отдел неофициальный. № 2. 1892. С. 46-50.

³ Оляніна С., Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору... С. 26.

* Ці фотографії надруковані в: Пам’ятки України. 2013. № 1. С. 28-31.

⁴ Петров Н. И. Из воспоминаний о преосвященном Сильвестре (Малеванском) // Скрижалі пам’яті: Коментарі та додатки / Склав В. Ульяновський. К., 2003. С. 185.

⁵ Там само. С. 205.

⁶ Там само.

Отже, як бачимо, протягом 1860–1890-х рр. у КДА та в Братському монастирі майже постійно відбувалися будівельні роботи, ініціаторами яких завжди виступала Академія в особі її ректорів. Багаторазові перебудови корпусів були зумовлені потребами навчального процесу та значною мірою визначалися діючими Статутами духовних академій і розпорядженнями Святійшого Синоду.

Богоявленський собор Братського монастиря протягом XIX ст. також неодноразово зазнавав змін. Поява в ньому іконостаса в стилі класицизму стала результатом реконструкції, проведеної після пожежі 1811 р. Наступні зміни у внутрішньому вигляді собору відбивали як особисті смаки ректорів Академії, так і домінуючі культурні тенденції тієї доби. Остання реконструкція собору (1891) повернула іконостасу його початковий вигляд. Водночас стіни храму було вкрито розписами, що слабо узгоджувалися з його бароковим архітектурним виглядом.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГІТЛЕРІВСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ В РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Наступальна атеїстична політика комуністичної партії щодо найбільш масової і впливової вітчизняної релігійної конфесії – Руської православної церкви у 1920-х–1941 рр. поставила тисячолітнє православ'я в Україні на межу зникнення. По суті Православну церкву влада загнала у підпілля, хоча при цьому фіксувався високий рівень релігійних почуттів населення. Ситуація у релігійній сфері кардинально змінилася з початком війни та окупацією всієї території України. Як зазначається у звітних документах органів держбезпеки УРСР, “церковники і сектанти за прямої підтримки німців у період окупації вдалися до масового відкриття церков і молитовних будинків”.

Під час окупації стрімко зросла кількість відкритих православних храмів та молитовних закладів інших конфесій (лише у Києві відновили роботу 20 православних храмів, та Києва-Печерська лавра). Якщо у 1940 р. євангельські християни-баптисти в Україні мали 426 будинків молитви, то у 1942 р. – 2778 будинків молитви і майже 100 тис. прихожан¹.

Проте швидке охолодження населення до “реверансів” окупантів у релігійній сфері підтверджують документи і радянських, і гітлерівських спецслужб. Так, в аналітичному документі 203-го відділення абвера при штабі 1-ї танкової армії групи армій “Південь” (26 листопада 1943 р.) під назвою “Про необхідність перетворення “Східного походу” в громадянську війну” констатувалося, що населення вважає відкриття храмів пропагандистською акцією, “попів призначили довільно, навіть із членів партії” тощо². Чимало священників, які залишалися на патріотичних позиціях, потрапили під репресії окупантів. Зокрема пронимецьки налаштовані колеги видали гестапо за поширення патріотичних відозв місцеблюстителя Патріаршого престолу РПЦ митрополита Сергія священників Вишнякова (Київ) і Романова (Запорізька обл.)³, які були розстріляні.

У політико-ідеологічній діяльності III рейха значну увагу приділялося релігії, сфера духовного життя стала важливим напрямом кваліфікованої асиметричної діяльності, визнаними майст-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 21.

² Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. IV. С. 1047.

³ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 74, арк. 90.

рами якої виступали німецькі спецслужби¹. У 1939 р. був розроблений розрахований на 25 років план конструювання квазірелігії з елементами язичництва, окультизму, псевдохристиянства².

Однак коли з'ясувалося, що на “зайнятих східних територіях” домінують стійкі, доволі консервативні православні традиції, які не вдалося знищити навіть системними й цілеспрямованими атеїстичними заходами більшовиків, конструктори нацистської конфесійної політики обрали на ближчу перспективу тактику підтримання балансу між різними гілками православ'я, що штучно виникли на окупованих Вермахтом українських етнічних землях. Йдеться про Автономну православну церкву на чолі з архієпископом Олексієм (Громадським), яка залишалась у канонічному підпорядкуванні Московської патріархії, і Українську автокефальну православну церкву, яку очолював призначений митрополитом Варшавським Діонісієм (Валєдинським) адміністратор – архієпископ Полікарп (Сікорський). УАПЦ перебувала в канонічному зв'язку з Автокефальною православною церквою Польщі.

Релігійна політика нацистів в окупованих областях СРСР визначалась загальним ставленням до слов'янських народів як “неповноцінних”, а також створенням перешкод на шляху до формування будь-яких об'єднуючих релігійних центрів. Координатором “релігійної політики” визначалась партійна канцелярія (центральный апарат) Націонал-соціалістичної партії Німеччини (НСДАП). Її керівник Г.Гайдріх у концептуальній директиві від 1 листопада 1941 р. “Про розуміння церковних питань у зайнятих областях Радянського Союзу” наказував не перешкоджати активізації церковного руху, одночасно не допускаючи його консолідації, насаджувати секти³. На окупованій території республіки відповідні функції здійснювала військова прифронтна адміністрація, керівництво райхскомісаріату “Україна”, органи Головного управління імперської безпеки (РСХА).

Погляди міністра “східних територій” А. Розенберга відзначалися крайньою ворожістю до Московської Патріархії, тому він прагнув до творення опозиційних до РПЦ “самостійних”, автокефальних церков. Відтак імперський комісар сформулював такі принципи “релігійної політики”: “Християнський хрест повинен бути вигнаний зі всіх церков, соборів і каплиць і повинен бути замінений одним символом – свастикою... 1) релігійним групам категорично забороняється займатися політикою; 2) релігійні групи повинні бути розділені за ознаками територіальними і національними. При цьому національна ознака повинна дотримуватися особливо суворо при підборі лідерів релігійних груп...; 3) релігійні громади не повинні заважати діяльності окупаційної влади”⁴.

Нацистські спецслужби перетворилися на основний інструмент розколу й управління релігійними інституціями в Україні. Через підготовлених в Німеччині “проповідників” насаджувалися різноманітні секти, інспірувалося виникнення штучних псевдорелігійних течій із заданими антихристиянськими та ксенофобськими властивостями на зразок насадженого відомством А. Розенберга та РСХА “українського язичництва”⁵.

Для розуміння оперативної ситуації, з якою довелось зіткнутися органам НКВС-НКДБ, необхідно визначити місце, що відводилося релігійній сфері у стратегії розвідувально-підривної діяльності гітлерівських спецслужб. Вже у 1935–1938 рр. відбулося закріплення основних положень розвідувально-підривної стратегії (“тотальної війни”) нацистської Німеччини проти СРСР. Зокрема, директива Верховного головнокомандування від 7 березня 1938 р. важливу роль у забезпеченні бойових дій відводила “невійськовим засобам боротьби”, масштабним заходам з “внутрішнього розкладу ворожого народу” до “отримання вирішальної перемоги над його збройними силами”. Рекомендувалося активно використовувати

¹ Див. докладніше: *Ведєнєв Д. В.* Система асиметричного протиборства спецслужб гітлерівської Німеччини // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техніч. Конф. (Львів, 18–20 травня 2016 р.). Львів : НА СВ України імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2016. С. 333-334.

² *Шкаровський М. В.* В области религии конечной целью идеологов нацизма было тотальное уничтожения христианской Церкви [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/1147202.html>

³ ГДА СВ України, ф. 9, спр. 74, арк. 89.

⁴ Третий рейх и православная церковь // Наука и религия. 1995. № 5. – С. 23; Архиепископ Львовский и Галицкий Августин. Церковная жизнь на территории оккупированной Украины в годы Великой Отечественной войны [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: <http://www.otechestvo.org.ua/main/20082/2101.htm>.

⁵ *Цибулькін В. В., Рожєн Л. М., Ведєнєв Д. В.* Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України. К. : Преса України, 2011. С. 484-485.

вати етноконфесійні, націонал-сепаратистські процеси¹. Агентура німецької розвідки, яка занурилася на радянську територію ще до початку війни і в період окупації легалізувалася, використовувала для прикриття й прихованого проживання у віруючих осіб легенду “странників”, а то й видавала себе за “святих”, “Миколу-пророка” і т.ін.²

У структурі спеціальних органів гітлерівської Німеччини провідним підрозділом з координації оперативної роботи у “релігійних справах” виступала група IV-Б IV-го управління (гестапо) Головного управління імперської безпеки (РСХА). У наказі РСХА від 4 серпня 1941 р. щодо реорганізації спеціальних служб РСХА на воєнний період зазначалося, що навіть здобута за кордоном зовнішньою розвідкою інформація про “ідеологічних противників (масони, євреї, церква тощо) підлягають компетенції контррозвідки”³.

Окремо доцільно згадати про створення в системі РСХА спеціального розвідувально-диверсійного органу “Підприємство Цепелін” (весна 1942 р.). До його функцій відносилось проведення масштабної, довгострокової диверсійної та розкладницької роботи в радянському тилу на основі інспірування націоналістичних, етносепаратистських настроїв, з використанням відповідних “національних формувань” з представників різних народів СРСР. Пункт 3-й плану створення цього спецоргану передбачав спекуляцію на релігійних почуттях тих національних меншин, яких мали залучати до співробітництва. Приписувалося спокушати радянських громадян обіцянками “свободи сповідання будь-якої релігії”, “захисту релігійних обрядів”⁴.

Як свідчать документи, органи держбезпеки союзних республік, які перебували під окупацією, на підставі агентурно-оперативних та слідчих матеріалів встановили, що гітлерівські спецслужби широко й цілеспрямовано вдавалися до тактики використання “великих” церков та різноманітних сект для “проведення шпигунської й зрадницької діяльності, а також профашистської агітації певної частини церковників і сектантів”. З цією метою німецькі спецслужби “всебічно активізували діяльність церковників і сектантів, сприяли відкриттю церков й сектантських молитовних домів”, вживали зусиль для захоплення керівництва релігійним середовищем у свої руки шляхом “вербування своєї агентури з числа керівного активу” й священнослужителів. У свою чергу, завербовані окупантами у релігійному середовищі (передовсім серед вірних РПЦ та євангельських християн-баптистів) негласні помічники використовувалися для “широкої профашистської агітації і пропаганди”, “виявлення партизанів, осіб, які висловлювали незадоволення німецькими загарбниками й надавали допомогу партизанам, а також партійно-радянського активу”⁵.

Окупанти брутально втручалися у релігійно-церковне життя. Роздмухувалися суперечності між різними конфесіями, між православною церквою в Україні та Православною церквою за кордоном, Греко-католицькою (ГКЦ) і Римо-католицькою церквами (агентура з числа кліру ГКЦ використовувалася для розробки та арештів ксьондзів і польської громади і навпаки). Заохочувалися неканонічні “дикі приходи”, невідконтрольні РПЦ. На Київщині, зокрема, “благочиння” “диких приходів” (їхня кількість становила майже 80) очолив колишній автокефаліст Потапенко⁶.

Нетривала спроба поєднання й синхронізації дій Автономної (АПЦ) й Автокефальної (УАПЦ) церков завершилася 1 липня 1942 р. припиненням молитовного спілкування між ними і санкціями німецьких властей, які заборонили архієреям залишати межі своїх епархій. Більшість владик АПЦ негативно ставилися до акту поєднання з УАПЦ від 8 жовтня 1942 р., тому 16 грудня 1942 р. архієпископ Олексій відкликав свій підпис під цим документом. До

¹ Авдеев Ю. И. Формирование стратегических установок в области подрывной деятельности фашистской Германии против СССР и их содержание // Труды ВКШ КГБ СССР. 1985. № 35. С. 103-123; История советских органов государственной безопасности. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1980. С. 170.

² Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. V. С. 297.

³ Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1986. Т. II. С. 578; Т. IV. С. 399.

⁴ Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1986. Т. III. С. 916.

⁵ Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. – М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. V. С. 295-296, 298.

⁶ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 74. арк. 102-103.

слова, невірним є поширене у літературі твердження про убивство владики Олексія вояками УПА. Митрополит Олексій, як зафіксовано у документах КДБ УРСР, мав необачність виїхати з Почаєва до Луцька автомашиною Кременецького гебітскомісара. У лісі біля с. Смиги 8 травня 1943 р. авто обстріляли радянські партизани, митрополит отримав смертельне поранення й був похований у Кременці¹.

Німецька окупаційна адміністрація послідовно тримала курс на роз'єднання Православної церкви. Так, заохочувалися претензії на пост “митрополита Всієї України” Феофіла (Булдовського, агента ОДПУ-НКВС “Кардинала”), який у липні 1942 р. самочинно оголосив про перехід з 400 приходами на Сході України в юрисдикцію УАПЦ, розгорнув прони́мецьку агітацію, склав райхскомісару України Е. Коху декларацію, в якій висловлював готовність “служити українському народу відповідно до інтересів Німеччини”.

Представники окупаційних властей генерал Баум та доктор богослов'я Вагнер санкціонували, а обер-бургмістр Харкова проф. Крамаренко зареєстрували Феофіла як “митрополита Всієї України”. З січня 1942 р. почало працювати очолюване ним “єпархіальне управління” УАПЦ, причому німці “намагалися прибрати до своїх рук керівний апарат церкви і прямо поставити його собі на службу”. Це завдання покладалося на гестапо, яке призначило свого агента, члена “єпархіального управління” УАПЦ О. Кривомаза “представником при церкві”². Сам Феофіл, діяч інспірованого ОДПУ “лубенського розколу” 1926 р., за активну колаборацію отримав від окупантів 110 га землі, дачу, покої³.

Як вказувалося в директиві НКДБ УРСР від 24 серпня 1944 р. № 1618/с “Про церковників-автокефалістів”, у період окупації УАПЦ (яка у 1930 р. саморозпустилася “в результаті заходів наших органів”) активізувала прозелітську роботу⁴. Адміністратор УАПЦ архієпископ Полікарп (Сікорський), за даними радянської контррозвідки, був одним із організаторів на Волині осередків пов'язаних з 1921 р. з німецькими спецслужбами Української військової організації, а з 1939 р. співпрацював з розвідслужбою Німеччини.

Один із “рукопокладених” П. Сікорським єпископів – С. Скрипник (“єпископ Переяслав-Хмельницький УАПЦ Мстислав”) – з 1941 р. працював в одній із зондеркоманд по лінії спецпропаганди, був завербований німецькою спецслужбою, перебував на зв'язку у гауптштурмфюрера Губера (у 1949 р. С. Скрипника оголосили у всесоюзний розшук як “активного пособника окупантів”)⁵.

На службу до окупантів перейшли й окремі негласні помічники НКВС з числа діячів УАПЦ. Серед них – Василь Потієнко (агент “Сорбонін”, у 1924–1926 рр. – голова Президії Всеукраїнської православної церковної ради, соратник митрополита УАПЦ В. Липківського). У 1930-х рр., за завданням чекістів він “увійшов до складу контрреволюційної організації”, використовувався НКВС у складних оперативних комбінаціях по “церковниках”⁶.

Гітлерівські спецслужби скористалися протистоянням автономних і автокефальних інституцій з метою ліквідації створеної у вересні 1941 р. спадкоємцями УАПЦ формації 1921 р. Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР). Німці вважали її “виконавчим органом” “націонал-українських екстремістів”, заснованого з метою досягнення певних політичних цілей. Після прибуття до Києва єпископа АПЦ Пантелеймона антагонізм набув відкритої форми, внаслідок чого 11 лютого 1942 р. окупаційна адміністрація розпустила ВПЦР, конфіскувала її майно, а голову Ради – П. Рудика незабаром заарештувала.

¹ ГДА СБ України, ф. 13, спр. 492, арк. 113.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 90, арк. 10-16.

³ Феофіл (Булдовський) помер 20 січня 1944 р., перебуваючи під слідством в органах НКДБ (архівна слідча справа № 021966 в УСБУ в Харківській обл.).

⁴ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 75, арк. 71.

⁵ ГДА СБ України, ф. 13, спр. 492, арк. 409; Про постать Мстислава (С. Скрипника) див. докладніше: *Смирнов А. І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944* : Монографія. К. : Смолоскип, 2008. 326 с.

⁶ *Бухарева І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біобібліографічний довідник*. К. : Смолоскип, 2011. 184 с.; ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75973, т. 2, арк. 17.

Восени 1942 р. нацисти виношували плани проведення Помісного собору з метою обрання Патріархом РПЦ архієпископа Серафима (Ляде), який тісно співпрацював з німецькими спецслужбами. Для цього його піднесли до сану митрополита Берлінського та Німецького й призначили першоієрархом усіх православних у III Райху та “східних окупованих територіях”. Однак його авторитет і вплив на православне життя “на Сході” мінімізувався як віддаленістю Берліна, так і окупаційними реаліями, що робили майже неможливим пересування й контакти з ієрархами й духовенством на місцях.

Спецслужби Німеччини вживали зусиль для поширення в Україні підконтрольних собі протестантських громад, адже з 1932 р. духовний центр євангелічного руху перемістився до Берліна. У Харкові, наприклад, окупанти створили у міській управі релігійний відділ, куди направили активістів протестантських течій, надали їм право безперешкодно відкривати молитовні будинки й проводити “зібрання”.

На окупованих землях відбиралася “здібна молодь” на відповідні курси у Німеччині, де для організації прозелітичної діяльності на Сході функціонував “Слов’янський євангельсько-баптистський союз”, а у місті Аланс – “біблійні курси” з підготовки проповідників для роботи на захоплених землях СРСР. Певна частина протестантських пресвітерів й проповідників закликала до співробітництва з німецькими та румунськими властями, сприяла окупаційній адміністрації у примусовій відправці молоді на роботу до III Райху. У Лодзі (Генеральне Губернаторство) нацисти створили “центр” баптистів для об’єднання громад різних протестантських течій у єдину, підконтрольну Берліну організацію, що мала поширити свою діяльність і на етнічні українські землі.

В Україні активно діяла підконтрольна німецьким спецслужбам секта “Світ Сходу”. У середині 1942 р. під оперативним контролем спецслужб окупантів у П’ятихатському районі (Дніпропетровщина) відбувся Всеукраїнський з’їзд, який сформував Всеукраїнський союз християн євангелічної віри. Створювалися обласні центри цього союзу, котрі прагнули до об’єднання з громадами баптистів¹.

Отже, український соціум, відчувши з приходом нової влади полегшення у сфері свободи совісті, швидко переконався у тому, що на жодні позитивні зміни у всіх інших галузях суспільного життя розраховувати не доводиться. До того ж, гітлерівці встановили тотальний контроль над усіма ділянками господарювання, торгівлею, освітою, культурою і засобами терору утримували його на всій захопленій території. Геноцид, масове знищення євреїв і ромів, нищівне пограбування природних багатств, безоглядна експлуатація людських ресурсів стали повсякденними реаліями, що не залишали жодних ілюзій стосовно перспективних намірів нацистської верхівки в Україні. На цьому тлі поступки окупаційної адміністрації в питаннях віри та релігійних відправ (які, до речі, були досить обмеженими), сприймалися, швидше, як маневр, покликаний забезпечити лояльність місцевих мешканців.

Водночас окупанти та їх спецслужби цілеспрямовано впливали на конфесійну ситуацію в Україні для досягнення своїх воєнно-політичних цілей, керуючись принципом “поділяй і володарюй”. Оскільки нацистський режим був ворожим християнству в цілому й культивував у Райху антигуманні, містичні, окультні погляди як основу “нової віри”², увага окупантів до “церковного питання” пояснювалася бажанням використати місцеві релігійні об’єднання для зміцнення позицій німецької адміністрації та підризу лояльності населення до радянського ладу.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 26-27; спр. 90, арк. 2-5; ГДА СБ України, ф. 13, спр. 375, арк. 127-128.

² Докладніше про окультно-містичну субкультуру III рейха див.: *Цибулькін В. В., Лисюк І. П.* СС-Аненербе: розсекречені файли. К., 2010. 288 с.

Водотика С. Г.

Доктор історичних наук, професор
Херсонський державний університет

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вже кілька років автор викладає курс “Історія релігії в Україні” студентам бакалаврату Херсонського державного університету, причому історія релігії в Україні не входила і не входить до напрямків його дослідницьких уподобань. Втім, така ситуація є типовою для викладачів-істориків, передусім провінційних вузів. Звичайно, за певний час роботи накопичений чималий досвід.

Студенти в цілому із зацікавленістю ставляться до історії релігії в Україні, причому цей інтерес у значній мірі залежить від суспільно-політичної ситуації в країні. Так, цього навчального року він небувало зріс у зв'язку з постанням автокефальної помісної Православної церкви України. У відповідь на цей запит студентської аудиторії було запроваджено невеличкий спецкурс лекцій щодо проблем створення та функціонування Православної церкви в Україні з аналізом відповідних історичних, політичних і власне церковно-релігійних аспектів. Підготовка і викладання даного спецкурсу зайвий раз підтвердила принципову важливість неухильного дотримання конституційних принципів свободи совісті, відділення церкви від держави і церкви від свободи в процесі викладання історії релігії. Йдеться про розгляд лише “зовнішньої” історії релігії і церкви, тобто питань взаємодії релігії і суспільства. Суто богословські, внутрішньоцерковні аспекти (скажімо, щодо канонічності чи не канонічності рішень, церков, конфесій) слід залишити богословам, а студентам-історикам державних вишів давати лише загальні уявлення про сутність, причини і наслідки відповідних непорозумінь. Адже сучасне інформаційне суспільство надає студентам, за їх бажанням, достатньо можливостей для самостійного аналізу й цих проблем.

Характерно, що інтерес до проблем історії релігії в Україні набагато більший серед студентів-заочників, особливо серед вчителів шкіл. Це спостереження підтверджує і досвід викладання в системі післядипломної освіти. Очевидно, що в реальному житті та освітянських практиках історія релігії в Україні має неабияке суспільно-політичне значення.

При визначенні змісту курсу позитивно зарекомендував себе міждисциплінарний підхід. Зрозуміло, що окремі викладачі вкладають різний зміст в програми курсу. Скажімо, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. Ульяновський розробив і викладає курс під характерною назвою “Історія церкви і релігійної думки в Україні”¹. У нашому варіанті програми курсу увага переважно надається ролі релігії і церкви в соціальних процесах, етнічній самоідентифікації мешканців України, становленні української державності, поступі політичної культури та розмаїтті традицій, політичному житті українського суспільства.

Автор також значну увагу звертає на регіональну специфіку історії релігії в Україні. Йдеться, перш за все, про особливості релігії кочових суспільств, які панували в південноукраїнських степах з VII ст. до н. е. до середини XVIII ст. Порівняно вагоме місце займає аналіз ролі релігії в соціально-культурному житті давньогрецьких полісів Північного Причорномор'я, зокрема Ольвії. Значний інтерес становить питання ролі релігії в освоєнні античними греками нового природного середовища, злиття міфологічних і релігійних практик, поєднання античними греками одержавлення релігії з критикою богів, розуміння релігії як основи соціального буття у співіснуванні з доволі вільним, навіть критичним сприйняттям сакральних текстів.

Ще однією рисою авторського курсу є акцентування на особливості релігійної ситуації на Півдні України з часів входження Степової України до масиву українських земель. Це й релігійність запорожців, які власне й розпочали колонізацію регіону, й українців-колоністів, і роль релігійного фактору в житті етнічних меншин – росіян, євреїв, німців, болгар, понтійських греків тощо. Важливим є аналіз релігії корінних народів України – кримських татар,

¹ Ульяновський Василь Іринархович // Історичний факультет. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра давньої та нової історії України. Режим доступу: www.history.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/11/AMH9-UL.pdf.

кримських (приазовських) греків, караїмів¹. При цьому щодо останніх необхідним є наголос на ролі релігії в їх етногенезі². Значний інтерес становить питання щодо ролі релігійного фактору в індустріальній модернізації Південної України, що опукло простежується на прикладі старообрядців, протестантів та інших конфесійних (етноконфесійних) груп населення.

Добре зарекомендувала себе практика використання архівів в процесі вивчення курсу. Так, у Державному архіві Херсонської області відкриті документи Херсонської губернії, яка у XIX – на початку XX ст. обіймала майже всю правобережну частину Південної України. Звернення до фондів Херсонської і Таврійської консисторій, херсонського духовного правління, фондів окремих релігійних установ різних конфесій дозволяє студентам не лише готувати доволі ґрунтовні доповіді на семінарах та студентських наукових форумах, дипломні роботи тощо, а й суттєво поглиблювати фахові знання з історії релігії і церкви та наочно уявляти їх роль в житті суспільства³.

Звичайно, викладання курсу стикається з численними навчальними, методичними, психологічними проблемами. Головна з них полягає у відсутності відповідних джерел і літератури. Безумовно, останнім часом (точніше, з часів пізньої “перебудови”) зусиллями чималої кількості науково-дослідних інституцій та окремих дослідників ситуація з введенням до наукового обігу джерел і дослідженням історії релігії і церкви в Україні суттєво покращилась. Студенти отримали можливість ознайомитись з достатнім обсягом джерел⁴, хоча не всі періоди історії релігії і церкви представлені повно. Особливо відчувається брак опублікованих джерел з історії протестантизму, католицизму, ісламу і, як не дивно, з огляду на значний обсяг літератури, з іудаїзму і караїмізму⁵. Очевидно, така ситуація зумовлена двома факторами: об’єктивними – недостатніми ресурсами вітчизняної археографії, в першу чергу кадровими і, по-друге, недостатньою координацією у використанні навіть наявних ресурсів. Щодо останнього варто зазначити наступне.

Очевидно, що фактично історія релігії і церкви в Україні набула статусу спеціальної історичної дисципліни або, принаймні, субдисципліни з відповідним предметом дослідження, категоріальним апаратом, комплексом джерел і методики джерелознавчого аналізу тощо. Тому цілком логічним виглядає створення відповідного навчально-методичного центру на базі академічних інституцій чи вузів. З точки зору потреб викладання дисципліни “історія релігії” (“історія релігії і церкви”) його бажано створити на базі кафедри давньої і нової історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дана пропозиція обумовлена низкою причин.

По-перше, існуючі академічні центри неефективно опікуються справою викладання історії релігії і церкви саме студентам-історикам. Скажімо, в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України функціонує відділення релігієзнавства у складі відділів філософії релігії та історії релігії і практичного релігієзнавства. Серед основних напрямків роботи відділення задекларовані крім наукової розробки фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства та вивчення релігійних процесів в Україні, “підготовка нових наукових, науково-популярних, довідкових видань та підручників”⁶. Питання підготовки зазначених видань з релігієзнавства в цілому задовольняє існуючі потреби вищої школи, а з дисципліною “Історія релігій в Україні” складніше.

Так, у 1999 р. вийшов солідний за обсягом навчальний посібник “Історія релігії в Україні” за редакцією професорів А. М. Колодного і П. Л. Яроцького, підготовлений відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України із залученням до напи-

¹ Позицію автора з цих питань див.: Середньовічна історія Херсонщини в цивілізаційному вимірі // International scientific conference “Modernization of educational system”. 23.02.2018. Kaunas, 2018. С. 10-14; Історія Херсонщини від ліквідації Запорозжя до відміни кріпацтва (1775–1861 pp.) // Херсонщина від найдавніших часів до сьогодення. Херсон : ХДУ, 2017. С. 123-259; Проблеми іноземної колонізації Південної України. Херсон, 2011. 40 с.

² Водотика С. Г., Савенок Л. А. Походження кримських караїмів: аналіз існуючих концепцій і шляхи пошуку істини // Чорноморський літопис. Миколаїв : Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили, 2012. Вип. 3. С. 88-92.

³ Державний архів Херсонської області. Путівник. К. : ДАХО, 2003. С. 56-60

⁴ Див., наприкл.: Мартиролог українських церков: У 4-х т., 1987–1992; Сайт пам’яті митрополита Василя Липківського. Режим доступу: <http://lupkivskiyvasul.in.ua>; Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010–2018. К., 2018; Основні документи Берестейської унії. Львів : Свідчало, 1996.

⁵ Кизилов М. Б. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней. Симферополь : “Доля”, 2011. С. 10-11.

⁶ Відділення релігієзнавства НАН України. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. Режим доступу: <https://www.filosof.com.ua/v8.htm>

сання окремих розділів і тем науковців інших установ, співробітників краєзнавчих музеїв та архівів і викладачів вузів¹. Підручник має в цілому коректну структуру, певний навчально-методичний апарат (контрольні питання і завдання, тематику рефератів, рекомендовану літературу). Проте в ньому є суттєві недоліки взагалі і з точки зору підготовки істориків зокрема. Перш за все, це порушення хронології викладу матеріалу внаслідок невдалого поєднання власне хронологічного і проблемного підходів. Так, в розділі “Релігійно-церковні процеси періоду радянського тоталітаризму” розглядається питання “нормалізації релігійного життя мусульман в незалежній Україні” (аналогічно щодо іудаїзму), а в наступних розділах розглядається церковне життя радянського періоду і часів незалежної України.

Не зовсім коректним є висвітлення проблем з релігією неукраїнської людності і змісту їх релігійного життя. Скажімо, в підрозділі “Релігія стародавніх суспільств” за незрозумілим принципом подаються сюжети щодо релігій окремих народів середньовіччя – гунів, болгар, готів, характеризують релігію фракійців, яких не можна віднести до історичних народів України, забуваючи про античних греків. Християнізацію Русі розглянуто не в межах середньовіччя. Очевидно, при підготовці матеріалу до видання з істориками не консультувалися.

Не менші парадокси чекають студента в розділі “Релігії національних меншин в Україні”. Він побудований на основі поєднання релігійного та етнічного підходів, що не дозволяє коректно розкрити проблему. Так, в підрозділі “Іудаїзм в Україні. Хасидизм – продукт української дійсності” розглянуто релігійну історію євреїв-талмудистів, причому кримчакам не повезло – про них забули. Караїмізм подано окремо без згадки про караїмів як етнос. Окремий розділ присвячений вірменській церкві, а про грузин, поляків, німців, болгар не йдеться. З історичних народів не згадуються печеніги, половці, мадяри, золотоординці, хозари, литовці, чорні клобуки та інші етноси, що мали значний вплив на історію України. Принципово важливий сюжет про боротьбу за автокефалію православної церкви в Україні у 1917–1929 рр. розірваний між двома розділами. Історія православних монастирів, доведена до імперських часів, вміщена у розділ “Середньовічне християнство”. Отже, структура підручника не відповідає принципу історизму, будь-якій загальноприйнятій історичній періодизації, ігнорує цивілізаційних підхід.

Не менші питання викликають характер і зміст викладу. Так, у підрозділі “Православ’я Буковини” йдеться про русинів, хоча ця доволі дискусійна група чисельністю близько 10 тис. осіб мешкає у Закарпатті! Водночас питання щодо православ’я Закарпаття і Галичини не висвітлюється.

Втім, справа не стільки в зазначених похибках, скільки у відсутності спеціального підручника з історії релігії і церкви в Україні для студентів-істориків. І 10-томна “Історія релігії в Україні”² при всій своїй фундаментальній значущості проблеми не вирішує.

Саме тому пропонується створити навчально-методичний центр з вивчення історії релігії і церкви в Україні на базі кафедри давньої і нової історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На кафедрі існує чималий досвід викладання відповідних курсів (вступ до історії церкви, історія церкви та релігійної думки в Україні, унійна ідея в історії України, початки протестантизму в українських землях, історія іконопису: богослов’я, християнська символіка, побутування в Україні), діє просемінарій “для студентів, аспірантів та колег” з історії вітчизняної медієвістики, в тому числі з історії церкви (матеріали оприлюднюються). На кафедрі працюють знані фахівці з історії церкви, передусім професор В. Ульяновський, який опублікував чимало фундаментальних праць з історії церкви та підготував до перевидання низку відповідних хрестоматійних праць. Нарешті, співробітники кафедри видали кілька навчальних посібників з історії релігії, церкви і релігійної думки – вони написані фахівцями-істориками для студентів-істориків³.

¹ Історія релігії в Україні: Навч. посібн. / За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. К. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. 735 с.

² Історія релігії в Україні: В 10 т. К. : Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 1996–2014.

³ Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні (середина XV–XIX ст.). В 3 кн. К. : Либідь, 1994; Ульяновський В. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Центральної Ради). К. : Либідь, 1997. 196 с.; його ж. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Гетьмана Павла Скоропадського). К. : Либідь, 1997. 320 с.; Надтока О. М. Православна церква в Україні другої половини XVIII – початок XX ст. Історіографія. К. : Видавн.-полігр. Центр “Київський ун-т”, 2014. 255 с.

Природно, що до роботи центру доцільно долучити істориків-спеціалістів з інших вузів України, які мають відповідні знання, досвід і напрацювання (скажімо, професорів І. Лимана, О. Тригуба, Н. Яковенко та інших). Наприклад, вартий уваги опублікований у Дрогобичі навчальний посібник Л. В. Тимошенка “Берестейська унія 1596 р.”, в якому чітко, логічно і на високому фаховому і методичному рівні висвітлені питання історичних передумов, процесу укладання та наслідків унії, подано життєпис провідних діячів унійного процесу і вміщено змістовний додаток з відповідних джерел¹. Очевидно, що до матеріального забезпечення пропонованого центру мають долучитися Міністерство освіти і науки України, провідні вузи країни, небайдужі заможні громадяни і церква.

Підсумовуючи зазначимо, що курс історії релігії і церкви в Україні цілком закономірно став важливою частиною фахової підготовки студентів-істориків. Науковці академічних установ і науково-педагогічні працівники вузів зробили чимало для забезпечення цієї дисципліни необхідним комплексом археографічних видань, науково-дослідної, науково-популярної і довідкової літератури. Водночас в царині забезпечення навчальною літературою існує потреба у створенні узагальнюючого підручника(ків) і хрестоматії(ій). Видається, що одним з дієвих шляхів вирішення цього питання може стати утворення відповідного навчально-методичного центру.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

**БІБЛІОТЕКА МИТРОПОЛИТА ТИМОФІЯ ЩЕРБАЦЬКОГО ЯК ПРИКЛАД
КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДУХОВЕНСТВА XVIII ст.**

Постать Тимофія Щербацького (1698–1767), як і будь-якого публічного діяча, неоднозначна. Народився Тихон Щербацький у м. Трипілля 1698 р., навчався в Київській духовній академії, звернув на себе увагу царя Петра I, тому отримав місце півчого в придворній капелі. Коли в підлітковому віці голос почав ламатися, повернувся в Київ і продовжив навчання в Київській академії. Ще до закінчення навчання постригся в ченці з іменем Тимофія й отримав місце кафедрального писаря при Софійському монастирі (1728–1737), був помічником митр. Рафаїла Заборовського в управлінні єпархією, архимандритом Києво-Печерської лаври (1740–1747), митрополитом Київським (1747–1757). Він вів масштабне будівництво в Києво-Печерській лаврі, зокрема, закінчив зведення дзвіниці. Коли був архимандритом, приймав і поселив у Лаврі імператрицю Єлизавету Петрівну в 1744 р.² Нині в літературі негативно оцінюють намагання митрополита відкрити ще одну друкарню для Київської академії, тому що цей конфлікт зі Святійшим Синодом та інші ослабили митрополію³. Існує ще одна думка, що друкарня в Києво-Печерській лаврі видавала виключно церковно-богослужбову літературу й не обслуговувала потреби Академії, тому Святійший Синод підтримав прохання митрополита⁴. Загалом діяльність будь-якої історичної особи має протиріччя. Можливо, новим джерелом знань про митрополита стане його приватна бібліотека.

Книги з історичної бібліотеки Софійського кафедрального собору, що належали Тимофію Щербацькому, є зібранням знавця й поціновувача книжкової справи. Вона нечисленна, але в ній представлені деякі книжкові раритети того часу. Одним з них є Біблія московського видання 1663 р. з написом: “Сію Священную книгу Біблію собственную свою на библиотеку кафедральную Свято-Софійскую отдал митрополит Киевский смиренный Тимофей Щербацкий 1756 года декабрь 3 дня своей власной рукой подписал” (Шифр Соф. 15). Ця книга є пе-

¹ Тимошенко Л. В. Берестейська унія 1596 р.: Навч. посіб. Дрогобич : Коло, 2004. 197 с.

² Аскоченский В. Киев с его древнейшим его училищем Академиею: в 3 ч. К., 1856. Ч. 2. С. 171.

³ Огієнко І. Київська митрополитанська друкарня. Сторінка з історії української культури XVIII в. // Літературно-науковий вісник. Львів. 1924. Кн. VII–IX. С. 305–319.

⁴ 400 лет русского книгопечатания. 1564–1964 ; [Ред. коллегия: М. П. Ким и др.] : 2 т. М. : Наука, 1964. Т. 1: Русское книгопечатание до 1917 года. 1564–1917 [Сост. Н. И. Сахаров]. С. 227.

ршим повним зводом Старого й Нового Заповіту, була видана у розпал російського розколу після приєднання України. Друкували її за зразком Острозької Біблії 1581 р.

Праця Святого Юстіна “Sancti Justini, philosophi et Martyris, opera. Item athenagorж atheniesis, theophili: antiocheni, Tatiani Assyrii, & Hermіж Philosophi Tractatus. – Coloniaж Apud Jeremiam Schrey, & Heinricum Joh. Meyerum, 1686. – 539, 200 p.; 2°. Шифр Соф. 48” теж є оригінальною роботою, оскільки святий Юстин (100–165) виклав християнське вчення, звертаючись до грецької філософії, доводячи, що християнство завершує пошук пізнання божественної істини.

Двотомник Амвросія Медиоланського (340–397) “Opera, ad manuscriptos codices Vaticanos, Gallianos, Belgicos, nec-non ad editiones veteres emendata, studio et Labore monachorum ordinis S. Benedicti, e Congregatione S. Mauri. – Parisiis : Typis & Sumtibus Johannis Baptistж Coignard, Regis Typographi, ac Bibliopolж ordinarii, viv S. Jacobi, sub Bibliis aureis, 1686–1690. Т. 1. – 1686. – 1618, 44 p.; Т. 2. – 1690. – 1224, 613, 11 p.; 2°. Шифр Соф. 60” розкриває проблеми, актуальні для суперечок з аріанами, де представлено вчення про таїнство покаяння. Паризьке видання бенедиктинців 1686–1690 рр. є одним з повних зібрань Амвросія, що неодноразово перевидавали.

Без сумніву, одним з найкращих богословів усіх часів є Іоанн Златоуст (347–407). А найкращим латинським перекладом його праць є паризьке 13-томне видання бенедиктинців Бернарда Монфокона “Opera omnia quж exstant, vel quаж ejus nomine circumferuntur Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani : 13 vol. – Parisiis : Sumtibus Ludovici Guerin, sub signo S. Thomжаquinatis, Caroli Robustel, sub signo Palmж, Joannis & Josephi Barbou, sub signo Ciconiarum, Guillelmi Desprez Typog. Reii, & Joannis Desessartz, sub signis S. Prosperi, & trium Virtutum віб Jacobжб, 1718–1738. 2°. Шифр Соф. 62”.

Митр. Тимофій цінував високу якість паризьких видань і надавав перевагу їм.

Ієронім Стридонський (342–420) – один з перекладачів Старого Заповіту на основі Септуагінти (старогрецька мова). Вперше повний переклад його творів видали в 1516–1520 рр. у Базелі, але Тимофій Щербацький мав паризький дев’ятитомник “Divi Hieronymi Stridoniensis Opera omnia quae reperiti potuerunt: Ex antiquis exemplaribus diligentia & labore Mariani Victorii Reatini, Episcopi Amerini, emendate atque Argumentis & Scholiis illustrate : 9 vol. – Parisiis : Apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobae, 1579–1602. 2°. Шифр Соф. 88”.

Уперше повне зібрання творів Іоанна Дамаскіна (676–749) видав в Парижі М. Лекьєн. Саме це видання є в складі бібліотеки митр. Тимофія – “Opera omnia quae exstant, et ejus nomine circumferuntur : 2 vol. – Parisiis : Apud Ioannem-Baptistam delespine, 1712. Т. 1. – 1712. – 710 p.; Т. 2. – 1712. – 925 p. 2°. Шифр Соф. 104”.

Праці Феоділакта Болгарського (1050–1107) уперше видані 1635 р. в Парижі. Саме ці два оригінальні тлумачення Святого Письма зберігаються в бібліотеці митрополита: “Theophylacti archiepiscopi Bulgariae ind Pauli Commentarii in quatuor Evangelia : opus nunc primum graece et latine editum. – Lutetiae Parisiorum : Apud Carolum Morellum, 1635. – [12], 848, [12] p. 2°. Шифр Соф. 106”; “Epistolas commentarii: studio & cura Reverendissimi Patris, domini Augustini Lindselli, episcopi Herefordensis, ex antiquis Manuscriptis codicibus descripti, caltigati, & nunc primum Graece editi. – Londini: E Typographeo Regio, 1636. – [6], 1041. 2°. Шифр. Соф. 107”.

Документи постанов Вселенських Соборів старогрецькою та латинською мовами, а також послання імператорів та ієрархів з I ст. в 7 томах видані в 1678–1716 рр. у Парижі завдяки перекладу та критиці Етьєна Балюза. Ця робота “Nova collectio conciliorum, sev supplementum ad collectionem Phil Labbei.... – Parisiis : E Typographia Franc. Muguet, Prostat apud Societatem Bibliopolarum Parisiensium, 1707. – 1893, 59 p.; 2°. Шифр Соф. 123” також зацікавила митрополита, напевно, завдяки можливості зрозуміти початковий етап становлення церкви як організації.

Повне видання, що складається з 31 тома документів помісних і Вселенських Соборів, під назвою “Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio” зробив Joannis Dominici Mansi (1692–1769) в Майнці. У бібліотеці Тимофія Щербацького є тільки перші 4 томи: “Locupletissima Bibliotheca moralis praedicabilis, hoc est discursus varii exquisiti, in quibus per tractatus ordine / P. Josephi Mansi Congregat, oratorii Romani presbyteri. – Moguntiae : Sumptibus Joannis Baptistae Schunwetteri, 1670–1674. 2°. Шифр Соф. 544”.

Робота “Euchologion” французького вченого-еллініста, ченця домініканського ордену, Jacques Goar (1601–1653), що є класичною працею з літургії грецької православної церкви, рівною мірою цінна цитатами з оригінальних манускриптів і вченими коментарями. Вперше опублікована 1647 р. в Парижі. 1730 р. її повторно видали у Венеції з виправленням поми-

лок. Останній варіант книги є в бібліотеці Тимофія Щербацького – “Euchologion sive Rituale graecorum : complectens ritus et ordines divinae liturgiae officiorum, Sacramentorum, Consecrationum, Benedictionum, Funerum, Orationum, & Guilibet Personae, Statui, vel tempori congruos, iuxta usum orientalis Ecclesiae, gum selectis bibliothecae regiae, barberiae, cryptae-ferratae, sancti Marci Florentini, Tillianae, Coresianae, & Aliis Probatis MM. SS. & editis exemplaribus Collatum. Interpretatione latina, nec non mixobarbararum vocum brevi Glossario, aneis figuris, & observationibus ex antiquis PP. & maxime graecorum theologorum expositionibus illustratum. – Venetiis : Ex Typographia Bartholomaei Javarina, 1730. – 735 p. 2°. Шифр Соф. 260”.

Корнелій Лапід (1597–1637) написав безліч коментарів до всіх книг католицького канону Священного Писання, за виключенням Книги Іова й Псалмів, Діянь Пророків, Діянь апостолів, канонічного послання до Апокаліпсиса, Еклезіаста і Книги Притч. Повна серія, куди були додані Книги Іова й Книги Псалмів інших авторів, з’явилася в Антверпені (1681, 1714). У бібліотеці митрополита є 14 праць в 10 томах цього видання.

Петро Могила 1643 р. відправив трьох депутатів Ісаю Трофимовича-Козловського, Йосифа Кононовича-Горбацького та Ігнатія Оксеновича-Старушича з Катехізісом, написаним ігум. Київського Микільського монастиря Ісаєю Козловським, на собор у молдавське м. Ясси. Отримавши багато зауважень, Петро Могила 1645 р. надрукував скорочений Катехізіс у Києві й повторно 1646 р. у Львові. Карл Готтлоб поєднав грецький з латинським та німецьким перекладом, надрукував у Бреславлі 1751 р. “Orthodoxos homologia tēs Katholikēs kai Apostolikēs Ekklesiās tēs Anatolikēs = hoc est, Orthodoxa confessio Catholicae atqve Apostolicae Ecclesiae Orientalis : cum interpretatione latina et versione germanica : praemissa est historia hvivs homologias sev catechismi a d. Carolo Gottlob Hofmanno. – Wratislaviae : Apud Io. Iacob Korn, 1751. – 359 p.; 8°. Шифр Соф. 424”. Ця книга є в особистій бібліотеці митр. Тимофія.

Ієремія Дрексель (1581–1638) є автором близько 20 робіт, що свого часу були популярними. Не дивно, що й митр. Тимофій мав його працю “Drexelius, Jeremias. Opera omnia in duos tomos nunc distributa opusculis, nec non singulorum opus opusculorum, prxsationibus, antehac non editis, adaucta, illustrata, indicibus & moralibus locorum S. Scripturж, Capitalium Mysterior Fidei Rerum, et Concionum quouis anni tempor habendarum, Congestis et Compositis Methodoprorsus, alys Auctoribus inusitat sed theologis Parochis, catechistis, Concionatoribus Pietati fouendж, Impietati amouendж, firmandж Fidei extirpandж Нжресimagis accommoda : 2 t. – Moguntiae : Impensis Io. Godfr: Scionuetteri apud Nicolaum Heisllium, 1651. T. 1. – 1651. – [112], 1362, [44] p.; T. 2. – [1651]. – [116], 1325, [27] p.; 4°. Шифр Соф. 728”.

Діонісій Галікарнаський, аналізуючи римські політичні установи й релігію, створив працю з риторики “Dionysii Halicarnassei Scripta, quae extant, omnia, et historica, et rhetorica. E veterum librorum auctoritate, doctorumque hominum animadversionibus, quamplurimis in locio emendata & interpolata cum Latina versione ad Grжci exemplaris sidem denuo sic collata & conformata, ut plerisque in locis fit plane nova. Addita fragmenta quждam, cum Glareani Chronologia, & duplici appendice. Additж etiam Notж, quibus de utriusque textus vel emendatione vel explanatione agitur. Adjecti пржтереа duo locupletissimi rerum & verborum indices; alter, Grжcus; alter Latinus : opera & studio Friderici Sylburgii Veterensis. – Lipsiae : impensis Mauritiі Georgii Weidmanni, literis Christophori Guntheri, 1691. – [16], 792, 169, 280, 94 p.; 4°. Шифр Соф. 794”.

Комедії Плавта (254–184 до н.е.) не можна назвати літературою, характерною для представника церкви: “Plautus Titus Maccius M. Acci Plauti Comoediae, ex recognitione Jani Gruteri, qui bonv side contulit cum MSS. Palatinis. Accedunt Commentarii Fridici Taubmanni auctiores; item indices rerum & verborum necessarii. – [Wittebergae] : Apud Zachariam Schurerum, 1621. – [52], 1557, [125] p.; 4°. Шифр Соф. 836”. Річ у тому, що в часи Тимофія Щербацького освіту ще не поділяли на світську й духовну. А класична література була основою викладання.

Іоанн Зонара (1074–1130) написав всевітню історію від створення світу до 1118 р., що вперше видав у латинському перекладі Ієронім Вольф 1557 р. в Базелі. Такою книгою володів митр. Тимофій – “Ioannis Zonarae Monachi, qui olim Byzantij Magnus Drungarius excubiariu seu Biglae, & protosecretarius fuit, compendium Historiarum, in tres Tomos distinctum: quorum. – Basileae : Ex Officina Ioannis Oporini, 1557. – [12], 224, [35], 246, [17], 248, [22] p.; 2°. Шифр Соф. 1011”.

Philippus Brietius (1601–1668) – відомий історик і картограф XVII ст. Його робота з всевітньої історії також була серед книг митрополита – “Annales Mundi sive Chronicon universale secundum optimas chronologorum epovhas sb orbe condito ad annum christi millesimum sexcen-

tesimum sexagesimum perductum. In hac vero editione usque ad pacem badensem MDCCXIV. Sancitam continuatum ab alio quodam Societatis Jesu Sacerdote. Cum privilegio sac. caes. et cat. majestatis ac facultate superiorum. – Vienna Austriae : Apud Petr. Conr. Monath., 1727. – [6], 1048, 39 p.; 2°. Шифр Соф. 1080”.

Книгу законів та прав Речі Посполитої, що діяли з 1550 р. до 1637 р. “Constitutioe Statuta y Przywileie na Walnych seymiech Koronnych od Roku Panskie 1550 az do Roku 1637 uchwalone. – Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. – W Krakowie: W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, Krola I. M. Tyrographa, 1637. – [8], 938, [18] p.; 4°. Шифр Соф. 890” подарували митрополиту в Московському монастирі, а він своєю чергою віддав її до Київської консисторії, що видно з маргінальних записів. А от з якою метою був у старанно підібраній бібліотеці Тимофія Щербацького “Трактат между ея Императорского величества Всероссийскаго и шахова величества Персидскаго, заключенной в провинции Гилянской в месте Ряще чрез полномочных от обох сторон министров 21 генваря 1732 году. – St. Petersburg: Gedruckt beh der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1732. – 12 p.; 2°. Шифр Соф. 893”, можна тільки припускати.

Три книги з бібліотеки митрополита наразі є у історичній бібліотеці Київської духовної академії: Sebastiani Schmidii. Commentarius in epistolam Pauli ad Hebraeos. – Lipsiae: Apud Jacobum Schuster, 1722. – [12], 1142, [30] p.; 4°. (Шифр АПІ 4/72); Constantini Lascaris Byzantini Grammaticae Compendium, Graecae linguae studiosis aptissimum. – Basileae: Ex officina Ioannis Oporini, Anno Salutis humanae, 1547. [8], 926, [10] p.; 8° (Шифр В ХХХІV 9/491); Поетичний метод у 8 ч. Антонія Катифора венеціанського видання 1734 р. грецькою мовою.

Загалом бібліотека митр. Тимофія Щербацького у відділі історичних колекцій НБУВ представлена 33 назвами в 57 од. Якщо бібліотека монастиря або установи поповнювалася шляхом комплектування, дарів, і з часом ставала універсальним зібранням, то цінність приватної книжкової колекції в її складі полягає в тому, що вона відображає культуру тієї чи іншої епохи, несе в собі відбиток інтелектуального й духовного життя власника. Бібліотека митр. Тимофія Щербацького, що збереглася у книжковому зібранні Софійського кафедрального собору, є систематично упорядкованою колекцією книг класичної літератури кращих видавництв того часу, а також деяких юридичних документів. Упорядкована за певним принципом бібліотека не є свідченням конфліктності її господаря.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА В ЩОДЕННИКАХ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського), створені ним на початку ХІХ ст., стали об’єктом наукового дослідження ще у 1880-х рр.

Інформація про Аскольдову могилу присутня у багатьох публікаціях також від самого початку ХІХ ст., коли з’явилися й щоденники митрополита Серапіона¹. Власне й до сьогодні вона ще залишається у сфері інтересів дослідників. Записи митрополита, досі лише частково введені до наукового обігу, можуть слугувати важливим доповненням для них.

Щоденники митрополита Серапіона зберігаються в ІР НБУВНАН України (ф. 1. спр. 6).

У 1811 р. Максим Берлінський написав: “В 1810 г. Старанием первоклассного Николаевского монастыря архимандрита Киприана и иждивением добротных дателей, особливо же внесением знатной суммы Воронежского купца Мещерякова, на кладбищном оном месте, вместо обветшавшей, деревянной сооружена церковь каменная о двух ярусах и престолах; а в нижнем ярусе, или подземном, устроены места для погребения тел нарочитых благодетелей

¹Берлинский М. О могиле Аскольдовой в Киеве // Улей. 1811. Ч. 1, № 11. С. 354-364; Окр. вид.: К., 1892. 10 с.; Н. С. История Николаевской круглой церкви на Аскольдовой могиле в Киеве: (К столетию ее существования). К., 1911. 55 с.; Київ. Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. К., 1981. С. 49-50; Толочко О. Замітки з історичної топографії домонгольського Києва: Чи знаємо ми, де знаходилася Аскольдова могила? // Київська старовина. 2000. № 5. С. 144-163; Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний словник. К., 2003. С. 5.

сей обителі. Освящення же сей новопостроенной церкви совершено в том же году 1 сентября преосвященным митрополитом киевским Серапионом”¹.

Саме цьому процесу, описаному Максимом Берлинським, і було присвячено частину записів у щоденниках митрополита Серапіона.

Ідея будівництва нової церкви на Аскольдовій могилі виникла у 1809 р. Ініціаторами їївочевидь виступили купець із Воронежа Самійло Мещеряков та архімандрит Микільського монастиря Кіпріан. Участь останнього у цьому не випадкова, оскільки, як відомо, на місці Аскольдової могили (понад самим Дніпром) до 1690 р. був давній Микільський монастир, а вже того року його перенесли вище, на пагорб. Проте опіка за Аскольдовою могилою залишилася за його братією. І от 15 липня 1809 р. у щоденнику з’являється запис: “...скупцом воронежским Никитичем Самойлом и старцами посмотрел поправляемые около большой церкви (йдеться про Успенський собор Києво-Печерської лаври. – *О. Л.*) росписание... потом посадив с собою еклезиарха, на осколдову могилу, где с оным купцом и архим: Никольским Киприаном осматривал старую деревяную церковь согласился дать дозволение по прозьбе онаго купца, строить тут вместо деревяной каменную церковь на кошт его”².

Наступного дня, вже після отримання дозволу на будівництво церкви та перед своїм від’їздом з Києва, купець Самійло Мещеряков виклав ще достатньо “круглу” суму для досягнення відповідної мети: “...был купец воронежский Мещеряков для принятия в путь благословения, и дал в Лавру вkladу 500 руб.; а на устройство каменной церкви на Осколдовой могиле шесть тысяч рублей к прежде даной двухтысячи рублей на сию церковь”³.

Закладка нового кам’яного храму відбулася 1 вересня. Про це свідчить запис від 31 серпня: у Серапіона був “архимандрит Никольский Киприан с испрашиванием благословения завтрашний день закладывать на осколдовой могиле вместо деревяной каменную церковь...”⁴

А через три тижні, 27 вересня, митрополит Серапіон сам особисто здійснив візит “на осколдову могилу, где осматривал строящуюся каменную церковь вместо старой деревяной со 24: склепами внизу и в стене со 28: склепами в середине, и на верху между колонами с 24: склепами величиною для поставки одного гроба”⁵.

Судячи із записів Серапіона, в будівництво церкви на Аскольдовій могилі він не втручався, проте інколи здійснював інспекційні поїздки на місце проведення будівельних робіт. Щоправда, не спеціально з цією метою, а мимохідь, одночасно заїжджаючи також до Києво-Печерської лаври та київського Микільського монастиря. Про це свідчать записи від 19 червня та 24 серпня 1810 р. В одному з них митрополит зазначав, що разом із лаврськими намісником, казначеєм, еклезиархом та іншими “в 6 часу все поехали на Аскольдову могилу, где смотрели строящуюся церковь каменную; а после заходили на конюшню Никольского мн-ря, где посмотрели разные <?> прошел в мон-ре и были в церкви; после ходили смотреть <?> в мн-рь <?>; после зашли в кельи набожников: и чаю тут искушав в 8 часу исходе приехал в доме”⁶. А в іншому він відмітив, що разом із лаврським еклезиархом “в 6: часу ездил к Гд-ну Трощинскому; но дома его сказали нет: отголе ездил на осколдову могилу, где осматривал церковь вновь убранную каменную: отколе заезжал в мн-стрь Никольский; и чаю искушал у Настоятеля”⁷.

До кінця серпня 1810 р. кам’яний храм на Аскольдовій могилі вже збудували і йшла підготовка до його освячення. Тому напередодні цього дійства, 31 серпня, лаврський ієромонах Феодосій завітав до митрополита у його помешкання на території Софійського собору і представив йому текст проповіді “на освящение церкви”⁸. 1 вересня відбулося урочисте освячення, на якому були присутні представники тодішньої київської еліти. Отже, цій події відводилося надзвичайно важливе значення як для Київської митрополії, так і для Києва і його жителів.

Митрополит Серапіон достатньо детально описав цей день: “В половине 10: часа поехал на Осколдову могилу, где новопостроенную каменную церковь, заложенную прошлого 1809 года

¹ Берлинский М. О могиле Аскольдовой в Киеве. С. 363-364.

² ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 217.

³ Там само, арк. 217зв.

⁴ Там само, арк. 218.

⁵ Там само, арк. 234.

⁶ Там само, арк. 286зв.

⁷ Там само, арк. 301-301зв.

⁸ Там само, арк. 303.

сего сентября 1: числа, освящал с двумя архимандритами Никольским Киприяном и Братским Иакифом с четвертя старцами при Собрании великом и всех первых чиновников; а проповедь говорил лаврский иеромонах Феодосий: после обедни все поехали в Никольский мн-тръ к настоятелю накануне им прошеные чиновники, где сперва были потчеваны чаем и водкою с закускою а потом <?> и за стол сели; и были обедающие 1. военный Губернатор Милорадович 2. Пуоцинский<?> Прокофьевич 3. комендант Масси 3. Генерал майор Глухов 5. Гурвелов 6. Полетаев: 7: вице губернатор Четвериков 8. Гарнизона здешнего шеф Слохов, и прочие, а духовенства со мною человек до 7. а всех человек до 40. было за столом богатым и напитки хорошие были подносимы рюмками: встав из застола были все в саду и в беседке потчеваны кофеем; и в исходе 5: часа я отъехал, а пред мною и все первейшие чиновники поехали”¹.

І наостанок можна ще відмітити, що митрополит Серапіон відмічав у своїх записках звертання різних осіб з проханнями про надання дозволів на проведення поховальних обрядів на Аскольдовій могилі. Так, 29 травня 1810 р. з цього приводу звертався “полковник плац-майор Соболевский”, а 4 березня 1815 р. “глуховский помещик Миклашевич”².

Тож бачимо, що щоденники київського митрополита Серапіона є суттєвим доповненням до наявної інформації стосовно функціонування Аскольдової могили на початку ХІХ ст.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ЛІКВІДАЦІЯ ВІНОГРАДСЬКОГО (ІРДИНСЬКОГО) МОНАСТІРЯ НА СМІЛЯНЩИНІ У 1920-х рр.

З початком революційних процесів на території всієї Російської імперії 1917-й р. приніс для Виноградського монастиря і його насельників необхідність виживати вже в нових умовах, коли вони перетворилися на об’єкт поживи як з боку окремих соціальних груп, так і з боку радянської влади, що утвердилася після своєї перемоги на українських землях.

На кінець 1917 р. у монастирі ще проживало 20 осіб братії, які “своїми трудами... вели монастирське господарство”³. І саме тоді починається воєнна агресія радянської Росії проти України. В цих умовах, коли було підірвано основи державного будівництва, на місцях відбуваються також руйнівні процеси. І, за свідченням колишніх ченців, вже на початку 1918 р. “монастир був пограбований бандитами і братія наша розігнана”⁴. Хто здійснив цей грабунок, невідомо.

З кожним роком життя в монастирі ставало дедалі важчим. Хоча, можна й сказати, що наприкінці 1921 р. він ще становив економічну одиницю тодішнього суспільства. У своєму розпорядженні ще мав 100 десятин землі (досить невігідної, оскільки більшість її була під лісом та болотом), з яких тільки 10 – могли давати врожай. І на той час тут ще проживало 22 ченці⁵. Як бачимо, їхня кількість збільшилася (можливо, двоє знайшли притулок в буремні часи). Але монастирське життя йшло своїм шляхом і тому в листопаді 1921 р. тимчасово виконуючий обов’язки управителя ієромонах Макарій звернувся з проханням до благочинного монастирів поза Києвом архимандрита Іоанікія замовити перед єпископом Черкаським Миколаєм (Браїловським) про посвячення ченця Дорофея в сан ієродиякона⁶. Єпископ Миколай якраз незадовго до цього, у жовтні, як архієрей Українського екзархату Російської Православної Церкви, очолив Черкаську єпархію.

Але вже з осені того ж 1921 р. місцева окружна влада розпочала офіційну кампанію з ліквідації Виноградського монастиря. Звісно, вона повинна була нести ознаки народного волевиявлення та суспільної потреби. 20 вересня зранку заявився гурт селян з підводами із с. Теклине (розташоване близько 10 км від монастиря, удвічі далі від найближчого с. Малого Старосілля), пред’явив відношення Черкаського Відділу Урядування й став вимагати знесення

¹ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 303.

² Там само, арк. 282, 479.

³ ЦДАВО України, ф. 5, оп. 2, спр. 251, арк. 61.

⁴ Там само.

⁵ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 24.

⁶ Там само, арк. 10.

монастирської Свято-Троїцької церкви та готелю. На прохання ігумена Феодосія та братії про відстрочку знищення будівель та необхідність з цього приводу зв'язатися з єпархіальним керівництвом, представники селян відповіли, що до їхнього начальства їм нема жодної справи, а в Черкасах вже отримали дозвіл у разі, якщо “ченці не будуть давати церкви, ... забрати в Черкаси ігумена, економа і ченців”. Перед прямою загрозою арешту братія вимушена була відступити. Церкву розібрали, матеріали вивезли разом з іконостасом та іконами¹. Через чотири дні, 24 вересня, розібрали і готель та вивезли матеріали². Як було відмічено в “отношении” Черкаського Повітового Виконавчого Комітету (Відділ Урядовання), церкву та готель необхідно було розібрати (мовою оригіналу) “...разрешено Теклинскому сельскому обществу взять на снос одну старую Троицкую церковь Виноградского монастыря в которой богослужения не производятся вовсе, в виду ее ветхости и одно полуразрушенное монастырское здание (помещение для приезжающих) для постройки в с. Текдино школы и дома Просвещения”³.

Після цього, 30 вересня, в монастир з'явилася ще й якась озброєна юрба, провела обшук у помешканнях, забрала весь одяг і взуття й насильно повела з собою ієромонаха Паїсія⁴. В документах не вказано, хто це був – чи просто якась банда розбійників, чи представники влади... Зрозуміло одне – обитель та її мешканці тоді були повністю беззахисні. Жоден закон їх не захищав. Разом з тим, не вдалося знайти хоч якогось натяку на спробу влади провести розслідування щодо цього нападу. Проте у 1920-х рр. монастир грабували не один раз; в жилих приміщеннях майже все майно було знищено, спалено 8 дровників. Ченцям вдалося врятувати від цих погромів тільки найкращу ризницю, частину посуду, книги і документи⁵.

Крім того, слід взяти до уваги ту обставину, що в районі монастиря і на навколишніх землях постійно йшли бойові дії, блукали озброєні загони – повстанці, “червоні”, а то й взагалі незрозуміло хто. Один із учасників тих подій згадував пізніше про свої поневіряння у січні 1920 р.: “...Нарешті я в Малому Старосіллі. Прийшлося пригадати приказку, яку сьогодні сказав мені селянин, випроводжаючи мене в дорогу: “Хто навпростець ходить – той дома не ночує!” Переді мною ліс, серед якого стоїть монастир. Цей монастир був учора, себто на другий день Нового року, большевиками розграбований. Престол з цього монастиря був узятий для домашніх потреб, а заслона з Царських воріт на сорочки. Монахи були розігнані по цьому великому лісі, який був свідком цього блюзнірства. Здавалося, що ліс шепотів про це жалобу небові, шепотів, бо боявся сказати це голосно, щоб земля почувши про це блюзнірство не розступилася й не поглинула його з тими людозвірами... Тому що в монастирі перебувала большевицька кіннота, я не міг іти до Черкас, а пішов на станцію Смілу...”⁶

У радянських документах також можна побачити інформацію щодо боїв навколо монастиря:

– у 1921 р. “...23 травня банда Загороднього зайняла с. Балаклеєво, вбила предкомнезама, волвиконкома і вирушила в район Старосіллі – Буда Орловська – Виноградський монастир”⁷;

– станом на 1 грудня – “...банда Дусенко-Ткаченко – 10 чол. При 1-му кулеметі (Білозір'я 1, Сунківська вол., Виноградський монастир)...”⁸

– 19 липня 1922 р. Кременчуцький штаб ЧОН (аббревіатура рос.: частини особливого призначення) інформував про місцезнаходження об'єднаного загону Орла-Грозного-Дусенка в районі Буда-Орловецька – Виноградський монастир⁹.

Із закінченням боїв спокійні часи для монастиря так і не настали. Радянська влада вирішила взагалі його ліквідувати.

Офіційно монастир закривали двічі. Вперше це зробила місцева влада 7 серпня 1923 р. у відповідь на клопотання “Черкаського Окрсоюзу Всеработземлес”. Всі будівлі, за винятком Успенської церкви, передали цій організації і в них розмістили Балаклійське лісництво¹⁰.

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 40, 41-41зв.

² Там само, арк. 40зв.

³ Там само, арк. 42.

⁴ Там само, арк. 40зв.

⁵ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 24-24зв.

⁶ *Артюшенко Ю.* Події і люди на моєму шляху боротьби за Державу 1917–1966. Chicago: На чужині, 1966. С. 63-64.

⁷ Держархів Полтавської обл., ф. Р-1855, оп. 5, спр. 2, арк. 2.

⁸ Отчет о деятельности Черкасского уездного Отделения Г.П.У. (К седьмому с'езду Советов Черкащины). Черкассы, 1922. С. 16.

⁹ Держархів Полтавської обл., ф. Р-7473, оп. 1, спр. 112, арк. 60.

¹⁰ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 74, арк. 218.

Проте і в 1924 р. тут продовжували жити 10 ченців та діяла й Успенська церква. Тому 15 квітня 1924 р. на засіданні Комісії з відділення церкви від держави (протокол № 34) ухвалили рішення про закриття й Успенської церкви¹. В основу цього було покладено ту обставину, що з червня 1923 р. жодна громада не забажала взяти собі в користування церкву та її майно, а ченці, що тоді проживали на території обителі, не були правомочними укладати договір про користування церквою і її майном через свою малу чисельність.

Будівлю Успенської церкви також передали Балаклійському лісництву, а Миколаївську дерев'яну церкву – Будо-Орловецькій організації Комітету незаможних селян для будівництва з її матеріалів трудшколи (бо все населення с. Буди-Орловецької, як відмічено в документах, попри велике бажання не в змозі було побудувати собі школу за власний рахунок!). Спеціальна комісія повинна була віддати речі, що не мають культового значення, в дитбудинки, а решту – переслати в Окрліквідком². Прохання громади при Миколаївській церкві с. Дубіївка про передачу їй на збереження дзвонів монастиря відхилили, оскільки їх вже віддали “Товариству друзів воздухофлота”³.

Ще у листопаді 1923 р. на засіданні Черкаського Окружного комітету охорони пам'яток старовини, мистецтва й природи (Окркопис) було вирішено відрядити голову цієї організації Олександра Олександрова до Виноградського монастиря для його обслідування⁴, а в липні 1924 р. Окружний комітет заслухав звіт про роботу. Як виявилось, тоді в монастирі ще були “ікони древні з уніатським впливом”. Деякі предмети старовини навіть взяли на державний облік⁵: живописне полотно “Синайські гори” XVII–XVIII ст., ікону Богоматері (на дереві), друковану книгу “Про буття архієреїв” зі скорописом XVII ст., рукописну книгу XVIII ст. та ін.⁶ Деякі які речі були там і в 1928 р., хоча вже і значно менше⁷. Подальша доля цих пам'яток невідома.

Саме тоді О. Олександров оглянув монастирські печери, які, за його словами, являли собою лабіринт з розгалуженнями “з камерами по місцях”⁸. Очевидно, йшлося про нові печери.

У той час на території монастиря доживав віку колишній його ігумен Никодим Якієв, який повідав в особистій бесіді голові Окркопису про те, що незадовго до закриття обителі в ній були древні грамоти, видані на право користування землями та угіддями, серед яких особисто бачив документи, підписані гетьманами Богданом Хмельницьким та Іваном Скоропадським. Зберігав ці та інші документи тодішній ігумен Мартирій Палій, що загинув у 1922 р. (якийсь озброєний загін вкинув його до колодязя). Никодим вважав, що архів сховано десь у церкві або є у когось із братії на руках, серед тих, хто розселився в околицях монастиря після його закриття⁹.

Після отримання повідомлення Окружний комітет вжив заходів щодо відшукання цих документів, але все виявилось марно¹⁰. І тому нині в архівах України маємо лише їхні копії, писані скорописом XVIII або XIX ст.

У травні 1924 р. О. Олександров довів до відома Комісії з відділення церкви від держави про взяття Черкаським Окркописом Успенської та Миколаївської дерев'яної церков на облік¹¹ як пам'яток місцевого значення¹². На якийсь час їх було врятовано.

Удруге Ірдинський монастир закрили за рішенням Малої Президії ВУЦВК на засіданні 25 листопада 1924 р. (протокол №49/185) на основі того, що всіх ченців його перевели до Миколаївського Медведівського монастиря¹³. Втім, в одному із сіл неподалік ліквідованої обителі ще проживали 4 ченці, які “треб релігійних в монастирі не провадять”¹⁴. Саме тоді у с. Мале Старо-

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 73, арк. 113.

² Там само.

³ Там само, арк. 114зв.

⁴ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 23, арк. 12.

⁵ Там само, арк. 29зв.

⁶ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 25, арк. 27-27зв.; спр. 28, арк. 8зв.

⁷ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 36, арк. 33.

⁸ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 23, арк. 30.

⁹ Там само, арк. 29зв.-30.

¹⁰ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 28, арк. 23 зв.; спр. 30, арк. 69.

¹¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 73, арк. 118.

¹² Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 32, арк. 6зв.

¹³ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 74, арк. 351.

¹⁴ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 72, арк. 35.

сілля сформувалася група віруючих з “бувш. манахів та деяких прихильників селян” (до 23 осіб), які прохали про передачу їм Успенської церкви. Звичайно, їм було відмовлено¹.

Невдовзі, 24 травня 1927 р. Окружна комісія з охорони пам'яток культури й природи вимушена була дати принципову згоду на використання самого Виноградського монастиря і його території під лєпрозорій для хворих проказою².

У 1928 р. релігійна громада с. Валява ще спробувала клопотатися про передачу ікони Христа з монастирської церкви, але Президія Шевченківської Окркомісії з охорони пам'ятників повідомила, що ікона на обліку і під охороною як “пам'ятник старовини” і тому розв'язати це питання на користь релігійної громади може лише Політвідділ культів Адмінвідділу Шевченківського Окружного Виконавчого Комітету, якому й належить остаточне рішення³.

Як видно, селяни з навколишніх сіл у 1920-х рр. намагалися врятувати якщо не сам монастир, то хоча б щось – дзвони чи ікону. Зв'язок між ними та монастирем був ще досить стійким. Але ненадовго...

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ІДЕЯ БОГА У РОЗУМІННІ ПРАВА

Розуміння права завжди спиралося на загальне світорозуміння, уявлення про закономірності існування природи і суспільства. Ідея природного права, яка тривалий час розвивалася у формі абсолютного природного права, ґрунтувалася на переконанні в існуванні незмінних і загальних законів світового життя і людських відносин. Вважали, що кожна жива істота має природні властивості, які неминуче виявляються у її поведінці, а природний закон – незмінна й універсальна етична або правова норма людської поведінки.

Теорія природного права містить у собі декілька варіантів її розуміння. Один із них характеризують як теологічний, де основною засадою вважають “божий порядок” або “воля Бога”. Тобто, існує “вічний порядок, закон”, встановлений Богом, і справа законодавця у разі встановлення правової норми або прийняття конкретного рішення не відхилятися від цих основоположних норм і принципів⁴. Авторитетним джерелом зосередження такого Божого порядку визнано Священне Писання.

Біблія стала найбільш впливовою книгою в історії людства, і в іудаїзмі, і в християнстві її вважають одним із своїх найважливіших релігійних текстів. Її ідеї лягли в основу всієї західної цивілізації, у Торі, яку називають Письмовим Законом, навіть закладено засади для розвитку ідеї конституціоналізму⁵.

Древнє законодавство Мойсея і славнозвісні Десять Заповідей, авторитет яких визнано у всьому світі, нам так необхідні сьогодні в умовах, коли світ розкладається від егоїзму, жорстокості, розпусти, корупції тощо, що призводить до широких проявів правового нігілізму і до насильства. Саме тому актуальним є дослідження загальних старозавітних витоків права (заповіт, Декалог) і їх відображення в сучасному законодавстві України.

Цим проблемам, зокрема і питанням природного права і праворозуміння в цілому, основоположним правам людини, впливу релігії на право, мораль і справедливість та ін., в юридичній і філософській літературі присвячено праці С. Алексєєва, М. Андріанова, В. Бабкіна, Г. Бермана, Г. Бернацького, І. Ісаєва, Н. Козюбри, С. Лисенкова, С. Максимова, В. Нерсесянц, Ю. Оборотова, Р. Папаяна, П. Рабіновича, С. Сливки та ін.

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 72, арк. 348, 349.

² Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 32, арк. 63в.

³ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 36, арк. 98-98зв.

⁴ *Богінич О. Л.* Природно-правові та державно-правові засади правової системи України // Вступ до теорії правових систем : Монографія / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К. : Юрид. думка, 2006. С. 322.

⁵ *Лук'янов Д.* Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія. Харків : Право, 2015. С. 193.

Водночас існує нагальна потреба подальших наукових пошуків у напрямку пізнання сутності і природи права, розуміння його витоків і ролі християнства в його становленні і вдосконаленні, що має стати на захист правових законів в Україні.

Говорячи про витoki права, слід згадати стародавній Ізраїль, де моральна поведінка людей завжди відображала їхні уявлення про Бога¹. Їхні суспільні відносини спочатку регулювалися завдяки Заповіту. Слово “заповіт” (або “союз”) спершу було юридичним терміном. Союзи регулювали відносини між племенами і царствами. Але Мойсеїв Заповіт увібрав у себе новий сенс: він говорив про створення нового народу, в основу життя якого покладено Заповіт з Богом. Мойсеєва форма Заповіту була подібна формі, характерній для стародавніх східних народів тієї епохи. Згідно з Хетськими документами, володар, укладаючи договір з васалом, слідував такій схемі: 1) історичний пролог; 2) умови договору; 3) благословення і прокляття².

Отже, Бог постає як Єдиний, вищий Законодавець і Суддя, даючи закон через Мойсея.

Глава 28 книги Повторення Закону містить найбільш повний перелік благословень і проклять, які охоплюють усі сфери життя – духовну і фізичну, сімейну та соціальну, господарську та військову, державну і особисту. В окремих своїх постановах Синайське законодавство розпадається на закони релігійні, закони моральні і закони цивільні³.

Найдосконалішим моральним законом став Декалог – Десять Заповідей. Софрон Мудрий пише, що Десять Заповідей заклали фундамент віри і моралі людства на вічні часи⁴.

Принципи, викладені в Десяти Заповідях, можна застосовувати до всіх обставин людського життя⁵. Це стосується й сучасності. У Декалозі прихована ідейна, ціннісно-правова основа багатьох національних законодавств. Наприклад, у преамбулі Конституції України 1996 р проголошено, що Верховна Рада України приймає Конституцію, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і власною совістю.

Фундаментальне значення Декалогу для сучасного права аналізує вчений-правознавець Р. Папаян. Заповідь “не вбивай” – забезпечує загальне право на життя; “не створюй собі кумира” – це забезпечення загальної волі; “не свідчи неправдиво” є забезпеченням права на істину, правду, отримання достовірної інформації; “не чини перелюбу” – забезпечення права на сім’ю; “шість днів працюй, а день сьомий не роби нічого” – забезпечує права на працю і відпочинок; “не вкради” – право на власність”. Вчений усі ці заборони заповідей називає гарантією спільності природного права, а та організація суспільства, яку можна спостерігати протягом біблійних історичних подій, є механізм реальної дії комплексу прав, якими спочатку була наділена людина⁶.

На сучасному етапі необхідність створення механізму забезпечення цих прав вимагає письмової їх фіксації, і в такому плані заповіді стали основою багатьох національних законодавств.

У законодавстві України біблійні принципи, які в науці часом співвідносять із моральними нормами, втілюють у приписах нормативно-правових актів. Так, інститут шлюбу і сім’ї з давніх часів вважають інститутом, встановленим самим Богом. Сімейний кодекс України (далі по тексту – СК) з біблійної перспективи визначає розуміння шлюбу: це союз жінки та чоловіка (ст. 21). Ст. 1 СК говорить, що сім’я будується на почутті взаємної любові, поваги, взаємодопомоги.

Норми сімейного законодавства визначають також обов’язок дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Регулюють питання сімейного виховання, духовного та фізичного розвитку. У цьому разі очевидними є дія заповіді про шанування батьків, а також біблійних принципів про виховання дітей – “настав юнака на початку шляху його: він не ухилиться від нього аж до старості” (Книга Проповістей 22:6).

Норми моралі можна помітити у трудовому законодавстві, що стосується особливості праці неповнолітніх, інвалідів, жінок, а також аморальної поведінки працівника. Не є винятком сфера кримінального права, в якій особливо чітко відображено заповіді “не вбивай”, “не вкради”, “не свідчи неправдиво”.

Із тих давніх часів ці принципи, за своєю суттю, залишилися незмінними. Чого, однак, не можна сказати про систему покарань, яка зазнала суттєвих змін у сучасних цивілізованих

¹ Райт К. Око за око. Етика Ветхого Завета. Черкасы : Коллоквиум, 2010. С. 19.

² Мень А. Исагогика. М. : Наука, 2000. С. 211-212.

³ Лопухин А. П. Библийская история Ветхого Завета. К. : Изд-во им. Льва папы Римского, 2004. С. 279-281.

⁴ Софрон Мудрий. Коментар до Десяти Божих Заповідей. Івано-Франківськ : Вид-во Теологічної Академії, 2001. С. 3-5.

⁵ Уайт Е. Патріархи і пророки / пер. з англ. К. : Джерело життя, 2000. С. 279.

⁶ Папаян Р. А. Християнские корни современного права. М. : Норма, 2002. С. 177-178.

держав, адже в тій культурі міра покарань за порушення закону відповідала характеру і деяким вкоріненим традиціям цих людей¹.

Тож Декалог у багатьох країнах світу вважають відправною точкою сучасного законодавства та конституційних принципів, він доводить свою дієвість та значущість. Зокрема, сучасні українські і зарубіжні вчені, досліджуючи вплив Реформації на законодавство європейських країн, обґрунтовують висновки про те, що ті, хто керується вченням Біблії, мають високу повагу до влади і правових інститутів, створених у рамках правової держави. Однією із п'яти основних тез Реформації 1517 р. була теза “Solo Scriptura” (лат. “Тільки Писання”), тобто вчення про те, що Біблія є найвищим авторитетом у всіх питаннях доктрин і віри. Тому не дивно, що християни мають більш високий рівень довіри до правової системи і меншою мірою бажають порушувати закони або бути толерантними до корупції².

Отже, християнство не тільки як віра, а й як ціннісно-нормативна система з наявними в ній біблійними приписами та церковними канонами (у науковій юридичній літературі їх називають релігійними або канонічними нормами), визначає також юридичну поведінку людей, оцінюючи його з позиції відповідності нормам християнської моралі.

Фома Аквінський писав, що всі закони зібрано в піраміду за загальним правилом субординації. На верхівці піраміди – вічний закон, який втілює Божественну волю і складається з універсальних вічних незмінних норм і загальних принципів, які керують Всесвітом. Вічний закон є у Бога і тотожний Йому. Від нього виходять усі інші закони і найперше природний закон, який є відображенням вічного закону в свідомості людини. Потім у піраміді слідує людський закон, норми якого можуть змінюватися за змістом у різних народів і в різних країнах³.

У теоцентричному вченні Аквіанта окреслено відповідну ієрархію законів: “вічний закон”, “природний закон” та “людський закон”. “Природний закон”, зокрема, є ніщо інше, як зовнішній прояв вічного, божественного закону, який так само протиставлено недосконалому людському закону⁴.

Конфуцій стверджував: “Якщо люди управляються за правовими нормами і дисциплінуються покаранням, то вони будуть безсором’язливо шукати шляхів, щоб обійти й те, й інше. Якщо ж вони будуть управлятися добродієністю і дисциплінуватися традиціями, то вони пізнають сором і будуть вести себе по-справедливому”⁵.

Практика управління демократичних держав доводить, що законодавство в таких суспільствах спрямовано на заохочення віри людини у святість права. Країни, чие право висуває вимогу слухняності, апелюючи до віри в їх істину і справедливість, переживають суспільну користь. Право – це завжди активний, живий процес життєдіяльності, і як таке воно включає у себе цілісне буття людини, як її матеріальний, раціональний аспект, так і ірраціональний, зокрема мрії, пристрасті, духовні інтереси людини тощо⁶.

Так, сучасна юридична наука, аналізуючи ідеї природно-правової доктрини і юридичні документи, в яких вона знайшла своє відображення (Загальна декларація прав людини 1948 р., Європейська соціальна хартія 1961 р. та ін.), цілком справедливо сформулювала ті витоки, що склали сучасний статус людини, характер держави, її взаємовідносини з людиною та інші цінності, які на сьогодні визнає більшість країн світу, зокрема й Україна. Тож християнство дало людству заповіді неминущого значення, які відіграють роль суспільного ідеалу⁷.

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячоліть. Ці цінності, як природні, повинні покладатися в основу прав людини. Православна церква висловила власну концепцію щодо цього в своєму вченні про честь, свободу і права людини: “Недоліками інституту прав людини в державі є та

¹ Букреев В. И., Римская И. Н. Этика права. М. : Юрайт, 1998. С. 40.

² Львова О., Нагі П., Уілкінсон Л., Шеремета Р. Вплив Реформації на правову систему Західної Європи // Реформація: усіх Європи і шанс для України / за ред. О. Романенко, Р. Шеремети. К. : Саміт-Книга, 2017. С. 35-48.

³ Бернацкий Г. Г. Е. Н. Трубецкой: естественное право и религия. СПб : Изд-во СЗАГС, 1999. С. 73.

⁴ Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству : Монография. Изд-во Р. Асланова “Юридический центр “Пресс”, 2005. С. 72-73.

⁵ Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). М. : Юрист, 2000. С. 329.

⁶ Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності // Вісник Академії правових наук України. № 2 (33)–№ 3 (34). Харків : Право, 2003. С. 78.

⁷ Мануйлова Д. Е. Церковь как социальный институт. М. : Знание, 1978. С. 30.

обставина, що чим більше цей інститут розвивається, тим менше законодавець враховує моральний вимір життя і свободу від гріха. ...У сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною, і мало хто пам'ятає, що права нероздільно пов'язані з обов'язками і відповідальністю”¹.

З огляду на вказане, сучасна юриспруденція у своїй доктринальній основі повинна виходити з ідеї природного права, що походить від ідеї Бога, який є джерелом прав людини і правопорядку. Цю ідею, зокрема, покладено у зміст конституційного принципу верховенства права в Україні. Хоча у Священному Писанні немає такого терміна, як “природне право”, проте відображена цим словосполученням реальність є чітко визначеною. Природні закони досить багатогранні і стосуються усіх проявів людської життєдіяльності. Тобто, Божественні закони дають можливість формувати людські юридичні приписи, застерігаючи від порушення норм природного права.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

**НОВИЙ СОБОР В ЧИГИРИНІ
(друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)**

Історична пам'ять кожного храму віддзеркалює події, які відбувалися в певний час в Україні і в даній місцевості зокрема. Чигиринщина багата не тільки непересічною минувиною, визначними постатями, а також історичною долею своїх сакральних споруд.

Після третього поділу Польщі в 1795 р. Чигирин увійшов до складу Російської імперії. В 1797 р. колишня гетьманська столиця стає заштатним повітовим містом Київської губернії. Для розвитку і піднесення економіки новоствореного повіту в Чигирині влаштовуються ярмарки, які відіграють значну роль в зростанні благоустрою повітового центру. В кінці ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. Чигирин прикрашали дерев'яні парафіяльна Успенська (1716) та соборна Хрестовоздвиженська (1745) церкви, а також архітектурний комплекс Чигиринського Свято-Троїцького монастиря (1542).

У другій половині 1820-х рр. архітектор В. І. Гесте розпочав перепланування міста. 1829 р. його було розділено на 53 квартали². В місті створено дві соборні площі та одна торгово-адміністративна, які з'єднувалися між собою “длинной ровной улицей”³. Нині соборні площі – територія біля СШ № 2 та квартал парку імені Шевченка. Торгово-адміністративна площа – територія відбудованих споруд повітової управи початку ХІХ ст., т.зв. “Присутствених місць”, де з 1995 р. розмістилися музей Б. Хмельницького та адміністрація НІКЗ “Чигирин”. План В. І. Гесте виявився неповним, оскільки він відображав забудову тільки правобережної частини міста. У 1840 р. розпочалася робота над планом, який охоплював правий і лівий берег Тясмина. 1844 р. проект плану підписав імператор Російської імперії Микола І, але тільки 10 грудня 1965 р. одна з його копій була виготовлена у креслярській особливій канцелярії Головного керівника шляхів сполучень й публічних будівель. На плані 1844 р. була зображена тільки церква Успіня Пресвятої Богородиці. Але на центральній вулиці Чигирини вже височів Хрестовоздвиженський соборний храм, зведений у 1823 р. Можливо, новостворений план висвітлював тільки забудову лівого берега Чигирини, а правий залишався незмінним, тобто за основу був взятий план В. Гесте. Та й план 1844 р. також передбачав будівництво на двох міських площах кам'яних церков⁴.

¹ *Цебенко С.* Права людини та християнські цінності // 36-к наук. праць Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. Серія “Юридичні науки” / за ред. О. І. Сушинського. Львів, 2010. Вип. 4. С. 67-70.

² *Логвин Г.* Чигирин-Суботів. К., 1954. С. 20.

³ *Вечерський В. В., Косенко С. В., Ленченко В. А., Логвин Н. Г.* Историко-архитектурные предпроектные исследования к опорным планам городов УРСР. Научные рекомендации к опорному плану г. Чигирин Черкасской области. К., 1987. С. 21-28.

⁴ *Самко О., Толкушин О.* Плани і карти міста Чигирини // Чигирин: історія і сьогодення. Черкаси : Вертикаль, 2016. С. 47-49.

Аналізуючи статистичні дані природного руху населення м. Чигирин, робимо висновок, що з 1808 по 1860 рр. кількість мешканців повітового центру збільшилась в три рази¹. Із них 72% сповідали православну віру. У другій половині XIX ст. більша частина чоловічого населення Чигирини була моряками. Вони служили на судах, які були приписані до південних портів Російської імперії, зокрема Одеси, Миколаєва, Херсона, Очакова². В основному їхні пожертвування, на тарілковий збір, приносили Чигиринському благочинню значний прибуток. Саме ці, наведені вище фактори, і спонукали Чигиринських єпископів вікаріїв Київської митрополічної єпархії Віталія (Йосипова) (20.02.1883–11.05.1885) та Ієронімія (Екземплярського) (3.11.1885–11.05.1885) клопотати перед Духовною консисторією побудувати в повітовому центрі ще один храм. У 1885 р. з благословення Митрополита Київського і Галицького Платона (Городецького) на середній площі, яка була "...до половини занята прежнім городским заселелением..."³ був закладений наріжний камінь Свято-Казанського соборного храму. Його було знайдено на початку XXI ст., на території зруйнованої в 30-х рр. XX ст. церкви Казанської ікони Божої Матері. Інформацію про дату початку будівництва церкви дізнаємося з напису на ньому. У 2009 р. наріжний камінь Свято-Казанської церкви встановили біля храму Святих апостолів Петра і Павла, що височить під Замковою горою в Чигирині.

Іл. 1. Казанський собор.
Листівка 1911–1915 рр.

"Памятная книга Киевской епархии на 1910 год" дає відомості, що в 1888 р. в Чигирині вже існувала Казанська соборна церква. Новозбудовану церкву чигиринці називали Новим собором. Храмове престольне свято якого, згідно з православним християнським календарем, парафіяни відзначали 22/4 листопада, в день поклоніння Казанській іконі Божої Матері.

Новий собор мав кілька престолів. За церковними канонами центральний обов'язково має назву, під якою було освячено храм. Інформацію, в ім'я яких святих були названі інші престоли Казанської соборної церкви, серед архівних та історичних джерел на даний час не виявлено.

Як кожний православний храм, Казанська соборна церква мала ікони: великомучеників Варвари, Пантелеймона, святителя Миколая, а також Успіння Пресвятої Богородиці. За спогадами парафіян, ікони були написані на дереві та полотні. Святі образи привертали увагу віруючих з усього Чигиринського повіту. Наприкінці XIX ст. та на початку XX ст. парафія Казанського собору сягала від вул. Московської (Михайла Сікорського) до південних кордонів міста. В ньому на грудень 1909 р. нараховувалося 1344 особи чоловічої статі та 1357 жіночої. Церковної землі парафія Нового собору мала 49 десятин 1280 сажнів. До середини 90-х рр. XX ст. це були землі Чигиринського та Галаганівського колгоспів. Нині землі розпайовані, а їхні власники здають свої паї в оренду.

З Казанським собором, як з сакральною архітектурною спорудою, ми знайомимося завдяки двом поштовим листівкам, які були видані власником магазину фотографічного та книжкового приладдя м. Чигирини М. К. Сквирським у 1911–1915 рр. З середини 90-х рр. XX ст. одна з них знаходиться в фондах НІКЗ "Чигирин". Її копія нині експонується в одному з залів музею Б. Хмельницького.

На дальньому плані листівки постає сакральна споруда з двома банями. Дивлячись на світліну М. Сквирського, можна впевнено сказати, що Казанська соборна церква була повернута вівтарем на схід, а до притвору Нового собору, так, як і в кожний християнський храм вело троє дверей⁴. Царські посередині й бічні, що виходили на північ дуже гарно видно на передньому плані даної світліни (іл. 1). По ліву сторону від храму розміщувався будиночок для сторожі. Свято-Казанський собор був обнесений камінним парканом. Металеві ворота служили центра-

¹ Матеріали польових досліджень: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

² Солодар О. Чигирин і досліди над статистикою міського населення. Чигирин, 1996. С. 4-7.

³ Фонд природно-заповідний Черкаської області. Черкаси : Вертикаль, 2006. С. 163.

⁴ Мокрий В. Церква в житті українців. Просвіта, Львів ; Краків ; Париж, 1993. С.12-16.

льним входом на подвір'я церкви. Далі увагу спостерігача привертає постамент, на якому за розповідями літніх чигиринців, у 1905 р. був встановлений бюст російському цареві Олександру II.

На ближньому плані листівки видніються хрести на могилах. Традиційно біля православних церков хоронили священників, які служили в даному храмі. Зокрема в середині XIX ст. там були поховані священнослужитель Казанського храму Платон Яроцький та його дружина Марія¹. Свідки тих далеких часів стверджують, що заможні міщани, за певну плату, купляли місця для поховання своїх рідних біля стін Нового собору. Тому багато моряків та військових, знайшли свій спочинок на Казанському цвинтарі.

Побудований Новий собор був із цегли світло-коричневого кольору. Його дві світло-зелені із золотими зорями бані вирізнялися своєю оригінальністю. Шолом храму малярі розписали постатями, які займали найвище місце у християнській ієрархії – Ісус Христос, Матір Божя та ангели. На стінах собору були зображені апостоли, пророки, святі отці та патріархи Церкви. На двоярусній дзвіниці, яка розміщувалася над стелею бабинця Казанського храму, було розміщено 16 дзвонів різної величини². Переддзвін “Дай, Боже, оливоньки”³, за словами очевидців, сповіщав парафіян Нового собору про урочисті служби та хресні ходи³.

Світлини, архівні та історичні джерела, а також розповіді багатьох старожилів, дають підставу констатувати, що Казанська соборна церква була побудована в неовізантійському стилі.

За рішенням міської влади в 1900 р., учні Чигиринських церковно-парафіяльних шкіл та двох городських училищ (жіночого і чоловічого) засадили соборну площу деревами та декоративними кущами. В ті часи агрономом з озеленення м. Чигирин був Клементій Мороз⁴. Завдяки його плідній роботі в 30-х рр. XX ст. соборна площа претендувала ввійти в реєстр культури та природи окружного значення. Навіть в наші дні про природно-архітектурний ландшафт парку тих часів ходять легенди.

У 1910 р. в причт Свято-Казанського собору входили: настоятель, священник, диякон, 2 псаломники, проскурниця⁵. З 1900 р. настоятелем Казанської соборної церкви був благочинний I-го округу Чигиринського повіту протоієрей Олександр Георгійович Радкевич. На січень 1910 р. йому виповнилось 67 років. Після закінчення Київської духовної академії Олександр Радкевич в 1865 р. був рукопокладений в священники. За заслуги перед Церквою єпархіальне керівництво нагородило протоієрея О. Радкевича орденом Святої Анни II ступеня. На початку XX ст. настоятелі соборних церков отримували від Київської митрополичої єпархії 600 руб. Парафія Нового собору в своїй власності мала добротний будинок, де до 1934 р. проживали настоятелі храму зі своїми родинами. Нині цей будинок знаходиться за адресою вул. П. Дорошенка, 79⁶.

У 1893 р. вакансію священника в Казанській соборній церкві зайняв протоієрей Іван Іванович Бодяньський. Отримавши в 1865 р. духовний сан, отець Іван віддано служив Богові і людям, за що в 1905 р. був нагороджений орденом Святої Анни III ступеня. На початку XX ст. священники соборних церков мали заробіток 500 руб.⁷

З 1909 р. у Новому соборі дяком був 33-річний Пилип Андрійович Базилевський. Після закінчення духовного училища це було його третє місце роботи. Диякону за службу в соборній церкві на той час платили 250 руб. З кінця XIX ст. до 30-х рр. XX ст. Михайло Сікорський та Микола Якович Рибальський обіймали посади псаломників. До квітня 1934 р. в Новому соборі Марфа Прохорівна Лінчевська служила проскурницею. Завдяки активній діяльності настоятеля Казанської соборної церкви протоієрея Олександра Радкевича у 1902 р. на вул. Дворянській (П. Дорошенка) було зведено споруду, в якій на грудень 1909 р. вже знаходилась однокласна церковно-парафіяльна школа⁸. Будівля парафіяльної школи була побудована в стилі пізнього класицизму⁹. В кінці XIX ст. на землях парафії також побудували три

¹ МПД автора: Записано від Пироженко Федори Петрівни, 1925 р.н., м. Чигирин.

² Там само.

³ Мокрий В. Церква в житті Українців. С. 12-16.

⁴ МПД автора: Записано від Кривошеї Галини Михайлівни 1915 р.н., м. Чигирин.

⁵ Тригубов С., *прот.* Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год. К., 1910. С. 493.

⁶ МПД автора: Записано від Кривошеї Галини Михайлівни 1915 р.н., м. Чигирин.

⁷ Тригубов С., *прот.* Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год. С. 493.

⁸ Там само.

⁹ Вечерський В. В., Косенко С. В., Ленченко В. А., Логвин Н. Г. Историко-архитектурные предпроектные исследования... С. 21-28.

споруди архітектурного комплексу, в яких розмістилася двокласна церковно-парафіяльна школа. У 1910 р. у Свято-Казанській парафії знаходилось 2-класне городське училище та школа грамоти, а також два шкіряні заводи¹.

У 1914 р. настоятелем Казанської соборної церкви став протоієрей Д. Я. Топачевський, який у 1885 р. закінчив Київську духовну семінарію. У 1887 р. був висвячений на священника. Тримав парафії в селах Васильківського та Черкаського повітів та працював законовчителем у місцевих церковно-парафіяльних школах. У 1914 р. він отримав сан протоієрея, а у грудні цього ж року був обраний депутатом міської думи та головою Чигиринського відділення єпархіального Свято-Володимирського братства, також викладав Закон божий у міських училищах та гімназіях. О. Дмитро зініціював створити в Чигирині спілку допомоги бідним учням гімназії. Сам був активним її членом. На Чигиринщині Д. Топачевський став не тільки шанованим священнослужителем, але й просвітним та громадським діячем. Він доводився троюрідним братом М. Грушевському². Тому участь настоятеля Свято-Казанського собору в національних маніфестаціях, які відбувалися в Чигирині, була невинною. Зокрема, у 23 травня 1917 р. в Чигирині відбулося Українське національне свято. О 10-й годині на Замкову гору прийшли "...солдати, школярі, робітники, усі з національними прапорами..." Після панахиди перед громадою з промовою виступив о. Топачевський³. Майже за п'ять місяців ців (16–17 жовтня) в першій гетьманській столиці відбувся Всеукраїнський з'їзд Вільного козацтва, на якому було обрано Генеральну старшину. За спогадами Військового отамана Полтавця-Острияниці, дійство проходило на соборній площі біля церкви Казанської ікони Божої Матері. 16 жовтня 1917 р. в храмі відбулося богослужіння для 300 делегатів. Ймовірно, проводили його священнослужителі головної церкви Чигиринського благочиння.

21 листопада 1917 р. на Свято-Казанській площі Чигирини відбулося урочисте проголошення III універсалу Центральної ради. Ще за годину соборна площа заповнилася робітниками з різних організацій, учнями вищопочаткової школи та гімназістами. Рівно о 12 годині протоієрей Топачевський розпочав богослужіння українською. Під час проголошення повітовим комісаром універсалу на площу підійшли 3 сотні Вільного козацтва та вистроїлись перед амвоном. Останні слова комісара поглинули вигуки "Слава". По закінченню церемонії проголошення полковник Козловський приймав парад, який відбувся на соборній площі. Пройшовши маршем перед полковником, козацтво направилось до товариства "Просвіта", яке містилося в будинку напроти церкви Казанської ікони Божої Матері. Там перед козаками виступили члени козацької старшини Д. Солонько, Васківський, Гуля, Васич. Після промов отаман Д. Солонько запропонував вшанувати УНР. Козаки вигукнули "Слава" та пройшлись церемоніалом перед членами повітової ради і на тому свято скінчилось⁴.

Після жовтневих подій 1917 р. всю територію Російської імперії поглинув хаос громадського розбрату. Особливо ці буремні події позначились на долі громадян, які не підтримували радянську владу та не були в партії більшовиків. У перших лавах ворогів радянської влади перебувала і православна Церква. У січні 1919 р. Декрет "Про відокремлення церкви від держави та школи від церкви" затвердив Тимчасовий робітничо-селянський уряд Радянської України. Відразу втілити його в життя більшовики не змогли: на заваді стали трагічні події громадянської війни в Росії, війни радянської Росії проти Української держави, національний повстанський рух, голод, розруха. З 27 вересня 1921 р., відповідно до постанови Народного комісаріату юстиції УСРР, "всі колишні церковне і монастирські землі переходили без усякого викупу на користь всього українського трудового народу"⁵. Вже у жовтні 1921 р. відбулася нарада Чигиринського повітового Ревкому, на якій було обговорено питання про землевпорядкування на Чигиринщині. Згідно з рішенням Ревкому всі церковні та монастирські землі передали селянам⁶.

У тяжкі часи революції та боротьби за українську державу в народі зародилася ідея створення самостійної церкви, щоб відродити в ній українські національні традиції, відібрані

¹ Тригубов С., *прот.* Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год. С. 493. Там само.

² Панькова С. Чигирин і околиці 1917 року // Пам'ятки України: Історія та культура, К., 2002. № 2. С. 139-143.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Петренко І. Д. Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20–60 роках ХХ ст.). Кіровоград : Лилісенко В. Ф., 2012. 376 с. Там само.

⁶ Історія міст і сіл УРСР. Черкаська обл. К., 1972. С. 699.

Москвою у 1686 р. 16 серпня 1921 р. у Кам'янці Чигиринського повіту відбувся “окружний з'їзд духовенства та мирян”, який ухвалив визнати ВПЦР єдиним правомочним органом Української церкви та надав можливість священикам перейти на богослужіння українською мовою. Вже 20 серпня 1921 р. перша православна парафіяльна рада звернулася до Ревкому з проханням надати “один з міських храмів” для користування. 27 серпня 1921 р. голова Чигиринського ревкому М. Брайко “боячись виникнення ексцесів, у вказаній заяві відмовив”¹. На початку вересня 1921 р. в першій гетьманській столиці відбувся церковний окружний з'їзд. На ньому було обрано делегатів на Церковний Собор у Києві. 14–22 жовтня 1921 р. Всеукраїнський собор у Києві прийняв рішення про утворення Української Автокефальної Православної церкви. На квітень 2018 р. у Чигиринському повіті налічувалося лише три українські парафії, на липень їхня кількість зросла до 9, а в жовтні 1922 р. їх було вже 16². Серед храмів УАПЦ не зустрічається парафії Чигиринських церков. Ревком так і не дозволив відкрити храми УАПЦ в Чигирині. Ймовірно, настоятель Свято-Казанської церкви о. Дмитро Топачевський приєднався до церковно-обновленського руху і перейшов до УАПЦ.

Аналізуючи архівні джерела, дізнаємося, що на початку 20-х рр. ХХ ст. благочинним 1-го округу став протоієрей Сергій Зимницький. Тобто, з благословення єпископа Чигиринського вікарія Київської митрополічної єпархії Никодима (Короткова) (1911–1921) священнослужителем Свято-Казанського храму став Сергій Зимницький. Спогади Г. Кривошеї дають підставу стверджувати, що в 30-х рр. ХХ ст. о. Сергій служив у Новому соборі та проживав по вул. Дворянській, 79. Родина священика О. Радкевича мешкала в будівлі по вул. Дворянській, 64, де згідно з картою за 1840 р. розміщувалося Духовне правління. У 70-х рр. ХХ ст. там ще проживала Галина Радкевич. До наших днів цей будинок належить правнукам священика О. Радкевича, хоч вони є громадянами Латвії. Зазвичай вони приїждять в Чигирин влітку на кілька місяців³.

У квітні 1921 р. в Свято-Казанській церкві існувала вакансія псаломника. На неї 18 серпня 1922 р. благочинний 1-го округу протоієрей Сергій Зимницький перевів диякона церкви Різдва Богородиці с. Вербівка Чигиринського повіту Івана Козлова⁴.

На початку 1923 р. більшовицька влада перейшла у відкритий наступ проти Церкви. 23 лютого на засіданні ВЦВК був ухвалений Декрет “Про порядок вилучення церковних цінностей, що знаходилися в користування груп віруючих”⁵. Він зобов'язував місцеві органи влади вилучити всі вироби з золота, срібла і передати їх до Центрального фонду допомоги голодуючим – ніби для закупівлі продуктів харчування закордоном. З благословення священнослужителів парафії Свято-Казанського собору заховали церковне начиння над бабинцем на дзвіниці⁶.

Згідно з критеріями Головнауки за 1928 р. церкви Чигирини пам'ятками архітектури не вважалися⁷. Керуючись нормативними актами, влада розпочала руйнацію сакральних споруд.

У 20–30 рр. ХХ ст. на Чигиринщині конфіскацією культових предметів та руйнацією храмів займався начальник НКВС Гарасимов. У 1930 р. під його керівництвом в м. Чигирин була зруйнована приходська церква Успіння Пресвятої Богородиці, а в 1932 р. Спасо-Преображенський храм Чигиринського Свято-Троїцького монастиря.

Навесні 1934 р. Свято-Казанська церква залишалася єдиною діючою культовою спорудою в місті. У 30-ті рр. ХХ ст. настоятелем Казанської соборної церкви служив протоієрей Сергій Зимницький. Останнє богослужіння в Казанському храмі відбулося вночі з 6 на 7 квітня 1934 р. Увечері 6 квітня 1934 р. православні віруючі міста зібралися на всенощне богослужіння. Опівночі місцеві комсомольці та активісти із “Спілки безвірників” на чолі з працівником шостого секретно-політичного відділення ДПУ Михайлом Ровінським, який керує секретним циркуляром НКВС УСРР від 5 квітня 1923 р., мав повноваження “вторгатися” в храми та оголошувати парафіянам про їх закриття⁸. Пасхальну літургію о. Сергій закінчував під тиском

¹ Петренко І. Д. Невідомі війни... Там само.

² Солодар С. Нарис з історії Чигиринщини. Черкаси : Відлуння–плюс, 2003. 262 с.

³ МПД автора: Записано від Круглової Клари Григорівни, 1932 р.н., м. Чигирин.

⁴ Держархів черкаської обл. Р-471. Оп. 1. Спр. 4, арк. 484.

⁵ Петренко І. Д. Невідомі війни...

⁶ МПД автора: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

⁷ Петренко І. Д. Невідомі війни...

⁸ Там само.

представників влади¹. З цієї пам'ятної Великодньої ночі і розпочалося нищення Казанської соборної церкви – перлини сакрального мистецтва нашого міста. Свідки та учасники тих жорстоких часів охоче ділилися своїми спогадами. З квітня 1934 р. казанську соборну площу постійно охороняв загін кінної міліції. В цей час “безвірники”² розбирали в церкві іконостас та кіоти: знімали з стін образи, відбирали в священнослужителів різні культові предмети та релігійні книги. Церковне начиння вивозили до Черкас і здавали в обласне вікарне правління³. Очевидці в один голос заявляють, що хрести з бань Нового собору скидав Микола Шивцівський. Члени “Спілки безвірників”⁴, в яку входили робітники механічних майстерень в кількості 50 чоловік, за допомогою канатів стягували дзвони із дзвіниці церкви. Найбільший “благовіст” вагою 112 пудів і 12 фунтів єврей Фанстер автомобілем “Форд” відвіз до Черкас. У 30-ті рр. ХХ ст. на Черкащині церковні дзвони здавали в окружний відділ “повітряної флотії”⁵.

Подальша доля священнослужителів Казанського собору до цього часу залишається невідомою. Після закриття Свято-Казанського храму протоієрей Сергій Зимницький переїхав до Шполи. З середини 30-х рр. ХХ ст. ніс службу у “кам'яній церкві”⁶ Різдва Пресвятої Богородиці. Восени 1937 р. о. Сергій вже не мав парафії та проживав з родиною в Черкасах. Займався священницькою діяльністю вдома та в будинках містян. Архівні джерела дають відомості, що 18 жовтня 1937 р. о. Сергій був заарештований і 16 листопада 1937 р. за рішенням Трійки при Київському облвідділі НКВС його стратили. 5 травня 1989 р. протоієрея Сергія Зимницького реабілітували. У жовтні 1997 р. ухвалою Священного Синоду УПЦ священника Сергія Зимницького було канонізовано. Він увійшов у небесний сонм мучеників і сповідників ХХ ст.⁷

В середині 30-х рр. ХХ ст. Казанський собор як культова споруда перестав існувати, щоб даремно не пропадало народне добро, залишки церкви використовували як будівельний матеріал для потреб міста. У другій половині 30-х рр. ХХ ст. з нього викладали тротуари на центральній вулиці селища Чигирин. Невдовзі на місці собору був зведений літній кінотеатр. Територія, де колись знаходився Казанський цвинтар, була перетворена на міський парк і стала улюбленим місцем відпочинку багатьох чигиринців.

За волею долі соборна площа ще раз виконала функцію цвинтаря для убитих в 1941–1943 рр. німецьких солдат, останки яких були виявлені і викопані влітку 1999 р.⁸

В січні 1954 р., до 140-ї річниці з дня народження Т. Шевченка Чигиринська міськрада зобов'язала районний міжколгоспбуд встановити пам'ятник великому Кобзареві. У липні того ж року студентська молодь міста на одній з ділянок парку спорудила літній танцювальний майданчик, а місцевий скульптор Іван Сніжко прикрасив гіпсовими фігурами його центральну алею. 15 квітня 1958 р. соборна площа стала парком ім. Шевченка⁹.

Рішенням ОВК від 27 червня 1972 р. під № 367 парк ім. Шевченка було офіційно оголошено Державним парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. В реєстрі пам'яток природи загальнодержавного значення йому надана “Коротка характеристика”: “Красивий ландшафт. Вікові дерева дуба, клена, ясена. Композиція з квітів. Місце відпочинку”¹⁰. На території парку-пам'ятки росло 506 видів рослин. Найбільше поширені акація біла, каштан кінський, в'яз шорстколистий, катальпа та липа. Рельєф парку рівнинний з добре вираженим мікрорельєфом у вигляді незначних підвищень та знижень. Найвища точка парку 85,7 м, найнижча – 82,7 м.

У 1979 р. УРСР відзначала 165-річчя народження художника Т. Шевченка. У зв'язку з цим обласний виконавчий комітет прийняв рішення “Про благоустрій в області пам'ятних місць, пов'язаних з життям і діяльністю Т. Г. Шевченка”. В ці роки в парку Т. Г. Шевченка було встановлено металеві стовпи для освітлення, а також парк-пам'ятку по периметру огородили новим дерев'яним парканом.

¹ МПД автора: Записано від Кривошеї Галини Михайлівни 1915 р.н., м. Чигирин.

² *Петренко І. Д.* Невідомі війни...

³ МПД автора: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

⁴ *Петренко І. Д.* Невідомі війни...

⁵ МПД автора: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

⁶ Архієпископ Черкаський і Канівський Святі Новомученики і сповідники Черкаські: життя, подвиг, страждання. Черкаси, 2010. 398 с.

⁷ Архієпископ Черкаський і Канівський...

⁸ МПД автора: Записано від Сухового Миколи Олександровича, 1959 р.н., м. Черкаси.

⁹ МПД автора: Записано від Круглової Клари Григорівни, 1932 р.н., м. Чигирин.

¹⁰ Фонд природно-заповідний Черкаської області. С. 163.

23 квітня 1988 р. відбувся V пленум правління Чигиринської районної організації Товариства охорони пам'яток історії та культури, який прийняв рішення провести реставраційні роботи в парку-пам'ятці та встановити пам'ятник Т. Г. Шевченку з нагоди святкування 175-річчя від дня його народження. Влітку 1988 р. в парку ім. Шевченка розпочалися роботи із створення фігур персонажів з українських казок та реставрації літнього кінотеатру. З центральної алеї зняли гіпсові фігури та реставрували колони, які були встановлені ще в другій половині XIX ст.¹

У березні 1989 р. в Чигирині був створений Державний історико-культурний заповідник. Новостворений заклад з перших днів свого існування проводив заходи із збереження та відродження пам'яток культурної спадщини Чигиринщини. З початку створення підпорядковувався заклад Районному відділу культури. 20 травня 1989 р. в парку ім. Шевченка було відкрите погруддя великого Кобзаря. Значну роботу для упорядкування ландшафту парку-пам'ятки провів Київський архітектор В. Гнезділов.

Після проголошення України незалежною Державою історико-культурний заповідник відіграв значну роль у відтворенні сакральних споруд Чигиринщини.

На зламі віків на місці зруйнованого більшовиками Казанського храму представники Української Православної Церкви Київського Патріархату та Благодійного фонду соціального розвитку Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” вирішили побудувати собор Святого Володимира. Новозбудована соборна церква Рівноапостольного князя Володимира мала стати одним із духовних осередків православних віруючих, а також на початку XXI ст. прикрашати своєю архітектурною композицією ландшафт першої гетьманської столиці.

У другій половині 90-х рр. XX ст. літній кінотеатр знесли, тим паче, що останні фільми демонструвались в ньому ще восени 1987 р. У 1997 р. патріарх Філарет освятив хрест на місці майбутнього храму в ім'я Рівноапостольного князя Володимира. Влітку 2004 р. в парку ім. Шевченка розпочалися земляні роботи для спорудження фундаменту соборного храму. Згідно розповідями настоятеля Свято-Казанської церкви УПЦ (КП) протоієрея Василя, крім наріжного каменя було виявлено небіжчика, на кістяк якого був надітий наперсний хрест “В пам'ять війни 1853–1856 гг.” Ймовірно, нагорода належала одному з священнослужителів соборної церкви Казанської ікони Божої Матері².

У 2006 р. Чигирин відвідали члени родини Панкратьєвих. Вони подарували авторові статті, ще одне зображення, Свято-Казанської церкви початку XX ст. Весною 2016 р. з благословення Митрополита Черкаського і Чигиринського Іоанна УПЦ (КП) поряд з котлованом храму Рівноапостольного князя Володимира розпочалося будівництво дерев'яної каплиці. Протягом літа 2016 р. були зведені стіни та встановлена баня. На сьогоднішній день (січень 2019 р.) будівельні роботи припинені.

Робота над сторінками історії Свято-Казанської соборної церкви – спроба доторкнутися до проблеми, яка на сьогоднішній день була білою плямою у вивченні минувшини нашого краю. Ці дослідження не претендують на вичерпну інформацію в цьому питанні. В цілому тема дуже широка і вимагає чималого часу для подальшого дослідження.

¹ МПД автора: Записано від Круглової Клари Григорівни, 1932 р.н., м. Чигирин.

² Павлова С. До історії випадкової знахідки періоду кримської війни 1853–1856 рр. (із фондів збірки національно-історико-культурного заповідника “Чигирин” // Чигиринщина в історії України. Черкаси, 2016. С. 190-191.

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТВОРЧИСТЬ І. С. ЇЖАКЕВИЧА: ДО ПИТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ СЯТИТЕЛІВ У РОЗПИСІ ЛАВРСЬКОЇ ТРАПЕЗНОЇ

Відповідно до церковної ієрархії і живописних канонів, які сформовані на її основі, образи святителів або “святих угодників” повинні були розміщуватися в стінопису Трапезної церкви в нижній його частині. Виконані І. С. Їжакевичем погрудні зображення укладені в медальйони (в монастирських документах початку ХХ ст. ці медальйони зветься “кружки”)¹, ки”)¹, що написані на щоках чотирьох арок ніш-екседр.

Святих угодників у “кружках” шістнадцять (Симон єпископ Суздальський і Феогност; Флавіан Царгородський і Макарій Київський; Михайл Київський і Дмитрій Ростовський; Леонтій Ростовський і Феодосій Чернігівський; Іоанікій Великий і Святитель Інокентій; Платон Студит і пресвітер Філофей; Євген мученик й Ісидор Пілусіот; Філарет Милостивий і Арсеній Великий). Тим часом при первинному складанні програми розписів йшлося про зображення лише дванадцяти святих. Згідно зі списком, запропонованим у 1901 р. будівельною комісією при Духовному соборі Києво-Печерської лаври, зображення дванадцяти святителів розподілялися в декорації храму досить плутано²: крім місць, відведених “на простінках південно – та північно-західних ніш”, образи мали бути розташовані також “на пілястрах” і “на стінах між вікон”. У спільній заяві від 31.01.02 І. С. Їжакевич і Г. І. Попов пропонували виправити недостатньо чітку топографію зображень у Трапезній церкві, пояснюючи своє побажання тим, що “Некоторые сюжеты и отдельные лики св. изображений не могут быть выполнены с удобством на назначенных по списку местах”³.

У вдосконаленому варіанті художники “существенно изменили первоначальное распределение изображений”⁴. Зокрема, всі образи угодників (їх тепер стало чотирнадцять, оскільки додалися Симон Суздальський і мученик Макарій Київський) планується розмістити навколо чотирьох ніш-екседр з євангельськими сюжетами. Однак кількість медальйонів на арках не була рівною: зі східного боку храму навколо екседр їх залишалося, як і раніше, три; із західного ж боку – чотири. Тобто, в розмітці стінопису всього Трапезного храму розташування святих навколо ніш, яке передбачалося на той час, можна вважати або асиметричним – або в розподілі медальйонів на арках екседр мало відбутися два види симетрії – центральна і осьова.

Ще до початку робіт І. С. Їжакевич і Г. І. Попов озвучили ціни на свої майбутні розписи: за кожне з чотирнадцяти зображень вони призначили по 125 руб.⁵ У цьому ж документі зазначено, що живописці об’єднали образи святих угодників у декілька груп. Керувалися вони, як можна помітити, виключно іконографічним та історичним принципами. Однак, при цьому вірному підході все ж виявилися деякі огріхи (для кінцевого результату вони, насправді, незначні): так, “мучениками” художники назвали чотирьох святих. Насправді ж, у числі чотирнадцяти святителів у медальйонах присутні тільки два житійних мученика – Макарій Київський і Євген.

В архівних документах не вказується про те, коли кількість святителів у медальйонах досягла числа шістнадцяти. Впевнені, однак, що це сталося на початку 1903 р. 1 лютого 1903 р. митрополитом Київським і Галицьким і, одночасно, священно-архімандритом Києво-Печерської Успенської лаври став Флавіан Городецький. Безсумнівно, настільки важлива подія в житті монастиря зумовила необхідність включення до числа угодників розпису Трапезної образ патріарха Флавіана Царгородського, тезоіменитого новому митрополиту. До остаточного – парного і кратного чотирьом – числа образів, яке у композиційній структурі

¹ Шиденко В. А. Руководство архитектора А. В. Щусева в Киево-Печерской лавре // Выбранные работы из истории Киево-Печерской лавры. – К. : НКПКЗ, Фенікс, 2008. С. 207.

² Там само. С. 208.

³ Там само. С. 206.

⁴ Там само. С. 209.

⁵ Шиденко В. А. Живописная школа Киево-Печерской лавры. Приложение № 22 // Выбранные работы из истории Киево-Печерской лавры. К. : НКПКЗ, Фенікс, 2008. С. 136.

стінописного ансамблю було необхідним, творці програми прийшли, доповнивши медальйони з ликами зображенням одного з найдавніших київських святителів – митрополита Михаїла Київського. Цікаво, що І. С. Їжакевич при розрахунку, називаючи тепер вже не угодниками, а святителями всіх святих, написаних ним у “кружках”, вживає слово “додатковий”: “14 и 2 дополнительных над иконостасом”¹. Отже, рішення збільшити кількість медальйонних персонажів, додавши образи свв. Флавіана і Михаїла, логічне в усіх відношеннях, дійсно прийшло в процесі коригування програми розписів і тієї роботи І. С. Їжакевича над пробними ескізами, яка за ним слідувала.

Імена дев’яти з шістнадцяти святих угодників тезоімениті іменам (або збігаються з ними) київських митрополитів XIX – початку XX ст. Так, ім’я Євгена мученика співвідноситься з ім’ям Євгенія Болховітінова (1822–1837), Філарета Милостивого – з ім’ям Філарета Амфітеатрова (1837–1857). Ім’я Ісидора Пілусіота збігається з ім’ям Митрополита Київського і Галицького Ісидора Нікольського (1858–1860), Арсенія Великого – з ім’ям Арсенія Москвіна (1860–1876), Філофея пресвітера – з ім’ям Митрополита Київського і Галицького Філофея Успенського (1876–1882). Ім’я Платона Студита може асоціюватися з ім’ям Платона Городецького (1882–1891), ім’я Іоанікія Великого співвідноситься з ім’ям Іоанікія Руднева (1891–1900), Феогноста Київського – з ім’ям Феогноста Лебедева (1900–1903) і, як вже згадувалося, Флавіана Царгородського – з ім’ям Флавіана Городецького (1903–1915). За відомостями О. Лопухіної, ще в 1901 р. “Будівельна Комісія” рекомендувала лаврському художнику Володимиру Соніну замінити на фасаді Троїцької надбрамної церкви сюжетні сцени із зображенням 5-ти євангельських дів на поодинокі постаті святих, імена яких співпадали з іменами митрополитів київських, священноархімандритів Лаври. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що на рубежі XIX–XX ст. у монументальному мистецтві Києво-Печерської лаври подібні широкомасштабні перекликання, ідейно-художні або візуально-сміслові, чітко проглядаються як тенденція. Тим часом, повертаючись безпосередньо до медальйонів Трапезної церкви із зображеними в них небесними покровителями митрополитів XIX ст., відзначимо, що святителя Серапіона, тезоіменитого митрополитові київському Серапіону Олександровському (1803–1822), який був попередником Євгенія Болховітінова, серед них немає. Чи є причиною такої відсутності композиційно-технічний фактор або будь-який інший, на сьогодні відповісти важко.

Крім завдання, яке було поставлене авторами програми розписів – домогтися перекликання живописних образів стародавніх святителів з іменами та уявними образами тезоіменитих їм ієрархів Лаври минулого століття, присутнє прагнення відобразити в медальйонах видатних вітчизняних угодників давньоруського періоду – Михаїла Київського, Леонтія Ростовського, Симона Суздальського, Феогноста Київського, а також загальноросійських святих, які мали українське коріння – Феодосія Чернігівського, Дмитрія Ростовського, Макарія Київського, Інокентія Іркутського.

Слово “угодник”, яке по відношенню до образів святих, зображених в арочних медальйонах Трапезного храму, неодноразово використовується в документах 1901–1902 рр., у церковному тлумаченні має, безсумнівно, більш широкий зміст, ніж слово “святитель”. Угодник – це людина, “угодна Богу”. Проте в науковому дослідженні представляється правомірною орієнтація на термін “святитель”, який несе в собі таке значення: “З давнини святителем (або архієреєм) в православній церкві називали святого з єпископського чину. У наступні часи концепція святительської святості змінюється: акцент переноситься з праведного пастирства на особисте подвижництво архієрея і його роль у влаштуванні церковного життя”². Відзначимо, що саме особисте подвижництво, яке відображено в життєписах персонажів арочних медальйонів Трапезного храму, в концепції розписів центрального храмового квадрата грає провідну роль. Основний зміст подвигу свв. ієрархів – церковне і суспільне служіння. Святителі традиційно описувалися агіографами як духовні наставники дорученої їм пастви. Боротьба за чистоту віри і ревність у збереженні церковних канонів, захист пригноблених, вчительство, храмоздательство, щедра милостиня – все це найважливіші мотиви святительських житій. Тому підкреслимо: автори програми і її виконавець І. С. Їжакевич міцно спирають-

¹ Шиденко В. А. Руководство архитектора А. В. Щусева в Киево-Печерской лавре... С. 234.

² Святитель [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

ся на літературні житія. Це підтверджує зіставлення ликів більшості святих афонських медальйонів Трапезного храму з відомими життєписами цих персонажів.

У процесі систематичного вивчення житій святих найважливішим періодом стає ХІХ ст. У цей час зароджується критична агіографія. Її цікавим різновидом у Російській імперії, на думку дослідниці О. В. Гжибовської¹, була т.зв. “колективна агіографія”, яку представляла діяльність різних наукових співтовариств. Підсумком “колективної агіографії” стали публікації сотень книг та збірників, таких як “Четьї-Мінеї” митрополита Дмитрія Ростовського, “Історія Церкви” Макарія Булгакова та ін. Також житія (це, наприклад, “Життя святих” А. Н. Муравйова й Філарета Гумілевського) широко публікувалися в “Словниках” і багатотомних збірках.

Одночасно з відкриттям житій святих як історичних пам’яток агіографії становляться предметом досліджень і в історико-літературному аспекті. Так, істориками літератури житія сприймалися як історичні легенди, де присутні й історична складова, і сюжетні риси. В суто історичних дослідженнях не залишилися без уваги дидактичні особливості агіографічної літератури, моральна сторона житій. Такого роду роботи супроводжував особливий психологізм, спроба пояснити події історії особливостями російського благочестя. Авторів даного напрямку тісно пов’язувало трепетне ставлення до символів православної святості, а також стиль викладу, який можна умовно назвати “белетризованою агіобіографією”.

Вважаємо, що образотворче мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. не могло відгороджуватися від наукових досліджень свого часу, що проводилися в галузі агіографії. У стінопису лаврської Трапезної церкви прояв даного процесу особливо виразно відбивається в образах угодних Богу святих, створених І. С. Їжакевичем. Зокрема, побачити специфічну – живописну інтерпретацію белетризованого стилю у поданні житій можна на прикладі низки святих образів із медальйонів арок храмових екседр.

Перший медальйонний образ І. С. Їжакевича, до якого є сенс звернутися – образ Михаїла Київського. Святий був присланий у 988 р. у Корсунь для хрещення князя Володимира Святославича, звідти ж він вирушив до Києва для хрещення киян. Відповідно до церковного переказу, митрополит Михаїл вважається першим за часом митрополитом Київським (988–991). Його мощі спочатку перебували в київській Десятинній церкві, потім – у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, потім у лаврському Успенському соборі – тому архіпастир Михаїл традиційно відзначається в сонмі Собору Печерських святих. Життя святих Михаїла не існувало навіть при Євгенії (Болховітінові) (про що він писав із жалем), незважаючи на те, що указ Святішого синоду про складання і включення житія Михаїла в “Четьї-Мінеї” вийшов ще в 1795 р. Лише в середині ХІХ ст. у “Словнику історичному про Російських святих” з’явилися короткі житія святих Михаїла.

У медальйонному зображенні Михаїла Київського (іл. 1) І. С. Їжакевич (як і в ряді інших лаврських образів святих) йде шляхом формування психологічного портрета Подвижника Православ’я. (Нагадаємо, що практично одночасно він створює у Трапезній палаті й портретну галерею печерських преподобних. Уявний пошук образних характеристик угодників Божих і вироблення конкретних типажів для цих історичних особистостей, таким чином, просувався у лаврського художника “широким фронтом”).

В очах медальйонного персонажа І. С. Їжакевича глядач прочитує співчуття, навіть жалість до своєї пастви. Однак разом з тим чітко виражена і непохитна переконаність митрополита Михаїла в правоті своєї справи. Очевидно, що І. С. Їжакевич (людина, яка добре знала церковну історію, освічена, начитана) виділив у біографії святих Михаїла головне: його доленосну місію хрещення киян. Людям, які не відали в духовній сліпоті істинного Бога, митрополит Михаїл дав звільнення від темряви, в якій вони животіли перш; за допомогою християнської віри приніс їм зцілення від душевних гріхів і тілесних недугів. Співчуття Михаїла до сумного невігластва язичників – це його особиста людська біль і страждання, безперервна душевна праця, колосальна напруга думок і почуттів. Тіні втоми обрамили запалені, блискучі очі святих Михаїла, однак вольові губи міцно стиснуті. Волосся, розчесане на проділ, пряма біла борода, симетричне

¹ Гжибовская О. В. Жития святых в российской историографии XIX – начала XX вв. : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. исторических наук : 07.00.09. М., 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.dslib.net/istorio.../zhitija-svjatyh-v-rossijskoj-istoriografii-xix-nachala-xx-vv.ht

триразове зображення хреста на одязі та книзі: все це підсилює в образі Михаїла Київського відчуття незамутненої великої істини православ'я, яку він відкрив киянам.

Іл. 1. Святитель Михаїл
Київський

Іл. 2. Святитель Флавіан
Царгородський

Іл. 3. Святитель Філарет
Милостивий

У контексті властивого І. С. Їжакевичу прагнення до психологізації образів святих написаний у храмовому медальйоні і уявний портрет Флавіана Царгородського (іл. 2). Як відомо, життя цього святителя глибоко трагічне. Візантійський теолог, патріарх Константинопольський, Святитель Флавіан жив при візантійському імператорі Феодосії в середині V ст. У ці роки єдність християнської Церкви “роздирали внутрішні смути і ересь”¹. Для засудження еретичного вчення монофізитів святитель Флавіан скликав у Константинополі Помісний собор. Однак паралельно, на іншому соборі в Ефесі, монофізитство було виправдане, а патріарх Флавіан, навпаки – різко засуджений і жорстоко побитий зухвалими ченцями. Після покладання важких вериг патріарха засудили до вигнання. Через три дні після вироку святитель помер.

Обличчя Флавіана з розпису лаврського храму вражає напруженням і внутрішньою силою почуття, які художник зумів у нього “вдихнути”. У погляді Флавіана відчутні страждання і глибока душевна біль. Втовлені запалені очі патріарха блищать, повні непролитих сліз. Здається, що глядач чує безмовний крик і беззвучно повторюване питання, яке застигло в чистому погляді небесно-блакитних очей. Ту саму інтонацію питання, яка розбурхує душу, відображають глибокі зморшки, що різко вигнуті подвійними дугами на широкому лобі мислителя. Моральна струна в “психологічному портреті” святителя Флавіана, складеному живописцем на підставі його житія, дає виключно інтенсивне звучання. В даному випадку, в живописному втіленні образу Флавіана Царгородського майстром І. С. Їжакевичем ми бачимо присутність саме того “белетристичного стилю” викладу, використання якого у дослідників літературних житій – філологів відзначалося вище.

Образ Філарета Милостивого (іл. 3) художник писав, як представляється, на підставі словесного портрета святого, даного в “Четьх-Мінеях” Дмитрія Ростовського: “Незвичайна доброта і чуйність до потреб оточуючих відрізняла цю людину. Свої багатства, худобу і запаси він роздавав бідним, незмінно кажучи, що тому, хто дає, воздасться сторицею. Хоча Філарет був вже глибоким старцем, ні зубів його, ні обличчя, ні ясен не торкнувся час: він був свіжий, квітучий і світлий ликом, як яблуко або троянда”².

Медальйонний живописний “портрет”, написаний художником на арці однієї з храмових ніш, можна розцінювати як своєрідну, дуже правдиву і точну ілюстрацію до тексту житія. Зовнішність Філарета насичена духовними і душевними силами. Світлі думки й устремління праведника проглядаються, як на долоні. Прожитим рокам не вдавалося борознити його об-

¹ Флавиан (патриарх Константинопольский) – Википедия. [Електронний ресурс] : Режим доступу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

² Святитель Дмитрій Ростовский. Жития святых – Четьи Минеи [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/1062

личчя зморшками, погасити в очах блиск, засипати волосся сивиною. Серце Філарета було відкрите людям – тому, зустрічаючи на шляху негаразди, він не старів і від ноші добрих справ не втомлювався. В одязі Філарета художник використовує життєрадісні червоний і зелений кольори, які надають образній характеристиці персонажа повноту і завершеність.

Цікаво порівняти лаврський образ Філарета Милостивого з Трапезної церкви Києво-Печерської лаври з образом Філарета Милостивого, написаним на півстоліття раніше (1859) в Боголюбській кіновії Троїце-Сергієвої лаври. Незвичайне милосердя Філарета “підтверджено” золотою монетою, яку святий тримає в руці. В формуванні образу монета служить ніби свідченням, знаком виняткових моральних рис святого. Однак душевні якості персонажа монета – предмет матеріальний – здатна відобразити лише поверхово. Більшою глибиною і силою в передачі душевних властивостей володіє погляд святиителя. Одне око художник зобразив ніби примруженим: дивлячись на людей пильно, але з щирим співчуттям, Філарет Милостивий сприймає світ зсередини свого серця – уважно, сумно, нескінченно мудро. Його губи мимоволі складені в ледь помітну усмішку, без сумніву, лагідну і привітну.

Звичайно, портретні якості Філарета з церковного розпису Троїце-Сергієвої лаври його автором були відображені інакше, ніж це пізніше, на зламі століть, зробить живописець Києво-Печерської лаври І. С. Їжакевич. Художник-реаліст середини XIX ст. вважав важливим показати зморшки на лобі і біля рота, обвислі поріділі від часу волосся старця. На відміну від нього І. С. Їжакевич до тлумачення свого персонажа підходить подібно ілюстратору-казкарю. Його Філарет Троїце-Сергієвої лаври – людина, яка все своє життя залишалася щирою, трохи наївною, зворушливою у своїй наївності дитиною. Філарет завжди готовий вигукнути “ах, горе-то яке!”; наодинці з собою про страждання людей він міркує: “треба щось робити!” Всі ці людські, психологічні якості І. С. Їжакевич зумів виявити в оповіданні літературного життя і майстерно перекласти їх на мову фарб і ліній у трактуванні свого власного образу.

Крім бажання втілити в живописній характеристиці персонажа ідею всеперемагаючого добра (ідея, неодмінна для народної казки), І. С. Їжакевич “озвучує” поетичну метафору літературного першоджерела: “свіжий як яблуко або троянда”. Завдяки цьому він піднімає образ святиителя над прозою життя, наближаючи його до небесного ідеалу. У словесній формі життя ідеал розкривався так: “Позднее, один из близких друзей Филарета, муж богобоязненный и благочестивый, рассказывал, как однажды ночью он был восхищен. Некто в сверкающих одеждах показал ему мучения грешников и текущую в месте том огненную реку, а за рекой этой пречудный цветущий сад, поросший травой и насыщающий благовонием землю. Предстал очам его и блаженный Филарет в сверкающей ризе, сидящий в сени дерев на золотом престоле, украшенном драгоценными камнями, державший в руках золотой посох (его окружали новокрещенные младенцы и толпа нищих в белых ризах, которые теснили друг друга, чтобы приблизиться к престолу старца). И было сказано: “Это Филарет Милостивый – второй Авраам”¹.

Інтерпретуючи в живописному образі ідеальні риси персонажа, І. С. Їжакевич, чуйний художник, зумів викликати у свого глядача високе естетичне почуття, подібне тому, що створює літературне життє. При написанні низки святительських образів Трапезної, в цілому, І. С. Їжакевичу вдалося досягти психологічного резонансу, прагнення до якого є однією з найхарактерніших творчих рис епохи.

¹ *Святий Димитрій Ростовський. Життя святих – Четьи Миней...*

Путова Г. В.

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ПРИВАТНІ МОЛИТОВНИКИ РИМО-КАТОЛИКІВ КИЄВА У ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЇ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА)

Приватний молитовник вірянина є не лише звичним, щоденно вживаним предметом релігійного побуту, але й значною мірою свідченням епохи. Молитовник є одночасно як красномовним релігійним атрибутом, так і архівним джерелом; предметом вивчення низки історичних дисциплін, носієм інформації не лише про релігійне, але і про суспільне та повсякденне життя свого власника. У такому аспекті цей вид документа вже розглядався автором на прикладі приватних молитовників католиків Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст.¹ Нині звертаємося до більш пізньої епохи, а саме періоду від 1918 р. до здобуття Україною незалежності 1991 р. Такий на перший погляд широкий часовий проміжок, однак, означає лише період виникнення документів, що їх буде представлено у статті. Однак щільність документального матеріалу зовсім не відповідає відрізкові часу. Адже ті роки були надзвичайно важкими для українських католиків – зокрема, у сфері забезпечення необхідною релігійною літературою.

Насамперед варто зазначити, що донедавна подібна тема навряд чи могла б розглядатися на рівні наукової публікації, оскільки сам предмет вивчення знаходився в активному вжитку. І лише з плином часу, коли старше покоління київських католиків почало поступово відходити – стало зрозуміло, що їхні молитовні книжки, а також численні образки святих зі спеціальними молитвами є цілим пластом вітчизняної культури. Усі представлені нижче документи походять з особистої колекції автора, яка збиралася і продовжує збиратися роками. Сьогодні вже з абсолютною певністю можна сказати, що мова йде про своєрідний культурний феномен, який є надзвичайно цікавим для джерелознавця.

Римо-католицька парафія Святого Олександра у Києві значно відрізняється своєю долею від інших крупних парафій Києво-Житомирської дієцезії. Якщо, до прикладу, житомирський собор Святої Софії ніколи не припиняв функціонувати як католицький храм, то собор Святого Олександра використовувався не за призначенням протягом 54 років (з 1937 р. по 1991 р.)². У Києві повністю було зруйновано католицьке середовище. Це, очевидно, було необхідно для підтримання іміджу столиці Радянської України. Трьох з останніх передвоєнних настоятелів парафії було репресовано, двох – фізично знищено³. Ліквідація духовенства означала не лише позбавлення вірних найголовнішого для християнської спільноти – літургії і таїнств. Це була також гуманітарна катастрофа, оскільки вірян позбавляли можливості читати релігійну літературу, отримувати духовну освіту тощо. Адже ці процеси також організовували перш за все священики. Католицькі видавництва, періодика, якими ряснів Київ до 1918 р., почали стрімко зникати після приходу червоної влади. Так було закрито не лише католицькі часописи, які виходили починаючи з 1906 р.⁴, але також виключено будь-яку можливість видання друкованої продукції для задоволення найпримітивніших духовних потреб вірних.

В результаті виникло таке своєрідне явище, як особисті молитовні бібліотечки радянських католиків. Умовно їх формування можна розділити на три етапи: 1920–1960-ті рр. (коли переважало користування молитовниками дореволюційного періоду); 1960–1970-ті рр. (коли розквітло створення саморобних молитовників); 1980-ті рр. (коли почалося активне завезення духовної літератури та сакраменталій з-за кордону). Зразки молитовників усіх перелічених періодів збереглися у багатьох католицьких родинах України і, зокрема Києва. Нерідко по смерті людей похилого віку їхні сакраменталії приносять близькі до храмів, де традиційно відбувається своєрідний буккросинг та обмін речами релігійного культу. Таким чином сфор-

¹ Путова Г. В. Приватні рукописні молитовники католиків Правобережної України XVIII–XIX ст. Як свідцтво во епохи // *Poznańskie studia slawistyczne*. Poznań, 2018. С. 199-211.

² Мокроусова О. Г. Лінія долі на долоні Києва: вулиця Костьольна. К., 2018. С. 23-26.

³ Соколовський О. Церква Христова. 1920–1940 роки: переслідування християн в СРСР. К., 1999. С. 15, 88-89, 189-190.

⁴ Путова Г. В. Католицькі періодичні видання Києва початку ХХ сторіччя та їх засновник – отець Казимир Ставинський // *Українська періодика: історія і сучасність*. Доповіді та повідомлення восьмої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів, 2003. С. 837-842.

мувалася колекція автора. Окремі примірники з неї можуть служити яскравими ілюстраціями епох, у які вони виникли та вживалися.

I. 1920–1960-ті роки

У цей період активно використовувалися друковані молитовники, видані до приходу до влади на території України більшовиків.

Оскільки католицькі друкарні та періодичні видання Києва поступово припинили своє існування починаючи з 1918 р., релігійній громаді доводилося користуватися літературою, виданою перед тим. Після Ризького миру 1921 р. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія фактично зникла як адміністративна і територіальна одиниця, оскільки її територією пройшов державний кордон. Київ опинився у межах СРСР і таким чином жодного джерела оновлення духовних бібліотек міста не залишилося. До 1938 р. було остаточно знищено усе католицьке духовенство Києва і значну кількість парафіян¹. Тим, хто залишився в живих, довгі роки довелося практикувати свою релігію у підпіллі. Молитовники заміняли людям вітвар, місал та конфесіонал.

Одним з таких видань була книжка, яка пройшла понад 100-літній службовий шлях. Це – популярне наприкінці XIX – початку XX ст. видання “Ołtarzyk Polski”² (“Польський вітварик”). Популярний, декілька разів перевиданий, цей молитовник користувався успіхом у католиків як Австро-Угорської, так і Російської імперій (іл. 1).

Інший молитовник, який вийшов 1917 р. у Києві, і яким користувалися принаймні в одній з київських католицьких родин аж до 2000-х рр. – це “Boże, zbaw Polskę!”³ (“Боже, спаси Польщу!”) видавництва Юзефа Остроменцького. Книжка є перевиданням популярного молитовника, укладеного о. Юзефом Пястом з Ченстохови, де крім звичайного стандартного набору молитов міститься також ряд патріотичних польських молитовних текстів часів Листопадового повстання 1863 р. та відповідні ілюстрації. У період національно-визвольної боротьби поляків та становлення II Речі Посполитої така книжка користувалася великим попитом (іл. 2).

Примірник, описуваний тут, умовно можна назвати “молитовником Мані Федорович”, оскільки у ньому міститься записка з цим ім’ям, датована 1908 р., що за рядом ознак вказує на власницю книжки. Цей екземпляр надзвичайно цікавий також тим, що на останній його сторінці міститься печатка магазину Ф. Добжанського, який знаходився у садибі на вул. Костьольній, 9 (сучасна адреса – вул. Костьольна, 4). Цей магазин був одним з численних закладів, що функціонували у садибі Ф. Людвіковського⁴. Ф. Добжанський був також власником однієї з київських польських бібліотек-читалень, що містилася на Хрещатику, 32⁵. Тож ця маленька книжка є ілюстрацією до історії парафії Святого Олександра, вулиці Костьольної та Києва початку XX ст. (іл. 3).

У книжці зберіглося багато образків, які використовували як закладки його власники протягом майже 100 років. Про образки, як окремий пласт релігійної культури та їхні особливості в українському католицькому середовищі часів СРСР, йтиметься нижче.

Обидва описані вище молитовники містять розділ, характерний для дореформеного періоду (до 1965 р.), тобто, до перекладу літургії національними мовами. Оскільки меса відправлялася латиною, більшості парафіян, які лише приблизно уявляли собі, що відбувається біля вітваря, треба було зайняти себе молитвою. Для цього у молитовниках вміщували спеціальні тексти для кожної частини літургії, які вірний читав у той час, коли священник відправляв месу.

Варті особливої уваги також релігійні видання, які різним чином потрапляли до Києва вже після його входження до меж СРСР. Шляхи появи цих книжок нині відслідкувати практично неможливо. Вони могли з’явитися як недовго після видання, так і через багато років. Наприклад, збірка молитов до Св. Юди Тадея, що була видана Станіславом Атаманом у Жешові 1937 р., і зберігалася у парафії Святого Олександра⁶.

¹ Рубльова Н. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917–1937 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: науковий і документальний журнал. К., 2000. С. 313-315, 321.

² Ołtarzyk Polski: książka do nabożeństwa. Warszawa i Wimperk (Czechy), 1908. 382 s.

³ Boże, zbaw Polskę!: Książka do nabożeństwa (Modlitwy z czasów 63 r.). / Ułożył ks. Wojciech Piast z Częstochowy. Kijów, 1917. 320 s.

⁴ Мокроусова О. Г. Лінія доли на долоні Києва... С. 67-73.

⁵ Korzeniowski M. Za Złotą Bramą: Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905–1920. S. 455-456.

⁶ Sw. Juda Tadeusz Apostoł. Patron w rzeczach najtrudniejszych i beznadziejnych. Nabożeństwo do Św. Judy Tadeusza. Rzeszów, 1937. 40 s.

Лл. 1. Молитовник "Oltarzyk Polski". Титульний аркуш.
Формат оригіналу: 70×110 мм

Лл. 2. Молитовник "Boże, zbaw Polskę!". Титульний аркуш.
Формат оригіналу: 75×125 мм

Лл. 3. Молитовник "Boże, zbaw Polskę!" ("молитовник Мані Федорович"). Ілюстрований розворот із зображенням алегорії Польщі, що припала до грудей Христа

Лл. 4. Саморобний молитовник. Київ. 1970-ті рр.
Формат оригіналу: 120×150 мм

II. 1960–1970-ті роки

З часом книги зношувалися, а придбати нові київські католики, як і більшість християн Центральної України, не мали можливості. Тоді до практики став повертатися феномен рукописного молитовника. В залежності від рівня освіти власника, такі збірки релігійних текстів писалися більш, чи менш грамотно. Чим ближче до кордону Польщі – тим уживанішою була польська мова і, відповідно, населення польського походження могло грамотно писати рідною мовою, оскільки батьки передавали цей навик дітям. У Центральній Україні такої можливості не було. І подібно до того, як на Галичині за часів Австро-Угорщини українці писали українською з використанням латинського алфавіту та польської граматики, радянські католики Київщини переписували молитви польською мовою – кирилицею з використанням російської граматики. Прикладом є саморобний молитовник, створений приблизно у 1970-х рр., у якому польськомовні молитви та короткий катехізис передруковано на машинці кирилицею (іл. 4).

III. 1980-ті роки

Рештки дореволюційних видань та саморобні молитовники становили основний масив домашньої богослужбової літератури київських католиків аж до початку 1980-х рр., коли до СРСР почали спершу нелегально, а з початком Перебудови – відкрито ввозити релігійні видання, надруковані у Бельгії, Франції, Польщі та інших країнах. Прикладом такого молитовника є чудове польсько-французьке видання "Modlitewnik polsko-francuski" ("Польсько-французький молитовник"), виданий польською мисією у Парижі¹. Завдяки о. Яну Крапану, який 8 років був настоятелем парафії Св. Олександра після повернення їй будівлі храму, у Києві з'явилися єдині в своєму роді малі катехізиси "Что каждый католик должен знать" ("Що має знати кожен католик"), надруковані в Латвії. Точна дата їх виходу невідома, ймовірно, це кінець 1980-х рр. Вони служили парафіянам, зокрема дітям, до початку 1990-х рр. Це також було видання, яке становило маленький російськомовний прошарок між старими – польськомовними та новими – україномовними молитовниками, що почали випускатися після відновлення 1991 р. ієрархії Римо-Католицької церкви в Україні (іл. 5).

¹ Modlitewnik polsko-francuski. Paryż, 1989. 260 s.

Іл. 5. Малий катехізіс “Что каждый католик должен знать”. Кінець 1980-х рр. Обкладинка та остання сторінка. Формат оригіналу: 100×150 мм

Іл. 6. Христос у Гетсиманському саду. Французький образок з “молитовника мані Федорович”. Лицьовий та зворотний бік. Не пізніше 1909 р. Формат оригіналу: 65×110 мм

Іл. 7. Ювілейний образок о. Тадеуша Хоппе SDB. 1983 р. Лицьовий та зворотний бік. Формат оригіналу: 70×120 мм

Іл. 8. Образок-пам'ятка переосвячення римо-католицького собору Святого Олександра у Києві. Лицьовий та зворотний бік. 1995 р. Формат оригіналу: 65×105 мм

IV. Образки

Характерною ознакою стабільності використання молитовника є наявність у ньому образків різних періодів. Наприклад, у згадуваному вище виданні “Ołtarzyk polski” можна побачити образки періоду від видання книжки і аж до 1990-х рр. Традиція образків-закладок є більш характерною для католицької традиції. Але всі християни СРСР опинилися у схожих обставинах, тому відтворення іконок та образків відбувалося приблизно однаково. На початку ХХ ст., так само як і зараз, образки друкувалися у типографіях, нерідко мали витончений, естетичний вигляд, часто оздоблювалися рамкою з паперового мережива. Художній рівень зображень також був високим. Наприклад, серед сторінок “молитовника Мані Федорович” зберігаються польські та французькі образки з гравюрами на релігійні теми (іл. 6).

У 1960–1980-х рр. з таких образків почали робити фотокопії, які розповсюджувалися серед віруючих. Фотокопіювання залишилося фактично єдиним доступним способом розмноження релігійних зображень аж до розпаду Радянського Союзу. Таким способом робили навіть пам'ятні образки священників-приміціантів, або ювілярів. Наприклад, саме так були зроблені ювілейні образки до 20-річчя священства о. Тадеуша Хоппе SDB (1913–2003), легендарної особистості, людини, яка довгий час була єдиним римо-католицьким священником на півдні України. Оскільки о. Тадеуш був салезіянином, образок є фотокопією зображення засновника ордену Св. Йоана Боско. На тильному боці наклеєно папір, на якому на друкарській машинці виконано ювілейний напис (іл. 7). Подібним способом робилися саморобні листівки для привітання з релігійними святами. Також використовувалася техніка аплікації, люди старанно вимальовували вітальні написи, створюючи маленькі витвори мистецтва.

Згодом – на початку та у середині 1990-х рр. для пам'яток стали використовувати простий засіб. Самі образки закупувалися в Італії або Польщі, а на тильному боці ставився спеціально зроблений штамп. Саме так виглядає пам'ятка переосвячення собору Святого Олександра (іл. 8). Цей образок є символом входження Римо-Католицької церкви України і,

зокрема, Києва, до іншого етапу життя – він вже майже повністю є фабричним, а подія, про яку він свідчить, є початком нового розквіту католицької громади Києва.

Представлений короткий огляд є ілюстрацією важливості приватних документальних та бібліотечних збірок для вивчення локальної історії. У даному разі – історії однієї з найбільших римо-католицьких парафій України, прокатедрального храму Києво-Житомирської дієцезії – київського собору Святого Олександра. Парафія складається з людей, люди творять її живе тіло, а їхні вчинки творять її історію. Речі, які вдалося зберегти та пронести через час, є свідченнями минулих епох, пам'ятаючи про які, ми зможемо з більшою пошаною ставитися до надбання минулих поколінь.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ЦЕРКОВНІ ПАМ'ЯТКИ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні трансформації світового культурного простору значною мірою відбуваються під впливом релігійних факторів. Посилюється значення релігійної самоідентифікації та відповідних культуротворчих чинників. Зважаючи на складність та багатовимірність взаємовідносин між державою та релігійними організаціями, ці проблеми набувають усе більшої актуальності.

Одним із вагомих завдань освітньо-виховної політики в Україні є формування в особистості здатності активно, відповідально та ефективно реалізовувати свої права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства, одним із визначальних критеріїв якого є свобода совісті та віросповідання, а також уміння аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному просторі сучасного суспільства.

Метою цієї розвідки є вивчення проблем використання церковних пам'яток як вагомого чинника освітньо-виховної діяльності на прикладі православного храму як цілісного явища, що органічно поєднує усі складові у єдиний ієротопічний проект.

Питання цілісного підходу до вивчення церковних пам'яток досліджував відомий археолог М. В. Покровський (1848–1917), зокрема, у монографії “Церковная археология в связи с историей христианского искусства”¹. У праці “Стенные росписи в древних храмах греческих и русских” він порушував проблеми становлення церковного мистецтва². Храм як цілісне явище вивчав О. П. Голубцов³, важливим науковим доробком у контексті історико-церковних і літургійних питань стали праці Є. Є. Голубинського (1834–1912)⁴, Н. Ф. Красносельцева (1845–1898)⁵. Т. А. Славина у роботі “Исследователи русского зодчества”⁶ висвітлила історико-архітектурні дослідження дореволюційного часу. Варто відзначити і відомого дослідника церковного мистецтва, творця “комплексного порівняльно-історичного методу” Ф. І. Буслаєва (1818–1897)⁷ та основоположника “іконографічного методу”, історика і археолога Н. П. Кондакова (1844–1925)⁸. Цінність його наукової праці полягає у комплексному архітектурно-художньому підході до вивчення церковних пам'яток. Іконографічні пошуки Н. П. Кондакова продовжили А. М. Грабар (1896–1990) своїми дослідженнями з ранньохристиянської і ранньовізантійської архітектури та іконографії, а також Л. О. Успенський (1902–1987), що став найбільш авторитетним фахівцем у галузі богослов'я ікони. Виявленню змісту ікони в історичному контексті присвячена його робо-

¹ Покровський Н. В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. Пг., 1916. 226 с.

² Покровський Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890. 171 с.

³ Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., 1991. 371 с.

⁴ Голубинський Е. Е. Истории алтарной преграды или иконостаса в православных церквах // Православное обозрение. М., 1872. Т. II. С. 570-589.

⁵ Красносельцев Н. Ф. О древних литургических толкованиях // Летопись историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете. Византийское отделение. Одесса, 1894. Т. 4. Ч. 2. С. 178-257.

⁶ Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Л., 1983. 190 с.

⁷ Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб. : Лига Плюс, 2001. 352 с.

⁸ Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса. 1886. 50 с.

та “Богословие иконы Православной Церкви”¹. У перехідний період 1920-х рр. відомий науковець, релігійний філософ і мистецтвознавець, священник П. О. Флоренський (1882–1937) прагнув зберегти цілісний підхід до досліджень у галузі церковного мистецтва². Сучасні наукові концепції О. М. Лідова³ і А. Л. Беляєва⁴ повертають наукову думку на комплексний і цілісний підхід до вивчення і використання пам’яток сакральної спадщини. Однак використання церковних пам’яток на прикладі храму як єдиного ієротопічного проекту у освітньо-виховній діяльності залишилося поза увагою науковців, оскільки не було предметом їхніх наукових розвідок.

Сучасні суспільні трансформації актуалізують необхідність: розвивати власну національно-культурну ідентичність у багатокультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому та сьогодні; використовувати церковні артефакти для пізнання минулого та осмислювати їх в історичному контексті.

Без сумніву, що головну державотворчу функцію в Україні відіграло Православ’я. Усвідомлення ролі церковних пам’яток як важливого джерела інформації⁵ (світоглядної, наукової, естетичної та ін.), що становлять вагомий частину культурної спадщини, необхідну для повноти відображення цілісної картини історичного розвитку⁶, дозволить відновити динаміку процесів певного історичного періоду, усвідомити в усій повноті як матеріальні надбання, так і духовні засади суспільства. Це належить враховувати в освітньо-виховній діяльності, використовуючи могутній потенціал церковної спадщини.

Сучасні реалії суспільного життя активізують завдання не тільки всебічного дослідження об’єктів церковної спадщини, але й формування такого культурного середовища, у якому церковні пам’ятки функціонували б як його органічна і невід’ємна складова, що актуалізує потребу широкого включення об’єктів церковної спадщини до освітньо-виховного простору.

Залучення церковних пам’яток до освітньо-виховній діяльності передбачає розкриття та повноцінне використання закладеного в них інформаційного та освітньо-виховного потенціалу: історичного шляху пам’ятки, сакральної складової, особливостей та еволюції мистецьких форм, зовнішніх культурних впливів тощо.

Однак варто акцентувати увагу на тому, що ставлення до об’єктів церковної спадщини у науковців та віруючих часто суттєво відрізняються. Для віруючих пам’ятка залишається насамперед святиною, освяченою не лише за церковним чином, а й молитвами багатьох поколінь. Для науковців церковна пам’ятка досить часто є лише матеріалізованим об’єктом, що містить певну наукову інформацію. Безперечно, вони, як матеріальні об’єкти, є носіями важливої інформації з архітектури, мистецтва, археології, історії тощо, залишаючись при цьому церковними реліквіями, пов’язаними з певними історичними етапами суспільного розвитку⁷.

Пам’ятки церковної давнини відображають не тільки зміст релігійних вірувань, а й процес їхнього становлення та розвитку. Ця обставина закономірно призводить до необхідності дотримуватись у процесі використання церковних пам’яток принципу історизму, що зобов’язує розглядати кожну історичну пам’ятку як складову загального історичного процесу, знайти органічно властиве їй місце у цьому процесі, виявити усі можливі взаємозв’язки⁸.

Для ефективного використання православного храму в освітньо-виховній діяльності слід розкрити усі складові цієї пам’ятки як єдиного ієротопічного проекту, починаючи від витоків релігійного вчення і закінчуючи значенням православного храму як центру духовного, а у давньоруській традиції – й усього суспільного життя.

Використання храму в освітньо-виховній діяльності як цілісного історико-культурного явища зумовлює необхідність залучення відповідних джерел: історії церкви, патрології, догматичного богослов’я, біблійних текстів, історичної літургії, що допоможуть розкрити як теоретичні питан-

¹ Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Изд. 3-Е. экзархата. 1989. 474 с.

² Флоренский П. (священник). Собрание сочинений. Т. I. Статьи об искусстве // Под общей ред. Н. А. Струве. Париж, 1985. 399 с.

³ Лидов А. М. Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. М., 2008. 384 с.

⁴ Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М.: “Открытое общество”, 1998. 374 с.

⁵ Редин Е. К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии. Харьков, 1900. С. 3.

⁶ Полякова М. А. Изучение и использование памятников науки и техники // Памятниковедение науки и техники: ки: теория, методика, практика. М., 1988. С. 117.

⁷ Щеголева Е. В. В Православном храме. М., 2004. С. 56.

⁸ Сенченко Н. М. До питання дослідження церковних пам’яток України // Ніжинська старовина : Зб. наук. пр. Ніжин ; Київ, 2017. Вип. № 24 (27). С. 30-37.

ня, так і значні аспекти храмового будівництва та розвитку церковного мистецтва. Особливо важливо вказати на використання досвіду дореволюційної церковної археології, що поєднувала як церковних, так і світських фахівців у досягненні поставленої мети – розгляду взаємозв'язків історичних, канонічних, богословських та типологічних аспектів церковних пам'яток.

Типологію храмів слід розглядати в динаміці історичного розвитку різноманітних форм з урахуванням творчого внеску усіх поколінь майстрів. Інформативним є процес становлення вівтарних перегородок і малих архітектурних форм – перехідної ланки від архітектури до образотворчого мистецтва і предметів малих форм так званого прикладного мистецтва¹.

Вагомим чинником освітньо-виховної роботи є розкриття нерозривного взаємозв'язку храмової архітектури і з його символічною складовою. Внутрішнє розташування та оздоблення храму визначається цілями християнського богослужіння і символічним поглядом на їхнє значення. Три головні частини храму (вівтар, середня частина храму, притвор) функціонально відповідають таким завданням: 1) здійсненню богослужіння; 2) бути місцем розташування вірян; 3) мати приміщення для оголошених і тих, хто кається. Кожна із цих частин має свою особливу будову та відповідну іконографічну програму.

У православному храмі кожна складова має своє глибоке символічне значення. Відповідаючи потребам богослужіння, водночас вона наділена й особливим змістом, що розкривається, зокрема, в настінному живописі, який наочно подає відповідними образами догматичне вчення Церкви. Священні зображення на стінах храму (ікони, мозаїки, фрески) містично несуть у собі присутність зображуваної особи, і чим більше зображення (образ) відповідає церковним канонам, тим ця присутність відчутніша.

Розміщення зображень у храмі пов'язано із символікою його архітектурних частин. Церковне мистецтво не лише ілюструє Священне Писання й історію Церкви, але воно є органічним продовженням богослужіння. Усі розписи з'єднані в єдину догматичну систему і нерозривно пов'язані з архітектурою та літургійним дійством. У різні періоди в розписах відбувалися зміни, деякі композиції доповнювали або вилучали, але у своїй основі сюжет розписів і канон залишилися незмінними і до сьогодні.

Використовуючи церковну пам'ятку в освітньо-виховній роботі, варто акцентувати увагу слухачів на таких позиціях: 1) рівень включення пам'ятки до цілісної системи храму та функціональне призначення; 2) особливості внутрішньої структури пам'ятки (тип храму, особливості монументального живопису, іконографічний тип ікони та ін.); 3) особливості матеріальної структури та конструкції (для творів архітектури), технічні та художні особливості (для творів образотворчого мистецтва та мистецтва малих форм); 4) особливості стилістики, пов'язаної з усіма перерахованими вище аспектами.

Образно-символічну складову церковного мистецтва в контексті православного храму як цілісного явища неможливо розкрити в усій повноті без використання такого поняття, як “літургійний простір” храму, що орієнтований на престол – символ присутності Бога. Літургійний простір зібраний під куполом як символ небес, що розкриті над перетвореним світом як образом Царства Божого, – це головна ідея образної системи церковного мистецтва. Зібрані у храмі християни в таїнствах і молитвах сполучені з усією повнотою Церкви, що, як відомо, складається із небесної і земної. Існування земної Церкви починається від вівтаря будь-якого християнського храму. Існують два близькі один одному ряди: ряд видів церковного мистецтва, основою якого є ікона, і змістовно-просторовий ряд, зосереджений на престолі. Центром жертвовної символіки церковного мистецтва є престол храму, де звершується таїнство євхаристії і відбувається долучення християн до Голгофської Жертви і Воскресіння Христа. Звідси починається другий аспект символічного церковного мистецтва – перетворення світу, який змінюють самі християни. Храм – образ перетвореного світу, Царства Божого, Небесного Єрусалиму².

Характер літургійного простору виражений у його ритмічній спрямованості до престолу³, що зумовлює утворення різних типів об'ємно-просторового вирішення церков. Саме він стосу-

¹ Лидов А. М. Иконостас: итоги и перспективы исследования // Иконостас. Происхождение – Развитие – Символика. М., 1996. С. 44-75.

² Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. СПб., 2007. С. 9.

³ Комеч А. И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы и Византии. М. : Наука, 1978. С. 209-223.

ється і зовнішніх форм храмів, і містобудівного та ландшафтного мистецтва. Центром життя християн є місце здійснення Євхаристії.

Під час ознайомлення із храмом особливу увагу слід приділити його іконографічній програмі – схемі розміщення в інтер'єрі (іноді і в екстер'єрі) храму різних композицій священних образів. Вона організовує складові храмового живопису (монументального мистецтва) з архітектурою в єдине ціле. Історично сформувалися такі принципи побудови іконографічних програм: 1) ієрархічний – із змістовним центром у куполі; 2) євхаристичний – з центром у вівтарній апсиді; 3) літургійний, який відображає послідовність сюжетів богослужбової і календарної логіки; 4) історичний – із послідовним розміщенням біблійних сюжетів у навах; 5) розповідний – із послідовним розміщенням сюжетів, що на стінах храму і прочитуються один за одним¹.

У освітньо-виховній діяльності важливо показати органічний взаємозв'язок складових частин храму та предметів малих форм церковного мистецтва, що також поділяються на групи: антиминоси, священні посудини, світильники, кадила, хрести, панагії, похідні ікони, покриття, тканини, оклади престолів та ікон, богослужбові книги із окладами і книжковими мініатюрами, кожен із яких має свою історію і своє глибоко символічне призначення.

Повноцінне використання православного храму в освітньо-виховній діяльності зумовлює: доведення органічного зв'язку храмової архітектури із церковним мистецтвом; поєднання канонічних і історичних особливостей священних образів; показ зв'язку храмової архітектури і церковного мистецтва із богослужінням через його обрамлення і продовження в інтер'єрі храму як літургійному просторі; ознайомлення із змістовним зв'язком церковного мистецтва малих форм між собою та іншими складовими храму у єдиний ієротопічний проєкт². Висвітлення цих позицій сприятиме ефективному використанню пам'яток церковної спадщини та їхнього історико-культурного потенціалу в освітньо-виховній діяльності.

Вплив церковних пам'яток на особистість – явище незаперечне. Свідоме збереження і розвиток власної національної культури, повага до культур інших народів, відкритість до міжкультурного діалогу неможливі без врахування релігійного фактора, який в освітньо-виховній діяльності розглядають переважно як явище культури, яке має безпосередній вплив практично на всі сфери життя людини і пов'язаний із вагомим масивом пам'яток церковної спадщини. Усвідомлювати себе носіями і продовжувачами певної культури, з повагою ставитися до представників інших культур, розуміти значення культурної традиції для розвитку суспільства неможливо без опанування в усій повноті відповідними знаннями вітчизняної культури, яка значною мірою базується на релігійній традиції. Особливо важливо це враховувати з огляду на сучасну ситуацію в Україні, через висвітлення причин різної самоідентифікації та можливостей інтегративних процесів між представниками різних груп. Національна самоідентифікація часто поєднується з усвідомленням приналежності до певної релігійної течії. Зважаючи на наявний поліконфесійний чинник в Україні, варто відзначити необхідність дотримання принципів неупередженості та об'єктивності, зокрема, у висвітленні актуальних релігійних питань.

У зв'язку з цим використання освітньо-виховного потенціалу церковних пам'яток є ключовою потребою в умовах, де процеси інтеграції великою мірою пов'язані із самоідентифікацією за релігійною ознакою. У сучасних реаліях поширених еміграційних та релігійно-політичних рухів актуалізується необхідність посиленого формування важливої компетентності, пов'язаної із релігієзнавчою складовою в освітньо-виховному процесі. Формування релігієзнавчої компетентності дасть змогу добре розбиратися у суспільних процесах, знати історію зародження та розвитку тієї чи іншої релігії та усвідомлювати принципи розбіжності між ними, вміння “знаходити необхідну інформацію з достовірних джерел та аналізувати її, розуміти значення та роль релігії і церкви в історичному минулому та сьогоденні, вміння виявляти тоталітарну секту та давати аргументовану відповідь її представникам, знати основи церковного етикету і вміти використовувати його на практиці, вільно орієнтуватися в церковному середовищі тощо”³.

¹ Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство... С. 112.

² Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как форма творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006. 764 с.

³ Божко О. О. Яким має бути сучасний курс з “Основ релігієзнавства” у школі // Дні науки філософського факультету – 2013, Міжн. наук. конф. (2013, Київ), 16-17 квітня 2013 р. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. Ч. 5. С. 9.

Назріла потреба включення церковних пам'яток до освітньо-виховного процесу як за запитом суспільства, так і за сучасними вимогами гуманітарного розвитку. В умовах сучасної освітньо-виховної діяльності цей процес має відбуватися на основі міждисциплінарного та мультикультурного підходу. Використання церковних пам'яток в освітньо-виховній роботі передбачає дотримання таких вимог: 1) об'єктивного підходу до вивчення релігії; 2) використання термінологічно виваженого викладу та несуперечливих дефініцій основних понять; 3) цитування священних текстів за виданнями, що є офіційно визнаними; 4) широкого застосування інтерактивних методик та ілюстративного матеріалу; 5) максимального використання церковних пам'яток як найбільш впливових емоційних чинників тощо.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що церковні пам'ятки становлять вагому і невід'ємну частину культурної спадщини України. З прийняттям християнства наші попередники набули не лише нового релігійного світогляду, а й увійшли в лоно нової культурної традиції. Православ'я відіграло важливу державотворчу роль в Україні, сприяло її науковому і культурному розвитку, що необхідно враховувати в освітньо-виховній діяльності, використовуючи могутній інформаційний потенціал церковної спадщини. Сьогодні зростає її роль як важливого джерела наукової інформації та освітньо-виховного чинника. Використання церковних пам'яток в освітньо-виховному просторі покликано надати змогу для незаангажованого осмислення проблем релігійної самоідентифікації особистості, для розуміння змін світоглядних парадигм, для осмислення проблем сьогодення та прогнозування тенденцій розвитку нашого суспільства в майбутньому.

Чистяков В.

Магістрант

Шуміло В.В.

Науковий секретар

Центр дослідження історії релігії та Церкви

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

**ІСТОРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПОСТАТІ
МИТРОПОЛИТА АРСЕНІЯ МАЦІЄВИЧА (1697–1772) ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
СВІТОБАЧЕННЯ СЕМІНАРИСТІВ У РОСІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ЕМІГРАНТСЬКИХ ОСЕРЕДКАХ ХХ ст.**

Визначний церковно-адміністративний діяч, богослов, місіонер, ростовський митрополит українського походження Арсеній Мацієвич є одним з найяскравіших та неординарних діячів Православної Російської Церкви XVIII ст. Складний час, в який жив митр. Арсеній, став важливою епохою в історії Церкви та ознаменувався глибокими перетвореннями – секуляризацією церковно-монастирських маєтностей (у 1764 та 1786 рр. цю реформу здійснено відповідно на російських та українських землях імперії) та загальною уніфікацією релігійно-культурного життя¹; церковне управління значною мірою було підпорядковано державним інтересам². Такий стан справ не задовольнив вищу церковну ієрархію й породив протести переважно з боку архієреїв-українців, вихованих у традиціях Києво-Могилянської академії (з притаманним їм “демократизмом”, що ґрунтувався на правових відносинах держави та Церкви, що склалися у “конституційно-монархічній” Речі Посполитій, на відміну від абсолютистського монархічного устрою Російської імперії³). Найгостріше світоглядно-ментальна та це-

¹ Див.: *Грушевський М.* З історії релігійної думки на Україні. Львів : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1925. Репринтне видання. К. : “Освіта”, 1992. С. 107-108, 117-119; *Дорошенко Д.* Православна Церква в минулому й сучасному житті українського народу. Берлін, 1940. С. 42-43.

² Докладніше див.: *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т., 5 кн. Бовнд-Брук ; Нью-Йорк, 1959. Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату. Репринтне видання. К., 1998. Т. III. С. 137.

³ Див.: *Яковлев А. В.* Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української філософської думки епохи бароко // Вісник Донецького національного університету. Філософські науки. Донецьк, 2016. № 1. С. 59; *Губар К. А.* Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної Академії у вітчизняну юридичну освіту,

рковно-культурна конфліктність між світською імперською та церковною владою у другій половині XVIII ст. позначилась у виступі проти секуляризації 1763 р. митрополита Ростовського Арсенія. За це Катерина II засудила його до багаторічного ув'язнення та фактично до смертної кари, що було на той час безпрецедентним явищем¹. Відповідно, активна діяльність Арсенія Мацієвича та його трагічна доля стали основними причинами вивчення постаті цього ієрарха істориками Церкви, починаючи з другої половини XIX ст.²

Після приходу до влади більшовиків та масових репресій 1930-х рр. відбулася фактична нівеляція церковно-історичної української та російської науки на теренах Радянського Союзу³. Водночас західноєвропейські, північноамериканські та китайські емігрантські науково-релігійні осередки стали важливими центрами з вивчення історичного минулого нашої Церкви. Православно-богословські навчальні заклади значною мірою продовжили традиції українського та російського історіописання дореволюційної доби. Завдяки титанічній праці діаспорної інтелігенції з 1920–30-х рр. почали своє відродження наукові студії з дослідження історії Церкви. В цьому сенсі вагомому роль відіграли монографії, що давали широкий огляд церковно-політичного та культурно-релігійного життя на теренах України та Росії у різні епохи їх існування. Зазвичай ці праці відігравали не лише наукову, а й важливу освітню функцію, оскільки на їх основі навчали церковній історії у православних емігрантських семінаріях. У цьому дискурсі науковці й викладачі приділяли значну увагу й дослідженню діяльності Арсенія Мацієвича, що дає змогу поглянути на історичне вивчення його постаті як на своєрідний фактор формування світобачення семінаристів.

Великим центром довоєнної російської білої еміграції було м. Харбін (Китай), де у 1934–1946 рр. діяв Інститут Св. Володимира, з 1938 р. реорганізований у богословський заклад. Курс церковної історії викладав доцент Є. Сумароков (його “Лекции по истории Русской Церкви” у двох томах опубліковано 1945 р., за рік до закриття інституту)⁴. Аналізуючи особливості викладу матеріалу в цій праці, можна помітити значний акцент автора на біографічному представленні історичних відомостей: “Настоящий том... заключает в себя повествования о лицах, их делах и событиях церковно-общественной жизни со времени введения в России патриаршества, кончая событиями XIX века”⁵. З іншого боку, простежується, що автор надає перевагу дидактично-виховним цілям перед науково-академічними: “При изложении исторического материала, мы не могли быть безразличными к церковности – к идеям церкви, чем может быть нарушили требование верности научно-систематического изложения. Но, поступая так, руководились желанием дать живую книгу жизни, преследуя тем самым самым болѣе интересы жизненности, нежели академическо-теоретических построений”⁶. Ймовірно, факт існування православного Богословського інституту в умовах Японсько-Китайської та Другої світової війни, значні фінансові труднощі та нагляд японської окупаційної влади накладали певний відбиток на якість викладання всіх предметів у навчальному закладі, але, попри труднощі, у 1935–1944 рр. інститут провадив досить активну публіцистично-місіонерську діяльність⁷. Очевидно, саме складні воєнні обставини та особливо нагальна потреба у забезпеченні російської еміграції священнослужителями для пастирського окормлення віруючих обґрунтовували доцільність викладання церковної історії як дисципліни, направленої передусім на надання морального взірця вихованцям Богословського інституту: “Образы выдающихся строителей дела Христова, будучи вложены в память воспитанников, могут при чуткости молодого воз-

науку і практику (1615–1920 рр.) : дис. ... канд. юр. наук. Рукопис. К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2015. С. 66-67, 75-85.

¹ *Ларіон (Огієнко), митр.* Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. Історична монографія. Вінніпег : Інститут дослідів Волині, 1964. С. 240-247.

² Там само. С. 254-262.

³ Див.: *Шевченко Т.* Релігійний дискурс української радянської та національної історіографії: контраверсії спадкоємності // Історіографічні дослідження в Україні. К., 2014. № 24. С. 73.

⁴ Докладніше про автора та його роботу див.: *Макарий (Веретенников), архим.* Евгений Николаевич Сумароков (1884–?). О жизни и трудах этого ныне забытого церковного историка и писателя // Московский журнал. История государства российского. М., 2015. № 12 (300) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://stsl.ru/library/Vozvrashhenie_imeni_Evgenij_Sumarokov.pdf.

⁵ *Сумароков Е.* Лекции по истории Русской Церкви. Харбин : Харбинский епархиальный совет; Из-во “Т-во Заря”, 1945. Т. II. С. 3.

⁶ *Сумароков Е.* Лекции по истории Русской Церкви... С. 3.

⁷ Див.: *Макарий (Веретенников), архим.* Евгений Николаевич Сумароков (1884–?). О жизни и трудах... С. 12-13, 14-21.

раста к истинно доброму и возвышенному, дать направление для всей жизни воспитанника”¹. Відповідно, огляд історичних фактів, подій та явищ церковної історії дослідник прагнув викласти “не со стороны историко-общественного значения, а со стороны их нравственной крепости”².

Загальні особливості історичного викладу Є. Сумарокова відбилися і в описі діяльності митр. Арсенія. По-перше, подаючи життєпис ієрарха, дослідник майже повністю запозичив авторський текст Є. Поселянина (без посилання на його роботу у “Библиографическом указателе”³), на що звертав увагу ще І. Огієнко⁴. Заслугує на увагу та обставина, що опис життя “опального архієрея” історик запозичив не у роботах фахових істориків Церкви, а у працях Є. Поселянина, який був передусім “русским публицистом и духовным писателем”⁵. Архієп. Макарій (Веретенников) зазначає, що у главі “Петр III и переворот 1762 г. Арсений Мацевич и его протест против отобрания в казну церковных имуществ” говорится, помимо прочего, о тогдашних обер-прокурорах Синода, по своим убеждениям далеких от православия”⁶. Отже, описуючи життя Мацевича, Сумароков намагався показати діалектичну протилежність між високоморальними постатями та протидіючими “явлениями ... отрицательного характера”⁷ у житті Руської Церкви. Є. Сумароков, як і Є. Поселянин, “дуже тепло ставиться до митр. Арсенія”⁸. Цікаво, що науковець акцентував увагу на полемічно-просвітницькій праці ієрарха “Возражение на пасквиль лютеранский, называемый “Молоток на Камень веры””⁹ крізь призму аналізу “исправления славянского перевода Библии”¹⁰. Інші автори емігрантських підручників з історії Руської Церкви* не аналізували канонічно-місіонерську діяльність Мацевича з цієї сторони проблеми.

Одним з найбільших вищих духовних навчальних закладів РПЦЗ є нині Свято-Троїцька семінарія в Джорданвіллі (США). З часу заснування (1948) й донині вивчення історії Руської Церкви посідало тут вагоме місце в навчанні та культурно-релігійному вихованні майбутніх священиків. При семінарії функціонує велика бібліотека (понад 50 тис. томів станом на 2007 р.), з 1983 р. існує архів закладу з рідкісними виданнями російської діаспори¹¹, працює Музей руської історії, відкритий 1984 р.¹² У цих установах містяться численні документи з історії Руської Церкви дореволюційні доби, що були перевезені до США емігрантами. Відповідно, історичні знання, що прищеплювали вихованцям викладачі семінарії та автори підручників і монографій, у підґрунті мали не лише російську церковно-історіографічну традицію другої половини ХІХ – початку ХХ ст.** , а й значні наукові розвідки вчених-викладачів семінарії***.

¹ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 3.

² Поселянин Е. Русские подвижники XIX века. М. : Директ-медиа, 2015. С. 6.

³ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 400-401.

⁴ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацевич. С. 260-261.

⁵ Е. Поселянин // Академик. Русская история [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11029/ПОСЕЛЯНИН.

⁶ Макарій (Веретенников), архим. Евгений Николаевич Сумароков (1884– ?). О жизни и трудах... С. 32.

⁷ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 3.

⁸ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацевич. С. 259.

⁹ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 226.

¹⁰ Там же. С. 213-230.

* Йдеться про роботи авторів, проаналізованих у цій статті.

¹¹ Докладніше див.: Цуриков В. А. Наследие княжны Веры Константиновны в коллекциях Джорданвилля // Княжна Вера Константиновна. К 100-летию со дня рождения. СПб., 2007; Цуриков В., прот. Архив Свято-Троїцької духовної семінарії (Джорданвилль, США) как источник изучения истории Русской Церкви XX столетия : [Автореф. канд. дисс.] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://history-mda.ru/publ/arhiv_svyatotoitskoj_37.html; Цуриков В., диакон. К вопросу об архивном наследии зарубежного Православия // Новый Журнал, 2005. № 241. С. 312-316; Цуриков В., протодиакон. Проект микрофильмирования ряда архивных коллекций Свято-Троїцької духовної семінарії // Листок Свято-Троїцької семінарії. 2009. № 1 (25). С. 2-6; Tsurikov V. ‘Hidden Slavica: Collections of Slavic Religious, Ethnic, and Cultural Materials at Holy Trinity Seminary and Monastery,’ in A. Shmelev, ed. // Slavic and East European Information Resources. Tracking a Diaspora: Emigrés from Russia and Eastern Europe in the Repositories. 2006. Vol. 7, No. 2/3. P. 29-48.

¹² Див.: Анашкин Д. П., Цуриков В., диак. Джорданвилльский во имя Святой Троицы мужской монастырь // Православная энциклопедия. 2007. Т. XIV. С. 539-544.

** Найчастіше М. Гальберг та В. Русак використовували монографії архієп. Філарета (Гумілевського) (“История Русской Церкви”, “Обзор русской духовной литературы”), проф. Є. Голубинського (“История Русской Церкви”), особливо праці Є. Сумарокова (“Лекции по истории Русской Церкви”), проф. П. Знаменського (“Учебное руководство по истории Русской Церкви”) та проф. А. Карташова (“Очерки по истории Русской Церкви”).

Першим підручником, що використовували у семінарії для викладання церковно-історичних дисциплін, була “История Русской Церкви” М. Тальберга (вперше вийшла друком у Нью-Йорку 1959 р.). Одним з провідних аспектів аналізу релігійно-культурного життя в цій праці є вивчення державно-церковних відносин у Російській державі: “в своем изложении я старался помнить суждение архиепископа Филарета Черниговского, согласно которому “знание истории Русской империи – необходимое пособие для историка русской церкви”¹. Цей ракурс дослідження відповідно позначився й на авторській оцінці постаті митр. Арсенія.

Характеризуючи історичні погляди науковців – представників російської еміграції, необхідно враховувати їх історіософсько-культурне світобачення, що ґрунтувалося переважно на глибокій повазі до монархічної російської влади² та дореволюційної церковно-історичної традиції. Відповідно, саме ці якості М. Тальберг намагався прищепити своїм учням. Зокрема більшу половину розділу “Церковно-земельныя имущества. Митрополитъ Ростовскій Арсеній Мацеѣвичъ”³ автор присвятив аналізу історії існування в Росії церковно-монастирських вотчин, хронологічно охоплюючи значний період від кінця XV до другої половини XVIII ст., а життєпису митр. Арсенія – значно меншу частину. В історичному огляді цієї проблематики автор передусім послуговувався роботою А. Карташова “История Русской Церкви”, історичним наративом С. Соловйова “История России с древнейших времен”, окремими історичними джерелами (постановами Синоду та “Высочайшими указами” російських монархів XVIII ст.)⁴. Ймовірно, цитуючи ті історіографічні джерела, автор прагнув показати вагомість дореволюційних історичних здобутків та підкреслити спадковість еміграційної церковної історіографії з історичною наукою імперської доби.

Чітко простежується співчуття дослідника до державної секуляризаційної реформи як до необхідної та морально й економічно виправданої. Зокрема М. Тальберг неодноразово акцентував увагу на “жалобахъ крестьянъ на церковныхъ помещиковъ”⁵ та негативних наслідках існування церковного суду в руках “владык, архимандритовъ и игуменовъ”⁶. Також спостерігаємо ухилення автора від аналізу негативних наслідків для Церкви секуляризаційної реформи, оскільки обґрунтуванню необхідності таких перетворень історик присвятив майже 9 сторінок⁷, а опису негативних наслідків проведеної реформи, попри їхню значущість і масштабність⁸, приділено лише останній невеликий абзац⁹. Ймовірно, автор підручника намагався прищепити семінаристам “подвійний” погляд на визначних ієрархів-опозиціонерів імперського абсолютизму та на “зразкову модель” державно-церковних відносин. Простежується прагнення автора виправдати соціально-релігійну та церковно-економічну політику держави “потребами часу” та “економічною обґрунтованістю”. На нашу думку, Тальберг розмірковував над балансом між прерогативами державної та церковної влади, що був би взаємовигідним для обох гілок на основі концепції “симфонії влад”, але за умови переважання державного начала. Водночас спостерігаємо певне “поверхове”, виключно “церковно-економічне” розуміння дослідником суті секуляризації, що стала ударом не лише для економічного життя монастирів і єпархій і спричинила зникнення сотень обителів у Російській імперії, а й для внутрішньої свободи Церкви. З іншого боку, попри неоднозначність та деякою мірою негативну оцінку діяльності Арсенія Мацієвича¹⁰, можна помітити, що дослідник визнавав, що ростовський митрополит мав багато

*** Зокрема М. Тальберг був автором численних монографій про історію руської та християнської Церкви, життєписам російських імператорів тощо, а перу В. Русака належить декілька монографій та більше 200 статей з історії Руської Православної Церкви.

¹ Тальберг Н. История Русской Церкви. Jordanville, N.Y. : Тип. прп. Иова Почаевского; Holy Trinity monastery, 1959. С. 3.

² Докладніше див.: Баскаков О. О. Идеология русской монархической эмиграции 20-30-х годов XX века : дисс. ... на соискание науч. степени канд. ист. наук. На правах рукописи. М. : Московский университет имени М. В. Ломоносова, 1999.

³ Тальберг Н. История Русской Церкви... С. 591-611.

⁴ Там же. С. 592-611.

⁵ Там же. С. 596-597.

⁶ Тальберг Н. История Русской Церкви.... С. 592.

⁷ Там же. С. 592-599.

⁸ Про негативні наслідки секуляризаційної реформи докладніше див.: Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке. М. : Талан, 2000. С. 132-135.

⁹ Тальберг Н. История Русской Церкви... С. 611.

¹⁰ Там же. С. 602-609.

позитивних морально-психологічних рис та діяльнісних здобутків¹. Цікаво, що ім'я Арсенія як як духовної особи, ієрарха згадано навіть у Змісті (“Церковь в восемнадцатом столетии”) монографії². Очевидно, під час аналізу таких неоднозначних та діяльних особистостей церковної історії, як Арсеній Мацієвич, історик залишав своїм учням свободу думок та власних оцінок.

Дещо інакший погляд на особистість ростовського митрополита представлено в роботі В. Русака (опублікована в Джорданвіллі 1993 р.). Дослідник викладав (1989–1996) у Свято-Троїцькій семінарії історію Руської Православної Церкви та канонічне право. Переважно компілюючи працю попередника М. Тальберга, В. Русак водночас мав дещо інший погляд на особистість Мацієвича. Помітним у висвітленні історії синодального періоду є більш значна увага на дослідженні церковно-політичної історії, аналізі державно-церковних відносин як феномені суспільно-релігійного життя. На нашу думку, це пояснюється тим, що, на відміну від М. Тальберга (білоемігранта “першої хвилі” еміграції), В. Русак був церковним дисидентом і більшу частину свого життя (1949–1989) прожив у СРСР, тому тематика відносин держави й Церкви є однією з провідних у його науковій діяльності (що прослідковується й у роботах вченого “Свидетельство обвинения” та “Пир сатаны: Русская Православная Церковь в “ленинский” период (1917–1924)”).

Загалом постаті митр. Арсенія дослідник приділив незначну увагу. На відміну від М. Тальберга, який присвятив життєпису Мацієвича майже половину глави книги, про очільника Ростовської кафедри В. Русак згадує побіжно під час аналізу різних аспектів суспільно-церковного життя Російської імперії. Зокрема, як і його попередник, В. Русак звернув увагу на національне походження Мацієвича та вважав його “самым выдающимся” серед “иерархов-малороссов”³ катерининської доби. Історик відмітив значний вклад Арсенія Мацієвича в “учреждение и благоустройство духовных школ” у Ярославлі⁴ тощо. Виступ митрополита проти секуляризації дослідник подав у “сухому” фактографічному викладі без авторських оцінок⁵. Загалом такий стиль аналізу складних церковно-політичних процесів був притаманний автору. Робота В. Русака, як зазначали рецензенти, мала однією з переваг “фантастическую насыщенность богатейшим фактическим материалом”⁶, а прот. Димитрій Константинов оцінював його працю як “своеобразный справочник по тысячелетней истории РПЦ”⁷. Написана переважно в дискурсі використання типологічного та структурного методів дослідження, ця праця була покликана насамперед ознайомити семінаристів та широке коло читачів з тим, “как Церковь живет в истории, то есть, как ее абсолютная, божественная природа проявляется в изменчивых формах исторического бытия”⁸. Отже, основна мета автора, здається, полягала не у показі морального прикладу, а у висвітленні взаємовпливу складного церковно-політичного життя Російської імперії з діяльністю його визначних суспільно-релігійних діячів.

В українському еміграційному середовищі Північної Америки сформувалися два важливих осередки боголовсько-пастирського навчання – Колегія Св. Андрія Первозванного у Вінніпезі (заснована 1946 р. як вища духовна школа Української Греко-Православної Церкви в Канаді)⁹ та Свято-Софійська семінарія у Саут-Баунд-Бруці (відкрито 1975 р. як навчальний духовний заклад УПЦ в США). Характеризуючи особливості вивчення історії Української (та Російської) Церкви синодального періоду у цих семінаріях, слід враховувати низку принципових особливостей розвитку церковно-історичної науки того часу. По-перше, внаслідок інституціалізації української автокефалії, з одного боку, та нівеляції важливих осередків культурно-релігійного життя України (УГКЦ та УАПЦ у 1945–1946 рр.) з іншого, постала нагальна необхідність переосмислити історію Української Церкви та розвиток її взаємин з Російською Православною Церквою. На наш погляд, радянська церковна політика породила необхідність наукових пошуків історичних передумов формування атеїстично-секуляризаційних тенденцій, що стали базисною причи-

¹ Тальберг Н. История Русской Церкви... С. 610-611.

² Там же. С. 5.

³ Русак В. История Российской Церкви. Джорданвилль, 1993. С. 275.

⁴ Там же. С. 307.

⁵ Там же. С. 335.

⁶ Константинов Димитрий, прот. Вместо предисловия // В. Русак История Российской Церкви. Джорданвилль, 1993. С. I.

⁷ Там же. С. I.

⁸ Там же. С. III.

⁹ Коротку історію цього закладу див.: Колегія святого Андрія [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://umanitoba.ca/colleges/st_andrews/html/about/about_ua.html.

ною перемоги більшовицької революції. В цьому сенсі однією з найскладніших для аналізу була саме синодальна історія Церкви, оскільки тоді відбувався довготривалий та суперечливий конфлікт між українською та російською церковною системами під час поступової уніфікаційної імперської політики¹ та почали активно проникати в російське культурне середовище французькі та німецькі просвітницькі ідеї, за якими “Церковь и ея служители – крѣпостные слуги государства, у которыхъ нѣтъ ни собственности, ни права на голосъ”². По-друге, в контексті загальної мети – аналізу історії Української Церкви – важливим завданням було дослідження внеску українських ієрархів у розвиток культурно-релігійного та церковно-політичного життя Російської імперії. Відповідно, в цьому дискурсі почали з’являтися біографічні праці, присвячені вітчизняним суспільно-церковним діячам різних епох існування Української Церкви³.

У Вінніпезькій православній колегії богословські науки викладав (1948–1950) професор Іван Власовський, який видав (1955–1966) у Нью-Йорку фундаментальну працю “Нарис історії Української Православної Церкви” у 4-х томах, що була навчальним посібником і в семінарії Св. Софії у Баунд-Бруці. На основі цієї роботи дослідник викладав історію Церкви в Колегії Св. Андрія. Основним лейтмотивом оцінки діяльності Арсенія Мацієвича у творі вченого є аналіз внеску українців-архієреїв у церковно-адміністративне та суспільно-політичне життя Росії XVIII ст. На думку науковця, секуляризаційна політика Катерини II була спрямована на остаточну інкорпорацію Гетьманщини до Російської імперії та “урівняння українського духовенства з московським”⁴. Дослідник розділяє думку професора К. Харламповича про належність Мацієвича до “святителів-українців, канонізація котрих питання тільки часу...”⁵. Важливим є зауваження І. Власовського про адміністративну діяльність Мацієвича у Священному Синоді, що була спрямована на захоплення “великоросів” до богословського навчання з огляду на переважання архієреїв-українців на російських кафедрах та Синоді в 40-50-х рр. XVIII ст.⁶ Також дослідник звертає увагу на гостру суперечність ідейних поглядів цезаропапізму Катерини II та бачення ролі Церкви вищим українським духовенством, вихованим в традиціях Києво-Могилянської академії⁷. Високо оцінюючи роль українських та білоруських ієрархів у просвіті Російської Церкви, І. Власовський відзначав і великий внесок Арсенія Мацієвича в організацію духовно-просвітницької діяльності серед російського духовенства Ростовсько-Ярославської єпархії⁸. Власовський уважав, що широкий розголос та значний суспільний резонанс, спричинений засудженням митр. Арсенія, створив вагому перепону для швидкого проведення секуляризації церковних маєтностей на українських землях. На думку дослідника, саме цей факт мав головне значення в контексті антисекуляризаційного виступу ієрарха. Варто нагадати, що передання церковних маєтностей державі на українських землях відбулося на 22 роки пізніше, ніж у самій Росії⁹. Автор-викладач прагне заохотити семінаристів до переосмислення взаємин Української та Російської Церков на основі вивчення складних церковно-політичних та культурних явищ, де українці-архієреї брали активну (а часто навіть головну) участь. Спостерігається також намагання науковця обґрунтувати необхідність канонізації тих українських святителів, які у той час ще не були прославлені Православною Церквою¹⁰.

Найбільший внесок у розвиток біографічних студій багатьох визначних українських суспільно-церковних діячів, і Арсенія Мацієвича також, зробив професор Іван Огієнко (митр. Іларіон). У його працях міститься національно-українське бачення мотивів та ролі діяльності українських архієреїв, які служили в Російській Церкві як вищі церковні ієрархи. Про Арсенія Мацієвича дослідник уперше згадав у роботі “Українська культура: коротка іс-

¹ Див.: Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. С. 101-108.

² Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы. Книга первая и вторая. Изд. третье, с поправками и дополнениями автора. СПб. : Репринтное издание. СПб. : Аксион эстин, 2007. С. 347.

³ Докладніше див.: Власовський І. Пропамятна книга / Ред. прот. Ф. Кульчинський, М. Муха. Торонто : Видання українського православного братства св. Володимира, 1974. С. 92; Іларіон (Огієнко), митр. Життєписи великих українців. / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарисів та приміт. М. С. Тимошик. К. : Либідь, 1999.

⁴ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. III. С. 37.

⁵ Там само. С. 94.

⁶ Там само. С. 132-133.

⁷ Там само. С. 135.

⁸ Там само. С. 68.

⁹ Там само. С. 137.

¹⁰ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. III. С. 94-99.

торія культурного життя українського народу”¹, де характеризує його як “повсякчасного оборонця прав духовенства” та “нервову та палку людину ... яка ніколи не забувала старожитніх прав українського духовенства”². Цікавою є оцінка доповідей Арсенія Мацієвича до Синоду, де, на думку дослідника, ростовський митрополит “по-козацькому одчитав Синод і саму Катерину за всі їхні наміри...”³. Принагідно зазначимо, що на основі цієї монографії І. Огієнко викладав курс лекцій з української культури в Кам’янець-Подільському державному українському університеті, а згодом включив ці авторські оцінки особистості Арсенія Мацієвича до праці “Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви”, що вперше вийшла друком (1942) в Празі⁴. Очевидно, історичне вивчення постаті Ростовського ієрарха дослідник уважав необхідною справою навіть у світських навчальних закладах. На думку Огієнка, визначальною обставиною порушення “справи Арсенія Мацієвича” стала особиста ненависть імператриці до Мацієвича: “ця подія з непокірним митрополитом дуже обурила царицю проти українців і помстою до їх вона дихала все своє життя”; науковець уважав, що “опікшись на Мацієвичі ... Катерина почала здалеку підходити до монастирських українських земель, почала підходити не простою стежкою, а підкупом вищого духовенства...”⁵. Загалом опис І. Огієнка у згаданій праці носить радше публіцистичний, аніж науковий характер: науковець в авторській інтерпретації описує життя Мацієвича лише на основі монографії М. Попова “Арсений Мацеевич и его дело”(Санкт-Петербург, 1912 р.)⁶.

Окремо слід відзначити ґрунтовну апологетичну монографію І. Огієнка “Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич”⁷ (Вінніпег, 1964 р.). Сучасний аспектичний історіографічний огляд цієї роботи здійснила С. Кагамлик⁸. Твір Огієнка використовували у Вінніпезькій православній колегії, оскільки він був одним із засновників, деканом і лектором цього закладу з кінця 40-х рр. ХХ ст. Вчений усебічно охарактеризував життєвий шлях, церковно-політичну, проповідницьку та адміністративну діяльність Арсенія Мацієвича передусім на основі широкої джерельної та історіографічної бази: його листувань та донесень, ще не використаних істориками в контексті біографічних студій на середину ХХ ст. зібрань документів “Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству Православного Исповедания...”, “Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода”⁹, майже всіх відомих на той час російських та зарубіжних праць з історії Руської Церкви ХVІІІ ст. І. Огієнко запропонував власну авторську інтерпретацію обставин засудження ростовського митрополита та вперше цілісно узагальнив відому в той час біобібліографію та джерельну базу постаті Мацієвича¹⁰. В контексті історичних проблем, яким приділяв увагу І. Огієнко, превалювали церковно-політичні, адміністративні теми (складають близько половини згаданої монографії)¹¹ та дещо меншою мірою – проповідницькі аспекти діяльності Арсенія. В роботі вирізняється національно-релігійний чинник: даючи характеристику життя ієрарха, дослідник завжди наголошує на значній ментально-культурній різниці між Українською та Російською православними Церквами, що, на думку І. Огієнка, й виявилася у несприйнятті Мацієвича представниками Синоду за Катерини ІІ як “малороса” та “черкасишки”, постійній конфліктності між місцевою світською та митрополичою владою, зростанні напруженості між імператорською владою та митр. Арсенієм.

Неодноразово дослідник висловлює власне розуміння трагічності долі Арсенія Мацієвича: “...як тяжко було українським ієрархам працювати в Московії. Вони звикли до зовсім іншої культури добре християнізованої України, самі мали високу освіту, а в Росії на кожному кроці бачили темноту, великі сліди поганства та постійне чавлення російської влади –

¹ Огієнко І. (митр. Іларіон). Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу: курс, курс, читаний в Укр. нар. ун-ті : з мал. і портр. укр. культ. діячів. К. : Абрис, 1991. С. 101, 193-197.

² Там само. С. 193.

³ Там само. С. 195.

⁴ Огієнко І. (архiep. Іларіон). Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви. Прага : Видавництво Юрія Тищенка, 1942. Т. ІІ. С. 118-121.

⁵ Огієнко І. (митр. Іларіон). Українська культура. С. 197.

⁶ Там само. С. 197.

⁷ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. 279 с.

⁸ Кагамлик С. Постаті українських ієрархів у творчості І. Огієнка крізь призму сучасних досліджень // Українознавчий альманах. 2012. № 10. С. 61-66.

⁹ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. С. 262-265.

¹⁰ Там само. С. 254-265.

¹¹ Там само. С. 273-275.

вищої і нижчої – на Церкву і на духовенство взагалі. Бачили і знали, що церковна ідеологія українська й московська – сильно різняться між собою!”¹. І. Огієнко подає у монографії також короткий історіографічний виклад апологетичних оцінок Арсенія Мацієвича російськими та українськими істориками Церкви та намагається обґрунтувати бачення його боротьби як діяльності, направленої проти майбутньої “комуністичної прірви”: “митрополит-мученик передбачував цей грядущий російський комунізм, рятував авторитет Церкви, скільки сил мав”². Причиною оцінки постаті Мацієвича як “жертви російського абсолютизму” можна вважати церковно-політичні погляди І. Огієнка, який, як відомо, був активним церковним діячем українського автокефального руху початку 1920-х рр. в Україні, згодом – предстоятелем Української Греко-Православної Церкви в Канаді (1951–1972). Окрім цього, над роботою І. Огієнко працював переважно у Вінніпезі в середовищі української діаспорної інтелігенції, визначним представником якої він був і сам.

Працю І. Огієнка можна вважати основоположною в сентенційному українському історіографічному значенні: вона є цінною з огляду на вдалу спробу поєднання біографічного, порівняльного та історико-типологічного методів дослідження: науковець намагався характеризувати погляди, мотиви дій та причини активної протидії митр. Арсенія політиці секуляризації крізь призму сутнісних ознак церковно-політичного та культурно-релігійного життя Російської імперії другої половини XVIII ст., аналізуючи типові ознаки соціокультурного та політичного життя крізь призму їх сприйняття Мацієвичем. Цікавим є той факт, що про Мацієвича вчений згадав і в іншій роботі – історично-догматичній монографії “Іконоборство”, фактично розуміючи його церковно-адміністративну діяльність такою, що направлена на захист догматів та законних прав Церкви³. Також дослідник високо оцінював внесок Арсенія Мацієвича у канонізацію та поширення вшанування його попередника на Ростовській кафедрі митр. Димитрія (Туптала), життю й діяльністю якого І. Огієнко також присвятив окрему монографію⁴.

На нашу думку, митр. Іларіон (Огієнко) прагнув прищепити своїм вихованцям розуміння нероздільності між такими моральними якостями, як любов до Бога, необхідність дотримання Його заповідей у взаємозв’язку з національно-патріотичними чеснотами – любов’ю до своєї землі, народу, нації, її історії, плекання рідної мови та культури⁵. В цьому сенсі науковець уважав за необхідне ознайомлення семінаристів саме з об’єктивною, правдивою історією розвитку Української Церкви та життєписами її визначних діячів, що були б почерпнуті з першоджерел. Учений пропонував “намагатися посилити позитивні риси та послабити хиби у вдачі українського народу саме за допомогою навчання і виховання”⁶, і тому, відповідно, дуже високо ставив проблему етично-морального вдосконалення своїх учнів. Як вказує Ю. Заячук, “Іван Огієнко дотримувався думки, що високого рівня вихованості немає без високого рівня національної свідомості. Виховувати дітей на національних пріоритетах – означає виховувати їх на вищих здобутках культури, науки, мистецтва та інших сфер життєдіяльності українського народу на різних етапах історичного буття”⁷. Можливо, саме тому дослідник так послідовно обстоював ідею існування самостійного духовно-культурного та національно-релігійного життя українців, основи якого мали глибоко історичні та християнські корені.

Отже, аналізуючи вивчення діяльності Арсенія Мацієвича в емігрантських осередках, можна помітити, що постать цього ієрарха була однією з найсуперечливіших в церковній історіографії ХХ ст., чітко прослідковується відмінність історичних оцінок митр. Арсенія у порівняльному дискурсі між українськими та російськими культурно-релігійними осередками. У перших постать ієрарха сприймалась як своєрідний “символ опозиції українців (йдеться про

¹ *Іларіон (Огієнко), митр.* Життєписи великих українців / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. К.: Либідь, 1999. С. 385.

² Там само. С. 526.

³ *Іларіон (Огієнко), митр.* Іконоборство. Історично-догматична монографія / Консисторія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Вінніпег, 1954. С. 213-214.

⁴ Див.: *Іларіон (Огієнко), митр.* Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич... С. 257.

⁵ Докладніше див.: *Васянович Г.* Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко / Упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів, 2012. С. 30-38.

⁶ Див.: *Заячук Ю.* Іван Огієнко як педагог і організатор українського національно-культурного життя у Канаді // Іван Огієнко / Упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів, 2012. С. 67-85.

⁷ *Заячук Ю.* Іван Огієнко як педагог і організатор... С. 79.

церковних ієрархів – *Авт.*) запровадженню в Церкві цілковитої влади монархині”¹, “символ опору Церкви дискримінаційним актам російського царату”². В цьому контексті вагому увагу дослідники приділяли дослідженню особливостей життя Української Церкви в синодальних умовах, аналізували церковно-політичну, адміністративну, культурно-релігійну діяльність ростовського митрополита крізь призму тодішньої “української церковної ідеології”³. Тому не дивно, що саме в українському емігрантському середовищі активно розробляли біографічні студії, покликані довести широкому загалу існування особливого, притаманного українцям церковно-культурного буття в усіх політично-історичних умовах життя українського народу. Відповідно, постать “опального архієрея” дослідники оцінювали абсолютно позитивно, а окремі суперечливі факти біографії цього ієрарха⁴ трактували як вплив соціокультурних жорстких реалій життя Російської імперії того часу⁵. З іншого боку, у російських православних семінаріях можна спостерігати певну “подвійність” трактування діяльності Арсенія Мацієвича: визнаючи цього ієрарха прикладом послідовно твердої людини, яка пройшла тяжкий життєвий шлях і змирилася перед Божою волею, автори монографій-підручників, науковці тих емігрантських осередків все ж критично ставилися до протисекуляризаційного виступу Арсенія Мацієвича як прикладу виявлення “узости консервативних душ”⁶, а деякі особистісні риси ієрарха, на їх думку, характеризували “Арсенія Мацеевича как “неподвижного тотального крепостника””⁷. Як приклад, архієпископ Лазар (Журбенко), який на початку 1990-х рр. був членом Синоду РПЦЗ, власноруч подавав прохання щодо прославлення Архієрейським Собором Російської Зарубіжної Церкви митр. Арсенія Мацієвича в чині священномучеників, але воно було відхилене через (на думку арх. Лазаря) монархічні ідеї сприйняття державно-церковних відносин та глибокої поваги до імператорської російської влади, що, однак, в особі Катерини II засудила ростовського ієрарха до виключно жорстокої, необґрунтованої кари****.

Ми проаналізували особливості історичного вивчення діяльності митр. Арсенія лише у невеликій кількості емігрантських семінарій. Богословсько-навчальні заклади російської та української діаспори були значно розповсюдженішими – їх вагомими центри існували також в Німеччині, Франції, Швейцарії, Польщі тощо. Аналіз особливостей викладання синодальної історії Руської Православної Церкви в цих осередках залишається перспективною темою історичного дослідження, оскільки зробить можливим розуміння світоглядно-ментальних та релігійно-філософських особливостей культурного життя тих духовних навчальних закладів та емігрантських осередків. Підбиваючи підсумки, мусимо визнати, що, на жаль, у сучасній українській церковно-історичній науці спостерігається занепад (точніше, майже повна нівеляція) дослідницьких студій, присвячених митр. Арсенію. Попри значущість цієї особистості в історії Російської та Української Православних Церков, роботи про видатного ієрарха переважно обмежуються окремими літературно-публіцистичними творами⁸, історіографічними⁹, агіографічними¹⁰ статтями, яких зовсім небагато. Тому перед вітчизняною історичною наукою стоїть важливе завдання відродження наукового інтересу до цього видатного церковно-суспільного діяча, якому судилося стати однією з найсуперечливіших постатей церковної історії Російської імперії XVIII ст.

¹ *Гор (Ісіченко), архієп.* Історія Христової Церкви в Україні. К. : Акта, 2008. С. 212.

² *Гор (Ісіченко), архієп.* Агіологічний вимір української православної ідентичності. Доповідь на симпозіумі “Українське православ’я в родині світових православних християнських церков: минуле, сучасне, майбутнє” (Торонто, 8-10 травня 2014 р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.bishop.kharkov.ua/site/abpiorisichenko/reports/agiologichniy-vimir-ukraienskoie-pravoslavnoie-identichnosti>.

³ Див.: *Гларіон (Огієнко), митр.* Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич... С. 101-108.

⁴ Див.: *Григорьев А. Б.* Священномученик Арсений Мацеевич в гражданском, уголовном и церковном судебном процессе // XVIII ежегодная богословская конференция ПСТГУ. М., 2008. С. 98-107.

⁵ Там же. С. 100-107.

⁶ *Карташев А.* Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. М. : “Терра”, 1992. Т. II. С. 460.

⁷ Там же. С. 456.

**** З особистої бесіди одного з авторів статті Шуміло В. В. з архієп. Лазарем (Журбенко) (1931–2005).

⁸ Див., напр.: *Корсак І. Ф.* Таємниця святого Арсенія: роман-есеї. К. : Ярославів Вал, 2010. 168 с.

⁹ Як приклад, див.: *Руднев М. А.* Дело Арсения Мацеевича как “индикатор” идеологии церковного консерватизма екатерининской эпохи: историографический аспект // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. Дніпро, 2017. № 25 (1). С. 182-188.

¹⁰ Див.: *Кислашко О., прот.* Вступ. Арсеній Мацієвич, митрополит Ростовський // Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених. К. : Грамота, 2007. 328 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://parafia.org.ua/biblioteka/knygy-broshury/zhyttya-svyatyh/arsenij-matsijevych-mytpolylt/>.

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІСТОРІЯ ОДНОГО ВІДРЯДЖЕННЯ: ЛИСТИ БОРИСА ПИЛИПЕНКА ДО ПЕТРА КУРІННОГО ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА

Шляхи поповнення музейних фондів, передумови й обставини набуття експонатів, долі науковців, що приклали чимало зусиль до формування історико-культурних і мистецьких колекцій тощо, залишає сучасним історикам гуманітаристики, передовсім музеєзнавства, широкий дослідницький простір. Пріоритетною джерельною базою для студіювання цієї царини музейного життя є насамперед обіжна ділова документація установ, на кшталт актів, інвентарних книг, офіційного листування, службових паперів, звітів тощо. Натомість дослідження, здійснені на підставі аналізу щоденників, мемуарів чи епістолярної спадщини, де зафіксовано між іншим емоційну складову діяльності індивіда, з об'єктивних причин репрезентовані незначною кількістю робіт. У фокусі вивчення опинялися й листи, що відклалися у особовому архіві П. П. Курінного: Г. О. Станиціна на підставі епістолярію відтворила сторінки родинної історії Курінних¹, Олександр і Марина Прині ввели до наукового обігу листи О. В. Якубського до П. П. Курінного².

Метою цієї розвідки є залучення до наукового обігу листів Бориса Кузьмича Пилипенка до Петра Петровича Курінного, директора Всеукраїнського музейного городка, як джерела з історії формування колекції інституції у 1920–30-х рр.

Борис Кузьмич Пилипенко, український художник, етнограф, мистецтвознавець народився 18 липня 1892 р. у Чернігові (іл. 1). Закінчив Чернігівську класичну гімназію (1911) і юридичний факультет Київського університету (1918). Наукову роботу розпочав у Чернігівській вченій архівній комісії під керівництвом В. Л. Модзалевського, де збирав матеріали про українське народне мистецтво, упорядковував архів Музею В. Тарновського. Був членом Чернігівського товариства художників (1912), інструктором Чернігівського губернського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (1920). Чимало зробив для створення Чернігівського етнографічного музею та очолив його 1922 р. Після злиття музейних осередків міста в єдиний Чернігівський державний музей Б. К. Пилипенко до початку 1926 р. обіймав посаду завідувача етнографічного відділу. Під час роботи у музеї дослідник здійснив низку експедицій з метою комплектування етнографічної колекції, зокрема, зібрав матеріали щодо дерев'яного народного зодчества, шитва, ткацтва; описав пам'ятки церковного будівництва. У 1920–1923 рр. також працював у Чернігівському ІНО, де читав лекції з українського мистецтва й соціології, при Індустріальному аграрному технікумі викладав будівництво. Керував етнографічною секцією Чернігівського наукового товариства при ВУАН (1923–1925), членом якого був з 1920 р. З 1 березня 1926 р. очолив відділ побуту й ідеології Всеукраїнського соціального музею ім. Артема у Харкові та став аспірантом етнологічно-краєзнавчої секції кафедри історії української культури ім. Д. І. Багалія. З 1927 р. завідував етнографічним відділом Харківського історико-художнього музею. Невдовзі переїхав до Києва і навесні 1929 р. обійняв посаду наукового співробітника Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка (ВІМіШ). Вперше заарештований 25 лютого 1933 р. і звинувачений в участі у міфічній Українській військовій організації, 1934 р. за недоведеністю скла-

Іл. 1. Борис Кузьмич Пилипенко (1892–1937) [Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. Т. 2. Дрогобич: Коло, 2013. С. 962]

¹ Станиціна Г. О. Сторінки життя родини Курінних в Умані 1900–1930-х рр. // Ант. 2007. № 19. С. 191–200.

² Принь О., Принь М. Листування у науковому співтоваристві: три листи Олександра Якубського до Петра Курінного // Матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2015. Вип. 19. С. 261–266.

ду злочину звільнений під підписку про невізд. У липні 1934 р. його справа була припинена. Б. К. Пилипенко поновився на роботі в історичному музеї. Удруге заарештований у квітні 1935 р. і звинувачений у проведенні підпільної терористичної діяльності з метою створення самостійної Української держави з фашистським ладом, підготовкою терористичних актів проти партійних і державних діячів України. Засуджений Військовим трибуналом Київського військового округу від 14 лютого 1936 р. до семи років виправно-трудоих таборів. Покарання відбував у Соловецькому таборі. 9 жовтня 1937 р. судова трійка УНКВС Ленінградської області засудила Б. К. Пилипенка до розстрілу. Його страчено в ур. Сандормох¹.

У київський період життя Б. К. Пилипенко продовжив тісну співпрацю з пам'яткоохоронними інституціями, зокрема з Київською краєвою інспектурою з охорони пам'яток культури та безпосередньо з крайовим інспектором Ф. Л. Ернстом, який водночас був його колегою у ВІМіШ. Інтелектуальне співтовариство УСРР вживало усіх можливих заходів для збереження історико-культурного надбання: розгорнуло дієву мережу кореспондентів для своєчасного інформування й реагування у випадку загрози пам'яткам, зверталось до владних структур з метою запобігання нищення спадщини, обґрунтовувало важливість музеєфікації об'єктів, організовувало експедиції для виявлення/вивезення предметів музейного значіння тощо.

17 грудня 1929 р. Ф. Л. Ернст надіслав термінового листа до Управління науковими установами НКО УСРР (Упрнаука). Він повідомляв, що Київською краєвою інспектурою одержано з Москви від музейних співробітників два спішних повідомлення щодо стану Свенського монастиря у Брянську, де ще зберігалось чимало пам'яток українського мистецтва XVII–XVIII ст. У монастирських приміщеннях мешкали безхатченки й мали намір спалити семиярусний іконостас роботи сницарів і малярів Києво-Печерської лаври. Ф. Л. Ернст у визначенні історичної і мистецької цінності іконостаса апелював до оцінки пам'ятки, наданої І. Е. Грабарем, істориком мистецтва, музейним діячем, реставратором і художником: “один из самых сверкающих памятников украинского искусства”, “подлинный шедевр” і т. д. Пам'яткоохоронець просив вжити термінових заходів щонайменше до затримки знищення “дорогоцінного для українського мистецтва” об'єкта, дозволити виїхати експедиції у складі представників від Київської інспектури, Всеукраїнського музейного городка (ВМГ), ВІМіШ і фотографа; у разі отримання згоди від відповідних органів РСФРР перевезти цілий іконостас або його зразки до ВМГ².

Іл. 2. Успенський собор Свенського монастиря [Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

Іл. 3. Фрагмент іконостаса кінця XVII–XVIII ст. Успенського собору Свенського монастиря [Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

Іл. 4. Фрагмент іконостаса кінця XVII–XVIII ст. Успенського собору Свенського монастиря [Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

¹ Нестуля О. О. Мистецтво було його мрією (Б. К. Пилипенко) // Репресоване краєзнавство: (20–30-ті роки). К. ; Хмельницький, 1991. С. 238-244; Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / Горбик В. О. (кер.), Герасимчук В. Є., Даниленко В. М. та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : [б. в.], 2011. С. 147-148; ЦДАВО України, ф. 166, оп. 12, спр. 5871.

² ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 9391, арк. 187.

Пропозиція Ф. Л. Ернста перевезти предмети музейного значення зі Свенського монастиря саме до ВМГ, утвореного постановою 29 вересня 1926 г. на території Києво-Печерської лаври, була цілком слушною, адже історія створення обителі на р. Свинь була пов'язана з чудотворним печерським образом Пресвятої Богородиці. 1682 р. Свенський монастир був офіційно підпорядкований Києво-Печерській лаврі¹. У 1750-х рр. у приписному Свенському монастирі розпочалося відновлення Успенського собору (іл. 2). Цей храм, споруджений ще в XVI ст., був на той час у напівзруйнованому стані. У просторі оновленого храму розмістили старий семиарусний іконостас кінця XVII ст. Виконаний українськими або білоруськими майстрами, він мав симетричну композицію зі ступінчастим наростанням мас до центру, з характерними для українських іконостасів трилопатевиими арками. Пам'ятка мала велику кількість колонок, прикрашених ажурним різьбленням у вигляді виноградної лози, та чимало орнаментованих тяг та карнизів (іл. 3; 4). Збережений старий іконостас собору довелося частково переробити під нові об'єми храму. Хори нового Успенського собору прикрасило дерев'яне декоративне панно із зображенням композиції “Виверження Йони з китового черева” (іл. 5). Освячено храм 1761 р. за намісника Свенського монастиря Іпатія (Войцеховича)².

22 грудня 1929 р. представники НКО УСРР надіслали телеграму до Головнауки НКО РСФРР (Москва) з проханням зупинити знищення іконостаса Успенського собору³. У ному терміновому листі співробітники НКО УСРР цікавилися, чи буде вжито заходів щодо відповідної охорони об'єкта і чи можливо вивезти іконостас до Києва⁴. 26 грудня Головнаука НКО РСФРР телеграфувала щодо

Іл. 5. Декоративне панно “Виверження Йони з китового черева” в інтер'єрі Успенського собору Свенського монастиря [Знаменський М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август]

своєї згоди про передачу пам'ятки⁵. Тож наступного дня за підписом заступника завідувача Укрнауки К. Й. Коника Ф. Л. Ернсту надіслали “мандат”: “доручається скласти експедицію та вживати всіх заходів до вилучення та перевозки пам'ятника української матеріальної культури 17 в. – семиарусного іконостасу головної церкви к[олишнього] Свенського монастиря з м. Брянського до ВМГ у Києві. Упрнаука НКО УСРР вдається до всіх державних установ, партійних організацій, громадських об'єднань та всіх окремих громадян з проханням усяково допомагати [Ф. Л.] Ернсту у виконанні дорученої йому справи”⁶.

Утім фактично питання щодо іконостаса Успенського собору Свенського монастиря довго не вирішувалося. На початку лютого 1930 р. з НКО РСФРР повідомили, що Головнаука змушена буде передати іконостас на ліквідацію, якщо пам'ятку терміново не вивезуть до Києва⁷.

Однак експедиція українських учених до Брянська з метою поповнення колекцій Лаврського заповідника пам'ятками зі Свенського монастиря таки відбулася. Підставою для цього твердження є три листи з особового фонду П. П. Курінного, надіслані влітку 1930 г. Б. К. Пилипенком. Перше повідомлення не має датування, за змістом його правомірно

¹ Иерофей, архимандрит. Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. Соч. того же монастыря настоятеля, архимандрита Иерофея, в пользу Свенского монастыря. Москва, 1866. 242 с.; Знаменский М. Свенский монастырь // Старые годы. 1915. Июль–август. С. 82-93.

² Ситкарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. : У 4-х ч. Частина III. Том 3. Архітектурно-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. К. : Хімджест, 2009. С. 171, 176, 183.

³ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 9391, арк. 163.

⁴ Там само, арк. 181.

⁵ Там само, арк. 170.

⁶ Там само, арк. 172-173, 168.

⁷ Там само, арк. 247.

віднести до останніх днів червня 1930 р., наступні – надіслані 4 і 5 липня. У листах висвітлено основні причини затримки перевезення іконостаса (передовсім фінансові труднощі), викладені пропозиції щодо оптимальної організації роботи з вилучення ще наявних історико-культурних цінностей. Наводимо текст листів повністю¹:

Документ 1

“Вельмишановний Петро Петровичу!

Я здивований незрозумілою для мене затримкою. Я кожної хвилини можу виїхати на Брянськ, але примушений чекати й губити час. Ми умовились з К. В. Мощенком², що він одержить – 1) документи 2) гроши 3) зробить закупки матер'ялу й напередодні виїзду надішле мені телеграм. Я зараз по телефону говорив з Києвом і довідався, що К. В. ще в Києві. Коли затримка тільки в грошах – то я поїду за свій рахунок – Ви потім покриєте мені витрати, коли К. В. не може їхати – негайно повідомте. Вагаюся і не знаю що робити. Коли одержите цього листа – прошу негайно мені підповісти телеграмою. Умовимось що незалежно від К. В. і обставин я пропоную виїхати мені на Брянськ 2/VII. документи та гроші Ви мені надсилаєте на адресу Брянського Виконкому. В цьому разі, а також коли [К. В.] Мощенко виїде 1^{го} або 2^{го} Ви мені коротко телефонуйте: “виїзжайте”. Але з таким розрахунком, щоб я одержав телеграм до вихода поїзда. Поїзд іде з Чернігова о 7 год. ранку. Так що краще щоб телеграм був терміновий. За лаконічністю це не буде дорого, але певно. Коли-ж обставини чи які справи зараз вже чому небудь зовсім не потребують подорожи до Брянську телеграфуйте – “ні”.

Моя адреса: м. Чернігів Ла[с]сая 7, Б. К. Пилипенку.

Ваш Б. Пилипенко”³.

Документ 2

“м. Брянськ 1930 4 липня

Вельмишановний Петро Петровичу!

Я не одержав у Чернігові будь якої відповіді на свого листа. Проте розуміючи вагу й негайність справи – вирішив виїхати на Брянськ. Добув у Чернігові 3 дюж. платівок⁴ і на свій свій кошт рушив. Я все-ж сподівався, що Кость Васильевич [Мощенко] закупить потрібні матер'яли й гаятись не буде. Але мої сподіванки розбились у порошок. Справа-ж стоїть так, що сам я без, навіть, технічної допомоги ризикую здорово закопатись. Часу-ж немає бо “Держстрой” вже приступив до розборки церкви... Зрозуміло що баритися з роботою не можна, бо можна буде опинитись з іконостасом під “откритим небом”. Крім того і самі монастирські будови являють для Лаври певний інтерес, і потребують хоть досконалої фото-фіксації. Господарчі організації не зважаючи на мої й місцевого Музею заходи – категорично відмовляються брати будь яку участь у промірних роботах і фотографуванні. Участь Брянського Музею може бути тільки дуже незначною. В зв'язку з тим, що іконостас неймовірно пошкоджено, деталі обробки й цікаві різні речі давно зникли – залишається тільки вибрати типові частини й збережене малярство. Тому я намітив:

1) Зібрати оглянути і перевезти всі архівні матер'яли зв'язані зі монастирем

2) Дослідити, зфотографувати, а що являє інтерес і можливо перевезти з речей культурного вжитку свінського походження.

3) Оскільки загальна конструкція іконостасу збережена – перевести обміри з нотацією сюжетів на схемі.

4) Підбити Музей Брянська на переведення обмірів церкви й скористатися цими матер'ялами.

¹ Листи подано за хронологією, мовою оригіналу зі збереженням усіх орфографічних і стилістичних особливостей, авторські помилки не виправлено, скорочені слова, крім загальноновживаних скорочень, розшифровано у квадратних дужках, пунктуація аутентична.

² Кость Васильович Мощенко (1876–1963), завідувач відділу станкового малярства Лаврського музею/ВМГ з травня 1925 р.

³ НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/16, арк. 28-28зв.

⁴ Йдеться про скляні фотопластини, покриті світлочутливими емульсіями із солей срібла, для отримання знімків.

5) Зробити фото-знімків:
іконостасу, кіотів, утв. і т. п. – 20
церкви – 10
монаст[ирських] будов – 10
Всього 40.

6) Відібрати, зняти, занотувати й надіслати на Київ: а) центральне облямовання з Деісусом. в) до 20 кольонок, деталей, завершень. с) до 20 ікон.

Але виконання цих завдань має великі перешкоди.

1) Від архіву – нічого не зберіглося, як це з'ясовано мною за вчорашній день.

2) Культові речі – тільки в фрагментах, проте в достатній мірі коштовних, що робить сумнівною передачу цих речей Брянським Музеєм Лаврі. Єсть тако-ж і барахло з якого маю взяти типові зразки.

3) Технічних сил для переведення обмірів – немає (даремно бігав і до Окрінжу¹ і до проєкційного бюро і т.п.) При тому це загрожує коштувати дуже дорого. Гадаю обмежитись схемою з промірами тільки основних величин (загальна височина, яруси і т.п.) Відновлення сюжетового розміщення тако-ж важке – за попсованістю ікон особливо нижнього яруса.

4) З обмірами церкви – тако-ж важко. Найбільше що можна буде зробити власними силами – це низи по цоколю.

5) З фото-знімків майже всі зовнішні знімки зроблю сам. Але іконостас і головні фасадні знімки – передам фотографу в кількості до 25 шт. розм. 13×18. Найменше хочуть по 5 крб. за знімок.

6) Знімання, упаковка й надсилка частин іконостасу. Тако-ж загрожує досить дорого коштувати. Брянські артлі й майстри не хочуть братися. Єсть надія що на місті знайдуться відповідні робітники що без лісов зможуть перевести цю роботу. Але про це ще не договорився.

Буду дуже вдячний коли напишете Ваши зауваження й погодження або заперечення до моїх передбачень. Зараз їду на Свінськ. Ще на дорогу вистачить, але на обід на завтра – вже не буде. Коли від Вас не буде грошей на продовження роботи то обмежусь випадковими знімками і примушений буду виїхати на Київ. Гадаю що серйозні причини примушують Вас і Костя Васильевича забути про мене. Але без посвідчення, без грошей на роботу – нічого не можна зробити. Досі я умовно припущений до роботи завдяки зав. Брянським Музеєм. Положення моє ще гірше від того, що я не маю ніяких посвідчень і від нашого Музею². Мені обіцяли їх вислати 27^{го} червня, а зараз вже 4 липня а – їх немає... Завтра ще прокручуся, але коли до вечера не одержу нічого – то вранці 6^{го} виїду на Київ майже нічого не зробивши. Про це додаю до цього офіційну заяву.

Ваш Б. Пилипенко

P.S. Вчора їздив на вокзал зустрічати К. В., але всі потяги з Києва – без Моценка... Напишіть до Брянського об'єднаного Держ. Музею – офіційного листа про передачу речей культу з кол. Свенського мра. Те-ж і до Окр. архіву³ (іл. 6).

на Свінськ. Не на дофому вистачить, але на обід над завтра – вже не буде. Коли від Вас не буде грошей на продовження роботи то обмежусь випадковими знімками і примушений буду виїхати на Київ. Гадаю що серйозні причини примушують Вас і Костя Васильевича забути про мене. Але без посвідчення, без грошей на роботу – нічого не можна зробити. Досі я умовно припущений до роботи завдяки зав. Брянським Музеєм. Положення моє ще гірше від того, що я не маю ніяких посвідчень і від нашого Музею. Мені обіцяли їх вислати 27^{го} червня, а зараз вже 4 липня а – їх немає... Завтра ще прокручуся, але коли до вечера не одержу нічого – то вранці 6^{го} виїду на Київ майже нічого не зробивши. Про це додаю до цього офіційну заяву.

Ваш Б. Пилипенко

P.S.
Вчора їздив на вокзал зустрічати К. В., але всі потяги з Києва – без Моценка... Напишіть до Брянського об'єднаного Держ. Музею – офіційного листа про передачу речей культу з кол. Свенського мра. Те-ж і до Окр. архіву.

Іл. 6. Фрагмент листа Бориса Пилипенка до Петра Курінного від 4 липня 1930 р. [НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/9, арк. 163в.]

¹ Окружне інженерне управління.

² Йдеться про ВІМіШ.

³ НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/9, арк. 15-163в.

Документ 3

“5/VII 30 м. Брянськ

Вельмишановний Петро Петровичу!

Гроші одержав. Телеграм – також. Але тексту телеграму зовсім не розумію “Деньги фотографысланы...” – Що це значить. Невже дійсно Ви висилаєте фотографа? Це занадто дорого й зовсім непотрібно бо 1) іконостас у такому пошкодженому стані, що потрібні знімки загального порядку – може зробити й місцевий фотограф. 2) Це затримує справу розборки, що зовсім небезпечно бо собор уже розбирають – немає ні вікон ні дверей, всередині – підводи їздять і забирають цеглу. Що стосується іконостасу – то багатьох частин зовсім немає (напр. усіх колонок Деїсусного ярусу і всього нижнього...) решта в багатьох випадках – тільки фрагменти. Я виберу тільки найкращі зразки всіх облямовань з різних ярусів, різні мотиви різьби і майже все малярство. Робітники хочуть 300 крб. Упаковочних матер’ялів немає. Маю скласти угоду з робітниками. Коли що – телеграфуйте. Я вже весь час буду в Свенську.

Ваш Б. Пилипенко

PS Рештки різьби – залишаю на місці або в місцевому Музею. Коли буде Ваша директива забрати все – негайно про це телеграфуйте. Адреса – на Музей”¹.

У одному з доносів т.зв. секретного співробітника “Параженца”, завербованого працівниками спеціальних секретних відділів у складі Всеукраїнської ЧК-ДПУ УСРР (з 1922 р.) – НКВС УРСР (з 1934 р.), що зберігся у справі-формулярі П. П. Курінного, зафіксована згадка про відрядження Б. К. Пилипенка: “С [Б. К.] Пилипенко давно у [П. П.] Курінного теплые отношения еще в [19]30 году или в [19]31 [П. П.] Куринный устроил ему командировку в Свенский монастырь. Командировочка обошлась по тому времени тысячи полторы и, что же привез [Б. К.] Пилипенко – груды ненужных никому досок от иконостаса. Они и сейчас валяются без дела, а ведь одна упаковка стоила 900 руб.”² Утім оцінку привезених предметів музейного значення у цьому контексті слід сприймати досить критично, адже 1933 р, коли був написаний донос, Б. К. Пилипенка вже публічно розкритикували, звинуватили у буржуазному націоналізмі, його публікації затаврували як вияв “попівщини войовничого гатунку”³.

Введені до наукового обігу листи висвітлюють один із сюжетів історії пам’яткоохоронної справи й музейництва в Україні, ілюструють один зі шляхів формування вітчизняних музейних колекцій та участь у цьому процесі представників інтелектуальної спільноти.

¹ НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 55/9, арк. 21-21зв.

² ГДА СБУ, ф. 65, спр. С-1668, т. 1., арк. 125.

³ Яненко А. Обстеження наукової та експозиційної роботи музеїв м. Києва 29 листопада 1932 р. в контексті історії вітчизняного музейництва // Від України до УРСР : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 р. К. : Інститут історії України, 2016. С. 237-265.

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk
Mgr. Alicja Adamus

Instytut Historii. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

OCCUPATION OF THE GERMAN IN SIERADZ BASED ON THE CHRONICLE OF SISTER PAULINA JASKULANKA

Sieradz – a town located in central Poland, in the Łódź voivodship, the Sieradz powiat. The city is situated in the Southwest Wielkopolska Lowland on the Warta river in the Sieradzka Basin¹. This is the lexical description of Sieradz – a town which during the Second World War, as well as many other Polish cities, was marked by the German occupation. Above Sieradz, on the hill, the care of the city and its inhabitants is provided by the Monastery of the Ursuline Sisters. The history of the Ursuline Sisters in Sieradz dates back to the early 1920s. Founder of the Congregation of the Ursuline Sisters SJK Mother Urszula Ledóchowska took over the Dominican monastery in 1922².

The main source depicting the events of the occupation years taking place in Sieradz is the chronicle written by Sister Paulina Jaskulanka³ – *The Occupation Chronicle of the Ursuline Sisters' Convent in Sieradz (writings and memories) 1939–1945*⁴. The chronicle contains a description of events from September 1, 1939 to June 13, 1945. It contains the full duration of the German occupation in Poland. This source was written in the form of a yearbook⁵. It contains information about the life, events of the Ursuline convent and sisters, but also describes the reality of Poles under the German yoke. The Chronicle does not have the main character of the events described. Sister Paulina decided to give the names and surnames of all people who appear in her memoirs. This rule also applies to the person of the author of the chronicle. The introduction to the chronicle published in 1993 was prepared by Ida Turowicz⁶. She provided information about the materials that sister Paulina Jaskulanka used to join the creation of the chronicle. It was: “*from the calendars in which the sister Paulina Jaskulanka recorded the most important events in the life of the monastery, survived, or at least reached the hands of the publisher, four of them. The first of them – “for the regular year 1939”, on a cardboard frame with a picture of a little Jesus feeding on pigeons, published by “Bookstores T-wa Future in Łódź...”, “for an affordable year 1940... The calendars of 1941 and 1942 are already in German, the first one is in gothic font, the second one is with wishes “viel Gluck und Erlfong im Jahre 1942”*”⁷. On these calendars, which were conducted every year by the monastery, there are records

¹ *Sieradz*, Encyclopedia of the Polish Scientific Publishers, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sieradz;3975011.html>, [access: 30.03.2019, h. 10:03].

² *The history of the church in Sieradz from the moment when it was taken over by Mother Urszula Ledóchowska*, http://www.klasztor-sieradz.pl/klasztor_historia.html [access: 03.04.2019, h. 17:44].

³ Sister Paulina Aniela Jaskulanka – the real sister’s name was Jaskała Aniela, Sr. Paulina Jaskulanka, born on 24 November 1909 in Grzebienisko, she was the daughter of Józef and Anna (maiden name – Bręczewska). She came from an agricultural family with a strong Catholic tradition. In 1929, she attended the Private Female Teachers’ Seminary named after J. Słowacki in Poznań. She graduated in 1932. In 1932 she also completed the diocesan catechetical course. During the German occupation of 1939–1945, she stayed in the Monastery of the Ursuline Sisters in Sieradz. After the war, from 1945, she began studying at the University of Lodz, studying at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. In 1950, she defended her master’s thesis entitled “Geographic location of Sieradz”. In the meantime, she began studying at the Faculty of Humanities at the University of Lodz. The direction that she studied was ethnography and archeology. In 1957, she was admitted to the second year of study at the Faculty of Philosophy and History at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In 1978 she returned to Sieradz, where she became a guide in the Sieradz monastery. She died in 1990 in Sieradz – read R. Wójcik, *Echo guardians*, “Polish weekly” 1985 № 43, 45, 50 and 1986 № 16, 40, 41, R. Wójcik, *David’s return*, Warszawa 1989., *Ursuline Sisters, Always with people*, “On the Warta River” 1990 No. 51., Fr. S. Gajewski, *S. Paulina Aniela Jaskółka 1909–1990*, [in:] *Masters and teachers. Professors of the Seminary in Płock, 1965–2000*, ed. Fr. I. Mroczkowski, Płock 2001, pp. 219-232.

⁴ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle of the Monastery of the Ursuline Sisters in Sieradz (notes and memoirs) 1939–1945*, Niepokalanów 1993.

⁵ *Ibid.*, p. 5.

⁶ Ita Turowicz – born in Sieradz, a graduate of Polish studies at the University of Lodz, strongly associated with the hometown, which resulted in 1993 in the development and publication of the Occupation Chronicle of the Ursuline Sisters’ Convent in Sieradz. – read I. Turowicz, *On both sides of the dream. Memuar Sieradzki II.*, Sieradz 2015.

⁷ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 5.

records of other people – not only by sister Paulina Jaskulanka. Another character of handwriting indicates that the other sisters completed information on important events¹.

The first work on the creation of the chronicle was initiated by sister Paulina in 1948. Then she decided to use the previously mentioned notes and proceeded to develop them. Then work on the chronicle was suspended for 10 years. Sister Paulina Jaskulanka returned to writing in 1958. She included in her work the chronological order of recorded events – using not only the aforementioned calendars, but also memories written down by her sisters: T. Weikert, A. Zaraskówna, U. Ulatowska, S. Czekanowska, J. Jacewicz, W. Biernacka, oraz T. Szeter².

The chronicle contained in the form of a calendar was enriched with longer descriptions of the memories of sister Paulina Jaskulanka and correspondence flowing to the monastery³. The correspondence mainly came from the people deported to work in the General Governorship⁴. The included reports show the scale on which the Ursuline Sisters helped the people of Sieradz and the surrounding area.

One of the main questions of the reader of this chronicle is its credibility. This work should be treated in the same way as we should read diary or memoirs. It was not deprived of emotional color and unavoidable subjectivism in the selection of the described events.

In addition to the chronicle, which in this topic is the most valuable message, important information is provided by: a monograph written by a priest Walery Pogorzelski – *Sieradz*⁵ – describing the times from medieval to modern times, *Sieradz city history from 1939* edited by Krzysztof Lesiakowski⁶, works of Czesław Łuczak entitled *Under the German yoke (Wartheland 1939–1945)*⁷ and *History of Poland 1939–1945 calendar of events*⁸. Monographs about the occupation of Sieradz are also: work of M. Rutkowska – *Displacement of the Polish population from the Wartheland to the General Governorship 1939–1941*⁹, article written by J. Baranowski – *Hitler's general administration in Sieradzki*¹⁰ released in 1994 in the “Bulletin of the District Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation in Łódź, Institute of National Remembrance”. An important publication concerning Sieradz is the work of J. Pietrzak and J. Szubzda – *Hostages of Sieradz*¹¹.

Photography 1. Monastery of the Ursuline Sisters in Sieradz. *Source*: P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle*

Photography 2. Sister Paulina Jaskulanka. *Source*: P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle of the Monastery*

¹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 5.

² *Ibid.*, p. 5.

³ *Ibid.*, p. 9.

⁴ General Governorship – administrative and territorial unit created on the basis of the decree of Adolf Hitler from October 12, 1939 with effect from October 26, 1939 – read T. Bór-Komorowski, *Underground Army*, Londyn 1979 p. 21.

⁵ W. Pogorzelski, *Sieradz*, Włocławek 1927.

⁶ *Sieradz city history until 1939.*, ed. K. Lesiakowski, Sieradz-Łódź 2014.

⁷ C. Łuczak, *Under the German yoke (Wartheland 1939–1945)*, Poznań 1996.

⁸ C. Łuczak, *History of Poland 1939–1945 calendar of events*, Poznań 2007.

⁹ M. Rutkowska, *Displacement of the Polish population from the Wartheland to the General Governorship 1939–1941*, Poznań 2003.

¹⁰ J. Baranowski, *Hitler's general administration in Sieradzki*, “Bulletin of the District Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation in Łódź, Institute of National Remembrance” 1994, v. III.

¹¹ J. Pietrzak, J. Szubzda, *Hostages of Sieradz*, Sieradz 2011.

of the Monastery of the Ursuline Sisters in Sieradz (notes and memoirs) 1939–1945, Niepokalanów 1993, p. 65.

of the Ursuline Sisters in Sieradz (notes and memoirs) 1939–1945, Niepokalanów 1993, p. 147.

The purpose of this dissertation is to present to the reader the occupational reality of the residents of Sieradz and the Monastery of the Ursuline Sisters. In this description: the days of war, the resettlement of Poles, the struggles of ordinary people for survival each day. We would like to present the reality of the residents of Sieradz and the hard-everyday life that accompanied them for six years of ongoing German occupation.

The Monastery of the Ursuline Sisters played a large role in the occupation of Sieradz. It was a place that brought to the city a light of hope among the everyday life of the occupation. The sisters living in the Monastery carried unconditional care and help.

Sieradz is a place with a rich history. There were days of happiness, but also very hard times. The worst times came for Sieradz and its inhabitants from September 1, 1939¹, when the Nazi Germany invaded Poland. For the whole country, the occupation was a gehenna, from which only a few went unscathed. After the Polish campaign, the victorious Germans began the occupation of Poland. From October 1939 to May 1945, Poland remained under German occupation². In mid-October 1939, by the Commission of the Ministry of the Interior of the Reich, the border separating the areas incorporated into the German Reich from the areas occupied by it was established³. The following provinces were incorporated into the Reich: poznańskie, pomorskie, górnośląskie, a significant part of the voivodship łódzkiego, part of krakowskie, part of warszawskie and poviats augustowski, suwalski, Zagłębie Dąbrowskie i Zaolzie⁴. This territory has been divided into three districts: inowrocławski, poznański i kaliski – from April 11, 1941 kaliski changed to łódzki. To the łódzki district belonged poviats: kaliski, kępiński, łaski, łęczycki, łódzki, ostrowski, turecki, sieradzki i wieluński. At the beginning Powiat sieradzki was divided into city circuits (so-called Stadtkreisen), which they created: Sieradz, Szadek, Warta, Zduńska Wola, Złoczew and rural districts (so-called Amtsbezirke)⁵. On October 1, 1943, the Sieradz district was divided into and at that time, some were included in rural areas from łaski powiat and wieluński powiat⁶. On November 9 of the same year, Sieradz and the entire powiat were incorporated into Warthegau⁷. At that time, civilian administrative authorities were established to manage this territory. Local government administration in the territory of the Wartheland was divided into: local government with the mayor and assessors at the head⁸, powiat self-government with landrat leading as community commander⁹ and the district government – which is directed by the governor¹⁰. The area of Poland, annexed by the Germans, is the territory of 94,000 km², inhabited by about 10 million people¹¹. The occupant's attitude to the Poles was definitely negative. The Germans massively deported Poles to work in Germany, locked in concentration camps or simply performed collective executions¹². From the very beginning, the Nazi authorities used terror on the Polish population¹³.

¹ A. Czubiński, *Recent history of Poland 1914-1983*, Warszawa 1987, p. 258.

² The German occupation of Polish territories – the imposed system of police and military German administration, which was introduced on a part of Poland, after the Polish campaign in September 1939 and the division of influence between the German occupant and the Red Army on the territory of the Polish Republic on October 28, 1939 in German – Soviet treatise on borders and friendship.– read E. J. Osmańczyk, *Encyclopedia United Nations and international relations*, Warszawa 1982, p. 408.

³ Ibid., p. 269.

⁴ Ibid., p. 270.

⁵ K. Lesiakowski, *Hitler's people in Sieradz in 1939-1945*, [in:] *Sieradz...*, p. 58.

⁶ J. Baranowski, *Hitler's general administration...*, p. 23.

⁷ Warthegau – the name of the administrative district created during World War II on the territory of the Republic annexed by Germany. This territory was considered to be Germans as “indigenously German”, although in 1939 they did not make up 10% of the population. – read *Wartheland, Dictionary of Polish history*, Warszawa 1973, p. 523.

⁸ Z. Janowicz, *The administrative system of the Polish territories incorporated into the German Reich of 1939–1945, the so-called districts of the Warthegau and Gdansk-West Prussia*, Poznań 1951, pp. 89-115.

⁹ Ibid., pp. 116-117.

¹⁰ Ibid., pp. 117-120.

¹¹ *New Universal Encyclopedia of Polish National Publishing*, v. VI, Warszawa 2004, p. 149.

¹² P. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 47.

¹³ J. Gumkowski, *Crimes of the Hitlerite occupant on the civilian population during the Warsaw Uprising in 1944.*, Warszawa 1962, p. 5.

At the beginning, we would like to divided into the categories the involvement of the sisters in helping civilians and soldiers. Then we will develop each of these categories. The first category was the sanitary assistance, which in 1939 was given to wounded Polish and German soldiers. This help continued in the following years of occupation in hospitals for civilians – Germans and Poles. The second category of the sisters' activity was to help the local people. The Sisters shared everything, with every needy, and helped the residents of Sieradz in official matters dealt with in the occupant's facilities. The third, but important activity of the sisters was constant contact with the Sieradz families who were displaced to the General Government. Exchange of correspondence and sending parcels with objects of everyday use to the Polish population was a very difficult task in the realities of the occupation. The fourth function performed by the Ursulines was to bring spiritual comfort to the inhabitants of Sieradz. It was a very important aspect of spiritual life for the occupied Polish nation. The sisters took care of the continuity of the liturgical year and the celebration of the most important church holidays. The last category of the sisters' activity was to take care of the prisoners of the Sieradz prison and burials of the people who died there.

On the pages of the chronicle, Paulina describes September 1939 as a time full of chaos. The September days were filled with warfare between Poles and Germans. From the first days of the war, the nuns dealt with the wounded. Except that, all the time they made efforts to stay in Sieradz. From the first days of the September campaign, the German authorities took measures to remove the sisters from the monastery. These actions were taken during the entire occupation. Ursulines saw in the walls of the monastery the rock for them and inhabitants of Sieradz. This was the reason why they wanted to stay in the monastery walls at all costs.

On September 9, 1939, the Germans occupied Sieradz¹. More than a month later, after the end of fighting – on October 16, 1939, the German administration began to be introduced in the city. The first activities for this purpose were taken by the Head of the Civil Administration of the 8th Army (from October 16, 1939 – Head of the Łódź Military District) Dr. Harry Craushaar². He had a directly subordinate to poviat, municipal and municipal offices. The first official landrat of the Sieradz poviat was Dr. Friedrich Rippich³. Sister Paulina Jaskulanka mentions Rippich in a note dated December 3, 1941, where he announces Rippich's dismissal to Berlin. Sister describes this event and the person landrata as follows: “...a great enemy of the Poles, the former landrat of Dr. Friedrich Rippich was recalled to Berlin and left Sieradz”⁴. Sister Paulina remembers the time of Rippich's rule, during which two serious executions of Poles took place, violent expulsions from towns and villages, roundups of the Polish population in churches and on the streets, and their deportation to work in Germany. She also reminds about the action of destroying crosses and cemetery figures – on the birthday of Adolf Hitler. Numerous arrests of priests, closing churches and abuse of the Jewish population⁵. The place of Rippich was taken by L. Pfeifer, who was previously a landlord of the Łęczyca poviat⁶. He held office until the end of the occupation. Sister Paulina in her chronicle included the following description of the new landrat: “Already the new landrat, the successor of Rippich named Pfeifer, began to work. You can see that it is not only better than its predecessor, but the opposite even stronger ties impose on Poles”⁷.

At the beginning, the previous administrative organization has not been changed – only after a while, the receivership was introduced⁸. The Germans occupied the monastery and an elementary school in Sieradz. Both buildings were emptied of all objects which according to the German were

¹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 15.

² K. Lesiakowski, *Hitler's people in Sieradz in 1939–1945*, [in:] *Sieradz...*, p. 57.

³ Friedrich Rippich – a Berlin official, he was assigned by the Ministry of Internal Affairs of the Reich to take up the position of landrata in Sieradz, a high SS officer, directed to Sieradz on September 1, 1939 – he was to take on official duties from 10 September. As his subordinates, he received half a platoon of gendarmerie and a platoon of security police – read K. Lesiakowski, *Hitler's people in Sieradz in 1939–1945*, [in:] *Sieradz...*, p. 58.

⁴ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 151.

⁵ *Ibid.*, p. 151.

⁶ K. Lesiakowski, *Hitlerowcy w Sieradzu 1939–1945*, [in:] *Sieradz...*, s. 59

⁷ P. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 152.

⁸ J. Baranowski, *Hitler's general administration...*, pp. 18–19.

not needed anymore. Already on September 4, 1939, as described by Sister Paulina, the Germans got rid of crosses, missals and teaching aids from school. Except that, also disappeared paintings, altar covers and church linen¹.

Next to the poviát administration, structures of municipal and other authorities were created. On the mayor of Sieradz (the occupying commissar) was appointed a German – Albert Dressler by the commander of the Wehrmacht garrison in Sieradz. He held the office until the beginning of 1940. His successor was a printer – E. Garnies (until 1941). The next was Hans Trieschmann – he was in office from March 3, 1941. In 1943 he was appointed to the army, which resulted in another change. From then until the end of occupation, Sieradz was managed by Erich Recke².

In the city functioned cells of party administration. The National Socialist Workers' Party was the actual power in the Reich. The party structures strongly permeated the administrative structures which gave the party a direct influence on the city's power. In Sieradz there was: The National Socialist Workers' Party District Board. The party's local cells were thirteen local The National Socialist Workers' Party units – one of them located in Sieradz³.

On September 15, 1939, the German occupation authorities called on teachers to take up their previous positions, because they decided to start schools in Sieradz. However, these schools were organized in residential buildings and the Fire Brigade. The buildings intended for this before the war were not used.

These buildings Germans have used for their needs like administrative institutions or hospitals⁴. In schools, it was forbidden to study religion and it was obligatory to learn German⁵.

The Ursuline Sisters from the very beginning of the military operations carried out sanitary activities over wounded Polish and German soldiers. Some of the sisters were involved in work at the local hospital as medical help. A field hospital was established in the monastery, in which the sisters were able to dress the wounded and look after them⁶. This activity lasted until February 1940, when after the inspection carried out by the German authorities in the monastery, they made a decision to close the hospital⁷. The wounded were either transferred to the prison in Sieradz or released to the house. Already on 19 September 1939, the German authorities introduced a new organization of Sieradz's hospitals: district hospital was intended only for Germans, hospital on Warcka Street – for Polish civilians, hospital near the monastery – only for wounded Polish soldiers⁸. After the dissolution of the sanitary activities by the Sisters, they faced the threat of displacing them to work in the territory of the General Governorship. Throughout the occupation, some of the sisters worked as help in hospitals. Depending on the need to attend more Ursuline eg. In the event of a flu epidemic⁹.

In addition to sanitary assistance, the Sisters also cared for the spiritual development of the residents. Despite the ongoing occupation, they tried to arrange all services. The occupation authorities were not allowed to conduct services on weekdays. Then the sisters organized the so-called services "behind closed doors" where church celebrations were celebrated in concentration and loneliness¹⁰. Sometimes they were able to let in residents, for whom it was very important to participate in services. During the Holy Mass it was forbidden to preach. The priests, however, always tried to give a few words of comfort and encouragement for the parishioners, which could support the residents during these difficult times. On October 8, 1939, after numerous requests to the authorities by the sisters, the Germans gave permission to organize a one-off mass for Polish soldiers in the Sieradz prison (there

¹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 27.

² K. Lesiakowski, *Hitler's people in Sieradz in 1939-1945*, [in:] *Sieradz...*, pp. 60-61.

³ *Ibid.*, p. 68.

⁴ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 29.

⁵ *Ibid.*, p. 29.

⁶ *Ibid.*, p. 27.

⁷ *Ibid.*, p. 64.

⁸ *Ibid.*, p. 32.

⁹ *Ibid.*, p. 99.

¹⁰ *Ibid.*, p. 51.

were about 3,000 people in it)¹. The attitude of the occupation authorities to the church institutions was negative. Germans in the church saw the possibility of forming a reactionary group capable of organizing an uprising against the occupant. Except that, it was believed that the church unites Poles. This was right inference, so when the Germans forbade the organization of all services, they dealt a big blow to the Polish population. The Germans effectively prevented church activities. They carried out the arrests of priests who were placed in concentration camps².

In October 1939, the occupation authorities decided to introduce a curfew. We can read from the Chronicle of P. Jaskulanka that the Germans were convinced of a significant tightening of the rigor towards Poles after the introduction of the civil authorities of the Sieradz administration. According to the memories of sister Paulina – “*One of our guards, a Silesian of origin, said that now will be even harder times for us*”³. It turned out to be true, because at night on November 9/10, 1939, the German authorities arrested 100 hostages. According to Sister Paulina, the most influential individuals in Sieradz were among the captured⁴. On the list of detainees they were among others: Stanisław Malinger, Władysław Sobiech, Edmund Wyganowski, Edward Ejchblat, Stefan Stawarz-Szczyrzycki, Ignacy Dominik Mąskowski, Bronisław Geniusz⁵. Four days later, all Sieradz survived the first of the real dramas resulting from the German occupation. 20 hostages were shot at the Jewish cemetery⁶. The execution was done by shooting in the back of the head. The officer who killed 20 people was K. Abramowski⁷. Among the dead were: Miron Eliasberg, Bronisław Geniusz, Zygmunt Góreczny, Stanisław Kierociński, Tomasz Klinkawski, Stanisław Malinger, Ignacy Dominik Mąskowski, Franciszek Rajmund Piotrowicz, Israel Rosenkranz, Władysław Sobiech, Marian Solhaj, Stefan Stawarz-Szczyrzycki, Stefan Stefaniak, Józef Świniarski, Antoni Trojanowski, Stanisław Wojciechowski, Edmund Wyganowski⁸. On December 2, 1939, the rest of the arrested hostages were released⁹.

After the above-described execution, the occupation authorities decided on the next step towards the Polish population. The families of people who were shot on November 14 were displaced. At that time, 350 people were transported from Sieradz¹⁰. The families of the victims were taken to Sandomierz. In a short time, the same action was started on a larger scale. The residents of Sieradz were displaced by entire families – adults and their children were sent to the railway station and then, using cattle wagons, they were taken to the General Governorship. People who had to leave their homes were only allowed to take a small package with them¹¹.

Displacement actions carried out by the occupation authorities were directed at the Polish population. Already in 1939, a large part of the Polish population was displaced. In 1940, the Resettlement Center was established in Poznań, which was supposed to deal with the procedure of displace Poles. The institution had 16 branches, one of them in Sieradz¹². In February, April and September 1940, subsequent deportation actions were carried out. In 1941, further families from Sieradz were disposed of. The displacement was stopped in June 1941 due to the outbreak of the Soviet-German war. In the following year – 1942 – these shares were resumed. After the war, the estimated number of people displaced from Sieradz was 1000 people¹³. In addition to the residents of Sieradz, who could have been sent to the General Governorship, the Ursuline sisters were also threatened. The German authorities operating in Sieradz throughout the occupation tried to transport sisters to camps or to work in GG. These undertook various works whose purpose was to avoid

¹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 42.

² Ibid., p. 137.

³ Ibid., s. 47.

⁴ Ibid.

⁵ K. Lesiakowski, *Policy towards the Polish population 1939-1945*, [in:] *Sieradz...*, p. 105.

⁶ J. Pietrzak, J. Szubzda, *Hostages of Sieradz*, pp. 25-39.

⁷ K. Lesiakowski, *Policy towards the...*, [in:] *Sieradz...*, p. 106.

⁸ J. Pietrzak, J. Szubzda, *Hostages of Sieradz*, p. 106.

⁹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 51.

¹⁰ J. Mielczarek, *Extermination of the Polish population and the resistance movement in Sieradz during the Nazi occupation*, Sieradz 1988, p. 19.

¹¹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 51.

¹² M. Rutkowska, *Displacement of the Polish...*, pp. 29-31.

¹³ K. Lesiakowski, *Occupational everyday life*, [in:] *Sieradz...*, p. 81.

leaving. They washed the underwear of the prisoners, the sick from hospitals and finally the Germans themselves. They helped in farming. They served as help in hospitals. All these activities were performed without applying for any remuneration.

The next goals of the displacement and organized “round-up” were people associated in the past with the Polish Army. On March 7, 1942, the Germans captured 200 hostages from Sieradz and surrounding villages. The Ursuline Sisters decided to help hostages who came from outside the city. Local inhabitants were helping hostages from the city. The sisters brought food to the prisoners and supported them with a good word¹.

One of the most important and disinterested initiatives of the Ursuline Sisters was to send a request to the occupation authorities about opportunity to organize the burial of the prisoners of the Sieradz prison. So far, the German authorities forced Jews to do this, but they did these tasks sloppily. The dug holes were too shallow, which caused the stench of the rotting body to spread around the entire cemetery. Otherwise, the Jews forced to do this did not pay due respect to the bodies of the deceased Poles. The German authorities did not inform the deceased's family about his departure, which was also unacceptable for the monastery. The sisters decided to take care of the burials of the prisoners, initially they did so without a formal statement from the German authorities. On the streets of Sieradz, almost everyday anybody could see the sight of two sisters - one on a wagon with a horse, pulling a coffin or a body wrapped in a sheet, and the other following a humble caravan that would recite a rosary for the deceased. At this sight, German soldiers often stood and saluted to the sisters who accompanied the last journey of the deceased². It showed the widespread respect that the sisters were given, not only by the Poles but also by the occupiers.

To the occupational landscape of Sieradz in February 1940, the Germans added a ghetto in which they gathered all Jews from Sieradz and the surrounding. Already during their stay in the Hospital, in January 1940, the German authorities decided to separate the wounded Poles from the Jews, who were placed in a separate room³. It seems reasonable to put in this place one of the fragments of the chronicle showing the Germans' attitude towards the Jewish population: “(...) *The Germans beat another Jew so badly that he testified that the wife of Dr. Mosur had probably brought the escapee's clothing*”⁴. On August 24, 1942, the Germans began to catch Jews and then close them in the church at the monastery. According to the message of Sister Paulina, Germans gathered around 4,000 people in the church⁵. Occupation authorities did not allow Jews to go beyond the walls of the temple. The Relation of the Ursuline Sisters of August 25, 1942 illustrates the reality of that day: “*In the morning, we find the terrible stench and streams of urine flowing out from beneath the church's closed doors. The sisters ran to the sand and covered it all, took it in shovels to the buckets, onto the wheelbarrows and drove it away. They made shafts of sand under the entrance door to the church and in front of the gate to the cloisters*”⁶.

The value of Pole's life for the occupation authorities was negligible. It was limited to using it to work towards the development of the Third Reich. The Germans who came to the city occupied the furnished flats of Polish families. These, in turn, were then displaced to the General Governorship or concentration camps. The Polish culture and Polish traditions were not taken into account. The purpose of the German occupying authorities was to germanization of Sieradz. Poles could not use the Polish language in offices, and in time also in public places. The Germans manifested their successes on the fronts – for example, they ordered to ring church bells. On one of the birthdays of Adolf Hitler, during the celebration, they destroyed tombstones at the Polish cemetery. They forbade the organization of services on weekdays and at night. They allowed only for the Holy Mass on Sundays. The religious sisters were forbidden to walk in their religious habits on the roads. They had to dress like civil people. Germans constantly imposed restrictions on the Polish population – in

¹ P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle...*, p. 165.

² *Ibid.*, p. 94.

³ *Ibid.*, p. 60.

⁴ *Ibid.*, p. 60.

⁵ *Ibid.*, p. 183.

⁶ *Ibid.*, pp. 183-184.

buying medicines, in issuing food cards, ultimately reducing the daily food ration by half. Poles were given marmalade made of rotten fruit. They did not get any meat at all.

Life in the occupation of Sieradz was not easy. Occupational everyday life was overwhelming and breaking the spirit of patriotism. The Polish population was persecuted, intimidated and oppressed by the German occupant. The monastery of the Ursuline Sisters and his activities was a ray of hope for the sieradzans living at that time. The Congregation of Sisters brought faith to the reality that helped people survive the hard times of war. In addition, they helped the Sieradz families materially. Not having much, they given food or clothing to the neediest. They defended Poles in German offices. They gave their last ministry to prisoners who died in terrible prison conditions. They provided information and spiritual support to families displaced from Sieradz and the surrounding area. The Ursuline Sisters were the hero of Sieradz, who was not intimidated by the German occupier.

Photography 3. *The funeral procession organized by the Ursuline sisters. On the cart, sister Magdalena Magnus, behind the carriage sister Jaskulanka, Zaraskówna and Kujawska*
Source: P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle of the Monastery of the Ursuline Sisters in Sieradz* (notes and memoirs) 1939–1945, Niepokalanów 1993, p. 226.

Photography 4. *The first post-war photograph of the Ursuline Sisters, the photo was taken 1947*
Source: P. A. Jaskulanka, *The Occupation Chronicle of the Monastery of the Ursuline Sisters in Sieradz* (notes and memoirs) 1939–1945, Niepokalanów 1993, p. 294.

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

Вовк О. Б.

Начальник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ФОНДАХ І КОЛЕКЦІЯХ ЦДАК УКРАЇНИ

Документальна спадщина гетьмана Івана Мазепи є однією з найбільших із загального масиву документів усіх українських гетьманів і представлена, переважно, розпорядчими документами чи документами, що були створені під час його гетьманування. Ці документи сьогодні зберігаються в різних архівосховищах не лише України, але й інших країн – таких як Росія, Польща, країни Балтики, Швеція тощо. Одним з найбільших архівосховищ нашої країни безумовно є Центральний державний історичний архів України, м. Київ, і тому ми представляємо огляд перспективних, як на наш погляд, фондів і колекцій архіву, які місять документи, пов'язані з постаттю гетьмана Івана Мазепи. Для проведення пошуку можемо виокремити декілька напрямів: по-перше це монастирські фонди, в яких зберіглося чи не найбільше універсалів майже всіх українських гетьманів (більшість з них – в оригіналах); по-друге це колекції архіву, зібрані різними фондоутворювачами; по-третє це копійні документи колекцій і фондів, спеціально створених саме для зберігання копій документів з архівосховищ інших країн; в-четвертих це документи з родинних чи особових фондів; по-п'яте це копії документів (переважно – діловодні копії), що відклалися в канцеляріях центральних чи місцевих органів влади; по-шосте – це згадки про гетьмана Івана Мазепу в окремих документах фондів і колекцій архіву.

Більшість універсалів гетьманів України зберіглася в **фондах монастирів**. Не стали виключенням і універсали гетьмана Івана Мазепи, які (в оригіналах і копіях) зберігаються в монастирських фондах архіву:

- ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра
- ф. 129, Києво-Софійський кафедральний чоловічий монастир
- ф. 130, Києво-Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир
- ф. 131, Київський Пустинно-Миколаївський (Микільський) чоловічий монастир
- ф. 132, Києво-Межигірський Спасо-Преображенський чоловічий монастир
- ф. 133, Чернігівський Борисоглібський чоловічий монастир, м. Чернігів
- ф. 137, Мгарський Лубенський Преображенський чоловічий монастир
- ф. 139, Бречицький Андрониківський Троїцький чоловічий монастир
- ф. 141, Кам'янський Успенський чоловічий монастир
- ф. 143, Максаківський Спаський (Киселівський) чоловічий монастир
- ф. 144, Рихлівський Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 145, Ніжинський Благовіщенський чоловічий монастир
- ф. 146, Макошинський Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 147, Каташинський (Семигорський) Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 148, Гамаліївський Пустинно-Харлампіївський жіночий (з 1733 р. – чоловічий) монастир
- ф. 149, Глухівський Преображенський (з 1692 р. – Успенський) жіночий монастир
- ф. 150, Домницький (Думницький) Різдва Богородиці чоловічий монастир
- ф. 151, Любецький Антоніївський чоловічий монастир
- ф. 152, Макошинський Покровський жіночий монастир

- ф. 153, Омбиський Введенський чоловічий монастир
- ф. 154, Батуринський Крупицький Миколаївський чоловічий монастир
- ф. 157, Чернігівський Єлецький Успенський чоловічий монастир
- ф. 158, Печеницький Успенський жіночий монастир
- ф. 159, Густинський Свято-Троїцький чоловічий монастир
- ф. 160, Чернігівський П'ятницький жіночий монастир
- ф. 163, Чернігівський Троїцький Іллінський чоловічий монастир
- ф. 165, Козелецький Георгіївський чоловічий монастир
- ф. 168, Києво-Братський Богоявленський училищний чоловічий монастир
- ф. 169, Києво-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир
- ф. 824, Виноградський Ірдинський Успенський чоловічий монастир
- ф. 888, Київський Кирилівський Троїцький чоловічий монастир
- ф. 912, Полтавський Хрестовоздвиженський чоловічий монастир, м. Полтава
- ф. 915, Київський Миколаївський Йорданський жіночий монастир
- ф. 1253, Лебединський Георгіївський чоловічий монастир
- ф. 1391, Переяславський Михайлівський чоловічий монастир
- ф. 1556, Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський чоловічий монастир
- ф. 2077, Канівський Успенський чоловічий монастир

Це, передусім, універсали на надання чи підтвердження права власності на монастирські маєтності, заборонні, дозвільні та охоронні універсали, листи щодо вирішення майнових питань тощо. Наприклад, фондуші від 1688 р. священику Іоанну Стефановичу на встановлення млина на р. Кистерці в Шептаківській сотні Стародубського полку¹ і від 1700 р. Домницькому Різдво-Богородицькому чоловічому монастирю на греблю та млин на р. Тятиві², універсал від 1699 р. про надання Кам'янському Успенському жіночому монастирю рибних озер Кетове, Засіве і Засохи³, універсал від 1691 р. Андрониківському Троїцькому Іллінському чоловічому монастирю про затвердження меж монастирських ґрунтів, визначених комісією чернігівського полковника Якова Лизогуба⁴, підтверджувальний універсал від 1702 р. на право власності Рихлівського Пустинно-Миколаївського чоловічого монастиря на млин на р. Убеді⁵, універсал від 1702 р. Каташинському Миколаївському чоловічому монастирю на підтвердження дарчих універсалів стародубського полковника Михайла Миклашевського⁶, заборонний універсал від 1669 р. борзенському і шаповалівському сотникам судити підданих в селах, що належать Максаківському Спаському чоловічому монастирю⁷, універсал від 1696 р. на дозвіл митрополиту Київському і Галицькому Варлааму Ясинському влаштувати перевіз на р. Десні при с. Ковчині⁸, універсал від 1689 р. чернігівському і новгород-сіверському архієпископу Лазарю Барановичу з дозволом на будівництво скляного заводу на р. Білиці в Новогрудському ключі⁹, охоронний універсал від 1692 р. Андрониківському Троїцькому Іллінському чоловічому монастирю на лісок¹⁰, лист від 1689 р. ігуменові Макошинського Миколаївського чоловічого монастиря про дозвіл збирати частину прибутків з млинів, що належали покійному козаку Головченку¹¹, листи від того ж року військовому капеланові Лаврентію з вимогою надати пояснення з приводу відібрання млина, наданого раніше Чернігівському Єлецькому Успенського Богородицькому чоловічому монастирю та архімандритові того ж монастиря Феодосію Углицькому з цього ж

¹ ЦДІАК України, ф. 133, оп. 1, спр. 111.

² ЦДІАК України, ф. 150, оп. 1, спр. 7.

³ ЦДІАК України, ф. 141, оп. 1, спр. 8.

⁴ ЦДІАК України, ф. 139, оп. 1, спр. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 144, оп. 1, спр. 39.

⁶ ЦДІАК України, ф. 147, оп. 1, спр. 15.

⁷ ЦДІАК України, ф. 143, оп. 1, спр. 23.

⁸ ЦДІАК України, ф. 129, оп. 1, спр. 5.

⁹ ЦДІАК України, ф. 133, оп. 1, спр. 116.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 139, оп. 1, спр. 9.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 146, оп. 1, спр. 40.

питання¹. Іноді гетьманські універсали збереглися в копіях – в сумаріушах документів, які збиралися в монастирях, наприклад в Києво-Братському Богоявленському чоловічому монастирі², чи в копіях, доданих до судових справ за право власності на ті або інші маєтності, наприклад, в справі від 1775–1781 рр. за скаргою Густинського Свято-Троїцького чоловічого монастиря в Комісію з віддання Биківської волості графу Кирилу Розумовському є копії підтверджувальних універсалів гетьманів Івана Мазепи, Івана Скоропадського та Данила Апостола прав монастиря на земельні володіння³.

Що стосується універсалів гетьмана Івана Мазепи в документах ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, то вони, як і універсали інших гетьманів, сконцентровані в декількох описах вотчинних справ – передусім в оп. 1-а вотчинний (оригінали⁴), і, частково, в оп. 4 вотчинний (копії універсалів Івана Мазепи на право володіння в сумаріушах документів Лаври⁵); натомість опис 1 вотчинний (в 2-х томах) не містить документів до 1710 р. Маємо зауважити, що в документах Лаври зберігається чи не найменше універсалів гетьмана Івана Мазепи, а також інших українських гетьманів у порівнянні загального фонду Лаври з іншими монастирськими фондами – однією з причин цього може бути сумнозвісна пожежа 1718 р., яка знищила багато документів лаврського архіву.

Також документи гетьмана Івана Мазепи (в копіях) можуть зберігатися в інших фондах, пов'язаних з функціонуванням православної церкви – наприклад, в фондах консисторій, передусім, київської (ф. 127, Київська духовна консисторія).

Договори, універсали, подорожні й листи (оригінали і копії) гетьмана Івана Мазепи зберігаються також у **колекціях архіву** – передусім:

- ф. 220, Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією
- ф. 221, Колекція документів “Нова серія” про земельні права окремих монастирів і приватних осіб
- ф. 222, Колекція документів, зібраних Історичним товариством Нестора-літописця
- ф. 223, Колекція документів “Серія Б”
- ф. 1392, Колекція документів, зібраних Київським відділом Російського військового історичного товариства
- ф. 1407, Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів, оп. 1.

В колекціях зберігаються документи, зібрані за певною тематичною чи хронологічною ознакою, але іноді ці збірки є еkleктичними за своїм складом і пов'язані лише особою фондоутворювача – наприклад, колекція, зібрана членами історичного товариства Нестора Літописця чи Київського відділу Російського військового історичного товариства. Колекція Київської археографічної комісії містить документи з XIV по XIX ст., створені в установах декількох держав (Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій, Гетьманській Україні, Російській імперії) і пов'язаних територіальною ознакою.

Тому в колекціях архіву зберігаються досить різнопланові документи. Серед них багато таких, що пов'язані з особами українських гетьманів. Деякі з документів є цікавими з точки зору міждержавних відносин – наприклад, Коломацькі статті 1687 р., укладені між російськими царями в особі Івана і Петра Олексійовичів і регентші Софії Олексіївни з одного боку і Військом Запорозьким з іншого боку, при обранні Івана Мазепи гетьманом Лівобережної України в колекції представлено в копії XVIII ст.⁶

Також в колекціях містяться універсали гетьмана Івана Мазепи (оригінали та копії) на призначення на посади – від 1708 р. Федору Вольському про призначення його київським полковником⁷; на надання чи підтвердження права власності на маєтності приватним особам

¹ ЦДІАК України, ф. 157, оп. 1, спр. 27 і 29.

² ЦДІАК України, ф. 168, оп. 2, спр. 6.

³ ЦДІАК України, ф. 159, оп. 1, спр. 172.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1-а вотч., спр. 2, 18, 20, 21, 28 та ін.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4 вотч., спр. 9.

⁶ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 210.

⁷ ЦДІАК України, ф. 222, оп. 1, спр. 9.

(козацькій старшині) – від 1689 р. на дарування Іллі Жиленку, враховуючи його військові заслуги, с. Держанівки Козелецької сотні¹ та монастирям – від 1693 р. на підтвердження права володіння Київського Пустинно-Микільського монастиря на містечко Городище Миргородського полку і всіма володіннями Півського монастиря, об'єднаного з Київським Пустинно-Микільським², від 1707 р. на надання військової частки Скельському Пустинному монастирю з з його власних млинів, розташованих по р. Ворсклі³, від 1695 р. на звільнення Межигірського монастиря від податку на пасіку (“медової десятини”)⁴; також універсали на вирішення земельних суперечок – від 1707 р. із заборонаю Київському магістрату і Києво-Кирилівському монастирю порушувати земельні володіння одне одного між р. Сирцем та Преваркою⁵.

Копії універсалів Мазепи в колекціях можуть зустрічатися як окремі документи – універсал від 1695 р. полковому прилуцькому судді Іванові Носу на с. Щурівка в Іваницькій сотні⁶, так і в сумаріушах документів – наприклад, універсали в “Копіях крепостей на землю и угодія Клемятинськіє Києво-Пустинно-Николаевського монастыря”⁷.

Також в колекціях зберігаються універсали гетьманів на підтримку чи заборону давніх прав і звичаїв – прикладом цього є універсали гетьмана Івана Мазепи від 1694 р., яким він заборонив київському сотнику і отаману шинкування горілкою без сплати військового податку⁸ та від 1704 р. про заборону київському полковнику та старшині втручатись у справи музичного цеху, а також універсал від 1699 р. про звільнення міщан м. Києва від підводної повинності⁹.

Деякі з них напрями представлено також листування гетьмана Івана Мазепи: поперше мова йде про листування з можновладцями з внутрішньополітичних питань, таких наприклад, як призначення на посади світських і духовних осіб – лист гетьмана від 1707 р. до князя [Василя Долгорукого] з питання сприяння у призначенні Сильвестра Святополка-Четвертинського на посаду білоруського єпископа¹⁰, чи лист від 1689 р. гетьмана генеральному обозному Василю Борковському про розподіл конфіскованого майна арештованого гетьмана “Івана Самойлова” (Самойловича)¹¹; по-друге – це листи з адміністративно-господарчих питань – листи від 1698 р. прилуцькому полковникові Дмитру Горленку про необхідність розпочати ремонт старих суден і будівництво нових¹² та (від 1699 р.) до того ж полковника з приводу виділення підвід¹³; по-третє – це листування приватного характеру, наприклад лист від 1705 р. до серпухівського намісника Семена Протасієвича Неплюєва з висловленням побажання здоров'я і довголіття¹⁴.

В колекціях зустрічаються також подорожні листи, видані гетьманом Іваном Мазепою. Наприклад, від 1699 р. російсько-українському посольству до господаря Волощини¹⁵ та від 1688 р. архимандритові Павлівського монастиря на Афоні Ісайї на проїзд до Москви¹⁶.

Окремо маємо сказати про копійні документи (копії, фотокопії і документи КМФ-ів) гетьмана Івана Мазепи в колекціях архіву – **копії з інших архівосховищ**, передусім російських і польських, а також шведських, латвійських та інших:

- ф. 1407, Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів, оп. 4

¹ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 214.

² ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 219.

³ ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 581.

⁴ ЦДІАК України, ф. 1392, оп. 1, спр. 11.

⁵ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 245.

⁶ ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 387.

⁷ ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 524-а.

⁸ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 221.

⁹ ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 231.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 90.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 202.

¹² ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 228.

¹³ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 4, спр. 25.

¹⁴ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 77.

¹⁵ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 86.

¹⁶ ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 89.

- ф. 2175, Документи з історії України. Колекція фотокопій
- ф. 2236, Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів, оп. 1, Документи з архівних зібрань Швеції.

В цих колекціях містяться фотокопії універсалів, листів, наказів, ордерів українських гетьманів, в тому числі й Івана Мазепи – в ф. 1407, оп. 4 та ф. 2175, оп. 1; переважно це документи на надання або підтвердження права власності, наприклад, фотокопія універсалу гетьмана Івана Мазепи від 1695 р. про надання права Київському Петропавлівському монастиреві на комірне від збіжжя на київському ринку¹.

В ф. 2236, оп. 1, Документи з архівних зібрань Швеції, зберігаються копії трьох листів гетьмана Івана Мазепи від 1704 р. до каліського воєводи [Францішека Сигізмунда Галецького] в різних справах: в приватних – з намаганням відновити знайомство з воєводою, зав'язане при дворі короля Казимира, та у військово-політичних – з повідомленням про відправку загону козацької піхоти та 400 піших запорожців на допомогу до Львівського гарнізону, а також повідомленням про відсилку до переяславського полковника [Івана Мировича] 20 000 кінноти; всі листи – польською мовою; були опубліковані шведським дослідником Альфредом Єнсеном². Єнсеном².

Також багато копій документів зберігається в колекціях мікрофотокопій:

- КМФ-7, Документи і матеріали з історії України з фондів Центрального державного архіву давніх актів
- КМФ-9, Документи і матеріали з історії України з фондів і колекцій рукописного відділу архіву Санкт-Петербурзького відділення інституту історії Росії РАН
- КМФ-15, Документи архівів і рукописних відділів бібліотек Польської Народної Республіки
- КМФ-31, Документи і матеріали з історії України з фондів Відділу рукописів Державної публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедрина.

Колекції КМФ-7, КМФ-9, КМФ-15 і КМФ-31 містять великий об'єм документів, пов'язаних з постаттю гетьмана Івана Мазепи – передусім це копії документів з таких фондів РГАДА як ф. 124, Малоросійські справи, ф. 229, Малоросійський приказ, ф. 248, Малоросійська експедиція Сенату (саме в цьому фондів зберігаються матеріали Генерального слідства про маєтності 1729–1730 років всіх десяти полків Гетьманщини) і ф. 13, “Дела об Украине”; це копії договорів гетьманів з Москвою, універсалів гетьманів, їх листування з російськими можновладцями. Також тут зустрічаються листи гетьмана Івана Мазепи – від 1704 р. до князя О. Меншикова щодо ходу війни³, від 1705 р. Ієроніму Любомирському та від 1707 р. Сеницькому⁴, листи російського царя Петра I від 1707 р. до Івана Мазепи⁵, універсал Івана Мазепи від 1705 р. про розподіл спадкового майна Забіл⁶ тощо.

Документи гетьмана Івана Мазепа можуть зустрічатися в **особових** чи **фамільних фондах** – передусім маємо на увазі родинні фонди козацької старшини та особові фонди істориків. Наприклад, оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи від 1697 і 1705 рр. стародубському полковнику Стефану Шираву та його родичам на підтвердження права власності на маєтності зберігаються в родинному фондів – ф. 1203, Ширав⁷. В ф. 237, Каманін Іван Михайлович, серед копійних документів є універсал гетьмана Івана Мазепи від 1687 р. м. Чернігову з підтвердженням магдебурзького права і власності міста на с. Петрушин, млин Погорілий на р. Білоус і млин Ялоцький на р. Стрижні (копія, зроблена в кін. XIX ст.)⁸. Іноді копії одного й того ж універсалу можна зустріти в декількох місцях – так, наприклад, універсал Івана Мазепи від 1687 р. генеральному обозному Василеві Борковському на села

¹ ЦДІАК України, ф. 2175, оп. 1, спр. 75.

² Єнсен А. Три листи Мазепи до Зигмунта Галецького // ЗНТШ. Т. ХСІІ. Ч. VI. Львів, 1909. С. 93-169.

³ ЦДІАК України, КМФ-15, оп. 1, спр. 31.

⁴ ЦДІАК України, КМФ-31, оп. 1, спр. 16 і 18.

⁵ ЦДІАК України, КМФ-31, оп. 1, спр. 17.

⁶ ЦДІАК України, КМФ-31, оп. 1, спр. 59.

⁷ ЦДІАК України, ф. 1203, оп. 1, спр. 44 і 47.

⁸ ЦДІАК України, ф. 237, оп. 1, спр. 34.

Орловку, Овдіївку, Брусилів, Листвин і Тутичів з присілками зберігається у вигляді тогочасної копії в родинному фонді представників козацької полкової і генеральної старшини – в ф. 983, Ханенки¹, в копії XVIII ст. – в ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України (Румянцевський перепис)², в копії з копії – в ф. 1235, Грушевські³.

Копії універсалів, подорожніх і листів гетьмана Івана Мазепи зберігаються в фондах центральних та місцевих державних та судових установ:

- ф. 51, Генеральна військова канцелярія
- ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України (Румянцевський опис)
- в документах Генерального слідства про маєтності (оригінали – в РГАДА, ф. 248, Справи Сенату, оп. 29, од. зб. 1808–1814; в ЦДІАК України – КМФ-7, оп. 2, спр. 1-41)
- ф. 59, Київська губерньська канцелярія

Хронологічні рамки документів Генеральної військової канцелярії (ф. 51) охоплюють переважно 1730–60-ті рр., проте в цьому фонді зберігається досить велика група документів, пов'язаних з гетьманом Іваном Мазепою – переважно це копії XVIII ст. універсалів гетьмана та інших документів, які стосуються його особи – серед іншого копія (без закінчення) грамоти російського царя Петра I від 1708 р. про “зраду” Івана Мазепи⁴.

В Румянцевському описі (ф. 57) до документів перепису кожного населеного пункту з десяти полків додано копії різних купчих, грамот царів та універсалів гетьманів, які підтверджують право володіння землями; серед них є багато універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Також оригінали чи копії універсалів та листів гетьманів можуть зберігатися в фондах полкових та сотенних канцелярій та судів, наприклад в документах Переяславської полкової канцелярії міститься копія універсала гетьмана Івана Мазепи від 1696 р. про належність м-ка Трипілля Варлааму Ясинському⁵, в фонді Корсунської полкової канцелярії – лист гетьмана до богуславського і корсунського полковника Самійла Івановича (Самуся) із заборонаю отримувати прибутки з млина, що належав Ковшовацькому монастирю⁶.

Не слід забувати також про те, що тексти гетьманських універсалів можуть зустрічатися в **книгах магістратів чи ратуш**. У деяких випадках, навіть за відсутності цих книг (частина книг до сьогодні не зберіглася), згадки про ці документи є у внутрішніх описах до книг: так, наприклад, книги № 3504, 3505 Київського магістрату, які зберігалися в Київському центральному архіві давніх актів, було втрачено під час Другої світової війни, але через те, що наприкінці XIX ст. до них було складено внутрішні описи, залишились стислі записи про зміст деяких універсалів гетьмана Івана Мазепи⁷.

Окремі згадки про гетьмана Івана Мазепу зустрічаються в документах різних фондів та колекцій (іноді навіть без згадування імені гетьмана):

- ф. 222, Колекція документів, зібраних Історичним товариством Нестора Літописця
- ф. 739, Колекція стародруків
- ф. 1698, “Щербачовський збірник”. Колекція документів з історії Росії XVI–XVIII ст., виявлених Ю. М. Щербачовим в архівосховищах Копенгагена (Данія)
- ф. 2212, Колекція печаток і відбитків монет
- ф. 2236, Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів, оп. 5, Документи з архівних зібрань Латвійської Республіки

Так, в письмовому роз'ясненні військового товариша Стародубського полку Петра Ракушки-Романовського щодо власних маєтностей, отриманих від батька Івана, серед іншого двічі зустрічаються посилання на “універсали рейментарские покойного гетмана Мазепи” від 1687 і 1693 рр.⁸

¹ ЦДІАК України, ф. 983, оп. 1, спр. 69, арк. 9-10.

² ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 14, арк. 241 зв.-242.

³ ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1250, арк. 396-398.

⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 83, оп. 3, спр. 9, арк. 5.

⁶ ЦДІАК України, ф. 2218, оп. 1, спр. 4.

⁷ Описи актових книг Киевского центрального архива №№ 3501-3511 / Составил И. М. Каманин. К., 1897.

⁸ ЦДІАК України, ф. 222, оп. 1, спр. 100.

Деякі документи ф. 739, Колекція стародруків, також містять згадки про гетьмана Івана Мазепу. Так, наприклад, на титульному аркуші одного з видань, а саме “Зерцала от писания Божественного...” архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського Івана Максимовича, виданого в 1705 р. в друкарні Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря, знаходимо присвяту гетьману Івану Мазепі¹.

В одному з документів колекції ф. 1698 (листі данського комісара в Москві Йоганна Генріха Бутенанта від 1687 р. до де Жессена) є непряма згадка про повернення на початку вересня командуючого об'єднаним московсько-українським військом [В. В.] Голіцина з Кримського походу 1687 р. та обвинувачення ним у зраді гетьмана [Івана Самойловича] й обрання замість нього гетьмана [Івана Мазепи], а також про деякі умови, затверджені при цьому обранні (окремі пункти Коломацьких статей) – публікацію документу було подано в статті-огляді фонду².

В колекції печаток (ф. 2212) зберігається відбиток печатки Війська Запорозького (на шматку паперу, що вирізаний, ймовірно, свого часу з якогось документу) періоду гетьманування Івана Мазепи (1691)³.

В ф. 2236, оп. 5, Документи з архівних зібрань Латвійської Республіки, зберігаються копії документів про міждержавні відносини періоду гетьманування в Україні Івана Мазепи, переважно це донесення шведських послів і резидентів з Москви, Данціга, Варшави, Новгорода та інших міст.

Слід також звернути увагу й на документи XIX ст., в яких можуть зустрічатися згадки про гетьмана Івана Мазепу, наприклад: лист від 1886 р. В. Дашкова до М. Ф. Юзефовича з проханням у сприянні придбання копії із зображення гетьмана Івана Мазеп на фресках Києво-Печерської лаври для музею Дашкова⁴ чи справа від 1891 р. про заборону проводити розкопки в маєтку гетьмана Івана Мазепи в с. Мазепинці до спеціального дозволу⁵.

Варто зауважити, що документи, пов'язані з постаттю гетьмана Івана Мазепи (з українських, російських, польських та ін. архівосховищ) неодноразово **видавалися** як у XIX ст. (“Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России”, “Архив Юго-Западной России” та ін.), так і в XX – на початку XXI ст. – наприклад, збірки документів під редакціями Івана Бутича (Універсали Івана Мазепи. В 2-х ч. Київ–Львів, 2002, 2006), Сергія Павленка (Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. К., 2007; Військові компанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах. К., 2009), В'ячеслава Станіславського (Листи Івана Мазепи. В 2-х т. К., 2002, 2010), а також публікації документів Юрія Мицика, Тетяни Таїрової-Яковлевої та багатьох інших дослідників. Збирання і видання документів продовжується як в Україні, так і за кордоном – в Росії в 2017 р. вийшов з друку перший том збірника документів “Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом 1654–1764 гг.: сборник документов” (Т. І: Гетманство Богдана Хмельницького. 1654–1657 гг. М. : Древлехранилище, 2017. 460 с.); в одному з наступних томів мають бути опубліковані документи гетьмана Івана Мазепи. Більшість видань (наприклад, І. Бутича) мають потужний довідковий і бібліографічний апарат, тому розпочинати пошук документів гетьмана Івана Мазепи варто з вивчення вже виданих документів, доповнюючи їх пошуками за фондами і колекціями як ЦДІАК України, так й інших архівосховищ України.

¹ ЦДІАК України, ф. 739, оп. 1, спр. 104.

² Сухих Л. А., Вовк О. Б. Рукописний збірник Ю. М. Щербачова з історії російсько-данських відносин у ЦДІАК України. Огляд фонду // Український археографічний щорічник. 2012. Вип. 16/17. Т. 19/20. С. 46-62.

³ ЦДІАК України, ф. 2212, оп. 1, спр. 63.

⁴ ЦДІАК України, ф. 873, оп. 1, спр. 24, арк. 2-3.

⁵ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 529, спр. 53, арк. 1-3.

Ковалевська О. О.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ЦЕРКОВНА ПОЛІТИКА ІВАНА МАЗЕПИ ЗА АКТОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Аналіз наявної наукової літератури, присвяченої історії Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII ст., переконливо свідчить про те, що церковна політика гетьмана Івана Мазепи залишається мало вивченим аспектом його багатогранної діяльності¹. Відтак, оскільки обсяг статті не дозволяє ґрунтовно, докладно і вичерпано висвітлити цю проблему, метою публікації стало окреслення основних засад та особливостей цієї політики, здійснене на підставі аналізу текстів опублікованих гетьманських універсалів та наказів².

Як зазначав О. Оглоблин, І. Мазепа протягом усього часу свого гетьманування шанував права церкви, її незалежність від світської влади і не втручався в її внутрішні справи³. Водночас він сприяв її інтересам, боронив права і привілеї супроти централізації та русифікаційної політики московського патріархату, сприяв збільшенню церковного та монастирського землеволодіння, надавав дозволи на торги, промисли, млини, шинки, на заведення слобід і промислових підприємств, підтверджував права на збирання численних локальних зборів, звільняв монастирі від податків та повинностей, забороняв козацькій старшині втручатися у внутрішні справи монастирів, карав монастирських підданих за непослух, а козаків та старшину за свавілля⁴.

Церковна політика І. Мазепи крізь призму статистики документообігу виглядає доволі переконливою. Так, одним з перших універсалів, виданих новообраним гетьманом одразу після виборів на Коломацькій раді, тобто вже у серпні 1687 р., був універсал Полтавському Хрестовоздвиженському монастирю про “послушенство” жителів с. Петрівка. Протягом усього першого року свого правління І. Мазепа щомісячно видавав по кілька універсалів українським монастирям та Ніжинському Грецькому братству, що разом становило 21 документ. Протягом 1688 р. було видано 23 універсали, 1689 – 14, 1690 – 10 універсалів та один наказ переяславському полковникові Л. Полуботку щодо передачі Межигірському монастирю двору міщанина Войца у Переяславі згідно з його заповітом, 1691 – 13 універсалів та 1 наказ, 1692 та 1693 по 10 універсалів, 1694 – 6 універсалів та 1 дарчий лист про надання двох млинів Чернігівській єпископії, 1695 – 7 універсалів та 1 наказ чернігівському полковникові щодо П’ятницького монастиря, 1696 – 4 універсали, 1697 – 2, 1698 – 6, 1699 – 16 універсалів та 2 накази, 1700 – 11 універсалів та 2 накази громаді с. Дурнів щодо Домницького монастиря, 1701 – 11 універсалів, 1702 – 8 універсалів та 1 наказ, 1703 та 1704 – по 7 універсалів та 2 накази, один з яких вовчанському старості, другий свірзьким козакам, третій нащадкам компанійця Василя, який незаконно оволодів землями Чернігівської єпископії, та полтавському полковникові з приводу недопущення прилучення підданих Полтави у Лисій Гірці до підданих Полтавського монастиря, 1705 – 6 універсалів і 1 наказ, 1706 – 5 універсалів, 1707 – 16 універсалів та 4 накази, 1708 – 9 універсалів та 2 накази. Тобто протягом 1687–1708 рр. Іван Мазепа видав 222 універсали та 20 наказів посадовим та приватним особам з різних справ, які у той чи інший спосіб стосувалися церков, монастирів, священників чи монастирських підданих⁵. Окремо гетьман видавав проїзні листи духовним особам, які прямували до Москви

¹ Андрусак М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Мазепа. Збірник. Т. II. Варшава, 1938. С. 69-87; Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Л. Винар, упоряд. І. Гирич, А. Атаманенко. 2-е доп. видан. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. 464 с. : іл.; Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. К. : Вид. “Україна”, 2003. 238 с.; Кентржинський Б. Мазепа. К. : Темпора, 2013. 496 с.; Тайрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і російська імперія. Історія “зради”. К. : ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2017. 403 с. : іл.

² Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. I. К. ; Львів : НТШ, 2002. 757 с. : іл.; Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. – Ч. II. К. ; Львів : НТШ, 2006. 798 с. та ін.

³ Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. С. 148.

⁴ Там само. С. 148-149.

⁵ Підрахунки було здійснено виключно за виданнями “Універсали Івана Мазепи” (2002, 2006). Насправді, гетьманських універсалів, а також універсалів та розпоряджень полковників і сотників щодо різних питань

у справах своїх єпископій, монастирів чи церков (серед опублікованих виявлено лише 5, хоч їх явно було більше), та вів офіційне і приватне листування з різними постатями духовного та цивільного стану щодо різноманітних церковних, релігійних та повсякденних справ¹. Переважна більшість усіх згаданих документів була видана в Батурині з військової канцелярії, кілька документів були видані з місця дислокації військових таборів, де на той час перебував гетьман, наприклад, табір під Шкловкою (1687), табір на Самарі (1688), табір під Переволочною (1695), табір під Фастовом (1704), обоз під Тетієвим (1708), обоз під Биковим (1708), обоз під Києвом (1708). Чимало універсалів було видано у Києві, де Мазепа зупинявся на Печерську (вірогідно, у своїх палатах на території Києво-Печерської лаври). Окремі документи були видані у Гадячі, Переяславі, Чернігові, Іванполі та інших місцях, де гетьман ситуативно перебував.

За змістом усі універсали та накази І. Мазепи можна поділити на кілька груп. Першу становлять “оборонні” універсали на володіння маєтностями, лісами чи пущами, рибними угіддями, ґрунтами, млинами, на прибутки, на перевози, на захист прав монастирських підданих, на варіння і продаж меду тощо. Другу групу представляють ті універсали, які “звільняли” від сплати податків (наприклад, звільняли монастирські пасіки від “бджоляної десятини”, чи від виконання військових повинностей монастирськими людьми). До третьої групи належать ті універсали, які “зобов’язували” монастирських підданих до виконання повинностей (сторожевої, міської), гатіння гребель, сплати “медової данини” на користь монастирів, їхніх ігуменів чи архімандритові, або зобов’язували краців, що жили в монастирських маєтностях, школах, козацьких і священницьких дворах, допомагати у пошитті одягу для охотницького війська. Четверту групу становили універсали, які “констатували” або “підтверджували” “послушенство” мешканців сіл та містечок на користь монастирів, повернення певної людності до монастирського підданства, або підтверджували права володіння, як наприклад, універсал Лубенському Мгарському монастирю з підтвердженням фондуша Раїни Могилянки. До п’ятої групи можна віднести “забороняючі” універсали, які забороняли вирубку лісу, стягування тютюнової десятини зі священників, учинення утисків монастирям з боку представників козацької старшини. Шосту групу становлять “регулюючі” універсали, якими гетьман намагався регулювати відносини монастирів з іншими суб’єктами господарської діяльності, зокрема з представниками козацької старшини. Прикладом таких документів можна назвати універсали Івана Мазепи Чернігівському Єлецькому монастирю із зобов’язанням його ділити прибутки з млина, переданого монастирю Леонтієм Полуботком за заповітом, з Чернігівським П’ятницьким монастирем, на землях якого була побудована гребля, або універсал про розмежування земель Чернігівської архієпископії та с. Уланова², та ін.³ Сьому групу становлять т.зв. *дозвільні* універсали, які давали дозвіл на будівництво, на поселення людей, з метою постійного ремонту монастирської греблі, на вилов риби у Дніпрі, на збирання купецького мита на греблях, на відновлення печери Антонія Печерського під Любечем з метою відновлення там чернечого життя. До восьмої групи універсалів належали “кадрові”, які свідчили про збереження впливу гетьмана на політику заміщення церковних посад. Наприклад, універсал Івана Мазепи Іоасафу Кроковському на ігуменство Київського Микільського Пустинного монастиря (10 січня 1689 р.) або ігуменові Глухівського Петропавлівського монастиря Мелетію Трохимовичу про підтвердження його ігуменства, наданого митрополитом Київським Варлаамом Ясинським (5 травня 1699 р.).

Походячи з глибоко релігійної родини, в якій два брати його матері були православними священниками, сама матір була членом Луцького Хрестовоздвиженського братства, а з часом, ставши черницею і прийнявши схиму, стала ігуменею двох жіночих монастирів, рідна

церковної політики було видано значно більше, що додатково переконує у тому, що ця сфера державного життя Гетьманщини та опіки гетьмана Мазепи була однією з провідних.

¹ Епістолярій становить цілком окрему групу матеріалів, які будуть проаналізовані окремо.

² Універсал Івана Мазепи про розмежування земель Чернігівської архієпископії та села Уланова (5 жовтня 1699 року) // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. К. ; Львів : НТШ, 2006. С. 241.

³ Універсал Івана Мазепи про регламентацію використання праці козацьких підсусідків в селах Чернігово-Єлецького монастиря Серединці та Надинівці (4 лютого 1701 року) // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. – К. ; Львів : НТШ, 2006. С. 265-266.

сестра Олександра та племінниця Маріанна також були черницями, Іван Мазепа ще задовго до обрання на гетьманство ставився до церкви та її проблем з великою увагою. Він сформував приязні стосунки з вищим київським та чернігівським духовенством, зокрема з Києво-Печерським архімандритом Варлаамом Ясинським та з архієпископом чернігівським Лазарем Барановичем. Ставши очільником Гетьманщини, мав добрі стосунки із Стефаном Яворським, Дмитрієм Тупталом, Іоасафом Кроковським, Феодосієм Углицьким, Іоанном Максимовичем, Захарією Корниловичем та іншими¹.

На відміну від І. Самойловича, з київським митрополитом Гедеоном (кн. Святополк-Четвертинським) у І. Мазепи стосунки не склалися, або були дуже напружені. Цей факт відбився і на текстах гетьманських універсалів. Так, аналізуючи документи, які були видані гетьманом протягом 1687–1708 рр., не вдалося виявити жодного, адресованого митрополиту. Певний виняток становить лише універсал про підтвердження дозволу київського митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського Київському Кирилівському Святотроїцькому монастирю зайняти Ржищівський монастир, з наданням йому с. Ячники та давніх земель Ржищівського монастиря від 17 вересня 1687 р.² Але тут скоріш йшлося не про якусь підтримку позицій митрополита, скільки про заохочення його опонента, яким був Інокентій Монастирський (?–1697) – ігумен Свято-Троїцького Києво-Кирилівського монастиря (1681–1697).

Справа була у тому, що Інокентій Монастирський, який одним з перших підтвердив своїм підписом акт обрання І. Мазепи на гетьманство, у 1689 р. був у складі великого гетьманського посольства до Москви, де мала відбутися дискусія з представниками московського патріархату щодо цілої низки богословських питань. І хоча аргументи колишнього професора Львівської колегії, знавця Святого Письма і поборника православ'я в дискусії з його московськими опонентами, вищими московськими ієрархами виявилися сильнішими, останні вирішили йому помститися і звинуватили у злочині. У додаток до цього за наказом патріарха Іоакима були знищені усі українські церковні книги, зміст яких відрізнявся від московських. Водночас було знищено й текст “Манни” Сильвестра Медведєва, в якому були поставлені під сумнів деякі канони, запроваджені Іоакимом. Насамкінець Інокентія було піддано анафемі³. Натомість І. Мазепа його не відсторонив від управління монастирем, а навпаки, надавав йому значні кошти на розбудову монастиря і забезпечував його ґрунтами і селами.

Після того як Гедеон у квітні 1690 р. помер, І. Мазепа висунув на митрополичу кафедру Варлаама Ясинського (1627–1707), якого знав ще замолоду. Після обрання Ясинського митрополитом “Київським, Галицьким і всієї Малої Росії” гетьман добився для нього титулу екзарха Московського патріарха. У 1691 р. за розпорядженням митрополита на території Близьких печер Києво-Печерського монастиря було викопано третю підземну церкву на честь Прп. Варлаама, ігумена печерського. Водночас Варлаам Ясинський займався розбудовою Київського колегіуму: залучив найкращих на той час викладачів (Стефана (Яворського), Іоасафа (Кроковського), Христофора (Чарнуцького), Феофана (Прокоповича), відновив клас арифметики, обмежив залучення “могилянців” на викладацькі та вищі ієрархічні посади в Московії, а також контролював процес будівництва нового академічного корпусу та Богоявленського собору у Братському монастирі. Про приязні стосунки між гетьманом і новим митрополитом свідчать й універсали. Вже 22 липня 1690 р. І. Мазепа надав митрополиту Київському і Галицькому містечко Мороськ з присілками, 1 січня 1691 р. для його потреб було надано збирання помірною мита на ринку в Києві, 2 травня 1691 р. Варлааму Ясинському було надано містечко Білогородку, в жовтні того ж року – с. Койлів. У 1694 р. гетьман своїм універсалом затвердив дозволи київського митрополита та чернігівських єпископів ченцям Можнівському і Щирському відновити під Любечем для чернечого життя печеру Антонія Пе-

¹ *Оглоблин О.* Гетьман Іван Мазепи та його доба. С. 147.

² Універсал про підтвердження дозволу київського митрополита Гедеона Святополка Четвертинського Київському Кирилівському Святотроїцькому монастирю зайняти Ржищівський монастир, з наданням йому села Ячники та давніх земель Ржищівського монастиря від 17 вересня 1687 року // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. К. ; Львів : НТШ, 2006. С. 56.

³ Монастирський Інокентій // *Павленко С.* Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. С. 250-252.

черського. 19 жовтня 1696 р. І. Мазепа затвердив універсал Варлаама стосовно прав Ніжинського Грецького братства при церкві Архістратига Михаїла. Гетьман і надалі продовжував підтримувати політику митрополита, про що свідчать універсали наступних років. Зокрема І. Мазепа не заперечував кадрових рішень Варлаама, затвердивши своїм універсалом надання ігуменства в Глухівському Петропавлівському монастирі Мелетію Трохимовичу¹.

Особливе ставлення у Івана Мазепи було до архієпископа Чернігівського Лазаря Барановича (1616–1693). Він, як і більшість православних ієрархів після 1667 р., часу підписання Андрусівського перемир'я, а згодом і Вічного миру (1686), вважав за краще підпорядкувати Київську митрополію Московському патріарху. Натомість він сподівався на те, що Московський патріархат не буде втручатися у внутрішні справи Київської митрополії, чого не сталося. Київський митрополит Гедеон Святополк-Четвертинський не проявив себе самостійним очільником православної церкви в Україні, перетворившись на маріонетку в руках московського патріарха Іоакима. З цієї причини Чернігівський архієпископ Лазар Баранович, тодішній архімандрит Києво-Печерської лаври (з 1691 р.) Мелетій Вуяхевич (бл. 1625–1697), ігумен Межигірського монастиря Феодосій Васковський (1623–1703) виступили проти підпорядкування Київському митрополиту. Невдовзі Чернігівська єпископія була підпорядкована напряму Московському патріархові, кандидатів в архімандрити Києво-Печерської лаври повинен був представляти на затвердження царю гетьман, а не митрополит. Згодом Лавра взагалі набула статусу ставропігії. Такий же статус до 1703 р. мав і Межигірський монастир.

Протягом 1687–1708 рр. І. Мазепа видав понад 18 універсалів Чернігівському архієпископу і Чернігівській єпископії. Вони переважно стосувалися питань забезпечення земельних прав та регулювання повинностей, які мали виконуватися на користь архієпископа та підпорядкованій йому єпископії. Так, у лютому 1689 р. І. Мазепа видав універсал Лазарю Барановичу про послушенство на його користь підсусідків, що мешкали у Мрині та належних до нього сіл, а також про дозвіл Чернігівській архієпископії заснувати нижче Новгород-Сіверського перевіз на Дніпрі для перевезення своїх підданих. У листопаді 1693 р. гетьман видав універсал, який забороняв обивателям, які “проживали між Десною і Сеймом”, брати деревину в борах та лісах, що належали Чернігівській архієпископії. 17 липня 1694 р. гетьман підписав дарчий лист Чернігівській архієпископії на два млини, 10 травня 1697 р. надав оборонний універсал мешканцям м. Мрин – маєтності Чернігівської архієпископії, що забороняв будь-кому вимагати від них продовольчого утримання та підвод, 25 вересня 1698 р. видав універсал на підтвердження прав архієпископії на млинову частку в Білоуському млині², а згодом про розмежування земель між архієпископією та білоусівськими мешканцями (17.10.1699). У 1700 р. Мазепа, опікуючись справами Чернігівської архієпископії, підтвердив своїм універсалом право останньої на відновлення греблі та побудову димарки, а у грудні 1704 р. наказав свірзьким козакам віддавати належну за звичаєм медову данину з їхніх бджоляних отчин у Свірзькій волості на користь Чернігівської архієпископії.

Надзвичайно багато робив Іван Мазепа для Києво-Печерської лаври, Київського Межигірського, Київського Софійського, Михайлівського Золотоверхого, Пустинно-Микільського, Видубицького, Братського, Глухівського Петропавлівського, Гадяцького Красногірського, Прилуцького Густинського, Чернігівського П'ятницького, Чернігівського Слєцького, Кам'янського Успенського монастирів та багатьох інших обителів. Крім забезпечення охорони, захисту прав, підпорядкування підданих, розмежування земель чи врегулювання інших питань, Іван Мазепа чимало коштів виділяв власне на будівництво та оздоблення монастирів та окремих храмів. Основні заходи у цьому напрямі діяльності гетьмана та

¹ Універсал Івана Мазепи ігуменові Глухівського Петропавлівського монастиря Мелетію Трохимовичу про підтвердження його ігуменства, наданого митрополитом Київським Варлаамом Ясинським від 5 травня 1699 р. // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. С. 321

² У червні 1703 року Мазепа черговим універсалом підтвердив права Чернігівської архієпископії на викуплений і повернутий у колишнє володіння млин на річці Білоус.

суми, виділені ним зі скарбниці, були зафіксовані у матеріалах Бендерської комісії¹ вже після смерті гетьмана.

Досліджуючи церковну політику І. Мазепи за його універсалами, варто зупинитись на найбільш цікавих випадках гетьманської опіки.

Перш за все, це стосується того, як Іван Степанович, будучи очільником Гетьманщини, опікувався не лише духовними обителями, як центрами чернечого життя, але й матеріальними статками і спокоєм своїх родичок, які мешкали в монастирях. Йдеться про матір та племінницю Мазепи. Так, у травні 1688 р. Мазепа наказав Переяславському полку не вступати в с. Іванків, яке належало Київському Печерському жіночому монастирю, ігуменею якого була Марія-Магдалина Мазепина, а восени оголосив київському і переяславському полковникам про закріплення за цим монастирем сіл Стариці і Сенківки, мешканці яких, окрім козаків, мали виконувати повинності на користь обителі².

Передавши універсалом від 12 лютого 1688 р. збіднілий Глухівський дівочий монастир у підпорядкування Києво-Печерському жіночому монастирю, гетьман надав у його власність с. Берези з усіма володіннями, які до нього належали³, і підтримав ідею ігумені про перенесення монастиря з “місця мятежного, среди торжища”, оточеного “дворами корчемними” на нове – довкола новозбудованої Успенської церкви⁴. Цікаво, що на початку 1708 р. Іван Мазепа видав підтверджувальний універсал на право володіння лісом Малий Кормил своїй племінниці⁵ Маріанні Вітославській, черниці Києво-Печерського Вознесенського монастиря, водночас взявши його під свою гетьманську опіку.

У квітні і травні 1694 р., а також у березні й вересні 1699 р. Іван Мазепа видав низку універсалів Кам’янському Свято-Успенському монастирю на сінокіс біля с. Сушани, на осадження с. Шумилівка, на млин на р. Трубіж й увільнення від дьогтьової повинності, на озера Кстове, Росохи і Рясне. Такі щедрі обдаровування не залишилися поза увагою та вдячністю ченців. У цьому монастирі з часом з’явилася ікона Успіння Пресвятої Богородиці, на якій, крім традиційного сюжету Успіння, імовірно, було зображено покровителів та меценатів обителі: Івана Мазепу, Павла Полуботка й Івана Скоропадського. У цьому нічого дивного чи незвичайного не було б, якби Мазепу і Полуботка за те, що перший вирішив вирвати Гетьманщину з під протекторату Московії, а другий розпочав боротьбу за відновлення козацьких прав і вольностей на тлі запровадження і діяльності Малоросійської колегії, Петро I не назвав зрадниками. Ось тоді хтось з “уважних” прихожан чи ченців помітив в іконі, написаній 1716 р., зображення, які мали портретну схожість зі згаданими “подлыми изменниками”. Цей факт став приводом для розслідування “політичної справи” про те, хто і з яким “злим умислом” зобразив ці постаті. По закінченні слідства, було встановлено, що ікону написав чернігівський маляр Яким на замовлення монастиря в особі ігумена Гедеона та оплатили її створення коштами, які заповіла перша дружина Полуботка – Євфимія Самойлович. Оскільки усі причетні до появи ікони особи на той час вже померли, політична складова справи стала неактуальною. Однак саму “опальну” ікону прибрали з храму і подальша її доля невідома⁶.

¹ Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа. Збірник. Т. І. Варшава, 1938. С. 105-133.

² Підтвердження прав монастиря на ці маєності гетьман надав універсалом від 6 червня 1692 року: Універсал Івана Мазепи про підтвердження за Марією Магдалиною Мазепиною, куплених нею маєностей Сеньківка і Русанів // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. С. 242.

³ Універсал Івана Мазепи Глухівському жіночому монастирю на село Берези з усіма до нього належними володіннями від 9 липня 1690 р. // Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / Упоряд. І. Бутич. Ч. І. К. ; Львів : НТШ, 2002. С. 201.

⁴ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. С. 65-66.

⁵ У книзі “Універсали Івана Мазепи” (2006), де був опублікований цей універсал, сталася прикра помилка. В назві універсалу упорядники зазначили, що це універсал, наданий сестрі гетьмана Мазепи, а насправді мова йшла про племінницю, яка в оригінальному тексті документа була названа “сестрениця наша” (“siostrzenica” з польської – племінниця). Крім того, в тексті чітко вказано її ім’я – Маріанна Вітославська, а сестра гетьмана перед постригом іменувалася Олександра Войнаровська.

⁶ Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст. В 2-х ч. К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. Ч. 1 : Монографія. С. 143-144.

Не менш важлива справа початку XVIII ст. – відновлення Переяславської єпископії, – також відбилася в низці універсалів Івана Мазепи. Перший був датований 30 вересня 1700 р. і виданий з Києво-Печерського містечка. Він проголошував відновлення Переяславського єпископства, для якого гетьманським коштом було збудовано Вознесенську церкву у Переяславі і закріплено за нею маєтності, що раніше належали Трахтемирівському монастирю. Вже через рік гетьман видав ще один універсал, який підтверджував Переяславській кафедрі її привілеї і передачу Трахтемирівського і Канівського монастиря. У вересні 1701 р. гетьман передав для підтримки матеріального становища єпископії с. Лялинець, у грудні підтвердив право на усі надані маєтності і тоді ж передав їй прибутки з млина Кіндрата Мельника та Марії Золотої, розташованого на Переяславській греблі. Однак найцінішим подарунком, що того року передав Іван Мазепа до Вознесенського собору, стало Пересопницьке Євангеліє, яке у майбутньому набуде статусу особливої святині для України.

Цікавими виявилися й кілька документів за серпень і вересень 1708 р. 24 серпня 1708 р., перебуваючи в обозі під Биковим, І. Мазепа видав наказ київському війту та магістрату про повернення Прилуцькому Густинському монастирю двора у Києві. Цей двір раніше був проданий ігуменом цього ж монастиря Ждановичем і певний час належав страченому 25 липня 1708 р. Василю Кочубею. Відповідно універсалом від 27 вересня того ж року і з того самого місця, Мазепа підтвердив права Прилуцького Густинського монастиря на володіння колишнім двором Кочубея у Києві. Зацікавленість гетьмана у цій справі була викликана не стільки намаганням швидкого вирішення долі майна його політичного супротивника, скільки давніми зв'язками з цим монастирем. Як відомо, співпраця з ігуменом Густинського монастиря Авксентієм призвела свого часу до того, що коштом Мазепи було побудовано Успенську церкву з трапезною, келарнею та пекарнею, і щорічно надавалося по 500 злотих на потреби ченців¹.

Отже, проаналізувавши наявні 222 універсали та 20 наказів Івана Мазепи, виданих протягом 1687–1708 рр., можна стверджувати, що церковна політика весь час правління гетьмана залишалася одним з пріоритетних напрямків його діяльності. Усі видані очільником Гетьманщини універсали становлять кілька груп документів, які умовно можна було б назвати оборонними, звільняючими, зобов'язуючими, констатуючими/підтверджуючими, забороняючими, регулюючими, дозвільними та кадровими. Їхній зміст переконливо свідчить про багатомірну взаємодію гетьмана з православним духовенством і церковними структурами Гетьманщини. Усвідомлюючи, що для повноцінної оцінки церковної політики І. Мазепи, аналізу лише гетьманських універсалів недостатньо, у подальшому дослідженні буде залучено й інші види джерел.

¹ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. С. 250.

Крайній К. К.

Кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології

Крайня О. О.Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**МАЗЕПАНА: ПРОБЛЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ**

Апробація наукових тверджень з позицій логічного позитивізму сучасними істориками оцінюється здебільшого з негативним відтінком. Водночас, теперішня мазепіана базується переважно на тій історіографії XIX – початку XX ст., автори якої спрямували основні зусилля на скрупульозний збір документів і живлення теми різноманітними фактами. Пізніше вони зазнали чимало редакцій, сумнівних трактувань або навіть доповнень художнім вимислом, позиченим з літературних творів про Івана Мазепу, некритично використаних нарративних джерел. До сьогодні немає чіткого поділу між художнім, мистецьким і документальним образом гетьмана. Це ж стосується інформативного супроводу широкого кола питань, пов'язаних з його постаттю, ближнім оточенням, пам'ятками та ін. Доволі поширеним явищем є використання опосередкованих посилань, інформації, вилученої з історіографії без вказівки походження. Особливо живить подібні “студії” перший том збірника “Мазепа”, виданий українськими емігрантами у Варшаві 1938 р., ланцюг ретрансляторів змісту якого настільки великий, що інколи запозичення вгадуються тільки за мало відредагованими фрагментами. У питанні генеалогії ця книга стала ледь не останнім форпостом ретельної і відвертої презентації джерел походження інформації, яка по тому набула хрестоматійного значення. І хоча автори цього збірника не заповнювали остаточно лакуни в біографії І. Мазепи, а, скоріш, загострили проблемні питання, сьогодні це часто ігнорується, бо пошук доказової бази в архівах – занадто рутинна і невдячна праця. На жаль, збірник до сьогодні не перевиданий і є бібліографічною рідкістю¹. Оскільки в мазепіану залучено багато авторів різної фахової освіти, рівня професіоналізму, методичних підходів, проблема верифікації поширених уявлень науковцями стоїть дуже гостро.

З'ясування джерел інформації за наявною історіографією є глобальною проблемою верифікації мазепіани, і ми сподіваємося на систематичну роботу в цьому напрямі й широке оприлюднення будь-яких “дрібничок”, підтверджених або спростованих нововиявленими документами. Погоджуємося із відомим мазепознавцем С. Павленко щодо відсутності в цій темі малозначущих деталей, бо, скажімо, невірне датування народження І. Мазепи, року смерті його матері тягнуть за собою фантазійні і, водночас, категоричні судження, які ще більше викривляють перебіг подій в Україні XVII – на початку XVIII ст. і без того значно міфологізованих на догоду мінливій кон'юктурі та в гонитві за популярністю чи з інших розрахунків. Але, навіть, коли це трапляється з власних переконань і з патріотичних почуттів, автори часом несвідомо вуалюють глибинні причини системних трансформацій, які треба переосмислити в категорії стратегічного розвитку української історичної науки.

Пріоритетним завданням науковців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника є перевірка інформації, що стосується пам'яток Лаври, або така, яка може бути використана у музейно-освітній та експозиційній роботі. Зі статті збірника наукових праць “Іван Мазепа та його епоха” (2019) ми, фактично, розпочали справу верифікації поширених у мазепіані уявлень з означених позицій (наукове вивчення пам'яток, популяризація музейними засобами пов'язаних з ними історичних подій) і озвучили спостереження щодо предметів, які потребують уточнення атрибуції². На жаль не справилися сподівання на швидке виявлення дотичних темі документів у фонді 128 ЦДІАК України за іменним покажчиком, упорядкованим С. Кагамлик за назвами справ. Матеріал до нього збирався протягом 90-х – початку 2000-х рр., довідник був виданий у 2007 р. Ім'я Івана Мазепи в ньому не фігурує. Кращим в цьому сенсі є наступне спільне видання НКПЗ і ЦДІАК України з цієї серії – предметно-тематичний покаж-

¹ Мазепа. Збірник. Варшава, 1938 Т. I / Праці українського наукового інституту. Том XLVI. 161 с.

² *Крайній К.К., Крайня О.О.* Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. С. 25-48.

чик того ж упорядника під редакцією Г.В.Путової (2008). І хоч вийти на індекси справ з ім'ям Мазепи в ньому важче через складну тематичну структуру, ми все ж таки можемо бути задоволені результатами цього видання, бо знаходимо потрібні матеріали в підрозділах “Державна влада й управління” – “Гетьмани” (с. 89) та “Універсали” (с. 215).

Що ж стосується інформації про І. Мазепу, приховану в контексті справ 128-го фонду без вказівки його прізвища в заголовку, її виявлення важко передбачити, бо вона розпорошена у текстах різного змісту в хронологічно віддалених від часу життя гетьмана документах. Завдання поступово вирішується під час копійної системної роботи в межах виконання проекту зі складання анотованого каталогу справ 128-го фонду (роботу здійснює спільна група співробітників ЦДІАК України і НКПШЗ). Звичайно, це тривалий процес, але тільки таким чином можна отримати дійсно ґрунтовні результати.

Стосовно багатьох тем української історії можна узагальнено казати про розпорошеність, фрагментарність джерел, незворотні втрати, які спричинили війни, колоніальна політика загарбників, стихійні лиха і т. ін. Але ситуація, що склалася з основною базою джерел мазепіани – архівними документами, – є особливо критичною через державно-політичне значення теми і, переважно, контраверсійні підходи до неї основних зберігачів носіїв інформації. Частина документів знаходиться в архівних збірках Російської Федерації, і ми не можемо об'єктивно оцінити їхній обсяг та інформаційну цінність. Можна згадати історію виявлення оригінального тексту Конституції Пилипа Орлика 1710 р. у РГАДА під час короткотермінового відрядження в Москву 2008 р. співробітників ЦДІАК України Ольги Вовк і Ганни Путової. Факсиміле документу вперше було опубліковане в жовтні 2010 р. на порталі Інституту історії України НАН України¹.

Слід звернути увагу на те, що останніми роками, з традиційним для імперських пропагандистів розумінням важливості історії для ідеологічного впливу на внутрішнього і зовнішнього споживача інформації, мазепіана в Російській Федерації серйозно актуалізована і отримує державну фінансову підтримку. Ми не маємо підстав сподіватися на безпристрасні підходи до означеної теми і комплексну презентацію збережених в архівах Росії документів з боку російських дослідників – в контексті всіх політичних обставин і причинно-наслідкових зв'язків. Якщо 2011 р. петербурзька дослідниця Т. Г. Таїрова-Яковлева на базі поглибленого аналізу джерел вже у назві відбила свій основний висновок лапками – “Иван Мазепа и Российская империя. История “предательства”, і переконливо показала, що саме дії верхівки Московського царства призвели до кризи відносин з козацькою Україною, то після 2013 р. голоси опонентів такого підходу зазвучали голосніше. Російський гуманітарний науковий фонд у 2015–2017 рр. профінансував проект № 15-01-00229 під красномовною назвою “Русско-украинские отношения накануне измены гетмана И. С. Мазепы. 1704–1708 гг.”²; РГАДА публікує документи в рамках федеральної програми “Мазепа: к истории предательства”³. Враховуючи, що назва і форма подачі матеріалів ефективно діє на широкий загал, ми бачимо в цьому більші виклики нашому суспільству, ніж адресне запрошення науковців до дискусії.

Натомість українські науковці розробляють мазепіану і дотичні напрямки, найчастіше, позапланово, з власного розуміння важливості теми, яка майже 300 років не могла бути об'єктивно розкрита з позицій українського історика і громадянина. Через відсутність системної роботи знахідки мають спорадичний характер, проекти публікації документів проходять не лише в складних з організаційної точки зору умовах, але й здійснюються коштом меценатів, яких науковці ще мають розшукувати паралельно з підготовкою видань. Це почасти пояснює “ходіння по колу” старої історіографії і відсутність дійсної перевірки її джерельної бази, інколи імітацію цієї роботи за допомогою статистичного методу. Значну послугу для утвердження української концепції мазепіани зробили за часів Незалежності упорядники корпусних видань документів. Цін-

¹ Вовк О. Б. Конституція Пилипа Орлика : оригінал та його історія // Архіви України. 2010. № 3-4. С. 145-166; “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп. ред. В.А. Смолій ; упорядники М. С. Трофимчук, Т. В. Чухліб. Львів : Світ, 2011. С. 16 [факсиміле].

² Карточка проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://grant.rfn.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous-&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks_syrecordidw%20%3D%20jBtm00K21_I0E01362aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm.

³ [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.rusarchives.ru/online-project/mazepa-k-istorii-predatelstva>.

ність такої праці дуже висока, але, на жаль, зрозуміла тільки вузькому колу людей. Проривом в темі є введення нових джерел, важких для прочитання через стан документів, макаронізовані тексти. В мазепіані це, перш за все, акти, привілеї XVII ст., де багато інформації передається латиницею при чому і власне латиною, і польською мовою. Такі документи є в матеріалах фондів гродських судів, що зберігаються в ЦДІАК України, і в яких зрідка, але трапляються унікальні звістки про родинне коло Мазеп і їхні господарські справи (див. с. 163 цієї статті).

Колосальну роботу з підготовки наукового видання універсалів Івана Мазепи (1687–1709) здійснив І. Бутич. У передмові він зазначив, що попри фізичні втрати документів цієї доби, дослідники мазепіани налічують близько тисячі збережених в різних колекціях універсалів гетьмана¹. В першому випуску збірки розміщено 507 документів “...і 90 документів полковників і сотників, запозичених насамперед з фондів Центрального історичного архіву України в Києві, Інституту рукописів Національної бібліотеки ім. Вернадського НАН України і частково з архівів Російської Федерації і Польщі. Близько 180 універсалів відомі з попередніх публікацій. Причому, перегляд матеріалів монастирських фондів дозволив виявити ряд оригіналів, які були відомі з копій...”². Друга частина серії налічує 364 документи, підписані гетьманом до березня 1709 р.³ з додатком таких, що виходять за хронологічні межі правління І. Мазепи (від 1632 до 1710 рр.)⁴. Справжнім поштовхом для розвитку мазепіани стало введення в науковий обіг документів, починаючи від першої відомої публікації гетьманських універсалів, “у тому числі й Івана Мазепи... 1824 р., у часописі “Український журнал”, який виходив 1824–1825 рр. у Харкові за редакцією викладача Харківського університету, місцевого літератора О. Склабовського”⁵. В загальному огляді історіографії І. Бутич відзначив важливий аспект проблеми: висвітлення історії України XVII–XVIII ст. в польській або російській історіографії з позицій виправдання дій своїх урядів, спрямованих на захоплення земель, наступ на звиклі свободи і “ліквідацію елементів української державності”⁶. Звичайно, це призводило до військово-політичного опору значної частини населення Русі-України, що в найбільш потужних протистояннях очолювали гетьмани. У вступі надається біографічна довідка про І. Мазепу, яка, на відміну від решти інформації, позбавлена посилань⁷. Слід визнати, що це є поширеним явищем у мазепіані. Квінтесенція знань з цього приводу зазвичай сходиться за посиланнями, якщо такі є, у більшості сучасних авторів до монографії О. Оглобліна “Гетьман Іван Мазепа та його доба” (видання 1960 р. і два перевидання початку 2000-х рр.)⁸.

До сьогодні широко використовуються публікації джерел XIX – початку XX ст. для перевидання у тематичних збірках документів, як це було зроблено С. Павленком: у двох томах загалом міститься 900 відтворених упорядником джерел⁹. Погодимося зі справедливим зауваженням дослідника, що така систематизація документів потрібна через їх розпорошення у різних виданнях. Вона допомагає як науковому аналізу, так і популяризації мазепіани в українському контенті. Слід додати, що окрім масиву джерел, надрукованих у XIX – на початку XX ст., С. Павленко посилається й на документи, введені у науковий обіг В. Станіславським (1996), І. Бутичем (2002), Ю. Мициком (1996–2006), В. Мільчевим (2004)¹⁰. Власний вклад дослідника складає “22 документи, виявлені ним в Інституті рукопису Національної бібліотеки України

¹ Бутич І. Передмова // Універсали Івана Мазепи (1687–1709). К. ; Львів, 2002. С. 10.

² Там само. С. 10.

³ Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / НТШ. К. ; Львів, 2006. Ч. II. С. 47-415.

⁴ Там само. С. 419-647.

⁵ Бутич І. Передмова // Універсали Івана Мазепи (1687–1709). К. ; Львів, 2002. С. 9.

⁶ Бутич І. Вступ // Там само. С. 18.

⁷ Там само. С. 21-22.

⁸ Оглоблін, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and His Era. Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : Вид. Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, Ліги Визволення України. 1960. 406, [3] с.; його ж. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Л. Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. 2-е допов. вид. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. 464 с. : іл.; Вид. 3-є, доповнене і виправлене. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто, 2003. 496 с.; іл.

⁹ Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. О. Павленко. К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. 1144 с.; Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. Павленко. К. : “Києво-Могилянська академія”, 2009. 1054 с.

¹⁰ Павленко С. Передмова // Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. С. 5-6.

ім. В.І. Вернадського... Це в основному копії XIX століття, зроблені в російських архівах. Але й копії середини XVIII століття (№ 163, 293)¹. Маємо зауважити, що навіть один оригінальний документ, як, наприклад, синодик Зографського монастиря на Афоні, де С. Шумило 2015 р. побачив і опублікував запис роду І. Мазепи² – золота піщинка до скарбниці мазепіани.

Але не дивлячись на такі вражаючі напрацювання українських дослідників, джерелознавча база мазепіани поповнюється публікаціями раніше невідомих джерел не так часто, бо це один з найскладніших напрямків історичних студій. Повідомлення про нові знахідки чи уточнені атрибуції пам'яток з'являються у регіональних спеціалізованих виданнях, які, без створення загального електронного реєстру важко оперативного відстежити. Електронні версії подібних “інформаційних депо” бібліографії та різних питань мазепіани існують, проте проблема координації та об'єднання зусиль заради досягнення спільної мети не вирішується. Це, безсумнівно, потрібно для живлення мазепіани, своєчасного виправлення помилок публікатора, зокрема щодо “пальми першості” у введенні у науковий обіг документу і для верифікації обґрунтованості тверджень. Поки що подібна ревізія відбувається стихійно, в рамках дотичних студій. Такий приклад можна навести за історією дослідження Великої лаврської дзвіниці та її архітекторів, будівничих, яка розкрила низку моментів несумлінного використання матеріалу.

У тексті кандидатської дисертації 1973 р. Є. Горбенко, котра досліджувала творчість Й. Г. Шеделя, обережно, враховуючи радянську цензуру, згадувала про “чутки” щодо надання значних коштів на будівництво Великої лаврської дзвіниці у Києві І. Мазепою. Дослідниця посилалась на документ ЦГАДА (РГАДА, ф. 248, оп. 29, од. зб. 38/1765, арк. 208). Зазначила вона й те, що смерть архітектора Д. Аксамитова, котрий мав її зводити, заварила реалізації планів за гетьманства І. Мазепи³. Монографії за дисертацією видано не було, а в надрукованих статтях Є. Горбенко цей момент нам не трапився. У 1983 р. вийшла невелика книжка Л. Корж, присвячена лаврській дзвіниці. Авторка писала, що Йоган Шедель, котрий приступив до спорудження дзвіниці у Києво-Печерській лаврі в 1731 р., не використовував фундамент, закладений у 1707 р. (виконання цієї роботи вона приписувала архітектору Д.В. Аксамитову), а робив новий за своїм проектом. При цьому ім'я І. Мазепи випущено, посилання на документ відсутнє⁴. Не потрапили у путівники радянських часів і навіть в “Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника” 1992 р. відомі одному з авторів, В. Шиденку, свідчення зі справ ЦДАК України (ф. 128, оп. 1 заг, спр. 5, 27; ф. 59, оп. 1, спр. 40) про використання грошового вкладу І. Мазепи на будівництво в Лаврі. Машинопис зберігався у науковій бібліотеці Києво-Печерського заповідника. Посилання на документи в ньому були відсутні, але вони можуть бути реконструйовані завдяки тотальному опрацюванню науковцями справ фонду 128, опису 1 загального в згаданому вище проекті укладання анотованого каталогу. В. Шиденко докладно передав зміст документів, які використовував, зокрема те, що у червні 1721 р. лаврський архімандрит Іоанікій Сенютювич “доношением царю Петру “известил”, что “коштом изменника Мазепы построена только каменная ограда с церквами и главы Великой Церкви покрыты медными листами и позолочены, но и то не без приклада монастырской суммы”. И далее “суммы всей на колокольню от изменника Мазепы может было 4000 рублей, за которую всякую материю – камень, известь и кирпич к делу приспособлено, за делание фундамента каменного плачено мастеру Аксамитову и с ним бывшим работникам задатки дано: какое, когда вскоре помер, дело зачатое заваковали, а остаток денег в пожар сгорел”⁵. На жаль, В.А. Шиденко помер у 1995 р., так і не побачивши надрукованими чимало своїх праць. Значна частина того, що не “пропало безвісти”, була підготовлена до друку співробітниками відділу наукових видань НКПІКЗ в рамках виконання наукового проекту “Наукова спадщина співробітників Києво-Печерського заповідника 50-х – 90-х рр. XX ст.”, однак згадана

¹ Павленко С. Передмова // Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. С. 12.

² Шумило С. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв'язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // Сіверянський літопис. 2016. № 6 (132). С. 74-82.

³ ДНАББ, ф. КК. “Колекція Горбенко Є.В.” Горбенко Е. В. Творчество архитектора И. Г. Шеделя [Текст]: дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.04. Изобразительное искусство. Научный руководитель доктор исторических наук, профессор М. К. Каргер. К., 1973. Арк. 105.

⁴ Корж Л. П. Лаврская колокольня. К. : Будівельник, 1983 (на укр., рус. и англ. языках). С. 6.

⁵ НКПІКЗ. Шиденко В. А. Восстановительные работы в Лавре после пожара 1718 р. Рукопис (зберігся комп'ютерний набір, підготовлений до друку). С. 24-25.

стаття не мала трьох перших машинописних аркушів, і її друк був затриманий в надії відшукати початок роботи. Тим часом популярність мазепіани збільшувалася й для оприлюднення виявленого матеріалу настали чи не найсприятливіші за всю історію України часи. У виданнях НКПКСЗ було здійснено три публікації Я. Лагодзького, в яких докладно переповідався зміст згадуваної справи (ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 40)¹. При цьому автор надає невірну інформацію щодо зіпсованого плямами імені матері гетьмана Івана Мазепи в іншому документі ЦДІАК України (ф. 59, оп. 1, спр. 968, арк. 10): “...нищилися справи не тільки ті, що мали пряме відношення до Мазепи і часу його гетьманату, а й побічні документи пізнішого періоду, де були згадки про його благодійництво та добродійні справи його сім’ї. Наприклад, архівний документ про матір Івана Мазепи – Марію Магдалену, ігуменню Печерського жіночого монастиря Вознесіння Святого Христа, досліджений мною в ЦДІАК України, був умисно залитий чорнилом в багатьох місцях. Повинен зауважити, що чорнильні плями простежуються саме в тих місцях, де згадується ім’я матері Мазепи”². Автору слід було здійснити більш ретельний евристичний пошук і підкріпити своє твердження правдивими відомостями. Подібні випадки навмисного псування тексту в місцях, де наводилися прізвища засуджених владою осіб дійсно траплялися, але в даному випадку документ не має ознак описаних Я. Лагодзьким. Далі у статті безпідставно стверджується, що деякі сторінки справи № 40, про яку йшла мова, “розірвані майже навпіл чиєюсь “дбайливою” рукою” та зустрічаються посилення на неіснуючий 9-й аркуш³. Нарешті, викликає подив назва статті 2009 р.: “Про невідомий грошовий внесок гетьмана Івана Мазепи”, адже мається на увазі інформація про 4 тис. рублів, що частково пішли на будівництво фундаментів лаврської дзвіниці, і з якою той самий автор ознайомив читача ще в 2000 р. Та якби він ретельніше підійшов до збору матеріалу, то довідався б, що про цей вклад ще 1926 р. писав В. Щербина⁴.

Важливою складовою верифікації мазепіани є робота з речовими пам’ятками, до яких найефективнішим є застосування міждисциплінарного підходу. Так, зауваження реставраторів щодо напису на звільці з ризниці Успенського собору – “Σей келѣх надаль рабѣ Божій Іван Мазепа гетманъ...”, підштовхнуло до підвищеної уваги до цієї пам’ятки і, відповідно, до спроб її нової атрибуції (зокрема, І. Хроненком і С. Пивоваровим)⁵. Новим етапом її дослідження стала ґрунтовно підготовлена стаття Н. Онопрієнко і В. Курлова “Потир аугсбурської роботи і звільця з вкладним написом гетьмана Івана Мазепи...”, де представлені результати технологічного вивчення музейних предметів і евристичної роботи авторів. Історикам, мистецтвознавцям бажано враховувати такі висновки дослідників: усталене датування вкладу 1701 р. не підкріплюється ніякими певними ознаками і свідченнями (вочевидь, це є тільки припущення, яке могло виникнути через ризничий номер XVIII ст. на предметі); звільця незвичної для православної традиції форми⁶ за змістом гравійованого напису на променях і згадкою в головному ризничому описі Києво-Печерської лаври 1863 р. йшла у комплекті з потиром⁷, тож експонувати її, як і публікувати зображення в парі з диском, що траплялося раніше, недоречно. Потир, який у літургійному комплекті зі згаданою звільцею зафіксований під одним ризничим номером, виготовлений

¹ Лагодзьки Я. П. Архівна справа про надання коштів гетьманом Іваном Мазепою Києво-Печерській лаврі на будівництво Великої лаврської дзвіниці // Могилянські читання 2000 року. К. : “Полі-графіка”, 2000. С. 95-97; його ж. Києво-Печерська лавра і козацтво // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті укр. історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 7. К. : Віпол, 2002. С. 111-112; його ж. Про невідомий грошовий внесок гетьмана Івана Мазепи в лаврське будівництво // Могилянські читання 2009 року. К. : Фенікс, 2010. С. 63-67.

² Лагодзьки Я. П. Про невідомий грошовий внесок... С. 64.

³ Там само. С. 64.

⁴ Щербина В. Головні будівлі Печерської лаври // Нові студії з історії Києва. К., 1926. С. 24.

⁵ Див.: Крайній К. К., Крайня О. О. Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць. К., 2019. С. 31.

⁶ Звільця складається не з двох, а з трьох дуг, що перетинаються і утворюють шестикінцеву зірку – Н. Онопрієнко і В. Курлов вказують на цікаве спостереження Г. Полюшка про відповідність сакральної речі зображенню зірки на гербі І. Мазепи. Див.: Онопрієнко Н., Курлов В. Потир аугсбурської роботи і звільця з вкладним написом гетьмана Івана Мазепи. Технологічні особливості і архівні відомості // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2019. С. 172.

⁷ Онопрієнко Н., Курлов В. Потир аугсбурської роботи і звільця... С. 163, 169-175.

наприкінці 1680-х рр. аугсбурзьким майстром Лоренцем II Біллерем. Натомість звіздиця – місцевого походження і зроблена пізніше, зокрема, для фіксації імені вкладника¹.

Арк. 5

Арк. 536.

Арк. 10

Арк. 11

Лл. 1-4. Фрагменти документів зі згадкою імен ігумені Марії Магдалини і гетьмана Івана Мазепи. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 968, арк. 5, 53в., 10, 11.

¹ Онопрієнко Н., Курлов В. Потир аугсбурзької роботи і звіздиця... С. 166, 175-176.

Через укорінення в мазепіані деяких хибних “фактів” доводиться повторювати в різних публічних виступах і статтях вже доведені тези, які продовжують викликати дискусії там, де їх, здавалося б, вже не мало бути. Так, у доповіді 22 червня 2018 р., під час круглого столу “Іван Мазепа та його епоха” і в збірці статей, яка вийшла пізніше, ми докладно зупинилися на датуванні гравюри І. Мігури “Панегірик на честь Івана Мазепи” 1705-м, а не 1706-м роком, що останнім часом набуло більшого поширення. Є сенс ще раз звернути увагу на призабуту атрибуцію, зафіксовану М. І. Петровим і П. М. Поповим. До того ж ми перевірили її за оригінальним відбитком з колекції гравюр фондів НКПІКЗ. Крім цього акцентуємо увагу на атрибуції церков, зображених на гравюрі І. Мігури на честь гетьмана – на наше переконання, київських храмів, про що докладніше – в матеріалах круглого столу¹.

З портретів І. Мазепи, за спеціальними дослідженнями О. Ковалевської, відібрано і запропоновано для популяризації музейними засобами прижиттєве зображення гетьмана у виданому в Лейпцигу часописі “Die europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt”² (1704, 1706 pp. та ін. перевидання). Звісно, ми не маємо відмовлятися від багатойконографії І. Мазепи символічного характеру, інших вірогідних портретів, але краще, на нашу думку, використовувати їх у соціоантропологічному контексті. На прикладі так званого “портрету наполеоного гетьмана”, за яким лаврські ченці ХІХ ст. уявляли собі Івана Мазепу, ми можемо привернути увагу до дійсного факту – більш прихильного ставлення до гетьмана в монастирі, ніж це намагалися пізніше і намагаються інколи зараз показати. Висновок цей підтверджує збережена у фондах НКПІКЗ копія полотна, виконана вільнонайманим іконописцем Спиридоном Науменком для монастирської бібліотеки на замовлення Духовного собору Лаври³.

Важко долати закріплені у свідомості громадян, зокрема, медійними засобами вигадані “факти” щодо матері гетьмана І. Мазепи, ігумені Вознесенського монастиря Марії Магдалини або Магдалени⁴, як вона, власне, сама підписувалася. Починаючи з поширеного портрета невідомої з Національного музею м. Кракова – нібито “портрета матері І. Мазепи”⁵, закінчуючи містифікаціями, пов’язаними з датою смерті та місцем поховання, начебто виявленим під час

¹ *Крайній К. К., Крайня О. О.* Концептуальні позиції... С. 32-34. Див. також: Известия Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за м. ноябрь 1880 года // ТКДА. 1880. С. 123; ІР НБУВ, ф. 285, № 656, арк. 2зв.; № 6929, 5 арк. (дякуємо за надання архівної інформації Г. Філіповій); *Шамурина З.* Киев. М. : Изд. т-ва “Образование”, 1912. С. 46, 57-58.

² *Ковалевська О.* Іконографічні дослідження Олександра Лазаревського: роздуми історика над портретами Івана Мазепи // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століть: Науковий збірник. Львів, 2011. С. 208-209.

³ *Крайній К. К., Крайня О. О.* Концептуальні позиції... С. 34-35.

⁴ Наслідуючи Олені Пчілці, котра літературним опрацюванням історичного матеріалу надихнула багатьох дослідників на студії присвячені матері І. Мазепи, чимало дослідників, на жаль повторюють і надані нею трактування без особливих пояснень і посилань. Письменниця інколи пише ім’я ігумені через дефіс (в неї немає уніфікованого підходу щодо написання цього чернечого імені), але хочеться зауважити, що це є зайвим повторювати за письменницею, бо мається на увазі посвячення Маріанни Мазепиної в чернецтві Марії Магдалени – святій рівноапостольній мироносиці Марії родом із Сирії (у межах Магдали), яка першою засвідчила воскресіння Христове. Олена Пчілка також поширила портрет невідомої як образ матері гетьмана Мазепи, посилаючись на альбом Гната Хоткевича, виданий у Львові. Див.: *Пчілка, Олена.* Пам’ятки від матері гетьмана Мазепи, ігумені Марії Магдалени (Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи) // Рідний край. К., 1912. № 6. С. 7-14; № 7. С. 4-8; № 8. С. 5-10; *Крайня О. О.* Києво-Печерський жіночий монастир ХVІ – початку ХVІІІ ст. і доля його пам’яток / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. С. 16, 41.

⁵ Портрет, як пише Ф. Столот, поступив у краківську галерею разом з іншими у 1906 р. від М. Гожковського, який у 1909 р., вочевидь, на запит до нього, писав у листі, що то є “portrety jakichś niewiast żon wojskowych dygnitarzy ukraińskich, może żon Hetmanów... to nie ulega wątpliwości, ale nazwy ich dzisiejsze są zmyślane”. Спочатку його записали як “образ Магдалени з Войнаровських Мазеп”, потім польська дослідниця М. Коффова, без переконливих доказів припустила, що це мати гетьмана І. Мазепи, і її версія швидко набула популярності. Хоча навіть як версія більш правдоподібною є перша – що це образ племінниці гетьмана – за характеристиками зображень, в т.ч. уславленим з 1747, виголошеним чудотворним у 1755 р. Мілятинським Розп’яттям. Докладніше див. : *Stolot Franciszek, dr.* № 262 Nieznana kobieta (określana jako Magdalena z Wojnarowskich Mazepina), 3 ćw. ХVІІІ w. // *Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistosti dawniej Rzeczypospolitej 1576–1763. Katalog wystawy pod kierunkiem J. Malinowskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1993, s. 380; Український портрет ХVІ–ХVІІІ століть. Каталог-альбом, видання друге. К., 2006. № 282. С. 254; *Крайня О. О.* Образ православної черниці в документах з теренів Гетьманщини // *Rozdroża. Europa środkowa i Wschodnia w refleksjach humanistów.* Częstochowa ; Humań ; Poznań, 2016 (Copyright 2018). Т. ІІІ. Р. 177-178.*

розкопок на території Старого Арсеналу, що не підтвердив жоден археолог, антрополог чи історик-джерелознавець, котрий так чи інакше брав участь у цьому дослідженні¹. На жаль, нові міфи продукуються швидше, ніж вдається їх розвінчувати. Однак в останні роки все ж таки спостерігається затвердження вірної дати кончини Марії Магдалени Мазепиної з роду Мокієвських – 1707 р. Сподіваємося, що й сумніви відносно мирського імені ігумені, висловлені у спеціальному дослідженні історії Вознесенського монастиря в 2012 р.², науковцями будуть прийняті до уваги після відтворення фрагменту документу 1665 р. з ЦДІАК України³.

Іл. 5. Фрагмент документу щодо асекурації пану Мазепі підчасому Чернігівському зі згадкою урожонної пані Маріанни Мокієвської Адамової Мазепиної. 15 грудня 1665 р. ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 103, арк. 1656

Нагадаємо, що в транслітерації “Марина” імені матері гетьмана Мазепи до постригу в чернецтво ми маємо довірятися переписувачу поменника церкви Луцького Хрестовоздвиженського братства, який зазначив, що книгу розпочато було у 1618 р., “а презь мене многогрѣшнаго Іеромонаха Іеремью Савицкого законника катедралного Луцкого, с послушанія туть на тоть чась в року 1677 мешкаючого, слово въ слово рукою моею власною за отпушеніє грѣхов переписанный”. Далі М. Максимович, котрий ввів документ у науковий обіг у 1841 р. без вказівки місця зберігання пам’ятки, повідомляє: “Неизвестный по имени инок, соревнуя Савицкому, в 1748 году тщательным почерком дописал как в поминаниях, так и в реестрах продолжение помянника...”. Запис “Марина Мазепина” М. Максимович датував приблизно 1666 р.⁴. О. Лазаревський у “Заметках о Мазепе” вирішив перевірити свідчення через сумнів, чи стосується запис Луцького поменника саме матері гетьмана, бо це могла бути інша родичка Мазеп. Від О. Левицького він довідався, що оригінальний документ зберігався в Київській археографічній комісії, і звернувся до оригіналу. На звороті 11-го аркушу О. Лазаревський прочитав буквально: “Марина Мазепина, подъчашина черниговска”, але дослідник залишив нам додаткове спостереження: “Записана “Мазепина” в “Реестр” посторонним лицом потому, что почерк записи совершенно отличен от действительного почерка матери гетмана”. Відбиток її автографу зробленого польською з іншого документу, 1701 р. (купчої полковнику Стародубовському пану Михайлові Міклашевському), він привів у своїй роботі з вказівкою на те, що оригінал знаходиться в колекції В. В. Тарновського⁵. Копія останнього зберігається у ЦДІАК України, фонд 51, і ми бачимо сенс відтворити підпис з цього дублікату, бо цілісний документ опублікував С. Павленко за транслітерованим текстом видання початку ХХ ст. (“Труды Черниговской архивной комиссии” за 1913)⁶. Він має незначні, але важливі для порівняльного аналізу відмінності, особливо у фрагменті підпису – їх виділяємо курсивом. За документом

¹ Кромченко О. Под “Мистецьким арсеналом” нашли могилу матери Мазепы [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://kr.ua/kiev/365954-pod-mystetskyim-arsenalom-nashly-mohylu-matery-mazepy>; Мамона О. Информация СМИ о найденной могиле матери Мазепы – ложная [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/19567-informaciya-smi-o-najdennoj-mogile-materi-mazepy-lozhnaya-istorik-olga-krajnyaya-razvenchala-mify.html.

² Крайня О. О. Киево-Печерський жіночий монастир... С. 40-41.

³ Вперше про нього йшлося, з висловлюванням подяки М. Довбищенку за допомогу в пошуках, в стат: Крайня О. Образ православної черниці... С. 176.

⁴ Максимович М. О памятниках луцкого Крестовоздвиженского братства // Киевлянин. 1841. Кн. 2. С. 312, 314-316; те ж саме у вид.: Максимович М. Собрание починений. К., 1876. Т. I. С. 200-201, 202.

⁵ Лазаревский А. Заметки о Мазепе (По поводу книги Ф.М. Уманца “Гетман Мазепа”) // Киевская старина. 1898, 1898, № 3. С. 462.

⁶ Підпис матері І. Мазепи там подається так: “Maria Magdaliena Mazepina monasterow panienskich ihumenia Pieczerskiego Kiewskiego i Hluchowskiego”. Див: № 884. 1701, жовтня 7. Купча Марії Магдаліни Мазепиної на продаж Михайлові Миклашевському, стародубському полковнику, млина в селі Рухові та інших маєтностей / Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядник Сергій Павленко. С. 1042-1043.

ЦДІАК України підпис передається так: “*Marjia Magdalena Mazepina Manasterow Panięskich Lhumenia Pieczerskiego Kiiowskiego i Huchowskiego*”¹.

Таким чином, О. Лазаревський закріпив як доведений факт, що мирське ім'я Марії Магдалини було “Марина”², після чого цю інформацію поширив у біографічній розвідці “Марія Магдалина, мати гетьмана Мазепи” В. Біднов³, за ним – О. Оглоблін⁴, і на сьогодні ніхто вже не має сумніву, що переписувач не допустив помилки в прочитанні імені в поменнику XVII ст. Між тим, в такому варіанті воно більш ніде не зустрічається, а засвідчити вдається лише родове ім'я “Маріанна”, як показує наведений вище фрагмент документа з фонду 28 ЦДІАК України, де згадується підчашина чернігівська, мати гетьмана Мазепи⁵, з якою в монастирі до останнього дня життя була й наближена до неї онука Маріанна⁶. Актові книги з огляду на вміст унікальних документів із згадкою родичів гетьмана І. Мазепи потенційно є дуже перспективними з точки зору виявлення нових свідчень. У цій самій справі 28-го фонду ЦДІАК України міститься інший документ з родинними іменами Мазеп станом на 1665 р.⁷ Подібні доповнення мазепіани слід очікувати й серед інших актових книг, про що свідчить, зокрема, праця з видання таких документів М. Довбищенком⁸. Але це, як вже зазначалося, настільки складний і великий за обсягом масив документів, що, зрозуміло, тільки поодинокі підготовлені до такої роботи фахівці здатні збагатити мазепіану новими знахідками. І це є великою проблемою, бо без такої роботи важко вийти з кола традиційного набору фактів, на яких, з намаганням сказати щось нове, будується безліч надуманих конструкцій, що не мають міцного фундаменту.

У розвідці “До генеалогії роду Мазеп” Т. Люта визначила беззаперечно актуальне завдання “зведення всіх існуючих у літературі даних щодо представників гетьманського роду Мазеп і спроба верифікації інформації відносно первісних джерел”. Дослідниця зосередила увагу на монографії О. Оглобліна “Гетьман Іван Мазепа та його доба”⁹ і статті Тимка Падурри “Jan Mazepa”¹⁰, де, власне, з приводу заявленої теми бракує посилань, і це, на нашу думку, значною мірою зумовило непереконливий результат. У наведеній в кінці статті “верифікаційній таблиці”, де третя графа має показати “місце збереження документа”, за 23-ма з 28-ми пунктів (за кількістю взятих авторкою фрагментів зі згадками представників роду Мазеп) нічого не вказано, або позначено, що місце збереження документу не виявлене. Власне, дослідниця ставить високі вимоги до генеалогічної систематизації, що видно з критики схеми родоводу, представленої Я. Токаржевським-Карашевичем в статті зі збірки 1938 р.¹¹ і версії, за визначенням самого автора, С. Павленка, запропонованій у часописі “Сіверянський літопис” 2007 р.¹² Однак слід зазначити, що перший з них з'ясував генезу герба гетьмана І. Мазепи, тож укладання графічної схеми родоводу Мазеп мало на меті не стільки точне відтворення генеалогічних зв'язків, скільки демонстрацію геральдичних паралелей з гербовими знаками Гедиміновичів, схема родоводу котрих подається поруч. За змістом статті С. Павленка нам також не здалося, що автор мав на увазі щось більше, ніж презентація своєї версії. Щоправда, Т. Люта запропонувала віддзеркалювати це в назві, за зразком її власної статті¹³. Тимка Падурру дослідниця виправдовує відсутністю начеб-

¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 62, арк. 88зв.

² Лазаревский А. Заметки о Мазепе... № 3. С. 462; № 6. С. 411,

³ Біднов В. Марія Магдалина, мати гетьмана І. Мазепи // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Т. I. С. 35, 44.

⁴ Оглоблін, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Вид. 3-є, доповнене і виправлене. С. 60.

⁵ ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 103, арк. 1656.

⁶ Костомаров Н. И. Собр. соч. Исторические монографии и исследования. СПб, 1905. Кн. VI, том 10. С. 568.

⁷ ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 103, арк. 1616-1617зв.

⁸ В анотації до документа № 185 з історії Луцького братства, опублікованому М. Довбищенком (ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 426, арк. 211-211зв.) повідомляється, що в контексті є інформація про участь в переговорному процесі митрополита Ясинського і гетьмана Мазепи. Див.: Архів Української Церкви: Серія 2. Джерела. Випуск 1. Історія Луцького братства і братського монастиря 1617–1833 років. Луцьк: “Тези”, 2014. С. 407-408.

⁹ Оглоблін, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба. 2-е доп. видання...

¹⁰ Руґма Тумка Padurru. Wydanie posmertne z awtohafim. Lwiv: Nakładom knyhamn K. Wylda, 1874. S. 324-330.

¹¹ Токаржевський-Карашевич Я. Герб і походження гетьмана І. Мазепи // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Т. I. С. 53-63 (схема родоводу між с. 56 і 57).

¹² Павленко С. Родовід гетьмана І. Мазепи // Сіверянський літопис. 2007. № 5. С. 57-70.

¹³ Люта Т. До генеалогії роду Мазеп // Іван Мазепа і його доба. Історія, культура, національна пам'ять. Матеріали міжнародної наукової конференції. К.: Видавництво “Темпора”, 2008. С. 138.

то “за традицією XIX ст. ...сигнатур або посилань на джерела”¹. Треба, однак, звернути увагу на те, що як тоді, так і тепер підкріплення своїх висновків документами, безпосереднє використання джерел, оформлення посилань і коректність критики залежать від сумлінності історика. Т. Падурра був, перш за все, літератором. Поети й письменники епохи романтизму доволі ретельно збирали історичний матеріал до своїх творів, і ми можемо брати його до уваги, але, вочевидь, він потребує ще більшої перевірки ніж свідчення таких дослідників XIX ст. як Євгеній (Болховітінов), М. Костомаров, О. Лазаревський та ін., котрі, зазвичай, вказували в своїх працях джерела походження інформації.

Інтерпретація подій за історіографією XIX–XX ст. без розширення джерельної бази не сприяє розв’язуванню складних вузлів мазепіани, а, враховуючи сучасний політичний контекст, навіть шкодить справі абстрактними суперечками між дослідниками та не запобігає повторенню саркастичного зауваження О. Лазаревського щодо книги Ф. Уманця “Гетьман Мазепа”: “Несомненно, что Мазепа был человеком большого ума и еще большего характера... О таком человеке всегда можно сказать много нового, если особенно недостаток документального материала заставляет историка прибегать к догадкам”².

В мазепіані зустрічаються такі явні парадокси як закріплення за свідченням Т. Падурри дати дня народження гетьмана І. Мазепа 20 березня³, та заперечення року народження – 1632-го, там само наведеного, бо більш переконливим здався 1639-й. Останній вирахували за згадкою П. Орлика у листі з Бухареста 26 серпня 1741 р.: “Мені тепер 70 років, отже, я у віці померлого в Бендерах Мазепа”⁴. Але переваги одного свідчення над іншим досить сумнівні та й якщо загальноприйнятим став вказаний день і місяць святкувань, здається нелогічною відмова від наведеного Падуррою року. Та й зовсім поетично-безпідставним його свідчення назвати не можна, адже він надав “pzyrisy” (зноски), де повідомляє про джерело таким чином: “Na brzewiarzu pojezuickim klasztoru krzemienieckiego było zapisane: “Jan Adam Mazepa szlachcic polski urodził się dnia 20 marca 1632 r. w Białocerkwi; uczył się u Jezuitów w Połocku kosztem Dymitra ks. Wiszniowieckiego, staros. Białocerkiewskiego...”⁵, і далі йде широко відома з багатьох джерел правдива інформація. М. Возняк у посиланні на Кс. F. Gościckiego (видання 1732 р.) в статті “Бендерська комісія по смерті Мазепа” дає цінне уточнення – Т. Падурра виписав згадану біографічну довідку з нотаток олицького прелата Алоїзія Осінського, автора 102 томів рукописних творів і матеріалів. На жаль, не уточнена хоча б приблизна дата самого запису “на молитовнику” кременецького монастиря і обставини її появи там, але С. Павленко слушно помічає за біографічними нотатками, які закінчуються: “...Umarł z trucizny, zadanej przez rora Greka, pochowany w Benderach”, що вони зроблені на молитовнику після 1709 р.⁶ Цікаву зачіпку до поглиблення нашого розуміння обставин запропонувала професор Маріола Валчак-Миколайчакова (Познанський університет ім. Адама Міцкевича): слово “pojezuickim”, припустимо, вказує на полишення єзуїтами молитовника в монастирі, який став базиліянським. Питання, коли це трапилось, живить інтерес до історії монастиря, в якому знаходилася така цінна для нас пам’ятка.

Нордберг – сповідник й історик Карла XII, після особистого знайомства з Мазепою в Новгород-Сіверському, зазначив, що гетьман мав більше 70-ти років. Редактор Вольтерової “Історії Карла XII” Антон Герцик, котрий вирізнявся педантичним підходом до фактів і редагував оригінальний текст Вольтера, переправив число 70 (вік Мазепа на момент смерті) на 77⁷. Весь діапазон датувань року народження І. Мазепа, від 1629 до 1644-го прокоментував Д. Дорошенко у своїй статті, яка відкриває збірник “Мазепа” 1938 р.⁸

¹ Люта Т. До генеалогії роду Мазеп... С. 135; 139-149.

² Лазаревский А. Заметки о Мазепе... № 3. С. 457.

³ Руśма Тумка Padurru... С. 325.

⁴ Крупницький, Борис. Гетьман Мазепа та його доба / Переклад з німецької О. К. Струкевича. – К. : Україна, 2003. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.mazepa.name/history/krupnicki-1.html.

⁵ Руśма Тумка Padurru... С. 413.

⁶ Павленко С. Родовід гетьмана І. Мазепа // Сіверянський літопис. 2007. № 5. С. 57-70.

⁷ Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепа // Мазепа. Збірник. Варшава, 1938. Т. I. С. 109.

⁸ Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа. Збірник... С. 3-4.

Сучасні мазепознавці дотримуються переважно дати 20 березня 1939 р., але в своїй новій монографії 2018 р. С. Павленко відходить від прийнятого раніше як аксіома твердження і розвиває версію, прив'язану до дня ангела Івана Мазепи (12 жовтня), що зазначений на гравюрі І. Мігури. З цього дослідник виводить, що мати майбутнього гетьмана, як Діва Марія за Старим Заповітом, на 40-й день внесла хлопчика у храм. “Таким чином, – пише автор, – І. Мазепа народився 29 серпня 1639 р. за старим стилем, а за новим – 8 вересня 1639 р. Нині день Усікновення голови Іоанна Предтечі припадає на 11 вересня. Звідси випливає, що за новим стилем слід і шанувати іменини гетьмана тоді ж, адже час його народження теж змістився відповідно на стільки позицій, як і дні пошанування православних святих”¹. Загалом наше відношення до версії в даному разі скептичне, тому що новозавітні часи й традиції слід відрізняти від старозавітних і не розглядати ситуацію на українських землях XVII ст. крізь кальку іудейських традицій – у всякому разі для розвитку гіпотези потрібне поглиблене вивчення соціокультурної, релігійної ситуації за місцем і часом народження І. Мазепи. Однак завдячуємо автору, бо він звернув увагу на підтверджену документально дату іменин, які доречніше святкувати на теренах Києво-Печерської лаври, де збереглося найбільше Мазепинських пам'яток, сконцентрованих в одному місці. До того ж, дата іменин не викликає ніяких різночитань, як це відбувається з днем народження.

Очевидно, що критика історіографії – питання делікатне і повної згоди між дослідниками щодо окремих деталей мазепіани досягти неможливо. Критичний аналіз має багато суб'єктивних характеристик і часом породжує тривалі суперечки. Дехто взагалі відмовляється від спеціального розділу “історіографія та джерела” в монографіях, користуючись відсутністю державних стандартів щодо структури такого твору на відміну від правил оформлення дисертації. Тим не менш, слід визнати, що попри всі недоліки, за стислим оглядом джерел та історіографії зручно скласти перше уявлення щодо глибини власне авторського дослідження, бо так чи інакше суб'єктивних оцінок праць на дотичну тему науковець уникнути не може. Проблема полягає лише у відповідності оцінок критеріям наукової етики і наявності в критиці конструктивної складової. Аналіз історіографії вимагає від автора, крім іншого, пересвідчитись в актуальності зауваження, бо історична наука, як і будь-яка інша, не стоїть на місці. Кожен дослідник розвиває студії, добирає нові матеріали, з часом виправляє помилки або відходить від попередніх переконань через захоплення новою гіпотезою. Багато що залежить від еволюції поглядів і відповідного корегування висновків. Отже, наробок будь-якого історика за обраною темою слід розглядати комплексно.

Мазепіана потребує продовження перевірки поширеної інформації за посиланнями, і, головне, ретельної щоденної пошукової праці спільно з колегами, котрі безпосередньо працюють в архівних установах та мають недооцінені набутки і евристичний досвід. На разі, у пошуку матеріалів для даної статті ми отримали допомогу архівістів ЦДІАК України О. Вовк і О. Кузьмука. Найвдалішими з очікуваних результатів вважаємо введення у науковий обіг нових джерел. Навіть дублікати відомих за змістом документів має сенс публікувати у порівняльній таблиці, або додатково, з вказівкою попередніх версій, бо рукописні копії мають малопомітні з першого погляду відмінності, але важливі для критичного аналізу джерела. Більше таких відхилень від оригіналу трапляється в друкованих редакціях. Інколи вони носять характер цензури. Крім того, не завжди упорядникам вдається зробити вірний редакційний заголовок. Помилитися може і професіонал, тому справа кожного дослідника, котрий помітив ненавмисну похибку, коректно про це повідомити.

Велику користь приносить також презентація переконливих джерел у музейному просторі. Тільки спільна робота на міждисциплінарному рівні може правдиво розкрити суспільству всі грані діяльності гетьмана І. Мазепи, віддзеркалити епоху ментальних перетворень, демографічних змін, переходу до інших ціннісних орієнтирів населення України, які, безумовно, впливають на сучасний стан суспільства.

¹ Павленко С. Іван Мазепа. Прижиттєві зображення гетьмана та його наближених. К. : Мистецтво, 2018. С. 67.

Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Prof. dr hab. Wojciech A. Mikołajczak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

POGLĄDY RELIGIJNE HETMANA FILIPA ORLIKA (NA PODSTAWIE “DIARIUSZA PODRÓŻNEGO”)

“Diariusz podróżny” hetmana Filipa Orlika prowadzony w latach 1720–1732¹ jest zabytkiem na wskroś świeckim, jednak wśród wielu podejmowanych w nim kwestii znajdują się też zagadnienia religijne. Kozacki przywódca opisywał je dość chętnie, a powodów do podejmowania takiej tematyki miał Orlik wiele – w branym tutaj pod uwagę okresie podróżował wszak przez różne kraje, zarówno takie, w których dominował protestantyzm, jak i na wskroś katolickie, a także prawosławne i takie, gdzie zakorzenione od wieków prawosławie oficjalnie musiało ustąpić pierwszeństwa narzuconemu przez Turków islamowi. Filip Orlik, hetman na wygnaniu, rozpoczął swą podróż w październiku 1720 r. w Sztokholmie, jako sprzymierzeniec króla Karola XII, z którym wspólnie zaplanował podjęcie rokowań z tureckim sułtanem w sprawie wojny z Rosją, a następnie, pokonawszy morską drogę przez Bałtyk peregrynował przez kilka księstw niemieckich, Śląsk, Czechy i Polskę, by na koniec wyruszyć z mołdawskich Bender do Stambułu.

Filip Orlik był synem Stefana Orlika, katolika, polskiego szlachcica herbu Nowina, i Ireny, prawosławnej szlachcianki *de domo* Małachowska. Wychowany został przez matkę w tradycji prawosławnej (ojciec zginął w bitwie pod Chocimiem gdy Filip był niemowlęciem), został oddany do szkół, w tym (najprawdopodobniej) do kolegium jezuickiego w Wilnie, a następnie studiował w kijowskiej Akademii Mohylańskiej. Po jej ukończeniu, latach 1698–1700 był pisarzem w kancelarii metropolity kijowskiego, potem w pułku połtawskim². W roku 1702 został głównym pisarzem wojska zaporoskiego i najbliższym współpracownikiem Iwana Mazepy. Po bitwie pod Połtawą Orlik wraz z Mazepą i królem Szwecji Karolem XII wyemigrował na terytorium Imperium Osmańskiego, gdzie w miejscowości Bendery we wschodniej Mołdawii Mazepa zmarł. Pół roku po jego śmierci, w kwietniu 1710, Filip Orlik został obrany hetmanem na wygnaniu³.

Nawet tak pobieżne przedstawienie jego sylwetki daje nam asumpt do tego, by widzieć w Orliku przedstawiciela wspólnoty kulturowej, jaka mniej lub bardziej świadomie stała się udziałem wieloetnicznego i wielowyznaniowego społeczeństwa I Rzeczypospolitej po inkorporacji części ziem ruskich do Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego⁴. Obeznanym z tradycją katolicką i nauczaniem Kościoła rzymskiego, doskonale znającym łacinę Filip Orlik wiele miejsca w swoich codziennych zapiskach poświęcił przeżyciom związanym w ten czy inny sposób z kwestiami religijnymi. Orlik prowadził swój dziennik po polsku, tzn. swobodnie formułował swoje wypowiedzi w charakterystycznej dla epoki baroku makaronizowanej polszczyźnie, przepelnionej słownictwem łacińskim⁵. Dziennik z lat 1720–1723 zaczyna się nawet od dłuższej łacińskiej formuły, którą starannie wykaligrafował i розміścił na pierwszej stronie zeszytu⁶:

¹ W niniejszym artykule brać będziemy pod uwagę tylko trzy pierwsze lata jego podróży, których opis zawiera przedwojenne polskie wydanie dziennika: *Диярій гетьмана Пилипа Орлика*, opr. Jan z Tokar Tokarzewski Karaszewicz, Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego, t. XVII, seria historyczna, z. 3, Warszawa 1936.

² *Історія українського козацтва. Нариси у двох томах*, ред. колегія, Національна Академія Наук України, Видавничий дім “Киево-Могилянська академія”, Київ 2006, t. 2, s. 190.

³ *Українське козацтво. Мала енциклопедія*, ред. колегія, Видавництво “Генеза”, Київ 2006, s. 423.

⁴ Por. M. Kuczyńska, *Katolicko-(jezuicko)-prawosławne i unickie kontakty międzywyznaniowe w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w.*, [w:] *Z polskich studiów slawistycznych*, seria 13, t. 1 *Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka*, pod red., B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 122; *Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia*, red. M. Kuczyńska, seria *Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości*, t. 11, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

⁵ Wszystkie cytaty zamieszczać będziemy w tej samej postaci, w jakiej zostały one opublikowane przez Jana Tokarzewskiego-Karaszewicza, tzn. bez uwspółcześniania pisowni.

⁶ Do naszych czasów zachowało się 6 oprawionych w safian zeszytów. Przechowywane są one w Paryżu, archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji.

DIARIUSZ
PODRÓŻNY

ktory

W Imię Troycy Przenaswietszey
zaczol się
w Roku 1720.

Miesiaca Octobra
dnia 10.

IESUS

Via, veritas et vita

Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te, in omnibus vijs tuis
In conspectu gentium, nolite timere, vos enim in cordibus vestris
adorate et timete Deum, Angelus enim Eius vobiscum est.

Vivit Dominus, quia custodivit me Angelus Eius, et hinc euntem,
et ibi commorantem, et inde reverentem.

Iesus et Maria

sint mihi in via

Notatki Filipa Orlika zawarte w pierwszym zeszytcie kończy natomiast myśl sformułowana po polsku: “Niech będzie chwala wieczna nieskończonemu Miłosierdziu Bożskiemu za Wszystkie Jego Dobrodziejstwa”.

Początek podróży został wybrany, chyba nieprzypadkowo, na dzień św. Filipa, patrona hetmana-podróżnika:

A-o 1720 Miesiaca Octobra 10 dnia Wyiachałem w Imię Pańskie z Sztokolmu w dzień Poniedziałkowy sub auspicijs S.S. Aniołow Stróżow y S-o Philippa Patrona mego, którego festivas in crastinum przypada to iest we Wtorek 11 eiusdem.

Quod felix faustum fortunatumque sit, Mieliśmy tego dnia wyiachać, y iuz in procinctu byli wyjazdu, lecz non effectuatum dla koni, ktorych przed wieczorem nie mogli wydać, dla czego odłożyć musiałem wyiazd na zaiutrz.

11 Octobris w dzień Patrona mego wyiachałem iuz ze Sztokolmu [...] (s. 1)¹

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na 11 października przypada dzień św. Filipa w kalendarzu prawosławnym (katolicy obchodzą imieniny Filipa 24 października). Orlik stosował w swoim dzienniku podwójną datację tzn. zgodną zarówno ze starym, jak i z nowym stylem, ale rozpoczął jej używanie dopiero po kilku miesiącach, kiedy przebywał już w Krakowie (pierwszego zapisu z podwójną datacją dokonał 21/10 maja 1721). Odnotowanie pod datą 11 października “dnia św. Phlipa” oznacza, że Filip Orlik poruszając się w świecie protestanckim, w którym nie oddaje się czci świętym, stosował wprawdzie kalendarz gregoriański, ale rytm jego prywatnego życia był zgodny z prawosławnym starym stylem. Znamienne jest też przejście na podwójną datację już w Polsce, wśród katolików, którzy także czczą świętych, choć najczęściej dni ich wspomnienia różnią się od tych, które przyjęte są w Kościele wschodnim. Od tego momentu, tzn. od maja 1720 Orlik celebrował już wszystkie święta zgodnie z obydwoma kalendarzami, nawet wtedy gdy przebywał na terenach wasalnych Imperium Osmańskiego lub w samych granicach imperium.

W relacjach z terenów, gdzie dominował protestantyzm Orlik niewiele miejsca poświęcał kwestiom związanym z religią, jakby nie chcąc w ogóle poruszać tego tematu. Na ogół odnotowywał tylko ważne dla niego daty związane z kalendarzem prawosławnym, takie jak dzień patrona kogoś z jego bliskich: “29 [października] w Sobotę w dzień S-tey Anastaziy Patronki Corki moiey Pierworodney popołudniu ambarkowaliśmy rzeczy i sami siebie popołudniu o czwartej godzinie [...]” (s. 4). Upust swojej niechęci do protestantów dał natomiast w opisie niewygodnego noclegu, jakiego doświadczyli pod Rostokiem:

[...] a tak wyiachawszy z Rostoku godziny szostey w nocy przybyliśmy na noc za dwie mile o godzinie dziesiątej do Grincy do karczmy w ktorey obay karczmarze mąż i żona Francuzi, religione Reformaci Ludzie ubodzy, y karczma nie porządna y mizerna, gdzie zastaliśmy nocującego jednego Capitana w służbie Luneburskiey zostającego y siła Canaliey chłopow co kotły naprawuiał, z ktoremi in una societate na ziemi na pościeli słomianey musieliśmy nocować.

¹ Numery stron podajemy za wydaniem z 1936 r.

Nie do końca wiadomo co miał na myśli hetman Orlik, kiedy pod datą 4 grudnia 1720, przebywając w Hanowerze odnotował, że “odprawiwszy nabożeństwo” odesłał ważne listy, albo że 9 grudnia “w Piątek na Poczęcie Najswiętszey Panny odprawiwszy nabożeństwo ziedliśmy obiad postny” (s. 16). Wydaje się, że chodziło mu raczej o samodzielną lekturę liturgii, niż o udział w niej w kościele, gdyż widok kościoła katolickiego ucieszył go dopiero kilka dni później (“Byliśmy w Stayni krolewskiej ktora iest pełna koni pięknych. Widzieliśmy niedaleko Iey Kosciół Katholicki, strukturą piękną wystawiony nowy ieszcze”), a pod datą 11 grudnia (w oryginale: Xbris, tj. ‘decembris’) nie omieszkał odnotować: “w Niedzielę bylismy na Mszy w Katholickim Kościele – o dziesiątej godzinie gdzie wiele widzieliśmy Katholików” (s. 19).

Wart zauważenia jest fakt, że hetman Orlik żył przez cały czas w zgodzie z tradycją prawosławną, która nakazuje zachowanie postu w dni świąt maryjnych. Odnotowanie tego w dzienniku uważał zaś za rzecz ważną. Kult maryjny odgrywał w życiu Filipa Orlika istotną rolę, toteż nigdy nie zapominał o żadnym ze świąt, nawet jeśli – w protestanckim otoczeniu – oddawaną Matce Bożej cześć wyrażał jedynie we wzmiankach kalendarzowych typu: “2 Februarij we Czwartek na Święto nasze Naswiętszey Panny Gromniczney odebrałem respons na List moy [...]” (s. 33). Znamienne, że prawosławne święto Spotkania Pańskiego, obchodzone na cześć ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, hetman Orlik nazwał tu “naszym”, ale zastosował w tym przypadku zaczerpnięte z polszczyzny potoczne, katolickie miano Matki Boskiej Gromnicznej (oficjalna katolicka nazwa tego święta to Ofiarowanie Pańskie). Nie wiemy zatem co miał na myśli pisząc “nasze” skoro w kalendarzu prawosławnym przypadało ono później. W innym zresztą miejscu pisze o oktawie Wniebowzięcia, a nie Zaśnięcia Matki Bożej, co każe nam widzieć w hetmanie Orliku postać prawdziwie ekumeniczną, wyprzedzającą swoje czasy:

20/9 [sierpnia] we Srodę [...] byłem także w tymże samym Kosciele na nabożeństwie y na kazaniach rano y wwieczor, co czyniłem przez całą Oktawę na cześć y na chwałę Bogu w Troycy S-tey iedynemu y Naswiętszey pannie Matce Bozskiej w Niebowziętej (s. 58).

Od momentu przekroczenia granic Polski już regularnie bywał na katolickich mszach, nawet spowiadał się u katolickich księży, z niektórymi z nich przyjaźnił się. Przez księży także przesyłał dużą część swojej korespondencji, a dla swojej żony i córek szukał schronienia w katolickich klasztorach:

25 Xbris w niedzielę na Boże Narodzenie nasze wysłuchałem nabożeństwa w Kosciele Katholickim [...] (s. 20).

26 Xbris w Poniedziałek byłem także na Nabożeństwie w Kosciele Katholickim [...] (s. 20).

Odebrałem list od wielebney Matki augustianek w których Klasztorze Familia moia zostaię (s. 58).

Sam zresztą chętnie gościł i u dostojników kościelnych i w katolickich klasztorach, nie unikając także zamawiania mszy katolickich (co zresztą czyni kilkakrotnie po śmierci swojego syna Jakuba) i przyjmowania komunii:

3 Martij w Piątek byłem z wizitą u tegoż Imsci Xdza Biskupa¹ ktory mie przyioł z wielkimi respektami (s. 37).

[...] radzono potym abym się Ja tym czasem umknoł gdzie na stronę albo do Klasztoru Którego a naybardziej do Franciszkanskiego przebrał się, pro maiori securitate żebym tam przesiadział, poki Jaguziński z Wrocławia nie wyiedzie (s. 38).

[...] tegoż dnia ut supra przeniosłem się do Klasztoru Oycow Pawlinow bo tam w miescie smrodliwą y niewygodną gospodę miałem (s. 39).

[...] posyłałem do Xdza Przeora prosząc o naznaczenie w klasztorze Stancyi, którą mi łaskawie pozwolił [...] a po obiedzie byłem z wizitą u Xdza Przeora i poprosiłem go o naznaczenie spowiednika co mi obiecał (s. 41).

8/28 Maj w Niedzielę Świątek Naszych S-o Ducha spowiadałem się z grzechow moich w Kosciele Kathedralnym przed Xdzem Waniewskim, wysłuchałem tamże Mszy S-tey przyiołem Communią co daj Boże na odpuszczenie grzechow moich y na wieczne Zbawienie (s. 50).

Odwiedzane na terenie Saksonii i Czech, a potem we Wrocławiu, Olkuszu, Częstochowie i Krakowie kościoły zwiedzał i opisywał niekiedy jak turysta, odnotowując wszystkie ważne jego zdaniem i warte zobaczenia obiekty znajdujące się w tych kościołach:

¹ Chodzi o Biskupa poznańskiego Jana Tarło.

[...] także chodziliśmy kontynuując lustracją miasta y Kosciółow y bylismy apud Patres Praemonstratenes Reguły S-o Augustyna gdzie poszrod Kosciola w czarney marmurowey trumnie leżą reliquie S-o Norberta Fundatora tego zakonu, z Prawey zaś ręki w osobliwey kaplicy ołtarz S-tey Urszuli, ktorey kosci na Ołtarzu po części rozebrane, w Ołtarz wprawione y drogiemi Kleynotami obwinione zostaią [...] (s. 28).

21 Januarij w Sobotę byłem na nabożeństwie w Kosciele Kapucyńskim, gdzie obraz Nayświętszey Panny Ruski, y tam wysłuchałem mszy Świętey (s. 31).

22 Aprila w Sobotę byłem na Nabożeństwie w Kościele Katedralnym rano, gdzie poszrod Kosciola piękną strukturą z marmuru y metalu Ołtarz a na nim w srebrney bogato y peknie zrobioney trumnie stoją Reliquie S-o Stanisława Biskupa Krakowskiego, widziałem w tymże Kosciele Groby y Mauzolea Krolow Polskich, Bispu [pow Krakowskich, y rożnych Panow [...]] (s. 44)

30 Aprilis w Niedzielę byłem na wielkiej Mszy y na kazaniu OO. Franciszkanow gdzie w Kurytarzu wielu Biskupow Krakowskich są Conterfeta y Epitaphie tamże w Kosciele po lewey ręce w Kaplicy osobliwey grob S-tey Salomei Krolewny Polskiej, a w kurytarzu widziałem Obraz Chrystusa P-a z drzewa rżnięty ubiczowany, o którym powiadają że złodzieia przytrzymał uiowszy za rękę (s. 46).

Kosciół zas S-tey Anny ab intra y ab extra wyśmienitą strukturą wystawiony, godny widzenia, iako y Ste-o Piotra u Jezuitow także godny widzenia (s. 46).

Hetman Orlik nie był jedynie biernym uczestnikiem mszy – w tych dniach, w których czas mu na to pozwalał, odwiedzał kościoły wielokrotnie, często z tego powodu, że wysłuchane kazanie pozostawiło w nim niedosyt. Chętnie odnotowywał też swoje krytyczne oceny wysłuchanych kazań:

22 Januarij [...] byłem w kościele u Jezuitow na Nabożeństwie, y tam kazania niemieckiego śluchałem, choć nic z niego nie nauczyłem się (s. 31).

27 Aprilis [...] na drodze napadł mię był deżdż dla ktore-o musiałem divertere do Kosciola S-o Piotra O.O Jezuitow gdzie śluchałem kazania dość mądrego y pięknego (s. 45).

1/21 [stycznia] byłem w Kosciele Akademickim S-tey Anny in vivinio gospody gdzie miał kazanie Dominikanin młody ni takie ni siakie (s. 69).

25/14 [stycznia] w niedzielę nic nie było ad notandum byłem iednak w Kosciele S-o Piotra ea intentione żebym słuchał kazania, ale nie wiem z iakiey racyi nie było go, lubo Kaznodziei długo czekano po Credo, a tak infectis rebus nie słuchawszy kazania odszedłem do Karmelitow u których S-o Michała odprawowała się Solennitas zaszubienia S-o Jozefa z Naiswiętszą Panną, tam tedy słuchałem mszy y Kazania ktore miał ordynariyny Kaznodzieia, nie do rzeczy tylko fabułami y Historiykami miscendo sacra profanis napełnił, tamże y na nieszpornym byłem kazaniu podobnym pierwszemu.

W podobnym stylu relacjonuje Orlik swój pobyt na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, w Mołdawii i imperium osmańskim (tj. na ziemiach bułgarskich i greckich), gdzie regularnie bywa już w cerkwiach¹. Opisując prawosławne nabożeństwa Filip Orlik sięga po dobrze znaną mu terminologię cerkiewnosłowiańską, którą zresztą zapisuje literami alfabetu cyrylicznego:

We Szrodę byłem na nabożeństwie **отдания праздника Paschalis** które się odprawiało z mrozem y wiatrem zimnym przez cały dzień trwającym, byłem także na nieszporze (s. 94).

We Szrodę na S-tego Mikołaja (którego przeniesienia reliquii Grecy nie celebriują) byłem na Nabożeństwie lecz na iutrzni już nie zostałem, którą po Służbie Bożey odprawiłem tamże w Cerkwi **z величанием и словословіем великимъ** (s. 95).

Byłem na Służbie Bożey dla **Święta Обрѣтениа Главы Іоанна Прдчи** (s. 119).

(...) przy dokończeniu Służby Bożey mianowicie po **буде имя Боже благословенно** czerniec, który miał Służbę Bożą modlitwę czytał i błogosławił (s. 122).

Z wieczora w nocy własnie o dziesiątey godzinie przed północą zaczęło się Nabożeństwo, to jest **бдѣние нощное** alias vigilia nocturna y trwała aż do samego dnia (s. 132).

Od początku peregrynacji przez kraje prawosławne krytycznym ocenom poddaje zarówno stan budynków cerkiewnych, jak i kondycję duchowieństwa. O ile jednak z dużą wyrozumiałością odnosi się do duchownych słowiańskich i ich problemów, o tyle Grecy i ich obyczaje religijne budzą w nim wiele emocji i skłaniają do wyrażania na piśmie ocen. Szczególne zdziwienie wywołuje w hetmanie Orliku grecki zwyczaj składania w ofierze zwierząt, zabijania ich w obrębie należących do cerkwi zabudowań i wspólnego spożywania przyrządzonego w ten sposób posiłku. Drażni go wielogodzinne gotowanie tej strawy (“woła na offiarę rznęli i mięso gotowali, co wzięło kilka godzin”,

¹ Pierwszy raz możliwość uczestniczenia w nabożeństwie prawosławnym dopiero w Przemyślu.

s. 121), a potem jedzenie i picie w murach cerkwi (“nad mięsem i gorzałką przy dokończeniu Służby Bożej [...] czerniec, który miał Służbę Bożą modlitwę czytał y błogosławił”, s. 122). Co prawda nie kojarzy mu się to z muzułmańskim zwyczajem rozdawania mięsa zwierząt ofiarnych jako obowiązkowej dla wyznawców islamu jałmużny, ale pewne podejrzania budzi w nim termin *kurban*, jakim ta rytualna rzeź jest określana. Dwukrotnie wyrokuje więc, że duchownych greckich cechuje “wielka religionis ignorantia” i nie waha się ich nazwać prostakami, a nawet idiotami:

Ja zaś zgorszywszy się tego mówiłem iednemu Kapłanowi po Bułgarsku mowić umięjącemu iż synod powszechny szosty zakazuie pod klątwą aby mięsa do Cerkwi y gorzałki na ofiarę nie nosili oprócz wina kadzidla proskuey y swiec, lecz surdis fabulam narravi, gdyż w tym narodzie wielka iest nietylko synodów ale y wiary Chrześcianskiej ignorantia y tylko co ieszcze imie Chrześcianskie y Krzyż retient de caetero nihil. Popi y sami Pasterze Metropolitowie Archi Episkopowie y Episkopowie wielcy prostacy y Idioti, którzy Iellńskiego ięzyka niemaiąc in vulgari lingua co czytają zgoła nie znaią y nierozumieią, plebs zaś oprócz Krzyża (a y tego niewszyscy) nic zgoła nie umieią (s.122).

Szczególnie poirytowany jest też faktem, że próbują oni ochrzcić Ormianina, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest on chrześcijaninem. Z niechęcią odnotowuje też, że Kościół grecki nie celebrytuje niektórych ważnych świąt, takich jak Pokrow, czyli Opieka Bogarodzicy. Nie lepiej ocenia wiernych, którzy nie znają nawet najważniejszych modlitw: “O Ojczy nasz kiedy ich pytaliśmy iesli umieią odpowiadali nam, ze to do Popow należy umieć, a nie do nas” (s. 122). Po tych bardzo emocjonalnych ocenach hetman Orlik wyraża własne opinie, z których raz jeszcze wynika, że jego postawa religijna jest niezwykle ekumeniczna, opowiada się bowiem jako zwolennik jedności wszystkich chrześcijan. Reasumując swoje rozważania nad kondycją greckiej Cerkwi stwierdza bowiem wyraźnie, że:

Pożal się Boże że nie chcą respicere, y do iedności w wierze Świętey przyjść. Widzę teraz y wyznawam że ambitio Greckich Przełożonych mianowicie Patriarchow Schizmę uczyniła, która na potym wszystkie nieszczęścia na Greckie Państwo wprowadziła. A to naygorsze że Grecy do Rzymian tak wielkie maią odium że y za Chrzescian ich nie znaią lubo sami ledwo umbram maią christianitatis (s. 122).

Mieszkając przez 12 lat w Salonikach prowadzi niejednokrotnie spory natury teologicznej, ale odnosi się wrażenie, że podejmuje się prowadzenia tych dyskusji bez przekonania, bardziej z nadmiaru wolnego czasu niż dla osiągnięcia jakiegoś wymiernego efektu. Wydaje się bowiem, że postawa religijna reprezentowana przez Filipa Orlika była niezwykle odosobniona, rzadko spotykana nie tylko w tamtych czasach, ale i współcześnie. Reasumując możemy więc tylko wyrazić podziw dla awangardowych poglądów kozackiego hetmana, jego wiedzy religijnej, znajomości tradycji, a nawet dla jego odwagi wyrażania własnego punktu widzenia na te tematy.

Religious views of Hetman Filip Orlik (based on the “Travel diary”)

“Travel diary” by Hetman Filip Orlik, run in the years 1720–1732, is a thoroughly secular monument, but religious issues are also among many issues raised in it. The authors analyze the diary notes of the hetman from 1720–1726, when he first traveled through Western Europe (from Sweden through the Netherlands, German duchies and Silesia to Poland), and then from Moldavian Bender to the Ottoman Empire. Traveling in many countries, Orlik had contact with various religions and confessions within Christianity. On the pages of the diary, he expressed his feelings related to Protestantism, Catholicism and Orthodoxy as well as Islam.

The religious attitude of Filip Orlik was not only rare in those times – such a strong ecumenical attitude is not frequent also today. His avant-garde views were supported by vast knowledge of religion and tradition. The analysis of diary monuments proves Orlik’s great commitment to religious issues and his desire to express his own views.

Пономарьов О. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ВАЛАСЬКОГО ГОСПОДАРЯ
КОНСТАНТИНА БРИНКОВЯНУ 1692–1700 рр.**

Валаський господар Константин Бринковяну (1654–1714†), який правив князівством з жовтня 1688 р. до свого 60-річного ювілею у серпні 1714 р., коли його разом з синами було страчено у Стамбулі¹, належав до одних з найобережніших політиків свого часу. Дипломатичні заходи господаря, скеровані на збереження прав перед Портою і недопущення поширення впливу з боку Австрії відзначалися виваженістю. Активізація зовнішньополітичної діяльності Бринковяну починається з 1690-х рр., коли господар, шукаючи надійних покровителів під час австрійсько-, польсько- та російсько-турецьких протистоянь відправляв численні місії до європейських столиць. Зокрема до Росії і Гетьманщини були послані такі чауші:² Панайот Раду (1689),³ Георгій Кастріот (1697–1698, 1711), Петру Даміан (1701), Давид Корбя (1702–1705, 1707) та Федір Корбя (1707–1711)⁴.

Час, коли правив Бринковяну, відзначався суперництвом між імперією Габсбургів, Високою Портою та Річчю Посполитою, кожна з яких прагнула зміцнити свій вплив на Валахію. Росія ж була віддалена від цього дунайського князівства Гетьманщиною, територією Війська Запорозького, землями, що входили до складу або сфери впливу Османської імперії, Кримського ханату, а також землями – історично і етнічно близького – Молдавського князівства. Ця обставина дещо ускладнювала для російських правителів процес встановлення контактів з Валахією. Сусіди Дунайських князівств – Австрія і Польща несли перманентну загрозу відносній незалежності цих державних утворень. Нагадаємо, що князівства мали статус неінкорпорованої території, перебуваючи під загальною юрисдикцією Османської імперії.

Від початку сходження Бринковяну на валаський престол, господар займав позицію вицікування, віддаючи перевагу маневруванню, а не відкритого виступу проти Порти. Так, восени 1688 р. у листі до правителя сусідньої Молдови К. Кантеміра⁵ новозведений господар з пафосом проголосив, що він “при самому вже вступі [на господарський престол] зберіг від остаточної поразки валахів. Оскільки якщо князь Шербан [Кантакузіно], ще хоча б три місяці прожив, утворив би зраду [султану], і собі без усілякої вигоди і всій Валахії на загальну біду”⁶. Отже, зрозуміло, що Бринковяну як і решта оточення попереднього господаря Ш. Кантакузіно не бажали відкритого виступу проти Порти.

Перші більш-менш реальні спроби Бринковяну залучити до військової співпраці Московську державу, які мали на меті зміцнення позицій Валахії, відносяться до 1692 р., що було пов’язано з існуванням у Європі антиосманської опозиції під назвою “Священна ліга”, з одного боку, а з іншого – певним тиском на господаря з боку Австрії. На відміну від попередніх звернень листи господаря за 1692 р. і далі вирізнялися наявністю чіткого плану і пропозицією щодо конкретних дій. Бринковяну, не маючи змоги відправити посольство до царя, передавав свої листи через представників єрусалимського патріарха Досифея. Так, у жовтні 1692 р. до Москви прибув посланець Досифея, архімандрит Хрисанф. Від імені Досифея він передав російському цареві прохання Бринковяну захопити дніпровські містечка “дабы и Белгородскую орду разорить; тогда те два государства (Молдова і Валахія – *О. П.*) поддадутся царскому

¹ *Cantemir D. Opere complete. V. 6. T. 2. București, 1996. P. 92-100.* Порто інкримінувала Бринковяну володіння маєтностями у Трансильванії, наявністю у нього золотих запасів, які зберігались у банках Венеції, а також він підозрювався у зв’язках з московським царем і австрійським імператором.

² Чауш (турець., румун.) – в даному значенні: посол, посланець. Про еволюцію цього поняття див.: *Ангели Ф. Эпоха и новая трактовка родословия Кантемиров. Кишинев, 2010. С. 134.*

³ *Bezviconi Gh. Contribuții la istorie relațiilor româno-ruse. București, 1962. P. 116.* Румунський дослідник Г. Безвіконі небезпідставно вважав Панайота Раду першим постійним представником Валахії у Москві, але помилково відносив час його перебування в Росії до березня 1700 р.

⁴ *Istoria României. Vol. V. București, 2003. P. 258-259.*

⁵ К. Кантемір (тут і далі) – Константин Кантемір, господар Молдови у 1685–1693 рр.

⁶ *Байер Г.-З. История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира. М., 1783. С. 177.*

величеству без всякого замедлення”¹. Для здійснення цього плану Бринковяну пропонував послати загін козаків з 60 тис. шабель. Після завоювання турецьких фортець на Дніпрі² і розорення ногайців господар обіцяв негайно приєднатися, передавши цареві на підтвердження цих намірів креслення плану Білгородської (Буджацької) орди³.

В той же час гетьман Іван Мазепа за завданням царя у 1691–1692 рр. за допомогою своєї резидентури проводив розвідувальну роботу в Яссах та Львові “для проведывания тамошнего поведения”, про що він отримував листи “от некоторых желательных особ”, які потім пересилалися до Москви⁴. Вивчивши ситуацію в Буджаку, ще з часів посольства Федора Шакловитого (1688), Мазепа постійно слідкував за тамтешніми ордами, наявність яких в регіоні перешкождала вільному розвитку Гетьманщини.

У другій половині XVII ст. Буджак мав досить велику щільність населення. Виходячи з того, що за одними даними ногайське військо становило від 30 до 40 тис. вояків, а за іншими близько 50 тис., – сучасні дослідники вираховували загальну кількість населення регіону в цей час від 150 до 200 тис. осіб⁵.

Водночас, зважаючи на те, що прямі заклики до боротьби з кочовиками Буджаку не могли бути реалізовані на той момент, валаський господар для зміцнення своїх позицій вирішив використати слабкість політичної ситуації у Молдові, спрямувавши свої дії на приєднання сусіднього князівства. Для цього Бринковяну пропонував Мазепі захопити молдавського господаря К. Кантеміра, очевидно, для ув’язнення або для розправи.

Агент гетьмана Мазепа канцелярист Самійло Пулверинський, повернувшись з Валахії, наприкінці квітня 1693 р. переказував через Марка Костантинова, що “владелец мултянский (валаський – *О. П.*), великую имеет неприязнь, и явную... вражду от владетеля волоского (молдавського – *О. П.*), который против всего христианства будучи неприятелем, великое туркам объявляет желательство, и ево мултянского владетеля многократно туркам обносит и в беду приводит”, а тому Бринковяну просив гетьмана спіймати молдавського господаря⁶.

Згодом у листі до царського сановника Л. Нарішкіна⁷ гетьман писав, що Бринковяну, маючи “великую... вражду от владетеля волоского, приказывал ко мне чрез человека своего..., чтоб учинить тщание о взятии того владетеля волоского, а если людем регименту моего, того учинить невозможно”, то в такому випадку валаський господар через українського гетьмана хотів дізнатися, чи можливо здійснити цю акцію силами фастівського полковника Семена Палія⁸. Для цього Мазепа просив Л. Нарішкіна клопотати стосовно видачі царського указу, як “поступить против прошения того владетеля мутьянского, о чем в моем листу к великим государем писанном, не докладываю. Разсуждая, что на Москве всякие обретаютца... и волоские суть люди, и чтоб ис приказа такая тайна не вышла, и не дошла в волоскую землю, и тем бы мутьянскому владетелю крайняя нанесена была беда”⁹, наголосуючи ще раз на проханні про указ Петра І.

Аналогічно до спроб Бринковяну захопити свого яського колегу діяв, власне і сам молдавський господар К. Кантемір, який у січні 1693 р. скаржився суверенові на Бринковяну, що той нібито веде секретні перемовини з австрійським генералом Д. Хейслером. На що

¹ Кантерев Н. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669–1707 г.). М., 1891. С. 244.

² Станіславський В. В. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686–1699. К., 2004. С. 167. Щодо упокорення Порти на українських землях аналогічних думок дотримувався і гетьман І. Мазепа, який у лютому 1693 р. замість зведення Кам’яного Затону пропонував зосередити зусилля на взятті дніпровських містечок. Однак питання про широкомасштабні дії на Дніпрі в той час не було реалізовано.

³ Кантерев Н. Сношения иерусалимского патриарха... С.244.

⁴ Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепа в документах / Упоряд. С. О. Павленко. – К., 2009. – Док. № 35. С. 147.

⁵ Гизер С. Ногайцы на территории Одессины в 16–18 веках // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Одесса, 2006. С. 26.

⁶ Листи Івана Мазепа. 1687–1691 / Упоряд. В. Станіславський. К., 2010. Т. 2. Док. № 60. С. 377. У березні 1692 р. цар писав Мазепі, що С. Пулверинський має розвідати стан справ Порти, інформацію щодо чого очікували в Москві // Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепа... К., 2009. Док. № 35. С. 146.

⁷ Лист без місця й дати, очевидно, припадає на травень–червень 1693 р., оскільки Мазепа на попередній лист відповіді не отримав.

⁸ Листи Івана Мазепа... Док. № 64. С. 382–383.

⁹ Там само. С. 383.

візир мудро відповів, що Кантемір заслуговує не меншого покарання аніж Бринковяну¹. Проте саме перед цим Кантемір, виступивши посередником в організації сепаратних переговорів між Стамбулом і Москвою, отримав звільнення від сплати податі на кілька років. Заслуги господаря спрямовані на виведення росіян з війни були так високо оцінені Портою, що йому було обіцяно валаський престол у разі доведення провини Бринковяну².

Слід зазначити, що смерть К. Кантеміра у березні 1693 р. зробила “де факто” прохання правителя Валахії недійсними. Зрозуміло, що протурецькі симпатії того чи іншого молдавського господаря були приводом для подібних звернень Бринковяну, тоді як причина полягала у його бажанні стати на чолі обох румунських князівств.

Мазепа, будучи досвідченим політиком, не хотів втручатися у валасько-молдовські суперечки. Попри зусилля гетьмана стояти осторонь конфлікту, з усього було видно, що він більше тримався позицій Бринковяну, який був на той час цінною фігурою у зовнішньополітичних проектах Росії. З огляду на це український керманіч дає пораду царському сановнику, що “в моем малом разсуждении видется дело пристойное, дабы Семену Палею тот промысел по желанию владетеля мультянского был позволен и вручен, естли он... сам на то дело позволит-ся”³. Для цього Мазепа міг вести перемовини з Палієм, відносини з яким остаточно зіпсуються зіпсується лише 1694 р. Але очевидно цар дозволу на таке втручання в молдовські справи не дав, оскільки в цих роках військових виправ до Молдови не робилося.

У 1693 р. отримала новий розвиток антиосманська боротьба, під час якої австрійці захопили частину сербських земель, підійшовши впритул до Белграда. Це змусило турок на деякий час розглянути мирні пропозиції представників “Священної ліги”. Вони були детально викладені у листі єрусалимського патріарха Досифея, надісланого до Москви у серпні 1693 р., з якого випливало, що Габсбурги прагнули досягти володіння усіма сербськими і частково румунськими землями. Для цього Дунай мав стати кордоном між Портою і Австрією, а Трансильванія, також на вимогу австрійців, залишалась би під владою Відня. Також пропонувалося будувати міста і фортеці по обидва боки Дунаю, для зміцнення австро-османських рубежів⁴.

Річ Посполита висунула наступні умови:

1. Повернути полякам Кам’янець⁵.
2. Щоб від Поділля або від України турки нічого надалі не просили.
3. Землі Білгородської орди віддати полякам, виселивши звідти ногайців.
4. Щоб полякам були віддані Валахія і Молдова.
5. Не тримати татарські загони ані в Польщі, ані в підлеглих Порті державах⁶.

Досифей застерігав, що коли австрійці, прийнявши Дунай як кордон, захоплять сербські, угорські землі і Трансильванію, а поляки візьмуть Україну, Поділля, Молдову, Валахію і Білгородську орду “тогда они будут первые и крайние неприятели Москве и всегда война будет с ними; а когда болгары, сербы, волохи, мультяне и седмиградчане будут под ними, тогда станут всех принуждать во Унию”⁷. Далі патріарх свідчив про осаду австрійцями Белграда, висловлюючи занепокоєння, що їхня експансія може поширитися і на Валахію. А якщо поляки захоплять Молдову, а грецькі землі – Австрія разом з Венеціанською республікою, то православні зазнають нових утисків. Через це Досифей знову закликав Петра I до боротьби з турками, розмірковуючи, що якщо царські війська розорять татар, “тогда

¹ Власова Л. В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII – начала XVIII в. Кишинев, нев, 1980. С. 121.

² Там же. С. 83.

³ Листи Івана Мазепи... Док. № 64. С. 383.

⁴ Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях Государя императора Петра Великого. Ч. 10. СПб., 1788. Док. № 530. С. 101.

⁵ Historia dyplomacji polskiej X–XX w. / Pod red. G. Labudy, W. Mihowicza. W., 2002. S. 203. Пізніше, у 1699 р. з усіх вимог польській стороні вдалося задовільнити лише цю. На Карловицькому мирному конгресі польський представник познанський воєвода Ст. Малаховський рішуче висловився проти застосування принципу “володійте тим, що завоювали”, заявивши що Річ Посполита готова продовжувати війну далі. Але наміри поляків особливо щодо володіння молдавськими землями не були підтримані австрійцями.

⁶ Туманский Ф. Собрание разных записок... Док. № 530. С. 102.

⁷ Там же. С.103-104.

волохи и мултяне не имея страху от татар¹, легко бы противилися немцом (австрійцям – О. П.); так же сербы и болгары всеб были за одно с мултяны, а козаком как была бы воля легко б поляков выучили и не токмо отомстили им...”²

Цей лист дійшов до Москви у жовтні, саме тоді, коли (20 жовтня 1693 р.) Мазепа повідомляв царю, що чауш з Ясс усно переказав про те, що молдавський³ і валаський господарі господарі докладають усіх зусиль, аби зробити турецьку сторону прихильнішою до Петра І. Далі Мазепа зазначав, що “має дбале старання виправити невдовзі спеціальну людину до мултянського володаря, оскільки сподівався, що той знає про всілякі події і наміри [Порти]”⁴.

Ці усні повідомлення, як і листи, були джерелом важливої інформації про боротьбу з османською експансією у Європі. У вищезгаданому епістолярії Мазепа зазначає про вдалу облогу австрійцями Белграда, внаслідок якої турецько-татарське військо доклало чималих зусиль, щоб зняти її. Своєчасні звістки про походи турок до Південно-Східної Європи давали можливість Петру І і Мазепі прогнозувати подальші дії Росії щодо Порти. Тривалі облоги балканських фортець, здійснювані австрійцями, відволікали увагу турків від Північного Причорномор’я і пониззя Дніпра, що давало росіянам можливість не кваплячись готувати свої війська для виправ.

За три роки (26 листопада 1696 р.), прибулий до Мазепа колишній намісник молдавського господаря Г. Дуки⁵ у Немирові – І. Драгинич повідомив, що влітку султан був під Белградом, але але не встоявши, залишив обоз і втік. Драгинич також детально описав бій австрійського генерала Ветерані з турецькими військами під Тимішоарою (вересень 1696 р.), наслідки якого змусили султана відійти не чекаючи остаточної поразки. Ветерані побачивши перевагу австрійської зброї вирішив продовжити наступ. Для цього австрійці, розділивши на дві частини дванадцятитисячне військо, однією “на табор ночным временем ударили, в котором такое замешание и междуусобие учинили, что и до самого намету салтанского и бунчуков ево пришли”, тоді коли інші 6 тис. австрійців “хотя вслед к табору турецькому пришла однако за возами таборскими и иною препною к ночи на помочь своим в табор турской” допомогти не змогла⁶. Резидент молдавського господаря, який був в цей час з дорученням у султана “твердил о таком салтанском бегстве ис поля военного силного побеге самовидцом был, о том же и почтари волоские из войска турецького... словом в слово сказивали”⁷. Австрійські війська незважаючи на перемогу в нічному бою зазнали втрати близько п’яти тисяч вояків, не вберігши й одного генерала.

А головне, – як писав гетьман зі слів І. Драгинича, – що Порта разом з татарсько-ногайським військом готує похід “на нинішню зиму у Вашу, царської величності, богохраниму державу Малу Росію”⁸. Крім того, султан планував збирати до 40 тис. яничар.⁹ Цю інформацію інформацію Мазепа негайно передав до Москви через батуринаського сотника Дмитра Нестеренка.

Однак наступного 1697 р. похід османських військ не відбувся через заколоти всередині країни й нестачу фінансів. У квітні 1697 р. повідомлялося, що “салтан турецької к Азову и в Ачаков и Крым нинешнего лета сам не поидет и везиря не пошлет, а пошлет дервиш-пашу с ьными многими пашами водяным путем..., а войск с ними будут анатолские, а сколько числом о том не

¹ *Schwarz I., Spevak S., Večeva E.* Hoffnung auf Befreiung: Dokumente aus Österreichischen archiven zur geschichte Bulgariens (1687–1690). Wien, 2004. Dok. № 63. S. 166. Цей вислів був далеко не фігурою мовлення. Ще у грудні 1688 р. анонімне джерело зі Львова повідомляло австрійському імператору, що новозведений господар Бринковяну сплатив кримському хану 10 тис. талерів, проте той все одно має бажання вдертися до Валахії; Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепа... К., 2009. Док. № 36. С. 201. А на час звернення патріарха Досифея у лютому того ж 1693 р. валаський господар відправив кримському хану 5 тис. левків.

² *Туманский Ф.* Собрание разных записок и сочинений... С. 105.

³ Константин Дука – зять К. Бринковяну, двічі обіймав господарський престол Молдови (квітень 1693 – грудень день 1695, вересень 1700 – липень 1703 рр.) за його допомогою. Намагався проводити політику, узгоджену з Бухарестом, у 1695 р. змушений був поступитись посадою А. Кантеміру, у 1703 р. був усунутий за наполяганням самого К. Бринковяну.

⁴ *Крупницький Б.* Гетьман Мазепа та його доба. К., 2003. С. 213.

⁵ Георгій Дука – господар Молдови (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683), Валахії (1674–1678), гетьман Ханської України (1680). Батько К. Дуки.

⁶ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1459.

⁷ Там само.

⁸ Листи Івана Мазепа... Док. № 123. С. 486; *Величко С. В.* Літопис. К., 1991. Т. 2. С. 542; *Крупницький Б.* Гетьман Мазепа та його доба. С. 214; ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1459.

⁹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1459.

ведомо”. Але не тільки на кінець березня, а й на кінець квітня до тієї виправи навряд чи буде все готове, – йшлося в донесенні, – оскільки “суды не готовы, да и войску дать... денег нет”¹.

Щодо намірів Бринковяну, навесні того ж 1697 р. мазепинський агент Згур Стілев повідомив гетьмана, що валаські війська зможуть виступити спільно лише за умови ліквідації для них ногайської загрози, яку являв собою Буджак. Так “мултяня с войски московскими соединятся тогда, когда будет Белгородчина (себто Буджацька орда – *О. П.*) вся разорена, а хотя де войска московские не разоряя Белгородчины придут и на Дунай, тогда им с ними соединиться невозможно, потому что они живут между бусурманы и иными неприятели, и, не видя совершенно их бусурман в Белгородчине искоренения, отнюдь невозможно им с теми войски московскими соединиться и войны на них [бусурман на]чат”².

У 1697–1699 рр. Бринковяну відправив кілька місій до європейських держав, з метою підтримки зусиль Валаського князівства у протистоянні Порті. Це пов’язано насамперед з пожвавленням антиосманської боротьби у Європі та успіхами австрійської армії на чолі з Євгенієм Савойським, який у серпні 1697 р. розбив вщерть турецьке військо під Зентою. Зважаючи на це, навесні 1697 р. Бринковяну відправив до Москви з особливою місією Георгія Кастріота, який у вересні того ж року прибув до “малоросійських міст” – Києва чи Батурина³. Представники господарів Дунайських князівств, а також ієрархи Східної церкви, перепочивали у Гетьманщині, чекаючи поки в цей час гетьман Мазепа повідомляв царя (або царських сановників) про того чи іншого посланця. Якщо особа не викликала підозри, гетьман надавав дозвіл для подальшого подолання шляху, а вже у Москві у Посольському приказі посланцеві вчиняли “расспросные речи”. Запис важливих усних повідомлень робили і в Батурині, якщо посланець мав на словах переказати таке, що небезпечно було викладати у листі. Потому цю інформацію надсилали в Малоросійський приказ. Гетьман інформував царя окремо щодо отриманих відомостей, акцентуючи увагу на більш важливих аспектах.

Румунський дослідник Г. Безвіконі, зазначав, що місія Кастріота відбувалася саме в той час, коли Московська держава не мала свого постійного дипломатичного представника в Османській імперії⁴. А це означало наявність досить надійного зв’язку з П. Возніциним та О. Українцевим, які у 1699–1700 рр. перебували у Константинополі з метою підготовки і проведення переговорів з турецькою стороною, але не мали можливості передавати свої листи до Москви, окрім як через людей Бринковяну чи патріарха Досифея. Останній, вже значно пізніше, у березні 1704 р., коли царський посол в Константинополі П. Толстой переїхав разом з султанським оточенням до Адріанополя, де був фактично під наглядом турок, заспокоював російського дипломата: “не скучайте о человеке, с кем письма послать, зане есть люди, что за неделю дважды ходят яко орлы, и мы пошлем с ними и пойдут в скорости и целости, и вы не поспешите токмо напишите дела свои и нужные потребности довольно, едино по единому... дойдут и в скорости и в целости... да подпишите отдати в руки Мазепе”⁵. Цей пасаж яскраво свідчить про характер взаємин між Росією, Валахією та Східною церквою кінця XVII – початку XVIII ст., як і про медіаторську роль українського гетьмана в цих відносинах.

¹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1470.

² Там само.

³ Исторические связи народов СССР и Румынии. М., 1970. Т. 3. Док. № 34. С. 114-118. (1697 г.). Кастріот прибув до Києва або Батурина не пізніше 16 вересня 1697 р., що впливає з дати перекладу його доповідної записки. Відсутність поміт працівників Посольського приказу дає підстави стверджувати, що переклад робився у Гетьманщині. Якщо припустити, що переклад таки здійснювався у Москві, то лист Мазепи до Петра I не стосується місії Кастріота, а відтак мався на увазі інший господарський чауш, аніж Кастріот, що, на нашу думку, маловірогідно. Отже, лист гетьмана до царя від 3 жовтня 1697 р., який подається у додатку хронологічно і причинно-наслідково пов’язаний з доповідною запискою Кастріота, переклад якої датовано 16 вересня 1697 р. Про переклад доповідної записки на українських землях свідчить і переказ гетьманом царського указу, в якому йшлося, що “посланника от владѣтеля мултянского к вамъ великому г[о]с[у]д[а]рю посланного тутъ роспросить, чтоб он мнѣ гетману сказалъ словесно, о какихъ дѣлахъ к вамъ великому г[о]с[у]д[а]рю есть послань, и что он мнѣ обявитъ, дабы то записав”, а самого посланця затримати до подальшого царського указу; ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 85, арк. 1-4.

⁴ Bezviconi Gh. Contribuții la istorie... P. 116.

⁵ Кантрев Н. Сношения иерусалимского патриарха... С. 227.

Поштовий зв'язок між Константинополем і Московською державою було важко підтримувати і контролювати навіть таким можновладцем, як Бринковяну. Так, комунікація на відстані Константинополь–Бухарест (і далі до кордону з Молдовою) забезпечувалася валаським господарем, при перетині сусіднього князівства ситуація була вже дещо складнішою,¹ тоді як за Дністром листи приймали довірені особи гетьмана. Залежно від обставин листування пересилалося через спеціальних чаушів або okazjiю разом з паломниками. З українського боку для цієї мети найкраще підходило ніжинське купецтво, яке постійно вело торгівлю з Дунайським князівствами і Портою, викликаючи меншу підозру, ніж діячі церкви. Неодноразово в документах згадується про те, що поряд з торговими людьми відправлялись і батуринські сотники, судячи з усього, для охорони.

Між тим, Бринковяну, який відправив наприкінці березня 1697 р. до Петра I чауша Кастріота, за вісім місяців отримав від нього лише одного листа, що викликало занепокоєння правителя князівства. Господар у листі до гетьмана зазначав, що “между тем по всему свету носят слухи о пресветлом монархе Петре, от добрых добрые, от злых злые”², делікатно натякаючи на те, чи живий ще його посланець. Очевидно, в своєму єдиному листі Кастріот повідомляв Бринковяну про від'їзд Петра I, який дійсно з березня 1697 р. до серпня 1698 р. очолював “велике посольство” до європейських країн, чому валаський господар й просив повідомити його про “перегринаци” царя. Від'їзд місії Кастріота з Валахії співпав з відправленням Петра I до Європи, чому чауш господаря Бринковяну і був “приречений” довго сидіти, спочатку у Києві, а згодом у Москві в очікуванні відповіді на привезені листи.

Водночас на півдні України, у травні–жовтні 1697 р. козацько-московське військо здійснило другий Дніпровський похід, мета якого була захист Кизикермені й Тавані та захоплення або ж розвідка щодо підкорення Очакова³. Однак поразка під час оборони Ісламкермену та залишення фортеці Шингірей завадила Я. Долгорукому та Мазепі продовжити похід в напрямку Очакова. Ця невдача дає всі підстави вважати, що Московське царство було ще не готове до більш масштабних заходів проти Порти. Не готові морально були й запорожці, які не бачили відповідної для себе ролі у цих виправах. Тому заклики балканських правителів в цей час і не отримували належної підтримки.

Наприкінці грудня 1697 р. Кастріот був вже в Москві, де мав бесіду в Посольському приказі щодо мети його місії. Сам же лист потрапив цареві, за однією версією в червні 1698 р.⁴ або не пізніше квітня того ж 1698 р. Так, біограф царя М. Устрялов зазначає, що вже 6 січня 1698 р. Мазепа через канцеляриста Василя Чуйкевича передав Льву Нарішкіну копії таємних листів для Петра I⁵. Серед них очевидно був і лист Бринковяну, адже царю, який перебував з дипломатичною місією у Європі пересилалася вся важлива кореспонденція. Слід зупинитися на цьому важливому епістолярії детальніше.

Змістовний лист складався з 10 статей, де викладалися усі прохання Бринковяну. Зокрема, він пропонував цареві надіслати своє військо для захоплення Буджаку, а перед тим надіслати дві тис. пішого і одну тис. кінного війська разом зі ставлеником Петра I для захоплення Молдови, щоб молдавські бояри, що мешкають у Валахії під покровительством Бринковяну, долучилися до царського представника⁶. При цьому Бринковяну уникає гарантій щодо певної чисельності війська, яке буде надіслано ним у Молдову, повідомляючи, що війська “скільки бог даст приготує”. Також обережний Бринковяну зазначав, що для уникнення подальших проблем з османським суве-

¹ Исторические связи народов... Док. № 45. С. 157. (1700 г.). Ситуація в Молдові змінилася на краще для Бринковяну, коли його зять молдавський господар К. Дука на певний час став союзником Москви і Батурина проти Порти. Архімандрит Арсеній запропонував Мазепі, аби той тримав пошту в Сороках для безпечного листування з Бринковяну і Дукою. Ця думка гетьману “зело понравилась”.

² Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. О. Павленко. К., 2007. Док. № 530. С. 663.

³ Похід планували завершити під стінами Очакова, який мали блокувати з моря і лиману, для чого зиму–весну 1697 р. московсько-козацьке військо провело в підготовці, а Мазепа на власні кошти побудував 50 суден // *Заруба В.* Українське козацьке військо в боротьбі з турецько-татарською агресією останньої чверті XVII ст. Історіографія проблеми. Дніпропетровськ, 2003.

⁴ Ця дата не підтверджується, оскільки у квітні 1698 р. Кастріот отримав відповідь про позитивну реакцію царя на лист, який умовно датується березнем 1697 р.

⁵ Устрялов Н. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 3. Прил. № VII. С. 477-478.

⁶ Исторические связи народов... Док. № 34. С. 116. (16.09.1697 г.).

реном, він бажав би мати удаваний наказ Петра I, який би пропонував йому добровільно перейти в російське підданство, в іншому випадку, йому начебто загрожувало завоювання.

У той же час Бринковяну усвідомлював, що цар може не погодитися взяти на себе тягар відповідальності за подальшу долю князівства, значно більш віддаленого від Росії ніж Річ Посполита чи Молдова. До того ж, охорона нових підданих від турок потребувала б значних коштів. Тому Бринковяну виявляє всю майстерність, щоб цар сприйняв його проект як необхідний і цілком реальний, зазначаючи, що князівство буде форпостом на Дунаї. Господар залучає до засобів агітації і можливість захоплення Константинополя, що в той час вже окреслювалося як одна з доктрин зовнішньої політики російського самодержавства.

Бринковяну красномовно говорить, що “только ныне просим однажды нас избавити, а потом мы... будем сохранять не токмо дунайские береги, но будем ступати и наперед, потому что имеем способников болгаров и сербян и македонян... и буде бог благословит и наставит самодержавного вашего величества итить и до Царяграда... и богом свидетельствуемся, что мы будем итить пред войск ваших и не яко люди, но яко львы имеем братися о отчизне своей и роде, а наипаче о матери нашей восточней... церкви”¹.

Подібні заяви господаря мали б, на його думку, позитивно вплинути на свідомість 24-річного царя. Однак російсько-турецька війна 1686–1700 рр. на той час була в притлумленому стані і розпалювати її з новою силою в Петра I не було особливих підстав. Місія П. Возніцина і О. Українцева до Константинополя щодо укладення майбутнього миру з Портою затягувалася. На Півдні України джерелом нестабільності були дніпровські містечка й Очаків, також постійно був присутнім чинник ногайської і кримськотатарської загрози. До того ж, цар постійно зважав на претензії з боку шведської корони. Тому ці обставини і ще інші, невідомі нам, вберегли царя від небезпеки втягнути країну, а відтак і московсько-козацьке військо у воєнну авантюру.

Тим часом на Бринковяну продовжували тиснути австрійські владні кола, з якими в господаря не склалися тривалий час нормальні відносини². Відень був одним з центрів валаської опозиції, де перебували невдоволені представники роду Кантакузіно, які висували претензії на престол і постійно підбурювали Габсбургів до усунення Бринковяну. У Брашові (Трансільванія) також осіло чимало валаських бояр, які чекали зведення на господарський престол малолітнього Георгія – сина попереднього правителя Ш. Кантакузіно.

Так, у вищезгаданому листі у дев'ятому пункті валаський господар згадує, що йому і всьому роду Кантакузінів австрійський імператор Леопольд I надіслав грамоти про удостоєння їх титулом князя Священної Римської імперії, але вони відмовились, оскільки очікували визволення з боку православного монарха “дабы, не бежа от змия агарянского, паки упадем на аспиду папистов, имянуемых езуитов”³. Такі заяви можна було б розцінювати як непохитне слідування православної традиції, а з іншого – як певний шантаж, оскільки цей титул був скоріш почесним званням, аніж підтвердженням певних прав австрійської влади на його власника⁴.

Однак Бринковяну, який був послідовним прихильником теорії полівасалітету, насправді, прийняв цей титул ще 30 січня 1695 р.⁵ тому цей пасаж у листі до царя був простою спекуляцією, а справжньою причиною такого кроку було небажання господаря псувати відносини з Габсбургами. Нагадаємо, що обіцянка Бринковяну перейти під зверхність імператора була дана ще у 1689 р.

¹ Исторические связи народов... Док. № 34. С. 117. (16.09.1697 г.).

² Schwarcz I., Spevak S., Večeva E. Hoffnung auf Befreiung: Dokumente aus Österreichischen archiven... Dok. № 77. S. 193-194. (02.08.1689 p.); Dok. № 79. S. 197. (17.09.1689 p.). Бринковяну мусив постійно виправдовуватися перед Леопольдом I щодо своєї лояльності до Габсбургів. Влітку 1689 р. Бринковяну відкидав чутки, що поширював представник опозиції – боярин і колишній великий ага К. Белечану, звинувачуючи Бринковяну у зв'язках з Портою. Про це, а також про несправедливе ставлення до вдови та сина Ш. Кантакузіно зауважував у листі до Бринковяну і сам Леопольд I.

³ Исторические связи народов... Док. № 34. С.117. (16.09.1697 г.).

⁴ Так, зокрема, присвоєння цього титулу гетьманові І. Мазепі не означало переходу його в австрійське підданство.

⁵ Семенова Л. Е. Молдавия и Валахия в контексте международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе во второй половине XVII в. // Семенова Л. Е. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. (Очерки внешнеполитической истории). М., 2006. С. 257.

Після переможних битв австрійців над турками (Саланкамен – 1691 р., Зента – 1697 р.) для Валахії загроза поглинання Австрією ставала все більш очевидною. Це і було причиною активізації діяльності Бринковяну в бік Москви, для того, щоб використати її як важіль проти Відня. У листуванні з Петром I активно розпрацьовувалася в господарській канцелярії тема католицької загрози православному світові, що стало особливо актуальним для Валахії, після того як Трансильванія була змушена піти на укладення релігійної унії з Віднем¹.

Так, у квітні 1697 р. дядько Бринковяну – Константин Кантакузіно, повідомив посланцю Згуру Стілеву про чергові спроби австрійського імператора підпорядкувати Валахію, зв'язавши її будь-якою формою залежності. Це змушувало Бринковяну при співпраці з Віднем повідомляти про наміри Порти вкрай обережно, аби не дати підстав для втягування в орбіту австрійських інтересів. Політика Бринковяну щодо Австрії полягала в той час в тому, що “мультианской владетель, живучи на порубежье Седмиградской земли в ведомости и осторожности, чинит цесарю о намерении и поведении бусурманском для вперед будуще от него цесаря опасности и цесарь, видя таковое ево к себе доброжелательство... обещал ему и ближним ево людем за то принципство или княжество и они-де того не приняли отговариваясь тем, что им того нового принципства на природное древняе свое принципство переменит... нельзя”².

Такі спроби австрійців встановити контроль над Валахією, штовхали до московських правителів як валаських, так і молдавських господарів. У листопаді 1690 р., коли зовнішньополітична обстановка навколо князівства ставала все більш напруженою, господар К. Кантемір відправив до царя свого чауша І. Белевича, а у квітні 1698 р. наступний господар А. Кантемір також відправив посольство до Москви³. Але, очевидно, для царя ці звернення не були сигналом до дій, бо як зазначав Г. Безвіконі Молдова через наявність турецьких пашаликів не стала для Москви центром повідомлень з Балкан⁴. Більше того, турецькі фортеці з їхніми гарнізонами в цілому ставали значною завадою для залучення князівства до антиосманської боротьби.

Тим часом, приблизно у січні 1698 р. Кастріот, отримавши листа від братів Кантакузіно, повідомив гетьмана Мазепу (скоріш за все, через відсутність царя у Москві), що Валаське князівство знаходиться на краю загибелі, що турки, з одного боку, погрожують віддати князівство татарам на поталу, а з іншого, австрійці примушують піддатися під зверхність цесаря, посилаючись на те, що “сила турецкая сокрушилась от оружия их”⁵.

Вже пізніше, 22 квітня 1698 р. Кастріоту було повідомлено, що лист господаря Бринковяну⁶ прийнятий царем прихильно, “а чтоб в том его предложении (перейти у московське підданство – *О. П.*) отказать, и того отнюдь не будет. Да не токмо отказать, но и здравия своего он, великий государь, жалеть имяни ради божия и единые веры христианские не хоцет, в чем надобно несумненную имети надежду, что избавит их господь от насилия агарянского”⁷. Цього листа Кастріот доручив доправити до Бринковяну у Тирговіште члену його посольства логофету Федору Корбя, який пізніше буде також чільником чисельних місій до Москви. Корбя восени того ж року привіз відповідь Бринковяну, яка мала більш деталізовані пропозиції щодо спільного плану дій.

10 вересня 1698 р. Кастріот передав московському уряду листа від Бринковяну, який не без підказки з боку Мазепи,⁸ акцентує увагу царя на стратегічному значенні Очакова,⁹ на-

¹ Протягом 1697 р. в Трансильванії проводилась активна агітація за греко-католицьку унію, яка й була проголошена в Алба-Юлії у жовтні 1698 р. В 1701 р. Леопольд I обіцяв, що уніати будуть зрівняні в правах з іншими верствами князівства католицького віросповідання, але обіцянка лишилася тільки на папері.

² ЦДАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1470.

³ *Bezviconi Gh. Contribuții la istorie...* P. 122.

⁴ *Ibid.* P. 116.

⁵ Доба гетьмана Івана Мазепи... Док. № 532. С. 664.

⁶ Сам лист див. : Исторические связи народов... Док. № 34. С. 116-117. (16.09.1697 г.)

⁷ Исторические связи народов... Док. № 38. С. 135. (не позже 1.02.1699 г.)

⁸ Не варто забувати, що саме Мазепа під час своєї першої зустрічі з царем 1686 р. пригорнув увагу і сподобався тим, що наголошував на можливості включити Причорномор'я до складу Росії.

⁹ У 1706 р. посол у Константинополі П. Толстой в “Списке с описания Черного моря...” складеного на завдання царя зазначав, що “Очаков міцне місто з великим і безпечним портом, де стає численний флот”. Цит. за вид.: *Устрялов Н.* История царствования Петра Великого. Т. 4. С. 339.

зиваючи його ключем до Чорного моря і більш необхідним для Петра I аніж Азов¹. Перекопання Бринковяну щодо важливості Очакова зводилися до наступних положень:

- близьке розташування Дніпра, яким можна доправляти зброю;
- наявність пристаней;
- важливе значення острова Березань, що закриває вхід до Дніпра;
- володіння Очаковом, яке в разі подальших військових дій не дасть змоги ногайцям об'єднати зусилля;
- наявність зручної “рози вітрів”².

Постійно акцентував на стратегічному значенні Очакова партнер Бринковяну у справі протистояння турецькій агресії Єрусалимський патріарх Досифей, який неодноразово вказував на необхідність захоплення цієї фортеці і порту. Взяття Очакова, а згодом Криму, на думку Досифея, відкрило б Московській державі шлях на Балкани³. Про значення Криму, а особливо Керчі також зазначав у згадуваному листі і Бринковяну⁴, але його головні зусилля все ж таки були спрямовані на те, щоб привернути увагу царя до Очакова.

Навесні і влітку 1698 р. на Белград мало йти 60-тисячне військо на чолі з ханом Білгородської орди Гаджі-Гиреєм та кримським ханом Кази-Гиреєм разом з калга-султаном. Для оборони Очакова лишався анатолійський паша Місір Ококлгу з 40-тисячною армією, на підмогу до якого мало вийти наприкінці березня 1698 р. два галеона, сім каторг і велика кількість малих суден⁵. Момент між виступом ногайсько-татарського війська на Белград і прибуттям турок до Очакова був слушним для московсько-козацького війська, щоб здійснити виправу.

Також, посилаючись на свого торішнього листа, Бринковяну повторює прохання щодо відправки до Молдови загону 4 тис. пішого та 1 тис. кінного війська. Цей регімент з моменту його прибуття до Ясс мав би бути на грошовому та продовольчому забезпеченні валаського господаря. Вкотре господарем було запропоновано заходи для нейтралізації ногайських татар. У зв'язку з чим Бринковяну планував залишити частину калмицьких вояків між Перекопом та Дніпром, а інша частина мала б піти разом з козаками на Буджак, що дало б можливість більш ефективно розбити ногайське військо⁶.

Крім здобичі в Буджаку, (Бринковяну свідчив у листі про свій колишній трофей, який він здобув разом з запорозьким гетьманом С. Куницьким – 130 тис. голів овець, 30 тис. биків, 3 тис. коней)⁷, похід московсько-козацьких військ на ногайців позбавить турок “помочи татарской, сиречь и от крымской и буджацкой”⁸. Завоювання князівств Росією не дасть султанові змоги скликати 20 тис. вояків з Молдови і Валахії, – зазначалося у листі. Крім того, на переконання Бринковяну, політичне значення Московського царства зросте через встановлення контролю над Дунаєм, “которая река наипаче всех всякие нужды исполнит и запа-

¹ У вересні 1698 р. Петро I повернувшись із “великого посольства” вже був знайомий з листом Бринковяну, однак увагу його привернув не Очаків, а Таганрог, наказ про зведення якого цар віддав того ж місяця. Азов, що стояв на гирлі Старого Дону мав глибину до 5-8 футів, що гальмувало спуск збудованих суден, внаслідок чого кораблі добудовувалися у відкритому морі. Для входу чи спорудження лінійних кораблів з осадкою 9,5-14 футів таганрозька затока теж була мілкою, оскільки її середня глибина становила лише 14-16 футів, а потрібні глибини були лише в 30 верстах від гавані. Натомість фарватер до очаківського порту мав глибину від 22 до 60 футів!

² Исторические связи народов... Док. № 36. С. 123-124. (10.09.1698 г.)

³ Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. М., 1948. Т. 5. С. 264. “А если когда царское величество изволит воевать с ним (турецким султаном – О. П.) войну, и тогда надобно прежде взять Очаков, понеже у неприятеля Очаков левой рог, а правой рог был Таган Рог. А взял Очаков, то надобно Крым взять, а взявши Крым то будет дорога на Черное море свободная. И тогда пристанут сербы, и волохи, и мультяны, и болгары”.

⁴ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 124. (10.09.1698 г.)

⁵ Эварницкий Д. Источники для истории запорожских казаков. Владимир, 1903. Т. 1. С. 791.

⁶ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 125. (10.09.1698 г.)

⁷ Йдеться про похід С. Куницького на Буджак у грудні 1683 р., який став визначною подією у справі підкорення підкорення кочовиків і завершився повною поразкою турецько-татарсько-ногайського війська. Протягом 1684–1699 рр. чимало українських чільників брали участь у походах проти кочовиків, але жодна з цих акцій не мала такого успіху. Згадка валаським господарем цієї події свідчить про широкий розголос події 15-річної давнини, а з іншої – про певну спекуляцію з його боку, через те що Бринковяну особисто не брав участі у поході і без союзників нападів на Буджак не робив. Це принаймні коштувало б господарю престолу якщо не життя.

⁸ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 126. (10.09.1698 г.)

сами Царьград довольствуется... и Черного моря плавание безо всякой szkody воспримешь, и на европейские страны и на азиатские места”¹.

Після отримання листа від Бринковяну Петро I вирішив провести рекогносцировку місцевості у разі ведення бойових дій у Нижньому Подунав’ї та Північному Причорномор’ї і наказав Мазепі зайнятися цим питанням. Гетьман у відповідь писав 23 вересня 1698 р. з Батурина, що відправив розвідника в князівства з метою дослідження чорноморського узбережжя, який “положение краев тамошних досмотревшихся, возвратился назад и оповедал мне, где суть от гирла Дунайского до устья реки Днестра, от того устья до реки Бугу и до самого Днепрового лиману, также и земным путем чрез весь Буджак к Волоской и Мунтянской землям, где обретаются выгодные станы и ночлеги”². Однак гетьман свою надійну особу до царя не відправив, попросивши Бринковяну відправити до Петра I більш обізнану людину. У зв’язку з вищевикладеним можна припустити, що царя дійсно цікавила можливість розгортання дій проти турок з подальшим вторгненням у Дунайські князівства, оскільки вже у квітні 1697 р. Мазепа мав нові дані щодо Причорномор’я, зокрема креслення Очакова³, без підкорення якого просуватися вглиб Буджаку і далі за дельту Дунаю було б небезпечно.

Сучасний російський дослідник В. Артамонов пов’язує розвідувальні дії Петра I з небезпекою втілення планів польського короля Августа II, який розглядав можливість якщо не захоплення Дунайських князівств, то принаймні включення їх до сфери свого впливу з метою контролю торгівлі у Дунайсько-Чорноморському регіоні⁴. Не останню роль грала можливість підкорити Буджак, що давало б Москві можливість вільного проходу до Молдови і Валахії. Адже без упокорення ногайських племен зовнішня торгівля сухоходом між Росією та Сходом була можливою лише через Польщу.

Порта теж мала інформацію щодо планів Петра I, оскільки 15 лютого 1698 р. в Адріанополі відбулося засідання дивану, на якому султан і великий візир у присутності кримського хана радилися з питань стримування тиску з боку Росії. Для того було вирішено відправити до Петра I посольство на чолі з константинопольським патріархом Діонісієм з дарунками, серед яких начебто буде корона візантійського імператора Константина і ключі від Єрусалима⁵. Подібні плани Петра I свідчили хоча б побічно про його наміри створити “Орієнтальне цесарство”. Того ж 1698 р. російський представник у Константинополі П. Возніцин з Карловицького мирного конгресу радив цареві направити військо у Нижнє Подунав’є де “не токмо тысячи, тьмы нашего народа, нашего языка, нашей веры и все миру (з Портою – О. П.) не желают”⁶. А вже пізніше, весною 1711 р. фельдмаршал Б. Шереметев наказував: “иметь вожей, которые бы знали путь за Днепр до Дуная и далее”⁷.

Навесні 1698 р. в Батурин до Мазепи прибув посланець молдавського господаря А. Кантеміра⁸ Сава Константинов який заявив, що “владелец волоской, по примеру владельца мулянского, желает быти со всем народом... под обороной его великого государя”, оскільки поширився сильний розголос, що російський цар має скоро йти війною на Буджак⁹.

Щодо правдивості свідчень і намірів посланця молдавського господаря в Посольському приказі вирішили розпитати у Кастріота. Останній засвідчив, що внаслідок різних утисків з боку Польщі до Валахії перейшло 63 молдавських боярина, які напередодні відправки Кастріота до Москви просили клопотати і про перехід Молдавії під протекцію царя. А. Кантемір мотивував свої звернення тим, що якщо прохання Бринковяну, відносно переходу в російське підданство буде виконано, “а он время удобное к тому пропустит, и тогда ему

¹ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 126.

² Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 3. Прил. № VII. С. 478.

³ Станіславський В. В. Дніпровські походи 1697–1698 років в недрукованих листах Івана Мазепи до Петра I // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. Вип. 6. С. 490.

⁴ Артамонов В. А. Страны Восточной Европы в войне с Османской империей (1683–1699 гг.) // Отношения стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы с Османской империей (80–90-е гг. 17 в.). М., 2001. Ч. 2. С. 317–318.

⁵ Эварницкий Д. Источники для истории запорожских казаков. С. 790.

⁶ Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887. Т. 1. С. 746.

⁷ Цит. за вид.: Артамонов В. А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709–1714). М., 1990. С. 82.

⁸ А. Кантемір (тут і далі) – Антіох Кантемір, господар Молдови у 1695–1700 рр.

⁹ Исторические связи народов... Док. № 38. С. 132.

и земле... вѣщее будет разорение, и приклонитца будет не к кому”¹. Втім підозрюючи, що С. Константинов може виконувати розвідку для турецьких потреб щодо того, чи йдуть московські війська на Крим і Очаків, чи тільки на Тавань і Кизикермень, то Г. Кастріот радив лишити свого колегу у Москві, пославши до Ясс представника Мазепи².

У царській грамоті від 16 травня 1698 р. гетьману Мазепі було наказано відправити С. Константинова до Москви,³ де його прийняли в Посольському приказі лише в січні 1699 р. а а самому гетьману наказали надіслати довірену особу до Ясс, з метою дізнатися про ширість прохань щодо підданства і ймовірності розвідувальної місії на користь турок. У разі, якщо А. Кантемір почне розпитувати посланця Мазепи відносно “готовности войск наших и о походе их, куда нынешнего лета пойдут”, то слід відповідати в залежності від обставин⁴. Було видно, що Петро I ухилиється від співпраці з Молдовою. Проте на початку серпня 1698 р. Мазепа відправив в молдавську столицю ніжинського мешканця Михайла Степанова, якому господар А. Кантемір ні усно, ні листом нічого з того, про що казав С. Константинов, не повідомив. У зв’язку з цим Мазепа збирався відправити до Ясс іншу людину. Така нерішучість політики А. Кантеміра, який 1698 р. все ж таки відправив посольства до Варшави та Москви, пояснювала тим, що він остерігався викриття з боку Бринковяну⁵. Свідчення недовіри до молдавського господаря з боку Петра I подає також й австрійський дипломат І. Г. Корб, що було обумовлено, на його думку, тісною співпрацею А. Кантеміра з турками.

Під час третього Дніпровського походу, молдавського посланця, який прибув до московсько-козацького табору (ймовірно, під Очаків) влітку 1698 р., начебто під приводом привітання князя Я. Долгорукого було затримано до кінця походу. Далі І. Г. Корб, посилаючись на думного дяка Посольського приказу О. Українцеву, зазначав, що взагалі “московіти ніколи не довіряли молдаванам”⁶. А Петро I в цей час зборонив своїм указом всілякі зносини з мешканцями Молдови, тому то їхнім священикам було заборонено в’їзд до Московії і навпаки⁷. Свого часу і Мазепа повідомляв про перешкоди з боку молдавського господаря їздити посланцям гетьмана до Молдови і Валахії, зазначаючи, що в цьому питанні “господар волоской своєю суровость и глупство оказывал”⁸. Таке ставлення до молдавських князів з боку Росії тривало аж до листопада 1710 р., коли господарський престол обійняв Д. Кантемір⁹. До того ж часу єрусалимський патріарх Досифей застерігав у 1700 р. посланця в Туреччині Д. Голіцина, що молдавський господар збирався повідомляти про посольські листи до царя султану, оскільки “воевода сей волоской есть турчин по намерению”, через що Досифей просив передати гетьману Мазепі, щоб він наказав “в стране своей не пускать сего воеводы людей ездить” незважаючи ні на які підстави¹⁰.

Протистояння між молдавськими господарями і Бринковяну тривало практично всі роки його правління. Пізніше, 11 липня 1706 р. патріарх Досифей просить російського посла П. Толстого написати царю, який в свою чергу наказав би гетьману, аби “да повелит Мазепа и в Киеве и во всей Украине, где не найдут волоского господаря людей, чтоб им зло творили, понеже он природою есть враг христиан, и посылает туда лазутчиков на каждую неделю и что сведает, то напишет к Порте”¹¹. Тому Бринковяну, знаючи про подвійну гру тодішнього молдавського чільника М. Раковіці послав через нього листи Мазепі й цареві, із другорядною несуттєвою інформацією. Така обережна і недоброзичлива поведінка валаського господаря корінилася не скільки у антипатії до деяких молдавських правителів, скільки живилася його бажанням обійняти престолі обох князівств, або ж поставити на господарський престол в Яссах підконтрольну йому особу, як це було у випадку з К. Дукою. Натомість мотивації єрусалимського патріарха Досифея щодо нищівної критики молдавських господарів пояс-

¹ Исторические связи народов... Док. № 38. С. 132.

² Там же. С. 133.

³ Исторические связи народов... С. 132-134.

⁴ Полное собрание законов Российской империи с 1647 г. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. III. С. 452.

⁵ Власова Л. В. Молдавско-польские политические связи... С. 127.

⁶ Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 г.). СПб., 1906. С. 78.

⁷ Там же.

⁸ Листи Івана Мазепи... Док. № 178. С. 592.

⁹ Д. Кантемір – Димитрій Кантемір, господар Молдови у 1693, 1710–1711 рр.

¹⁰ Кантерев Н. Сношения иерусалимского патриарха... С. 244.

¹¹ Там же. С. 245.

нюються тим, що крім широкого спротиву полоно- та туркофільству офіційних Ясс, східний ієрарх перебував ще у певній матеріальній залежності від Бринковяну.

Московська держава все ще очікувала від валаського господаря конкретної відповіді щодо настроїв у князівстві і готовності самого Бринковяну вступити у війну. У лютому 1700 р. стало відомо, що Бринковяну чіткої позиції щодо миру чи війни не виказав, переказавши на словах, що в князівстві більше чекають на продовження війни¹. Тоді ж Бринковяну скаржився на збитки, яких він зазнав через те, що тривалий час тримає наготові 10 тисяч війська, вказуючи таким чином на нерішучу позицію Московської держави щодо продовження війни². Продовження військових дій могло бути цілком реальним, але вже за ініціативи Порти, оскільки за повідомленнями Бринковяну в березні 1700 р. султан розпочав приготування в армії і на флоті для проведення широкомасштабних військових дій проти Росії³. Це цілком узгоджувалося з інформацією російських дипломатів, отриманою ще у жовтні 1699 р., коли О. Українцев писав Петру I, що турки швидкими темпами будують нові військові судна, побоюючись, що царський кий флот може блокувати постачання продовольства до турецької столиці.⁴ Також в Константинополі ходили чутки, що нібито цар разом з флотоводцем Ф. Головіним виходили у Чорне море на 10 військових кораблях і 40 шлюпах, дійшовши аж до Трабзона і Синопу⁵.

В той же час турецька сторона, очікуючи кінця переговорів, в разі не укладання мирного договору планувала обмежити прохід російських суден з Азовського моря до Чорного, що було б великим ускладненням для Росії⁷. Слід зазначити, що питання щодо вільного мореплавства було одним ключових на переговорах. Так архімандрит Арсеній, який напередодні підписання договору прибув до Москви, від імені Єрусалимського патріарха Досифея наголошував, що слід наполегливо відстоювати право вільного судноплавства на Азовському, чи хоча б Чорному морях, зафіксувавши усі деталі письмово, “каким кораблям ходити и по скольку на них имеют пушек и людей, чтоб оттого впредь не чинилися ссоры”⁸. Васали Порти теж не були осторонь чорноморської проблематики, які не вдаючись до дипломатичних тонкощів попросту пропонували спалити російський флот. Так нурадин-султан прохав дозволу кримського хана таємно підійти до Воронежа аби “учинити то, чтоб все судна... огнем сожжены были”. Не в змозі вирішити самостійно питання щодо такої “пропозиції” хан відписав листа до Стамбула⁹.

Тим часом, а саме протягом 1699–1701 рр., стосунки Бринковяну з Москвою поступово ставали непрозорими і далекими від дружніх, на що прямо вказує листування Мазепи з російськими можновладцями. Так, 10 квітня 1700 р. український чільник отримав зв'язку листів від О. Українцева, щоб доправити їх далі до Москви. Отримавши тоді листа і від валаського господаря, гетьман зауважує Ф. Головіну, що Бринковяну нічого конкретного не пропонує, очевидно, зважаючи на те, що переговори між Росією і Портою не закінчилися. Для Мазепи виявився підозрілим той факт, що кореспонденція від О. Українцева датована 18 лютого, яку пересилав валаський господар разом із своїм листуванням, а від самого Бринковяну – 19 березня,¹⁰ тоді як від Константинополя до Бухареста була відстань не більше ніж як три дні¹¹. Це мимоволі на-

¹ Листи Івана Мазепи... Док. № 177. С. 591.

² Там само. Док. № 178. С. 593.

³ Там само. Док. № 182. С. 602-603.

⁴ На те що турки побоювалися не тільки війни з Росією, а й остерігалися відносин між Москвою і Бухарестом, налагоджених за посередництва гетьмана Мазепи, вказував ще російський історик С. Соловйов. *Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. М., 1997. Кн. 7. Т. 13-14. С. 685.*

⁵ *Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 3. Прил. № VII. С. 519.* “здесь от того зело бояться все говорят, как-де Царское Величество Черное море запрет, то в Царьграде будет голодно; потому, что хлеб, масло, лес, дрова привозят с Черного моря из-под Дунайских городов Браилова, Измаила, Галации, Килии, Белгороднены, Очакова и проч...”

⁶ Там же. С. 519.

⁷ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1568. Так Порта мала наміри “естли с великим государем мирного договору ру не учиниться, то хочет чтоб на Черное море ход кораблям из Азовского моря в Черное море где есть проток за Керчено в ближних местех заметать каменем, загрузя судами разными и для того делают великие два корабля и теми кораблями в том протоке от проходу великого государя ратных людей учинить заставу, чтоб тем протоком в их турецкие жилища с государственной стороны вперед кораблями и иными никакими судами проходу не было”.

⁸ *Исторические связи народов... Док. № 45. С. 156.*

⁹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1568.

¹⁰ Листи Івана Мазепи... Док. № 189. С. 618.

¹¹ Підраховано відповідно до даних: *Русов А. Русские тракты в конце XVII и начале XVIII века. К., 1876. С. 85, 87.*

штовхувало гетьмана на підозри щодо навмисної затримки листування з боку валаського господаря, який втім виправдовувався, що не міг без певних відомостей відправити посланця¹.

У наступному листі до Ф. Головіна від 8 травня того ж року, Мазепа знову зазначав, що Бринковяну більше не повідомляв інформацію про внутрішньополітичне становище Порти, посилаючись на те, що всі відомості містяться в листах від О. Українцев².

Вже напередодні укладення Константинопольського мирного договору (3 липня 1700 р.), підсумовуючи тривалі взаємини між Москвою і Бухарестом, український гетьман приходив до невтішних висновків. У листі до царя від 11 червня 1700 р. Мазепа повідомляв, що Бринковяну на попередні запити щодо того, яку кількість військ він може надати і як швидко зможе зібрати під свої прапори вояків, нічого конкретного не відповів, зазначаючи лише, що ці питання, на які він дасть відповідь пізніше, потребують зваженого підходу. Мазепа ж волів знати про готовність Бринковяну, і коли можна на того розраховувати, чи на момент прибуття московсько-козацьких військ до Дністра, чи коли ті вже підійдуть до Дунаю³.

Того ж дня гетьман відправив листа і на адресу Ф. Головіна, де свідчив про нещирість обіцянок валаського господаря, у якого вступати у війну “нет ныне на то готовности и охоты, знатно тогда они к помочствованию той войны охотны были, когда немецкая (австрійська – О. П.) близ их будучая война на них налегала, и оружие неприятельское на плечах их висело, а ныне когда мирными оградилися договорами, мало подобно им таковое стало намерение... когда по таких многих обещаниях и соответствованиях, еще емлет то дело на далекую разсудность и расположение...”⁴

Було видно, що Валахія не буде ставати на шлях відкритої боротьби з Портою, що для Росії було вкрай невигідно. Петру I для успішного завершення мирних переговорів з турецькою стороною, які тривали з листопада 1699 р. по липень 1700 р. необхідно було мати тверду впевненість у своїх союзниках, чії наміри все ще залишалися декларативними. Більш того, як показувала практика, щоб схилити супротивника на прийняття своїх позицій достатньо було продемонструвати наявність військової сили біля його кордонів, на що Бринковяну також навряд чи зважився б. З іншого боку валаський господар, усвідомлюючи, що з припиненням російсько-османського протистояння тиск на його князівство посилиться, та все ж таки перестав повідомляти через українського гетьмана Петра I про стан справ Порти. Так, 22 липня 1700 р. Мазепа свідчив, що і надалі Бринковяну не дає ніяких даних щодо становища Османської імперії⁵. Однак повністю припиняти листування Бринковяну не збирався, надсилаючи час від часу листи загального змісту, які тільки викликали недовіру і стурбованість. У зв'язку з цим, рівно за місяць, 22 серпня Мазепа запитував одного з російських можновладців⁶, що відповісти посланцеві Бринковяну, який бажає мати зносини з гетьманом⁷.

Нерішучий Бринковяну зважаючи на кардинальну зміну міжнародної обстановки, напередодні підписання Константинопольського мирного договору, вирішив вжити запобіжних заходів щодо своєї подальшої долі. Він писав цареві, що не має жодного надійного місця для укриття в разі небезпеки, а у випадку чого господар повинен шукати прихисток, який він може тимчасово знайти в Трансільванії, але залишатися там не хоче. У зв'язку з чим Бринковяну прохав від царя грамоту, яка б дала йому можливість укритися в Україні⁸.

¹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1568. Бринковяну тоді зокрема писав, “...что не без причины Петра задержал. Первое для того, что не хотел ево отпустить без дела и без всякой ведомости. Второе, что от думного Емельяна [Украинцева] имел есмь ведомость дабы готовых имел посланцов для пересылки листов ево, когда оные до меня пришлет, которые листы... недавно от помянутого посла получивши тот час оные другого дня отпустил и как уже десять дней минуло и оные вручил не чрез Петра, но чрез Стефана с той причины, что он сведом дороги Седмиградской, что тамошним местам пересылать принужден был, а инако никаким (чином – О. П.) меры не смею”.

² Листи Івана Мазепи... Док. № 196. С. 628.

³ Там само. Док. № 203. С. 640.

⁴ Там само. Док. № 204. С. 641.

⁵ Там само. Док. № 218. С. 668.

⁶ Особу адресата не встановлено.

⁷ Листи Івана Мазепи... Док. № 223. С. 676.

⁸ Исторические связи народов... Док. № 45. С. 158. (1700 г.). “И понеже противитися не может для того, что разорят государство, потому что нет ни крепости, ни иного какова места, где б мог ухоронитися. И как он такую нужду увидит, хотя ныне такого и нет опасения, потому что ныне поганцы ево слушают и волю ево творят, однако ж буде что случитца, к турком не пойдет, а пойдет в Седмиградскую землю, которая блиско. Но и там не станет жить, **но только хочет приютить на Украину под власть великого государя** (виділено нами – О. П.) и для православия... Сего

Зважаючи на необхідність подальшої співпраці, Петро I не став виказувати свого невдоволення щодо нечіткої позиції Бринковяну. Тому відповідь царя не забарилася, і не пізніше 29 січня 1701 р. Петро I підписав валаському господарю охоронну грамоту, яка давала йому право укритися в Україні¹. Практично це не давало на той час ніяких переваг для Бринковяну, проте формально давало підстави молдавському господарю підозрювати того у переході під протекторат, або ж повне підданство до московського царя.

Невідомо, чи були такими ж щирими наміри молдавського господаря К. Дуки, але вже наступного 1701 р. він теж звернувся до Петра I, з проханням прийняти його в підданство, а Молдові надати статус удільного князівства, “яко равным обычаем господарь мултянский отримал от цесаря”. Цар, не вдаючись у подробиці, відмовив господарю, мотивуючи тим, що К. Дука вже перебуває у васальній залежності від турецького султана². Очевидно, що таку заяву Петро I розцінив як провокативну, оскільки не йняв віри господарю, незважаючи на його родинні зв'язки з Бринковяну.

10 березня 1701 р. до Батурина прибув под'ячий Посольського приказу Кирило Ковиршин разом з архімандритом Єрусалимським Хрисанфом, які мали при собі дві жалувані грамоти до Бринковяну та братів Константина і Михайла Кантакузино. Мазепа на прохання царя мав проаналізувати ці обнадійливі грамоти і в контексті укладеного мирного договору з Портою вирішити, чи не містять ці документи будь-чого, що суперечить змісту згаданого договору. Тож за гетьманом залишалось чи не останнє слово у втіленні балканської політики Петра I. Мазепа мав повноваження відсилати чи затримати грамоти до валаського господаря, відповідно інформуючи царя.

Мазепа не побачивши в грамотах ніяких неузгоджень з положеннями мирного договору, все ж таки вирішив притримати момент їхньої відправки через те, що архімандрит Хрисанф не бажав відправлятися у зворотній путь разом з російським дипломатом П. Толстим, який 9 березня 1701 р. вирушив з Києва до Константинополя, а також очікував від патріарха Досифея чи Бринковяну відомостей, чи не вчинили турки замах на життя патріарха³. Мазепа цей час планував використати для підтвердження того чи залишається валаський господар вірним своїм намірам щодо зобов'язань та обіцянок Петру I⁴.

Як зазначалося вище молдавські господарі не користувалися особливою довірою царя, натомість прихильність до Бринковяну з боку царя в залежності від обставин була значною, незважаючи на його непевне ставлення до пропозицій царя виступити єдиним фронтом проти Порти та її васалів. Господар і надалі виручатиме московського монарха, позичаючи гроші послу в Константинополі П. Толстому, переправляючи кореспонденцію від резидентів царя, посилаючи корабельних майстрів до Москви, а під час дипломатичних місій своїх посланців, посилаючи Петру I цінну інформацію про внутрішньополітичну обстановку в Порті.

ради прилежно молит, чтоб великий государь пожаловал ево своею государскою грамотою, которая была б в руках у него. Буде ему случится какое несчастье, чтоб великий государь принял ево под свою милость...”

¹ Исторические связи народов... Док. № 46. С. 162. (не позднее 29.01.1701 г.). “объявляем сею нашего царского величества грамотою, кому где о том ведати належати будет, что служил нам, великому государю нашему царскому величеству, Мултянские земли владетель Костянтин в посылке писем наших к пребывающим у Порты Оттоманской посланником нашем неколикое время. И мы великий государь наше царское величество, ево, мултянского господаря, пожаловали во свидетельство верной ево вышеупомянутой службы, повелели ему дать сию нашу грамоту, дабы он и впредь нам, великому государю нашему царскому величеству, служил. А наша государская милость отъемлема от него не будет.

И буде случится ему, мултянскому владетелю, какое несчастье, и поищет он наши государские к себе милости, и выедет из отечества своего под нашу великого государя высокодержавную руку в малороссийские города на Украинну, и мы великий государь наше царское величество, в малороссийские наши города на Украинну приняи тебя повелим и учнем жаловать нашею государскою милостию (виділено нами. – О. П.).

² Исторические связи народов... Док. № 48. С. 166. (1701 г.)

³ Патріарх Досифей доводився архімандриту Хрисанфу рідним дядьком.

⁴ Эварницкий Д. Источники для истории запорожских казаков. С. 899. “...а когда он архимандрит похочет выбираться отселе во свои страны, в то время поразумев по речам и по верности вам великому государю владетеля мултянского, естли непременно во своем намерении христианском, пошлю те ваши государские грамоты с ним архимандритом іерусалимским к нему”.

Визнанням заслуг Бринковяну було те, що він став одним з перших кавалерів ордена Андрія Первозванного, незважаючи на охолодження відносин саме в рік свого нагородження¹. В свою чергу і турецький султан Мустафа II обіцяв Бринковяну пожиттєве правління за його лояльність, а точніше, за пасивну роль у російсько-турецькій війні, що дало змогу туркам укласти Карловицький мир зі “Священною лігою”, а згодом і Константинопольський договір з Росією.

Складна міжнародна обстановка в роки існування “Священної ліги” і бажання отримати гарантії зверхності, дотримуючись політики полівасалітету, іноді штовхали господаря до необдуманих кроків, які розцінювалися царем, як зрада ідеї боротьби проти Порти. Проте Петро I, усвідомлюючи всю важливість залучення Валахії до сфери своїх інтересів “дивився крізь пальці” на коливання господаря, сподіваючись, все ж таки приєднати Дунайські князівства до “Рах Ortodoxa” під своєю орудою, втіливши таким чином задум щодо “Орієнтального цесарства”.

Росія крім інтересів на Балканах мала ще пріоритетні напрямки, спрямовані на розширення територіального простору. Після взяття у липні 1696 р. Азова російська сторона намагалася розвинути успіх і домогтися від турок поступки Єні-Кале. Це питання обговорювалося Петром I під час “великого посольства” з Леопольдом I, який втім не надав політичної підтримки, а пропонував цареві захопити фортецю силою². Повертаючись з Європи до Москви, цар не маючи твердого переконання у необхідності воювати з Портою за басейн Азовського моря, під час зустрічі з польським королем Августом II домовився з ним про спільні дії проти Швеції. Отже, на певний строк балканський вектор російської політики став другорядним. Відразу після укладення Константинопольського мирного договору царські війська вирушили у напрямок шведського кордону – розпочалася Північна війна.

Бринковяну у 1692–1697 рр. виношував план змінити напрямок зусиль Москви, відвернувши її увагу від Азова, натомість, підштовхнувши її до завоювання Очакова та Буджаку. Такий розвиток подій у разі успішного завершення був би вигідний Московській державі, Валахії та Гетьманщині. Однак ближче до закінчення війни й укладення Карловицького мирного договору, позиція Бринковяну ставала все більш розмитою, коли господар, зрештою, обрав для себе роль прохача політичного притулку в малоросійських містах. Однак можна впевнено стверджувати, що не сподіваючись на широкомасштабні дії проти Порти з боку Росії, валаський господар час від часу все ж таки прагнув за допомогою останньої послабити військову міць свого суверена. Також постійна загроза з боку Австрії змушували Бринковяну апелювати до Росії, яка на певний час могла б призупинити просування Габсбургів румунськими землями. В той же час він не наважувався повністю розірвати відносини з сувереном, через непевність свого становища.

Таємна дипломатія – мистецтво досягати успіху не розкриваючи справжніх своїх цілей, для валасько-російських відносин не стала дієюю. Жодна із сторін не знала, наскільки щирими є запевнення у військово-політичній співпраці. Валахія оточена Османською імперією, Австрією, Молдовою і відчуваючи близьке розташування Польщі та Буджаку, а також зважаючи на тогочасні обставини, не змогла покластися в такій ситуації на Росію.

* * *

Слова під титлами розкрито і подано в квадратних дужках, пропущений або скорочений текст також подано в квадратних дужках. Описки виокремлено знаком оклику у квадратних дужках [!], виносні літери виділено курсивом. Числа, позначені літерами, передано арабськими цифрами.

¹ Згідно з дослідженнями Л. Семенової це сталося 1700 р., а відтак Бринковяну був нагороджений в один рік з Мазепою, кавалером ордена № 2. Не виключено, що Мазепа доклав зусиль до нагородження орденом Бринковяну // *Семенова Л. Е.* Русско-валашские отношения в начале XVIII в. // *Семенова Л. Е.* Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. С. 267.

² Таким чином Австрія показала прихильність принципу “*uti possidetis ita possidete*” (лат.) – володійте тим, що завоювали. Таке ставлення Відень демонстрував і щодо Речі Посполитої, успіх якої у війні “Священної ліги” зводився до захоплення міст Північної Молдови, що в цілому викликало невдоволення Варшави.

ДОДАТОК

1697 р., жовтня 3. Гадяч. – Лист українського гетьмана Івана Мазепи до російського царя Петра I про посланця валаського господаря Константина Бринковяну, відправленого до царя з усним повідомленням

Во в[торо]м к великому г[о]с[у]д[а]рю по имянованіи и титулѣ написано.

Іванъ Мазѣпа, гетман с Войскомъ в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества Запорожским, падъ до лица земнаго пред пресвѣтлым в[а]шего ц[а]рского величества престоломъ, у стопы ногъ монаршеских смиренно челомъ бую.

Писано¹ ко мнѣ в препочтенной монаршеской в[а]шего ц[а]рского величества грамотѣ, указали вы, великій г[о]с[у]д[а]рь в[а]ше ц[а]рское пресвѣтлое величество, мнѣ, подданному, посланника от владѣтеля мултянского к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, посланного тутъ роспросить [!], чтоб он мнѣ, гетману, сказалъ словесно, о каких дѣлах к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, есть посланъ, и что он мнѣ объявить, дабы то записав и листы владѣтелскіи к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, належащій из рукъ ево приняв, прислалъ к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, в ц[а]рствующій градъ Москву, а ево самого удержалъ в малоросійских го[ро]дѣхъ до в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества премошного указу.

І какъ та в[а]ша, // великого г[о]с[у]д[а]ря, монаршеская грамота, вышепомянутыи указъ в себѣ имѣющая, отдана мнѣ есть в обозѣ в военномъ походе, гдѣ нѣлзе [!] мнѣ было вышеписанного посланника², в городах будучего, спрашивать, и того для писалъ я к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, в[а]шему ц[а]рскому пресвѣтлому величеству, чиня извѣстно, что то дѣло отложилъ до повороту моего ис того военного походу. И н[ы]нѣ, по том моемъ ис того военного³ походу⁴ возвращении⁵, того посланника во всем спрашивалъ и он в сего дѣла, ему врученного, о чемъ есть послан, учинил записку своею рукою грѣческимъ языкомъ, которую записку, также и листы владѣтелскіе⁶ я от него принявъ, посылаю к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, к в[а]шему ц[а]рскому пресвѣтлому величеству чрез нарочного моего посланного Тихона Андрѣева, канцеляриста [!] войскового, чрезъ которого прошу покорственно милостивого монаршеского в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества указу, какъ мнѣ // оногo посланника при себѣ в малоросійскихъ городѣхъ держати, и естли вы, великій г[о]с[у]д[а]рь, милостиво поволите мнѣ его отпустить, то какой ему учинити отпускъ.

При семъ отдаюся преінапокорственно прем[и]л[о]с[е]рдной в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества бл[а]гостынѣ.

В[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества вѣрный подданыи і наинижайшій слуга Іванъ Мазѣпа, гетманъ Воиска в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества Запорожского.

Писанъ в Гадяче, октябрю въ 3 д. 1697-го году

Помітка на лівому полі арк 2: С войсковым канцеляристомъ с Тиханом Андрѣевым октябрю въ 16 д.

ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 85, арк. 1-4. Діловодна копія. Стовець.

¹ Слово правлено.

² Слово правлено.

³ Слово правлено.

⁴ Написано над рядком.

⁵ Слово правлено.

⁶ Помітка на лівому полі листов владѣтелскихъ к великому г[о]с[у]д[а]рю писанныхъ не прислано.

**Дослідження та збереження християнських пам'яток
мазепинського бароко: теорія і практика**

Адруг А. К.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ПРО АТРИБУЦІЮ ЦЕРКВИ ВСІХ СВЯТИХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Мурована церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври зведена над Економічною брамою у 1696–1698 рр. за сприяння гетьмана Івана Мазепи. Вона представляє той напрямок у розвитку української архітектури другої половини XVII – початку XVIII ст., що сформувався на основі досягнень вітчизняної дерев'яної архітектури. Церква Всіх Святих входить до групи пам'яток, що об'єднують подібне об'ємно-просторове вирішення, спільні елементи декору та високий фаховий рівень виконання. Це – Катерининська церква в Чернігові (кінець XVII ст. – 1715 р.), церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври, Георгіївський собор Видубицького монастиря у Києві (1696–1701) та Успенський собор у Новгороді-Сіверському початку XVIII ст. Особливо близькі дві київські та чернігівська пам'ятки.

Близька подібність споруд свідчить про те, що ці будівлі зводив один зодчий чи один колектив будівничих. На користь такої думки промовляють подібні деталі архітектурного декору фасадів згаданих споруд. Особливо характерні уступи пілястр на ребрах об'ємів під своєрідними капітелями з волютами, вигнутими у зворотний, ніж звичайно, бік. Такий прийом в українській архітектурі того часу майже не зустрічається. У чернігівській Катерининській церкві волюти відсутні, однак інші деталі декору й загальний вигляд близькі насамперед до київських пам'яток.

У фаховій літературі поширена думка, що авторство церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври належить відомому російському архітектору Д. В. Аксамитову¹. Але слід одразу зазначити, що в 1697–1698 рр. він керував зведенням палацу Ф. Лефорта у Москві². З цього можна зробити висновок щодо неможливості роботи згаданого архітектора у Києві й Чернігові у той час. Г. Н. Логвин, розглядаючи будівництво Успенського собору в Новгороді-Сіверському, наводив у своїй книзі (без посилання на джерело) цитату з універсалу гетьмана Івана Скоропадського: “... для строения (церкви) зятягнений нарочно з Києва Архитект, дела предлежащего не хочет зачинаты без дания себе належных грошей”. Автор зробив висновок, що йдеться про якогось архітектора з Києва як будівничого новгород-сіверського собору 1721 р.³ Т. С. Кілессо, спираючись на книгу Г. Н. Логвина, висловила припущення, що зодчий, який збудував згадані споруди у Києві, Чернігові та Новгороді-Сіверському, працював у Києві. Його запрошували для роботи до Чернігова і Новгорода-Сіверського. Але все ж ім'я й прізвище зодчого залишається невідомим⁴. У іншому виданні з посиланням на думку попередніх дослідників вказувалося, що автор Георгіївського собору Видубицького монастиря у Києві також збудував церкву Всіх Святих Києво-Печерської лаври й Катерининську церкву в Чернігові⁵.

В. Г. Пуцко запропонував гіпотезу, згідно з якою Георгіївський собор Видубицького монастиря у Києві спорудила артіль будівельників під орудою Матвія Єфимова, що працювала також у Глухові й Стародубі⁶. Проти такої думки виникають серйозні заперечення. Згадаємо,

¹ *Юрченко П. Г.* Архітектура України після Возз'єднання України з Росією (друга половина XVII – 70-і роки XVIII ст.) // Нариси історії архітектури Української РСР (дожовтневий період). К., 1957. С. 121, 123.

² *Грбарь І. Э. И. П.* Зарудный и московская архитектура первой половины XVIII в. // Русская архитектура первой половины XVIII в.: Исследования и материалы. М., 1954. С. 55.

³ *Логвин Г. Н.* Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. М.: Искусство, 1980. С. 177-178.

⁴ *Кілессо Т. С.* Видубицький монастир. К., 1999. С. 67-68.

⁵ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог: В. 4 т. К.: Будівельник, 1983. Т. 1. С. 25.

⁶ *Пуцко В. Г.* Московская строительная артель Матвея Ефимова на Украине // СИА, 1981. № 1. С. 28-29.

що Георгіївський собор Видубицького монастиря почали зводити 1696 р. А М. Єфимов, хоч і зобов'язувався за угодою завершити будівництво церкви Петра і Павла у Глухівському Петропавлівському монастирі 1696 р., зміг закінчити роботу лише в жовтні 1697 р.¹ Це зіставлення свідчить про те, що згаданий архітектор не міг працювати тоді в Києві.

Як відомо, М. Єфимов збудував Миколаївську церкву у Стародубі 1692 р., церкву Михайла в Глухові (контракт від 24 жовтня 1692 р.), Миколаївську церкву в Глухові (1693–1695 рр., контракт від 8 лютого 1693 р.) і храм Петра і Павла у Глухівському Петропавлівському монастирі (1695–1697). Із згаданих споруд до наших днів збереглася лише Миколаївська церква у Глухові в дещо зміненому вигляді. Будови Єфимова близькі між собою за планами, об'ємно-просторовими композиціями та елементами архітектурного декору. Це – тридільні храми з трьома банями за поздовжньою віссю. В декорі фасадів переважали пілястри й карнизи з рядами “поребрика”. Лиштви вікон склалися з фігурних фронтонів простої форми й гладеньких напівколон.

Зовсім інший архітектурний тип мають пам'ятки на кшталт надбрамної церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври. В них яскраво втілені риси п'ятидільного п'ятибанного українського мурованого храму. Струнка пірамідальна об'ємно-просторова композиція цих споруд виразно контрастує з деякою приземкуватістю будівель Єфимова. Жодного з елементів архітектурного декору глухівської Миколаївської церкви годі шукати на фасадах згаданих пам'яток Києва й Чернігова. Тут декор більш різноманітний, витончений, виконаний набагато майстерніше. Все говорить про роботу іншого архітектора. Як засвідчив порівняльний аналіз, цей зодчий не міг працювати в Стародубі й Глухові.

В одній зі своїх праць відомий історик української архітектури Ю. С. Асєєв писав, що Георгіївський собор Видубицького монастиря у Києві (а значить й інші пам'ятки цього кола) звели “будівничі полковника М. Миклашевського”². Хто ж були ці будівничі чи будівничий? Вирішення цього питання має важливе значення для історії української архітектури. На наш погляд, нині розв'язати його можна так. У 1690-х рр. в Україні працював архітектор та організатор будівельної справи зі значним досвідом роботи й непересічним художнім талантом Йосип Дмитрович Старцев – провідний зодчий “Приказа каменных дел” у Москві, який на запрошення гетьмана І. Мазепи прибув до Києва. У Москві він виконував відповідальні замовлення царського двору. У Києві архітектор звів Богоявленський собор Братського монастиря (1690–1693) та Миколаївський собор Миколаївського монастиря (1690–1696). Разом з ним з Москви прибули 80 мулярів і 100 робітників інших спеціальностей³. Старцев зобов'язувався звести споруди за два будівельних сезони⁴. Але проведення робіт затягнулося, бо він змушений був відволікатися від праці в Києві для ведення будівництва в Росії.

Київські споруди Й. Д. Старцева першої половини 1690-х рр. є одними з головних в його творчості. Вони зовсім не схожі на те, що він робив у Росії до приїзду в Київ. Богоявленський та Миколаївський собори в Києві належать до того напрямку української культової архітектури другої половини XVII – початку XVIII ст., де проявилось звернення до мистецької спадщини Київської Русі. Найранішою пам'яткою цього напрямку є Троїцький собор у Чернігові (1679–1695 рр., архітектор Й.-Б. Зауер). Він типологічно продовжив традицію зведення величних монастирських храмів, започатковану Успенським собором Києво-Печерського монастиря XI ст. Чернігівський храм став популярним, зокрема, й через зображення у графіці та живописі. Замовникам (гетьманам) він сподобався й слугував зразком для побудови собору Мгарського монастиря біля Лубен, Миколаївського й Богоявленського соборів у Києві та, можливо, собору Трійці в Батурині⁵. На наш погляд, є слушною думка дослідника української архітектури

¹ Гумилевский Ф. Описание Глуховского Петропавловского монастыря // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 3. С. 209-210.

² Асєєв Ю. С. Професія – архітектор. К. : Будівельник, 1991. С. 56.

³ Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII вв. М. : Стройиздат, 1967. С. 44.

⁴ Сперанский А. Н. Очерки по истории Приказа каменных дел Московского государства. М. : РАНИОН, 1930. С. 138.

⁵ Адрюг А. К. Архитектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. Чернігів : Видавництво чернігівського ЦНТЕІ, 2008. С. 141-164.

М. П. Цапенка про те, що в своїх київських спорудах Й. Старцев “повністю взяв об’ємно-планове вирішення Троїцько – Мгарсько – Полтавського типу, але надав йому іншого тлумачення, іншої пластичної обробки”¹. Звідси постає логічне припущення – перед початком будівництва у Києві архітектор Й. Старцев побував у Чернігові, де познайомився з місцевими пам’ятками й насамперед з Троїцьким собором, що тоді вже був зведений, але залишалися невиконаними опоряджувальні роботи. Відомо, що в ті часи набуло поширення будівництво за зразками. Замовник вказував на конкретну споруду, на взірць якої належало звести нову. Отже, в складному процесі архітектурної творчості брали участь, хоча й не безпосередньо, автор будови, взятої за зразок. Саме для знайомства з Троїцьким собором і мав приїздити Й. Старцев до Чернігова. Так зодчий познайомився не лише з архітектурою Києва, а й інших українських міст. Випадки зведення споруд за зразками були відомі й раніше. Наприклад, 1681 р. в Україну послали з Москви майстра “Оружейной” палати Карпа Золотарьова для “описания церковных чертежей”. Він ознайомився з Миколаївським собором у Ніжині й церквою Миколи Притиска в Києві, що обрали за зразки для побудови храму в Москві². Це знову засвідчило поширеність такої практики того часу не лише в Україні, а й в інших країнах.

Із двох київських храмів, зведених Й. Старцевим, останнім постав Миколаївський собор (1696). Того ж року почалося будівництво Георгіївського собору Видубицького монастиря в Києві та Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври. Вірогідно, зводив ці споруди колектив майстрів під керівництвом Й. Старцева. На користь цього свідчать збіг у часі, високий технічний і художній рівень виконання, а також особливості архітектурного декору фасадів. Ми вже згадували цікаву своєрідність декору церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври й Георгіївського собору київського Видубицького монастиря – уступи пілястр під капітелями. Виявляється, подібний прийом був застосований раніше на фасадах Богоявленського собору Братського монастиря у Києві, авторство якого належить Й. Д. Старцеву, що має документальне підтвердження. Все це дозволяє з великою долею вірогідності говорити про те, що колектив будівничих під орудою цього архітектора зводив також церкву Всіх Святих Києво-Печерської лаври, Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві, Катерининську церкву в Чернігові. Цілком можлива причетність Й. Старцева до побудови Онуфріївської церкви-башти в системі укріплень Києво-Печерської лаври. Не треба відкидати й можливість того, що під керівництвом Й. Старцева одночасно з храмами збудували трапезні Миколаївського й Видубицького монастирів у Києві. Можна припустити, що майстер з оточення цього архітектора (а це міг бути й місцевий український будівничий) у 1720-х рр. споруджував Успенський собор у Новгороді-Сіверському та церкву Іоанна Предтечі у Стародубі. За деякими відомостями Й. Старцев після 1714 р. постригся в ченці і, мабуть, невдовзі помер.

Отже, порівняльний аналіз дозволив зробити висновок про можливість зведення церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври та пам’яток її кола колективом майстрів під проводом (чи за участі) Й. Д. Старцева. В процесі розвитку української архітектури того часу брали участь як місцеві майстри, так і запрошені зодчі, на творчість яких справили значний вплив смаки замовників та багатовікові традиції українського будівельного мистецтва.

¹ Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII вв. М. : Стройиздат, 1967. С. 179.

² Давыдова И. Л. Проблема нарышкинского стиля в русском искусстве второй половины XVII в : автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. искусствоведения : 17.00.04. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 15-16.

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГАПТАРСЬКІ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ВОЗНЕСЕНСЬКОГО І ГЛУХІВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО МОНАСТИРІВ ПОЧАТКУ XVIII ст.: СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ГАПТОВАНИХ ТВОРІВ

Оздоблення предметів богослужбового вжитку гаптуванням – вишивкою золотними і срібними нитками – традиційний вид церковного мистецтва, повсюдно поширений на українських землях у XVII–XVIII ст. Здебільшого виробляли гаптовані предмети церковного вжитку у майстернях при жіночих монастирях, адже традиція утримання від “трудів рук своїх” була здавна вкорінена у чернечий побут. Можна з впевненістю припустити, що вишивали практично в усіх жіночих обителях з більшою чи меншою мірою вправності. У такий спосіб задовольняли власні потреби та виробляли речі для продажу. Втім, провідними осередками гаптування ставали передусім великі заможні обителі, насельниці яких мали навички до цього складного виду декоративного мистецтва і певні статки для закупівлі дорогих матеріалів.

Значним центром золотної вишивки доби Гетьманщини був Київ. Хоча писемні джерела з цього приводу занадто скупи і містять обмаль інформації про існування, а тим більше – роботу окремих гаптарських робітень, збережені пам’ятки засвідчують про налагоджений процес виготовлення золотних вишивок уже у першій половині XVII ст. Як слушно зауважує Т. Кара-Васильєва: “у київських монастирях створювалися твори шитва, що були взірцем справжньої майстерності. Вони чутливо реагували на естетичні смаки свого часу, розвивалися в єдиному художньо-стилістичному напрямку всього українського мистецтва і були еталоном для інших осередків гаптування”¹. На сьогодні достеменні історичні свідчення стосуються діяльності лише одного київського центру гаптування – Києво-Печерського Вознесеньського монастиря. Існування гаптарського ремесла в обителі зафіксував ще Павло Алеппський під час подорожі “землею козаків” у середині XVII ст.² Проте найбільш плідним періодом в історії майстерні стали роки ігуменства матері Івана Мазепи Марії Магдалини Мазепиної (з 1683?–1707). Виготовлені тоді твори справедливо розглядають дослідники українського гаптарства як найвищі досягнення вознесенських майстринь³.

Особлива наближеність ігумені Марії Магдалини до гетьмана позитивно вплинула на репутацію обителі як центру з виготовлення ексклюзивних творів гаптарства. Не тільки під патронатом Івана Мазепи, а, можливо, і за його безпосередньої участі до вознесенських майстерень спрямовували важливі замовлення від гетьманського оточення. Розвиток храмубудівництва, ініційований гетьманом Мазепою і підтриманий його найближчими сподвижниками, сприяв підвищенню попиту на церковне начиння, зокрема гаптовані тканини. Враховуючи елітний характер гаптарства, складність і тривалість виготовлення золотної вишивки, постає питання, як майстрині справлялися з дедалі більшою кількістю замовлень? Мета цієї розвідки – дослідити особливості процесу організації виробництва гаптованих речей у майстерні Києво-Вознесенського монастиря кінця XVII – початку XVIII ст.

Традиційний устрій монастирської гаптарської майстерні, за дослідженнями М. Новицької, передбачав наявність провідної гаптарки, її помічниць та учениць. До учениць,

¹ *Кара-Васильєва Т.* Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів, 1996. С. 30.

² Подорож Антіохійського патріарха Макарія в Україну в середині XVII-го століття, описана його сином, архідияконом Павлом Алеппським. К., 1997. С. 77-80.

³ *Варивода А. Г.* Пам’ятки сакрального гаптування мазепинської доби в колекції НКПЗ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. статей за матеріалами XXIV міжнар. конф., 19–20 берез. 2015 р. К., 2015. С. 333-340; *Герелес К. С.* Гаптарська майстерня Києво-Вознесенського монастиря за часів ігуменства Марії Магдалини Мазепи // Могилянське читання 1999 року. Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. К., 2000. С. 52-55; *Герелес К. С.* Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника) // Лаврський альманах. К., 2003. Вип. 11. С. 25-34; *Кара-Васильєва Т.* Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст... С. 30-32, С. 170.; *Кара-Васильєва Т.* Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). К., 2000. 95 с.

крім біличок-послушниць очільниці майстерні, могли належати й ті черниці, які вже досягли певного становища і хотіли навчитися гаптувати. Іноді для навчання приймали сторонніх дівчат¹. Частина робіт майстерня виконувала на замовлення, а частину – на збут потенційному покупцеві. Зазвичай замовниками гаптів виступало місцеве заможне населення, яке бажало зробити пожертвування до церкви, а також духовенство. Це підтверджує значна кількість дарчих написів, що їх вишивали на чільному боці гаптованих виробів або записували чорнилами на підкладці. Коли роботи осередку досягали високого рівня і ставали популярними, замовлення могли надходити здалеку.

Крім необхідної підготовки і закупівлі вартісних матеріалів, технологія гаптування вимагала і наявності так званого “прорису” – малюнка, за яким вишивали композицію. Малюнок злегка наколювали по зовнішніх і внутрішніх лініях, кріпили до тканини і припорошували товченою крейдою або вугіллям. Отримані контури розбивали зображення на окремі площини, які зашивали металевими нитками. Постаті святих гаптували окремо на полотні і потім вирізали за контуром. Орнаменти вишивали безпосередньо на тканині виробу. Зазвичай образотворчі композиції виконував професійний художник, а рослинний орнамент могли малювати і самі черниці. Від того наскільки детально було пророблено малюнок, значною мірою залежала художня якість твору. Гадаємо, що значний внесок у розвиток гаптарської справи у Вознесенському монастирі зробила співпраця з лаврським іконописним осередком, майстри якого неодмінно долучалися до виготовлення підготовчих малюнків для гаптування відповідальних замовлень. Не викликає сумнівів участь лаврських майстрів у роботі над такими визначними пам’ятками гаптування, як плащаниця єпископа Чернігівського Зосими Прокоповича 1655 р. (КПЛ-Т-423), воздухи “Різдво Богородиці” 1682 р. (КПЛ-Т-417), “Христос у гробі” 1689 р. (КПЛ-Т-139) тощо. Усім їм притаманна індивідуальність композиційного рішення, для якої характерні наявність ідейного задуму автора та врахування естетичних уподобань замовника.

Елітні вироби Вознесенської майстерні 1650–1690-х р., пов’язані із замовленнями українського нобілітету і вищого духовенства, наразі відомі переважно в одиничних екземплярах. Проте дедалі більший попит у гаптованих творах за часів гетьманування І. Мазепи мав неодмінно спонукати майстринь до нарощування кількості продукції. Одне з вирішень цієї проблеми полягало у використанні вже готових прорисів для створення нових гаптів. Зауважимо, що існування реплік вдалих фігуративних композицій і орнаментальних мотивів не було революційним кроком. Наприклад, за єдиним малюнком було виконано такі київські пам’ятки першої половини XVII ст., як епитрахилі 1642 і 1643 рр.²; епитрахилі 1640³ і 1653 рр.⁴ Проте у діяльності гаптарської майстерні Вознесенського монастиря кінця XVII – початку XVIII ст. повторення певних схем-шаблонів привертає своєю масовістю. З певними застереженнями щодо термінології можна говорити про “серійність” виробництва гаптованих творів у цьому осередку. Судячи з кількості збережених пам’яток, найбільш тиражованою була композиція “Деїсус з апостольським чином”. Нею традиційно прикрашали опліччя (верхню частину) священницьких фелонів. Іконографічний тип, що на початку XVIII ст. склався у майстерні Києво-Вознесенського монастиря, найбільш відомий за двома фелонами, наданими 1702 р. київським полковником Костянтином Мокієвським до храму Різдва Богородиці на Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Родич гетьмана по лінії матері, київський полковник Костянтин Мокієвський (?–1709) був однією з найвпливовіших постатей свого часу, брав активну участь у політичному і військовому житті Гетьманщини. У 1696 р. коштом полковника на території Лаври зведено кам’яну церкву Різдва Богородиці на місці однойменного дерев’яного храму. Піклуючись про належне облаштування новозбудованої церкви, Мокієвський зробив низку вкладів, серед яких – означені фелони 1702 р. Фелони були парними, тобто пошитими з тканини однакового матеріалу та кольору: стан (нижня частина) – з італійського зеленого оксамиту, опліччя – з червоного оксамиту.

¹ ЦДАМЛМ України, ф. 1164, спр. 134, арк. 3.

² Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею 1640–1743 рр. // Український музей / під ред. П. Курінного. К., 1927. Зб. 1. С. 67-68, табл. II, 5, 6.

³ Логвин Г. Вишивання і гаптування // Історія українського мистецтва : у 6 т. К. 1967. Т. 2 : Мистецтво XIV – першої половини XVII ст. Л. 292.

⁴ Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею... С. 67-68, табл. II, 7.

Повністю зберігся лише один фелон (КПЛ-Т-4, іл. 1), нижня частина другого (КПЛ-Т-1379, іл. 2) – втрачена. На обох опліччях золотними та срібними нитками вигаптувані ідентичні композиції “Деїсус з апостольським чином”. На передній частині фелона, під горловиною, розміщено поколінні зображення прпп. Антонія і Феодосія Печерських, обернені до центру, де був нині втрачений образ Покрови Богородиці. Периметр обох опліч оточено горизонтальними смугами стилізованого рослинного орнаменту, утвореного зображеннями три- та шестипелюсткових квіток, розмежованих між собою плодами граната у поздовжньому розрізі.

Іл. 1. Фелон. 1702 р. Вклад Костянтина Мокієвського. Фрагмент. КПЛ-Т-4

Іл. 2. Опліччя фелона. 1702 р. Вклад Костянтина Мокієвського. КПЛ-Т-1379

Центральне ядро фігуративного фризу – “Триморфон”, традиційно складається із масштабно виділеного зображення Христа на троні (у цьому випадку в іконографічному варіанті “Христос Великий Архієрей”, але з підписом “Христос Вседержитель”) та звернених до нього Богородиці й Іоанна Предтечі. За престолом Спасителя – архангели Михаїл і Гавриїл із зерцалами у руках. Розміщений обабіч Триморфону апостольський чин включає в себе постаті апостолів Петра і Павла, чотирьох євангелістів, апостолів Андрія (втрачена на опліччі за КПЛ-Т-1379) і Симона. Особливості цієї іконографії полягають, зокрема, у зображенні Богородиці й Іоанна Предтечі зі схрещеними на грудях руками; усталених атрибутах у руках апостолів (ключі у ап. Петра, меч і книга послань у ап. Павла, книги Євангелій у євангелістів); зображенні євангеліста Луки із закинутою головою. Шитву притаманна особлива типологія образів дещо приземкуватих, з круглими обличчями. За своїм характером композиція є надзвичайно статичною, побудованою на ритмічному повторенні вертикалей однакових фігур і компонованих по одній лінії облич, рук і ніг. Загалом підібрані формотворчі засоби та прийоми трактування постатей наближають образний лад цієї композиції до народної станкової гравюри.

Вказані пам’ятки вирізняє висока якість технічного виконання, яка споріднює їх з “класичними” творами вознесенського осередку 1680–1690-х рр. Трон Христа і одяг святих шито золотними і срібними нитками технікою “в прикріп”, утворюючи геометричний орнамент складних ромбів, шахівниці, прямих паралельних і ламаних ліній. Загальний малюнок складок одягу передано стібками чорного шовку із виділенням кольоровою сканню спідньої сторони плащів. Обличчя виконано на шматочках білого шовку атласним швом, митру Христа прикрашено червоними скельцями в кастах. Усі зображення за контуром обкладено тонким шнурком червоного шовку, перевитого з металевою ниткою. Деяка однотипність ликів, у трактуванні яких практично відсутня індивідуальна характеристика, а також спрощеність у передачі їхніх рис вказують на вплив народної естетики.

Розглянуту композицію “Деїсус з апостольським чином” широко представлено у колекціях вітчизняних музеїв. Зокрема, найбільш дотичними до риз 1702 р. є три фелони й опліччя фелона з колекції НКПІКЗ (КПЛ-Т-200, 207 (іл. 3), 214, 1383); фелон з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (інв. № Тк-1401), два опліччя фелона з колекції НХМУ, інв. № ХП-482, 476 б). У разі візуального порівняння цих пам’яток насамперед звертає на себе увагу ідентичність композицій, яка проявляється у формі трону Христа, положенні рук, трактовці фігур пристоячих тощо. Крім цього, твори поєднують використання схожих прийомів гаптування: декорування поверхні металевих ниток переважно ромбовими і шаховими закріпленнями, шитво кольоровою сканню у деталях, виділення крайок

рукавів у хітонів, характер моделювання німбів, спосіб передачі ликів і волосся. Також на перелічених пам'ятках бачимо орнаментальні смуги з мотивом округлого граната, що чергується з квітками, та зображення Покрови Богородиці з прпп. Антонієм і Феодосієм під горловиною. Стилiстична і техніко-технологічна близькість розглянутих творів з фелонами К. Мокієвського дозволяє датувати їх початком XVIII ст.

За географією побутування більшість з перелічених предметів територіально пов'язана з Києвом, а чотири твори надійшли до музейних зібрань з Глухова (КПЛ-Т-214, 1383 (помітки на речах); НХМУ, інв. № XII-482, 476 б (за даними інвентарних карток). Це не є випадковим, адже у 1688 р. за універсалом гетьмана Івана Мазепи до Києво-Вознесенського монастиря було приписано Глухівський Преображенський жіночий монастир з приналежним до нього с. Береза. Відповідно Марію Магдалину Мазепину визнавали ігуменею монастирів Вознесенського і Глухівського Спаса Преображення, на що було отримано царську грамоту¹. Як зазначає О. Крайня, черниці Глухівського монастиря, хоча і не були задоволені підпорядкуванням Вознесенській обителі, у чомусь виграли від цього. Зокрема, за підтримки гетьмана і київського митрополита Варлаама Ясинського монастир було перенесено до фундуваної Мазепою Успенської церкви. Його перейменували на Успенський і швидко розбудували². У Глухівському монастирі проживала родичка Марії Магдалини Мазепиної – Марія Магдалина Мокієвська, яка разом з дочкою Памфілією переїхала до Києва і 1709 р. і очолила Вознесенський монастир³.

Лл. 3. Фелон. Початок XVIII ст. Фрагмент. КПЛ-Т-207 Лл. 4. Опличья фелона. Початок XVIII ст. КПЛ-Т-1383

Є всі підстави вважати, що внаслідок означених історичних процесів глухівська обитель отримала потужний стимул для розвитку мистецтва золотної вишивки, чому сприяв тісний зв'язок з вознесенським осередком гаптарства, його майстринями і впливовими замовниками. Черниці постійно переміщувались з Києва в Глухів і навпаки, монастирі мали тісні контакти⁴. Проте, якщо у Вознесенському монастирі виготовляли ексклюзивні гаптарські твори, часто в одиничному екземплярі, то глухівський філіал, очевидно, спеціалізувався на серійних замовленнях, відшитих за одним зразком-шаблоном. Згадана композиція “Деїсус з апостольським чином” – яскравий приклад подібного тиражування. Не виключено, що прорис та перші фелони з цією іконографією виготовлено у майстернях Вознесенського монастиря. Так, з художнього боку найбільш виразними з усієї окресленої групи є опличья фелонів з колекції НХМУ (інв. № XII-476 б) і НКПКЗ (КПЛ-Т-1383, лл. 4). Стилiь цих пам'яток, позначений відчуттям форми і вправним малюнком, вирізняється спробою виявлення індивідуальності персонажів за рахунок внутрішньої динаміки і ретельної проробки рис облич. Припускаємо, що їхнє виготовлення передувало фелонам 1702 р., і у ряду повторів композиції “Деїсус з апостольським чином” вони правили за зразки.

Для прискорення процесу виготовлення риз частину замовлень з Києво-Вознесенського монастиря могли спрямовувати у приписний Глухівський. І якщо певний час прорис використовували без суттєвих змін (приклади цьому наведено вище), поступово його малюнок

¹ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. К., 2012. С. 42-43.

² Там само. С. 43.

³ Там само. С. 45.

⁴ Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст... С. 72.

спрощувався, наближаючись до народних форм вираження. Наголосимо, що зразок-прорис для вишивки золотними нитками – це лише умовна схема, яка адаптувалася до індивідуального розуміння художнього образу і звичної для певної майстрині технології виконання. Механічне повторення прорису без достатнього розуміння принципів формотворення часто призводило до “унаївнення” малюнка. Так, зберігаючи в цілому риси окресленої іконографії, композиція “Деїсус з апостольським чином” на двох опліччях фелонів з вишневого оксамиту з колекції НКПКЗ (КПЛ-Т-1376, 1381) позначена впливом примітиву. Постаті святих вирішено як прості геометричні фігури, без моделювання об’єму, з умовною передачею складок одягу. Також помітно збіднення технічного арсеналу золотного шитва: прикріпи у вигляді ромбів переходять на другорядні деталі, поступаючись нескладній “шахівниці” у дві нитки за горизонтальним шнуровим підстеленням. Складається враження, що твори гаптували майстрині, обізнані з прийомами вознесенських черниць, але без відповідного рівня майстерності. Попри недоліки виконання згадані фелони (наразі збереглися лише опліччя) відносилися до категорії статусних. На це вказують добірка матеріалів (обидві ризи пошито з дорогого оксамиту і розшито переважно золотними нитками) та місце походження творів: ризниця Близніх печер, очевидно, Хрестовоздвиженський храм (КПЛ-Т-1376)¹ та Феодосіївська церква на Печерську (КПЛ-Т-1381)². Отже, спрощене виконання гаптування, у цьому разі, може наочно характеризувати зміни в іконографічній схемі “Деїсус з апостольським чином” на пізніх етапах тиражування.

Виробництво фелонів за вказаним прорисом практично зупинилося у 1710–1720-х рр. Причини цього бачимо у низці соціальних і культурних чинників. Найважливіший серед них – кардинальні зміни у церковному житті Гетьманщини на початку XVIII ст., зумовлені дедалі більшою підконтрольністю російському уряду, скороченням храмобудівництва. Ряд нещасливих подій спіткав і сам Києво-Вознесенський монастир. Після “зради Мазепи” з його підпорядкування було виведено приписний Глухівський монастир³. У 1710–1711 рр. внаслідок моровиці число вознесенських черниць істотно скоротилося. У 1711–1712 рр. залишки громади переведено на Поділ до Флорівського монастиря. Варто також брати до уваги зміну стилістичних тенденцій у гаптуванні, що відбуваються у 1710–1720-х рр. Все більшої популярності набуває нова техніка золотного шитва, а саме – за підстеленням з картону. Цей технологічно простіший спосіб гаптування відкривав широкі можливості для виконання творів у стилі європейського барокового мистецтва. Композиція “Деїсус з апостольським чином” у редакції вознесенського осередку була тісно пов’язана з естетикою минулої епохи, вкоріненої у візантійському іконографічному каноні. На тлі бурхливого розвитку нових композицій вона видавалася вже архаїчною, а намагання “осучаснити” стару схему зводилися до посилення зовнішньої декоративності. Це демонструє один з пізніх повторів іконографічної схеми перших років XVIII ст., представлений на опріччі фелона з колекції НКПКЗ (КПЛ-Т-218, іл. 5).

Іл. 5. Фелон. 1710–1720-ті рр. Фрагмент.
КПЛ-Т-218

Пам’ятка походить з ризниці Києво-Флорівського монастиря⁴. Стан ризи виконано з французької парчі другої половини XVII ст., опліччя – з червоного оксамиту. Гаптований “Деїсус з апостольським чином” помітно відрізняється від попередніх варіантів рівнем малюнка і шиття, хоча загальні риси іконографії “вознесенсько-глухівського” зразка відновлено майже без змін, включно із зображенням прпп. Антонія і Феодосія Печерських на передньому боці опліччя. Загалом постаті святих трактовано досить невміло, зі значними диспропорціями у зображеннях рук і ніг. Примітивно, із помилками відтворено одяг, складки практично відсутні. Розмежування верхнього і нижнього строїв виконано у

¹ КПЛ-НДФ-А-135. Книга загальномузейного інвентаря Всеукраїнського музейного городка, № 4796.

² КПЛ-НДФ-А-135. Книга загальномузейного інвентаря Всеукраїнського музейного городка, № 8310.

³ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир... С. 42.

⁴ КПЛ-НДФ-А-134. Інвентарна книга відділу шиття й тканини Всеукраїнського музейного городка, № 31.

традиційній для гаптування більш раннього часу манері: способом комбінування різних видів прикріпів, для виготовлення яких використовували шовк у тон металу. Спрощено, без детальної проробки вишито риси облич і волосся. Крім технічних особливостей, на час виконання твору наприкінці 1710-х – початку 1720-х рр. також вказує стилістика орнаментальних смуг, якими традиційно окреслено периметр опліччя. Квіти і плоди гранатів – характерні орнаментальні мотиви практично всіх фелонів згаданої групи, втратили свою графічну виразність і зменшились у розмірах. Відтак збільшення інтервалів між окремими елементами привнесло в будову орнаментальної композиції відчуття руху і стриманої енергії, що стане виразною рисою творів флорівського осередку гаптування у 1740–1750-х рр.

Отже, композицію “Деїсус з апостольським чином”, найбільш відому за фелонами 1702 р., неодноразово повторювали у пам’ятках, що вийшли на початку XVIII ст. з гаптарських майстерень Києво-Вознесенського і приписного до нього Глухівського Успенського монастирів. Численні повтори цієї схеми свідчать про серійне виробництво гаптованих творів, не характерне для попереднього періоду. Означене явище стало відповіддю вказаних осередків гаптування на дедалі більшу потребу у церковному начинні, зумовлену масштабами храмовбудівництва за гетьманування Івана Мазепи. Тиражована композиція вирізнялася низкою іконографічних особливостей, які можна використати для уточнення атрибуції гаптованих фелонів у музейних зібраннях.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ м. БІЛОПІЛЛЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білопілья, районний центр Сумської обл., належить до категорії історичних міст України. Розташоване воно не берегах рр. Вир і Крига на межі двох історичних регіонів – Чернігово-Сіверщини та Слобожанщини, що й визначає специфіку його архітектурної спадщини. Серед пам’яток міста найціннішими є ті, що представляють сакральну архітектуру. Ці маловідомі широкому загалу церковні пам’ятки, як збережені, так і втрачені, ми й розглянемо у цьому матеріалі.

Найдавнішою архітектурною домінантою Білопілья була дерев’яна соборна церква Різдва Богородиці, збудована 1672 р., у рік заснування поселення. Тоді ж звели головний храм приміської слободи Криги (зараз у складі міста) – Петропавлівський, а ще через два роки – Стефанівську дерев’яну домову церкву білопільського козацького сотника С. Куколь-Яснопольського неподалік від надбрамної башти Замка. Описи Білопілья 1682 та 1685 рр. фіксують уже вісім дерев’яних церков у місті й навколишніх слободах¹: у фортеці – соборну, Стефанівську, Покровську й Миколаївську; на плато за межами фортеці – Спасо-Преображенську й Іллінську; у заплаві р. Криги – Михайлівську й Петропавлівську².

З усіх тих храмів ми маємо деякі відомості тільки про один – Михайлівський, оскільки збереглася його фотографія. Вона дає уявлення про характер дерев’яних церков міста XVIII ст. Михайлівська церква на Старосіллі споруджена 1779 р. Церква була досить архаїчної структури – тридільна, двоверха, без світлових восьмериків і заломів³. Усі зруби прямокутні в плані. Нава – вища й ширша за інші зруби. Її вінчав чотиригранний намет з глухим ліхтарем і

¹ *Багалеї Д.* Матеріали для історії колонізації і быта степної окраїни Московського державства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI–XVIII ст. М., 1886. С. 117.

² *Историко-статистическое описание Харьковской епархии.* М., 1857. Отд. 3. С. 416.

³ *Таранушенко С.* Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Переднє слово С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерський; упоряд., прим. О. О. Савчук. 2-е вид., стер. Харків : Видавець Савчук О. О., 2017. 896 с., 1033 іл. Серія “Слобожанський світ”. Вип. 8. С. 367-368.

маківкою. Таким само був верх вівтаря і, ймовірно, верх бабинця. Північний і південний притвори й дзвіниця з заходу прибудовані у ХІХ ст., внаслідок чого церква набула хрещатої структури. При цьому було розібрано верх бабинця й влаштовано над ним двосхилий дах. Дзвіниця була двоярусною, типу “четверик на четверику”. Її вінчала плеската баня зі шпилем. Перед входом був масивний чотириколонний портик з трикутним фронтоном, у чому проявився вплив класицистичної стилістики. Церкву розібрали 1914 р. після того, як поряд збудували однойменний мурований храм, що зберігся донині й є пам’яткою архітектури¹.

У ХІХ ст. об’ємно-просторова композиція Білопілля розвивалася на основі спадщини попередньої доби, й у ній провідну роль відігравали церковні споруди. Головна композиційна вісь міста посилила своє значення після того, як на ній замість дерев’яних попередниць були зведені муровані багатоверхі церкви з високими дзвіницями – соборна (1827), Покровська (1827) Спасо-Преображенська (1868) та Іллінська (1876). При цьому загальна кількість церков зменшилась, оскільки 1797 р. було скасовано Стефанівську церкву, а 1827 р. – Миколаївську, проте композиційне значення церков, що лишилися, різко зросло. Це стосувалося й двох архітектурних доміант у долині р. Криги – Михайлівської та Петропавлівської церков. Під час перебудов не завжди дотримувалися принципу спорудження нового храму на місці попереднього. Нові церковні будівлі зазвичай ставили неподалік попередніх, але на вищих позначках рельєфу (Іллінська й Петропавлівська церкви).

Найголовнішою міською доміантою був мурований собор Різдва Богородиці з дзвіницею, що зведено на центральній площі міста замість дерев’яного протягом 1817–1827 рр. Соборний храм мав три престоли: головний – на честь Різдва Пресвятої Богородиці; південний – на честь Святого Миколая; північний – на честь Богоявлення Господнього. Храм був прямокутним у плані, хрестовокупольним, п’ятибанним, в архітектурних формах пізнього класицизму. Головні композиційні вісі акцентували трикутні фронти на фасадах. Вікна були розміщені у два яруси. Циліндричні світлові підбанники несли сферичні бані з маківками. З заходу містилася чотириярусна дзвіниця. Нижній її ярус – тридільний приділ, два верхні – четверики з арковими отворами дзвонів у кожній грані. Верхній ярус – восьмерик, увінчаний восьмигранною сферичною банею. У цьому ярусі містився головний міський годинник².

Мурована Покровська церква з дзвіницею була збудована на однойменній вулиці 1827 р. замість згорілої у 1819 р. дерев’яної церкви. За характером пізньокласицистичних архітектурних форм дуже близька до собору Різдва Богородиці, але значно вишуканіша. Хрещата, на п’ятидільній основі, однобанна. Підвищений центральний четверик ніс світловий циліндричний підбанник зі сферичною банею й світловим ліхтарем. Дещо нижчі рамена мали двосхилі дахи з трикутними фронтонами на причітках. У міжрукав’ях були ще нижчі приміщення. Із заходу впритул до церкви стояла триярусна дзвіниця, перший ярус якої був хрещатим у плані, з чотириколонним портиком і аркою на західному фасаді. Другий ярус – восьмерик, третій – циліндричний, зі сферичною банею й шпилем³. У грудні 1878 р. у цьому храмі було охрещено Олександра Івановича Кандибу – майбутнього знаменитого українського поета Олександра Олеся.

Спасо-Преображенська мурована церква було споруджено 1868 р. замість дерев’яної попередниці 1747 р. Архітектурно її було вирішено у формах “російсько-візінтійського” стилю. На західному фасаді мала високу дзвіницю, увінчану шатром.

Іллінська церква, збудована (1876) замість дерев’яної попередниці у неоросійському стилі, була п’ятиверхою, з високою дзвіницею над західним притвором, мала бічні вівтарі.

Усі чотири храми, про які мовилося вище, не збереглися: у 1939–1940 рр. висаджено в повітря міський собор, Іллінську, Спасо-Преображенську й Покровську церкви. Соборну дзвіницю зруйнували після Другої світової війни наприкінці 1940-х рр. Міський центр лишився позбавленим усіх архітектурних доміант, що є, на жаль, досить характерним для всього регіону Лівобережної України результатом партійно-державного нігілізму радянської доби.

Натомість на периферії, у колишніх приміських слободах збереглися дві муровані церкви, що виразно й яскраво представляють характер церковної архітектури регіону кінця ХІХ

¹ *Вечерський В.* Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. К. : НДІТІАМ, 2002. С. 266.

² Там само. С. 264-265.

³ Там само. С. 265.

– початку ХХ ст. у стилістиці історизму та модерну, у т.ч. й національно орієнтованого. Це Петропавлівська та Михайлівська церкви, що заслуговують на окрему розповідь.

Церква Свв. Петра і Павла з дзвіницею стоїть в правобережній частині заплави р. Криги серед садибної одноповерхової забудови. Східним фасадом виходить на вул. Гагаріна, що є головною розпланувальною комунікацією правобережної частини з центром міста. На деяких ділянках криволінійної траси вулиці силует пам'ятки потрапляє на її вісь. На церкву зорієнтована також вісь вул. Гоголя. Завдяки композиційно активній п'ятиверхості та високій дзвіниці Петропавлівська церква є найважливішою містобудівною домікантою, добре проглядаючись як із схилів лівобережного плато, де лежить історичне середмістя Білопілья, так і з заплави. Уперше дерев'яну Петропавлівську церкву збудували поблизу теперішньої у 1672 р. Вона була парафіяльним храмом слободи Криги, заснованої того ж року. 1681 р. Крига стала посадом (передмістям) м. Білопілья. Новий дерев'яний храм збудували на місці теперішнього 1798 р. Взамін нього у другій половині ХІХ ст. споруджено мурований тридільний храм, що мав масивний четверик нави та прямокутні бабінець і вівтар. У 1886 р. цю церкву реконструйовано з розширенням і прибудовою дзвіниці за проектом архітектора В. Немкіна (1857–1908), котрий тоді щойно обійняв посаду харківського єпархіального архітектора¹. Поряд з храмом тоді ж збудовано мурований одноповерховий будинок церковного причту, що став невід'ємним компонентом цього архітектурного комплексу й з огляду на це також має бути зарахований до пам'яток архітектури. Церквою, її будівництвом і реконструкцією опікувалася місцева родина Зарецьких (нащадки засновників Білопілья), з якої вийшов видатний український художник ХХ ст. Віктор Іванович Зарецький (1925–1990), який народився у Білопільлі, у парафії Петропавлівської церкви.

За розпланувально-просторовою типологією Петропавлівська церква цілком традиційна, близька до Іллінської церкви – хрещата, п'ятидільна, з видовженим західним раменом, до якого прилягає тридільний притвор з дзвіницею над ним. До вівтаря з півночі прилягає прямокутний у плані жертвник. Основні об'єми храму двосвітні. У нижньому ярусі містяться великі аркові вікна, у верхньому – маленькі спарені (мотив романо-візантійського біфорія). Над перетином рамен підноситься широкий глухий четверик, увінчаний п'ятьма верхами з шоломовидними банями на гранчастих підбанниках. Наріжні верхи – глухі, центральний – світловий. Дзвіниця триярусна: другий ярус – четверик з арковими отворами, третій – високий стрункий восьмерик з арковими отворами дзвонів за сторонами світу, завершений кокошниками й увінчаний шатром з ліхтариком і банькою. Будівля вирішена у формах неоросійського стилю зі строгою, але виразною системою декору. Наріжники акцентовані гранчастими півколонами. Чола бічних рамен увінчані щипцями, що складаються з шеругу кокошників. Вигадливо вирішені віконні наличники, що складаються з фільончастих пілястр і широких профільованих архівольтів. Будівля має виділену цокольну частину з підвіконними фільончастими нішами та розвинений карниз.

У інтер'єрі храму, як і в його зовнішніх формах, поєднуються два принципи побудови архітектурної форми й розвитку простору: глибинно-вісьовий та центричний. Перший підкреслено ритмом арок, що поєднують усі компартименти по поздовжній вісі, підпружних арок та глибоких розпалубок коробового склепіння західного рамена. Центричний принцип виявлений в оригінальному вирішенні центральної частини храму: могутні кутові пілони й профільовані широкі підпружні арки несуть зрізане восьмилоткове склепіння, на якому стоїть світловий восьмерик, увінчаний зімкнутим склепінням. Загалом така конструкція переходу до світлового восьмерика трохи нагадує традиційний для української архітектури залом. Бічні рамена й вівтар перекриті коробовими склепіннями. Всі яруси дзвіниці мають плоскі перекриття по дерев'яних балках. У західній частині західного рамена є балкон з металевою огорожею, що виконує функцію хорів. Вихід на нього влаштовано з дзвіниці. Церква збудована з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, зовні й усередині потинькована. Фасади мають двоколірне пофарбування: поле стіни – жовта вохра, деталі – білі. Щипцеві дахи по дерев'яних кроквах, бані й шатро укрите покрівельною сталлю. Підлога вимощена керамічною плиткою. В інтер'єрі збереглися олійні мальовання кінця ХІХ ст., наближені за стилем до розписів Володимирсько-

¹ Тимофієнко В. Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть: Біографічний довідник. К. : НДІТІАМ, 1999. С. 274-277.

го собору в Києві. На діагональних гранях центрального зрізаного склепіння у круглих медальйонах – Євангелісти, на всіх пілонах під підпружними арками – постаті святих на повен зріст. Олійні мальовання у вітварі, виконані у 1980-х рр., мистецької цінності не мають, як і іконостас. Пам'ятку використовують за первісним призначенням. У 1989–1990 рр. проведено ремонт, під час якого в бічних раменах влаштовано вітварі: північний – Святодухівський, південний – Боголюбський. Петропавлівська церква у Білопільлі є одним з яскравих архітектурних витворів неоросійського стильового напрямку в річищі історизму другої половини ХІХ ст. Її виявив й обстежив Вечерський В. В. у 1990 р. Храм включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Сумська область”)¹, після чого поставлено на державний облік як пам'ятку архітектури й містобудування місцевого значення з охоронним № 200-См.

Мурована однобанна церква Св. Михайла з дзвіницею розташована на локальному підвищенні лівобережної частини заболоченої заплави р. Криги серед одноповерхової садибної забудови. Це підвищення є фокусом амфітеатру схилів високого лівобережного плато, а відтак – зоною високої композиційної активності. До 1920-х рр. р. Крига протікала іншим річищем, ближче до схилів, так що церква містилася на її правому березі. Завдяки активному силуету церква є важливою містобудівною домінантою, добре проглядається зі схилів лівого берега. Проте високі дерева обмежують композиційний вплив храму прилеглими вулицями та відкритим луговим простором на південь від церковного подвір'я. Уперше дерев'яна Михайлівська церква була збудована на цьому місці у 1680-х рр. як парафіяльний храм приміської слободи Старосілля. Його змінила в 1779 р. (за деякими іншими відомостями, 1771 чи 1774 р.) нова дерев'яна церква, про яку йшла вище. Поряд з нею у 1907–1912 рр. за проектом харківського єпархіального архітектора В. М. Покровського збудували однойменний мурований храм². Це традиційна для України за структурою тридільна однобанна церква з дзвіницею над західним притвором. Вона має дуже виразний силует, розвинену систему фасадного декору, виконаного у фасонній і лекальній червоній цеглі. Усі компартименти прямокутні в плані, поєднані в інтер'єрі арками. Притвор під дзвіницею перекрито хрестовим склепінням, бабінець – коробовим, вітвар – напівлотковим. Над навою на трикутних пандативах підноситься масивний світловий восьмерик, увінчаний зімкнутим восьмилопатовим склепінням. Ризниці обабіч вітваря та бічні приміщення західного притвору мають плоскі стелі по дерев'яних балках. У зовнішніх об'ємах домінує восьмерик, що за шириною дорівнює наві й увінчаний пластичним двоярусним верхом із перехватом, характерним для української церковної архітектури доби Гетьманщини. Дзвіниця на західному рамені храму триярусна й набагато вища, ніж церковний верх. Верхній ярус – арковий восьмерик, в якому арки спираються на бочкоподібні колони. Верх дзвіниці вирішено у тих самих формах, що й вінчання церковної бані. Невеличкі об'єми двоколонних ганків перед трьома входами, а також понижені ризниці контрастують із монументальним основним об'ємом будівлі. Ця монументальність підкреслюється й характером декору: гладенькі площини стін є тлом для ретельно опрацьованих деталей. Це наріжні спарені романські півколонки, віконна лиштва зі зрізаними верхніми кутами (репліка традиційних форм української народної дерев'яної архітектури), цегляні брівки й архівольти, ширинки, смуги городків і поребрика, зубчасті карнизи.

В інтер'єрі храму поєднуються глибинно-вісьовий принцип компонування об'ємів з висотним принципом розкриття внутрішнього простору наві. У бабинці є невеликі хори у вигляді лоджії, вхід на які влаштовано з дзвіниці. На пандативах є олійні мальовання 1912–1917 рр. (євангелісти). Їх поновлювали 1986 р., коли була виконана решта мальовань в інтер'єрі. Іконостас історико-мистецької цінності не має. Церква збудована з червоної цегли на цементному розчині з розшивкою швів. Потинькована лише в інтер'єрі. Дахи й бані по дерев'яних кроквах і кружалах укриті покрівельною сталлю. З боку вул. Старосілля церковне подвір'я мало збудовану одночасно з храмом огорожу на цегляному цоколі: між цегляними

¹ Звід пам'яток історії та культури України: енциклопедичне видання / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. К. : НАН України. Інститут історії України, 2017. Сумська область / Обласна редакційна колегія тому: О. Мельник (заст. голови колегії) та ін.; редакційно-видавнича група тому: В. Павленко та ін. (Матеріали до багатотомного “Зводу пам'яток історії та культури України”). С. 246-247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://resource.history.org.ua/item/0013186>

² Тимофієнко В. Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть... С. 308.

квадратовими в перетині стовпами – однакові секції залізних ґрат мистецької роботи із включенням штапованих двобічних орнаментованих розеток. В останні роки огорожа зазнала реконструкції з повною заміною її цегляних частин, проте автентичні залізні ґрати збереглися.

Михайлівська церква стала останньою архітектурною домінантою Білопільля дорадянської доби. В її архітектурі відбилися пошуки українського національного стилю, стильові риси модерну та ремінісценції візантинізму, що панував у церковній архітектурі до 1917 р. Це унікальний архітектурний витвір доби пізнього історизму та модерну. Церкву виявив і обстежив Вечерський В. В. у 1990 р. Її включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Сумська область”)¹, після чого поставлено на державний облік як пам'ятку архітектури й містобудування місцевого значення з охоронним № 201-См².

На зламі століть і тисячоліть протягом 1999–2001 рр. архітектурне середовище Білопільля збагатилося двома церковними будівлями. В історичному центрі поряд з входом на територію Вирського городища постала нова церква Різдва Богородиці, освячена 2000 р. За типом це сільський хрещатий у плані одноверхий храм з дзвіницею на західному фасаді, простий і лапідарний за своїми архітектурними формами.

У периферійному районі міста, на значній віддалі від історичного центру, біля залізниці й виїзду на Путивль у 2001 р. збудували п'ятиверху з окремо розташованою високою дзвіницею церкву Успіння Богородиці, активна композиційна роль якої дещо знівельована випадковим розташуванням у розпланувальній структурі населеного пункту.

Цей короткий огляд сакральної православної архітектури одного з невеликих провінційних історичних міст Лівобережної України демонструє тенденції як розвитку, так і занепаду й деградації архітектури як найбільш соціально обумовленого мистецтва, що особливо яскраво проявилось в церковній архітектурі.

Гавриленко К. С.

Старший науковий співробітник
Національний художній музей України

ОРНАМЕНТАЦІЯ ТЛА УКРАЇНСЬКИХ ІКОН ДОБИ “МАЗЕПІНСЬКОГО” БАРОКО

Питання орнаментального оформлення українського іконопису останньої чверті XVII – початку XVIII ст. з територій Наддніпрянщини є досить непростим, зважаючи на невелику кількість збережених пам'яток. Важливим завданням сучасного мистецтвознавства є введення до наукового обігу недосліджених пам'яток. Орнаменти, що прикрашають пам'ятки сакрального мистецтва, можна розглядати як атрибутивний елемент, оскільки вони допомагають визначити час появи твору та його приналежність до конкретної території чи навіть місцевої школи. Вивчення цього питання допоможе точніше датувати колекції іконопису музеїв України.

Огляд літератури засвідчує певний інтерес до проблеми орнаментування українських ікон у вітчизняній науці, але дослідження досить нечисленні й не розкривають усіх аспектів

¹ Звід пам'яток історії та культури України: енциклопедичне видання / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. К. : НАН України. Інститут історії України, 2017. Сумська область / Обласна редакційна колегія тому: О. Мельник (заст. голови колегії) та ін.; редакційно-видавнича група тому: В. Павленко та ін. (Матеріали до багатотомного “Зводу пам'яток історії та культури України”). С. 243-244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://resource.history.org.ua/item/0013186>

² Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К. : Видавничий дім А.С.С., 2005. С. 280-282.

цієї проблематики. С. Оляніна¹ та В. Шуліка² у своїх працях звертають увагу на маньєристичну складову рельєфного декоративного тла ікони. Дослідниця Д. О. Янковська у рукописі кандидатської дисертації “Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI–XVII століть”³ робить акцент на вивченні орнаментики західноукраїнських ікон та виявленні елементів східного походження.

На межі XVII–XVIII ст., у період розквіту Гетьманщини, будували чимало храмів, що прикрашали високими багатоярусними іконостасами. Залучення значних коштів з військової скарбниці на дороге та пишне оформлення церков стимулювало розвиток діяльності художніх майстерень та ремісничих осередків, що сприяло реалізації в Україні талантів багатьох митців – малярів, сницарів, золотарів, гаптарок, граверів. Гетьман І. Мазепа найчастіше був головним замовником багатьох шедеврів іконопису, церковного начиння та книжних творів релігійного призначення. Особлива любов вітчизняних майстрів до оздоблення ікон, шат, оправ Євангелій пишними рослинними орнаментами є характерною рисою “мазепинського” бароко.

Орнаментация українських ікон доби бароко – явище масштабне. Продовжуючи традиції попередніх поколінь, воно розвивається в руслі тогочасних мистецьких явищ, досягаючи найвищого розквіту. До нашого часу збереглося небагато ікон означеного періоду, тому важливо провести повний комплекс досліджень уцілілих пам’яток. На наш погляд, особливу увагу слід приділити вивченню художньо-стилістичних і техніко-технологічних особливостей орнаментів, що прикрашають тло та одяг персонажів. Саме вони є орієнтирами у атрибуції творів сакрального мистецтва.

Орнаментация іконного тла, чи то різьблення, гравірування, ліплення, тиснення функціонально та зовнішньо близька до декору окладів. Їх поєднує й залежність від композиційної структури образу, й використання дорогоцінних металів, і навіть застосування схожих орнаментальних мотивів. В українському іконописі застосування позолоченого тла є продовженням візантійської традиції, де воно символізувало небесне світло. У візантійському мистецтві золото використовували для вираження божественної енергії й краси, що пов’язано з теорією світла філософсько-богословської думки Візантії⁴. Однак в українській іконі застосування рівного золотого тла, притаманного візантійському мистецтву, було явищем доволі рідкісним. Натомість орнаментика позолоченого іконного тла, поєднуючи досягнення світового мистецтва Сходу й Заходу, стала окрасою українського іконопису доби бароко.

В орнаментальному оформленні ікон останньої чверті XVII ст. можна виділити декілька тенденцій, пов’язаних з актуальними мистецькими впливами та джерелами інспірацій. Найбільшу групу складають орнаменти північного маньєризму, що потрапили до України із Західної Європи та з’явилися в українському мистецтві з XVII ст. Північний маньєризм – стиль західноєвропейського мистецтва другої половини XVI–XVII ст., що виник пізніше за маньєризм італійського зразка, але існував довше.

Найчастіше представлені маньєристичні орнаменти *Ohrmuschel* (з нім. – вушна раковина) та *Knorpelwerk* (з нім. – хрящ, гребінь морської хвилі). Характерні С-подібні завитки, переплетені між собою, наявні в іконостасному різьбленні та орнаментальному оформленні тла українських ікон (іл. 1). У вітчизняній мистецтвознавчій літературі вживають різні назви елементів цього орнаменту: декоративні “вуха” з абстрактним орнаментом, жолобчата мушля, гребінь з перлами, мушля з кульками С-подібної форми та ін. Проміжки між ними декоровані ритмічними зигзагоподібними елементами.

Іл. 1

¹ Оляніна С. В. Щодо уточнення атрибуції і датування групи ікон із колекції київських музеїв // Українська художня культура: Історія та сучасні проблеми: Зб. наук. пр. К. : Інститут культурології НАМ України, 2012. С. 210-231.

² Шуліка В. В. Техніка декорування та орнаментальні мотиви фактурних левкасів слобожанських ікон другої половини XVII ст. // Могилянські читання : Зб. наук. пр. К. : Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 197-202.

³ Янковська Д. О. Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI–XVII ст. : дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.06; Львів. нац. акад. мистецтв. Львів, 2005.

⁴ Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. К. : Полиграфкнига, 1991. С. 308-383.

Декор складний і навіть перевантажений деталями. Структура орнаментальної схеми читається досить нечітко, однак мотиви повторюються й це свідчить про сітчасту будову орнаменту, що була притаманна українському іконопису XVII ст.¹

Характерний маньєристичний орнамент прикрашає тло збережених ікон з бокових частин іконостаса останньої чверті XVII ст. з Вознесенської церкви с. Березна: “Спас Вседержитель”, “Св. Микола” та ікони апостолів. До них можна додати пам’ятки: “Богоматір Братська” (1692–1704) (іл. 2) та “Тронна Богоматір з архангелами” (кінець XVII ст., Київ)², т.зв. “Деїсус Самойловича” (1682) з колекції НХМУ та ікони з Харківського художнього музею “Преображення” та “Деїсус” (кінець XVII ст., Слобожанщина).

Золочені рельєфні орнаменти ікон останньої чверті XVII ст. зазвичай могли поєднувати мотиви декількох стилів – пізнього ренесансу, північного маньєризму та раннього бароко, що характерно для перехідного етапу українського мистецтва. Складний за структурою та насичений орнаментальними мотивами декор іконного тла найчастіше будувався на основі ромбовидної сітки. Схема орнаменту утворювалася рослинними стеблами, що поділяли площину тла на фігури, доповнювалася різноманітними рослинними мотивами, що варіювалися за формою, розміром і ступенем складності³.

Зразки орнаментів Західної і Східної України мають як спільні, так і відмінні риси. В орнаментиці західноукраїнських ікон маньєристичні елементи майже відсутні, здебільшого вони наявні в декоративному різьбленні іконостасів, вівтарів, архітектурному декорі будівель. Найбільш розповсюдженими в цьому регіоні були орнаментальні схеми та мотиви східного походження. Натомість в іконах з теренів Наддніпрянщини основними орнаментами є елементи стилю маньєризму, а східний декор представлено в меншій кількості, у вигляді окремих рослинних мотивів.

Європейське мистецтво XVII ст. розвивалося у надзвичайно розширеному й насиченому культурному просторі, в постійному інтенсивному обміні художніми ідеями між сходом і заходом. Вплив османської орнаментики особливо посилюється в XV–XVI ст. в період активних торговельних відносин з італійцями. За словами Т. Маньковського⁴, дуже складно було відрізнити тканину східного виробництва від італійської, особливо в добу Середньовіччя.

Іл. 3

До України за Гетьманщини завозили значну кількість товарів східного та західного виробництва. Іноземні коштовні тканини тоували для пошиття церковного облачення та світського вбрання. Джерелами інспірацій та запозичень східної орнаментики могли бути не лише тканини, а й посуд, зброя, інші предмети декоративно-ужиткового мистецтва. Сказати важко, коли ці мотиви з’являються в іконах, що походять з територій Наддніпрянщини, однак цікавий приклад інспірації східних орнаментальних мотивів найраніше можна прослідкувати в іконі “Св. Микола” київського маляра першої половини XVII ст. з церкви Миколи Набережного, що на Подолі (іл. 3). Іконне тло та

Іл. 2

¹ Гавриленко К. С. Ікона “Спас Вседержитель” з Вознесенської церкви с. Березна // Могилянські читання : Зб. наук. пр. К. : Видавництво “Фенікс”, 2016. С. 188.

² Бєлікова Г. Явлення. Пам’ятки Братського монастиря // Путівник по виставці К. : НХМУ, 2018. С. 6-16, 77-79.

³ Янковська Д. Основні тенденції орнаментального оформлення тла українських ікон XVII ст. (на прикладі ікон з Волинського краєзнавчого музею) // Волинська ікона: дослідження та реставрація: Матеріали X Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 р. : Зб. наук. пр. Луцьк, 2003. С. 70.

⁴ Mankowski T. Orient w polskiej kulturze artystycznej. Wrocław-Kraków : Zakład Narodoweim. Ossolinskich, 1959. S. 95.

вбрання святого демонструють рослинну орнаментику, запозичену, ймовірно, з турецьких тканин та кераміки, декорованих популярним мотивом “Natayi”¹. Цей мотив походить зі Східної Азії, а до Туреччини, ймовірно, потрапив з Ірану. Турецькі майстри не просто запозичили китайський прототип – лотос, а доповнили його новими деталями, стилізували, створивши абсолютно новий орнамент, що став дуже популярним у часи Османської імперії. Головною рисою малюнка є зображення пишної квітки у вертикальному чи горизонтальному розрізі в оточенні загостреного по краю листя “Saz” (іл. 4). Ця орнаментальна система має назву “Чарівний сад”². Різноманітні переплетення квітів і листя вільно заповнюють усю площину тла ікони “Св. Микола”, створюючи безперервний килимовий візерунок, що не має аналогій серед збережених ікон. Однією з причин є невелика кількість пам’яток київської школи XVII ст., що дійшли до нашого часу. Натомість в інших регіонах України творів сакрального мистецтва цього періоду є значно більше. Особливо виразне запозичення орнаментальної системи “Natayi” можна прослідкувати в оздобленні тла ікони середини XVII ст. “Христос Вседержитель” з м. Камінь-Каширського та “Богородиці Одигітрії” (1642) з м. Рогатин Івано-Франківської обл. В інших іконах Волині та Західної України ці мотиви наявні у вигляді груп та окремих елементів, скомпонованих в орнаментальну сітку з загострених овалів, що не завжди прочитується.

Іл. 4

Продовження традиції запозичення східної та західної орнаментики на рубежі XVII–XVIII ст. яскраво представлено в оздобленні ікон з Братського монастиря, створених високопрофесійними майстрами київської іконописної школи. Це збережені ікони “Св. Микола” та парні – “Богоматір з немовлям” та “Христос” з намісного ряду іконостаса Богоявленського собору, побудованого І. Мазепою 1697 р. (іл. 5). Орнаментация тла цих ікон компонується на основі рослинної ромбовидної сітки, структура якої простежується нечітко, однак елементи повторюються та компонуються рівними рядами по вертикалі один над одним.

Іл. 5

Декор оздоблення іконного тла цілком схожий, однак рапорт основних елементів на іконах із зображеннями св. Миколи та Христа представлений інакше, що свідчить про можливе виконання різьблення двома різними майстрами. У комплексі орнаментів – рослинні мотиви аканта, видовжене кучеряве листя “Saz”, корони, маньєристичні С-подібні завитки з характерним гребенем та розрізаним плодом граната.

В декорі українських ікон здебільшого застосовано саме мотив плоду граната з великою кількістю зернин, що символізують родючість. Мотив граната доповнювали елементами європейської геральдики, зокрема зображенням корони, що символізувала головний атрибут королівської влади. Запозичення декору, ймовірно, відбулося з коштовних тканин італійського та турецького виробництва, де досить часто наявне таке оздоблення³. Ці мотиви в орнаментіці іконного застосовували не тільки в Братських пам’ятках, а й у намісних іконах “Богоматір з Немовлям” та “Христос”, написаних Йовом Конзелевичем у 1698–1705 рр. для церкви Воздвиження Чесного Хреста Манявського скиту. Підбір орнаментальних мотивів та композиційна

¹ Гюль Эльмира. Архитектурный декор эпохи Темуридов: символы и значения: Монография. Ташкент : Издательство журнала “SAN’AT”, 2014. С. 71.

² Эртюрк Нулай. Искусство костюма эпохи Османской империи XVI–XVIII ст. : дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.04. М., 2005.

³ Jadwiga Chruszynska, Ewa Orłinska-Mianowska. Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów. Warszawa : Arkady, 2009. S. 90-92.

структура мають багато спільного, а деталізація форм позначена індивідуальними особливостями, що притаманні саме цьому майстру (іл. 6).

Незвичний декор має ікона “Св. Микола” (1680–1685) з Лебедина, що на Слобожанщині, хоча її території в кінці XVII ст. не входили до складу Гетьманщини, однак ця збережена пам’ятка демонструє цікаве поєднання елементів північного маньєризму та флоральних мотивів. Декор тла ікони представлений гронами винограду, плодами граната, кучерявим листям та широкими стрічками Strapwork (з нім. – переплетення стрічок та ремінців; один з основних елементів маньєризму), що ніби вставлені в розріз листя аканта. Зображення цього маньєристичного мотиву в орнаментиці ікон рідкісне.

Іл. 6

Проникнення нових форм в українській іконописі спричинило появу комплексу орнаментальних мотивів, характерних для досить невеликого проміжку часу, доби гетьманування І. Мазепи. Досліджуючи українські пам’ятки в контексті провідних тенденцій розвитку мистецтва Західної Європи та мусульманського Сходу, необхідно розглядати орнамент як важливий елемент, що несе інформацію про стилеві зміни в усіх напрямках мистецтва. Комплексне вивчення пам’яток “мазепинського” бароко, що дійшли до нашого часу, необхідне для атрибуції ще недосліджених творів іконопису, що чекають свого відкриття.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТРОЇЦЬКА НАДБРАМНА ЦЕРКВА В КІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО УБРАНСТВА ХРАМУ

Актуальність дослідження стінопису Троїцької надбрамної церкви обумовлена необхідністю узагальнення попереднього практичного досвіду у царині збереження і реставрації архітектурно-мистецької спадщини у зв’язку з втратою автентичності внаслідок пізніх ремонтів, поновлень, реставрацій. На сьогодні актуальність цієї теми підсилена проведенням реставраційних робіт на фасадах пам’ятки. Незважаючи на значну кількість фахових досліджень та публікацій, що починаючи з XIX ст. присвячували вивченню Троїцької надбрамної церкви, на сьогодні окремі сторінки її історії висвітлено недостатньо. Зокрема особливості змін зовнішнього “обличчя” пам’ятки в період її побутування з кінця XVIII до початку XX ст. Живопис на фасадах Троїцької надбрамної церкви не привертав особливої уваги дослідників, зазвичай він зрідка згадувався в наукових працях та монографіях тільки в контексті вивчення внутрішнього стінопису храму. Ускладнювало вивчення і схильність зовнішніх розписів до руйнації під дією атмосферних чинників, а відтак, і часті поновлення та реставраційні заходи.

Під час останньої реконструкції, здійсненої після зведення оборонного муру навколо лаврського монастиря І. Мазепою, пам’ятка набула барокових абрисів. Остаточні архітектурні форми, гармонійно поєднані з витонченим живописним та ліпним декором, церква набула в 30-ті рр. XVIII ст.¹ Наступне оновлення фасадів Троїцької надбрамної церкви датують 1742–1744 рр. у зв’язку з приїздом до Києва імператриці Єлизавети Петрівни². Тоді ж були

¹ Логвин Г. Н. Киево-Печерская лавра. М. : Искусство, 1958. С. 17.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 2.

виконані живописні композиції на укосах стін перед брамою, т.зв. “ілюмінації”¹, що створювались за участю лаврського іконописця Алімпія (Галика)².

Підтримуючи ошатний стан будівлі, лаврське керівництво постійно піклувалося про екстер’єр церкви та живопис на мурах, адже церква височіла над парадним входом до монастиря. Однак під час відновлювальних робіт у 1794–1796 рр. стінопис був цілковито знищений через “обвіталість тинькування та розписів”, ймовірно, після наслідків землетрусу, що стався в Києві 1789 р.³ Тоді за проектом архітектора Івана Гелмара пропонувалось зробити нове тинькування та стінопис зовнішніх стін будівлі. Частина живописних зображень виконати на мідних бляхах. Проте для здійснення задуму необхідно було близько 500 листів міді, яка була дорогим задоволенням навіть для заможної Лаври. Тому, іконописець ієромонах Захарія (Голубовський) запропонував виконати розпис на більш дешевій сировині – залізі. Для реалізації проекту взимку 1795 р. у Москві було закуплено 200 пудів покривельного заліза на загальну суму 740 руб.⁴

За архівними документами, наступні поновлювальні заходи на фасадах церкви виконував лаврський іконописний начальник ієромонах Захарія у 1803⁵ та 1810 р.⁶, київський дворянин Іван Оробіовський у 1825 та 1832 р.⁷, лаврські іконописці, “присовокупив к оным и знающих сие искусство монаха Иеремию, послушников Комарницкого и Монзалевского” у 1839 р.⁸, ієромонахом Алвіаном, Мануїлом Ханецьким, Єфимом Гапченком та іншими у 1861 р.⁹

Ремонтно-відновлювальні заходи XIX ст. в Києво-Печерській лаврі, та й в Україні загалом, слід розглядати через призму змін, які відбувались у релігійному сприйнятті старовини та переоцінці духовного і культурного надбання минулого. Зростаючий інтерес до об’єктів матеріальної культури сприяв виникненню державних та громадських наукових організацій, що намагалися займатися проблемами охорони пам’яток. Велика робота в цьому напрямі проводилася також на з’їздах археологів, художників, архітекторів, дослідницькі матеріали яких друкувалися на сторінках спеціальних науково-популярних журналів та часописів. У 1873 р. з метою розвитку церковної археології та збереження для науки вітчизняної церковної старовини Св. Синод затвердив Устав Київського церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії¹⁰. На засіданнях товариства обговорювались питання поширення знань про пам’ятки вітчизняної історії, вишукувались кошти та вживались заходи для їх збереження. Завдяки певним успіхам в археології та мистецтвознавстві в середині XIX ст. склалися передумови виникнення теорії реставрації. Під впливом археологічної науки формувалися і методи відновлення пам’яток давньоруського мистецтва.

Попри це, слід зазначити, що офіційним стилем російської церковної архітектури цього періоду був т.зв. неовізантійський стиль, у якому створювались всі нові та реконструювались старі храми і їх оздоблення. Ренесансні зміни в українській архітектурі сприймалися як нездорове явище, що спотворювало давньоруські форми храмів¹¹. Оскільки Св. Синод з 1801 р. заборонив будувати в Україні церкви “в малоросийском вкусе”¹², почалося масове нищення пам’яток, створених у період розквіту українського мистецтва доби бароко, під приводом повернення їм “первісного вигляду”. Втручання у живописне оздоблення церковних споруд мало деякі ознаки реставрації, в сучасному її розумінні. Проте неодмінне бажання відновлення в первинному вигляді, як вважав І. Е. Грабар, було головною причиною невдалої рес-

¹ Назва картин, вкритих фарбами різних кольорів, що існувала в середні віки до XVII ст. (за словником Брокгауза і Ефрона).

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 135.

³ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVII–XX століття. К.: Головкин архітектура, НДІТІАМ, 2001. С. 51.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 22.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1120.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 57.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 103.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1939, арк. 2.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 522, арк. 3.

¹⁰ КПЛ-А-430, арк. 8.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 725, оп. 1, спр. 11, арк. 25.

¹² *Вечерський В.* Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: формування, дослідження, охорона. К.: НДІТІАМ, 2001. С. 233.

таврації пам'яток того періоду¹. Від цього помилкового положення беруть свій початок й інші недоліки реставрації кінця XIX ст.

Істотні зрушення в культурному житті в зв'язку з розвитком археологічної науки позначилися і на історії відновлення Троїцької надбрамної церкви. Після періоду суто “косметичних” заходів у 1881 р. стан екстер'єру церкви розцінювався як аварійний. З рапорту намісника Духовному собору від 29 травня 1881 р.: *“Купол церкви с восточной, северной и южной сторон дал трещины, которые нужно надлежащим образом заделать новым кирпичом, лепная работа во многих местах отпала, штукатурка на всех стенах едва держится, а по местам отвисла от стен и может упасть на проходящих; в карнизах и отливах окон кирпич можно выбирать руками, живопись совершенно уничтожена, кроме двух изображений на жести”*². Резолюцією Духовного собору наміснику Лаври архімандриту Іларіону, казначею Евлогію та економу Ієроніму було доручено провести детальний огляд технічного стану церкви, а наглядачу іконописної школи Алвіану негайно розпочати виправлення живопису на стінах Святих воріт. Після ретельного обстеження було з'ясовано, що стан церкви потребує більш серйозних заходів, аніж звичне косметичне виправлення недоліків. Через аварійний стан Комісія вирішила за необхідне збити весь пошкоджений тиньк зі стін, а разом з ним і ліпне оздоблення фасадів, яке виконав майстер Василь Стефанович у 1731 р.³ Крім того, виконати нове живописне оздоблення церкви.

Розпочавши ремонтні роботи на фасадах церкви, розчищених від шару тиньку, було виявлено стародавню кладку. Економ Лаври ігумен Ієронім запросив відомого на той час дослідника Троїцької церкви професора Київської духовної академії Петра Олександровича Лашкарьова і професора Санкт-Петербурзького університету Адріана Вікторовича Прахова для попереднього огляду зовнішнього вигляду церкви. Ця подія викликала неабиякий ажіотаж в колі справжніх поціновувачів старовини, адже саме велися гарячі дискусії між П. Лашкарьовим і М. Закревським з приводу давньоруського походження церкви⁴. 24 червня 1881 р. Духовний собор Лаври офіційно звернувся до Церковно-археологічного товариства з метою *“освидетельствования древностей означенной церкви”* та складання відповідного Акту. 27 червня 1881 р. Комісія у складі членів Церковно-археологічного товариства: протоієрея Києво-Софійського собору П. Г. Лебединцева, професорів Київської духовної академії П. О. Лашкарьова та М. І. Петрова, архітектора академії В. І. Сичугова та професора Санкт-Петербурзького університету А. В. Прахова провела обстеження та дослідження тих суттєвих змін у конструкції храму, які відбулися за час побутування Троїцької надбрамної церкви. Засвідчивши стародавнє походження та *“керуючись тим міркуванням, що задача археології полягає в тому, аби вишукувати, досліджувати та зберігати стародавні пам'ятки в їх первісному вигляді, наскільки це може узгоджуватись з новими практичними вимогами”* Комісія надала пропозиції щодо відновлення східного та південного фасадів Троїцької церкви у стилі XI–XII ст. Згідно із складеним Протоколом до переліку пропозицій увійшли досить радикальні заходи, що стосувалися значних перебудов конструкції церкви, як-от переобладнання даху, відновлення первинного лицювання та внутрішніх арок, видалення з фасадів всіх пізніх доповнень – карнизів, капітелей та навіть надання бані стародавнього вигляду. Стосовно живопису вердикт був досить жорстким: *“...живописи, в том роде, как она была до снятия штукатурки на стороне восточной не допускать, а в случае желания братии придать этой стороне особо украшенный вид, допустить в соответствующих местах узоры и лицевые изображения в стиле XI–XII века”*⁵. На завершення Комісія запропонувала А. В. Прахову скласти архітектурні креслення, якими б користувалося лаврське керівництво під час відновлення.

Слід відмітити, що Духовний собор Лаври, ознайомившись із запропонованим членами Церковно-археологічного товариства проектом робіт, не наважились на такі зміни. Подібних ка-

¹ Грабарь И. Э. Памятники культуры. Исследования и реставрация. Т. II. Сб. ст. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С. 31.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2766, арк. 2.

³ Там само, арк. 11.

⁴ Крайній К. К. Реставраційні роботи у Троїцькій надбрамній церкві 1881–1883 рр. // Лаврський альманах. К. : Вид. дім “КМ Academia”, 1999. Вип. 1. С. 18; Ткаченко М. В. Свята брама Печерського монастиря як пам'ятка архітектури XII ст. // Лаврський альманах. К. : Фенікс, 2006. Вип. 16. С. 60–75.

⁵ КПЛ-А-1206, арк. 14.

підвальних робіт Лавра не планувала, бо вони вимагали значних фінансових витрат та часу. Крім того, лаврське керівництво не вбачало за потрібне знищувати пізніші перебудови оскільки вони *“представляют такую древность, которая должна быть сохранена, так как из летописи видно, что означенная церковь возобновлена Мазепою в XVIII в.”*, а заходи з переробки існуючого даху, зняття цегляних парапетів та влаштування нових карнизів для повернення пам’ятці *“первісного вигляду”* не тільки представляють неабиякі труднощі, але й можуть суттєво нашкодити стану і без того ослабленого склепіння. Однак пропозицію щодо відновлення живопису в стародавньому стилі було підтримано і *“дабы не впасть в анахронизм”* запропоновано надати необхідні зразки орнаментів для прикрашення східного фасаду і прольоту воріт та архітектурні проекти фасадів древніх церков в стилі XI–XII ст., як наприклад, Дмитріївського собору у Володимирі¹.

Наразі А. Прахов, якому було доручено надати зразки для прикрашення східного фасаду Троїцької церкви, був задіяний у проведенні робіт з розкриття та копіювання фресок в Кирилівській церкві Києва, і не міг фізично керувати усіма художніми роботами. Тому лаврське керівництво *“в виду приближающейся осени, сочло себя в праве [...] возобновить Свято-Троицкую церковь в том виде, в каком она была”*. У 1881 р. після попереднього зняття малюнків було відновлено декоративне ліплення фасадів, яке виконав майстер селянин Тульської губернії Петро Іванов. Виконання розписів на фасадах доручили наглядачу живописної школи Алвіану, який завчасно мав *“підготувати на доброму цинку живописні зображення святих, що прикрашали стіни церкви в тому ж вигляді і в тих же місцях”*².

Наступне поновлення зовнішніх стін церкви виконувалось влітку 1889 р.: поновлено 12 зображень на західному фасаді а також в середині воріт; виконано пофарбування стін олійною фарбою; заново прописані зображення соборів Печерських преподобних Ближніх і Дальніх печер, що на укосах стін перед церквою. Відновлення 12 зображень, розміщених на цокольному ярусі монастирських мурів, у зв’язку з холодною порою року було залишено до наступної весни.

Наступні відомості про поновлення екстер’єру Троїцької надбрамної церкви та живопису на мурах зустрічаємо в архівних документах 1899 р. Для проведення живописних робіт були запрошені такі відомі митці, як академік В. Д. Фартусов, київські художники В. Д. Сонін, Д. Давидов і М. Дерев’янка. У листопаді 1899 р. на розгляд Духовного собору Лаври були представлені два проекти живописних робіт з переліком усіх зображень та кошторисами: Володимира Соніна і Микити Дерев’янка. Відновлення розписів було доручено київському іконописцю Володимирі Соніну, *“принимая во внимание, что живописные работы Сонина считаются лучшими”*.

За договором підготовчі роботи з живописного оздоблення церкви мали виконувати помічники Володимира Соніна: Рітенберг, Ємельянов, Ільїн, Гальченко і Генюк, однак завершувати повинен був Сонін особисто. Для виконання розписів на мурах також був задіяний відомий український художник Іван Сидорович Їжакевич. За ескізом Соніна він виконував композицію Собор преподобних Печерських Ближніх печер, яка, за свідченнями з архівних документів, дуже високо була оцінена комісією, що приймала роботу³. Деякі композиції уточнювались як під час підготовки до живописних робіт, так і в процесі їх виконання.

У 1904 р. Сонін виконував деякі виправлення та покрив живопис захисним шаром лаку, в 1908 р. розписи підправлялися силами монастиря під керівництвом В. Соніна, який з 1906 р. викладав малювання у лаврській іконописній школі⁴.

Останні відомості про заходи у Троїцькій надбрамній церкві та укосах стін перед брамою, що були ініційовані церквою, знаходимо в звітних документах про виконані роботи лаврської іконописної майстерні за травень-серпень 1911 р. У зазначений період живопис західного фасаду було промито та вкрито олією, виконано пофарбування стіни та ліпного оздоблення, на мурах підготовлено вінці для золочення⁵.

Зі зміною естетичної концепції живописного убранства храму відбувалися суттєві зміни і з боку техніко-технологічної культури розписів. Живопис фасадів Троїцької надбрамної церк-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2766, арк. 20.

² Там само, арк. 29.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 410, арк. 46.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3267, арк. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 998, арк. 290.

ви із зображеннями святих, преподобних та сцени із Святого Письма і життя, умовно можна розділити на дві групи. Першу групу складають розписи виконані по штукатурці – найбільш традиційний метод виконання розписів, другу – на металевих бляхах, що також нерідко використовувалися як основа для живопису. Прагнення замінити схильні до руйнації полотно та дерево більш міцними матеріалами призвело до використання в живописі (виключно олійному) металевих дощок. З цього боку вони дійсно перевершують полотно та дерево, однак мають і серйозні недоліки, пов'язані зі здатністю металів до розширення – стискання під впливом змін температури, схильністю до корозії та поганим зв'язком з ґрунтом та олійними фарбами¹.

Залізо, починаючи з середньовіччя, найбільш широко застосовуваний метал. Проте дуже швидко піддаючись корозії та іржі, мав обмежений термін придатності. Тож під час наступних заходів у 1881 р. на фасадах церкви залізну основу було замінено на цинкову, що збереглася й до сьогодні, а на ділянках стін монастирських мурів у 1900 р. демонтовано.

За результатами хіміко-технологічних досліджень 1976 р. живопис другої групи виконано на цинковій основі. Причому всі нижні зображення – на цільних листах цинку, всі верхні – на листах, склепаних з двох частин. Металеві листи кріпляться до стіни за допомогою кованих цвяхів з округлими шляпками. Розпис виконано декількома прийомами по шару свинцевого сурику на олійному в'язеві. Висновки лабораторних досліджень підтверджуються архівними документами 1899 р., згідно з якими художник Володимир Сонін мав очистити металеву основу від старого ґрунту та фарби і просочити *“гарячою вареною олією до повного насичення, та вкрити суриком з Санніковським білилом два рази”*². Такий ґрунт був обраний В. Соніном не випадково, знаючи якості свинцевого сурику протидіяти корозії³. Далі для підготовки був нанесений шар цинкового білила, безпосередньо по якому і виконаний живопис. З реставраційної документації 1976 р.: *“Фарбовий шар олійний, щільний, фактурний, з використанням білила навіть в тінях. Покривний шар нанесений рівним щільним шаром, важко видаляється”*.

У палітрі використаних пігментів переважають земляні жовті та брунатні кольори. Не виключно, що загальний колорит розпису з часом змінився – став теплішим. Це могло статись внаслідок зменшення показника заломлення в'язевої олійної фарби, що характерно для живопису, виконаного на тонованих або темних ґрунтах. Ґрунт, що з часом почав просвічуватись, немов “з’їдав” зеленкуваті та інші холодні відтінки фарбового шару і ставав причиною посилення контрасту світла та тіні, непередбаченого автором⁴. Крім того, сурик, як і всі свинцеві фарби, чорнів під дією сірководню. В тих місцях, де старий олійний ґрунт не зберігся, доповнення живопису виконувалось безпосередньо по металу.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що метою відновлення монументального живопису в кінці XVIII – початку XX ст. було не збереження вже існуючої пам'ятки, а відтворення її в традиціях певного часу шляхом повторення стилістичних рис, підробки зовнішніх ознак та надання старого вигляду. Пошук методів реалізації програми відтворення в первинному вигляді за писемними джерелами не стосувався художніх та техніко-технологічних особливостей об'єкта поновлення. Наслідком хибних поглядів стало цілковите знищення в 1893 р. розпису в Успенському соборі Києво-Печерської лаври⁵. У 1896 р. така сама доля чекала й стінопис інтер'єру Троїцької надбрамної церкви, *“але він дивом уцілів і тільки завдяки їй ми можемо тепер скласти дійсну уяву про те мистецтво, що процвітало у XVIII ст. в Києві і скрізь на Україні”*⁶. Досвід роботи в галузі реставрації пам'яток історії та культури, пов'язаний з технологічними дослідженнями об'єктів культурної спадщини, дозволив глибше познайомитись з творами монументального живопису, отримати відомості щодо складу матеріалів стінопису та прослідкувати основні культурно-стилістичні зміни обличчя пам'ятки.

¹ Киплик Д. И. Техника живописи. М. : ЗАО “Сварог и К”, 1998. С. 285.

² ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 410, арк. 14 (З Договору з Соніним).

³ Сланский Богуслав. Техника живописи. Живописные материалы / Пер. с чеш. М. С. Гольдштейн. М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1961. С. 45.

⁴ Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / [Под ред. Ю. И. Гренберга]. М. : ГосНИИреставрации, 2000. С. 19.

⁵ Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. К. : Наукова думка, 1988. С. 16.

⁶ Шероцкий К. В. Киев. Путеводитель. К. : УКСП “Кобза”, 1994. С. 283. Репринт. воспроизвед. изд. 1917 г.

Литвиненко Я. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНИ ЦОКОЛЬНИХ РЯДІВ З ІКОНОСТАСІВ ПІДЗЕМНИХ ХРАМІВ БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Згідно з традицією, що сформувалася в православному мистецтві, ікони цокольних рядів шести підземних іконостасів, встановлених у XVIII–XIX ст. в храмах Ближніх і Дальніх печер Лаври, мають розвинену сюжетну фабулу. Саме завдяки їхнім сюжетам вони пов'язані за змістом із образами у намісних рядах. Розглянемо ікони цокольних рядів печерних іконостасів та зробимо більш конкретні висновки.

Іконостас церкви Прп. Антонія Печерського

У церкві Прп. Антонія Печерського під намісною іконою “Христос Вседержитель” у цокольному ряду представлено “Прор. Мойсея” зі скрижалями в руках. У символіко-теологічному контексті саме він є прообразом Христа: “Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа” (Ін. 1:17).

Під “Богородицею з немовлям” встановлена ікона із зображенням прор. Ісайї, який передрік народження Месії: “Тому Господь Сам дасть вам знака: ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвеш ім'я Йому: Еммануїл” (Іс. 7:14). Постать пророка представлено у динамічному русі, тож здається, що, тримаючи в руках сувій, він читає своє передбачення саме у цю мить. Ісайя рухається вбік від глядача, тим самим дистанціюючись від нього, – адже й виголошене пророцтво відбудеться не зараз, а в майбутньому. Ісайя зображений на тлі чудового краєвиду, де помітне місце відведено давнім руїнам та зеленому дереву. За принципом побудови пейзажного фону ікона нагадує пізньоренесансний італійський живопис. З роботами майстрів цього стилю автор іконостаса Леон Антонов міг бути знайомий завдяки гравюрам, поширеним в Україні.

Під храмовою іконою художник помістив образ “Прихід Антонія у Київ зі Святої гори Афон”. Цей сюжет є й у гравюрах Іллі та Леонтія Тарасевича. Безумовно, під час написання ікони цокольного ряду живописець брав їх за взірць. Як і в іконі із зображенням пророка Ісайї, митець із задоволенням використовує пейзаж, де надає перевагу зеленим тонам. І це природно, бо яскравий смарагдовий колір вдало контрастує з золоченим фоном неба.

Четверта ікона у цокольному ряду – “Чудо при заснуванні церкви Печерської”. Вона розміщена під намісною – “Поставлення Феодосія ігуменом” і ніби продовжує її за сюжетною фабулою. Ікона є майже точною копією однойменної гравюри Леонтія Тарасевича з Патерика Печерського 1702 р.

Іконостас церкви Прп. Варлаама Печерського

В архівному документі в описі образів цокольного ряду вказаного іконостаса зазначено: “...написаны масляною краскою на медных позлащенных досках следующие изображения: под образом Спасителя преподобный Варлаам, отпущенный родителями в пещеру на житье. Под образом Богоматери – Преподобный Варлаам, пришедший в монастырь и свергнувший с себя княжескую одежду. Под образом преставления Преподобного Варлаама – изображение его же, принимающего монашеское пострижение; и под образом Преподобных Печерских – Преподобный Варлаам, изводимый Отцом в сопровождении воинов из пещеры”¹. Сюжети чотирьох ікон цього ряду, до яких додається п'яте зображення у нижній частині дияконських врат (сцена з прп. Варлаамом, якого благає наречена залишитися вдома), були запозичені художником з гравюр Л. Тарасевича. Зіставляючи живописні та гравіровані сюжети, можна бачити їх повну ідентичність у композиційному вирішенні та в деталях. Іконописець відверто скопіював усі п'ять добре знайомих йому сюжетів у Л. Тарасевича, адже іншого виходу, крім копіювання, у нього не було. Від дати подання рапорту блюстителем Ближніх печер до Духовного собору до моменту встановлення нового

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2, спр. 374, арк. 28зв-29. Инвентарная опись имущества Ближних пещер. 1892 г.

іконостаса в церкві минув лише рік, що вказує на велику швидкість, що у здійсненні живописних робіт стала необхідною для автора.

Можна відмітити, що в іконостасі церкви Прп. Варлаама Печерського зв'язок сюжетів ікон цокольного ряду з намісними образами прямої відповідності у всіх випадках не має. Але горизонталь цокольного ряду, складена з п'яти послідовних сцен, є нерозривним ланцюжком-розповіддю з життєпису Варлаама Печерського.

Іконостас церкви Введення Богородиці у храм

У церкві Введення Богородиці у храм у іконі цокольного ряду під образом “Христос Вседержитель” зображений “Спаситель з Агнцем на раменах”. Цей найдавніший сюжет в історії християнського мистецтва частіше називається “Добрий Пастир”. Сюжет ікони відображає слова Христа: “Я Пастир Добрий, який кладе життя власне за вівці!” (Ін. 11:16).

Під образом “Богоматір з Немовлям” розміщена ікона “Зустріч Марії з праведною Єлизаветою”, задній план якої художник заповнив чудовим ліричним краєвидом, виконаним у м'яких пастельних тонах.

Під храмовим образом “Введення Богородиці у храм” автори іконостасної програми розмістили зображення праведних Іоакіма та Анни, Батьки Діви Марії представлені на тлі краєвиду зі стародавніми руїнами. Відзначимо, що художник Леон Антонов працював за усталеною схемою, що включала в себе зображення самотнього дерева, архітектурних руїн та краєвиду, що проглядається в легкій димці на задньому плані.

Четвертою іконою в цокольному ряду іконостаса є “Видіння праотця Іакова ліствиці з ангелами, які сходять і виходять”. Сон Іакова у книзі Буття описано так: “І снилась йому драбина, поставлена на землю, верх її сягав аж неба. І ось Анголи Божі виходили й сходили по ній” (Бут. 28:12). Художник зобразив Іакова, який на високому пагорбі з самотнім (знову ж таки) деревом ніби прокинувся від сну. Ця ікона розміщена під намісним “Собором всіх преподобних Печерських”. Ідейний зв'язок двох сюжетів виникає з твору “Ліствиця” Іоанна Ліствичника, де названі головні етапи вдосконалення чернечого життя.

На дияконських вратах (у їх верхній частині) іконописець помістив “Благовіщення Пресвятої Богородиці”, а в нижній частині – пророка Ісайю. Нагадаємо, що ікону з цим персонажем ми вже бачили в цокольному ряду іконостаса церкви Прп. Антонія Печерського. Зіставляючи їх, слід відмітити подібність у використанні саме “романтичних” пейзажних елементів (руїни, перекинутий через річку міст вдалині, а також самотнє дерево, що, на нашу думку, може відігравати символічну роль древа життя).

Іконостас церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці

Як відомо, цей іконостас встановили в кінці ХХ ст. Тому, кажучи про первинні ікони цокольного ряду початку ХІХ ст., ми керувалися відомостями, почерпнутими лише з архівних документів та фотознімка дореволюційного часу¹. Під образом “Спаситель, який благословляє” автори помістили ікону “Добрий Пастир”. Нагадаємо, що ікона з однойменним сюжетом містилася в цоколі Введенського храму Ближніх печер, також як і два інших сюжети – “Мойсей перед Неопалимою Купиною” (він був представлений у іконі цокольного ярусу церкви Прп. Антонія Печерського у Ближніх печерах) та “Святі Іоаким і Анна з Богородицею на квітах” (аналог цієї ікони є у Введенській церкві).

Під іконою “Введення Богородиці в храм” автори помістили “Зустріч Єлизавети і Марії”. Згідно з Євангелієм, подія відбулася за кілька днів від Благовіщення, на честь якого названо печерну церкву. Аналогічний сюжет, як ми знову помічаємо, вже був відображений у Введенській церкві. Тому стає зрозумілим, що для цокольного ярусу Благовіщенського іконостаса в Дальніх печерах Лаври, автори програми підібрали цілий ряд композицій, вже випробуваних ними в цоколях церковних іконостасів лаврських Ближніх печер.

Іконостас церкви Різдва Христового

У цокольному ряду іконостаса зображені оригінальні алегоричні сюжети. Під образом Христа художник зобразив сонце з тетраграмою, що прочитується “Яхве” (або “Іегова”). Отже, сонце є символом самого Господа Бога. Живописна композиція містить назву: “Свет во

¹ КПЛ-Ф-5862

тьме светится и тьма его не объят” (Ін. 1:5). Зображення запозичені з гравюр Піскатора та Меріана Схюта, де аналогічно відображено четвертий день творіння.

Під іконою “Богородиця з Немовлям” в образі цокольного ряду на тлі земного краєвиду у зеніті сяє яскрава зірка – передсвітанкова Венера, з-за пагорба ліворуч сходить сяюче сонце. Напис на іконі (“Радуйся, Звездо, являющая солнце”) – з акафіста Богородиці.

Під храмовим образом “Різдво Христове” – ще один сюжет із сяючою зіркою на тлі ранкового пейзажу. Напис до ікони є цитатою з акафіста “Радуйся, Звездо Иаковая, Валаа-мом пророкованная”. Сяюче світило, зображене в іконі цокольного ряду іконостаса, символізує яскраву Вифлеємську зірку, що стала ознакою Різдва Христового.

Іконостас церкви Прп. Феодосія Печерського

Під образом Христа встановлено ікону “Власть, надана Спасителем Святим виганяти бісів”, де зображено Феодосія та Антонія Печерських під час молитви, біля них – люди, з яких виходять біси. Підняті вгору руки чоловіка на передньому плані та ноги, зображені у нестримуваному шаленому русі, вказують на люту боротьбу, що йде між людиною та бісами. З рота знесиленого чоловіка біси вивергаються у вигляді зловонного подиху.

Під образом “Богородиці” – ікона з канонічним сюжетом “Всіх скорботних радість”. Під храмовою іконою “Феодосія Печерського” знову представлено сцену, складену автором спеціально для цокольного ряду цього іконостаса: “Наставлення Феодосію учням перед відходом своїм із життя”, де преподобний з обв’язаною головою свідчить про тяжкість його хвороби й неминучий скорий відхід з життя. У свитку святого – настановлення, що він промовив напередодні смерті: “Се обѣщаюся вамъ, братия и отьци, аще и тѣльмь отхожую от васъ, нъ духъмь присно буду съ вами...”.

Під образом “Ігнатія Печерського” у цоколі розміщено ікону “Власть надана Спасителем святим зціляти болящих”. Художник зобразив молоду людину, яка злягла від серйозного недугу. Ігнатій творить хресне знамення над хворим й читає молитву, про що красномовно свідчить відкрите Євангеліє. Ліворуч та праворуч – групи свідків чуда зцілення. Біля узголів’я – двоє військових, які, ймовірно, й покликали преподобного Ігнатія на допомогу товаришу.

Під образом “Антонія Печерського” – ікона “Здійснення чину поховання над ченцем при святому Антонії”. В центрі перед тілом померлого ченця – прп. Антоній з розпростертими руками. Ліворуч та праворуч ченці відспівують небіжчика. Обидві ікони слід вважати унікальним іконографічним винаходом, що зробив автор під впливом “Патерики Печерського”.

Ще один образ цокольного ряду, де представлено поверженого диявола, палаючого у вогні, міститься на дияконських вратах безпосередньо під “Архістратигом Михаїлом”. Хоча композиція “Повержений диявол” нерозривно повз’язана за змістом з образом архістратига, вона відокремлена від нього структурно так само як і від усього намісного ряду й сприймається як самостійний образ цокольного ряду. Нагадаємо, що ікони, де є тільки негативний персонаж, у православному мистецтві практично відсутні. Тому зазначений іконографічний варіант також треба вважати цікавою авторською знахідкою.

Якщо зробити узагальнений висновок стосовно ікон цокольних рядів шести іконостасів лаврських печер, то стає очевидним, що найбільш оригінальними є композиції у відповідному ряду церков Прп. Феодосія Печерського (1760-ті рр.) й Різдва Христового (1802) у Дальніх печерах. У рамках житійного оповідання, перенесеного з книги в ікону, автор іконостаса церкви Прп. Феодосія Печерського виявив неординарну фантазію і винахідливість. У цоколі ж печерного іконостаса церкви Різдва Христового художник, беручи до уваги західноєвропейські гравюрні зразки, наділяє, однак, свої алегоричні образи іншим змістом, приймаючи за ідейну основу поетичний зміст православних Богородичних акафістів.

Не так творчо майстри підійшли до завдання зі створення іконопису цокольних рядів іконостасів церков Прп. Антонія Печерського, Прп. Варлаама Печерського й Введення Богородиці у храм. За готові зразки для написання образів вони обирали гравюри з “Патерики Печерського” й на їхній основі практично без змін писали ікони тих рядів. Нарешті, найменш самобутніми, на наш погляд, є відповідні образи іконостаса церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що просто повторюють ті ікони, які художник вважав доречним запозичити з іконостасів у Ближніх печерах для економії часу.

Люта Т. Ю.

Кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи
Музей історії міста Києва

ТРАПЕЗНА ЦЕРКВА СВВ. БОРИСА І ГЛІБА КИЄВО-БРАТСЬКОГО МОНАСТИРЯ: ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Життєдіяльність Київського братства, заснованого у 1615 р., очевидно, передбачала спільні трапези і відправи, які не могли відбуватися без відповідного приміщення. Як відомо, ктиторка братства Галшка Гулевичівна заповідала братству лише двір¹, споруди будували на ньому дещо пізніше, пріоритетом серед них був шпиталь.

Як показав відомий дослідник Могилянської академії Микола Петров у своїй невеличкій статті “О Свято-Духовской церкви Киево-Братского монастыря”², Борисоглібський трапезний храм уперше згадав Мелетій Смотрицький близько 1625 р. М. Петров вважав, що кам’яний трапезний храм побудовано у 1652 р. на місці старого дерев’яного, однак нічим це не обґрунтував³.

Опис храму на 1654 р. під час першого відвідування антиохійським патріархом Макарієм Києва передав відомий Павло Алеппський: “По выходе от обедни, нас повели в трапезную. Она в один неф, из камня и извести, с длинным сводом; дверные косяки мраморные. В ней два стола и множество окон со стеклами. В передней (восточной) ее части имеется алтарная абсида, вся расписанная изображениями. В нижнем поясе абсиды изображение Господа (да будет прославлено имя Его!), постыжаемого на горе; дьявол, стоя перед ним, искушает его; он держит в руке три камня и говорит: “если ты сын Божий, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебами”. Другое изображение на другом месте: Господь говорит ему: “отойди от меня, сатана!” Третье изображение: Господь сходит с верхового животного и возливает вино и масло на поповшегося разбойникам. Четвертое: Он несет на плечах заблудшего агнца, а другая овца на привязи на вершине горы между деревьями. Пятое – на арке алтаря: во-первых, изображен Господь, два воина бьют Его по голове тростями, а третий подает ему зеленую трость с листьями и полевыми цветами; второе изображение: Господь связанный и два воина ведут Его; один одет как воин, у другого на голове большой белый кисейный тюрбан; третье изображение на верхней части арки: Господь нагой, израненный сидит на стуле, виноградная лоза выходит из Его утробы и осеняет Его голову; в руках Его свешивается кисть, которую он выжимает в чашу, согласно со словами Его (да будет прославлено Его имя!) в евангелии: “я буду пить новое в царстве Отца Моего”. Под этим четвертое изображение: Господь привязан к столбу; двое бьют Его бичом с железными колючками и метлой из терновника. Под этим пятое изображение: Пилат в круглой, белой кисейной чалме, как у муллы, перед ним Господь, судимый, окруженный воинами. На передней части арки шестое изображение: Господь несет крест и в изнеможении припадает к земле, потом крест возлагают на Симона Киринейца; воины окружают Христа, Мария – не мать Его (Марія Магдалена – *Т. Л.*) — утирает пот с Него платком. На самом верху седьмое изображение: Господь распят с разбойниками, Пресвятая Дева в обмороке, Ее поддерживают Саломия и Мария. В нижней части северной стороны арки восьмое изображение: Господь, ведомый на распятие, Пилат умывает руки, на голове его такая же чалма. Живописец нарисовал распятие на верху передней части арки с тою целью, чтобы его мог видеть входящий. С правой стороны ведут наверх Господа, несущего свой крест, слева ведут Его также наверх осужденным. Расписана также и вся трапеза”⁴.

На зворотному шляху патріарха Макарія 1656 р. у щоденнику Алеппський згадував: “В среду прибыли настоятель Богоявленского монастыря, находящегося в середине города, пригласил нашего владыку патриарха отслужить в нем обедню в праздник чудотворного образа

¹ Люта Т. Дарча Галшки Гулевичівни Київському братству // Київська академія. Вип. 4. 2007. С. 20-30.

² Н[иколай] П[етров]. О Свято-Духовской церкви Киево-Братского монастыря // КС. 1906, январь. С. 68-71.

³ Петров Н. Новооткрытый альбом видов и рисунков достопримечательностей Киева 1651 г. // ТКДА. 1905, июль. С. 449. Стаття була присвячена дослідженню малюнків Абрахама ван Вестерфельда, які Петров намагався атрибутувати: серед копійних матеріалів була форта цього альбому з підписом, що це зображення *Academia Kijoviensis*.

⁴ Алеппский Павел. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. 2 (от Днестра до Москвы) // ЧОИДР. Кн. 4 (183). 1897. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Makarij_2/text42.phtml?id=8158

Владычицы, принесенного из страны ляхов. Мы отправились и отслужили обедню, в присутствии всех горожан, а потом пошли к трапезе”¹.

Очевидно, що йшлося про ікону Куп’ятицької Богородиці, яка тоді була у Богоявленському храмі (іл. 1). Ця святиня з’явилася в Києві у 1655 р. після того, як її переніс сюди Лазар Баранович. У владики були різні ідеї щодо її розміщення: попервах він думав поставити ікону у Братському монастирі: “Прилично было ей (пресвятой Деве) быть в братстве, потому что она просвещает многих в разуме; прилично в Печерском монастыре потому что это ее обитель, и в святой Софии, Божией премудрости, премудро воздаваемо бы было Ей поклонение...”² Відписка путивльських воєвод до Москви 1656 р. свідчить: “А Братцкого монастыря строитель над школами Баранович был в маятности Братцкого монастыря, и приѣхал в Киев, а с собою привез чудотворный образ пречистые Богородицы Купятитцкие, что на крестѣ вырезан. А кокой тот крест, каменной ли или деревянной, про то никто не вѣдает и не знает”³.

За реконструйованими подіями, Куп’ятицький енкалпійон містився у Богоявленському храмі до пожежі 1658 р. Перенесення у Софійський собор, напевно, відбулося після цих подій. Його місце у Братському монастирі, в єдиному збереженому після пожежі кам’яному трапезному храмі зайняла новоявлена Братська ікона Богородиці⁴ (іл. 2).

Іл. 1. Куп’ятицька ікона Богородиці. З малюнка Ф. Солнцева. РНБ (СПб.), ф. 40, оп. 1, д. 309. Фото автора

Іл. 2. Братська ікона Богородиці. Вигляд до реставрації. НХМУ

Принаймні так свідчить легенда-сказання про Братську ікону Богородиці, зафіксована вперше у листі ректора Варлама Ясинського до царя Олексія Михайловича від 23 січня 1670 р., в якому він описував, між іншим, стан монастиря: “...монастиря нашего сущего под именем Троицкого поклонения Богоявленского Киевского Братского... на защищение православныя веры, вблизи сущих иноверных основаннаго, на его же болезненное падение, аще пред Вашим царским пресветлым величеством слезно сетуем яко защититель обители нашея Богоявленския сам Иисус, крестивыся во Иердани, наг у нас обретається чрез немалое уже время, сетуя на нас яко наг есмь и не одеясте мя, странен есмь и в дом церкви не введосте мя и яко сеи сын человеческий не имат, где главы преклонити... службу и моление за Ваше царское пресветлое величество бедне совершаем, неимущие где и иконы чудотворныя Пресвятыя Богородицы Вышшегородския, казнишевся не-

¹ *Алеппский Павел*. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским: (По рукописи Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел). Вып. 1-5/ Пер. с араб. [и предисл.] Г. Муркоса. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те. 1898. Вып. 4. С. 186.

² Письма преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. Изд. 2-е. Чернигов, 1865. № 72. Лист до архимандрита Киево-Печерського від 16 липня 1669 р. Тут же у листі згадано, що “если бы Киев был отдан (полюкам – Т. Л.) то пан Копец, конечно, подкопал (?! – Т. Л.) бы это сокровище, так как оно их фамильное”.

³ Акты относящиеся к истории Южной и Западной России собранные и изданные археографической комиссией. Т. III. СПб., 1861. С. 518.

⁴ *Люта Т.* Братська ікона Богородиці: образ і контекст. Стаття до збірника на пошану С. І. Білоконя – в редакції.

древле на Днепре татар, и много иных чудес творящая, угодно поставити...”¹ Приказні дяки зробили опис цього листа, де з’явилися додаткові подробиці погорілої обителі: “...церкви Богоявлення Господня да Благовещенія Пресв. Богородицы погорели со всею утварью церковной и с ризы и колокольня с колоколы и часовня с часы, весь монастырь с кельями и со училищами”². Прохання милостині на відбудову монастиря опиралось на уквітні клопотання надати підмогу монастиреві з обіцянками “доживотные нашиє и наследников наших за благовременное и по сем вечное Вашего царского пресветлого величества царствование, обещаєм молитвы воздавати...”

Братчики звертались по грошову допомогу до московського царя не вперше. Таку допомогу могилянці виклопотали у Михайла Федоровича ще у 1625 р., коли він у відповідь на лист-прохання пожалував 40 соболів на будівництво першого храму Богоявлення, Благовіщення та Антонія і Феодосія Печерських – так, очевидно, у листі було перераховано всі престоли храму: “... да возможем храм той святой, пять бань имущий бѣложелезієм покрыти и иконами честными украсити”³. Політичний мотив завершував чолобитну – “писан во отчине Вашего царского пресветлого величества в богоспасаемом граде Кіеве (підкреслення – Т. Л.) в Богоявленском Братцком монастыре...”⁴

Засвідчена у листі Ясинського легенда оповідає про місце облаштування новоявленої святині, що припливла Дніпром і пристала до берега навпроти Братського монастиря: “... вземше отъ воды, икону святую честно принесоша и поставиша ю въ своемъ монастырь въ храмъ святыхъ стратотерпецъ князей Россійскихъ Бориса и Глѣба, сущемъ въ трапезѣ ихъ каменной. Идѣже умыслиша иноцы тые братстїи украсити икону ту, елико мощно, еже по силѣ и сотвориша за помощію благочестивыхъ подателей; но язвы тоя на лицѣ иконномъ, отъ еретика заданныя, не возмоглъ есть иконописецъ закрыть, и до нынѣ есть знаменіе. Уставиша же тѣ же иноцы пѣти предъ тою иконою акаѳистъ Пресвятой Богородицы по вся субботы, воздающе благодареніе за толикое чудесное при той иконѣ избавленіе православныхъ отъ плѣненія агарянского...”⁵.

Легенда про походження Братської ікони з Вишгородського Борисоглібського храму і “поранення” її вояком литовського князя Януша Радзивіла у 1651 р. дає підстави думати, що це сказання, як і саму ікону, створено у могилянському колі перед 1662 р., коли зафіксовано перше її чудотворення. Пов’язання Борисоглібського храму Вишгорода і Борисоглібського храму-трапезної видає могилянських знавців давньоруської історії: очевидно, що історію Вишгородської (так званої Володимирської) Богородиці було використано за основу легенди Братської. Додаткову інформацію про те, що новоявлена ікона з’явилася саме з легендарного храму і була розміщена для поклоніння в одноіменному трапезному храмі Могилянки⁶, дають численні гравюри того часу, одна з них (іл. 3) ілюструє храм Вишгорода і храми Братського монастиря, розташовані на берегах Дніпра, хвилями якого пливе ікона Богородиці до рук братчиків, зображених у правому куті гравюри.

Опублікована І. Франком “песнь” про Братську Богордицю⁷ містить опоетизований опис трапезного храму, де встановили Братську ікону:

Где Царь со князи, тамо да будет царица
Принѣши царя всѣму свѣту владичица;
Знати в князей російскихъ Бориса и Глѣба
Не ставало в трапезѣ небесного хлѣба.

В трапезу хлѣб ангельскій принесшую вносят,
До каменной полати царя неба просят,
Да укрѣпит иноком всѣм сердце тѣлесно,

¹ Кієво-Могилянська академія кін. XVII – поч. XIX ст. Повсякденна історія. Збірник документів. К. 2005. С. 19. Тут описано історію позбавлення монастиря заготовленого дерева на відновлення головного храму воєводою Юрієм Борятинським.

² Цитата за: *Хижняк З.* Варлам Ясинський // Кієво-Могилянська академія в іменах. XVII – XVIII ст. С. 618. Без посилань на джерело.

³ АЮЗР. Ч. I. Т. VI. № ССХХ, ССХХI. С. 551-554.

⁴ Там же. С. 553.

⁵ Сказание о Кієво-Братской чудотворной иконе Божей Матери. К., 1900. 8 с.

⁶ Прикметно, що за аналогічною сакральною схемою розташовані споруди Чернігівського колегіуму – з використанням однойменного давньоруського Борисоглібського собору.

⁷ *Іван Франко.* Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Т. 42. Фольклористичні праці. К., 1984. С. 340-346.

Отдоит ссуших млеко младенца словесно
 Оцкнися, цній Могило, витай Бога Матку!
 Приходить фундаторка к тебѣ в недостаток.
 Открой, Могило, смерти могилу и яму:
 Изволи се zde быти премудрости храму.

Останній рядок пісні прямо вказує на мету “явлення” ікони – допомога відбудови основного собору монастиря.

Іл. 3. Степан Ставицький. Братська ікона Богородиці. 1703 р.
 Фрагмент з ілюстрацією чуда обретіння.
 НБУВ, відділ образотворчих мистецтв, № 414/1

Іл. 4. Трапезна на мапі Києва 1695 р. ЦДІАК України, ф. 58, оп. 1, стр. 13а

Іл. 5. Герб “Ясенчик” К. Мокієвського з малюнка Домініка де ля Фліза. ІР НБУВ, ф. 301, стр. П 206, арк. 53. Фото автора

Іл. 6. Теза на честь освячення Богоявленського собору.
 Biblioteka Narodowa Warszawa, G. 65658

Саме у храмі-трапезній і було розміщено Братську ікону після її “віднайдення” на березі Дніпра 10 травня 1662 р. поблизу Братського монастиря. Отже, Борисоглібський трапезний храм залишався єдиним місцем розташування нової ікони.

У часи гетьмана Івана Мазепи у храмі добудовали 2-й поверх. На мапі Києва 1695-го р. споруду уже зображено двоповерховою (іл. 4). М. Петров висловлює здогад про те, що тут була розташована конгрегаційна Благовіщенська церква, а на нижньому поверсі залишався Борисоглібський храм з Братською іконою. Репарація цієї споруди, коли будували великий Богоявленський собор, відбувалася за кошти гетьмана та його сім’ї.

Вишгородський однойменний храм, звідки “походила” Братська ікона, було відновлено коштом дядька Мазепи, київського полковника Костянтина Мокієвського, двоюрідного брата матері, послідовного прибічника гетьмана. Його герб “Ясенчик” (герб Мокієвських) зображено на Євангелії, що він подарував у відновлений вишгородський храм. Зображення герба разом з віршем на славу Костянтина Мокієвського¹ перемалював французький лікар де ла Фліз у своїх описах Київщини (іл. 5). Ідеологічне пов’язання вишгородського і братського

¹ Був згаданий у Alcides Rossiyski Triumfalnym Lawrem Vkoronowany... Filipa Orlika... 1695 р.

храмів зафіксовано на гравюрі на честь освяти Богоявленського собору, де зображено Братську ікону, що пливе Дніпром з Вишгорода до Подолу (іл. 6).

Мати гетьмана Марія-Магдалена (Марина Мокієвська), ігуменя Вознесенського монастиря на Печерську, також доклала зусиль до відбудови братської трапезної церкви. Рідкісний документ часів більшовицьких конфіскацій 1919 р.¹ зафіксував її дар храму – срібний потир з дискосом, звіздичею та лжицею (іл. 7). Описувач майна прочитав її вкладний напис на потирі й занотував. Борисоглібський храм покровителів молодого покоління спудеїв, серед яких були онуки гетьманової матері, племінники гетьмана – Андрій Войнаровський та Іван Обидовський, а з ними молодий Василь Кочубей та Конон Зотов – діти високого соціального стану, патронував сам гетьман. Портрет-панегірик Андрія Войнаровського із зображенням гетьманового герба та покровителів Івана Мазепи та Марини Мокієвської – Іоанна Предтечі та Марії-Магдалени, а разом Андрія Первозванного, покровителя самого іменника – яскрава пам'ятка опосередковано пов'язана з трапезним храмом. Вказівка на портреті Войнаровського на те, що він є головою спудейського Марійного товариства додатково дає підстави поєднати ці явища в контексті утвердження тут конгрегаційної церкви Благовіщення² (іл. 8).

Іл. 7. Марина Мокієвська в образі Марії-Магдалени – княгині Ольги із Софійського собору. Фото автора.

Іл. 8. Іл. Мизура Панегірик-портрет Андрія Войнаровського. Biblioteka Narodowa Warszawa, Pałac Krasińskich. – G-65649

Наводячи аргументи на користь будівництва Борисоглібського храму Іваном Мазепою, М. Петров висловив слушне зауваження про подібність архітектури могилянської трапезної і трапезної Миколаївського монастиря, яка тоді ще існувала. Підмічаючи схожі елементи архітектури, деталі декору він, безперечно, мав рацію: наразі можна лише за креслениками, створеними напередодні знищення комплексу Миколаївського монастиря, зокрема й трапезної, помітити вказані подібності. На щастя, Борисоглібський храм уцілів, а от трапезний Благовіщенський храм Миколаївського монастиря – ні.³ (іл. 9).

Будівництво Рафаїлом Заборовським фактично нового академічного корпусу у 1740 р. за проектом Йогана Годфріда Шеделя разом з новим Благовіщенським храмом, куди перенесли конгрегацію, поклато початок новому етапу життя трапезної. Другий поверх її надали для розміщення бібліотеки, яка згоріла 29 лютого 1780 р., і 8 632 її томи “на разных языках” було втрачено назавжди.

¹ Держархів Київської обл., ф.Р. 1, оп. 1, спр. 187, арк. 391. За це посилання я вдячна Риммі Лякіній.

² Братська ікона залишалась у трапезному храмі і у пізніший час, коли великий собор було побудовано, а головне місце в його іконостасі зайняла Іллінська ікона Богоматері, Мазепин паладіум. Щодо конгрегації: як повідомляв С. Голубев (Киевская академия в конце XVII и начале XVIII ст. К., 1901. С. 76-77) Іоасаф Кроковський у 1693–1697 рр. розподілив спудейську конгрегцію на старшу в ім'я Благовіщення та молодшу – в ім'я Св. Анни. Про Марійне товариство Голубев не знав.

³ Кресленики із зібрання НЗ“Софія Київська”, НААГ, № 797, арк. 6.

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

Після великої пожежі Подолу 1811 р. трапезна зазнала докорінної перебудови під орудою відомого архітектора Андрія Меленського. Відтак храм отримав класицистичний вигляд і його переосвятили на честь Святого Духа. Це відбулося ще з причини перенесення сюди іконостасу зі згорілої подільської дерев'яної церкви Святого Духа, через посвяту якої ближні ворота подільських дерев'яних укріплень називали Духівськими. Відтоді трапезний храм став Святодухівським, втративши "пам'ять" про "Борисоглібське" своє минуле і зв'язок з давньоруською історією, про що "нагадувала" Братська ікона Богородиці (іл. 10-16).

Іл. 9. Кресленник консервації трапезного Благовіщенського храму напередодні знищення. НЗ "Софія Київська", НААГ, № 797, арк. 6

Іл. 10. Павлович Ю. Святодухівська церква. 1920 р. НМІУ

Трапезна з церквою св. Духа (17 - 19 ст.)
Київ, вул. Г. Сковороди, 2
17.03.2004

Святодухівська (Трапезна) церква
(п. 1630/6, 1810/6, 1863)
Київ, вул. Г. Сковороди, 2
11.01.2005

Іл. 11-14. Видяг трапезної до реставрації. 2004–2006 рр.

Іл. 15-16. Сучасні видяги трапезної. Фото автора

Марголіна І. Є.

Кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України,
завідувач сектора науково-дослідного відділу “Інститут “Свята Софія””
Національний заповідник “Софія Київська”

ІВАН МАЗЕПА В ІСТОРІЇ КИЄВО-КИРИЛІВСЬКОГО СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО МОНАСТИРЯ

Кирилівська церква заснована, зведена і розписана за наказом князя Всеволода Ольговича, що перебував на київському столі в 1139–1146 рр. Згодом храм обростав монастирськими будівлями. Обитель Святого Кирила проіснувала до 1787 р., коли за наказом імператриці Катерини II її було скасовано у зв'язку з секуляризацією церковних земель (іл. 1).

Особливого розквіту монастир досягає наприкінці XVII – на початку XVIII ст., а саме за правління ігумена Інокентія Монастирського (1681–1697)¹. Видатний християнський інтелектуал, поборник і захисник українського православ'я, церковний письменник, вправний господар, здібний дипломат, вмільний організатор. У листі вихованця Львівського училища Павла Нагребецького московському цареві Інокентія Монастирського характеризують як здібного викладача і людину, яка постраждала за віру² (іл. 2).

Для вирішення питань, пов'язаних із зміцненням місцевого православ'я, а головне – для влаштування господарських справ монастиря ігумен Інокентій завдяки своїм талантам стає не другорядною людиною у колі спілкування з гетьманом Іваном Мазепою.

Товаришування кирилівського ігумена з Іваном Мазепою почалось з розпису, який Інокентій Монастирський 25 червня 1687 р. поставив на грамоті про його обрання новим гетьманом України. Після того часто спілкувався з гетьманом, листувався з ним, вів різного роду перемовини і здебільшого з позитивним завершенням. Пізніше тінь підозри “в державній зраді” упала і на Монастирського, як на “мазепинця”, що й стало причиною незаслуженого забуття цієї непересічної особистості після смерті. Але до того, завдяки неабиякій підтримці Мазепи, ігумен вивів Кирилівський монастир в економічному плані на друге місце після Києво-Печерської лаври.

Іл. 1. Кирилівська церква. Західний фасад.
Сучасне фото

Іл. 2. Портрет ігумена Інокентія Монастирського.
Темпера. Кінець XVII ст.
Південна нава Кирилівської церкви

¹ Марголіна, Ірина. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва. К. 2000. С. 161-183.

² Петрушевич А. С. Свободная Галицко-русская летопись с 1600 по 1700 гг. Львов. 1877. С. 345.

1687 р. Інокентія направила духовна влада до Батурина задля вирішення з гетьманом низки питань, зокрема відкриття там архімандрії. Скориставшись моментом, ігумен добився від І. Мазепи підтвердження (універсал від 17 серпня 1687 р.) на володіння ржищівського Преображенського монастиря – с. Ячники з присілками, пасікою, сіножатями, пасовиськами, лісом, озерами та підданими, які тут проживали. Виняток було зроблено лише для козаків: “имеют соблюдены быти при полной козацкой вольности”¹.

Цікаві свідчення, архівні матеріали щодо допомоги Мазепи у справах піднесення і розширення Кирилівського монастиря віднайшов професор В. Ульяновський². Надаючи надалі посилання на архівні матеріали, акцентуємо, що здебільшого віднайшов і вперше опублікував у книзі “Київська обитель святого Кирила” В. І. Ульяновський.

1687 р., коли Інокентій Монастирський після закриття Ржищівського монастиря виклопотав у митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського підпорядкування цієї обителі Кирилівському монастирю разом із її маєтками, той у своєму наданні від 21 травня констатував, що Ржищівський монастир “до основания есть разоренный так, же в нем инок жаден не живет и хвала Божая жадная не отправуется”, а його землі й маєтності якийсь монах кирилівський Євфимій “привлащает себе неведати яким правом”.

Владика Гедеон Святополк-Четвертинський, “уважаючи скудость в приходах монастыря Кирилского, немей маючи взгляд на давние заслуги помененного пречестного отца игумена кирилского киевского в церкви Божой з молодых лет при боку нашом до сего часу верне заслугуючогося”, надавав Ржищівський монастир з усіма володіннями “в дозор и строение” Інокентію Монастирському³.

Наступного року (1688) на прохання ігумена І. Мазепа підтвердив давнє право монастиря збирати мостове на шляху, що йде повз обитель і побудований коштом монастиря. Гетьман підтвердив також норми збирання мостового і спеціально застерігав, що нові тарифи не можна запроваджувати⁴. У 1690 р. Мазепа затвердив за Кирилівським монастирем чотири одножорнові млини на р. Сирець, які до цього перебрали на себе київські полковники⁵. А 26 червня 1692 р. на прохання “превелебного господина отца Инокентия Монастырского игумена Свято-Кирилского з братиею” Мазепа, “маючи нашу горливість ку обители святой Кирилской”, передав у володіння обителі озера, що належали раніше Ржищівському монастирю, “як то: Жировку, Затон, Дожиравки, Домаху, Чучинку, на том боку Днепра, под самым монастырем, Пешаную и Подбусно”, з тим, щоб ігумен і братія користувалися з доходів від них та “абы никто з старшины и черне ему, отцу игуменови Кирилскому, жадной найменшой не чинил перешкоды”⁶. Того ж дня перед гетьманом Інокентій порушив і дражливу справу з Межигірським монастирем: ігумен Іларіон Жураковський з братією захопили озеро Колпит, на яке Кирилівська обитель має давні документи. Саме тоді у Батурині перебував і Жураковський. Мазепа поставив обох ігуменів “лицем до лица”. Жураковський обстоював свою правоту, але “криме словесного ответа никаких крепостей на то озеро не объявил”. На цій підставі гетьман “познал, что то озеро издавна Кирилловскому монастирю належит” і передав його обителі “в вечное владение”. Утім, уже 15 жовтня 1694 р. кирилівські монахи з Інокентієм Монастирським поступилися озером Колпит на користь нового межигірського ігумена Феодосія Васьковського⁷.

Разом з цим у 1689–1690 рр. було затіяно великий і скандальний процес між Кирилівським монастирем на чолі з Інокентієм Монастирським та київським міським магістратом на чолі з війтом Іваном Биковським, бурмістрами та лавниками. Міщани поскаржилися царям Івану та Петру Олексійовичам, що монастир отримав багато міських надань і угідь “ложно”. Ігумен зі свого боку поскаржився царським особам на магістрат і

¹ ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 9-10; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 17; Архив СПбИИ, к. 68, оп. 1, д. 96, л. 1; СПбФ АРАН, ф. 133, оп. 1, д. 101, л. 9об.

² І. Марголіна, В. Ульяновський. Київська обитель святого Кирила. К., 2005. С. 173-179.

³ СПбФ АРАН, ф. 133, оп. 1, д. 101. Письмо митрополита от 21 мая 1687 г., л. 14об.; АЗР. СПб., 1853. Т. 5. № 171. С. 210-211.

⁴ ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 10; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 17зв.

⁵ Там само.

⁶ СПбФ АРАН, ф. 133, оп. 1, д. 101, л. 10об.; Архив СПбИИ, к. 68, оп. 11, д. 131 - оригінал; АЗР. Т. 5. № 239. С. 257; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упор. І. Л. Бутич. Київ; Львів, 2002. № 197. С. 243.

⁷ ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 17зв.-18; ІР НБУВ, ф. 301 / П. 594, № 129-130.

міщан, які “чинят великую обиду беспрестанно”: попри наявність відповідних документів на володіння монастиря, вторгаються в його землі, випасають там свою худобу, ниви та сіножаті орють та косять. Інокентій просив, щоб государі “пожаловали бе игумена з братиею, велели од налог и обид киевского войта и мещан оборонит и не велели б им войту и мещаном их монастырскими землями владеть”. До цієї скарги приєднався й ігумен Миколо-Пустинського монастиря Іоасаф Кроковський. Клопотання від монастирів у Москві подав царям сам гетьман Іван Мазепа, який просив розглянути цю скаргу й доручити комісії за старими надавчими документами провести повне розмежування монастирських і магістратських земель. Згідно з відповідним наказом царів-співправителів та царівни Софії від 12 жовтня 1689 р.¹ київський воєвода боярин кн. Михайло Григорович Ромодановський взяв у Київську приказну палату всі документи обох сторін, щоб зробити відповідні виписки з них для проведення розмежування, яке покладалося на дяка Івана Кононова Алфер’єва.

Процедура мала бути такою²: дяк із представниками обох сторін мав виїхати на місце “и собрав многих людей старожилов и околных соседей и по тем крепостям, досмотреть всего подлинно ... и размежовать по старым межам и гранам и урочищам” всі володіння остаточно з тим, щоб потім ніхто жодних скарг не подавав. Свідками з боку Кирилівського монастиря були монах Миколо-Пустинського монастиря Варнава Датковський, видубицький монах Іов Сполоцький, колишній київський козацький сотник Сава Туптало та піддані монастирські Андрій Бобровник і Моїсей Нелепа. Війт з райцями привели також міщан. Суперечку почали через межу, що проходила по старовинному валку. Старожили вказали на цей валок, але війт і міщани доводили, що раніше він був на 15 сажнів далі. Дяк дослідив указану місцевість і слідів валу там не віднайшов, – скрізь було рівне місце, отже, за межу визнали “валок”, який показали старожили та представники монастиря. Алфер’єв порівняв місцевість з описом у наданих монастирем документах і засвідчив правильність меж, які вказує монастир. Задля утвердження межі було поставлено стовпи та викопано ями. Загальні підрахунки монастирських ґрунтів дали такі показники: 8 971 сажень, тобто 8 верст і 971 сажень. А міщанам було відведено гору Щекавицю (знизу догори 512 сажнів уздовж та 150 сажнів уперек), Оболонь та вигінні землі по Дніпру. Розмежування було проведено, зроблено відповідні креслення, які підписали обидві сторони (ігумен Інокентій та Іван Биковський; від Кирилівського монастиря додатково – намісник ієромонах Максим замість економа ієромонаха Тарасія та уставник Серапіон, а також ієромонах Нектарій замість старожилів та замість сотника Сави Туптала – отже, ці люди не вміли писати), і всі ці матеріали відправлено 20 серпня 1690 р. до Малоросійського приказу у Москві. Під час цього процесу було встановлено, що Кирилівський монастир на законних підставах, підтверджених документально, володіє своїми землями, а міщани “били челом о той земле ложно”. 26 вересня 1690 р. було розмежовано землі на Оболоні та у верхів’ях р. Сирець. 12 жовтня всю документацію витребували до Малоросійського приказу для перевірки і ствердження.

26 серпня 1691 р. ігумен Інокентій від імені монастиря уклав мирову з київським магістратом, згідно з якою ухвалили, “абы череда мисська незборонна через ґрунта кириловские, то есть через Юрковыцю и через гору Лысавыцю на пасовисько ходыла, то вичне мает трывати”³. Однак у таких суперечках нічого вічного не буває. Міщани вирішили утиснути монастир з іншого боку: перешкоди в торгівлі і ремеслах, грабунки й образа монахів – такою була помста за “неправильний” переділ землі. 8 жовтня 1691 р. датовано новий указ, яким забороняли під страхом штрафу подібні утиски монастиря та його людей. А втім, магістрат не припиняв офіційно клопотати щодо перегляду розмежування земель.

Після затвердження цього межового акта Інокентій Монастирський добився також підтвердження царями Іваном і Петром Олексійовичами 16 серпня 1693 р. передачі Кирилівському монастирю с. Ячники з усіма угіддями та підданими, чотирьох млинів на р. Сирець, пасіки Усової в Переяславському повіті, права на збір мостового, а також на повернення захопленого Межигірським монастирем рибного озера Колпит. Отже, було схвале-

¹ РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 116, л. 158-161.

² Далі матеріал подаємо за справами: ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 1-6; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 8-15; ф. 57, оп. 1, спр. 412, арк. 33-40; ГИМ ОПИ. ф. 445, д. 17, ч. 40, л. 60-63.

³ ІР НБУВ, ф. І, спр. 57488, арк. 233.

но всі надання Івана Мазепи¹. Остаточне генеральне затвердження всіх володінь Кирилівського монастиря здійснено вже по смерті ігумена Інокентія – в 1699–1701 рр. А 17 серпня 1700 р. Петро I видав новий указ про перевірку всіх попередніх розмежувань².

Вирок було винесено 9 травня 1701 р. за підписами генерального судді Василя Кочубея, генерального осавула Івана Скоропадського, генерального бунчукового Михайла Гамалії і генерального писаря Семена Савича. Згідно з ним Карпилівка з осілими людьми до струмка Юркавиця між горами Щекавиця і Лиса мають належати монастиреві, бо монахи не лише документи на це показали, а й саме багаторічне підпорядкування монастирю осілих людей на це вказує. Однак кравецький та кушнірський цехи отримали право на сіножаті на монастирських землях та дозвіл на вільне вирубування лісу³. Пізніше кирилівська братія свідчила, що Кочубей присудив сіножаті в Пунищах магістрату, не бачивши документів монастиря і не виїжджаючи на місце через осіннє бездоріжжя, отже “без розыску”⁴. Іван Мазепа затвердив це розмежування лише 26 квітня 1705 р. у Батурині, ймовірно, обидві сторони ще змагалися перед гетьманом за свої права і вплив на нього, втім, перевагу все-таки отримав Кирилівський монастир. Проте міщани чинили опір виконанню такого рішення. 30 серпня 1707 р. у таборі під Києвом Мазепа видав черговий, останній з його руки, універсал про залагодження межового конфлікту Кирилівського монастиря і київських магістратських міщан, поклавши “вічну” межу між їхніми землями по р. Сирець: усі землі, що тягнуться від неї до монастиря, оголошували належними обителі, а землі з іншого боку і Пріорка (Преварка) – власністю магістрату. За наказом гетьмана місцевість і документи обслідували генеральний осавул Іван Ломиковський та Семен Савич. Кирилівським ігуменом на той час був Гедеон Савицький⁵.

Цікавою є інформація Бендерської комісії, яка по смерті Івана Мазепи в Бендерах намагалася підрахувати його витрати. Зокрема, за її даними, Мазепа пожертвував 10 тис. золотих на ремонт Кирилівської церкви: “Віднова церкви монастиря Св. Кирила за Києвом більше, ніж 10 тисяч золотих”⁶. Якби ця інформація була достовірною, довелося б цілком переглянути всю історію “репарацій” храму та припустити, що основний його ремонт, тобто не лише архітектурні роботи, а й розписи та новий п’ятиярусний іконостас було здійснено за Інокентія Монастирського, що й зумовило змалювання портрета ігумена в самій церкві. Крім цієї єдиної згадки Комісії, яка мала на меті “списати” всі витрати скарбниці й тому шукала всі можливі шляхи та “накидала” різні витратні статті, немає жодних доказів такої значної пожертви Мазепи на Кирилівську обитель. І все ж не можемо оминати думки дослідників, що стінопис на клейовій основі в Кирилівській церкві є підстави датувати кінцем XVII – початком XVIII ст. І передовсім це стосується живопису північного боку притвору біля входу на хори – Богоматір, що сидить у альтанці на тлі райського саду⁷. Вказують також на зображення Богородиці в центральній консі храму та зображення Богоматері на північній стіні апсиди під хорами: Вона коронована, тримає на колінах Ісуса, який правою рукою благословляє, а лівою – тримає сферу. Така композиція характерна для західної іконографії, а в Центральну Україну потрапила за доби Бароко, коли через гравюри з Біблії Піскатора (1674) та Вейгеля (1712) такий типаж починають використовувати малярі лаврської школи; особливо популярними вони стали у зв’язку з працею в Лаврі в 1758–1760 рр. італійського художника Веніаміна Фредерічче. Отже, стінопис могли додатково розписувати як наприкінці XVII – початку XVIII ст., так і в другій половині XVIII ст. А Володимир Січинський, посилаючись на загальну розбудову церков за часів Мазепи, доводив, що і Кирилівську церкву було реставровано на кошти Мазепи: перебудовано дах, поставлено п’ять “типових українських бань”, фасад прикрашено новим хвилястим фронтоном та

¹ ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 7-10; ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 16-24; Архив СПбИИ, к. 68, оп. 1, д. 88, л. 1-10; ІР НБУВ, ф. І, спр. 57488, арк. 233.

² РГАДА, ф. 124, оп. 1 (1700), д. 63, л. 1-3; ф. 248, оп. 3, спр. 116, арк. 162-163; ГИМ ОПИ, ф. 445, д. 17, ч. 40, л. 92-93; Держархів м. Києва, ф. І, оп. 1, спр. 3, арк. 44-45; ЦДІАК України, ф. 888, оп. 1, спр. 1, арк. 10.

³ ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 4484, арк. 3-3 зв.; РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 16, л. 683-688.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 141, спр. 118, арк. 34зв.

⁵ РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 116, л. 681-682; ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 245, арк. 1.

⁶ *Возняк М.* Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа: Збірник. Варшава, 1938. Т. 1. С. 130.

⁷ *Белецкий П.* Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. С. 73.

пілястрами з ліпленою орнаментикою¹. Все сказане не виходить за межі гіпотез та припущень, які нині не можуть бути достеменно обґрунтованими.

Певний матеріал для роздумів надає план Києва 1695 р. полковника Івана Ушакова. На ньому бачимо, що головна баня Кирилівської церкви має бароковий вигляд у два перехвати і навколо неї споруджено чотири нові. Отже, Інокентій Монастирський справді отримав від Мазепи кошти на капітальний ремонт покрівлі та бань Кирилівської церкви? Додатковим підтвердженням тому є знаменита гравюра Івана Мигури 1705 р. на честь гетьмана Івана Мазепи (зображено у центрі над родовим гербом). У верхній частині гравюри майстер помістив шість найвідоміших церков (це далеко не всі, але вибрані найбільш знані), меценатом яких був гетьман і які будували та реставрували на його кошти і в його період правління (звісно, до 1705 р.). Перелічимо означені церкви зліва направо: Микільський собор Микола-Пустинського монастиря на Печерську, Троїцька надбрамна церква та Успенський собор Києво-Печерської лаври, Вознесенський собор однойменного жіночого монастиря біля Лаври (тут ігуменею була мати Мазепи Марія-Магдалина), Кирилівська церква і храм Всіх Святих над економічною брамою Лаври. Розміщення Кирилівської церкви у цьому ряді храмів є важливим доказом на користь меценатства Мазепи за часів Інокентія Монастирського, і саме на рівні перебудов храму.

Є ще доказ “від архітектури”. Ю. Асеев на підставі вивчення техніки будівництва та будівельного матеріалу (темно-жовта цегла й однаковий розчин) дійшов висновку, що приблизно наприкінці XVII – на початку XVIII ст. (у 1946 р. план І. Ушакова ще не було введено до наукового обігу) над Кирилівською церквою побудовано чотирихилу покрівлю та чотири бічні бані восьмигранної форми, по периметру зроблено карнизи з ліпними зірочками, на аркадах знищено півколони, а на західному фасаді виникли два пілони². Отже, за часів Інокентія Монастирського та гетьмана Мазепи у храмі вели значні будівельні роботи (іл. 3).

Завдяки планові Ушакова тепер маємо уявлення і про загальний вигляд монастиря на 1695 р.: перед головним входом до старовинної церкви вибудовано одноповерхові дерев'яні келії ігумена та намісника; з південного боку храму – дерев'яна трапезна з церквою Св. Василя, а з західного боку – братські дерев'яні одноповерхові келії. Такий вигляд монастиря зберігав до 1734 р., коли пожежа знищила дерев'яні забудови та пошкодила Кирилівську церкву.

Отже, маємо достатньо підстав, аби вважати, що такого вигляду Кирилівський монастир і церква набули стараннями ігумена Інокентія Монастирського та за матеріальної і юридичної підтримки гетьмана Івана Мазепи.

Іл. 3. Схематичне зображення Кирилівської церкви з гравюри І. Мигури “Мазепа в оточенні добрих справ”

¹ Січинський В. Іван Мазепа – людина і меценат. Філадельфія, 1951. С. 38-39.

² ІР НБУВ, ф. 291, спр. 291. Асеев Ю. С. Архитектура Кирилловской церкви. 1946, арк. 39-40.

Naumenko V. V.,

Research Assistant

Of the Centre of Study of National History of National Academy of Science of Ukraine and the Ukrainian Society for Protection of Historical and Cultural Monuments (USPHCM)

STATE OF KYIV DEFENSIVE WORKS OF THE 18th – THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY IN MODERN CITY LANDSCAPE ACCORDING TO PHOTOFIXATION

Introduction. The *problem* of monitoring and professional evaluation of the consequences at the first look of transformation of the monuments of Kyiv defensive architecture of the 18th – early 20th century without detailed examination, especially the objects protected from a third-party eye, is very acute. A small part of scientific publications of specialists with the results of photofixation does not adequately reflect the entire array of internal documentation of the memorial institutions.

Analysis of recent research and publications. Photo papers with lost fortifications, namely aerial photography, which captures the objects of the Kyiv fortress in 1918¹, during the Second World War², author's photographs of the war³ and post-war years⁴ are of great importance for the present-day research. Informative author's photomaterials illustrate scientific works of the last decades dedicated to the Pechersk Fortress made by M. Zharkyykh, M. Kadomska and I. Liakina⁵, periodical and journalistic publications about abandoned defensive structures by A. Maruschak, E. Chepeliansky and Y. Kuznetsov⁶. Numerous photomaterials are presented in the *Collection of Historical and Cultural Monuments, Volume Kyiv* (1999)⁷. The updated illustrations (by O. Tyshchenko, M. Tovstenko, T. Trehubova⁸ et al.) of this edition are available in online format and in the specialized Internet encyclopedia⁹. The quality photography of Kyiv monuments with a small text description has been carried out by amateur ethnographers H. Zenzina, K. Stepanets, O. Totsky¹⁰ et al. A special land and satellite static distance survey is available on *Wikimapia* and *Google maps*. The detailed fixation of the modern state of defence works has been made owing to the new aerial photography technique, the

¹ Аэрофотосъемка Киева. 1918, лето // Київ. Фотолітопис 1910–1919. Дата оновлення: 4.08.2018. URL: <http://photohistory.kiev.ua/gal/index.php?spgmGal=1910-1919&spgmPage=8> (дата перегляду: 18.08.2018).

² Аэрофотосъемка Второй Мировой Войны. Киев. 26.09.1943. Дата обновления: 19.08.2013. URL: <http://warfly.ru/?lat=50.435423&lon=30.549545&z=12> (дата просмотра: 18.05.2018).

³ Малаков Д. Київ. 1939–1945. Фотоальбом. Київ: Кий, 2005. 464 с.

⁴ Малаков Д. Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця). *Краєзнавство: наук. жур.* Київ: Національна спілка краєзнавців України; Ін-т ІУ НАНУ, 2014. Ч. 3-4(88-89). С. 16-19.

⁵ Жарких М. І. Вал, перерізаний вулицею Мазепи // Прадідівська слава. Українські пам'ятки. Дата оновлення: 8.11.2008. URL: http://www.pslava.info/Kyiv_KyivskaFort_2008-11-08-208,154350.html (дата перегляду: 18.05.2018).

⁶ Марущак А. В. Києве хотят востановит легендарный Зеленый театр // Сегодня. Дата обновления: 4.04.2018. URL: <https://kiev.segodnya.ua/kother/v-kieve-hotyat-vosstanovit-legendarnyy-zelenyy-teatr-1127821.html> (дата просмотра: 18.04.2018); Чепелянский Е., Кузнецов Ю. Как в центре Киева разрушают древние укрепления // Сегодня. Дата обновления: 9.04.2014. URL: <https://kiev.segodnya.ua/kbusiness/kak-v-centre-kieva-razrushayut-drevnie-ukrepleniya-511368.html> (дата просмотра: 18.05.2018).

⁷ Звід пам'яток історії та культури України: енцикл. вид.: у 28 т. / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. Київ: Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при УЕ ім. М.П. Бажана, 1999. Київ: Кн. 1, ч. 1.: А–Л / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін.; упоряд.: В. Горбик та ін. 578 с.

⁸ Тищенко О. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Мур з брамою біля Великої лаврської дзвіниці, 18 – початок 19 століття // Звід пам'яток історії та культури. Дата оновлення: 19.07.2013. URL: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/svyato-uspenska-kievo-pecherska-lavra-mur-z-bramoju-bilya-velikoyi-lavrskoji-dzvinitsi-18-pochatok-19-stolittya> (дата перегляду: 18.05.2018); Говденко М., Дегтярьов М. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Мури оборонні верхньої території, 1698–1701, 19 століття // Звід пам'яток історії та культури. Дата оновлення: 19.07.2013. URL: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/svyato-uspenska-kievo-pecherska-lavra-muri-oboronni-verhnoyi-teritoyi-1698-1701-19-stolittya> (дата перегляду: 18.05.2018); Трегубова Т. Київська фортеця – Башта №2 // Звід пам'яток історії та культури. Дата оновлення: 11.07.2013. URL: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/shchorsa/kiivska-fortetsya-vezha-2-183344> (дата перегляду: 18.05.2018).

⁹ Московська верхня брама // Веб Енциклопедія Києва. Дата оновлення: 26.04.2009. URL: http://wek.kiev.ua/uk/Московська_верхня_брама (дата перегляду: 18.05.2018).

¹⁰ Зензина А. Киевская крепость: фотосъемка на территории Косого капонира // Фотограф. Дата обновления: 13.04.2016. URL: <https://fotoua.pp.ua/stati/kievskaya-krepost/> (дата просмотра: 18.05.2018); Степанец К. Васильковские рavelинные ворота // Livejournal: ZametKiev. Update date: 18.04.2012. URL: <https://zametkiev.livejournal.com/1084.html> (date of treatment: 21.04.2018); Тоцкий О. Самая высокая крыша страны // Livejournal: Tov_tob. Date of renewal: 29.02.2012. URL: <https://tov-tob.livejournal.com/62015.html> (date of request 5.04.2018).

performers M. Ritus, O. Stelmakh¹ et al. The analysis of historiographic sources of the research has revealed that the presented scientific and scientific popular works as well as special photo illustrations and free Internet-resources are not enough for further quality photographic inspection of objects of cultural heritage both from the point of view of expanding their number and for the purpose of development of scientific methods of collection and processing information.

Highlight the unsolved part of the problem. The open question of conducting the survey, performing photofixation, selection of photo materials and processing collected information remains unsolved, as well as its further updating. It is important that such practice extends to all defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century, their remnants and places of existence in the past which are scattered in the modern central part of the city, as well as the *topicality* of the research.

Purpose. The *purpose* of the article is to update the information on the degree of preservation of the defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century, to determine the nature of their spatial relationships and coexistence with modern urban landscape. The *subject of the study* is the state, impact on the environment and role in modern urban landscape of the defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century. The *tasks* of the study are: 1) to analyse photographic fixation of defensive works and results of their survey comparing to photo materials of previous years; 2) to update information on the safety of researched objects by means of visual inspection; 3) to group the defensive works of various fortifications according to the degree of preservation; 4) to determine the nature of defensive works links with modern urban environment; 5) to identify similar specificity of restoration of each group of objects.

Methods. The main methods of the study are: general scientific – empirical (observation, comparison, description), theoretical – analysis (classification and periodization), synthesis (of connections and relationships), generalization (categorization), induction, systemic and special ones – historical, historical-comparative, and iconographic.

Results. The main *results* of the study are composing a list of 112 items of defensive works in Kyiv, which were erected, used or destroyed during the 18th – early 20th centuries, in chronological order. Taking into consideration the fact that Kyiv fortress lost its general integrity due to considerable development of the city in the 20th century, the list of objects lacks its attachment to a concrete reinforcement. Instead, the basis of it is a through chronological sequence due to which it is immediately noticeable whether the buildings were erected in the same or different historical time. In addition, a table list with graphs has been formed, i.e.: the period of object construction and the date of its photographing, the name of the monument, the degree of conservation and the fact of restoration, as well as notes comprising the time of destruction, transformation or reconstruction, and its present-day name.

Originality. The scientific *novelty* of the results of the study can be considered as an attempt to classify the researched objects, i.e.: general degree of preservation (lost, destroyed, neglected, transformed and preserved), presence of authentic elements (from design to decor), as well as location of buildings around and nature of connections with city landscape: green areas, relief or free spaces (parks, reserves, wildernesses), infrastructure (surrounded by or under new streets) and building (under the foundations or among other premises).

Conclusion. The results of physical and photophysical surveys of the defensive works of Kyiv of the 18th – the beginning of the 20th century have been analysed. The comparison of the obtained preliminary conclusions with the photographs of other authors of previous years has been made; a list of their images has been found. The preliminary information on the degree of preservation of the researched objects by visual inspection of defensive works due to their damage and destruction during recent years has been actualized; an abridged table description has been composed. The defensive works belonging to different parts of Kyiv fortress have been grouped according to the degree of preservation: lost, destroyed, neglected, transformed and preserved objects, their affiliation and time of construction have been indicated. The character of compositional and environmental connections of fortifications with modern urban environment has been defined: green zones,

¹ Спадщина. Київ. Печерська лавра. Панорама // Livejournal: M_a_d_m_a_x: Проект Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина. Date of renewal: 18.11.2016. URL: <https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/376527.html> (date of request 5.04.2018 19:42); Стельмах О. Арсенал // Livejournal: Elektraua. Date of renewal: 19.06.2014. URL: <https://elektraua.livejournal.com/96474.html> (date of request 5.04.2018).

complex relief or free spaces, infrastructure and building. The specifics of each of the group of objects has been identified. The latter criterion should be considered when choosing approaches to their restoration, taking into account the restrictions on protected areas, technical requirements to urban infrastructure and general urban planning documentation.

In the *future*, it is planned to continue working at the results of photofixation in order to discover new material and details of state of defensive works, in particular, those limited for access; to publish certain important survey results; to compile practical suggestions and recommendations for expanding possibilities of their usage.

Нікітенко Н. М.

Доктор історичних наук, професор,
завідувач науково-дослідного відділу “Інститут “Свята Софія””
Національний заповідник “Софія Київська”

ГОЛОВНІ НАМІСНІ ІКОНИ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ДОБИ ІВАНА МАЗЕПИ

У давнину головний вівтар Св. Софії був відокремлений од її центральної нави невисокою мармуровою перегороджею (темплоном), рештки фундаменту якої виявлено між внутрішніми пілястрами східних підбаневих стовпів. Як припускають, це була типова для візантійських пам’яток XI ст. конструкція у вигляді портика з шести колон, що підтримували горизонтальну балку – архітрав. Загальна висота темплона сягала 2,95-2,96 м, тобто дорівнювала висоті полілітії (декоративної панелі з різнобарвних кам’яних плит) над синтроном (спільним сидінням для вищого духовенства), над якою розміщено мозаїчні композиції вівтарної апсиди. Можливо, темплон (чи його елементи) існував у Софії Київській до кінця XVI – першої третини XVII ст., тобто до періоду її занепаду.

Появу високого іконостаса в Софії Київській можна з певністю пов’язувати з часами митрополита Петра Могили (1633–1647) і його діяльністю щодо відродження “митрополії руської”. Із записів архідиякона Павла Алеппського, який супроводжував антиохійського патріарха Макарія в його подорожі до Москви в середині XVII ст., дізнаємося про пишний могилянський іконостас у Св. Софії: “Іконостас при вратах цих вівтарів сподобний і величний; він новий, надзвичайно великий, вражає дивовижністю глядача. Нікому не під силу його описати – такий він гарний і така розмаїта його різьба та позолота”¹. Захоплено відгукується Павло Алеппський і про храмову ікону собору, зазначаючи мудрість її задуму й майстерність вирішення. Храмова ікона Святої Софії Премудрості Божої мала традиційне розміщення – на південь від Царських врат, поруч з іконою Спасителя і відзначалася оригінальним сюжетним трактуванням: “Лівобіч від ікони Господа стоїть ікона Святої Софії, роботи мудрого й умілого майстра, при основі якої навкруг рід склепіння; над церквою Христос і Його Дух Святий сходять на нього в сяєві; внизу зображення геєни; диявол з дуже великим носом тримає в руці лук і стріли, поряд з ним безліч персіян у серпанкових тюрбанах з луками й стрілами стріляють у церкву; юрба франків у своїх капелюхах і костюмах з рушницями й гарматами, з яких вони стріляють; усі ведуть бій проти неї”². Іконографія цього храмового образу Святої Софії доволі незвична для православної традиції і вочевидь відбиває притаманні мистецтву тієї доби прозахідні впливи.

Стосовно подальшої долі софійського іконостаса якихось певних даних немає. Однак у рукопису Києво-Печерської лаври № 178 (1767) зазначено, що митрополит Варлаам Ясинський (1690–1707) “соборну престольну церкву Св. Софії прикрасив позолоченням усіх бань,

¹ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с. арабского Г. Муркоса. М., 1896–1898. Вып. 2. С. 70-71.

² Там же.

також і *іконостасом* (курсив мій. – *Н. Н.*)”¹. Автор наукової монографії про Софію Київську (на жаль, не виданої) А. Лінчевський вважав, що митрополит Варлаам Ясинський полагав, що могилянський іконостас, а також замовив кілька нових іконостасів для новостворених вівтарів другого поверху, папертей і веж, для чого запросив знаного тоді майстра Іларіона Мігуру. Останньому, з усієї вірогідності, належить храмова ікона в тій редакції, що стала відомою за митрополита Варлаама і дійшла до наших часів².

Припущення А. Лінчевського про участь І. Мігури в реставрації могилянських іконостасів Софії, зокрема центрального, й про написання ним нової храмової ікони Святої Софії – цілком імовірні. Тема Святої Софії Премудрості Божої набула тоді особливої актуальності, бо за часів Івана Мазепи ця тема осмислювалася в контексті розбудови національної держави – Гетьманщини.

На користь появи храмового образу “Свята Софія Премудрість Божа” і, до речі, другого головного намісного образу софійського іконостаса – “Сім святителів” вже за І. Мазепи переконливо свідчить цінне напрестольне Євангеліє 1689 р., вкладене Стефаном Яворським у ризницю Софії Київської в 1703 р. Цей раритет, вперше опублікований московським мистецтвознавцем Е. Самецькою в журналі “Мир музея” (1995 р., січень–лютий), потрапив до приватного Руського національного музею мистецтв і був у 1995 р. вивезений до Німеччини, де зберігається у цьому музеї в Баден-Бадені. В Євангелії перед титулом вклеєно пергаменну вкладну грамоту Стефана Яворського про дарування книги храму Св. Софії Премудрості Божої в 1703 р. Грамоту прикрашають численні медальйони із зображенням євангелістів і Страстей Господніх, у центрі композиції – семистовпна ротонда із постаттю Богородиці Знамення, яка стоїть на місяці у хмарах. По карнизу ротонди читається напис: “Премудрость созда себе храмъ и утверди столпов седмъ”. Євангеліє має срібний рельєфний позолочений оклад, на верхній і нижній кришках якого викарбовано аналогічні згаданим софійським храмовим образам іконографічні сюжети – “Свята Софія Премудрість Божа” і “Сім святителів”³. Не виключено, що іконографічними прототипами збережених до наших часів головних намісних ікон Софійського собору доби Рафаїла Заборовського (1731–1747), стали однойменні образи, виконані І. Мігурою на замовлення гетьмана Мазепи та митрополита Варлаама Ясинського.

На користь такого висновку свідчить також водосвятна чаша 1720 р. відомого київського майстра І. Равича з ризниці Софії Київської із зображенням її храмового образу, яка зберігається у фондах НКПМКЗ. Тож вже на 1720 р., тобто раніше від часів митрополита Рафаїла, існував наразі відомий нам храмовий образ Софії Київської.

Бачимо цей образ і на стіні капели Івана Мазепи, вбудованої в західну частину південної зовнішньої галереї на зламі XVII–XVIII ст., де нам вдалося визначити цілісний архітектурно-стінописний ансамбль початку XVIII ст. Він зберігся у вівтарі Дванадцятьох апостолів, і має вигляд невеликої ошатної капели (палацового храму), орієнтованої на вхід у південну вежу. Сьогодні за цим вівтарем закріпилася запропонована мною назва “капела Івана Мазепи”, оскільки даний архітектурний об’єм виник саме за його часів. Стінопис капели Мазепи пізніше неодноразово поновлювався, проте зберіг свою первинну іконографічну програму. Упродовж 2008/9 рр. всі сюжети цього вівтаря звільнено з-під реставраційного тонування 1960-х рр., розчищено від пізнішого олійного запису, реставровано і наразі відкрито для експонування.

У капелі Мазепи, на стіні над входом у південну сходову вежу, що веде на княжі хори, намальовано композицію “Свята Софія Премудрість Божа”, точно таку, яку нині бачимо на храмовій іконі в іконостасі часів митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747). Тема Святої Софії Премудрості Божої, як вже зазначалося, набула актуальності за часів Мазепи. Серцевиною герба гетьмана, що увінчує відому композицію гравюри Іларіона Мігури “Теза на честь Івана Мазепи” є фланкована шістьма головними київськими храмами семистовпна

¹ ДНАББЗ. *Линчевский А., свящ.* Св. София Киевская (XI–XX вв.). Историко-археологическое исследование. К., 1914. Рукопис. С. 399.

² Там само.

³ *Самецкая Э.* Евангелие Стефана Яворского // Мир музея. 1995. № 1 (січень–лютий). Про незавидну долю цього цінного Євангелія писала газета “Сегодня”. Див.: По следам исчезнувшей реликвии. Газ. “Сегодня” № 85 (586) за 03.06.2000.

сінь-ротонда, яку названо Триумфальною Церквою Премудрості Божої, заснованою на святих київських горах. У центрі композиції – сам гетьман, обабіч якого зображено алегорії чеснот.

Дата виникнення гравюри позначена на ній самій – це 12 жовтня 1705 р. Сучасна дослідниця цієї гравюри Н. Сінкевич висловлює цілком логічне припущення, що “теза була подарована Мазепі під час відвідання ним кафедрального собору Св. Софії у Києві, архидияконом якого з 1704 року був Мигура, і образ якого Премудрості Божої присутній у цілій низці елементів гравюри”¹. Не зайве припустити, що саме в 1705 р. було завершено відновлювальні й стінописні роботи в Св. Софії, після чого відбулася її “інавгурація” за участю гетьмана.

Іл. 1. Євангеліє Стефана Яворського.
Вкладний напис 1703 р.

Іл. 2. Євангеліє Стефана Яворського.
Верхня кришка окладу

Іл. 3. Водосвятна чаша київського майстра
І. Равича з ризниці Софії Київської. 1720 р.
Збірка НКПМКЗ.

Іл. 4. Водосвятна чаша київського майстра І. Равича з
ризниці Софії Київської. 1720 р. Деталь

¹ Сінкевич Н. Ідея Софії, благодаті, чеснот і патронату святих у гравюрі-тезі на честь Івана Мазепи // Пам'ятки України: історія та культура. 2013. № 3. С. 24.

Запрошений митрополитом Варлаамом Ясинським визначний український художник, гравер та іконописець Іларіон Мігура реставрував у Софійському соборі різьблення й живопис старих могилянських іконостасів, у тому числі – головного, а також, як вважають, написав ікони для нових іконостасів у бічних вівтарях і на хорах. На нашу думку, на той час він уже створив нову храмову ікону собору, що стала прототипом ікони часів митрополита Рафаїла Заборовського. Про те, що такі роботи тоді проводилися, свідчить рукопис XVIII ст., в якому говориться, що митрополит Варлаам "...соборную престольную церков св. Софии украси позлащением всех глав, також и иконостасом, яко в самой велицей церкви и в пределах ее благолепием украси и светлейшую и просторнейшую створи"¹. Йдеться про позолочення всіх бань собору, що, як зазвичай вважається, начебто вперше здійснив Рафаїл Заборовський, про прикрасу храму головним і бічними іконостасами, розписами та про перебудову західної частини центральної нави храму, яку збільшили за рахунок надання їй рис базилікальності.

Цікаво, що центральний у гербі гетьмана І. Мазепи образ ротонди вміщено і в композицію гравюри Л. Тарасевича, яка ілюструє вірш на честь митрополита Варлаама Ясинського (1690). У вірші розповідається, як Варлаам піднімався по ієрархічних сходинах і підкреслюються його християнські чесноти – Віра, Надія, Любов, алегорії яких у вигляді дівчат утворюють процесію, що прямує до семистовпної ротонди. Аналогічні мотиви можна виявити ще раніше, зокрема на гравюрі І. Щирського до панегірика маршалкові Янові Огінському (1680). Тут зображено сходи, що звужуються вдалині й ведуть до арки у сьйві – брами Раю. На сходах – символи чеснот у картушах. У Л. Тарасевича символом брами Раю є Богоматір на місяці, постать якої вкомпоновано в архітектурні куліси на кшталт кіота².

Зрозуміло, що всі ці актуальні іконографічні новації були творчо сприйняті й узагальнені І. Мігурою, оскільки згадані мотиви склали іконографію Святої Софії Премудрості Божої в її оригінальному київському варіанті. На храмовій іконі Святої Софії Київської бачимо Богоматір Знамення у золотому сьйві, яка стоїть на місяці; її постать уведено в ротонду, утверджену на семи стовпах, на яких – картуші з емблемами Святого Духа. На карнизи ротонди грецькою мовою написано слова Соломонової приповідки: "Премудрість створила Собі дім і утвердила стовпів сім". Над ротондою – благословляючий Бог Отець, від якого на Богоматір сходить Дух Святий у вигляді голуба. Обабіч Бога Отця – сім архангелів. Перед Богоматір'ю на семи східцях ротонди стоять праотці і пророки, котрі провістили явлення Премудрості у світ: Мойсей, Аарон, Давид (праворуч); Ісайя, Єремія, Єзекиїл і Даниїл (ліворуч). На східцях ротонди накреслено імена семи християнських чеснот: Віра, Надія, Любов, Чистота, Смирення, Благодать, Слава. В іконі настійно звучить число "7", яке символізує Богородицю – Церкву як Дім Святої Софії Премудрості Божої, себто Небесний Єрусалим. Східці ротонди символізують сходження у вищі сфери буття, тому у Мазепиній капелі композиція "Свята Софія Премудрість Божа" розміщена над сходовою вежею, яка веде на хори – "до небес". Цікаво, що стінописні цикли на тему євангельських чеснот мали прикрашати Успенський собор Києво-Печерської лаври, про що свідчить розроблений на початку XVII ст. проект розпису собору. У проекті велике місце відводилось зображенню Небесного Єрусалима, з яким ототожнювався Київ.

Ікона "Сім святителів", яка в усіх старих джерелах має цю традиційну назву, також акцентує благословенне число 7, і так само тісно пов'язана з церковно-соборною темою. У науковій літературі цю ікону, яку ми іменуємо за її точно задокументованою старовинною назвою, сучасні мистецтвознавці іноді ще називають "Ієрархи віри". Вона розміщена в іконостасі праворуч від образу Богоматері. Тут, у ликах семи знаменитих святителів православної Церкви, згадано чотири патріарші кафедри: Єрусалимську, Константинопольську, Антіохійську та Александрійську. У центрі ікони – брат Господній св. апостол Яків; праворуч – свв. Іоанн Золотоуст, Григорій Богослов і Василій Великий; ліворуч – свв. Ігнатій Антіохійський, Афанасій Великий і Кирило Александрійський. Над ними в семи медальйонах зображено емблеми святителів. Угорі – трикутник, складений з трьох архіпастирських жезлів, це символ Трійці як Церкви

¹ ДНАББЗ. *Линчевский А., свящ.* Св. София Киевская (XI–XX вв.). С. 399, 427.

² *Степовик Д.* Іван Щирський. К., 1988. С. 36–38, 45; *Степовик Д. В.* Леонтій Тарасевич і українське мистецтво бароко. К., 1986. С. 134–138.

Небесної. На другому боці ікони – складена з чотирьох жезлів перша літера імені Богоматері “М” як символ Церкви Земної. Разом ці емблеми образно складають сімку як символ Вселенської Церкви, що стоїть на семи таїнствах. Загалом зміст ікон перегукувався з сюжетами семи Вселенських соборів, що прикрасили у XVIII ст. стіни центрального ядра храму.

Отже, головні намісні ікони Софії Київської – “Свята Софія Премудрість Божа” і “Сім святителів”, які дійшли до нас з середини XVIII ст., як вважаємо, є списками однойменних храмових образів Софії доби Івана Мазепи, що відобразили актуальні церковно-політичні ідеї розбудови Гетьманщини.

Лл. 5. Свята Софія Премудрість Божа. Стінопис капели Мазепи. Початок XVIII ст. (у поновленні)

Лл. 6. Свята Софія Премудрість Божа. Храмова ікона Софії Київської. Середина XVIII ст.

Лл. 7. Сім святителів. Намісна ікона Софії Київської. Середина XVIII ст.

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва, книг і документальних матеріалів відділу фондово-наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Распоїна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень
Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПИ ІКОН З УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ

Дана публікація продовжує серію досліджень творів станкового іконопису, що вийшли з лаврських майстерень і зберігаються в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Ікони “Деїсус” (за старою книгою назва “Христос з пристоячими”, КПЛ-Ж-1780, 135×103.5×2.8 см), “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” (КПЛ-Ж-1715, 131×103×2.5 см) “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” (КПЛ-Ж-1778, 245×107×2 см) надійшли до фондів Заповідника з Дальніх печер Києво-Печерської лаври: у 1970 р. – КПЛ-Ж-1780¹ та у 1974 р. – КПЛ-Ж-1715², обидві - з церкви Зачаття св. Анни (Аннозачатіївська); у 1970 р. надійшла й ікона КПЛ-Ж-1778³, але з якої церкви – невідомо. За інвентарною книгою ікони датовані: серединою (КПЛ-Ж-1715) та другою половиною XVIII ст. (КПЛ-Ж-1778); ікона КПЛ-Ж-1780 датується XVIII ст. Г. Марченко у статті “Уточнення походження та атрибуція ряду ікон з вітарних частин Успенського собору Києво-Печерської лаври в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” (2018), виходячи з виявлених архівних матеріалів (світлин та описів), автор визначає знаходження цих ікон – вітар Іоанно-Богословського приділа Успенського собору (ікони зазначені в “Описі...” 1877 р.), а також відмічає деякі спільні для цих ікон стилістичні ознаки (колір тла, золочення, малюнок) і датує другою половиною XVIII ст.⁴

Певною мірою висвітлені питання перебування ікон в домусейний період: 1877 р. – вітар Іоанно-Богословського приділа Успенського собору; 1970, 1974 рр. – церква Зачаття св. Анни (Аннозачатіївська) на Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Датування дослідниками пропонується в межах середини – другої половини XVIII ст.

Метою роботи є комплексний мистецтвознавчий і техніко-технологічний аналіз даної групи ікон та виявлення особливостей, властивих лаврському іконопису на дерев'яній основі XVIII ст.

Ікони “Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” і “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” становлять візуально єдину стилістичну та однакову за техніко-технологічними параметрами групу.

Усі три ікони великого формату, виконані на набраних дерев'яних основах фігурної форми (аркове завершення у верхній частині ікони і виїмка внизу), дошки скріплені потужними фігурними врізаними шпонками, звороти іконних щитів оброблені струганком. На зворотах ікон “Деїсус” і “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” нанесені написи: “Го[р]н[ъ] Средній || Написа Спасите” (“Деїсус”) і “Написа || С. Апостоловъ ѿ; [70]; Поимена || ѿ [30]” (“Собор св. Апостолів (сімдесяти)”). Подібні написи виявлені також на зворотах двох ікон - диптиха: “Св. прп. Антоній Печерський” / напис “Преп : Антоній Пече;с” (193×61×2.5 см, КПЛ-Ж-2481, НКПКЗ) та

¹ НКПКЗ, відділу науково-фондової роботи, документальний архів, спр. 121, арк. 20-а, акт № 66 від 29.12.1970 р. Експонувалась 1994 р. на виставці “Скарби Києво-Печерської лаври” у м. Сарагоса, Іспанія; 1995 р., 1997 р. “Українське малярство XVIII ст.” НКПКЗ; 1999 р. “Спадщина віків. Пам'ятки мистецтва із колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” “Український дім”; 2000 р., 2002 р. “Земний шлях Христа”, НКПКЗ; 2013 р. “Святі Лаври України” Музей історії міста Києва. Не опубліковано.

² НКПКЗ, відділу науково-фондової роботи, документальний архів, спр. 121, арк. 138, акт № 95 від 31.07.1974 р. Експонувалась 1994 р. на виставці “Скарби Києво-Печерської лаври” у м. Сарагоса, Іспанія.

³ НКПКЗ, відділу науково-фондової роботи, документальний архів, спр. 121, арк. 17, акт № 66 від 29.12.1970 р. Не експонувалась.

⁴ Марченко Г. Уточнення походження та атрибуція ряду ікон з вітарних частин Успенського собору Києво-Печерської лаври в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2018. Дослідження сакральних пам'яток України. Зб. наук. праць. К. : НКПКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 152-158, 156-157.

“Св. прп. Феодосій Печерський” / напис “Прп : Феодосіа Пече[...]с” (199×63×2.5 см, КПЛ-Ж-2482, НКПКЗ)¹, які перебували у тому ж вітварі Іоанно-Богословського приділа Успенського собору² і також надійшли в колекцію Заповідника з території печер, але Ближніх; рік надходження в колекцію Заповідника невідомий³. Написи на зворотах виконані чорною фарбою, пензлем; зважаючи на розбіжності у написанні певних літер, ці написи виконані, ймовірно, двома трьома почерками і впродовж певного часу. Зміни первинної форми і вигляду основи ікон (частково зрізані врівень з дошкою, шпонки: на іконі “Св. прп. Феодосій” зліва, на іконі “Св. прп. Антоній” справа, та обрізана нижня частина останньої ікони) дають можливість припустити, що ікони були адаптовані під певне вторинне застосування.

Отже, дошки всіх п’яти досліджуваних ікон (КПЛ-Ж-1715, -1780, -1778, -2481, -2482) мають схожу типологію, що дає можливість віднести їх до єдиного місця походження, а технологія їх виготовлення є особливою, локальною традицією. Як основу під живопис використовували іконний щит з товщиною дощок від 2.0 до 3.0 см, набірний, який складається з декількох дощок (від двох до шести); оборот всіх дощок оброблений струганком. Шпонки масивні, фігурні, виступають над поверхнею дошки на 2.5-3 см. Поверхня під живопис (на лицьовій стороні ікони) гладка; паволока відсутня.

Виявлені техніко-технологічні ознаки іконних основ дають підставу стверджувати, що ікони виконані протягом певного часу в одному художньому осередку – території Києво-Печерської лаври. Подібні техніко-технологічні особливості іконних дощок так само, як і аналогічні маркірувальні написи на зворотах, притаманні для лаврських ікон протягом першої третини – середини XVIII ст.: див. наприклад, ікони з головного іконостаса Успенського собору (НКПКЗ)⁴, ікони цокольного ряду Троїцької надбрамної церкви та ікони з фондової колекції НКПКЗ – “Різдво Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Богоявлення Господнє” (КПЛ-Ж-1464), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-1439)⁵.

Левкас на іконах, які досліджуються, тонкий, одношаровий, світлий, жовтуватий (відтінку слонової кістки); наповнювач ґрунту – крейда; в’язиво – тваринний клей. Традиційні одношарові, світлі, клеї-крейдяні ґрунти притаманні для лаврського іконопису на дереві впродовж усього XVIII ст.⁶

Дослідження в ІЧ-випромінюванні дало можливість розпізнати під фарбовим шаром авторський підготовчий малюнок, який є певною стадією підготовки живописного твору. Підготовчий малюнок – первинний нарис зображення, наноситься на світлий ґрунт пензлем рідкою чорною фарбою (ймовірно, органічним, вуглецевмісним пігментом на водному зв’язуючому); подібний попередній малюнок спостерігаємо в кожній з п’яти досліджуваних іконі, а також у іконах з іконостаса Троїцької надбрамної церкви: намісного (“Христос Вседержитель”, “Богородиця з Немовлям”) та цокольного ряду (“Видіння прп. Феодосію Печерському”, “Виведення Лота з Содому”, “Богоматір Живоносне Джерело”, “Зцілення розслабленого”, “Жертвоприношення Авраама”, “Видіння прп. Антонію Печерському”) й іконах з фондової колекції НКПКЗ – “Різдво Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Хри-

¹ Рыжова О. Распоина В. Дослідження та реставрація ікони “Преподобний Феодосій Печерський” з колекції НКПКЗ // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. К.: НКПКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 259-261.

² Марченко Г. Уточнення походження та атрибуція ряду ікон з вітварних частин Успенського собору Києво-Печерської лаври... С. 156.

³ КПЛ-Ж-2481, КПЛ-Ж-2482, інвентарна картка.

⁴ Рыжова О. Івакіна І. Распоина В. Дослідження ікони “Преображеніє Господнє” (НКПКЗ) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору Києво-Печерської лаври // Шості читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998) (24 листопада 2018 р., НАОМА). Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, К., 2018. С. 40-41.

⁵ Рыжова О. Распоина В. Изотов А. Сорока Е. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПКЗ // Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). К., 2012. С. 197-200.

⁶ Рыжова О. О. Распоина В. А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: исследования и атрибуция // Наукові доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку” (27–31 травня 2013 р., ННДРЦУ). К., 2013. С. 333-335.

стове” (КПЛ-Ж-1626), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Богоявлення Господнє” (КПЛ-Ж-1464), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-1439)¹, “Преображення Господнє” (КПЛ-Ж-2149) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору², “Богородиця Одигітрія” (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186) з церкви Св. Катерини Грецького монастиря на Подолі³. У завершеному образі цей малюнок прихований, тому вдалося його прочитати з використанням спеціальної зйомки в інфрачервоних променях.

Підготовчий малюнок, виконаний пензлем широким або тонким, але завжди чорною фарбою, і є характерним для пам’яток першої половини – середини XVIII ст., пов’язаних чернігівським, київським та лаврським походженнями⁴. У свою чергу, в авторському підготовчому малюнку на іконах, що досліджуються, можливо виокремити три манери.

В іконі “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” малюнок відпрацьований детально, завдається побіжними, переривистими і заокругленими лініями, тонким пензлем, зберігаючи допоміжну функцію; лише деякі елементи (контури очей, носа, губ і волосся) входять в абрис завершеного живописного образу. Схожу манеру бачимо на малюнках лаврської іконописної майстерні, які виконані пером та тушшю (наприклад, мал. 28. “Постать святого на тлі композиції Успіння”, мал. 131. “Мученик Федір Стратилат”, мал. 1281 “Князь Борис”, мал. 1284 “Постать Богородиці з Немовлям серед херувимів”)⁵, на іконах намісного та цокольного ряду Троїцької надбрамної церкви та іконах з фондів Заповідника – “Різдво Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Богоявлення Господнє” (КПЛ-Ж-1464), “Вознесіння Господнє” (КПЛ-Ж-1439)⁶, “Преображення Господнє” (КПЛ-Ж-2149) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору⁷. Спираючись на дати написання ікон “Преображення Господнє”, 1719–1729 рр. (КПЛ-Ж-2149), з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору та ікон намісного та цокольного ряду іконостаса (1734–1735) Троїцької надбрамної церкви, то ікону “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” можливо датувати 30-ми рр. XVIII ст. Опосередкованим підтвердженням запропонованої дати можна вважати частину напису, а саме цифру лї [30], яка винесена окремим рядком і, яка може означати дату створення ікони, а так само, пігмент фарбового шару “яр-мідянка”, який зустрічається в лаврських іконах першої третини XVIII ст.⁸ і належить до живописної традиції більш XVII ст.; після кінця 30-х рр. та в середині XVIII ст. цей пігмент в палітрі ікон вже не трапляється⁹.

На двох іконах з диптиха, “Св. прп. Антоній Печерський” та “Св. прп. Феодосій Печерський”¹⁰ підготовчий авторський малюнок лаконічний і побіжний, що намічає майбутню композицію і риси обличчя персонажа, виконаний широким м’яким пензлем; на ликах, в тінювих партіях (западини щік, очні западини) використовується світлотіньове рішення - штрихування або м’яка тональна пляма. Подібний малюнок зустрічається в пам’ятках київського походження: див. “Богородиця Одигітрія” (Троїце-Іллінська) (КПЛ-Ж-186) з церкви Св. Катерини Грецького монастиря на Подолі та іконах з церков Чернігівщини (ЧОХМ, НАІЗ “Чернігів стародавній”), які датуються 30-ми рр. – першою половиною

¹ Рыжова О. Распоина В. Изотов А. Сорока Е. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПИКЗ... С. 197-198.

² Рыжова О. Івакіна І. Распоина В. Дослідження ікони “Преображеніє Господнє” (НКПИКЗ) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору... С. 41.

³ Рыжова О. О. Дослідження ікони “Богородиця Одигітрія” (Троїце-Іллінська) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Вісник Національної академії керівник кадрів культури і мистецтв. № 2. К., 2018. С. 266-269.

⁴ Рыжова О. О. Дослідження ікони “Богородиця Одигітрія”... С. 268-269.

⁵ Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні: альбом-каталог. К., 1982. С. 25, 53, 208, 208, 209, 242, 245, 273, 274.

⁶ Рыжова О. Распоина В. Изотов А. Сорока Е. Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции НКПИКЗ... С. 198-199.

⁷ Рыжова О. Івакіна І. Распоина В. Дослідження ікони “Преображеніє Господнє” (НКПИКЗ) з празникового ряду головного іконостаса Успенського собору... С. 41.

⁸ Рыжова О. О. Распоина В. А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: ... С. 334.

⁹ Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи. М., 2003. С. 122-123.

¹⁰ Рыжова О. Распоина В. Дослідження та реставрація ікони “Преподобний Феодосій Печерський” з колекції НКПИКЗ... С. 260.

XVIII ст.¹ За результатами проведеного порівняльного аналізу, ікони “Св. прп. Антоній Печерський” та “Св. прп. Феодосій Печерський” можливо датувати другою чвертю – серединою XVIII ст.; запропоноване датування підтверджується і одночасним застосуванням у палітрі ікон пігментів “берлінська лазур” та “натуральний ультрамарин”; подібне поєднання притаманне для палітри ікон другої чверті - середини XVIII ст.²

На іконах “Деїсус” і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” підготовчий малюнок контурний і докладний, опрацьований до стадії світлотіньового рішення. У відмінності від малюнка в попередніх іконах (“Собор св. Апостолів (сімдесяти)”, “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський”, який мав лише допоміжну функцію, малюнок в іконах “Деїсус” і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” органічно злився з подальшим живописним шаром, тобто живопис виконано практично без відхилення від підготовчого малюнка і цілком відповідає мальовничому рішенню. Контурний і докладний авторський малюнок, практично не відступаючи від якого виконано живопис, спостерігаємо в лаврських іконах, які датуються серединою – третьою чвертю XVIII ст.: див. наприклад, “Св. прп. Антоній і св. прп. Феодосій Печерські”, 1767 р., (КПЛ-Ж-138), “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина”, 1777 р., (КПЛ-Ж-312)³, “Воздвиження Чесного Хреста”, третя чверть XVIII ст., (КПЛ-Ж-349)⁴. Характерний для ікон третьої чверті XVIII ст. і дещо спрощений пігментний склад палітри: синій колір – це виключно пігмент “берлінська лазур”, зелений колір складається вже з суміші “берлінської лазури” і “вохри жовтої” (КПЛ-Ж-1780, КПЛ-Ж-1715, КПЛ-Ж-349,) або “неаполітанської жовтої” (КПЛ-Ж-312, КПЛ-Ж-138), натуральні пігменти, які були характерні для ікон першої третини – середини XVIII ст., вже не зустрічаються.

У техніці ікон, які розглядаються в статті, застосовано рясне золочення сухозлітним золотом та сріблом як самостійний структурний елемент фарбового шару. Сухозліткою виконано: німби як у вигляді сйва (“Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)”, “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський”), так і контурні “Собор св. Апостолів (сімдесяти)”; власне, сйво “Собор св. Апостолів (сімдесяти)”; а також, асисти, орнаменти, золоті прикраси і деталі одягу на всіх іконах, які досліджуються. Манера декору німбів, коли щонайтонші золоті промені зливаються в ціле світлоносне сйво навколо голів святих, а короткі золоті штрихи по зовнішньому контуру сяння є обрамленням, тотожна в іконах “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський”, “Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)”. Подібна орнаментация німбів властива для ікон середини-третьої чверті XVIII ст., див. наприклад, датовані ікони з колекції НКПШЗ: “Св. прп. Антоній і св. прп. Феодосій Печерські” 1767 р., (КПЛ-Ж-138), “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина”, 1777 р., (КПЛ-Ж-312).

Щодо фарбового шару ікон, в якому, за ідеєю, найбільш повно відображена специфіка технічних прийомів, то, на превеликий жаль, живопис досліджуваних пам’яток спотворено багатьма втратами, лагодженнями і записами. Тому про авторську фактуру, почерк майстра, треба розмірковувати з врахуванням всіх результатів комплексного дослідження і після повної реставрації пам’яток. На даному етапі можливо говорити тільки про записи, які спотворюють сприйняття авторського живопису. І саме ці записи, які нанесені, ймовірно, водночас, перед встановленням ікон у вівтар Іоанно-Богословського приділа Успенського собору, і створюють враження стилістичної єдності цій групі ікон.

Співвідносячи результати отриманих досліджень з вже напрацьованою базою даних, створення всіх п’яти ікон – “Деїсус”, “Свв. Апостоли (з дванадцяти)”, “Собор св. Апостолів (сімдесяти)”, “Св. прп. Антоній Печерський”, “Св. прп. Феодосій Печерський” можливо пов’язати з територією майстерень Києво-Печерської лаври.

¹ Рижова О. О. Дослідження ікони “Богородиця Одигітрія”... С. 268.

² Рижова О. О. Распоина В. А. Иконы Киева XVIII века из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: ... С. 335.

³ Рижова О. О. Распоина В. О. Дослідження, реставрація, датування і атрибуція ікони “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина” з колекції НКПШЗ // Могилянські читання 2015 року: 36. наук. праць : Новітні дослідження культурної спадщини України. К. : НКПШЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. С. 276-280.

⁴ Рижова О. О. Распоина В. О. Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Церква – Наука – Суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 року). К., 2016. С. 71-73.

Ікону “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” (КПЛ-Ж-1778) можна датувати 30-ми рр. XVIII ст. і зв’язати особистість майстра “давньої традиції” з лаврськими іконописними майстернями.

Ікони “Св. прп. Антоній Печерський” (КПЛ-Ж-2481) та “Св. прп. Феодосій Печерський” (КПЛ-Ж-2482) датуються другою чвертю – серединою XVIII ст. і, вірогідно, пов’язані з колом чернігівських майстрів, які працювали в Лаврі; до того ж, ікони, за виконанням, належать різним майстрам, але стилістично, одного, дещо архаїчного напрямку.

Ікони “Деісус” (КПЛ-Ж-1780) і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” (КПЛ-Ж-1715) за формальними і техніко-технологічними ознаками близькі до ікон лаврського стилістичного напрямку середини – третьої чверті XVIII ст., але ці дві ікони також належать різним майстрам.

Отже, за результатами проведених комплексних досліджень уточнена інформація про час створення ікон, про індивідуальні технічні прийоми художників, а також про матеріали, які вони використовували.

Комплексний порівняльний стилістичний і техніко-технологічний аналіз живопису, а так само оптичні та візуальні мікроскопічні дослідження провела О. О. Рижова, бібліографічні та архівні дослідження виконала І. Ю. Івакіна, фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису провела В. О. Распопіна.

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**“ВЕЛИКОГО УГОДНИКА БОЖІЯ ПР. ОНУФРІЯ ЛЮБИТЕЛЬ”:
ГЕТЬМАН МАЗЕПА ТА ОНУФРІЇВСЬКА ВЕЖА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ**

Онуфріївська вежа, що входить до системи укріплень Києво-Печерського монастиря, збудованих за гетьмана Івана Мазепи на зламі XVII–XVIII ст., наразі розглядається як основна локація для майбутнього Музею Івана Мазепи, що його планується створити в межах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Ця пам’ятка справедливо вважається одним з найкращих та найбільш характерних зразків т.зв. мазепинського бароко у площині фортифікації (а найподібнішою до неї за багатьма ознаками можна вважати розташовану неподалік надбрамну церкву Всіх Святих, що входить до тієї ж системи мурів). Не тільки появу вежі, а й назву традиційно пов’язують з іменем самого Мазепи як ктитора Печерського монастиря, а також із нібито його улюбленого святого – прп. Онуфрія Великого. Та поставивши питання, звідки походить ця інформація, будь-який дослідник відразу стикається з браком джерел, особливо тих, що є сучасними гетьмануванню Мазепи¹. Звісно, резонною констатацією, що повинна передувати спробі прояснити хоча б основні аспекти цього питання, має стати визнання: ми доволі мало знаємо про мотивації храмових посвят та популярні серед козацької старшини культу на початок XVIII ст., не в останню чергу, знову ж таки, через малий обсяг верифікованої джерельної бази.

Це ясно проявляється у проблемі походження назви башти св. Онуфрія і постановці питання щодо перебування у ній однойменного храму, а також сприяє появі легендарних оповідей та малодоказових припущень. Так, існує версія, згідно з якою у цій споруді взагалі жив гетьман Іван Мазепа (що наразі набуло статусу ледве не міської легенди, яку можна порівняти з аналогічними – згадаймо, наприклад, т.зв. “будинок Петра I” та “будинок Мазе-

¹ Значно краще досліджено зв’язок між Мазепою та його тезоіменитими патронами – Іоанном Богословом, Іоанном Воїном, Іоанном Кушником. Див.: *Сінкевич Н.* Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості // Софія Київська: Візантія, Русь, Україна. К., 2012. Вип. II. С. 439-445.

пи” на Подолі)¹. Поряд із тим, деякими дослідниками виказується думка щодо можливих планів гетьмана облаштувати родинний склеп саме у вежі св. Онуфрія².

Однак, фактично, єдина відома наразі згадка про те, що гетьман Мазепа особливо шанував св. Онуфрія, міститься у посвяті гетьманові гравюри Івана (у чернецтві з 1689 р. – Інокентія) Щирського. Обдарований гравер, він із середини 1680-х рр. був близьким до кола інтелектуальної еліти, близького Мазепі. Відразу після того, як на Коломацькій раді 1687 р. Мазепа отримав гетьманську булаву, Щирський долучився до оздоблення гравюрами панегіриків його тодішнім союзникам – царівні-регенту Софії Олексіївни та її фавориту князю Василю Голіцину³. В 1690-х рр. він, узявши за взірць монахів-печерників, зокрема прп. Антонія Печерського, разом з ієродияконом Іоною Можевським приїхав до Любеча, звідки, як відомо, був родом і сам Антоній. Там вони викопали печеру, в якій жили протягом певного часу. Потім вони облаштували у цій печері підземний храм, а ще пізніше – зайняли розбудовою монастиря. Лазар Баранович писав, що старці почали розбудовувати монастир, “воспламенившися любовію ко святому Антонію и месту его... последующе наставнику своему”⁴. Тобто, існування монастиря у Любечі з точки зору сучасників прямо виводилося від наслідування Щирським та його товаришами прикладу монахів-аскетів Києво-Печерської лаври, щедрим ктиторм котрої був і Іван Мазепа. Так само вбачаються паралелі між образами святих відлюдників – Онуфрія Великого і Антонія й Феодосія Печерських, що ще більше поєднує їх культу в один логічний ряд.

До цього ряду можна додати також афонське чернецтво, з яким, як відомо, мав контакти гетьман Мазепа. Так, він отримував подарунки від афонського ігумена і, в свою чергу, був серед благодійників монастирів Зограф та св. Павла Ісаія. 2015 р. було віднайдено синодик Зографського монастиря, де серед інших гетьманів та представників козацької еліти згадується рід Мазепи і він сам⁵.

Свято-Антоніївський монастир у Любечі, відновлений зусиллями Щирського та Іони Можевського, також відразу знайшов у Мазепі свого покровителя (поряд з яким постали такі близькі до гетьмана церковні діячі, як Варлаам Ясинський, вже згаданий Лазар Баранович,

¹ Щодо першого, до доведеним фактом є те, що він належав родинам Биковських і Танських. Жодних достовірних свідчень про те, що там коли-небудь бував російський цар, немає. Більш того, серед матеріалів лаврського архіву (ф. 128 Центрального державного історичного архіву України) є прямі вказівки на те, що під час своїх візитів до Києва Петро I мешкав на території Києво-Печерського монастиря. Та легенда про будинок на Подолі й зараз є яскравим прикладом подібних стихійно сформованих уявлень щодо тих чи інших пам’яток. Див.: *Філіпова Г.* Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та “будинок Петра I” // Праці центру пам’ятокознавства. Зб. наук. праць. К. : Центр пам’ятокознавства НАН України і УТОПІК, 2016. № 30. С. 240-247.

² *Бартош А.* Полтавський полковник Павло Герцик – ктитор Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції. Зб. наук. статей. К. : Центр пам’ятокознавства НАН України і УТОПІК, 2016. № 25. С. 221. Проводячи паралель між Мазепою й такими представниками козацької еліти, похованими у фундованих ними храмах, як Михайло Миклашевський або Павло Герцик, автор стверджує: “Існує передання, що Мазепа планував бути похованим у Києво-Печерській лаврі, у церкві, присвяченій його небесному патрону – святому Онуфрію. За своїми архітектурними особливостями ця пам’ятка нагадує церкву Всіх Святих, що збудована у Лаврі також за кошт Івана Мазепи. На жаль, Онуфріївська церква за часів Мазепи не була добудованою, тому з часом її перетворили в Онуфріївську вежу”. Ми змушені не погодитися з таким твердженням, як основний контраргумент наводячи неможливість довести точну етапність змін призначення споруди. До того ж, у порівнянні із церквами, при яких знайшли свій останній спочинок Миклашевський і Герцик, та іншими храмами, Онуфріївська вежа (навіть з урахуванням можливості існування там церкви) є периферійною за своїм розташуванням у межах ансамблю Києво-Печерського монастиря і явно другорядною за своїм значенням, що не відповідає ані статкам, а ні статусу гетьмана Мазепи.

³ Гадають, що разом з Леонтієм Тарасевичем він виконував відомі гравюри 1688 р., покликані уславити успіхи правління уряду Софії. Див.: *Попов П.* Матеріали до словника українських граверів. К. : Окрліт, 1926. С. 128; *Харламович К.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. I. С. 260.

⁴ *Филарет (Гумилевский).* Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов : Губернская типография, 1873. Т. IV. Женские и закрытые монастыри. С. 127-128; *Попов П.* Матеріали до словника українських граверів... С. 131.

⁵ *Шумило С.* Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // Сіверянський літопис. 2016, № 6 (132). С. 74-82.

Іоанн Максимович, Мелетій Вуяхевич тощо)¹. Видавши у 1694 р. відповідний універсал², Мазепа забезпечив новонароджений монастир своєю протекцією.

Неподалік Любеча Щирський заклав скит, присвячений св. Онуфрію. Розглядаючи поширення культу прп. Онуфрія на теренах України, легко встановити, що вшанування його фактично не було притаманно для Чернігівщини, звідки походив і де подвизався Щирський³. Найдавніше давньоруське зображення (з комплексом графіті-звернень) цього святого у Києві міститься на стіні Софійського собору⁴, а поширення його культу пов'язується з Галицько-Волинським князівством. За легендою, переданою у роботі польського хроніста Бартоломея Зіборовича, ще у часи князя Льва Даниловича (у хрещенні – Онуфрія⁵) церква на честь святого була заснована у Львові. У Лаврівській обителі Самбору перебували мощі Онуфрія, нібито перенесені із Брауншвейга⁶. Дослідивши низку таких посвят, Р. Косів звернула увагу на те, що серед церковних осередків, що носили ім'я Онуфрія, превалюють саме монастирі, а не окремі парафіяльні храми⁷.

Та до Галицько-Волинських земель традиція вшанування св. Онуфрія прийшла із Західної Європи, де після хрестових походів азійський за своїм початковим походженням культ почав швидко розповсюджуватися⁸. Легко провести очевидні паралелі між поклонінням Онуфрію з боку ченців-аскетів на чолі з Інокентієм Щирським та формуванням культу святого в Італії XIII–XIV ст., що перебувало у прямій відповідності до появи там монахів-відлюдників. Центрами вшанування св. Онуфрія в Італії були та залишаються міста Рим (відповідний храм, а пізніше – монастир на Янікулі), Неаполь (церква св. Онуфрія Старого), Флоренція, Сульмона, Ланчано тощо. Їхню появу та розвиток було пов'язано з діяльністю орденів та конгрегацій св. Ієроніма, відлюдників св. Даміана (або целестинців), відлюдників св. Августина (августинців-еремітів), та ін.⁹

На німецьких землях св. Онуфрія особливо шанували у Мюнхені, куди одну з реліквій, голову подвижника, привіз герцог Саксонії та Баварії Генріх Лев. У Польщі православний монастир св. Онуфрія знаходився у Яблочині (засновано до 1498 р.)¹⁰.

Що ж стосується території Росії, то єдине, що вдається встановити – сакральні пам'ятки, які мають стосунок до св. Онуфрія, зафіксовані в Успенському соборі Володимира

¹ Виказувалася думка, що храм Св. Іоакима й Анни, що знаходився у Свято-Антоніївському монастирі, до перехрещення у 1750-х рр. мав присвяту Іоанну Златоусту, одному з патрональних святих гетьмана Івана Мазепи. Див.: *Бондар О.* Антоніївський монастир в Любечі. Забута святиня Чернігівщини [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/41251-antoniivskii-monastir-v-lyubechi-zabuta-svjatinja-chernigivshini.html>

² Універсал від 1 лютого 1694 р. Опубл.: Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Наукове товариство імені Шевченка, Центральний держ. історичний архів України, м. Київ; упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич; голова ред. кол. П. Сохань, К., 2006. Ч. 2. С. 176.

³ А от у Києво-Печерському монастирі з 1691 р. проживав архімандрит уніатського Онуфріївського монастиря Мстиславської єпархії, відомий Гедеон Одорський, який відрікся від унії. Його батько, Данило (Довмонт) Одорський, мав дружні стосунки з Мазепою, і сам він швидко увійшов до близького оточення гетьмана. Див.: *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. К.: Довіра, 2005. С. 108–109; *Русский биографический словарь* А. А. Половцова. Т. 4 (1914): Гааг – Гербель. С. 326–328.

⁴ *Высоцкий С.* Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв.). К., 1976. С. 69–73; *Майоров А.* Перенесение мощей и культ св. Онуфрия Великого в Галицко-Волынской Руси и Западной Европе // *Русин. Международный исторический журнал*. Кишинев, 2010. № 3 (21). С. 52. “Старче божий, Онуфрий, рабов своим (sic!) Ивана и Петра, грешников, помилоуй” і т.п.

⁵ *Высоцкий С.* Средневековые надписи Софии Киевской... С. 50.

⁶ Цю низку прикладів можна продовжити й менш відомими. У с. Бірча був Онуфріївський монастир, уперше згаданий під 1422 р. Храми та монастирі з аналогічною посвятою були в Посаді Риботицькій (згадка у 1367 р.), Перегінську біля Коломиї (обитель засновано у XVII ст. Йосифом Шумлянським). Докладніше про поширення культу див.: *Чень Л., Федоришин А.* Святий Онуфрій в українському мистецтві // *Вісник Національного університету “Львівська політехніка”*. Серія: Архітектура. 2013. № 757. С. 383.

⁷ *Косів Р.* Іконографія святих монахів Онуфрія, Симеона Стовпника та Сави Священного у творах риботицьких майстрів 1670–1750-х рр. // *Народознавчі зошити*. 2018. № 5 (143). С. 1268. Автор зазначає, що серед різьбярів та іконописців цього осередку вшанування св. Онуфрія особливою популярністю також користувалися Антоній і Феодосій Печерські.

⁸ *Майоров А.* Перенесение мощей и культ св. Онуфрия Великого... С. 50.

⁹ Там же. С. 51–52.

¹⁰ Там же. С. 52.

(фреска XV ст. кола учнів Андрія Рубльова) та у Свято-Софійського соборі Новгород Великого (ікона межі XV та XVI ст.)¹.

Стосовно ж мотивів Щирського до заснування Онуфріївського скиту на Чернігівщині, лишається лише теоретизувати. Таку посвяту, вочевидь, можна пояснити схильністю самого Щирського до аскетичного життя, наслідування ним, з одного боку, прикладу св. Антонія Печерського, а з іншого – набагато більш ранніх попередників останнього, єгипетських пустельників та засновників чернецтва² (див. попередні приклади). Про вшанування св. Онуфрія у Києво-Печерській лаврі певним чином може говорити і його зображення серед св. преподобних (праведних отців) на східній стіні першого поверху Троїцької надбрамної церкви. Поряд з Онуфрієм – постаті Антонія і Феодосія³.

Як би там не було, саме ця подія зумовила появу згаданої гравюри⁴. Автор адресував її покровителю – гетьману Мазепі як “великому великого угодника Божія пр. Онуфрія любителю, і любов свою воздвиженим в пам’ять его на стінах лаври Печерской храмом известившему”⁵. Саме цей фрагмент звернення до Мазепи пізніше поширився дослідницькою літературою. Тепер опосередковане посилання на нього можна зустріти у більшості популярних інтернет-публікаціях про Онуфріївську вежу, що, зрозуміло, все одно не вносить конкретики до питання: чому ж Іван Мазепа так шанував нехарактерного на перший погляд для Гетьманщини XVII–XVIII ст. святого?

Бачимо, що Щирський таки домігся свого, підносячи гетьманові гравюру з віршами: П. Попов указував на те, що Мазепа надав допомогу скиту, і 1711 р. (звернемо увагу – вже після політичного краху Мазепи, та навіть після його власної смерті) храм на честь св. Онуфрія було завершено й висвячено⁶. Тож наведемо опис цієї гравюри з праці Попова, за якою зазвичай і цитується інформація про витвір Щирського⁷: “Окрема гравюра великого формату (23×39 с). Св. Онуфрій стоїть на цілий зріст з бородою й волоссям до землі. Біля ніг його кинута на землю царську корону, скіпетр і державу. Оддалік – сцени з життя преподобного. Внизу вирізано вірші, де автор (мабуть, сам таки Щирський) висловлює надію, що св. Онуфрій допоможе гетьманові побороти всіх його ворогів. Ще нижче вирізано текст з присвятою цієї гравюри Мазепі⁸, а в самому кінці підпис: “Недостойній Монахъ Іннокентій Щирській Строитель Мон...” (Любецького)”⁹.

Супроводжувальні вірші також були опубліковані Поповим:

Мертвость Господа на теле носившій,
И весма себе міру умертвившій
Постом, бденієм, варом зноєм, труды,
Вся своя зело изнурившій уды
И всю свою отяв крепость телу
Прият Онуфрій исполиню силу.
Всяк, по нем же он крепце поборствует,
Во всех печальных борбах торжествует.
Сей тебе, вожду православный, щитом

¹ Майоров А. Перенесение мощей и культ св. Онуфрия Великого... С. 53.

² Сам прп. Онуфрій Великий жив у III–IV ст. і прославився подвигом відлюдництва у Фіваїдській пустелі.

³ Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Каталог / Авт.-упоряд. А. Кондратюк. К. : Вид. “КВЦ”, 2005. С. 25.

⁴ О. Ковалевська припускає, що численні замовлення на гравійовані панегіричні зображення, тези тощо Щирський брав, щоб зібрати кошти на розбудову монастиря. Тож гравюру, присвячену Мазепі, цілком можливо поставити у цей ряд. Див.: Ковалевська О. Інформаційні можливості графічних панегіриків XVII–XVIII ст. як джерела // Гуманітарний журнал. 2014. № 1-2. С. 6.

⁵ Попов П. Матеріяли до словника українських граверів... С. 131.

⁶ Попов П. Матеріяли до словника українських граверів... С. 131.

⁷ Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст. В 2-х ч. К. : Інститут історії України, 2014. Ч. 1: Додатки. С. 48; Радчишевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. К. : Вид. дім “Просвіта”, 2006. С. 477.

⁸ За О. Ковалевською: “Ясно Вельможному його Милості П. Пану І(оану) Мазепе Войск Его Царского Пресветлого Величества Запорозькому Гетьману й славного Чину Св. Апостола Андрея Кавалеру...”

⁹ Попов П. Матеріяли до словника українських граверів... С. 137-138.

Будет противо вражїим наветом:
 Станет готовый за тя на все борбы,
 Отравит нужды, разсиплет вся скорбы,
 Всякая вражда отидет безделна
 Старец сей есть Ти вместо полка силна¹.

Гравюру не датовано, однак, з присвяти й вірша можливо вивести кілька припущень та висновків, які допомогли б глибше проаналізувати сенс назви однієї з лаврських веж:

– Щирський прямо ототожнює Мазепу з його улюбленим святим, акцентуючи увагу на силі, здобутій шляхом аскези, сумлінної праці та глибокої віри, а також на похилому віці обох.

– Приводом для зближення образу гетьмана з образом св. Онуфрія була боротьба з ворогами та недоброзичливцями. Святий власним прикладом має оборонити Мазепу від їх зловмисництва. Останнє побажання, на нашу думку, швидше за все не має стосунку до військових звичаїв, і натякає на “внутрішніх” ворогів гетьмана, що зводили на нього клепаки, яким можна було протистояти, лише залишаючись праведною та працелюбною людиною².

Далі ж ми вступаємо у царину припущень, яких, звісно, замало для того щоб датувати гравюру, але вони можуть окреслити типові ситуації, коли Мазепі доводилося протистояти ворогам, які вдавалися до намовляння або ж викриття. Першими спадають на думку події навколо конфлікту між гетьманом та генеральним писарем Василем Кочубеєм, що спричинило до появи доносів на Мазепу, де гетьман звинувачувався у державній зраді³. Ми не зупинятимемося на цьому епізоді з життя Мазепи докладно, адже його досить широко висвітлено в дослідницькій літературі. Та підкреслимо, що антимазепинський виступ Кочубея та його союзників серед полтавської полкової еліти може бути розглянута не тільки як приклад з’ясування родинних стосунків, а й як красномовний маркер напружених стосунків між гетьманською владою та лівобережною старшиною за часів Мазепи.

Іншим політичним конфліктом, який породив пліткування про гетьмана з боку його ворогів, стало тривале протистояння Мазепи з фаворитом Петра I, князем Олександром Меншиковим⁴. Починаючи з 1704 р. Меншиков розпочав наступ на права та вольності українського городового козацтва, претендуючи на гетьманську булаву та земельні володіння у межах відразу кількох полків. Скоро це зробило його відкритим суперником Мазепи, який намагався усіма доступними йому засобами обмежити владу гетьмана та підірвати його авторитет в очах царя. Поряд із адміністративними та військовими заходами (які дійшли кульмінації в акті розорення гетьманської столиці Батурина в 1708 р. та провадженні т.зв. Почепського межування після Полтавської битви⁵, Меншиков не соромився використувати й засоби більш “приватного” характеру, а саме – налаштовував Петра I проти Мазепи, користуючись своєю близькою дружбаю з російським царем⁶.

¹ Попов П. Матеріали до словника українських граверів... С. 138.

² Традиційно св. Онуфрія моляться про охорону від несподіваної смерті, спокус та хвороб, покровительство у праці, стійкість у вірі, а також про появу дітей. Серед функцій, притаманних цьому святому, є й охорона віруючих від ворогів “зримих та незримих”, проте нам не вдалося знайти її відображення у джерелах XVIII ст.

³ Тексти доносів у перекладі українською див.: Донесення на гетьмана Івана Мазепу по статтях [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://litopys.org.ua/suspil/sus153.htm>

⁴ Цій сторінці життя Мазепи частково присвячено одну з попередніх статей автора: *Філіпова Г.* Відображення взаємин гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом у концепції музею Івана Мазепи // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць. К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Міжнародна громадська організація “Родина Мазеп”, 2019. С. 133-148.

⁵ Докладніше про це див.: *Георгиевский Г.* Мазепа и Меншиков // Исторический журнал, № 12, Декабрь 1940. С. 72-83; *Тайрова-Яковлева Т.* Іван Мазепа і Російська імперія. Історія “зради” / [пер. з рос. о. Ю. Мицика]. Санкт-Петербурзький державний університет; НАН України; Інститут історії України. К.: ТОВ Вид. “Кліо”, 2013. С. 198-199, 202-208; *Павленко С.* Організація імпліменту Мазепи 1707 року // Сіверянський літопис. Чернігів, 2002. № 6. С. 22-31; *Філіпова Г.* Історико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських урядовців (1690–1765 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. Іст. Наук: 26.00.05. К., Центр пам’яткознавства НАН України і УТОШК. К., 2018. С. 271-307; *Філіпова Г.* Організаційні особливості та адміністративний апарат земельних володінь князя О. Меншикова в Україні // Сіверянський літопис. 2018. № 1. С. 24-32.

⁶ *Філіпова Г.* Відображення взаємин гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом у концепції музею Івана Мазепи... С. 144, 147. Відлуння цих намовлянь можна зустріти у листуванні Меншикова з Петром. Наприклад, лист від 10 жовтня 1708 р.: “При заключении сего получил я от господина гетмана Мазепы писмо, с которого

Всі вищезгадані події відбувалися між весною 1706 та літом 1707 рр. Вони надають уявлення про атмосферу гострої політичної боротьби, яка точилася у той час як серед козацької старшини, так і в колах російського нобілітету.

Проте все це не додає ясності й до іншого питання – коли ж Онуфріївська вежа була завершена, і отримала свою назву? Думки щодо порядку зведення різних частин “мазепинського” оборонного муру зі всіма його складовими досить різняться: за С. Безсоновим початком будівництва варто вважати 1695 р., за С. Голубєвим – 1696 р., за Ф. Ернстом – 1698 р., за О. Сіткарьовою (з посиланням, серед інших джерел, на панегірик Пилипа Орлика “Alcides Rossiyski...” – 1695 р. На нашу думку, нижньою хронологічною межею розбудови цього архітектурного комплексу можна вважати все ж 1695 р.¹ В. Харламовим було знайдено цеглину з клеймом, датовану 1697 р., що говорить про те, що на той час будівництво вже велося. О. Сіткарьова вказує на згадку будівництва у І. Лук’янова, і датує його завершення 1706 р.²

Під відомим нам іменем Онуфріївська вежа згадується у документах, що з’явилися вже після лаврської пожежі 1718 р., зокрема, у джерелі, присвяченому відновленню монастиря (5 справа 1 загального опису 128 фонду, що зберігається у Центральному державному історичному архіві України). У жовтні 1721 р. бачимо такий перелік монастирських споруд, що нібито потребували виділення коштів на ремонт: “И стых всех денег на обновление трох церквей каменных одной на воротах Економских Всех Святых, другой Ивана Кушника на рогу вулицы стоячей, третьей зполатою Святого Онуфрия будучой...”³ Роблячи висновок із цього пасажу, численні дослідники однозначно вказують на існування в Онуфріївській вежі церкви, а іноді – і “палат”⁴.

Однак у справі міститься низка протиріч, які роблять вказівку на храм та палату в Онуфріївській вежі не такою вже безсумнівною. Під тим же 1721 р. в “объявлении” гетьмана Івана Скоропадського говориться про наявність саме надбрамних церков у складі муру, зведеного коштом Мазепи: “...а особливе изменника Мазепи, которой впречь инных строений, так огроду каменную кругом Монастыря Печерского з церквами по воротах⁵, и болницах построил...”⁶ Така фраза з невеликими змінами повторюється у низці текстів, на відміну від

для известия Вашей М[и]л[о]сти при сем посылаю копию и об[ъ]ясняю свое мнение, что мне кажетца до Стародуба ево ради тех противностей заволакивать не для чего, что отдаю в ваше высокоздравое разсуждение. А для того с ним, гетманом, на сей н[е]д[е]ле нарочно намерен я видетца, и до того время ево остановлю, пока указ от Вашей М[и]л[о]сти прислан будет, что ему чинить: или до Стародуба итти, или, по моему мнению, против ево требования внутри Украине ему быть”. Характерно, що цього листа, що зберігається у РГАДА, було опубліковано в межах красномовного з точки зору імперської ідеології російського проекту “Мазепа: к истории предательства”. Див.: Письмо генерала князя А. Д. Меншикова Петру I о мерах по фуражированию армии, доставке денежной казны, с мнением об отмене указа гетману И. С. Мазепе следовать к Стародубу [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.rusarchives.ru/online-projects/mazepa-k-istorii-predatelstva/doc-09-1708-pismo-general-a-knyazy-a-menshikova-petru-i-o-merah-po-furazhированиyu-armii>

¹ ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586; *Алферова Г., Харламов В.* Киев во второй половине XVII века. К. : Наукова думка, 1982. С. 63; *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 39.

² *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 39.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 5, арк. 45зв. Звідси бере початок і думка про те, що Онуфріївська башта виконувала також функції храму, неодноразово повторювана дослідниками (Євгеній (Болховітін), М. Берлінський, В. Щербина, О. Сіткарьова та інші). О. Сіткарьова наводить цю цитату в такому прочитанні: “Единой на вратах экономских всех святых, другой (?) Иоанна Кушника, на рогу от улиц стоящий, третьей св. Онуфрия”. Див.: *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 55. Подібний фрагмент є і у справі, що зберігається у фондах РГАДА, ф. 252, “Малороссийская экспедиция сената”, д. 38: “на обновление трех церквей каменных, одной на воротах Экономических Всех святых, другой Иоанна Кушника на углу от улицы стоящей, третей за полатою святого Онуфрия будучой...” Цит. за: ДНАББ, фонд РК. *Крицкий Б.* Народные мастера архитектуры XVIII века на Украине. Степан Ковнир. Архитектурно-строительная деятельность [Текст] : дис. на соискание ученой степени кандидата архитектуры. К., 1953. С. 188.

⁴ *Щербина В.* Нові студії з історії Києва / авт. передм. М. С. Грушевський; авт. вст. ст. С. Глушко, С. Шамрай, К. Антипович. К. : друк. Укр. акад. наук, 1926. С. 73-74; *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 55. Усі зазначені дослідники, наводячи одну й ту саму цитату, посилаються на справу про відновлення Лаври після пожежі 1718 р. із Центрального державного історичного архіву України, однак, без зазначення аркушів. Згадка ж “палати”, вочевидь, і стала основою для поширення думки про те, що Мазепа мав у вежі своє помешкання. Звісно, вважати так немає жодних підстав, адже термін “палата” у XVIII ст. міг вживатися по відношенню до будь-якого мурованого приміщення, не обов’язково житлового.

⁵ Підкреслення автора статті. В іншому варіанті – “по брамах”.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 5, арк. 31, 36, 39.

згадки Онуфріївського храму. Не зазначено престол св. Онуфрія і серед тих, що були наявні на території монастиря близько 1726 р.¹ Такі невідповідності стали приводом для деяких вчених вважати, що інформація, подана у документах, спеціально коригувалася. Так, К. Крайній припускає, що керівництво Києво-Печерської лаври могло перебільшити наслідки пожежі, щоб отримати грошову допомогу, і задля цього до переліку постраждалих важливих сакральних споруд було вписано ті, які насправді не являлися церквами.

Поряд із тим, присвята однієї з лаврських веж св. Онуфрію з певними застереженнями може бути розглянута як своєрідна вказівка на поширення на теренах Гетьманської держави західноєвропейських релігійних впливів. Певні культу, що могли прийти з Німеччини та Італії через Польщу, починаючи з другого десятиліття XVIII ст. поступово були витіснені російською політичною та культурною експансією². Персоналізуючи цю вказівку (та все ж не забуваючи про обережність у формулюванні висновків), висунемо припущення, що відмічена Щирським симпатія гетьмана Івана Мазепи до культу св. Онуфрія є ознакою проєвропейського спрямування його власної релігійності.

На завершення зазначимо ще кілька деталей, які можуть висвітлити факт побутування культу св. Онуфрія на теренах Московщини в часи гетьманування Мазепи, зв'язку цього святого з іменами деяких державних діячів, які у своїй діяльності мали стосунок до української політики.

Мистецтвознавцям відома житійна ікона св. Онуфрія з клеймами, що датується вже початком XVIII ст. і походить із Соловецького монастиря. Появу таких пам'яток на території Росії деякі дослідники прямо пов'язують з польськими та українськими культурними явищами, зокрема – публікацією у 1705 р. одного з томів “Четъїх Міней” свт. Димитрія Ростовського, де містилося частково перекладне з італійської мови житіє Онуфрія³.

В експозиції Державного історичного музею в Москві (ГИМ, ГИМ) перебуває образ Богоматері Знамення, яка нібито належала Олександрю Меншикову, який перед смертю у 1729 р. заповідав її своєму синові⁴. Ікона, з якої зроблено цей доволі точний список, здавна шанується, як заступниця від ворогів, особливо у військовій справі. Серед пристоячих на полях образу (поряд з вмчч. Георгієм і Яковом Персянином бачимо й прп. Онуфрія. І якщо присутність на іконі Макарія Римлянина можливо опосередковано пов'язати з культом св. Олександра Свирського, який у XVIII ст. почав набувати статусу місцевого покровителя Санкт-Петербурга⁵, то зображення Онуфрія також наштовхує на думку про українські або новгородські корені (відомі списки богородичного образу Знамення з Новгорода, датовані XVI ст.)⁶, хоча це питання вимагає окремого розгляду⁷.

Дана стаття є спробою здійснення узагальненого огляду інформації, на якій можна базувати теорії відносно появи та функціонування назви вежі св. Онуфрія. Тож за його результатами, очевидно, що перед дослідниками мазепинської спадщини Києво-Печерської лаври

¹ ЦДІАК України, арк. 129. Частина справи під заголовком “Рапорт... коликое число имеется в Киево Печерской Лавре... Святых Престолов, и каких імянно...”

² Наразі автором проводиться дослідження цього явища, вираженого, зокрема, у насадженні на теренах Гетьманщини культу св. Олександра Невського.

³ *Войтенко А.* Легенда о рождении и детстве св. Онуфрия // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2017. Вып. 50. С. 19-21.

⁴ Див. вотивний напис у дробниці окладу зліва від вінця Богородиці: “Сей образ при кончине своей его светлость Князь Александр Данилович Меншиков благословил сына своего Князь Александра Александровича Меншикова в лето от Рождества Христова 1729 ноембрия в 1 день”. Див.: Ікона “Богоматерь Знамение”. Россия, первая четверть XVIII в. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://nav.shm.ru/exhibits/699/>

⁵ ІР НБУВ, ф. XXXIII, спр. 12, арк. 142, 151. У цьому рукописі, зокрема, висвітлюється історія вшанування Олександра Свирського царями з дому Романових – Олексієм Михайловичем і Федором Олексійовичем. Таким чином, питання про можливість вшанування Санкт-Петербурзьким генерал-губернатором і наближеною особою царя Петра I цього святого знімається саме собою.

⁶ Наприклад, зразок із фондів Державного Російського музею (ікона перебувала у церкві Входу Господнього до Єрусалиму), та повторення цього образу в інших списках, які знаходилися у багатьох храмах Петербурга. Див.: Виставка русской иконописи XIII–XIX веков из собраний музеев России: [Каталог]. М.: Радуница, 2000. С. 98.

⁷ Зображення нижнього регістру полів оригінальної ікони Богородиці Знамення є набагато пізнішими, ніж сам образ. Найчастіше їх датують кінцем – початком XVII ст. Див.: *Янин В.* Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988. С. 224-238.

постають такі напрями подальшого дослідження, а саме – пошук уточнень та відповідей на питання:

– коли саме Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври була збудована та, відповідно, отримала таку назву?

– Яким було початкове призначення цієї споруди й чи могла вона поєднувати фортифікаційні функції із сакральними?

– Якщо у споруді дійсно перебував престол св. Онуфрія, коли саме вона втратила статус храму?

– У зв'язку з якими переконаннями гетьмана Івана Мазепи чи подіями з його життя перебуває його прихильність до культу прп. Онуфрія Великого, і наскільки вірогідним можна вважати узагальнення, яке походить поки що лише з єдиного відомого дослідникам джерела (гравюра та вірш Івана (Інокентія) Щирського)?

– Які з існуючих та тиражованих даних про Онуфріївську вежу є явно легендарними, і потребують якщо не спростування у межах наукового пошуку, то суттєвого уточнення і відповідного маркування?

Крім того, очевидним є вираження у побутуванні та змінах храмових посвят широкомасштабних культурних явищ, за якими, у свою чергу, постають явища політичного життя та міжнародних взаємин. Все це окреслює вектори для подальшого висвітлення взаємин гетьмана Івана Мазепи з Києво-Печерським монастирем, а також студіювання історії фортифікацій цієї частини давнього Києва на межі XVII та XVIII ст. Маємо сподівання, що наведені у статті дані сприятимуть цьому.

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології
Інститут археології НАН України

САКРАЛЬНЕ І СВІТСЬКЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА

Говорячи про різнобічну діяльність рівноапостольного князя Володимира, спочатку згадаємо вислів відомого спеціаліста міжнародного масштабу Й. Хейзинги: “Життя було просякнуте релігією до такої міри, що виникала постійна загроза знищення відстані між земним та духовним. І якщо, з одного боку, у святі миттєвості все в повсякденному житті присвячується вищому, – з іншого боку, священне постійно тоне у повсякденному із-за невідворотного змішування з повсякденним”¹.

Події 988 р. та більш пізні, що відбувалися у давньоруському суспільстві на етапі його становлення, мають безпосереднє відношення і до Переяславської землі – складової частини літописної “Руської землі” у вузькому значенні цього терміну. В першу чергу, звичайно, мова йде про хрещення тогочасного населення спочатку у Києві, а потім і на інших територіях молоді східнослов’янської держави, яке провів вищезгаданий правитель. Нова релігія була введена за православною обрядовістю. А серед факторів, що визначають трансформацію культури етносу, найважливішим, безперечно, слід називати і рівень соціально-економічного розвитку, досягнутий даним суспільством². Тож можливо впевнено казати про те, що на кінець X ст. тогочасне східнослов’янське суспільство досягло цивілізаційного рівня розвитку, а соціально виділеній верхівці (в першу чергу) знадобилося нове ідеологічне обґрунтування визрілої на той час історичній ситуації в країні. Необхідно також підкреслити, що вибір монотеїстичної релігії вказує на справедливості інтерпретації Київської Русі як держави феодальної, де відбувалися усі притаманні таким суспільствам процеси. Зупинимось на цьому дещо ширше.

У свій час А. Гуревич відзначав: “У феодальному суспільстві немає людей повністю незалежних. Селянин підлеглий володарю, але й феодал являвся васалом вищого за рангом сеньйора; власник – господар у своєму володінні, але воно являло собою феодал, наданий за службу і покору. Поєднання прав сеньйора і обов’язків васала характерне для будь-якого члена феодальної ієрархії, аж до її монарха, що її очолював – і він являвся чийось васалом: або він присягав на вірність імператору, папі, або вважався васалом господа бога. Володіння повним, остаточним суверенітетом цьому суспільству незнайоме. Тому член феодального суспільства завжди від когось залежав, хоча б лише номінально”. В цей час структура простору середньовічної людини зазнає корінної трансформації. І космічний, і соціальний, і ідеологічний простори ієрархієзуються. Всі стосунки будуються по вертикалі, всі істоти розміщуються на різних рівнях досконалості в залежності від близькості до божества, котре вище будь-якого космосу, вище будь-якої людини і світу³. За такої вертикальної стратифікації суспільства на самій “горі” міг знаходитися тільки один бог. В даному випадку – Ісус Христос.

Про даний історичний факт написано велику кількість наукових та псевдонаукових праць і на цьому в даному випадку можна зупинитися. Звернемо увагу лише на те, що континуум “божественне – земне” проявляється тут повною мірою.

Окрім того згадаймо лише про одне: на думку авторитетного дослідника історії Церкви Є. Голубинського, митрополита кафедра на Русі після її утворення перебувала спочатку якраз

¹ Хейзинга Й. Осень Средневековья. М. : Наука, 1988. С. 170.

² Арутюнов С. А. Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса // Советская этнография. 1982. № 1. С. 11.

³ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Наука, 1972. С. 64, 176; Лосев А. Ф. В поисках смысла // Вопросы литературы. 1985. № 10. С. 228.

у Переяславі й лише у 1037 р. була перенесена до Києва¹. На підтвердження цього він наводив літописне повідомлення 1090 р. про те, що: “У сей же рік освячена була церква святого Михайла переяславська Єфремом, тої церкви митрополитом, який спорудив її великою, бо раніш була в Переяславі митрополія, і спорядив у ній багате убрання, оздобивши її всякими прикрасами і церковним начинням”.

Але більшу увагу в даному випадку треба звернути ще на одну історичну подію державного масштабу, про яку мова у літописі йде під тим самим 988 р.: “І сказав Володимир: “Се недобре є, [що] мало городів довкола Києва”. І став він городи зводити по Десні, і по Остру, в по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні. І став він набирати мужів ліпших із словен, і з кривичів, і з чуді, і з вятичів, і ними населив він городи, бо була війна з печенігами”². При цьому слід відзначити що з п’яти вказаних річок три мають відношення саме до території літописної Переяславської землі.

У повідомленні 993 р. знаходимо інформацію із заснуванням столиці княжіння, коли після переходу через Сулу печеніги зустрілися з військовими силами цього давньоруського зверхника: “Володимир тоді пішов супроти них і вступив їх на Трубежі коло броду, де нині Переяславль. І став Володимир на сій стороні [ріки], а печеніги на тій. І не наважувалися ці [перейти] на ту сторону, а ті – на сю сторону.

І приїхав князь печенізький [Куря?] до ріки і викликав Володимира, і сказав йому: “Ти випусти свого мужа, а я – свого. Нехай обидва борються. І якщо твій муж ударить моїм [об землю], то не будемо воювати три роки, якщо ж наш муж ударить вашим, то будем воювати три роки”. Вибір русів, згідно цьому повідомленню, упав на молодого воїна. “А назавтра прибули печеніги і стали гукати: “Чи нема [вашого] мужа? Наш ось готов!”. Володимир же повелів тої ночі надіти оружжя. І приступили тут вони одні до одних, і випустили печеніги мужа свого, і був він великий вельми і страшний. Виступив також муж Володимирів, і, побачивши його, печеніжин посміявся, бо був він середній тілом. І, розмірявши [відстань] між обома військами, пустили їх одного до одного. І взялися вони вони оба, і стали кріпко держати [один одного], і удавив він печеніжина в руках своїх до смерті, і вдарив ним об землю. І вигукнули руси, а печеніги побігли, а руси погналі вслід за ними, рубаючи їх, і прогналі їх.

Володимир же, рад бувши, заклав город на броду тому і назвав його Переяславлем, бо [тут] перейняв славу отрок той. Володимир при цім великим мужем зробив його і отця його. А Володимир вернувся у Київ з перемогою і славою великою”³.

Та слід повернутися до питання, чому ж визнаний пізніше рівноапостольним великий князь київський в першу чергу зайнявся обороною Дніпровського Лівобережжя, а ще конкретніше – сучасною Переяславщиною? Дати відповідь якоюсь мірою можуть наявні археологічні матеріали.

Звернемося до розробок В. Петрашенко, у яких вона порівняла середньодніпровські пам’ятки з більш західними, що відносяться до комплексів культури Луки Райковецької і знайшла між ними багато спільних рис. Але існували й певні відмінності: в першу чергу різниця полягала у більшій різноманітності подніпровській кераміки за рахунок імпортованих зразків (амфори пастирсько-волинського типів, а також прикрас). Після проведеного аналізу дослідниця визначила складові компоненти матеріальної культури населення Середнього Подніпров’я напередодні утворення Київської Русі: якщо культура типу Луки Райковецької виикла на основі корчацької, то у формуванні синхронних старожитностей Дніпровського Правобережжя брали участь носії празької, пеньківської, волинцевської і сахнівської археологічних культур. Особливо вона виділяє внесок сахнівсько-волинцевських старожитностей у формуванні давньоруської культури у цьому регіоні.

Логічною здається і загальна схема розвитку керамічного комплексу в даній місцевості: Празько-корчацька культура на розглянутій території (сучасні Київщина, Чернігівщина і Переяславщина) трансформуються у сахнівсько-волинцевські старожитності VIII – середини IX ст., котрі одночасово були пов’язані із пам’ятками культури Луки Райковецької. Нині до території розселення носіїв останньої слід залучити й певні лівобережні райони, де відомі волинцевські пам’ятки,

¹ Голубинский Е. Е. История русской церкви. Том I. Первая половина тома. М., 1901. С. 328-330.

² Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. К. : Дніпро, 1989. С. 67.

³ Там само. С. 68-70.

на зміну котрим приходять вже безпосередньо давньоруські і де відсутня роменська археологічна культура. Така ситуація прослідковується на Переяславщині, де волинцевські старожитності знайдені на узбережжі Канівського “рукотворного” моря в урочищі Горіле біля с. Циблі.

Далі В. Петрашенко зробила висновок, що проблеми території розселення літописних полян за археологічними даними знаходяться у площині віднесення до їх старожитностей сахнівсько-волинцевських на землях Середнього Подніпров'я, генетичний зв'язок яких із празько-корчацькою культурою попередніх часів здається цілком доведеним¹.

Говорячи в цілому про волинцевську культуру дослідниця вказує на те, що її пам'ятки не є однорідними. Щоб переконатися в цьому досить співставити найвідоміші з них – Битицьке городище та Волинцевське поселення (не кажучи вже про горизонт волинцевських старожитностей на Дніпровському Правобережжі – тут вони і за хронологією, і за основними археологічними характеристиками відповідають старожитностям сахнівським, складаючи разом з ними один етап, у формуванні якого чільне місце належало місцевому населенню). Специфіку волинцевських пам'яток складає присутність у керамічних комплексах гончарної кераміки, котрої немає на поселеннях типу Сахнівка, що відображає лише відсутність прямих контактів із лівобережним населенням, що їх виробляло. Наприклад, на Битицькому городищі така гончарна кераміка становила близько 64%, а на Волинцевському поселенні лише 7-8%. А тому пам'ятки VIII–IX ст. усього Середнього Подніпров'я складають єдиний археологічно-етнографічний тип, який можна ідентифікувати з літописними полянами. Також вона поточніше, що до території вказаного літописного племені на Дніпровському Лівобережжі, окрім Переяславщини, слід відносити й пониззя Десни. А на правому березі цієї ріки – пам'ятки київсько-канівського Подніпров'я.²

Ми вже висловлювали думку, що полянський племінний союз із самого початку своєї історії, на відміну від інших подібних структур на півдні східнослов'янської ойкумени, формувався на різноплемінній основі.³ Але археологічним “фундаментом”, як було показано вище, є якраз сахнівсько-волинцевський культурний пласт. Та нині існує й певний демографічний парадокс між кількістю об'єктів (і, відповідно, кількістю населення) у VIII–IX та X ст. не лише на Переяславщині, але й на Чернігівщині – їх число відчутно збільшується (при цьому в рази). Звичайно, фантастично було б говорити про нові “можливості” місцевого люду ефективно й незбагнено у фізіологічному відношенні впливати на процес власної дітонароджуваності.

Вище ми вже згадували про певну міграцію в даний регіон населення з східнослов'янської Півночі в часи Володимира Святославича. Але, звичайно, вони (“кращі мужі”) в основному розселилися великим князем київським в місцях розташування військових гарнізонів під час створення Посульської оборонної лінії Києворуської держави, як і по інших вищезгаданих річках. Але ж військові контингенти в першу чергу мали захищати людський потенціал, а не безлюдні простори Лівобережжя. Відповідь на це в даний час може бути лише така: значне збільшення сільського населення в кінці I тис. н. е. найвірогідніше слід пов'язувати з південними переселенцями типу уличів і тиверців, яких із старих місць проживання поступово витісняли на північ нові хвилі кочівників – спочатку хозар, а потім і печенігів, які у своєму соціальному розвитку якраз тоді виходили на відповідний новий рівень (кожен на свій)⁴.

На нашу думку, вищенаведена інформація з писемних й археологічних джерел доповнює характеристику цього великого князя як талановитого організатора не лише в багатьох областях світського життя тогочасної країни, але й у формуванні її ідеологічної надбудови.

¹ Петрашенко В. О. Слов'янська кераміка VIII–IX ст. правобережжя Середнього Подніпров'я. К. : Наукова думка, 1992. С. 97-99; її ж. Літописні поляни – міф чи реальність // Археологія. 1998. № 2. С. 59-60.

² Петрашенко В. О. До проблеми археологічної інтерпретації літописних полян. // Старожитності Русі-України. К., 1994. С. 185-186.

³ Моця О. П. “Поляне яже ныне зовомая Русь” // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі. К. ; Львів, 1990. С. 152.

⁴ Плетнева С. А. Хазары. М. : Наука. 1976. С. 43; її ж. Половцы. М. : Наука, 1990. С. 9.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

Бобровський Т. А.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “СОФІЯ КИЇВСЬКА” (2018–2019 рр.).

Навесні 2018 р. ААЕ ІА НАН України проводила рятівні археологічні дослідження на території, відведеній під будівельні реставраційні роботи неподалік від Кирилівської церкви. Роботи відбувалися біля пам’ятки архітектури “Наріжна башта мурів XVIII ст.” на території Національного заповідника “Софія Київська”.

Загальна площа досліджень складала 50 м². Потужність культурних шарів сягала 1,7 м. Було досліджено чотири культурно-хронологічних шарів (КШ):

КШ-1 – XIX–XX ст.;

КШ-2 – XVII–XVIII ст.;

КШ-3 – XII–XIII ст.;

КШ-4 – доба пізньої бронзи – раннього залізного віку.

Загалом виявлено та досліджено чотири об’єкти та чотири ями господарського призначення і 10 поховальних комплексів. Поховальні комплекси відносяться до шару XVII–XVIII ст. Орієнтовані поховання головою на захід (з невеликим відхиленням), руки – випростані вздовж тіла (окрім поховання 3). У всіх випадках було зафіксовано залишки труп у вигляді ліній тліну та цвяхи від них. Майже всі поховання – безінвентарні.

Виключенням стало поховання № 3, в якому виявлено ікону (живопис по бронзі) із зображенням св. Феодора з одного боку та Діви Марії з Ісусом з іншого. Руки небіжчика були схрещені на грудях. В праву руку було вкладено кипарисовий хрестик у бронзовому окладі (іл. 1) та чотки із бронзових намистин.

Також під час археологічного обстеження були виявлені залишки фундаменту ще однієї наріжної башти мурів монастиря XVIII ст.

Давньоруські об’єкти представлені кількома сміттєвими ямами та господарською спорудою. Керамічний посуд з давньоруського шару та об’єктів датується XII–XIII ст. Окремий інтерес для дослідників уявляє зафіксований об’єкт доби пізньої бронзи – раннього залізного віку як хронологічний маркер заселення території навколо Кирилівської церкви.

Протягом 2018 р. ААЕ ІА НАН України і спільно з археологами Софійського заповідника здійснювала науково-рятівний археологічний нагляд на території Національного заповідника “Софія Київська” над земляними роботами, які проводилися в зв’язку з прокладанням нових комунікаційних мереж (іл. 2). На території було закладено десять шурфів та траншею шириною до 0,4 м, довжиною близько 510 м і глибиною 0,6–0,7 м. В результаті робіт було виявлено та обстежено три об’єкти, пов’язаних з перебудовою та ремонтами храму (XVIII–XIX ст.) та одну господарчу яму, пов’язану з функціонуван-

Іл. 1. Кипарисовий хрестик з розкопок біля мурів
Кирилівської церкви

ням братського корпусу на території пам'ятки. Було зафіксовано два стратиграфічні горизонти, які несли в собі невелику кількість керамічного матеріалу. Повністю дослідити жоден об'єкт не вдалося через обмежену площу земельних робіт.

Особливий інтерес становлять шурфи № 6 і 10. В шурфі № 6, що розташовувався з північно-східної сторони трапезної церкви, було виявлено залишки вапна та частину пірофілітової плити з циліндричним отвором і слідами обробки. Шурф № 10 розташовувався біля північно-східної стіни огорожувального паркану і мав глибину близько 5 м, був насичений великою кількістю керамічного матеріалу XVI–XIX ст.

Найцікавіший об'єкт було виявлено під час археологічного нагляду за прокладанням електромереж у садибі Софійського собору за 30 м на південний захід від собору. Практично навпроти його головного входу Т.А. Бобровський та М.М. Стріхар зафіксували залишки бокових стін раніше невідомої мурованої споруди XII ст., що розташовані на відстані 6,2 м одна від іншої майже перпендикулярно до західного фасаду собору (азимут 58–60°ПнСх). Вони змуровані з плінфи розмірами 25-28×19-23×4,5-6 см (приблизно, за неповними екземплярами) на вапняно-цем'янковому розчині у техніці рядового мурування з товщиною швів розчину близько 2-4 см.

Краще збереглися залишки “північної” стіни шириною 1,55 м. Верхні цеглини її мурування були зафіксовані на глибині 0,45 м від сучасної поверхні, а сама стіна збереглася на висоту 5-6 цеглин (близько 35-40 см). Нижче (до глибини 1,1-1,2 м від сучасної поверхні) простежено фундамент стіни, виконаний з уламків плінфи та каменю, змішаних з міцним вапняно-цем'янковим розчином (підшва фундаменту не досліджувалася).

“Південна” стіна споруди, виявлена на глибині 0,5 м від сучасної поверхні, збереглася у гіршому стані, оскільки у XVII–XVIII ст. була частково зруйнована та “законсервована” шаром білого вапняного розчину, змішаного з уламками пізньосередньовічних цеглин. Збережена ширина цієї стіни сягає 0,9 м. Втім, окремі фрагменти її розвалу потужністю 45-55 см простежуються на відстані понад 1 м у південному напрямку. Цегляне мурування цієї стіни збереглося на висоту не менше 30 см. Нижче фіксується фундамент аналогічної конструкції, простежений до глибини 1,15 м від сучасної поверхні (підшва фундаменту не досліджувалася).

Внутрішній простір споруди, обмежений зазначеними стінами, на глибині від 0,5 до 0,85 м від сучасної поверхні має заповнення цем'янковою крихтою, змішаною з уламками плінф, фрагментами голосників та розчину з фресковим живописом XI–XII ст.

ААЕ 2018 НЗСК

Іл. 2. Схема науково-рятивних робіт на території садиби Софії Київської у 2018 р.

Характерні особливості будівельного матеріалу, що походить з мурувань цієї споруди, дозволяє відносити її зведення до другої половини XII ст. Розташування споруди навпроти головного входу до собору, монументальність та відносно невеликі розміри її внутрішнього приміщення, що зорієнтоване на головний вхід до собору, можливо, свідчать про її призначення в якості головної брами соборної садиби. Не виключено, що наявність у заповненні споруди уламків голосників та фрагментів фрескового живопису вказує на існування невеличкої церкви або каплиці на другому поверсі цієї будівлі.

За інформацією В.М. Гайдука, вперше залишки цієї споруди спостерігалися І.Ф. Тоцькою у 1988 р. у траншеї теплотраси, але на той час вони залишилися недослідженими. У сезоні 2019 р. планується здійснити більш масштабні археологічні розкопки цієї пам'ятки спільною експедицією Національного заповідника "Софія Київська" та Інституту археології НАН України.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Оленич А. М.

Науковий співробітник Архітектурно-археологічної експедиції

Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО МІСТЕЧКА У 2018 р.

Навесні-влітку 2018 р. ААЕ ІА НАН України провела науково-рятивні археологічні дослідження на відведеній під новобудову території за адресою: вул. Цитадельна, 3 у Печерському районі м. Києва.

В результаті проведених стаціонарних археологічних досліджень на ділянці закладено розкоп площею 580 м² та виявлено 38 різночасових об'єктів (XIV–XX ст.). Серед них – низку об'єктів післямонгольського часу (XIV ст.) та козацьких часів (XVI–XVIII ст.), які свідчать про функціонування тут середньовічного поселення, пов'язаного з Печерським монастирем (іл. 1). Встановлено, що у первісному рельєфі місцевості відбулися масштабні зміни, пов'язані зі зведенням споруд Нової Київської фортеці. Незважаючи на це, на ділянці збереглися потужні культурні нашарування та об'єкти середньовічного та ранньомодерного часів.

Окрім об'єктів та нашарувань XIX–XX ст. (КШ-1) виявлено низку об'єктів, пов'язаних з функціонуванням Печерського містечка у XVI–XVIII ст. (КШ-2). Два об'єкти у східній частині розкопу входили до складу єдиного господарчого комплексу XVI ст. Один з них мав неправильну еліпсоподібну форму. У південно-східній частині об'єкту зафіксовано місце під

Іл. 1. Загальний вигляд розкопу. Зйомка з квадрокоптера DJI Phantom 3 Vision (В. А. Гнера)

вогнище. У північно-західній стіні розчищено дві ніші врізаних в стінку. На рівні долівки у південно-західній частині виявлено цікаву індивідуальну знахідку – залізну сокиру. Очевидно, залишки об'єкту можна пов'язати з господарською спорудою, яку тимчасово могли використовувати під житло. Інший об'єкт цього часу мав правильну прямокутну форму, і, скоріше за все, був заглибленою частиною господарської споруди.

Також було зафіксовано низку об'єктів, які належали двом господарським комплексам кінця XVII – початку XVIII ст. Перший складався з одного житла і двох господарських об'єктів. Другий представлений житловим та господарським об'єктами та об'єктом, що може бути інтерпретований як склад-магазин. Паркану між ними зафіксувати не вдалося, але комплекси були розділені смугою незабудованої території. Не виключено, що вони є окремими садибами. Виявлені об'єкти мали правильну прямокутну форму. У заповненні житлових споруд зафіксовані лінзи материкового лесу з включенням печини, фрагментів «московської цегли» та кахлі. Лінзи, зазвичай, падають на рівень долівки. Ймовірно, це залишки печей з верхнього ярусу споруди. Один з об'єктів мав також викопану у долівці підвалу додаткову господарчу яму. Із заповнення останнього походить багата колекція фрагментів керамічного посуду та індивідуальних знахідок (рогова ручка ножа, срібні копійки Петра I, кілька керамічних люльок, які не були у використанні) (іл. 2).

Об'єкти XVII–XVIII ст. орієнтовані з невеликим відхиленням відносно сучасної вул. Цитадельної. Відхилення повністю співпадає з орієнтацією церкви Феодосія Печерського. Виходячи з даних картографії та враховуючи співвіднесення фасаду церкви та залишків Васильківської брами, є можливість реконструювати житловий квартал козацького часу. Останній мав проходити вздовж центральної вулиці містечка. Можемо припустити, що траса вулиці проходила саме на місці будинку XIX ст. та була зруйнована при його спорудженні.

Таким чином, досліджена ділянка поселення примикала до кварталів, пов'язаних з Вознесенським жіночим монастирем. Археологічні науково-рятівні дослідження ділянки у 2018 р. проілюстрували фрагменти системи забудови житлового кварталу XIV, XVI–XVIII ст. та засвідчили, що поселення за стінами Печерського монастиря у ці періоди було осередком жвавої торгівлі та перебувало на стадії економічного піднесення.

КШ-3 датується XIV ст. Виявлений матеріал ми пов'язуємо з двома господарськими комплексами. Перший представлений залишками одного житла, одним господарським об'єктом та ямою. Другий – одним житловим об'єктом та однією ямою. Паркану між ними зафіксувати не вдалося, їх розділяла смуга незабудованої території. Не виключено, що комплекси являли собою окремі сусідні садиби. Найкраще збереглося житло із залишками печі складеної з давньоруської плінфи повторного використання. На долівці житлової споруди добре прослідковувалася яма-льох. З об'єктів походить багата колекція артефактів післямонгольської доби (намистини, гудзики, товарна пломба, фрагменти браслетів та керамічного посуду). Всі виявлені об'єкти містили сліди пожежі та, ймовірно, загинули під час облоги монастиря 1399 р.

Іл. 2. Керамічні вироби XVII–XVIII ст.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Михал Джік, др.

Інститут археології Жешувського університету (Польща)

Сорокун А. А.

Співробітник сектора археології та пам'яткознавства

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОРОСЦІ У 2018 р.

У 2018 р. ААЕ ІА НАН України були продовжені археологічні дослідження виявленого у 2017 р. західно-балтського некрополя та розташованого на відстані 500 м від нього давньоруського городища поблизу с. Сухоліси.

Могильник Острів розташований між селами Пугачівка та Острів Рокитнянського району Київської області на правому березі р. Рось та займає першу надзаплавну терасу, яка поступово знижується в напрямку до річки. Загалом у 2018 р. на пам'ятці було досліджено близько 800 м² (іл. 1).

Найранніші знахідки на терасі відносяться до скіфського часу – під час археологічних робіт виявлено амфору фасоського виробництва (IV ст. до н.е.) та фрагменти ліпного посуду епохи раннього залізного віку (визначення – к.і.н. Ю. В. Болтрика). Можливо, ці знахідки відносяться до кургану, зафіксованого на топографічних картах другої половини XIX ст., проте повністю зруйнованого у XIX–XX ст.

Слід зазначити, що поховальні комплекси західно-балтського могильника були впущені у більш ранні нашарування черняхівського часу, які також вивчалися під час дослідження (к.і.н. О. С. Милашевський). Культурний шар черняхівського поселення зафіксований по всій площі розкопу, виявлені окремі житлові та господарські споруди, зібраний численний археологічний матеріал (фрагменти кераміки, вироби з кістки, арбалетоподібні фібули, монети).

Іл. 1. План-схема об'єктів відкритих у 2018 р.

Відносно несподіванкою стала знахідка ранньослов'янської напівземлянки з піччю-кам'янкою. Виявлений у споруді посуд характерний для празьких старожитностей Східної Європи, що дозволяє попередньо датувати напівземлянку V–VII ст. н.е. (визначення – к.і.н. Є.В. Синиця).

Найбільш яскраві та виразні знахідки походять з поховальних комплексів середньовічного західно-балтського некрополя. Загалом у 2018 р. було досліджено 30 інгумаційних поховань різного ступеня збереженості. Більшість поховань орієнтовані головою на північ з сезонними відхиленнями. В одному з поховальних комплексів під кістками людини зафіксований кістяк молодого лошати зі зв'язаними ногами. Цей обряд знаходить прямі аналогії в синхронних пруських старожитностях самбійського півострова.

Супроводжувальний інвентар некрополя Острів вирізняється чисельністю та різноманітністю в порівнянні з давньоруськими поховальними старожитностями XI–XII ст. У чоловічих похованнях виявлена зброя – сокири (тип IV за А. Кірпічниковим; тип M за Я. Петерсоном), вістря дротиків-сулиць, елементи кінською упряжі (шпори), деталі чоловічого поясного набору, підковоподібні фібули різних типів, тощо. У жіночих похованнях також знайдені різноманітні підковоподібні фібули, зооморфні браслети, бронзова нашійна гривня, різноманітні намистини (каурі, скляні, обтягнуті золотою фольгою), пряслиця виготовлені з овруцького пірофілітового сланцю. Слід відзначити знахідку предмету особистого благочестя – бронзовий натільний хрестик т. зв. “скандинавського типу”.

Виявлені поховання попередньо датуються в межах XI ст. За незначними винятками, особливості поховального обряду та характерний поховальний інвентар не мають аналогій у давньоруській поховальній практиці вказаного періоду, а скоріше тяжіють до синхронних старожитностей західно-балтських племен – земгалів, селів, латгалів, куршів, прусів та жемайтів.

Давньоруське городище в с. Сухоліси розташоване на відстані 500 м на схід від некрополя у заплаві низького лівого берега р. Рось та є фортифікацією т. зв. болотного типу, не характерним для давньоруських укріплень Середнього Подніпров'я (іл. 2). Проведено новітню топографічну зйомку пам'ятки (під керівництвом к.і.н. О. В. Манігди), яка показала, що городище витягнуте за віссю північ-південь. Його загальна площа разом з укріпленнями становить 1,75 га, площа майданчика городища всередині валів дорівнює 0,85 га. В'їзд знаходився з західного боку городища – у цьому місці добре простежений розрив у системі укріплень та топографічне пониження. На сьогоднішній день відстань від в'їзду до урізу води становить в середньому 55 м. Укріплення збереглися на висоту до 4 м з напільного боку та до 2,5 м зсередини укріплення. Рів майже повністю зник в результаті оранки. Задля визначення стратиграфічної ситуації на пам'ятці колегами з Інституту археології Жешувського університету (керівник М. Джік) проведено буріння – через всю площу городища за віссю північ-південь закладено 31 зондаж. У південній частині городища з метою вивчення особливостей будівельних конструкцій укріплень закладено невеликий розкоп (30×10 м). В розкопі вдалося зафіксувати залишки згорілих дерев'яних конструкцій, але через брак часу повністю вивчити цей цікавий об'єкт не вдалося і він був законсервований до польового сезону 2019 р. Радіовуглецевий аналіз верхніх частин дерев'яних конструкцій з укріплень дозволяє датувати їх серединою – другою половиною XI ст. Серед знахідок, виявлених під час обстежень городища, необхідно відмітити давньоруський емалевий хрест XII ст.

З історичної точки зору археологічні знахідки добре ілюструють (і водночас підтверджують) повідомлення літопису про діяльність Ярослава Мудрого, спрямовану на зміцнення південних кордонів Київської Русі. Пороські землі історично являли собою порубіжжя зі Степом, а річка Рось відігравала роль зручного природнього оборонного рубежу. Тут київські князі традиційно розміщали військові контингенти для захисту своїх володінь від нападів кочовиків. У XI ст. на Поросі було розселено “своїх поганих” – чорних клобуків (торків, берендеїв, ковуїв та інших), які склали особливий кінний корпус із центром в Торчеську (с. Шарків Рокитнянського району), що входив до складу давньоруської держави і підкорявся безпосередньо великому київському князю. Цілком вірогідно, що так само у 30–40-х рр. XI ст. київський князь міг переселити якісь групи з балтських племен на родючі південноруські землі

вздовж Росі, де на них було покладено обов'язки обороняти державу від нападів кочовиків. Вочевидь одним з таких пунктів оборони і було городище в с. Сухолисі.

Іл. 2. Топографічна зйомка городища в Сухолисах з позначеними місцями стратиграфічних свердловин та зондажем валу (О. В. Манігда)

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник

Оленич А. М.

Науковий співробітник Архітектурно-археологічної експедиції

Лавров В. М.

Науковий співробітник Архітектурно-археологічної експедиції

Інститут археології НАН України

НАУКОВО-РЯТІВНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2018–2019 рр. НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

Влітку 2018 р. ААЕ ІА НАН України проводила рятівні археологічні дослідження на території, відведеній під зведення новобудови за адресою: вул. Сагайдачного, 18 у Подільському районі м. Києва. Оскільки у 1991 та 2004 рр. на даній ділянці вже проводилися археологічні роботи, науково-рятівні розкопки 2018 р. були зосереджені на раніше недослідженій північно-західній частині ділянки. Було закладено два стаціонарні розкопи загальною площею 250 м².

У результаті розкопок виявлено та повністю обстежено 34 археологічних об'єкти та п'ять поховальних комплексів. Потужність досліджених культурних нашарувань сягала 6,2 м. Було виявлено 12 культурно-хронологічних горизонтів: починаючи від ХІХ ст., і закінчуючи шарами ХІІ ст. Серед виявлених об'єктів лише № 6 можна віднести до житлових, оскільки він являв собою залишки печі з кахлями ХVІІІ ст. Призначення всі інших споруд визначено як господарське. Поховальні комплекси (іл. 1) запусені з археологічного шару 4 (ХІІІ–ХІV ст.) і можливо відносяться до кладовища мурованої церкви ХІІ–ХV ст., відкритої розкопками Г. Ю. Івакіна у 1984–1985 рр.

Восени 2018 р. Архітектурно-археологічна експедиція проводила науково-рятівні обстеження підвального приміщення за адресою: вул. Андріївський узвіз, 2А. В результаті науково-рятівних робіт виявлено та повністю обстежено шість культурних шарів та вісім об'єктів ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Всі стратиграфічні горизонти несли в собі велику кількість керамічного та остеологічного матеріалу. Слід виділити також наявність великої кількості фрагментованого скляного посуду. Окремий інтерес для реконструкції київських традицій спорудження заглиблених в ґрунт господарських приміщень становлять залишки льоху (об'єкт 8), де добре збереглися дерев'яні частини конструкції. Взимку 2018 р. архітектурно-археологічною експедицією міста Києва здійснювались рятівні дослідження київського Подолу за адресою: вул. Верхній Вал, 44/42А. Було встановлено, що на ділянці нижче рівня сучасного асфальту знаходяться підвали та фундаменти втраченої забудови ХІХ ст. При демонтаванні залишків флігеля ХІХ ст. виявлений скарб срібних та білонових монет Російської імперії (1817–1914) загальною вагою понад 2 кг. Ближче до проїжджої частини вул. Верхній вал під шаром слабогумусованого сірого супіску вдалося

Іл. 1. Вул. Петра Сагайдачного, 18. Поховання № 2 з плінфою під головою

зафіксувати сліди від колій проїжджої частини вулиці XII ст. Колії були запущені в світло-сірі алювіальні піщані відкладення. Дорогу було відділено парканом від житлової зони садиби. Тут на двох горизонтах вдалося зафіксувати низку перекопів XVIII–XIX ст. та кілька господарських ям XII ст. В центральній частині розкопу зафіксовано господарську споруду XII ст. З культурних нашарувань біля споруди походить низка археологічних знахідок (фрагменти керамічного посуду XII–XIX ст., кістки тварин, пірофілітові пряслиця, фрагменти скляних браслетів, кістяний гребінь, тощо).

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Осадчий Р. М.

Завідувач відділу науково-облікової документації та фондової роботи

Київський обласний центр охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ 2018 р. НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ПАМ'ЯТКООХОРОННИЙ АСПЕКТ

Протягом 2018 р. співробітники ААЕ ІА НАН України (Івакін В. Г., Зоценко І. В.), разом із співробітником Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Центру охорони пам'яток (Осадчим Р. М.) провели низку розвідувальних робіт у лівобережних районах Київської області. Метою археологічних досліджень було накопичення інформаційної бази, необхідної для складання облікової документації на пам'ятки археології, які активно руйнуються в результаті грабіжницьких розкопів або несанкціонованих будівельних робіт.

У квітні здійснено розвідку на давньоруському городищі та неукріпленому поселенні у с. Русанів Броварського району, які грабуються чорними копачами. Виявлено три грабіжницькі шурфи (розміри 3,5×2,5 м, 3,0×2,0 м та 1,0×1,0 м, глибина 0,5–1,2 м) – зафіксовані порушення культурного шару, стінки найбільшого з шурфів були вертикально захищені задля визначення стратиграфічної ситуації на пам'ятці. Проведено археологічне обстеження Русанівського городища та неукріпленого поселення-посаду, зібраний численний підйомний керамічний матеріал XI–XII та XVII–XVIII ст. (іл. 1б), визначені межі посаду з метою створення облікової документації на Русанівський археологічний комплекс (іл. 1а).

З метою створення облікової документації на пам'ятку археології місцевого значення “Городище літописного Борисполя” у грудні було здійснено обстеження невеликої ділянки городища у центральній частині м. Бориспіль (вул. Героїв Небесної Сотні, 7) з метою створення оновленої облікової документації на пам'ятку (іл. 2а). Ділянка знаходилася на схилі і мала незначний перепад висот. Проведено її візуальний огляд, пробито 3 розвідувальних шурфи орієнтовані стінками за сторонами світу, розміром 2,0×2,0 м і глибиною до 2 м (приблизно на цьому рівні зафіксований материк).

У шурфах зафіксовані об'єкти (сміттєві ями?) з археологічним матеріалом XVII–XX ст. Як зазначалося вище, ділянка досліджень знаходиться на природному схилі, тому було простежено пониження рівня стратиграфічних горизонтів зі сходу на захід. У всіх шурфах зафіксовано майже однакову стратиграфічну ситуацію:

- **КШ-1** відноситься до XX ст., насичений сміттям та матеріалами цього часу. З шару також походять чисельні знахідки кераміки XVII–XIX ст.

- **КШ-2** датується XVII–XIX ст. Окрім керамічного та остеологічного матеріалу в шарі зустрічалися фрагменти печини.

- **КШ-3** відноситься до XII–XIII ст. З нього походить колекція остеологічного та керамічного матеріалу цього періоду. Шар також був насичений печиною, що вказує на розташування поруч житлових споруд.

Таким чином, в результаті розвідки 2018 р. виявлені культурні нашарування бориспільського давньоруського городища (XII–XIII ст.), а також горизонти пізньосередньовічного міста (XVII–XIX ст.), зібрана колекція археологічного матеріалу (фрагменти керамічного посуду, кістки тварин, тощо) (іл. 2б). Обстеження середньовічного городища літописного Борисполя планується продовжити у 2019 р.

а

б

Іл. 1. Руснівське городище та неукріплене поселення:
а) карта-схема меж пам'ятки археології;
б) керамічний матеріал XII–XIII та XVII–XVIII ст.

а

б

Іл. 2. Давньоруське городище м. Бориспіль:
а) карта-схема розвідувальних шурфів;
б) керамічний матеріал XII–XIII та XVII–XIX ст.

Костенко Н. В.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ВНЕСОК ВОЛОДИМИРА ЗАБОЛОТНОГО-ХУДОЖНИКА У ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ПЕРЕЯСЛАВА

Реконструкція та збереження найрізноманітніших архітектурних історичних пам'яток неможливі без досконалого їх дослідження. Війни, наслідки релігійної нетерпимості, природні фактори протягом ХХ ст. були дуже несприятливими для архітектурної спадщини нашої країни. Зокрема на Переяславщині в першій половині минулого століття було ледь не знищено (а деякі й стерті з поверхні землі), ряд історичних споруд як церковного, так і світського призначення. Значна кількість письмових джерел досить добре описують ту чи іншу будову в певний історичний період, але наявність зображень таких пам'яток суттєво полегшує роботу дослідників.

Досить цінний внесок у збереження та реконструкцію культових споруд Переяслава зробив Володимир Гнатович Заболотний. Так, значний відсоток експозиції у Меморіальному музеї академіка В. Г. Заболотного складає живопис самого архітектора. Адже захоплення саме цим видом образотворчого мистецтва проявилось у нього ще в роки навчання у переяславській гімназії. Протягом життя В. Заболотному подобалося відтворювати на полотні пейзажі, що його оточували. Не стали винятком і переяславські краєвиди з їх давніми архітектурними пам'ятками.

1924 р. молодий архітектор, художник Володимир Заболотний створив чудову акварель “Храм Покрови Пресвятої Богородиці”. Це одне з небагатьох зображень Покровської церкви (іл. 1). Великий кам'яний храм збудований 1708 р. на кошти переяславського полковника Івана Мировича в стилі фортифікаційних споруд. Стіни – завтовшки близько 2,5 м, вузькі вікна-бійниці. Завдяки досить великій внутрішній площі ($\approx 350 \text{ м}^2$) та підвальним приміщенням там в разі нападу на місто могла сховатися значна кількість населення.

Тарас Шевченко, перебуваючи в Переяславі 1845 р., намалював Покровську церкву. Згадав він її і в повісті “Близнець”, досить критично висловившись про архітектуру цього храму. Проте Кобзар із захопленням описав за престольну ікону Покрови, високо оцінивши її як мистецький та історичний твір. На ній під омофором Богородиці було зображено царя Петра I та його дружину Катерину, а також кілька десят інших осіб: придворних, представників духовенства й козацької старшини. Т. Шевченко, очевидно, на підставі місцевих переказів стверджував, що на цій, за його словами, “історичній картині” зображено гетьмана Мазепу, його “друга” й “соучасника” Івана Мировича, а також руйнівника Батурина Олександра Меншикова. Думка про саме такий склад персонажів переяславської Покрови переходила з незначними варіаціями з однієї наукової праці до іншої аж до 80-х рр. минулого століття. Цей образ був дуже популярним, уважався чудотворним, про що серед віруючих ходили легенди. Розповідали, зокрема, таке: одного разу, ще до Полтави, коли Мазепа молився у храмі перед цим образом, з ока Богородиці викотилася сльоза.

Іл. 1. В. Заболотний. “Храм Покрови Пресвятої Богородиці”. Акварель. 1924 р.

Останні дослідження переконливо доводять, що ікона (її копія зберігається в Державному музеї українського образотворчого мистецтва, оригінал зник під час руйнування храму) була написана у 1722–1723 рр., і на ній не міг бути зображений Мазепа, якого тоді щорічно проклинали в усіх церквах Російської імперії. Малоімовірно, що на іконі був і портрет полковника Мировича, який на той час вже давно помер, а його родину заслали до Сибіру (такою була “подяка” московського тирана Мировичу за багаторічну небезпечну службу). Спочатку (1712) його родину позбавили всіх маєтностей в Україні й вислали до Москви за прихильність до “зрадника Мазепи”, з яким емігрували син Федір та дочка Ганна. Згодом (1716) Пелагію Мировичеву з дітьми відправили до Тобольська, а Василя Мировича звинуватили у зв’язках з братом Федором і після тортур засудили до каторги¹.

На жаль, у кінці 30-х рр. ХХ ст. радянські керівники прийняли рішення про знищення ряду переяславських церков. Храм Покрови Пресвятої Богородиці також потрапив до цього переліку. Ще одним свідченням того, що церква належала переяславській полковій старшині є спогади очевидців, які описували, що під час розбору церковних стін після того, як храм був підірваний, зі склепу та ніш витягували домовини з покійниками в дорогих козацьких шатах².

Дуже цікавим є невелике зображення комплексу Вознесенського монастиря, виконане аквареллю. В першому залі, присвяченому родині Володимира Гнатовича, під світлинами його батьків та іконою Покрови Пресвятої Богородиці є малюнок, виконаний самим В. Заболотним 1935 р., за основу якого взято листівку початку ХХ ст. На картині зображена панорама центральної частини міста Переяслава, що потопає у величезній кількості зелені. Це відразу викликає позитивне сприйняття твору. В центрі композиції – величний Вознесенський собор та його дзвіниця з яскраво-зеленими банями та визолоченими маківками на тлі ясного блакитного неба. Ансамбль Вознесенського монастиря завжди захоплював Володимира Гнатовича як архітектурний об’єкт та як історична пам’ятка (іл. 2).

Собор (1698–1700) побудований з ініціативи гетьмана Івана Мазепи. Споруда пелюсткоподібна, хрещата у плані, вхідні кути заповнені апсидами. Над середохрестям вивищується високий світловий барабан на вісім граней, завершений двоярусною видовженою ребристою банею, глухим ліхтарем з маківкою та хрестом. Об’єми гілок хреста завершені фігурними барочними фронтонами, а кутові камери – наметовими дахами. Наріжники головного об’єму оформлені широкими пілястрами, великі прямокутні віконні отвори обрамлені складними наличниками, карнизами й оздоблені ліпленням. Храм викладений з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькований й вапнований. Дзвіниця (1770–1776) збудована на кошти Іова Базилевича. Будівля триярусна, увінчана стрункою банею з глухим ліхтарем, маківкою та шпилем. Перший ярус слугував південним проходом до монастиря, тому має наскрізні аркові отвори, другий і третій – дзвонарні³.

Зовсім не таким побачив Вознесенський собор 1946 р. Іван Косаревський, учень та колега В. Заболотного. На його малюнку, виконаному олівцем, переяславський храм зображено у плачевному стані – на фоні похмурого пейзажу з пробитим куполом, відсутнім глухим ліхтарем та хрестом. На місці вікон – чорні діри. Війна по-своєму “оздобила” пам’ятку архітектури (іл. 3). Тоді ж І. Косаревський намалював Варваринську церкву, що була прибудована 1782 р. до дзвіниці Вознесенського монастиря. За свою майже 170-річну історію це приміщення виконувало функції домової церкви й скарбниці, зерноочисного пункту, й, нарешті, будівлі військової частини. 1947 р. було прийнято рішення розібрати храм⁴. На малюнку І. Косаревського церква зображена серед засніженого пейзажу, без даху, із сильно пошкодженими стінами, на яких видніються плями відкритої кладки (іл. 4). В експозиції музею є ще два графічних малюнки Івана Косаревського 1946 р.: “Успенська церква” та “Троїцька церква”. На обох зображеннях переяславські храми відтворені в тому стані, в якому вони дійшли до нашого часу.

¹ Гнатюк В. Старшинський рід з Переяслава // Людина і світ. 1998. № 3. С. 10-14.

² Чухно І. Р. Життя. Воєнно-історический роман-есе. Рукопис. Бібліотека НІЕЗ “Переяслав”. 2002. Кн. первая. С. 45.

³ Набок Л. М., Колибенко О. В. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність. К., 2007. С. 87-89.

⁴ Там само. С. 91.

Іл. 2. В. Заболотний.
“Вознесенський собор”. Акварель. 1935 р.

Іл. 3. І. Косаревський.
“Вознесенський собор”. Олівець. 1946 р.

Іл. 4. І. Косаревський.
“Варваринська церква”. Олівець. 1946 р.

Іл. 5. І. Косаревський.
“Успенська церква”. Олівець. 1946 р.

Іл. 6. І. Косаревський.
“Троїцька церква”. Олівець. 1946 р.

Іл. 7. В. Заболотний.
“Кладовище”. Акварель. 1954 р.

За майже тисячолітню історію побутування на цьому освяченому місці нинішній собор Успіння Пресвятої Богородиці (1896) є сьомою за рахунком будівлею, однією з небагатьох, що змогла встояти в роки Другої світової війни (іл. 5). Храм мурований, однобанний, п'ятиглавий, п'ятипільний, у його плані – візантійський хрест. Центральна нава виростає з четверика середохрестя, підноситься над однаково завершеними раменами й переходить у високий гранчастий восьмигранник. Центральна нава на кожній площині має по одному довгому арковому вікну, наріжники акцентовано лопатками. Завершується карнизом із заломами та гранчастим куполом, що увінчує глухий ліхтар, ледь видовжена главка й залізна куля з хрестом. Кожна з апсид завершується чотиригранною двоярусною главкою, що за своєю функцією є дзвіницею. Кожну главку увінчує чотиригранний банястий купол, глухий ліхтар

та маківка із залізною кулею та хрестом¹. У підвальних приміщеннях будівлі містяться залишки першої (1098) цегляної церкви Володимира Мономаха. Саме в храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що, за свідченням (1655) відомого мандрівника Павла Алепського, на той момент був дерев'яним, відбулася частина публічної церемонії, пов'язаної з Переяславською радою (1654).

Свято-Троїцький храм, зображений на графічному малюнку Івана Косаревського, збудований (1804) замість однойменної дерев'яної церкви, знищеної пожежею, завдяки активній діяльності протоієрея Федора Домонтовича на кошти небайдужих парафіян. У 1861 р. на кошти, що виділили як компенсацію за знесену школу грамоти, відкриту при церкві, до західного притвору храму прибудували дзвіницю (іл. 6). В основу планування храму покладений витягнутий прямокутник у вигляді ковчега з напівкруглою вівтарною апсидою. Західне рамено також має заокруглені обриси й до нього прилягає квадратний вхідний притвор з двоярусною дзвіницею. Над середохрестям – однарусний восьмигранний барабан. Напівсферичний купол завершується глухим ліхтарем з цибулястою маківкою та хрестом. Дзвіницю увінчує огранене шатро, увінчане маківкою та хрестом. Церкву вимуровано з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, всередині й зовні вона потинькована та повапнована².

На акварелі В. Заболотного “Кладовище” (1954) легко упізнати церкву Святих Бориса і Гліба, що розташована в сучасному мікрорайоні м. Борисівці (іл. 7). Храм збудовано та освячено 1840 р. як пам'ятний знак на згадку трагічної події – підступного вбивства князя Бориса на березі р. Альти. Будівництву церкви передувало встановлення на цьому місці (1664) кам'яного хреста. Тарас Шевченко під час перебування у Переяславі у серпні–вересні 1845 р. намалював ескіз (аквареллю) кам'яного хреста Св. Бориса. Шевченко відтворив вибитий на ньому напис: “ІС ХС НІКА сей крестъ zde наместе семь убіенно святаго страсотерпца Христова Бориса великого князя Россійскаго, Водрузи Григорий Бутовичъ протопопъ Переяславській Споспешествовалъ во ономъ Селивана Кириловича Билого, головы стрелецкого, делал сей крестъ мельник Харко Безпальчій со товарищем своимъ Мартиномъ лета отъ сотворенія міра 7171 отъ Р. Х. 1664 мая В [2] дня”. На малюнку В. Заболотного церква стоїть на другому плані. Її ніби приховує велика кількість кущів та дерев, якими обсажене церковне кладовище. На передньому плані зображено кілька кам'яних хрестів та могили, рясно вкриті ледь пожовклою травою. Цікавим моментом є те, що Володимир Гнатович інтуїтивно обрав саме те місце для зображення на кладовищі, де згодом під час копання могили знайшли кілька каменів пісковика з рештками цем'янки (за припущенням археологів, залишки літописної Альтської божниці). В самому храмі Бориса і Гліба після тривалої реставрації відновлено проведення церковних служб.

Структура будівлі хрестовокупольна, склепінчаста, з прямокутними в плані пастофоріями. Над середохрестям підноситься масивна сферична баня на циліндричному підбаннику. Над тридільним притвором здіймається двоярусна дзвіниця, верхній ярус якої – чотириколонні тосканського ордера портики, відкриті на чотири сторони. Дзвіниця завершена шпилем. Будівля мурована з цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькована й повапнована. Під південною навою влаштований склеп³.

Нині зростає популярність церкви Святих Бориса і Гліба, зокрема кам'яного хреста, який наділяють цілющими властивостями. З усіх куточків України до нього їдуть паломники, щоб прикластися до мироточивого каменя та помолитися за зцілення від тяжких хвороб.

Акварелі В. Заболотного та графічні малюнки І. Косаревського є дуже цінними для вивчення як особливостей української архітектури, так і історії міста, оскільки від деяких давніх споруд не залишилося навіть фундаментів.

¹ *Набок Л. М., Колибенко О. В.* Православні храми Переяславщини... С. 54-55.

² Там само. С. 95-96.

³ Там само. С. 107-108.

Павлик Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА В ПЕРЕЯСЛАВІ: ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ КУЛЬТУРНО-ОХОРОННОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

За часів радянського атеїзму відбувалось інтенсивне нищення монастирів, храмів, церковного майна, але деяка частина церковних споруд в Україні як об’єкти матеріальної культури перейшли під охоронну юрисдикцію держави. Здебільшого вони були під управлінням музейних установ, що виконували функцію охорони та збереження. Частина будівель, які використовувалися як музейні приміщення, на початку ХХІ ст. згідно із законодавчими актами була передана релігійним громадам. Деяка кількість церковних приміщень залишилась у розпорядженні музеїв, що й спричинило конфлікти. Протиріччя правового характеру щодо використання й збереження церков як архітектурних пам’яток виникли в Чернігові, Києві, Херсоні, Львові та інших містах України.

Загалом матеріальна історична спадщина України сьогодні перебуває в непевному правовому полі, що може призвести до непомірних національних втрат.

У просторі історії архітектури Східної Європи комплекс Михайлівської церкви ХІ–ХVІІІ ст. у Переяславі бачиться як репрезентативний зразок українського бароко, сакральна пам’ятка національного значення. Проблемною є ситуація в Переяславі-Хмельницькому, де виник конфлікт інтересів церкви й музейної установи: в Михайлівській церкві понад 50 років розміщувався Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Без остаточного правового вирішення питання щодо споруд комплексу Михайлівської церкви й земельної ділянки, на якій вони розміщені, їх незаконно, в односторонньому порядку використовує церковна громада Української православної церкви Московського патріархату.

Мета статті: розкрити правові колізії конфлікту інтересів музейної установи та церковної громади, привернути й загострити увагу щодо моніторингу та збереження архітектурної пам’ятки ХІ–ХІІІ ст. – комплексу Михайлівської церкви в Переяславі. Для досягнення мети необхідно виконати завдання: показати історичну значимість комплексу Михайлівської церкви ХІ–ХІІІ ст. в Переяславі, окреслити коло наукових та правових проблем щодо них, визначити загрози втрат та перспективи збереження.

Варто докладно показати історичну значимість архітектурно-археологічного комплексу Михайлівської церкви ХІ–ХVІІІ ст., щоб усвідомити цінність і необхідність його збереження для майбутніх поколінь.

“Полтавські Єпархіальні відомості” за 1868 р. подають довідку, що церква Архістратиґа Михаїла в Переяславі існувала в 70-х рр. ХІ ст. й закладена вона, як видно з літопису св. Нестора, 1070 р., але невідомо – була кам’яною чи дерев’яною. На місці цієї церкви, очевидно з причини непридатності, збудована й освячена в 1089 р. єпископом переяславським Єфремом кам’яна церква. М. М. Корінний зазначає, що 1124 р. церква під час землетрусу була поруйнована, але знову відбудована. 1230 р. Михайлівський собор повторно зазнав серйозних пошкоджень від землетрусу, а повністю зруйнований 1239 р. монголо-татарами.

Історія розкопок Михайлівського собору свідчить: 1945 р. московський дослідник Б. О. Рибаків прибув з археологічною експедицією до Переяслава, розвідковий розкоп у дворі Михайлівської церкви заклали за кілька десятків метрів від її північної стінки й довели до материкової глини на глибину 4 м від рівня сучасної поверхні. Але знайти Б. О. Рибаківу залишки давнього собору не вдалося. Другу спробу відшукати залишки Михайлівського собору ХІ ст. здійснив відомий ленінградський археолог-архітектор М. К. Каргер. У серпні 1949 р. його експедиція через три години після початку розкопок знайшла залишки фундаментів, а місцями й цегляну кладку стін собору ХІ ст. У 1949, 1953–1954 рр. експедиція М. К. Каргера розкопала всі доступні для дослідження ділянки храму Архістратиґа Михаїла, крім тих частин, на яких безпосередньо стоїть церква ХІІІ ст. Відкриття було сенсацією, адже з літописів відомо, що Михайлівський собор у Переяславі мало чим поступався за красою Софійському собору в Києві. Це був головний храм

Переяславської землі та князівства, центр єпархії, при ньому знаходилась кафедра переяславського єпископа, деякий час – митрополита, велось власне літописання. Навколо собору розміщувались споруди комплексу єпископського двору.

Руїни собору відкривали тричі протягом 135 років. Над розкопками фундаментів Михайлівського собору в 70-х рр. ХХ ст. вибудували накриття-павільйон, де відкрили Музей архітектури Давньоруського Переяслава. Історична цінність Михайлівського собору полягає ще й у тому, що прибудови ХІ ст. є своєрідним давньоруським некрополем. З північно-східного боку до собору було прибудовано велику чотирьохкамерну усипальню. Очевидно, саме її літописець мав на увазі під “великою пристроєю”. До південно-східного кута було прибудовано ще одну вузьку усипальню. Біля цього ж кута собору знаходилась мініатюрна безстовпна церква-усипальня. До південної та західної стін храму прилягали численні поховальні прибудови, які з’єднані між собою. Під час розкопок в 50-х рр. ХХ ст. в одній усипальні було виявлено два поховання, в усіх інших – по одному¹. У літопису є записи й про померлих переяславських єпископів – Лазаря, Сильвестра, Павла. Очевидно, що вони були поховані також при кафедральному соборі Св. Михаїла.

Із поминальника, знайденого в Михайлівській церкві, видно, що на місці Михайлівського собору ХІ ст. в першій половині ХVІІ ст. побудована церква невідомо ким. У другій половині ХVІІ ст. була збудована церква переяславським полковником Федором Лободою. 1713 р. на місці існування попередніх церков особистим коштом Захарія Корниловича зведена кам’яна церква Архістратига Михаїла. У 1734 р. й вона була дотла знищена пожежею. 1737 р. келії й трапезна відновлені, а в 1743 р. православним Арсенієм Берлом закладено церкву соборно. У 1850 р. вона значно оновлена, облагороджена й освячена².

Створення Музею народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. починалося з реальної загрози назавжди втратити комплекс архітектурної пам’ятки ХІ–ХVІІІ ст., куди входили: Михайлівська церква, дзвіниця з трапезною та підвальним приміщенням і фундаменти Михайлівського собору ХІ ст., які були розкопані, й пізніше експонувались під павільйонним накриттям. М. І. Сікорський (на той час директор історико-краєзнавчого музею) у кінці 50-х рр. ХХ ст. прийняв мудре рішення – використати приміщення Михайлівської церкви під етнографічний музей. Цим зберіг для майбутніх поколінь пам’ятку архітектури ХVІІІ ст. й археологічні знахідки часів Київської Русі.

Після Другої світової війни 1941–1945 рр. у Михайлівській церкві розміщувалися склади заготльону. У часи активного радянського атеїзму й мови не було про те, щоб церква стала діючою, тому М. І. Сікорський прийняв мудре рішення – створити музей. Офіційно етнографічний музей був заснований 1959 р. постановою Київського обласного управління культури. Подбали й про юридичне узаконення існування установи: наказ № 4 від 30.03.1959 р. щодо історико-краєзнавчого музею – “Бухгалтеру Чухно М. І. виїхати до м. Київ в облвиконком – відділ будівництва для отримання документів на пам’ятку архітектури – Михайлівську церкву...”³.

Паралельно з експозиційною роботою турбувалися й про благоустрій приміщення Михайлівської церкви. Наказ № 17 від 30 червня 1962 р., § 2: “Згідно наказу № 29 Міністерства культури УРСР Жаму Михайлу Івановичу з 2.07 по 3.07 виїхати в м. Київ для отримання документів і складання договору на капремонт з “Облбудремтрестом”⁴. 1963 р. відкрили котельню на твердому паливі, яка отоплювала приміщення Михайлівської церкви, що давало змогу підтримувати необхідний для збереження будівлі та експонатів температурний режим.

У 70–80-х рр. ХХ ст. експонований комплекс методом поетапних реекспозицій доповнюється, змінюється й набуває закінченого варіанту – Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Експозиційна площа музею становила 1252 кв. м, на яких було виставлено 727 предметів основного фонду.

¹ Колибенко О. В. До питання про атрибуцію княжих поховань Михайлівського собору в Переяславі / Християнські старожитності Лівобережної України. Полтава, 1999. С. 84

² Корінний М. М. Переяславська земля Х – І пол. ХІІІ століття. К. : Наукова думка, 1992. С. 212.

³ Книга наказів історико-культурного заповідника з 14.07.1957 по 23.12.1964 рр.

⁴ Там само.

У 2006–2007 рр. за рахунок державної субвенції (понад 1 млн грн) ДНТЦ “Конкрест” виконав зовнішні ремонтно-реставраційні роботи приміщень Михайлівської церкви, де до 2010 р. діяв Музей народного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця XIX – початку XX ст. 20 липня 2007 р. було здійснено рейдерське захоплення території музею релігійною громадою УПЦ МП. Музейну установу закрили для відвідувачів на 7 місяців, остерігаючись захоплення приміщення Михайлівської церкви. Члени релігійної громади Свято-Михайлівської парафії на чолі з о. Анатолієм побудували капличку під військовим наметом, який напнули на території музею. Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель у м. Києві та Київській області склали акт про незаконну побудову малої архітектурної споруди. Державна служба з питань національної культурної спадщини надіслала припис № 22-2962/19 від 26.11.07 р. за підписом М. М. Кучерука настоятелю Свято-Михайлівської церкви о. Анатолію: “Керуючись ст. 5, 30, 37 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, вимагаю негайно зупинити будівельні роботи в охоронній зоні пам’ятки архітектури національного значення Михайлівської церкви, яка розташована в м. Переяслав-Хмельницький Київської області. Крім того до 1 грудня цього року необхідно демонтувати тимчасову споруду...”¹ Розпорядження не було виконане стороною, що порушила закон.

Релігійна громада звернулась до Міністерства культури з проханням надати приміщення Михайлівської церкви в спільне користування. У наказі Міністерства культури та туризму України за № 70/0/16-07 від 06.09.2007 р. говориться: “Наказую: 1. Погодитися із пропозицією релігійної громади Української Православної Церкви Свято-Михайлівської парафії м. Переяслав-Хмельницький Київської області... щодо спільного користування пам’яткою національного значення – Михайлівською церквою”². Дирекція та трудовий колектив НІЕЗ “Переяслав” не згодні з таким наказом, тому повідомили офіційним листом про це Держкультслужбу й Міністерство культури та туризму України, юридично пославшись на постанову Кабінету Міністрів України за № 137 від 14 лютого 2002 р.: “Установити, що культові будівлі – визначні пам’ятки архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 5 квітня 1991 р. № 83, можуть передаватися їм у користування тільки після вирішення питань, пов’язаних з переміщенням навчальних закладів, архівних установ і закладів культури, що займають ці культові будівлі, до інших приміщень”³.

Спільне користування недопустиме, адже при богослужінні будуть запалені свічки, від вогню одяг, тканини можуть загорітись, припадуть кіптявою та димом. А це заборонено інструкцією щодо збереження музейних предметів. Екскурсії й богослужіння одночасно несумісні з етичних міркувань. Наказом Міністерства культури і туризму від 19.11.2007 р. за № 1433/0/16-07 тимчасово було призупинено дію наказу “Щодо спільного користування Свято-Михайлівською церквою у м. Переяслав-Хмельницький Київської області” до завершення ремонтно-реставраційних робіт на Михайлівській церкві. Музей працював з охороною. Правові відносини юридично були не врегульовані, реально на території музею перебували дві сторони, які мають різні погляди й ставлення до історичної спадщини древнього Переяслава⁴.

Релігійна громада без погодження з Державною службою з питань національної культурної спадщини зробила купол-надбудову на Михайлівській церкві, чим спотворила архітектурну споруду. Створено комісію для перевірки законності вчинених дій. В Акті за результатами перевірки діяльності Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” (на виконання наказу Міністерства культури України від 25.07.2011/0/16-11) зроблено висновки: “8. Не функціонують Музей архітектури Давнього Переяслава (на території Михайлівської церкви), а також (з об’єктивних причин) Музей українського одягу Середньої Наддніпрянщини. 9. Дирекцією заповідника не упереджено і своєчасно не припинено незаконне проведення релігійною громадою будівельних робіт на Михайлівській церкві – пам’ятці архітектури та містобудування національного значення, що перебуває на

¹ Архів Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”, арк. 7.

² Там само, арк. 9.

³ Там само, арк. 10.

⁴ Історія релігій в Україні: Науковий щорічник / Відп. ред. Т. Вишнеvsька. Кн. I. Львів : Логос, 2009. С. 888.

балансі заповідника; заповіднику не вдалося ефективно залучити правоохоронні органи для розв'язання цієї проблеми. Унаслідок цього пам'ятка зазнала спотворення і потребує в подальшому систематичного моніторингу, розроблення науково-проектної документації та проведення реставраційних робіт відповідно до вимог нормативних документів”¹.

Першого червня 2011 р. відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, ухвала якого (протокол № 96 від 6 липня 2011 р.) – рекомендувати Кабінету Міністрів України: “забезпечити фінансування завершення будівництва приміщень історичного музею в м. Переяслав-Хмельницькому, розпочато в 1996 р., що сприятиме відновленню Музею народного одягу Середньої Наддніпрянщини”². Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку й торгівлі Андрій Клюєв дав офіційну відповідь (7192/0/2-11 від 12.07.11 на № 20 і 21 від 16.06.11) народному депутату України, Голові Комітету з питань культури й духовності В. О. Яворівському: “На даний час експозиція зазначеного музею відновлюється у приміщенні колишньої волосної управи у м. Переяславі-Хмельницькому по вул. Новокиївське шосе, 46”³.

Державною службою з питань національної культурної спадщини України, НІЕЗ “Переяслав” та громадою Української Православної Церкви Свято-Михайлівської парафії 05.11.2011 р. укладено Охоронний договір на Михайлівську церкву та дзвіницю. Релігійна громада взяла на себе зобов'язання згідно з п. 10 даного договору виконати певні ремонтні роботи згідно з графіком, першим пунктом якого є виготовлення та затвердження проектною документації. Проектна документація не була представлена, а ремонтні роботи виконані з порушенням норм чинного законодавства та пам'яткоохоронних вимог. Проведено такі обсяги робіт: замінено систему водяного опалення; замінено двері; встановлено металопластикові вікна; встановлено іконостас; стіни потиньковано, пофарбовано й декоровано у вигляді виноградного листя з гронами; настінні розписи взято в декоративні рами; над Царськими вратами зроблено розпис – Ісус Христос і шість ангелів; дерев'яну підлогу покрито плиткою; перекрито дах; встановлено купол у вигляді макета (реконструкція Асеева й Харламова) Михайлівського храму XI ст.; прикріплено три ікони над вхідними дверима; з південного боку храму прокладено доріжку; у дзвіниці відремонтовано внутрішні приміщення, підвал, вставлено металопластикові вікна; збудовано дерев'яний будиночок настоятеля храму; відремонтовано котельню, погріб, вбиральню; у котельні встановлено нові котли; заасфальтовано під'їзд до котельні; збудовано з металевого профілю сарай для дров. Комісія з нагляду за станом збереження й охорони нерухомих пам'яток і об'єктів культурної спадщини НІЕЗ “Переяслав” періодично проводить огляд технічного стану споруд комплексу Михайлівського монастиря та павільйону Музею архітектури Давньоруського Переяслава⁴.

Без погодження на території здійснено ряд побудов, проведено ремонтні роботи з порушенням реставраційних вимог. Незважаючи на часткові зміни в інтер'єрі, зовнішній та внутрішній вигляд зберігають першопочатковий стан основ. Це сакральна будова, але одночасно за нею збережено статус музейної установи.

Комплекс Михайлівської церкви є унікальним з огляду на його наукове, історичне та культурне значення в історії не тільки міста, але й усієї України. На сьогодні ще недосліджена територія навколо пам'ятки з її потужним культурним шаром давньоруської доби. Залишилась невивченою частина прибудов навколо Михайлівського собору XI ст., зокрема усипальниці переяславських князів. Північна частина давнього собору накрита спеціально збудованим павільйоном і мала б бути відкритою для огляду. Інша частина реш-

¹ Акт за результатами перевірки діяльності Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” (на виконання наказу Міністерства культури України від 25.07.2011 № 556/0/16-11). 2011. С. 18.

² Рішення виїзного засідання Комітету з питань культури й духовності (м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 1 червня 2011 р.). Протокол № 96 від 6 липня 2011 р. 3 с.

³ Лист-відповідь віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва народному депутату України В. О. Яворівському. 7192/0/2-11 від 12.07.11 на № 20 та № 21 від 16.06.11. 2011.

⁴ Павлик Н. М. Проблеми пристосування та культурно-охоронного збереження Михайлівської церкви в Переяславі. Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості : Зб. доповід. Другої міжнар. наук.-прак. конф. у Музеї нар. арх. і поб. У Львові ім. Кл. Шептицького / ЛІМР, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Львів : ТЗОВ “Нео Друк”, 2018. С. 279-287.

ток фундаментів собору XI ст. музеєфікована способом трасування її контурів на сучасній поверхні. У даний час територія комплексу Михайлівської церкви XI–XVIII ст. входить до охоронної зони дитинця з усіма правовими наслідками: заборонаю будівництва, ведення земляних робіт, перебудов та добудов. У планах науковців – відкриття, вивчення та реконструкція Єпископських воріт¹.

Виникла ситуація протистояння за простір між музейною спільнотою та церковною громадою. Питання залишається – як зберегти можливості реалізації своїх прав для обох сторін, не йдучи на конфронтацію. Для цього необхідний діалог у правовому полі.

Приходимо до висновку, що унікальний історичний комплекс Михайлівської церкви XI–XIII ст. держава повинна взяти під охорону, врегулювавши юридично протистояння. Вперше під свою охорону унікальну пам'ятку архітектури держава взяла ще в 1827 р., коли Міністерство внутрішніх справ зобов'язало зібрати відомості про замки, фортеці та інші давні споруди. У Переяславі протоієрей Федір Дзюблевський зробив опис та атрибутував муровані споруди Михайлівського подвір'я. Державним актом заборонялося руйнувати їх. Виконуючи завдання Археографічної комісії в 1845 р., Т. Шевченко обстежив церкву й змалював її, цим підтвердив необхідність збереження мистецької пам'ятки XVIII ст.

Сучасні чиновники спромоглися лише на формальне вирішення проблемної ситуації: є лист заступника Глави Секретаріату України А. Кислинського від 30.10.2007 р. про те, що “звернення до Президента України В. А. Ющенка від НІЕЗ “Переяслав” щодо захисту музею українського одягу, розташованого в Михайлівській церкві, надісланого згідно з компетенцією до Генеральної прокуратури України для реагування відповідно до чинного законодавства”².

Згідно з рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 17 червня 2010 р. за № 364-41-V та договору від 21 грудня 2010 р. за № 333 оренди індивідуально визначеного майна в оренду НІЕЗ “Переяслав” передане приміщення колишньої волосної управи по вул. Новокиївське шосе, 46 терміном на 2 роки й 11 місяців. Будівля потребувала капітального ремонту, за законом НІЕЗ “Переяслав” не має права вкладати кошти в короткотерміново орендовану будівлю. Рішенням сесії Переяслав-Хмельницької міської ради від 3.11.2011 р. № 22-15-VI приміщення передано в оренду на 25 років (договір оренди від 8.02.2012 р.). Розпочато підготовку проектно-кошторисної документації. Обстеження приміщення по вул. Новокиївське шосе, 46 у 2016 р. підтвердили аварійний стан будови, про що комісією складено відповідний акт.

29.06.2017 р. Переяслав-Хмельницька міська рада прийняла рішення № 54-38-VII про дострокове розірвання договору-оренди з НІЕЗ “Переяслав” у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення капітального ремонту орендаром, яке було підписане 26.07.2017 р. Врегулювали дану проблему 2019 р., придбавши у власність приміщення кафе “Старий вертеп” по вул. Т. Шевченка, 6, де заплановано розмістити музей одягу. У наказі № 13-ОД від 29 січня 2019 р. по НІЕЗ “Переяслав” “Про створення робочої групи з відновлення експозиції Музею українського одягу Середньої Наддніпряниці” зазначено, що її сформовано з метою відновлення експозиції Музею українського народного одягу Середньої Наддніпряниці, згорнутої в 2010 р.

На 2019 р. залишається в силі наказ про спільне користування Михайлівською церквою. Реально музейні працівники не мають доступу на територію даного комплексу, що унеможливує проведення екскурсій у Музеї архітектури Давньоруського Переяслава.

Термінового вирішення потребують правові колізії щодо контролю за збереженням архітектурної пам'ятки – комплексу Михайлівської церкви XI–XVIII ст. в Переяславі. Варто зазначити, що Михайлівська церква на сьогодні є найстарішою архітектурною спорудою в Переяславі-Хмельницькому, що спонукає до вирішення проблемного питання в найближчі терміни, щоб зберегти від руйнації автентичний зразок барокової архітектури.

¹ Павлик Н. М. Михайлівська церква в Переяславі. Історична ретроспектива і майбутнє // Могилянські читання 2008 року : Зб. наук. праць: Церква і музеї: втрати ХХ століття. К. : Фенікс, 2009. С. 536-541.

² Колибенко О. В. До питання про атрибуцію княжих поховань... 183 с.

Павлова В. В.

Провідний бібліотекар
Інститут археології Національної академії наук України

Федорин М. О.

Заступник генерального директора
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії,
культури і заповідних територій

Директор

Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній Київ”

Снівак О. Б.

Головний фахівець
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії,
культури і заповідних територій

**“АРХЕОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТАРОДАВНЬОГО КИЄВА...”
– ПРОЕКТ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ ДІАЗ “СТАРОДАВНІЙ КИЇВ”
ТА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ**

У Державному історико-архітектурному заповіднику “Стародавній Київ” з 14 грудня 2018 р. по 31 березня 2019 р. реалізовувався науково-просвітницький виставковий проект “Археологічний портрет стародавнього Києва: життя рибалки, фальшивомонетника, митника...” (за матеріалами науково-рятівних робіт Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України у 2016–2018 рр. під керівництвом д.і.н. Гліба Івакіна). Організатори проекту: Інститут археології НАН України, ААЕ ІА НАН України, Департамент охорони культурної спадщини КМДА, КНМЦ, ДІАЗ “Стародавній Київ”. Міжінституційний проект є результатом співпраці науковців Інституту археології (директор д.і.н. В.П. Чабай) з представниками КНМЦ і ДІАЗ “Стародавній Київ” (С. М. Груздо, М. О. Федорін). На різних ділянках, в межах ДІАЗ “Стародавній Київ”, під час археологічних розкопок, що передували будівельним роботам в історичній частині міста, співробітниками ААЕ ІА НАН України в 2016–2018 рр. були виявлені нові археологічні об'єкти і тисячі артефактів давніх часів.

З метою привернення уваги до новітніх здобутків київських археологів і підтвердження значення археологічних джерел для достовірної інтерпретації подій давньої історії, науковцями Інституту археології і ДІАЗ “Стародавній Київ” була розроблена концепція виставкового проекту. Його головна ідея – засвідчити, що досліджені археологами та комплексно вивчені науковцями різних напрямів артефакти та об'єкти різночасових культурних (археологічних) шарів Києва є важливим джерелом знань щодо вивчення історії міста та повсякдення декількох (приблизно 40!) поколінь його жителів. Тому особливим акцентом проекту стала “портретна лінія”, що репрезентує образ людини різних епох у Києві. Щоб подати достовірну інформацію про повсякденне життя людей, що проживали на території Києва з найдавніших часів, археологи плідно співпрацювали з антропологами, палеоботаніками, нумізматами, реставраторами, геологами та фахівцями інших напрямків.

Головним експозиційним об'єктом проекту, що засвідчив маловідомі та нові дані з історії Києва стали археологічні знахідки співробітників ААЕ (понад 500 од.), які було відібрано у фондах Інституту археології НАН України спираючись на результати наукових досліджень нововиявлених матеріалів, а також на наукові звіти та публікації археологів. Музейними засобами було презентовано наукову інтерпретацію на різних етапах дослідження матеріалів – від їх первинної обробки до створення історичних реконструкцій.

Основна частина виставки – матеріали з розкопок по вул. Кирилівській, 37 (Поділ), де 2016 р. на ділянці біля підніжжя гори Юрковиці було виявлено п'ять нашарувань культурних горизонтів, найдавніший з яких сформувався майже 1400 років тому. У ньому дослідили залишки слов'янського житла з піччю, яке за фрагментами ліпної кераміки науковці відносять до пізнього етапу празької культури (VI–VII ст.). Вперше на пам'ятках цього часу в Києві були застосовані природознавчі методи досліджень, за результатами яких дослідники відновили побут рибалки – мешканця давньої напівземлянки (це рештки риб'ячих кісток, зокрема сома, а також луски щуки, окуня, плотви). Культурний шар XI–XII ст. представлений нумізматичними

пам'ятками. Це монета-фоліс візантійського імператора Василя II Болгаробійця (976–1025) та мідні монетоподібні заготовки. Унікальною знахідкою є уламок свинцевої пластини із слідами штемпельного карбування візантійської золотої монети-номісми Романа III Агіра (1028–1034) – рідкісне свідчення старокиївського фальшивомонетництва. До цього ж часу відноситься комплекс матеріалів, що, за визначенням науковців, підтверджує функціонування на північному в'їзді до Києва (на шляху на Вишгород) великокняжої митниці (товарні свинцеві пломби, зразки зброї, монети XI ст., стилос, книжкові застібки, знаряддя праці, прикраси, хрестики тощо). Культурні нашарування XVII–XVIII ст. свідчать про самотність міського побуту жителів Києва. Вони були представлені в експозиції пічними коробчастим кахлями, кухонним та столовим посудом, керамічними люльками, іграшками, фрагментами розписної кераміки, виробами з заліза та кістки, скла. Цей численний комплекс археологічних артефактів доповнено в експозиції картами, схемами, графічними і натурними реконструкціями.

В експозиційній залі була створена просторова інсталяція, що надавала відвідувачам можливість наочно уявити складні умови роботи археологів у місті. Документальні фото, спеціальне освітлення, оригінальний археологічний перманент дозволили відтворити вигляд розкопу двох жіночих поховань кінця X – початку XI ст., що відкрили співробітники ААЕ ІА НАН України влітку 2016 р. по вул. Десятинна, 9. Поховальний інвентар (намиста і сережки “волинського типу”) експонувалися поруч в окремій вітрині. Презентацію матеріалів супроводжували експертні висновки фахівців (антропологічні: к.і.н. О. Козак, петрографічні: О. Журухіної).

Привертали увагу відвідувачів рідкісні предмети з числа християнських старожитностей, що археологи виявили у 2017 р. на території парку “Володимирська гірка”. Хрестики-складні (енколпіони) та частина металевого образку з гравійованим зображенням святого супроводжувалися збільшеними знімками та ретельно виконаними малюнками, що дозволяли роздивитися дрібні деталі на знахідках.

Новаторським у проєкті було застосування сучасних інтерактивних технологій. Вперше у київських експозиціях проєкт здійснив презентацію археологічного матеріалу за допомогою QR-кодів у вітринах біля унікальних експонатів, які дозволяли перейти на FB-сторінку Архітектурно-археологічної експедиції та роздивитися 3D моделі окремих експонатів (виконавець О. Пашковський). Експозиція містила також додаткові наочні реконструкції у форматі багатовимірних відеозображень, представлених на широкоформатному екрані, що значно полегшило сприйняття певних деталей та пояснювало природу сучасних побутових речей крізь призму їх еволюції. Відеоматеріали дозволяли відвідувачам побачити процес здобуття археологами матеріалів (наприклад, методом флотації), спостерігати археологічні роботи у міських умовах, що були зафіксовано низьковисотною аерофотозйомкою (виконавець к.і.н. В. Гнера).

Під час роботи виставки відбулися зустрічі з науковцями Інституту археології НАН України, учасниками археологічних розкопок у Києві, авторами історичних реконструкцій, що були створені за матеріалами розкопок. Тематика всіх лекцій була пов'язана безпосередньо з матеріалами виставкового проєкту, експонатами, що відвідувачі мали наочно бачити у вітринах. Теми лекторію: “Як і навіщо підробляли візантійські гроші в давньоруському Києві?” (В'ячеслав Баранов, н.с. відділу археології Києва ІА НАН України); “Митниця та дорога XI ст. з розкопок Києво-Подолу” (Дмитро Бібіков, м.н.с. відділу археології Києва ІА НАН України); “Давньоруський Поділ Києва: вулиці, садиби квартали” (Сергій Тараненко, завідувач науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника); “Повсякденне життя гончарів з околиць давнього Києва” (Андрій Оленич, співробітник ААЕ ІА НАН України); “Жіноче рукоділля у давньому Києві” (Леся Ткачук, учасниця київського клубу історичної реконструкції “ЯР-ТУР”, майстриня з виготовлення скляних прикрас у давніх техніках, авторка натурних реконструкцій жіночого вбрання кінця X – першої половини XI ст.); “Історія старовинного одягу в Україні” (Ірина Погоржельська м.н.с., завідувач реставраційної лабораторії ДП ОАСУ, дослідниця археологічного текстилю XVII ст.); “Київські дружинники X–XI ст.” (Олексій Малев, член клубу реконструкції давньослов'янського військового побуту “ЯРЪ-ТУРЪ”). Склад та кількість відвідувачів лекторію та виставки засвідчив неабияку зацікавленість археологічними дослідженнями Києва.

На виставці, яку автори створили на честь Гліба Юрійовича Івакіна (30.01.1947–22.05.2018), відбувся захід з нагоди дня його народження. Видатний український археолог,

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер Ордена “За заслуги” III ступеня, заступник директора Інституту археології НАН України (2003–2018), автор численних наукових праць, які стали значним внеском у вивчення історії й археології середньовічного Києва і Київської Русі. Гліб Юрійович був керівником масштабних розкопок багатьох пам’яток Києва, беззмінним керівником Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України з 1996 р.

Завдяки реалізації виставкового проекту було досягнуто комунікативно-просвітницьку мету в “процесі діалогу” із пересічними відвідувачами. Практично підтверджено наратив, що результати наукової обробки суттєво доповнюють інформацію про пам’ятку, вдалі інструменти репрезентації сприяють формуванню музейного середовища, завдяки чому окреслюються та стають доступними для сприйняття багатьох аспектів життя людини у давні часи. Таким чином, діяльність вітчизняних археологів яскраво засвідчує загальнокультурну цінність старожитностей Києва – одного з найдавніших міст Європи.

Дунайна І. Г.

Молодший науковий співробітник

Тетеря С. А.

Завідувач науково-дослідного сектора “Музей кобзарства”
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

МУЗЕЄФІКАЦІЯ КУЛЬТОВИХ СПОРУД У НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОМУ ЗАПОВІДНИКУ “ПЕРЕЯСЛАВ”

До складу НІЕЗ “Переяслав” входить 24 музеї, експозиції яких переважно розміщені у пристосованих будівлях, що мають історичну, архітектурну цінність і є мистецьким надбанням українського народу. Серед них виділяється група культових споруд, що завдяки ініціативі фундатора переяславських музеїв Героя України Михайла Івановича Сікорського не були знищені, а врятовані для майбутніх поколінь. Тут розмістили ту чи іншу музейну експозицію. Серед музеєфікованих на території міста культових споруд, що входили до монастирських садиб XVIII ст., насамперед варто відзначити комплекс споруд Вознесенського та Михайлівського монастирів. До сьогодні з будівель першого збереглися лише Вознесенський собор, дзвіниця, будинок колегіуму та частково підземна споруда з напівзруйнованим входом.

Вознесенський собор (1695–1700) було побудовано коштом гетьмана Івана Мазепи. До 1713 р. територія навколо храму вже була забудована келіями, поварнями, будинками для приїжджих та іншими будівлями. Резиденцію переяславського єпископа перемістили з Михайлівського монастиря на подвір’я Вознесенського. Відтоді собор отримав статус головної кафедри Переяславської єпархії. У храмі було три престоли: центральний – на честь Вознесіння Господнього, праворуч від вівтаря – Різдва Богородиці, престол ліворуч від Царських врат первісно освятили на честь Різдва Іоанна Предтечі – ангела хранителя гетьмана Івана Мазепи. Але за розпорядженням царського уряду після подій 1708 р. останній престол було скасовано. 1768 р. резиденцію архієпископів Переяслав-Бориспільської єпархії перевели до Новгород-Сіверська й кафедру в соборі скасували. У 1793 р. було організовано Переяслав-Полтавську єпархію й архієпископи повернулися до Вознесенського монастиря. У 1816 р. монастир перевели до розряду позаштатних, але на статусі собору це не позначилося, він залишився кафедральним. У 1820 р. до собору прибудували ризницю. У 1847 р. архієрейська кафедра переїхала до Полтави. Вознесенський монастир перевели до III розряду й він став власністю Полтавського архієрейського дому. Собор перейшов у безпосереднє підпорядкування єпископа Полтавсько-Переяславської єпархії. У 1851 р. у храмі відновили третій престол в ім’я Св. прп. мч. Макарія, архімандрита Овруцького, переяславського чудотворця.

Під час Другої світової війни собор зазнав значних пошкоджень: по стінах пішли вертикальні тріщини, купол отримав пробоїни, була повністю зруйнована ризниця. У 1946 р. провели першу реставрацію храму. З 1946 по 1974 р. його зачинили й використовували під складське приміщення. 1975 р. в приміщенні головної нави відкрили музейну експозицію “Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року”, в підземному склепі – меморіал “Слави та пам’яті загиблим воїнам-переяславцям”. Це дало можливість не тільки використовувати його як музейне приміщення, а й утримувати та зберігати цю унікальну пам’ятку архітектури періоду українського козацтва в належному стані протягом багатьох років.¹

Збережену будівлю церкви Архістратига Михаїла на території Михайлівського монастиря використовували під музейну експозицію українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини. Проте 2010 р. експозицію зняли за ініціативи парафії та перенесли до фондосховищ НІЕЗ “Переяслав”.

Стосовно датування пам’ятки існує декілька версій. За першою, будівництво охоплює період 1649–1666 рр. і відповідно до цієї дати засновником собору вважають переяславського полковника Федора Лободу. За другою версією, храм спорудили у 1711–1713 рр., засновник – переяславський єпископ Захарія Корнилович. Третє датування собору – 1743–1750 рр., меценат – переяславський єпископ Арсеній Берло.²

З 1701 р. по 1786 р. Михайлівська церква була головним храмом однойменного чоловічого монастиря. Протягом 1701–1750 рр. територію монастиря інтенсивно розбудовували. Спорудили дерев’яну Благовіщенську церкву, трапезну, дзвіницю, будинки для причетників, великий цегляний льох. У 1713 р. в церкві освятили престол в ім’я Архістратига Михаїла. До приміщення храму перенесли мощі св. прп. мч. Макарія. У 1734 р. пожежа в монастирі знищила чимало дерев’яних споруд, зокрема й церковні. Після спорудження (1747) дзвіниці виконувала ще й функцію церкви (в ім’я Св. вмч. Макарія). З 1747 по 1750 рр. там були мощі св. Макарія, єпископа Овруцького. Після будівництва 1750 р. цегляного Михайлівського храму мощі святого перенесли до престольного храму в спеціальну нішу в південній стіні, а церкву при дзвіниці скасували. 1768 р. згідно з царським указом про секуляризацію монастирів та їх майна обитель скасували, а монастирські земельні володіння перевели до державної власності. Мощі св. прп. мч. Макарія перенесли до головного архієрейського Вознесенського собору. До новоутвореної Михайлівської парафії було приписано 46 дворів, ділянку землі в 32 десятини та с. Чирське. 1864 р. храм перевели до розряду звичайних парафіяльних церков. 1930 р. під впливом більшовицької атеїстичної політики церкву закрили. Тому 1934 р. її пристосували під складське приміщення “Головзаготльону”. 1954 р. церковні будівлі та подвір’я передали у власність міста для створення музейної експозиції.³

Особливу увагу в Заповіднику привертають перевезені споруди дерев’яної архітектури, музеєфіковані в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, що дали змогу створити окремі комплекси, що відтворюють певні історичні періоди.

Під час створення музеїв у будівлях, що перевозили й реконструювали, та в культових спорудах на місцях проводили відповідні ремонтно-реставраційні роботи, що уможливило збереження цих унікальних пам’яток архітектури (ПА – шифр, який використано під час інвентаризації). До Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини перевезли: культових споруд – 7 (6 церков та 1 дзвіниця). Ці культові споруди перевозили одночасно з хатами та господарськими будівлями з кінця 60-х до середини 80-х рр. ХХ ст., в основному із зони затоплення Канівського водосховища і вписували в безсистемно-вуличну забудову села. До перевезення будівель складали акти обстеження з кресленнями, де вказували розміри, матеріал та збереження. Складові частини споруд нумерували для полегшення їх відтворення на території музею. Деякі приміщення пристосовували для створення музейних

¹ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Вознесенський собор 1700 р. К., 2008. С. 2.

² НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Комплекс пам’яток Михайлівського монастиря. К., 2008. С. 2.

³ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Михайлівська церква 1750 р. К., 2008. С. 2.

експозицій без відтворення попереднього інтер'єру. Адаже до музейного комплексу перевозили культові споруди, що вже були в занедбаному стані й їх не використовували за призначенням. Типовими є будівлі про які йдеться нижче.

У 1967 р. склали акт обстеження церкви с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл., спорудженої на кошти козацької громади місцевими майстрами 1606 р. (у джерелах називається роком будівництва й освячення церкви 1650 р.) й освяченої на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Це зрубна тридільна триверха з домінуючою центральною банею та гранованою абсидою будівля з дубових плах. Спеціальні фундаменти відсутні, лише у вівтарній частині закопані кам'яні брили. Підлога дощана в шпунти на товстих лагах-підвалинах, покладених прямо на землю. Стіни й маківки шальовані, прибудований відкритий ганок (паперть). Стояла в центральній частині села, неподалік центральної вулиці.

Споруда в плані традиційна, видовжена, “бабинець” – прямокутної форми, центральна нава – в плані наближена до квадрата, вівтар – п'ятигранний. Церкву неодноразово ремонтували (1740, 1823, 1886). Після останнього ремонту храм значно розширили бічними прибудовами, що були відкинуті після перенесення пам'ятки на територію музею. Церкву використовували як парафіяльну 6 класу, при церкві діяла однокласна школа. У 30-х рр. ХХ ст. перетворена у зерносховище. 1967 р. військовий тягач з м. Узин зніс центральну баню храму. Проти руйнації виступив І. М. Гончар і колектив Переяслав-Хмельницького історичного музею. Споруду терміново демонтували, перевезли, реставрували на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 1967 р.

На час обстеження пам'ятки (18 травня 1967 р.) були відсутні 2 хрести та втрачений іконостас. У результаті пристосували іконостас з іншого собору та іконографічні матеріали з експедиційних надходжень згідно з польовими дослідженнями. Настінний розпис храму з геометричним і рослинним орнаментом та стилізованими хрестами подекуди зберігся. Під час реставраційних робіт відкинули добудови ХІХ ст., замість втрачених двох кованих хрестів на маківках виготовили копії. Того ж року провели реконструкцію та реставрацію церкви, відтворили інтер'єр парафіяльної церкви ХІХ ст. (Інвентарний номер споруди ПА-28/1). Біля Покровської церкви розташовано дзвіницю (середина ХVІІІ ст.), сторожку (початок ХІХ ст.), козацький некрополь, де встановлено 67 дерев'яних і кам'яних хрестів ХVІІІ–ХХ ст. Відтворений цвинтар та споруди церковної садиби допомогли вписати церкву в ландшафт українського села¹.

Біля козацької церкви на підвищеному місці встановлена дзвіниця, перевезена з с. Бушеве (колишнє Пруси) Рокитнянського р-ну Київської обл. (іл. 1). Дзвіницю (середина ХVІІІ ст. (1760 р.)) збудували місцеві майстри на церковному подвір'ї Троїцької церкви, по штатах зарахованої до 7-го класу. У роки Другої світової війни на дзвіниці був спостережний пункт. Під час обстеження технічно-конструктивних даних і стану збереження дзвіниці виявлено пошкоджені пластини 1-го ярусу, дерево, хрест у незадовільному стані, дзвони відсутні. Споруду перевезли (1968–1969) та встановили на території музею, водночас провели й реставрацію. Саму дзвіницю не перебудовували, лише обновлювали шалівку. Хрест на бані дзвіниці замінили копією.

Будівля триярусна зрубна на фундаменті з каменю. Стіни з дубових тесаних плах, щільно припасованих. Плахи покладені в замок “з лишком”. Нижній ярус у плані наближений до квадрата з галереєю-опасанням. Перекриття стін між ярусами дощані на соснових сволоках. Другий та третій ярус – шальований вертикально. На третьому ярусі – 4 вікон-

Іл. 1. Дзвіниця (1760) с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл. та церква Покрови Пресвятої Богородиці (1606) с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл.

¹ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква Покрови Пресвятої Богородиці. К., 2008. С. 3.

ниці орієнтовані на чотири сторони світу. На цьому ж рівні підвішений 25-пудовий дзвін роботи майстрів XVIII ст. Зовні від низу до третього ярусу ведуть драбинчасті східці. Чотирисхила покрівля пластичної форми із заломами увінчана маківкою на глухому ліхтарику, що вінчає купол сферичної форми з хрестом. (Інвентарний номер ПА-28/2)¹.

На початку 70-х рр. XX ст. Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини поповнили ще однією пам'яткою архітектури – церквою з с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., яку перевезли протягом 1969–1970 рр. Храм збудований (1768) місцевими майстрами на західній околиці с. Андруші (неподалік Переяслава) на пагорбі. Церква дерев'яна двопрестольна. Головний престол був освячений на честь Св. Георгія Переможця, другий – Різдва Богородиці.

Неподалік від церкви в кінці XVIII ст. за єпископа Сильвестра Лебединського збудували ієрейську дачу. У серпні 1845 р., перебуваючи в Переяславі, Т. Г. Шевченко приїздив у с. Андруші, де створив два малюнки під назвою “Андруші” й “В Андрушах”, на одному з яких зобразив церкву Св. Георгія. У 1858 р. церкву капітально відремонтували: прибудували бічні рамена, міжрукавні прибудови, відновили дзвіницю. Встановлено будівлю на масивних дубових підвалинах, первісно вона стояла на кам'яних брилах.

1860 р. церковна громада створила парафіяльне попечительство. Головою обрали казенного селянина Григорія Кобиша. Парафіяльне попечительство опікувалось утриманням церкви, а також відкриттям церковно-парафіяльної школи. Її відкрили в 1861 р. й утримували за рахунок пожертв, а також прибутку від здачі в оренду хлібної пристані на Дніпрі. Територія церквища (1 дес. 280 кв. сажнів) була обнесена металевою огорожею.

На початку 30-х рр. XX ст. церкву закрили та влаштували в ній зерносховище, а потім клуб. Тоді ж зняли дзвони, зник іконостас XVIII ст., що мав неабияку цінність. Зникла й металева огорожа, що оточувала цвинтар. Залишилися лише центральні ворота та хвіртка.

У 1947 р. була утворена нова громада віруючих. Наспих зробили новий іконостас. Ікони, що вдалося врятувати під час закриття церкви в 30-ті рр. XX ст., прихожани повернули до церкви. Храм облаштували й відновили богослужіння, що відбувалися лише у святкові дні.

У 1968–1970 рр. церкву Св. Георгія демонтували музейні реставратори, перевезли та встановили на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у м. Переяславі-Хмельницькому. Споруда однобанна з прибудованою всередині дзвіницею, датованою XIX ст., хрещата однонавна, шальована горизонтально. За свідченнями респондентів, на початку XX ст. церква була пофарбована в блакитний колір. Первісно стіни були зсередини пофарбовані білилами й оздоблені розписом із зображенням ангелів та святих. Ікони в церкві були декоровані рушниками.

Іл. 2. Церква Св. Параскеви (1891) с. В'юнище Переяслав-Хмельницький р-н Київської обл.

Після реставрації в церкві Св. Георгія Переможця відтворили церковний інтер'єр. Іконостас роботи народних майстрів (друга половина XIX ст.), встановлений в експозиції, перевезли з церкви с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл. Ця культова споруда гармонійно вписалася в музейну експозицію наддніпрянського села. (Інвентарний номер ПА-13).²

Після реставрації в церкві Св. Георгія Переможця відтворили церковний інтер'єр. Іконостас роботи народних майстрів (друга половина XIX ст.), встановлений в експозиції, перевезли з церкви с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл. Ця культова споруда гармонійно вписалася в музейну експозицію наддніпрянського села. (Інвентарний номер ПА-13).²

¹ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт об'єкта культурної спадщини. Дзвіниця. К., 2008, С. 9. Інвентарна книга. Переяслав-Хмельницький історико-культурний заповідник. Інвентарна група “Пам'ятники народної архітектури, об'єкти археології”. Шифр “ПА”.

² НІЕЗ “Переяслав”. Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква святого Георгія. К., 2008. С. 3.

За радянського часу як прояв державної атеїстичної політики стало традицією розміщувати в культових спорудах музеї атеїзму, мирного освоєння космосу, технічних музеїв. Так, 1973 р. із зони затоплення (с. В'юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) перевезли церкву з дзвіницею та встановили на території музею (ПА-10) (іл. 2). Історія церкви пов'язана з родиною Дараганів (полковий осавул – 1688 р.; сотник Трахтемирівський – 1695–1700 рр.), яка отримує під свою владу угіддя, що лежали навкруги хутора “В'юнищанського”. Зважаючи на швидке зростання кількості населення, військові старшини Дараган, Аксенфієв, Данько, Савенко та Бойко вирішили збудувати церкву. Першу церковну споруду заклали на трисаженній відстані від хутірського поселення Савенка й освятили храм 1787 р. У 1842 р. її капітально відремонтували, а 1888 р. записали до реєстру найдавніших будівель Переяславсько-Полтавської єпархії. Другий храм існував до 1891 р., коли на кошти парафіян та церковні заощадження звели третю споруду церкви. Усі три церкви – з дерева. На відміну від попередніх, остання мала прибудовану дзвіницю.

У 1902 р. до церкви Св. Параскеви було приписано 1609 душ дорослого населення, окрім в'юнищанців, також і населення с. Городище. Настоятель церкви о. Стефан відкрив недільну школу грамоти та організував церковну бібліотеку. 1912 р. усіх парафіян налічувалося 1438 ос. Відомо, що в період з 1925 по 1935 рр. у с. В'юнищах при церкві було зареєстровано й діяло дві громади: слов'янська та автокефальна. В середині 30-х рр. ХХ ст. храм закрили та перетворили на зерносховище. З 1942 до 1960 рр. – відновлено церковну службу. Коли 1968 р. с. В'юнище потрапило в зону затоплення Канівського водосховища, церкву як витвір народного зодчества перевезли й встановили на території Переяслав-Хмельницького Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Дерев'яна однобанна споруда, триярусна з вбудованою триярусною дзвіницею. На час обстеження з технічно-конструктивного погляду споруда не зазнала значних втрат, не враховуючи відсутності іконостаса. Після проведення реконструкції в церкві створили експозицію Музею космосу. Зважаючи на специфічність експонатів, приміщення храму за параметрами ідеально підійшло для створення такої експозиції¹.

Особливої уваги заслуговує також пам'ятка дерев'яної архітектури другої половини ХVIII ст. Покровська церква с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл. За даними Похилевича Л., “построена 1774 года, но и прежде была освященная въ 1748 году, когда село называлось Сухим-хутором”. Такі розходження в датуванні, за визначенням дослідника, були наслідком адміністративних змін у статусі хутора Сухий Яр Таращанського повіту Київської губернії, що став селом, яке відповідним чином вплинуло на офіційне датування часу освячення. Враховуючи, що Покровську церкву віднесли до 7-го класу, можна стверджувати, що кількість парафіян була досить обмеженою.²

На середину ХХ ст. у результаті соціальних катаклізмів церква с. Сухий Яр втратила культове значення й переживала період значної руйнації. Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 26.09.1979 р. № 442 її визнано пам'яткою архітектури. Враховуючи аварійний стан і неможливість консервації в автентичному середовищі, 1981 р. Український спеціальний науково-реставраційний проектний інститут “Укрпроектреставрація” як генеральний виконавець і Львівська комплексна архітектурно-реставраційна майстерня як субпідрядник розробили технічну документацію, що уможливило перенесення церкви на територію Музею народної архітектури і побуту Середньої Наддніпрянщини. Споруда дерев'яна трибанна тризрубна, розташована на осі схід-захід. Належить до типу церков, де зруби стін усіх дільниць мають однакову висоту. Під час перевезення збереження матеріалу становило близько 50%, інтер'єр був у незадовільному стані, усе церковне устаткування відсутнє. У процесі перебудови споруда втратила первісні розміри, адже замки зрубів згнили. Із внутрішнього начиння збереглася тільки каркасна частина від іконостаса. Перевезена на територію Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 1984 р., реконструйована протягом 1985–1986 рр. без прибу-

¹ Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква св. Параскеви Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”. К., 2008. С. 3.

² *Похилевич Л.* Сказание о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах местечках и городах, в пределах губернии находящихся. К., 1864. С. 446.

дов і хорів. (Інвентарний номер ПА-72). Після реконструкції та реставрації в церкві з 1986 р. функціонував Музей атеїзму, а з 1996 р., частково відтворивши інтер'єр церкви (іконостас, Царські врата), створили експозицію, що розкриває історію Української православної церкви.¹

Для створення комплексу Музею хліба використали ряд будівель з різних місцевостей України. До музейного комплексу входить церква Вознесіння Христового (1907) з с. Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. Храм однобанний, разом із дзвіницею становив одне ціле. Каркас стін та бань – з тесаних плах (на стінах – завтовшки 14 см, на бані та дзвіниці – 8 см), виготовлених з моченої сосни. Дубова обв'язка встановлена на фундаменті. Дах дво-, трисхилий, на бані та дзвіниці – комбінований, покритий бляхою. З боків – три прибудови (церква мала хрещате планування). З 50-х рр. ХХ ст. у храмі розмістили колгоспний зерносклад. Споруда була в аварійному стані, що унеможливило відтворення екстер'єру. Коли будівлю перевезли (1982–1983) до музею, приміщення церкви відреставрували та відбудували як експозиційний павільйон.

У 1986 р. до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини перевезли церкву з с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл. Трьохсвятительський парафіяльний храм (1651) використовували за первісним призначенням. Під час транспортування споруда втратила первісні розміри, адже автентичні замки, якими кріпилися дерев'яні балки, згнили. Крім того, внаслідок реставраційних робіт втрачено прибудови до центральної нави, іконостас та хрести. Храмова споруда дерев'яна тридільна триверха, на основі трьох зрубів в автентичному вигляді була з гранованою апсидою. Зруби всіх трьох дільниць прямокутні, однакові заввишки. Встановлена на цегляний фундамент із виступаючим цоколем. Зовні церкву обшито горизонтальною шалівкою, виступаючі кути – вертикальною дошкою у всю висоту. До притвору (бабинця) прибудований ганок (паперть) з дашком та колонами. Фронтони у верхній та нижній частинах ганку прикрашені декоративною накладною різьбою. Інтер'єр поділяється на три частини: вівтар, наву, притвор. У вівтарній частині іконостас відсутній. Перехід з вівтаря до нави обмежений амвоном. Під час обстеження збереженість матеріалу становила 85%. З ряду зрозумілих причин 1930 р. церква була закрита. Пізніше майже через тридцять років церкву визнано (Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 р. № 970) пам'яткою архітектури. Враховуючи аварійний стан та неможливість консервації в автентичному середовищі споруду перевезли до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. На момент демонтажу збереження матеріалу становило 85%. (Інвентарний номер ПА-69). 1995 р. у храмі створено експозицію Музею українського рушника².

Зазначені заходи зі збереження, перевезення й встановлення на території музейного закладу культових будівель ХVII – початку ХХ ст. уможливили збереження матеріальної культури й духовної спадщини для нащадків майже в первісному вигляді. Деякі церкви після перевезення не відтворили в натуральному вигляді (Сухоярська, Пищицька, Малокаратульська) й зменшили їхні розміри через те, що матеріал мав значні пошкодження й був частково втрачений. Інтер'єр цих культових споруд не відтворювали, його складові здебільшого були втрачені або відсутні. Отже, внутрішнє приміщення пристосовували для інших музейних експозицій, що негативно вплинуло як на самі споруди, так і на збереження культурної спадщини нашого народу.

На сьогодні гостро постала проблема реставрації споруд (зокрема й храмових споруд) Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Програма реставраційних заходів насамперед повинна передбачати роботи з консервації старої деревини та реставрації храмових розписів, іконопису. З часом пріоритетними дослідницькими напрямками роботи музею повинні стати відтворення (реконструкція) екстер'єрів та інтер'єрів давніх церков, ландшафтних картин навколо споруд у первісному вигляді.

¹ Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”. К., 2008. С. 2.

² НІЕЗ “Переяслав”. Паспорт пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. Церква Трьохсвятительська. К., 2008. С. 3.

Тетеря С. А.

Завідувач науково-дослідного сектора “Музей кобзарства”

Костюк Н. В.

Молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора “Музей кобзарства” Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НЕПЕРЕСІЧНІ ПОСТАТІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Стан сучасного соціуму як в Україні, так і в світі, все частіше дозволяє говорити про нашу епоху як про поворотний момент в історії, як про час, коли необхідно повернутися до своїх витоків, щоб осмислити майбуття. Нині, зокрема, в українському суспільстві, відбуваються активні процеси відродження кобзарсько-лірницької традиції та бандурництва. Існує стала зацікавленість національною етномузичною культурою, особливо кобзарсько-лірницькою традицією¹. Сліпих мандрівних співців часто називали світськими священиками, їх запрошували на всі важливі моменти життя українців – хрестини, родини, проводжання людей в останній шлях, благословіння на щасливу долю. Старцівство – це особлива каста, що була покликана нести слово правди, віри та любові до ближнього, до Бога, до України. Тому дослідникам важливо виявити, в яких регіонах та в якому вигляді збережена ця традиція. Одним із джерел вивчення цього унікального явища є запис свідчень носіїв інформації – респондентів, які проживають у певних місцевостях. Запис спогадів від очевидців є одним із окремих напрямів у вивченні кобзарсько-лірницької традиції.

Тож, щоб виявити реальний стан побутування кобзарства та бандурництва на Переяславщині в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. співробітники НІЕЗ “Переяслав” провели в 2014–2017 рр. експедиційно-пошукову роботу, спрямовану на дослідження цієї проблематики. В поле зору потрапили села Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. – Дем’янці, Лецьки, Стоп’яги, Єрківці, Соснова, Помоклі, Переяславське, Строкова, Гайшин та м. Переяслав-Хмельницький^{2,3,4,5,6,7,8}. Історія кобзарства та бандурництва на Переяславщині містить ще багато поки що малодосліджених сторінок. Саме експедиційно-пошукова робота у цьому напрямі уможливує більш детальне вивчення цієї теми за допомогою свідчень респондентів, місцевих жителів. Аналізуючи результати експедиційно-пошукових робіт, науковці можуть зробити певні висновки, що уможливають отримання повнішої картини про стан побутування кобзарства та бандурництва загалом в Україні.

Як зазначають респонденти, бандуристів на Переяславщині було обмаль. Мандрівні співаки – бандуристи, лірники головним чином перебували там, де збиралися ярмарки, торги. Відомий на Переяславщині ярмарок відбувався у с. Ташань, на перехресті доріг Черкаси-Київ. Народна пам’ять зберегла імена (як їх знав, любив і пам’ятав простий народ) найбільш відомих кобзарів Переяславщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Прізвища загубилися в глибині минулих часів. Це кобзарі Переяславщини другої половини ХІХ ст. Тихон з с. Плужники,

¹ Тихенко О. Кобзарсько-лірницька традиція у спогадах очевидців // Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (18–19 червня 2016 р.) / Упоряд. К. П. Черемський. Харків : Видавець Савчук О. О.; НМНК “Музей Івана Гончара”, 2016. С. 183.

² Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента В. М. Середньої, жительки с. Гайшин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1990 р.

³ Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента Т. Т. Астрахан 1914 р. н., жительки с. Дем’янці, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1994 р.

⁴ Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента В. В. Яреми 1949 р. н., жительки с. Строкова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопад 2015 р.

⁵ Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента К. І. Охоба 1942 р. н., жительки с. Соснова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопад 2015 р.

⁶ Польові матеріали Тетері С. А. Записано від респондента В. І. Ємця 1938 р. н., жительки с. Стоп’яги Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопаді 2015 р.

⁷ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента О. Х. Кузько 1925 р. н., жительки с. Єрківці Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у липні 2016 р.

⁸ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Мелешко Т. В. Записано від респондентів, жителів с. Дем’янці Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у серпні 2017 р.

Ладимир з с. Карлищина¹. Інших свідчень про існування традиційних лірників чи кобзарів під час дослідницько-пошукової роботи автори не отримали. Переважна більшість опитаних респондентів не надала жодних відомостей про буття мандрівних музик. Проте житель Переяслава-Хмельницького Радько А. С., уродженець м. Корець, Рівненської обл. згадує, що протягом 1968–1969 рр. на базарі в Корці, що тоді містився біля автовокзалу, йому доводилося часто зустрічати й слухати сліпого лірника. Постійного поводиря біля нього не було. Працівники міліції вимагали у нього піти геть з базару й не просити милостині (гнали його). Але він їх не слухав, бо це були молоді хлопці. Тоді прийшов начальник міліції, взяв лірника за руку та вивів з базару. Тоді останній заспівав:

*“Ой Боже мій, боже, який зараз світ настав,
Що начальник міліції у сліпого поводирем став”*

Респондент навів ще один куплет глузливої пісні:

*“Сидить пан на ганку,
Наган – за плечима.
В нього воші, як курчата
З чорними очима”.*

Респондент зазначив, що лірник був скромно одягнений, поверх – фуфаєчка. З виду – сивочолий, з вусами, гострий орлиний ніс. Грав на лірі, інколи й на бандурі. Також респондент чув пісню про голод в Україні:

*“Америка мила, Америка люба.
В Америці хліб їдять, вино попивають,
А в рідному краю, з голоду вмирають”².*

Про мандрівних співців на Переяславщині згадує корінний житель міста Бутник П. В.: *“Я пам’ятаю, коли відкрився новий базар на узбережжі ріки Альта у м. Переяславі-Хмельницькому, то якогось періоду зустрічав протягом місяця при вході в базар, бандуриста. Це був сивочолий з бородою, зрячий чоловік років 70-ти. Він був не місцевий, а швидше всього мандрівний музикант, який зайшов на Переяславщину, дізнавшись, що у нас відкрився новий базар. Співав він пісні на слова Тараса Шевченка. Бандура у нього була не фабрична”³.*

На противагу традиційному кобзарству, маємо вдосталь інформації щодо побутування бандурного мистецтва на Переяславщині, що було поширене як серед аматорів, так і фахових артистів. Відомо, що талановитий український композитор XIX ст. Павло Сениця родом із с. Дем’янці (Переяславщина). Він грав на бандурі, що зберігається у колекції НІЕЗ “Переяслав” (інв. № СП-59 КВ-6768). Напис (майже втрачений), що можна роздивитися крізь отвори голосників, свідчить, що інструмент виготовлений у Московській майстерні на Катерининській площі майстром Федоровим І. Є.⁴ У с. Дем’янці, за спогадами Астрахан Тетяни Тарасівни (1914–(1914–2002), записаними 24.07.1994 р., пам’ятали талановиту молоду сімейну пару Губара Микола та його дружину Галину Дем’янівну (в дівочтві – Гордієнко). “Обоє сільські, побралися тут же. Микола був завклубом і грав на бандурі, Галина грала в сільському драматичному гуртку Наталку-Полтавку. До війни вони виїхали у Київ (1937–1938 рр.)”⁵. Ці ж постаті фігурують і в спогадах Середньої Варвари Михайлівни (р. н.?) з с. Гайшин, записаних у 90-х рр. XX ст., з яких відомо, що під час німецької окупації в школі виступали київські бандуристи – родина Губарів з с. Дем’янці. Вони виконували українські народні пісні, дві з яких особливо запам’яталися респондентці й вона їх записала собі на пам’ять. Це пісня “Їхав козак долиною”:

*Їхав козак долиною,
Зустрівьсь козак з дівчиною*

¹ Сидоренко М. Епічність української співоцької традиції та особливості її прояву на Переяславщині // *Переяславська* : Наук. записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” :36. наук. статей. 2009. Вип. 3 (5). Переяслав-Хмельницький, 2009. С. 239-244.

² Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента А. С. Редька 1959 р. н. (уродження м. Корець, Рівненської обл.), жителя м. Переяслава-Хмельницького у лютому 2017 р.

³ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента П. В. Бутника 1944 р. н., жителя м. Переяслава-Хмельницького у лютому 2017 р.

⁴ НІЕЗ “Переяслав”. Інвентарні книги фондової групи “Павло Сениця” № 1.

⁵ Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента Т. Т. Астрахан 1914 р. н., жительки с. Дем’янці, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1994 р.

Та пісня “Ой у полі жито”:

Ой у полі жито,

Копитами збито.

Під білою березою –

Козаченька вбито¹.

З розповідей В. В. Яреми, завідуючої клубом с. Строкова Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., старші люди згадували, як у сс. Помоклі, Соснова, Дениси, Строкова Переяслав-Хмельницького р-ну в 50–60-ті рр. ХХ ст., часто можна було почути скрипаля-аматора з с. Помоклі та його онука Микільку – бубоніста. Вони веселили молодь на храмові свята та на молодіжних вечірках у сільських клубах². Це яскравий приклад того, як діяла радянська ідеологія в галузі культури, коли народну бандуру, кобзу, ліру витіснили баян, гармошка, домра, балалайка тощо. Свідчення про такі прояви тоталітарного радянського режиму автори чули в усіх населених пунктах, відвіданих під час експедицій.

У с. Переяславському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. усі пам’ятають музиканта-аматора Міщенка Миколу Самійловича (1927 р. н.). Він дуже віртуозно грав та співав на багатьох струнних музичних інструментах, проте йому була найбільше до вподоби домра, яку ще називали “кобзочка”. Люди пам’ятали, що кобза, як у “Козака-Мамая” на народних картинах, – з овальним корпусом, тому домра асоціювалася саме з кобзою. Міщенко дуже любив співати під власний акомпанемент, і тільки українські народні пісні. Згодом Микола Самійлович організував маленький оркестр струнних інструментів³.

У с. Стівп’яги Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. жоден з опитаних мешканців не пригадав нічого про мандрівних традиційних співців – кобзарів чи лірників. Проте є свідчення музиканта-аматора Ємця Василя Івановича (1938 р. н.), який віртуозно грав на скрипці на весіллях та інших урочистостях. Його інструмент виготовив дідів брат Грудина Павло Іванович. Талановитий майстер Грудина Іван Іванович, брат Павла Івановича, зробив цимбали, на яких грав Девко Кузьма⁴.

Серед бандур, що представлені в Музеї кобзарства НІЕЗ “Переяслав”, є й інструменти, виготовлені місцевими майстрами. Це, зокрема бандура, зроблена корінним переяславцем Коцаром Пантелеймоном Михайловичем (іл. 1). Саме від нього Палагута Петро Федорович, надзвичайно обдарований юнак, співак, драматичний актор, керівник місцевого осередку культури, отримав перші навички гри на бандурі (іл. 2).

Протягом життя у Переяславі Палагута П. Ф. працював на ниві популяризації бандурного мистецтва. Він організовував виступи оркестрових колективів, вчив молодь грати на бандурі. У 50-х рр. ХХ ст. створив невеликий колектив бандуристів, у складі якого виступали Богуш Іван Тихонович, Дудка Марія Іванівна, Овсяннікова Марія Яківна, Погасій Микола Власович⁵.

Надзвичайно цікавою є історія долучення до гри на бандурі у Погасія Миколи Власовича. З дитинства він любив співати українські народні пісні, захоплювався творчістю бандуристів. Справжній інтерес до інструмента пробудила у нього зустріч з Євгеном Адамцевичем 1935 р. Три дні останній жив та давав концерти у с. Хоцьки на Переяславщині, звідки родом М. Погасій. І після тієї зустрічі юнак хотів стати поводитирем незрячого кобзаря, але батьки не пустили його⁶. Під впливом незабутньої зустрічі юний Микола вирушив пішки до м. Баришівки, що на

¹ Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента В. М. Середньої, жительки с. Гайшин Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у 1990 р.

² Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента В. В. Яреми 1949 р. н, жительки с. Строкова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопаді 2015 р.

³ Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента М. С. Міщенка 1927 р. н, жительки с. Переяславське Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у квітні 2016 р.

⁴ Польові матеріали Тетері С. А. Записано від респондента В. І. Ємця 1938 р. н, жительки с. Стівп’яги Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. у листопаді 2015 р.

⁵ Костюк Н. В. Колекція народних музичних інструментів в експозиції Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Науковий збірник. Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої 10-й річниці надання Свято-Успенському монастиреві статусу Лаври (2004), 170-річчю відновлення Святогірського Успенського монастиря (1844), 80-річчю створення краєзнавчого музею М. В. Сібільовим у Святогірську. 25-26 вересня 2014 року, м. Святогірськ Донецької обл. Донецьк : ТОВ “Східний видавничий дім”, Ваш імідж, 2014. С. 166.

⁶ НІЕЗ “Переяслав”, архівні матеріали Музею кобзарства.

Київщині, щоб купити там бандуру (інв. № Е-3655 КВ-22075) у майстра Гапона О. М. З тим інструментом Микола Власович виступав у 50-х рр. ХХ ст. на сценах осередків культури Переяславщини разом зі своїми побратимами, такими ж самодіяльними музикантами струнно-щипкових інструментів. Нині його бандуру експонують у музеї кобзарства НІЕЗ “Переяслав”¹.

Лл. 1. Яценко О. С., бандурист, учасник Кобзарського хору (20–30-ті рр. ХХ ст.)

Лл. 2. Палагута П. Ф., бандурист (1938)

Лл. 3. Коцар П. М., майстер з виготовлення бандур (30-ті рр. ХХ ст.)

У реєстрі знищених у 30-ті рр. ХХ ст. бандуристів є ім'я музиканта з Переяславщини (с. Харківці) Яценка Аврама Семеновича. Разом групою ентузіастів він 1918 р. створював Першу українську художню капелу кобзарів. Відомо також, що він був майстром з виготовлення дуже гарних на звук бандур і особливо талановитим інструментальним виконавцем (іл. 3)².

З архівних джерел ми дізнаємося про цікаві факти з життя О. С. Яценка. “Яценко Аврам Семенович (1880–1952) був найбільш яскравою й поважною постаттю в капелі. Родом з с. Харківці Переяславського повіту, він закінчив 4 класи сільської школи і юнаком поступив на один з київських заводів ковалем, де й пропрацював багато років. Це була людина особливого складу. Природна делікатність натури з часом ще більше набрала благородних рис унаслідок багатьох прочитаних книг, зокрема з художньої літератури. Змолоду приохотившись до читання, Аврам Семенович багато років був активним читачем публічної бібліотеки, “вчитав” усю “Киевскую старину”, “Літературно-науковий вісник”, добре знав поезії Шевченка, чимало Франка, Л. Українки та інших українських письменників, і що особливо цікаво, був учасником всіх робітничих маївок, забастовок і демонстрацій у Києві. В 1905 році. Яценко брав участь у забастовці, що була організована в січні на знак протесту проти розстрілу робітників 9 січня в Петербурзі, також під час всеросійської робітничої стачки 1905 р. і в 1914 р. брав участь в демонстрації проти заборони царським урядом святкування сторіччя від дня народження Т. Шевченка. В цій демонстрації також брали участь кобзарі Ф. Панченко, Ф. Дорошко, М. Кашуба.

А. Яценко – це жива київська енциклопедія. Він знав мало не всі громадські й приватні визначні архітектурні споруди міста, їх будівничих, чи хазяїв, історію вулиць, площ, театральних труп, які гастролювали в Києві. Вдумливе читання книг української літератури, відвідування українського театру виробило у Яценка правильну вимову, що теж мало велике значення для його сценічних виступів. Отож, коли він читав перед концертом капели переднє слово, то воно робило на слухачів прекрасне враження, і коли він залишив роботу в капелі, то поступив у Радіокомітет диктором і протягом майже 15 років роботи виховав цілу плеяду дикторів (засл. Артисти Республіки А. Євенко, О. Савицька та ін.). Помер у бу-

¹ НІЕЗ “Переяслав”. Інвентарні книги фондової групи “Етнографія”. № 1-6.

² Жеплинський Б., Ковальчук Д. Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник. Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. С. 294.

динку інвалідів у Львівській обл. у нього був син Костя, студент університету, віртуозно грав на батьковій кобзі (до речі, А. С. зробив до двох десятків прекрасних на звук бандур) у власній своєрідній манері. Загинув у 1943 р. на фронті в чині молодшого лейтенанта.

Як учасник капели А. Яценко був людиною принципіальною, непідкупною чесною, чуйним товаришем, розумним і культурним співбесідником, на що звертали увагу такі діячі культури, як академік Д. І. Яворницький, професор київського університету С. В. Савченко, дуже популярний свого часу артист театру і кіно В. В. Максимов та ін. з якими зустрічався під час концертів.

А. Яценко був старіший за всіх у Капелі (після М. Кацуби), його урівноважений характер, статечність мимоволі вселяли повагу, в колективі і його авторитет визнавався всіма часто його звали напівжартома, напівсерйозно “дядюшка Яценко”¹.

У цьому машинописному тексті з авторськими правками М. Полотая ми зустрічаємо зовсім іншу дату смерті – 1952 р. Зважаючи на цей факт, ми можемо припустити, що Аврама Семеновича Яценка репресували й стратили в 30-ті рр. ХХ ст., але цей факт було замовчано. У ті часи досить поширеним було явище, коли після репресій та знищень видатних діячів культури чи науки зазначали інші, що не відповідають дійсності, рік і причину смерті. Правопис імені також зустрічається різний (Аврам і Оврам), що тоді було звичним явищем, коли одне й те саме ім'я записували в різних документах та джерелах по-різному.

У 1989 р. у Переяславі-Хмельницькому почала працювати Школа кобзарства – клас бандури місцевої музичної школи ім. П. Сениці. Про це пише в своїх спогадах і Микола Чорний-Досінчук: “А ще при музеї існує кобзарська школа-студія, в якій діти та дорослі опановують не тільки гру на старосвітській бандурі, а й вчать її виготовляти. Для цього віднайдено приміщення, придбано верстати, інструменти, заготовлено деревину відповідних порід. Навчають гри на бандурі та роботи з деревом великі ентузіясти кобзарської справи – Товкайло та Рой”². У школу прийняли учнів (переважно хлопчиків), запросили висококваліфікованих майстрів-кобзарів, бандуристів: Віталія Макаровича Роя, Миколу Тихоновича Товкайла; музиканта-теоретика та вокаліста Анфісу Олександрівну Дякун; Валерій Федорович Мормель викладав історію кобзарства. Дітей не лише навчали гри на бандурі, але й прищеплювали навички в питанні реконструкції майстрування старосвітської бандури. Випускники Школи кобзарства, її вчителі – Микола Товкайло, Микола Сидоренко, Сергій Захарець, Павло Рекун, Андрій Гусак – завжди презентували кобзу, старосвітську бандуру, академічну бандуру чернігівського зразка на Переяславщині, Київщині, по всій Україні та за її межами. Інші випускники кобзарської школи Сергій Захарець, Руслан Козленко стали не лише популяризаторами традиційної гри давніх кобзарів, але й знаними майстрами з виготовлення лір, старосвітських народних бандур.

Основоположники школи мали на меті поступово відроджувати давню традицію кобзарювання в Україні, коли існували кобзарські цехи, що об'єднували сліпих співців зі своїм уставом, мовою на чолі з цехмайстром. Ідея відродження кобзарської школи дала свої певні результати: частина учнів стала носіями прекрасної традиції бандурного мистецтва. Вони вміють виготовляти музичні інструменти, є бандуристами-співаками, вчителями гри на струнно-щипкових музичних інструментах. Зі Школи кобзарів, що проіснувала біля десяти років, вийшли перші випускники, частина з яких продовжили навчання у Стрітівській вищій педагогічній кобзарській школі, згодом у мистецьких академіях, педагогічних вузах України. Серед них Андрій Гусак, Павло Рекун, Русалім Козленко, Сергій Захарець.

З проведеної експедиційно-пошукової роботи можна зробити певні висновки, що свідчення про традиційне кобзарство на Переяславщині на сьогодні практично відсутні. Нині у Переяславі-Хмельницькому та селах району поширені такі музичні інструменти: гітари, інколи скрипки, духові інструменти (труба, саксофон), і звичайно, гармошка та баян. Побутування вищезазначених інструментів, а також політична діяльність радянської влади витіснили традиційних українських співців. Тому діяльність Музею кобзарства НІЕЗ “Переяслав” у сфері збереження та популяризації кобзарства надзвичайно актуальна та потрібна. І вона має позитивні результати на культурно-просвітницькій ниві, де дослідники старанно збирають, поширюють і дбайливо зберігають інформацію про традиційну гілку української етнокультури – кобзарство.

¹ ЦДАМЛМ України, ф. 1161, оп. 1, спр. 17.

² Чорний-Досінчук М. Зустрічі з кобзарями України // Бандура. Нью-Йорк, 1992. № 41-42. С. 51.

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”**ХРИСТОС ЯК СИМВОЛ “ІСТИННОЇ ЛЮДИНИ” У ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ**

Серед усього розмаїття сквородинського символу, символ Христа – один із найзагадковіших і водночас найцікавіших. Адже Христос є стрижнем його релігійно-філософського світогляду. Усі його пошуки зводяться до одного – “зрозуміти, що таке смерть Христа і що означає його воскресіння”¹. Саме через образ Христа мислитель відкривав для себе Творця, і саме заради Нього готовий був терпіти будь-які приниження. В одному з листів до М. Ковалинського філософ писав: “...Для мене Христос – життя або смерть. Я переміг і буду перемагати страх при допомозі отця і його сина. Хто не радіє тому, щоб бути приниженим в ім’я Христа, той не гідний його царства. Чим більше ми терпимо заради Христа, тим ближче він стоїть до нас...”². Мислитель стверджує, що Христова мудрість – головна ціль людського життя, яка “устрѣмляет весь круг дѣл своих на тот конец, чтоб дать жизнь духу, благородство сердцу, свѣтлость мыслям...”³. За переконанням Г. Сковороди, Христос своїм життям та вчинками намагався відкрити істинне буття, що полягало не в досягненні плотської насолоди, а в наслідуванні “поклику Духу”. Тож, вся історія Христа для Г. Сковороди має значення “насінинки, в якій міститься повнота справжнього буття, де все здійснилося, де зійшлися кінці й початки”⁴.

У житті кожної людини, за переконанням Г. Сковороди, є два шляхи – “путь верховный, путь горный”, яким ішов Христос, і є шлях “обременен мѣшками, сумами, кошельми, кошельками...”, названий вентер⁵. І від того, який шлях обере людина, залежить її подальша доля. Мислитель усвідомлював, що перед людиною стоїть складний вибір, і самостійно зробити його вона не зможе, адже існує безліч спокус. Тож на допомогу приходять Христова мудрість.

Присвятивши своє життя пізнанню “істини у Христі”, мислитель намагався наслідувати й життєвий шлях Христа – шлях морального самовдосконалення. Саме тут і потрібно шукати причини “втєчі” Г. Сковороди в світ усамітнення й мандрів. Хоча сам термін “втєча” не зовсім коректний стосовно мислителя. Адже це був свідомий вибір – стати на шлях просвітництва, нести в народ світло християнської мудрості. До того ж мандри – це не просто примха чи індивідуальна особливість життя, це ознака цілого світогляду, що сформувався “спудеями” Києво-Могилянської академії та духовних семінарій. Тож, свідомо приставши до когорти мандрівних дяків – “безіменних пиворізів”, український мислитель продовжив і їхні традиції – сіяти знання та здобутки християнської моралі серед народу. Але серед “волочущої братви тієї, – за твердженням С. Єфремова, – це був пиворіз особливий – з печаткою геніальності, з ясним світоглядом, з непохитністю в тому, що за найбільшу вважав мудрість”⁶. Найбільшою мудрістю для мислителя була Біблія – “мір символічний”, а “найвищим” представником цієї мудрості, без сумніву, був Христос. Але, якщо для “мандрованих дяків” Христос – це лише біблійний персонаж, то для Г. Сковороди Христос – “життя або смерть”.

Про свою безмежну любов до Христа Г. Сковорода неодноразово стверджував у листах до друзів. Так, в одному з листів до Михайла Ковалинського, мислитель зізнавався: “Але якщо я сам не Геркулес, то Христос є для нас зразком багатьох героїв. Під його знаменами ми боремося”⁷. А от в одному з листів до Кирила Ляшевецького філософ звертається словами апостола Павла: “Я все втратив і вважаю це дрібницями, аби лиш знайти Христа. Я також кричу: переслідую і, можливо, не здожену... Я все витерпів, щоб пізнати його: і силу його воскресіння, і його страждання”⁸. “Я все витерпів...”, – скільки муки, страждання й особис-

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 т. К. : Наукова думка, 1973. Т. 2. С. 341.

² Там само. С. 330-331.

³ Там само. С. 469.

⁴ Конєва Л. А., Конєва А. В. Антропологические идеи в русской религиозной философии. Самара, 1995. С. 32.

⁵ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів... Т. 2. С. 69.

⁶ Єфремов С. Сковорода на тлі сучасності // Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1925. Т. 141-143. С. 5-6.

⁷ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 332.

⁸ Там само. С. 384.

того трагізму в цьому зізнанні. Здається, що мислитель кожною клітиною свого ества відчув Христові страждання. Кожна мить життя для мислителя – крок на Голгофу, як до досягнення просвітлення. Більше того, мислитель наче боїться згаяти на дрібниці дорогоцінний час. Він прагне чимшвидше припасти до цілющих ліків, що криються у Христовому вченні.

Я на Голгофу поскорю посп'яю;
Там висит врач мой меж двою злодію...
О Исусе! О моя отрадо!
Здѣ ли живеш? О страдалцев радость!
Дажь спасительну мнѣ цѣльбу в сей страсти,
Не даждь вѣк пати¹.

Саме тому весь той жах, що трапився на Голгофі, справив на філософа гнітюче враження. Мислитель не розумів, як люди, які очікували пришествя Бога з небес, могли убити його Сина. Більше того, щоб підкреслити свою зневагу, розіп'яли його поміж розбійників. Найстрашніше в цій трагедії те, що домоглися цього найвищі священнослужителі, висвячені та поставлені в храмі Божому не лише для молитви та жертвоприношення, а й для прилучення віруючих до дотримання справедливих законів.

Христос для мислителя – “Христос того світанку, коли миротворці прийшли до гробниці, а янгол, подібний виглядом на блискавку, сказав їм, що нема його серед мертвих, – воскрес! ... Образ Ісуса для нього – образ Вседержителя в сповненні всіх пророцтв і близький до другого пришествя”². Постійно звертаючись до образу Христа, Г. Сковорода стверджував, що Христос “есть истинный человек, предвѣчному своему отцу существом и силою равен, един во всѣх нас и во всяком цѣлый, его же царствію нѣсть конца...”³. Адже Христос, у філософії мислителя, невіддільний від теорії самопізнання. “Внемли себе”, – неодноразово промовляв мислитель. Символічна людина Христос виступає еталоном у процесі пізнання “внутрішньої”, істинної людини. Ісус Христос не сотворений Богом, – “Він народився від Бога. Народився в глибинному містичному, таємничому, божественному сенсі, – роз'яснював це питання Олександр Мень. – В Біблії, як і взагалі у східних мовах, слово “син” означає безпосередньо причетний. Людину, яка подавала надії, називали сином надії. Людину, сповнену добра і зла, називали сином погібелі... Тобто, поняття “син” означало не просто народжений по плоті, а духовну внутрішню приналежність”⁴.

У процесі філософування Г. Сковорода припускав думку, що Христа, як окремої істоти, не було і не має саме тому, що кожна людина в глибині душі – Христос. “Не живу аз, но живет во мнѣ Христос”, – стверджував Г. Сковорода⁵. Більше того, мислитель першим у вітчизняній думці зобразив Христа не просто як Сина Божого, а як ідеал “надлюдини”, яка беззастережно виконує Господні заповіді. І саме Г. Сковорода спустив Бога з неба на землю, поселивши його у людські серця, що дало можливість кожній людині отримати власне богоспілкування та знайти індивідуальні шляхи у богопошуках. Тут мислитель наслідує реформаторські традиції, характерною рисою яких було заперечення Христа як однієї з іпостасей Творця, та висвітлення його як еталону досконалої людини. “Місія Христа, на їхню думку, полягала в тому, що він був посередником між богом і людьми у встановленні Нового завіту та вказав людям шлях до спасіння”⁶. Мислитель повчає, що не варто шукати Христа по інших світах, адже він живе у серці людини, у кожному її подиху. “Многыи волочатся по Іерусалимах, по Іорданах, по Вифлемах... Ищут его по высоких мірских честях, по великолѣпных домах, по цереморіальных столах и прочая... Ищут в денгах, в столѣтном здоровѣ, в плотском воскресені...”⁷. Але “Нѣсть здѣ!” – щоразу промовляє янгол, не потрібно шукати істину в світі ефемерних цінностей.

Мислитель через світ біблійних символів повчає, що не потрібно шукати мертвого серед живих. Світ мертвих, у філософії Г. Сковорода – це світ розпустити, світ матеріальних

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 65-66.

² Барка Василь. Апостолічний старчик. Сучасність, 1997. № 1. С. 10-11.

³ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 191.

⁴ Сулима Віра. Біблія і українська література. К. : Освіта, 1998. С. 83.

⁵ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 158.

⁶ Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.). К. : Наукова думка. 1991. С. 86.

⁷ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 139.

цінностей і тліні. На противагу йому мислитель пропонує західний берег Йордану. Якщо у Біблії західний берег Йордану – це “земля обітована”, то у мислителя – це символ вічної істини. Ступити на “землю обітовану” – не що інше, як прийняти у своє серце Христову мудрість. Йордан виступає тут символом рубежу – між тлінню й вічністю, між добром і злом. “Ищи его там, по ту сторону Иордана, за западням, за вечерным путем. Не здѣ, там он, сей начаток умершим и всему тлѣнію, а иначе облобызаешся с каким язичником”¹.

Займаючи таку позицію, Г. Сковорода керувався тезою про те, що кожна людина, пізнаючи іманентне “я”, пізнає в собі “іскру Божу”, а звідси, гідна Царства Божого. Пізнання власного “я” – це тернистий шлях, де на кожному кроці чатують перепони, спокуси та небезпеки. Мислитель переконаний, що в процесі самопізнання, людина не просто відтворює Христову дорогу на Голгофу – через внутрішні суперечності й душевні страждання, а торує шлях до вічного життя, до злиття воєдино з Богом-Отцем. Такий підхід до проблематики самопізнання – через життєвий шлях Христа – сповнений великого трагічного змісту. Людині, як і Христові, доводиться розлучатися з навколишнім світом, де вона всього на всього – “тимчасовий мешканець”, щоб шляхом очищення від гріхів – самопізнання й самовдосконалення, перейти до іманентного світу – Божого. Мислитель був переконаний, що на Голгофі люди розп’яли не просто Сина Божого, а можливість богопізнання й самоочищення. Саме на Голгофі людина проявила чи не найбільшу гординю – уявивши себе сильнішою за Бога, знищила його в своєму серці. Тут мислитель наче вибудовує ланцюжок – гординя, як наслідок безвір’я, породила зневагу до оточуючого світу. Зрікшись Христа, люди, за переконанням мислителя, втратили справжній зміст життя. Все людське життя звелось до “шлункової філософії”. “...Більшість зовсім не знає, що значить жити, і хоч вони й бажають їсти, щоб жити, однак не можуть по-справжньому жити, бо навчитися найвеличнішому мистецтву життя – справа дуже важка, і один тільки Христос може це дати і навчити”².

Відкинувши все мирське, що “не від світу цього”, Г. Сковорода відкинув і всяку ієрархію. Істинне життя, життя за зразком перших християн, життя, гідне Учителя, – ось що проповідував український мислитель. Г. Сковорода вважав, що суспільство повинне опиратися на християнські принципи, жити духовним життям, отже стати Христовою Церквою на землі³. Лише таке життя, за переконанням філософа, робить людину гідною Царства Божого, яке він вчив шукати насамперед у собі. “Царствіє божіє внутрѣ нас. Щастіє в сердцѣ, сердце в любви, любовь же в законѣ вѣчнаго”⁴.

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що у філософії Г. Сковороди Христос виступає як точка відліку нової, духовно досконалої особистості, яку мислитель ще називає “небесним Адамом”. Світ, де ми живемо, за твердженням Г. Сковороди, неістинний і вказує лише на ефімерні цінності, що в міру нашого самоочищення будуть зникати з буденного життя. А квінтесенцією всієї його філософської теорії став пошук шляхів досягнення блаженства на землі.

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 140.

² Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 264.

³ Європейське Відродження та українська література XIV–XVIII ст. К. : Наукова думка, 1993. С. 244.

⁴ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 1. С. 144.

Церковна археологія Лівобережної України

Бібіков Д. В.

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Завідувач відділу археології
Вишгородський історико-культурний заповідник

ПРО ПОШИРЕННЯ ОБРЯДУ КРЕМАЦІЇ НА МІСЦІ НА ДНІПРОВСЬКОМУ ЛІВОБЕРЕЖЖІ ЗА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ

IX–X ст. стало добою формування Давньоруської держави. Тривалий час вважалось, що одним із перших під владу київських князів потрапило сіверянське племінне об'єднання. Підставою послужила літописна стаття 884 р. про підкорення сіверян Олегом. Однак нині загально визнано, що в кінці IX ст. було “приєднано” лише межиріччя Дніпра та нижньої Десни, східні сіверяни і в'ятичі залишались під егідою Хозарського каганату. Звичайно, культурно-історичні відмінності не могли не відбитись в матеріальній культурі, зокрема – у поховальному обряді, – одному з найбільш консервативних її компонентів. Тож певні новації в цій сфері, відбиті у поховальних пам'ятках, слід трактувати як загальнодавньоруську “вуаль”, пов'язану з етнокультурними та соціальними змінами.

Для даного хронологічного відрізка на Дніпровському Лівобережжі можна виділити три групи поховальних пам'яток, які відрізняються за характером поховального обряду: кремація на стороні, кремація на місці та інгумація в підкурганних ямах. Саме на питанні співіснування перших двох обрядів ми перш за все маємо зупинитись.

На думку М. В. Фехнер, місце, на якому відбувалась кремація, залежало від кліматичних і сезонних умов. Трупоспалення на стороні здійснювалось в зимовий час, коли неможливо було спорудити кургани, і тому померлих спалювали десь у зручних умовах, а залишки кремації переховували до весни. Тільки тоді здійснювалась фінальна стадія захоронення і перепалені кістки поміщались під курганний насип¹. Даний висновок, що ґрунтувався лише на матеріалах Тімерьовського могильника, був переконливо спростований². Безсумнівно, що даний обряд не був суто сезонним явищем, мав під собою конкретну ідеологічну основу. В. І. Сізов висловив думку про існування певної лінії розвитку від кремації на місці до кремації на стороні, при цьому остання являє собою певне спрощення поховального обряду, послаблення цілісності й повноти уявлень про потойбічне життя небіжчика. Пізніше стало цілком очевидно, що саме трупоспалення на стороні є найдавнішим поховальним обрядом східних слов'ян³, що, зокрема, підтверджують і матеріали розглядуваного регіону.

Перехід від кремації на стороні до кремації на місці, на думку науковців, обумовлений самим розвитком суспільства і відбиває процес його соціального розшарування. О. П. Моця пов'язує появу нового обряду процесом індивідуалізації членів суспільства та зростанням самостійності невеликих колективів найближчих родичів⁴.

В IX–X ст. етнокультурні процеси проходили у регіонах Дніпровського Лівобережжя по-різному. Проникнення загальнооруської матеріальної культури в межиріччя Дніпра та нижньої Десни наприкінці IX – на початку X ст. не викликає серйозних дискусій і підтверджується літописними свідченнями. Єдиної ж думки щодо датування та характеру процесу “одержавлення” решти територій Дніпровського Лівобережжя нема. В сучасній історіографії цей процес відносять то до 960-х рр. – часу походів Святослава на Хозарський каганат; то 970–980-х рр. – часу загибелі Горнальського городища; то 980-х рр. – часу походів Володимира на в'ятичів і болгар;

¹ Недошивина Н. Г., Фехнер М. В. Погребальний обряд Тимеревського могильника // СА. 1985. №2. С. 107-108.

² Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. К. : Наукова думка, 1990. С. 83.

³ Бліфельд Д. І. Давньоруські пам'ятки Шестовиці. К. : Наукова думка, 1977. С. 36; Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель... С. 83.

⁴ Моця О. П. Населення південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів). К. : Наукова думка, 1993. С. 42-43.

то 1032–1034 рр. – після смерті Мстислава Володимировича¹. Дедалі частіше дослідники зазначають, що включення роменського середовища до складу Давньоруської держави відбувалось у кілька етапів. При цьому дуже мало уваги приділяється даним поховального обряду, які у співставленні з іншими категоріями джерел можуть суттєво доповнити існуючу схему.

Переважає більшість поховань із кострищами на Дніпровському Лівобережжі розташована саме в межиріччі Дніпра і нижньої течії Десни. Поза межами цього мікрорегіону в IX–X ст. панував типовий для роменської культури обряд трупоспалення на стороні з розміщенням поховальних урн у верхній частині курганного насипу. Випадки кремації на місці є поодинокими, при цьому переважна більшість таких комплексів містить лише давньоруські матеріали. Натомість, роменські урнові кремації продовжили існувати до кінця X ст. (Кам'яне, курган № 10)². На нашу думку, це дозволяє спростувати твердження щодо спадковості цих двох форм обряду. Подібна точка зору раніше висловлювалась в працях О. В. Григор'єва, В. В. Приймака та автора статті³. Очевидно, обряд кремації на місці був принесений на Лівобережжя Дніпра разом із встановленням влади київських князів.

Якщо розглядати трупоспалення на місці як своєрідний індикатор внутрішньої колонізації Лівобережжя з боку Києва та проникнення загальноруської матеріальної культури до роменського середовища, принциповим є питання про дату зникнення даного обряду. Навряд чи він міг існувати на нещодавно підкорених землях після 980–990-х рр., часу утвердження на Русі християнства. Опосередковано це підтверджується відсутністю кремаційних поховань на багатьох добре досліджених некрополях, котрі почали функціонувати в кінці X ст. (Липове, Липино). Однак красномовнішим є пласт “роменських” інгумаций, які з'являються в цей же час і безперечно пов'язані з поширенням християнства київськими князями (Зелений Гай, Гочево, Липино, Лебязе та ін.)⁴.

Раніше за інші лівобережні території давньоруський вплив, вочевидь, почало зазнавати Середнє Подесення. В цьому регіоні, найближчому до Чернігова і Седнева, в керамічному комплексі фіксується найбільший відсоток давньоруської кружалної кераміки. При цьому він різко зростає в другій половині X ст.⁵ Тут, на могильнику біля с. Ушивка, в околицях Новгород-Сіверського, в 1980 р. було досліджено поховання (курган I), що містило залишки трупоспалення на місці та кружалну давньоруську посудину⁶, а за характером обряду було аналогічним до подібних комплексів Середнього Подніпров'я X ст. Навряд чи такий комплекс був тут поодиноким: ще в 1910 р. І. С. Абрамов розкопав поблизу с. Ушивка кілька кремаційних поховань, проте якісь докладні відомості щодо поховального обряду відсутні⁷.

Інший район сіверянсько-руського порубіжжя формується в середині – другій половині X ст. в Посуллі, коли в нижній течії р. Сули виникає ряд давньоруських поселень з центром у літописному місті Воїнь. На цьому порубіжжі відмічено поховання за нетиповим, “перехідним” обрядом неповної керамації. В кургані № 2 могильника 2-го комплексу біля

¹ Сухобоков О. В. Хазарский каганат и славяне Днепро-Донского междуречья // Проблемы раннеслов'янської та давньоруської археології Посейм'я. Матеріали наукової конференції, присвяченої 900-річчю Вира-Білопілля. Білопілля, 1994. С. 15; Григор'єв А. В. Северянская земля в VIII – начале XI вв. по археологическим данным. Тула, 2000. С. 187; Фетисов А. А., Щавелев А. С. Русь и радимичи: история взаимоотношений в X–XI вв. // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII–X ст. К., 2004. С. 282; Енуков В. В. История Посемья – Курской волости на рубеже эпох (IX–XI века). Автореф. дис. ... д.и.н. Курск, 2007. С. 30.

² Сухобоков О. В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII–XIII ст. К., 1992. С. 192.

³ Григор'єв А. В. К вопросу о погребальном обряде северян VIII – нач. XI вв. // Питання археології Сумщини. Суми, 1990. С. 94, 96; Приймак В. В. Роменська культура в межиріччі Десни і Ворскли: дискусійні питання, нові матеріали. Полтава-Суми, 1997. С. 18; Бібіков Д. В. Входження території Дніпровського Лівобережжя до складу Давньоруської держави (за даними поховального обряду) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної: Мат-ли IX Міжнар. студентської наукової конференції (Чернігів, 16-18 квітня 2010 р.). Чернігів, 2010. С. 37.

⁴ Енуков В. В. История Посемья – Курской волости на рубеже эпох (IX–XI века): автореф. дис. на соискание научн. степени докт. ист. наук. Курск, 2007. С. 32.

⁵ Григор'єв А. В. О роменской и древнерусской керамике на Левобережье Днепра // Старожитності Південної Русі. Чернігів, 1993. С. 80.

⁶ НА ІА НАН України, 1980/125. Коваленко В. П., Куза А. В., Моця А. П. Отчет Новгород-Северской экспедиции 1980 г. Исследование погребений древнерусского времени Новгород-Северской экспедицией 1980 г., арк. 5-7.

⁷ Абрамов И. С. Раскопки в Черниговской губ. у д. Ушивка крелевецкого уезда // ИАК. 1910. Прибавления к вып. 34. С. 142.

с. Городище в 1995 р. було виявлено кілька кісток таза та правої нижньої частини кістяка. На місці верхньої частини кістяка знаходився розвал типового роменського горщика з гусеничним орнаментом. Автор розкопок В. В. Приймак пояснює цей факт кризою язичницького світогляду в умовах поширюваного державною владою Києва християнства і умовно датує поховання кінцем X ст.¹

Іл. 1. Поширення кремаційних поховань в межиріччі Дніпра і нижньої течії Десни:

а – кремація на стороні; б – кремація на місці; в – курганні групи з кремацією на місці та на стороні;
1 – Любеч; 2 – Пересаїж; 3 – Вороб'їв; 4 – Галків; 5 – Клонів; 6 – Убежичі; 7 – Красковське; 8 – Табаївка; 9 – Мохначі; 10 – Сібереж; 11 – Звеничів; 12 – Рижики; 13 – Новий Білоус; 14 – Чернігів; 15 – Гуцин; 16 – Шестовиця.

Саме кінцем X ст. датується більшість лівобережних поховань за обрядом кремації на місці. Поховальні комплекси Ворскли (Городне) та верхів'їв Псла (Гочево, Зелений Гай, Горналь–Рождественське) можуть слугувати своєрідною ілюстрацією до літописної статті 988 р. про переселення Володимиром “ліпших мужів” на давньоруські околиці. В 1976 р. залишки кремації на місці виявлено в кургані 80 могильника біля с. Городне (басейн середньої Ворскли). За залишками кістяка можна говорити про північно-західну орієнтацію, біля правого стегна знаходився уламок залізного ножа. Могильник почав функціонувати наприкінці X ст.² Чотири подібних поховання ще в 1829–1830 рр. О. Дмитрюков розкопав на некрополі біля с. Рождественське, котрий відносять до Горнальського городища³. Результати робіт дуже неповно документовані, однак показово, що ці поховання становили окрему групу стосовно розкопаних Д. Я. Самоквасовим біля с. Горналь роменських урнових поховань. Серед численних поховальних комплексів Зеленогайського могильника виділимо один, із залишками кремації на місці⁴.

На фоні цих поодиноких поховань виділяється Гочевський могильник, на якому Д. Я. Самоквасов в 1915 р. розкопав одразу 19 курганів із залишками часткового трупоспалення на місці, з добре прослідкованою західною орієнтацією кістяка. Траплялися й багаті поховання зі срібними та бронзовими прикрасами⁵. Значна кількість та однотипність поховань із залишками кремації на місці дозволяє розглядати Гочево як опорний пункт при підкоренні навколишніх сіверянських територій. А випадки неповної кремації можуть вказувати на перехідний етап між язичницьким та

християнським світоглядами.

Сіверянський компонент становив лише частину маси нового, прийшлого, населення таких пам'яток як Гочево та Зелений Гай⁶. І. П. Русанова вважала, що могильники зі змішаним поховальним обрядом та інвентарем були залишені різноплеменним населенням прикордонних зі степом гарнізонів, зближаючи їх з аналогічними комплексами Дніпровського Правобережжя⁷. Як відомо, наприкінці X ст. князь Володимир розпочав масштабне укріплення південних кордонів Русі, заселивши їх вихідцями з інших підвладних

¹ НА ІА НАН України, 1995/33. Приймак В. В. Звіт про археологічні дослідження на території Сумської області й Полтавщини у 1995 році, арк. 11.

² НА ІА НАН України, 1976/96. Моруженко А. А. Отчет Лесостепной скифской экспедиции Донецкого ун-та о разведках и работах в 1976 г., арк. 27.

³ Дмитрюков А. Городища и курганы, находящиеся в Суджанском и Рьльском уездах // Вестник Русского географического общества. СПб., 1854. Ч. II. С. 31–32.

⁴ Моця А. П., Халиков А. Х. Булгар – Киев. Пути. Связи. Судьбы. К., 1997. С. 117.

⁵ Самоквасов Д. Я. Дневник раскопок в окрестностях с. Гочева Обоянского уезда Курской губернии. М., 1915. С. 36–39.

⁶ Приймак В. В. Пам'ятники роменської культури нижньої течії р. Клевень // Старожитності Південної Русі.

Матеріали III історико-археологічного семінару “Чернігів і його округа в IX–XIII ст.” Чернігів, 1993. С. 140.

⁷ Русанова И. П. Курганы полян X–XII вв. // САИ. 1966. Вып. Е1–24. С. 12.

земель. На рубежі X–XI ст. почав активно функціонувати торговий шлях до Волзької Болгарії, опорними пунктами на якому стали перераховані археологічні комплекси верхів'їв Псла¹.

Отже, процес інтеграції Дніпровського Лівобережжя до складу Давньоруської держави відбувався поетапно. Однією з ознак (при чому – найбільш ранніх) цього процесу, за нашим переконанням, є поява поховань із залишками трупоспалення на місці. Крім Чернігівського Подесення, яке дуже рано потрапило під владу Києва, вони зафіксовані на таких лівобережних могильниках, як Ушевка, Городне, Зелений Гай, Гочево і Горналь–Рождественське. Більшість з них орієнтовно датуються 980–990-ми рр. Саме в цей час відбувається болгарський похід Володимира, який мав проходити сіверянськими землями, та укріплення південних кордонів Русі. Для з'ясування характеру сіверянсько-руських відносин даного періоду важливим є той факт, що нині відомі кургани з залишками кремації на стороні та на місці ніколи не складають єдиної курганної групи, що є типовим, наприклад, для Чернігівського Подесення. Надалі, вже з кінця X ст., поширеними стають інгумаційні поховання, що викликано поширенням християнства. Уточнити запропоновану схему має подальше вивчення поховальних комплексів X ст. в комплексі з іншими категоріями пам'яток.

Пл. 2. Поширення кремаційних поховань в межиріччі Десни та Сіверського Донця:

а – кремація на стороні; б – кремація на місці; в – курганні групи з кремацією на місці та на стороні; г – захоронення решток кремації в ямах; д – кільцева огорожа з дубових плах;

1 – Седнів; 2 – Кветунь; 3 – Леньково; 4 – Ушевка; 5 – Воронеж; 6 – Холоденів; 7 – Вільовка; 8 – Ротівка; 9 – Богданово; 10 – Щербинівка; 11 – Волокітино; 12 – Дорошівка; 13 – Путивль; 14 – Жовтневе; 15 – Рильськ; 16 – Мар'янівка; 17 – Сетнів; 18 – Гніздилово; 19 – Шуклінка; 20 – Мішково; 21 – Олександрівка; 22 – Клюква; 23 – Кам'яне; 24 – Зелений Гай; 25 – Горналь (Білгородка-Миколаївка); 26 – Рождественське; 27 – Миропілля; 28 – Гочево; 29 – Шмирьово; 30 – Городне; 31 – Донець.

Пл. 3. Схема розвитку обряду кремації на Дніпровському Лівобережжі:

а – межиріччя Дніпра та нижньої Десни;

б – межиріччя Десни та Сіверського Дінця.

¹ Моця А. П., Халиков А. Х. Булгар – Киев... С. 117.

Коваленко О. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКОВНЕ БУДІВНИЦТВО РОДИНИ МИЛОРАДОВИЧІВ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Козацько-старшинська родина Милорадовичів, згодом nobilitована царським урядом, залишила помітний слід у суспільно-політичному, економічному та соціокультурному житті України XVIII – початку XX ст. Завдяки прихильності з боку Петра I і його наступників, а також вдалим шлюбним стратегіям, Милорадовичі потрапили до складу соціально-політичної еліти Гетьманату, а потім і Російської імперії. Між тим, за винятком окремих персоналій, досі бракує комплексного дослідження багатогранної діяльності представників родини Милорадовичів і, зокрема, в галузі церковного будівництва.

Статки цієї родини суттєво зросли після одруження у 1764 р. останнього чернігівського полковника Петра Степановича Милорадовича на правнучці наказного гетьмана Лівобережної України Софії Семенівни Полуботок, яка успадкувала численні маєтності свого знаменитого прадіда, зокрема містечко Любеч¹. Саме тут вже після смерті дружини, що трапилася 1773 р., П. С. Милорадович долучився до церковного будівництва. Нещодавно виявлені Г. В. Морозовою документи свідчать, що у 1774 р. він звернувся до Чернігівської духовної консисторії з проханням дозволити відремонтувати функціонуючу церкву Покрова Богородиці, що “под среднею главою над иконостасом и царскими вратами, также и в притворе женском, и в разных местах от согнившей кровли имеет великую во время дождов течь”². Можна припустити, що під час ремонтних робіт П. С. Милорадович побачив, що церковна будівля зазнала значних ушкоджень, і вирішив звести неподалік новий храм. На місці, де була стара розібрана церква Покрова Богородиці, Милорадовичі згодом встановили “лабрадовый монумент в форме часовни”³. У всякому разі новозбудована церква Покрова Богородиці стала до ладу наприкінці 1779 – на початку 1780 рр. Утім парафіяльний священник о. Діонісій чомусь заборонив оновлювати ікони з церковного іконостаса, що вочевидь був перенесений зі старого храму. Відтак П. С. Милорадович мусив звернутися до чернігівського еп. Феофіла (Ігнатовича) з проханням видати указ, щоб панотець “во взятии для поновления апостольских и намесных икон не спорил и не делал препятствия”⁴. Церковна й світська влада зрештою порозумілися, і 24 вересня 1780 р. чернігівський протопоп І. Левицький освятив храм⁵.

П. С. Милорадович і надалі опікувався цією церквою. У 1796 р. він пожертвував на престольне Євангеліє московського друку в срібному позолоченому окладі, “употребляемое в высоко торжественные и праздничные дни”, а згодом великий срібний потир вагою “в два с половиною фунта и семь золотников” та позолочений дискос⁶. Протягом XIX ст. храм Покрова Богородиці залишався під опікою родини Милорадовичів, за безпосередньої участі яких 1832 р. його відремонтували, обшальовали й перекрили залізом, а 1854 р. пофарбували всередині⁷. Поблизу церкви поховані кілька представників родини Милорадовичів, а в 1900 р. – колишній чернігівський губернатор О. К. Анастасьєв, який помер під час відпочинку в Любечі. Наступного 1901 р. над його могилою збудували капличку. За свідченням сучасників, церква Покрова Богородиці вирізнялася з-поміж решти храмів Любеча своєю висотою (понад 20 саженив (45 м)), “правильной и красивой архитектурой”⁸. Вона репрезентувала т.зв. “баштовий тип” дерев’яного сакрального зодчества, розповсюджений на території Лівобережної

¹ Милорадович Г. А. Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1856. С. 10-11; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К., 1912. Т. 3. С. 518.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1089, арк. 1-2.

³ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня. СПб., 1905. С. 21.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 343, арк. 2–2зв., 7.

⁵ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 22.

⁶ Корицкий Л. Краткие исторические, статистические и этнографические сведения о м. Любеч // Черниговские губернские ведомости. 1854. № 37. Часть неофициальная. С. 256.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4864, арк. 84.

⁸ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 22.

України у XVIII ст. Як зазначив С. А. Таранушенко, ці “пам’ятки відзначаються особливою досконалістю інженерно-конструктивної розробки, направленої на створення небачених за сміливістю і висотою верхів та висотне розкриття внутрішнього простору”¹. Завдяки С. А. Таранушенку, який зробив кілька фотографій і малюнків церкви Покрова Богородиці, ми можемо скласти достатньо чітке уявлення про цю видатну пам’ятку архітектури, зруйновану у 30-х рр. XX ст.² (іл. 1).

Наступний власник Любеча Григорій Петрович Милорадович значну увагу приділяв благоустрою містечка й активно займався підприємницькою діяльністю. Зокрема він “первый завел свою торговлю по р. Днепру, отправлял товары в г. Могилев, Шклов, Борисов, Кременчуг, торговал солью, хлебом, лесом и эту же торговлю завел между крестьянами”³. У березні 1811 р. Г. П. Милорадович звернувся до чернігівського й ніжинського архієп. Михайла (Десницького) з проханням дозволити йому “выстроить каменную церковь во имя Преображения Господня”⁴. Одержавши “архипасторское благословение”, він розпочав будівництво храму, що освятили лише 1817 р.⁵ Г. П. Милорадович облаштував у церкві родинний склеп, але з незрозумілих наразі причин ніхто з членів родини похований у ньому не був⁶. Спасо-Преображенський храм за типом є купольною ротондою з прилеглими за сторонами світу чотирма портиками спрощеного тосканського ордера. У 1850-х рр. західний портик розібрали, натомість прибудували видовжене західне рамено з дзвіницею (не збереглася) та новим чотириколонним портиком головного входу. Представники родини Милорадовичів і надалі підтримували споруджені їхніми предками храми. Один з них, граф Григорій Олександрович Милорадович у травні 1901 р. одержав “Благославение” Святішого Синоду за пожертви “на нужды Покровской и Преображенской церквей”, а його дружина графиня Ольга Кирилівна Милорадович у травні 1902 р. – аналогічну відзнаку за “благочестивое усердие..., выразившееся в пожертвовании в пользу Аннинской церкви местечка Любеча”⁷.

Іл. 1. Церква Покрова Богородиці.
Малюнок К. Сидорова. 1930 р.

Іл. 2. Спасо-Преображенська церква. Сучасний вигляд

Будівля Спасо-Преображенської церкви відіграє роль архітектурної доміанти у забудові історичного середмістя Любеча. На думку В. В. Вечерського, лаконічні монументальні форми Спасо-Преображенської церкви, що має статус пам’ятки архітектури національного

¹ Таранушенко С. А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. К. : Будівельник, 1976. С. 19, 138.

² Таранушенко С. А. Пам’ятки архітектури Чернігівської губернії. Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2011. С. 48-49; Пам’ятки Любеча на малюнках і світлинах із зібрання Стефана Таранушенка: Комплект листівок / Упоряд. і автори тексту О. Б. Коваленко, О. О. Коваленко, О. О. Тригуб. Чернігів : ФОП Лозовий В. М., 2013. № 1-4.

³ Милорадович Г. А. Биографические очерки... С. 25-26.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 994, арк. 1.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Кн. 6. С. 220.

⁶ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 23.

⁷ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського, інв. номери АЛ-75 та АЛ-76.

значення, дозволяють віднести її до кращих ротондальних храмів України. Це одна з найоригінальніших пізньокласичних (ампірних) будівель Лівобережної України та єдина збережена церква у Любечі¹ (іл. 2).

Гірше склалася доля мурованої церкви Успіння Богородиці, також збудованої в Любечі Г. П. Милорадовичем. У листопаді 1813 р. він писав чернігівському й ніжинському архієп. Михайлу (Десницькому): “Благословением Вашего преосвященства вновь выстроена в местечке Любече теплая церковь, наименованная Успения Пресвятой Богородицы, и приходит к совершенному уже окончанию всего в оной следуемого; а посему покорнейше прошу Вас, милостивый архипастырь, кому следует повелеть освятить оную и отпустить антиминос”. Згідно з резолюцією Михайла (Десницького) освятити церкву було доручено городницькому протоієрею Луці Волковичу². Як вважає О. М. Бондар, церква Успіння Богородиці збудована в стилі класицизму й мала хрестово-купольну конструкцію з двоскатним дахом і великим приплюснутим куполом.

У 1847 р. поблизу церкви Успіння Богородиці коштом синів Г. П. Милорадовича Олександра та Михайла звели двоярусну дерев'яну на кам'яному фундаменті дзвіницю³. Перший її ярус, на думку О. М. Бондаря, був прикрашений псевдо-портиками з декоративною колонадою по кутах, на другому містилися вікна-звониці. Невеликий сферичний купол з ліхтариком і хрестом завершував конструкцію дзвіниці. На жаль, дзвіниця й церква Успіння Богородиці зруйновані у 30-х рр. ХХ ст.

Свого часу ці три храми склали єдиний архітектурний ансамбль. Оточені тополями церкви Покрова Богородиці та Успіння Богородиці були розташовані обабіч великого квітника поблизу будинку Милорадовичів, а Спасо-Преображенська церква височіла навпроти, з іншого боку Базарної площі⁴.

Від нащадків П. Л. Полуботка до Милорадовичів перейшли й інші маєтки на Чернігівщині, зокрема містечко Нові Боровичі. Тамтешня дерев'яна церква Успіння Богородиці, на думку чернігівського й ніжинського архієпископа Філарета (Гумілевського), збудована коштом родини Полуботків 1774 р. й згодом “возобновлена” Г. П. Милорадовичем⁵. Існує й інша ша точка зору, згідно з якою храм спорудив або повністю перебудував саме Г. П. Милорадович⁶. Так чи інакше, за свідченням відомого історика графа Г. О. Милорадовича, церква Успіння Богородиці була “окружена високою каменною стеною и обсажена тополями”. Вона “отличается как внутреннею, так и внешнею отделкою, ... и гордо смотрит на окружающие её предметы”. У 1845 р. коштом місцевої громади поблизу храму спорудили дзвіницю. У середині ХІХ ст. поблизу церкви Успіння Богородиці була богадільня на 11 осіб⁷. У 1878 р. головою приходського попечительства при цьому храмі обрали, а 1885 р. перебрали місцевого поміщика Леоніда Олександровича Милорадовича⁸. Він також опікувався сільською церковно-приходською школою й 1898 р. став її попечителем⁹.

Отже, кілька поколінь родини Милорадовичів брали активну участь у церковному будівництві на Чернігівщині й повсякчас виділяли значні кошти на потреби місцевих храмів та церковно-приходських шкіл регіону.

¹ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К. : Видавничий дім А. С. С., 2005. С. 174.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 994, арк. 4.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4864, арк. 84.

⁴ *Милорадович Г. А.* Любеч, Черниговской губернии, Городницкого уезда. Родина преподобного Антония Печерского. М., 1871. С. 78.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии... С. 246.

⁶ *Милорадович Г. А.* Биографические очерки... С. 25.

⁷ *Грыцько М.* [Милорадович Г. А.]. Местечко Боровичи. Историческое, статистическое и этнографическое описание. Чернигов, 1856. С. 8, 9.

⁸ Черниговские епархиальные известия. Часть официальная. 1878. № 36. С. 518; 1885. № 2. С. 58-60.

⁹ Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1897. № 5. С. 194-197; Часть неофициальная. 1898. № 20. С. 769-774; 1898. Часть официальная. № 14. С. 428; 1901. Часть неофициальная. № 13. С. 374.

Ниженік Л. М.

Старший науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

СКЛАД СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛІВ П’ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ м. ЧЕРНІГІВ ЗА КЛІРОВИМИ ВІДОМОСТЯМИ ХІХ–ХХ ст. ТА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ КАРТКАМИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

П’ятницька церква – одна з небагатьох пам’яток давньоруської архітектури Чернігова, що славляться своєю історією. Її досліджували вчені ХІХ–ХХІ ст., але ніхто з авторів не вивчав історію служіння кліру в цьому храмі. У статті на основі документів представлено інформацію, що була закрита для загального доступу й тільки невелика група дослідників архіву могла вивчити це питання. У публікації йдеться про священнослужителів, які перебували на різних посадах у П’ятницькій церкві у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наведено також матеріали з клірових відомостей за 1875 р., 1905 р., 1916 р. та реєстраційних карток 1924 р., що зберігаються у фондах Державного архіву Чернігівської області (далі – Держархів Чернігівської обл.).

У 1875 р. протоієреєм храму був Стефан Васильович Шугаєвський, а дияконом, який виконував обов’язки псаломщика, – Григорій Іванович Смелницький. 1905 р. у церкві служили Дмитро Миколайович Федорів (настоятель), Стефан Васильович Крижановський (диякон), Федір Андрійович Зеленецький (псаломщик). 1916 р. настоятелем був протоієрей Герасим Пилипович Смолічев, священниками – Гавриїл Федорович Шапошников та Киприян Лукич Соловйов, дияконом – Іван Федорович Желтоножський. Служителями культури при Параскевській громаді Чернігова у 1924 р. затвердили: настоятелем – Дмитра Миколайовича Федоріва, дияконом (він же був і псаломщиком) – Михайла Івановича Войкіна.

1875 р. згідно з кліровою відомістю у П’ятницькій церкві протоієреєм був Стефан Васильович Шугаєвський. Він народився 1810 р. в Чернігівській губернії Куразького повіту в с. Крановичі, походив з духовного звання (син священника). Закінчивши 1831 р. богословський курс в Чернігівській духовній семінарії у званні студента, того ж року його призначили у 2-й клас Чернігівського духовного приходського училища вчителем, 1832 р. перевели до Чернігівського духовного повітового училища в нижче відділення вчителем з класу латинської мови, а 1834 р. – на посаду інспектора повітових і приходського училищ. 1836 р. Шугаєвського призначили ревізором у Чернігівське духовне училище, тоді ж архієпископ Володимир поклав його у священники Чернігівського кафедрального Спасо-Преображенського собору. Стефан Васильович був на посаді наглядача училищ (1839), того ж року його перемістили на посаду священника П’ятницької церкви. Мав подяки від керівництва. У 1860 р. був членом будівельного комітету та членом зі спорудження будівель для приміщень консисторії 1863–1864 рр. У 1865 р. його призначили членом комітету з будівництва нового кам’яного корпусу для Духовної семінарії. За наказом Святійшого Синоду Високопреосвящений архієпископ Філарет возвів його у сан протоієрея (1866). Стефана Васильовича призначили (1869) членом комітету з виявлення збитків, нанесених під час пожежі в Єлецькому монастирі, та членом попечительства бідних духовного звання. 1870 р. його обрали членом від духовенства до Чернігівського духовного училищного правління. З 1873 по 1874 р. він обіймав посаду вчителя в 3-му паралельному класі училища з катехізису. Високопреосвящений затвердив (1874) Шугаєвського на посаду вчителя у 1-му паралельному класі училища зі священної історії. 1875 р. він був протоієреєм П’ятницької церкви.

Дияконом, який виконував обов’язки псаломщика, у П’ятницькій церкві числився (1875) Григорій Іванович Смелницький. Він народився у м. Глухів Чернігівської губернії, в родині диякона. Навчався в Соснівському училищі, 1849 р. його перевели до глухівської Миколаївської церкви понамарем, посвятили у стихар (1852), призначили до глухівської Вознесенської церкви дияконом (1857), а потім перемістили до Миколаївської церкви на таку ж посаду. У 1861–1869 рр. Смелницький був викладачем у приходській школі, 1870 р. його перевели до глухівської Соборно-Троїцької церкви на посаду псаломщика, а 1874 р. призначили до чернігівської П’ятницької церкви на посаду псаломщика¹.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4947, арк. 40–43зв.

За кліровою відомістю 1905 р. у П'ятницькій церкві за штатом було передбачено причту: священик і псаломщик (з 1869 р.) та диякон (з 1895 р.). У церкві 1905 р. служили: Дмитро Миколайович Федорів (настоятель), Стефан Васильович Крижановський (диякон), Федір Андрійович Зеленецький (псаломщик).

Згідно з відомостями, настоятелем храму був син священика містечка Нові Березовичі Городнянського повіту Дмитро Миколайович Федорів, який народився 1863 р. Він закінчив курс Чернігівської духовної семінарії зі свідоцтвом 2-го розряду 1884 р. Преосвященний Афанасій, єпископ Новгород-Сіверський, рукоположив (1885) його в священика до церкви с. Солови Стародубського повіту. Федорів був законовчителем штатного народного училища (1886). Того ж року преосвященний Веніамін, єпископ Чернігівський і Ніжинський, перемістив його до церкви Різдва Богородиці с. Фоевичі Новоизбківського повіту. У 1893–1896 рр. Дмитро Миколайович завідував школою грамоти в с. Кривучі, працював (1891–1896) слідчим судних справ 1-го благочинного повіту, в 1896–1898 рр. його обрали депутатом з училищних справ від Новоизбківського повіту. За розпорядженням Преосвященного Антонія, єпископа Чернігівського і Ніжинського Федорів здійснював богослужіння в чернігівській церкві Олександра Невського. Згодом він працював духівником при дитячому притулку, створеного за наказом імператриці Марії, й там був законовчителем (1900–1901). Виконував обов'язки законовчителя притулку для хлопчиків Чернігівського благодійного товариства (1901–1904), а потім працював законовчителем у Чернігівському жіночому училищі у 2-му відділенні 1-го класу та паралельному відділенні 2-, 3-, 4-го класів (1902). Був членом благочинної ради 1-го округу Чернігівського повіту з 1899 р. та справовиконавцем благодійної контори. Дмитро Миколайович працював керівником Чернігівського тимчасового ревізійного комітету просвітницького правління Чернігівської духовної семінарії, консисторії та будівництва духовних навчальних закладів (1900). Федорів працював завідувачем школи грамоти при Параскевській церкві, куди його перевів (1901) Преосвященний Антоній, єпископ Чернігівський і Ніжинський.

У той час дияконом П'ятницької церкви був Стефан Васильович Крижановський, який народився у Суразькому повіті в с. Голубовичі. Він був сином диякона. Закінчив 1865 р. Стародубське духовне училище зі свідоцтвом 2-го розряду. Преосвященний архієпископ Філарет призначив його понамарем в с. Далиновичі Суразького повіту до Успенської церкви (1866). Преосвященний єпископ Варлаам посвятив Крижановського у стихар у тій же церкві (1867). Стефана Васильовича призначили на посаду псаломщика в с. Голубовку Суразького повіту до Покровської церкви (1870), за власним бажанням його перевели до с. Долина Новоизбківського повіту до архідияконської – Стефанівської церкви на посаду псаломщика (1876). Преосвященний єпископ Веніамін за його запрошенням перемістив Крижановського до Хрестовоздвиженської церкви Чернігова на посаду псаломщика (1882), а відтак рукоположив у диякона при тій же церкві (1883). На власне прохання Стефана Васильовича перевели до П'ятницької церкви на місце диякона (1883) й затвердили на посаді штатного диякона при цій церкві (1895) із зобов'язанням відкрити при ній церковну школу грамоти й навчати дітей. Крижановський був учителем школи грамоти Параскевської церкви у 1895–1903 рр. Мав нагороди.

У П'ятницькій церкві 1905 р. служив псаломщиком Федір Андрійович Зеленецький, який народився в с. Симоновка Мглинського повіту 1869 р., походив з духовного звання – син священика. Він закінчив три класи Стародубського духовного училища (1886). Преосвященний Афанасій, єпископ Новгород-Сіверський, призначив Зеленецького в Новгороді-Сіверському до Нікольської церкви псаломщиком (1885), де його посвятили у стихар (1888). Федор Андрійович висловив бажання перейти до Миколаївської церкви с. Печенюги Новгород-Сіверського повіту (1888). Служив у війську, звільнений в запас у званні старшого полкового писаря (1894), тоді ж призначений псаломщиком в с. Нетеговку Мглинського повіту до Успенської церкви. На його прохання був переміщений в с. Круничполе Борзнянського повіту до Нікольської церкви (1889). Преосвященний Нестор, єпископ Новгород-Сіверський, на прохання Зеленецького перевів його до П'ятницької церкви (1904)¹.

Згідно з кліровою відомістю П'ятницької церкви за 1916 р. в ній у штаті відповідно до указу Святійшого Синоду від 31 березня 1914 р. було передбачено двоклірний причт:

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 16, арк. 132-140зв.

настоятель, 2 священники, штатний диякон та два псаломщики, але штат священнослужителів був неукомплектований. Настоятелем церкви у 1916 р. був протоієрей Герасим Пилипович Смолічев, священниками служили Гавриїл Федорович Шапошников та Киприян Лукич Соловійов, дияконом – Іван Федорович Желтоножський.

Прикметною є доля настоятеля Герасима Пилиповича Смолічева, який народився 1859 р. у родині священника. Отримав ґрунтовну священницьку освіту, закінчивши Чернігівську духовну семінарію (1881), а згодом і Київську духовну академію. Смолічев мав академічний диплом і хрест, отримав ступінь кандидата богословських наук. Його кар'єра почалася 1885 р. з викладання у Чернігівській духовній семінарії латинської мови. У 1886–1888 рр. Герасим Пилипович викладав у Чернігівському єпархіальному училищі географію, приблизно тоді ж (1886–1890) – у Чернігівському духовному училищі арифметику й географію, виконував обов'язки наглядача Чернігівського духовного училища. 1887 р. Герасим Пилипович переїхав до м. Глухів, де прожив до 1914 р. Спочатку викладав Закон Божий при Глухівському учительському інституті. Тут його рукоположили у священники Свято-Дмитрівської церкви Глухівського інституту (1890). У 1891 р. обіймав посаду директора Глухівського учительського інституту. Тоді ж його призначили благочинним церков 1-го округу Глухівського повіту, членом відділення Чернігівської єпархіальної ради. Разом з тим Смолічев вів активну громадську діяльність. У 1891–1916 рр. він був депутатом від духовенства до Глухівської міської думи, депутатом від духовенства у Глухівському земському зібранні (1899), тоді ж продовжив викладати у Глухівській жіночій гімназії. На початку ХХ ст. священницька кар'єра Г. П. Смолічева йде угору. 1906 р. Герасим Пилипович очолив Глухівське відділення Чернігівської єпархіальної ради, а з 1906 р. по 1914 р. – був членом Чернігівської духовної консисторії. Повернувшись до Чернігова, з 1914 р. Смолічев служив настоятелем Воскресенської церкви у Чернігові. 1916 р. представлений на місце протоієрея П'ятницької церкви¹.

До наших днів зберігся лист протоієрея Г. П. Смолічева від 20 січня 1930 р. про зречення сану, написаний під тиском репресивних органів радянської влади². Подальша доля Герасима Пилиповича Смолічева невідома.

Згідно з кліровою відомістю, 1916 р. у П'ятницькій церкві священником був Гавриїл Федорович Шапошников, 59-річного віку, син купця. Він закінчив курс шестикласного училища, витримав екзамен за курс чотирьох класів Духовної семінарії із загальноосвітніх предметів. Гавриїл Федорович склав екзамен на звання вчителя церковноприходської школи при Харківській духовній семінарії (1887). У 1893 р. був псаломщиком Андріївської церкви Сімферопольського притулку ім. Фабра. Згодом його відправили в царський маєток до “Лівадії” для виконання обов'язку під час богослужінь в лівадійських палацових церквах на весь час перебування імператора в Лівадії 1898 р. Гавриїл Федорович був псаломщиком Петропавлівського кафедрального собору м. Сімферополя (1899). У 1900 р. його призначили до Оренбурзького кафедрального собору, рукоположили дияконом, потім призначили доглядачем єпархіального свічкового заводу (1901). Відрядили до Криму для укладання договорів та закупівлі церковного вина для постачання до всіх церков єпархії (1902). Того ж року Шапошнікова рукоположили у священники до Оренбурзького кафедрального собору. 1903 р. його відрядили для закупівлі церковного вина для всіх церков єпархії. За збільшення прибутку свічкового заводу Гавриїл Федорович отримав подяку від архіпастиря. 1906 р. Шапошнікова прийняли до Катеринославської єпархії й призначили священником до Троїцької церкви Кам'янського заводу. 1908 р. він був законовчителем Іллінської церковноприходської школи, займав вакансію священника у Вознесенській церкві Кослинського заводу Катеринославського повіту (1909) та був законовчителем двох земських шкіл на Кослинському заводі (1910). У 1912 р. преосвященний прийняв його на службу до Чернігівської єпархії й призначив до Троїцької церкви с. Новий Білоус Чернігівського повіту, потім Гавриїл Федорович став законовчителем місцевої земської школи. За резолюцією Його Преосвященства Шапошнікова перемістили 1913 р. до чернігівської Параскевської церкви на вакансію штатного диякона. Згодом преосвященний Василій, єпископ Чернігівський і

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 962, арк. 80-94зв.

² *Ниженік Л., Гаркуша А.* П'ятницька церква в Чернігові. Чернігів, 2015. 120 с.

Ніжинський доручив йому організувати в Чернігівській єпархії справу постачання чистого виноградного вина для всіх церковних потреб. За вказівкою архіпастиря йому також доручили розробити плани та кошторис з організації єпархіального схову церковних предметів братства Св. Михайла й відкрити його у 1913 р. На єпархіальному з'їзді депутатів від духовенства Чернігівської єпархії 1914 р Шапошникова одноголосно обрали членом управління єпархіального свічкового заводу, завідувачем Чернігівського єпархіального складу та художніх студій і майстерень. Тоді ж його призначили товаришем голови й членом єпархіального комітету з удосконалення справи церковного живопису в єпархії, преосвященний Василій вибрав і затвердив Гавриїла Федоровича членом Чернігівського єпархіального комітету з організації братських церковних хорів в єпархії, а пізніше – членом комітету з управління художнього регентського училища.

Кипріян Лукич Соловйов був священиком на вакансії штатного диякона у чернігівській Параскевській церкві (1916). Він походив з цивільного стану (син селянина). Одержував утримання на посаді штатного диякона. Кипріян Лукич закінчив курс Жировицького духовного училища (1898), при зазначеному закладі прослухав педагогічні курси для церковноприходських шкіл та витримав екзамен на звання учителя (1899), при Чернігівській виконавчій комісії витримав екзамен на звання псаломщика (1904), тоді ж його призначили псаломщиком до Троїцької церкви с. Бондарів Остерського уїзду (1904). За резолюцією преосвященного Феодосія, єпископа Володимира-Волинського, Соловйова призначили псаломщиком до Рівенського Воскресенського собору (1908). У 1909 р. його перемістили у Чернігівську єпархію псаломщиком до Миколаївської церкви м. Ічні Борзнянського повіту. Кипріян Лукич працював законовчителем при Ічнянській Миколаївській школі грамоти, а також учителем в Ічнянському міському 4-х класному училищі (1911). Після екзамену його прийняли в Чернігівську духовну семінарію, де він успішно закінчив 5-й і 6-й класи (1914). Того ж року за резолюцією преосвященного Василя, єпископа Чернігівського і Ніжинського, Соловйова призначили штатним дияконом до Михайло-Федоровської церкви, а потім псаломщиком та економом Духовної семінарії. Кипріян Лукич був учителем у 2-му Чернігівському вищому початковому училищі, помічником редактора місцевої газети (1915), втім його призначили секретарем єпархіальної ради братства, та секретарем єпархіальної місіонерської ради (1915) й того ж року рукоположили в сан священика на посаді штатного диякона у Михайло-Федоровській церкві при Духовній семінарії. 1916 р. Соловйова призначили на штатне дияконське місце у Параскевській церкві.

1816 р. дияконом на посаді псаломщика при П'ятницькій церкві був Іоанн Федорович Желтоножський, віком 50 років, походив з родини псаломщика. Він закінчив Перелюбське двокласне міністерське училище (1880), витримав екзамен на звання вчителя церковноприходської школи при Новгород-Сіверському духовному училищі (1896), отримав відповідне свідоцтво (про звання вчителя та вчителя церковного співу) (1897). Іоанна Федоровича призначили псаломщиком до Покровської церкви с. Тихоновичі Сосницького уїзду (1884). Він був учителем школи грамоти с. Злоби Новгород-Сіверського повіту (1891–1907), згодом його перемістили на нову посаду до чернігівської Параскевської церкви (1907) й рукоположили в сан диякона (1911). З 1912 р. Желтоножський працював учителем та законовчителем церковноприходської школи при Параскевській церкві¹.

Після революції 1917 р. та громадянської війни 20-х рр. ХХ ст. П'ятницька церква функціонувала, щоправда, клірові відомості тоді вже не вели, а облік священнослужителів здійснювали за реєстраційними картками. За цими документами служителями культу при Параскевській громаді м. Чернігів 1924 р. затвердили: настоятелем Дмитра Миколайовича Федоріва (закінчив повний курс Чернігівської духовної семінарії), а дияконом (він же був і псаломщиком) – Михайла Івановича Войкіна. Одним із священиків П'ятницької церкви початку ХХ ст. був Дмитро Миколайович Федорів. Його прізвище, ім'я та по батькові подібні до відомостей стосовно настоятеля церкви 1905 р. На їх основі складно зрозуміти про скількох осіб йдеться, але все ж таки, мабуть, про одну, тому що співпадають не лише прізвище, ім'я та по батькові, а й роки народження, навчання в Духовній семінарії Чернігова

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 962, арк. 80-94зв.

та рукоположення в священники. Хоча ми вже зазначали вище матеріали клірової відомості стосовно Дмитра Миколайовича Федоріва, однак представимо відому інформацію дещо в іншому ракурсі, тому що вимоги до реєстраційних карток були зовсім інші.

Дмитро Миколайович Федорів народився 1863 р. у Чернігові в родині священника. Його рідною мовою була українська. Він закінчив Чернігівську духовну семінарію. Батьки Дмитра Миколайовича майна не мали. Він не належав ні до якої політичної партії, засуджених радянською владою родичів не мав. За релігійним віросповіданням – православний. На момент заповнення реєстраційної картки 13 серпня 1924 р. Федорів був настоятелем П'ятницької церкви. В сан священника його рукоположив єпископ Афанасій (1885). Службу він проводив церковнослов'янською мовою. Ні до якої церковної течії чи угруповання не належав. Про розмір отриманої Дмитром Миколайовичем винагороди за роботу судити складно, оскільки зазвичай вона залежала від кількості церковних треб. Іншого заняття, що приносило б прибуток, майнових статків і землі він не мав. Федорів працював законовчителем у Чернігівському єпархіальному училищі, дитячому притулку, служив у чоловічому й жіночому училищах та різних установах відомства. У червоній, петлюрівській, денікінській арміях не служив, нагород і стягнень не мав. Зареєстрований за місцем проживання по вул. Ново-Мстиславській, буд. 1. Реєстраційна картка № 15 була підписана Дмитром Миколайовичем Федорівим¹.

Михайло Іванович Войкін, сучасник Федоріва, народився 1878 р. у Путивлі. За національністю він був росіянином. Батьків не мав. За походженням – селянин, за професією – маляр. Освіту отримав домашню. До політичної партії не належав. Родичів, засуджених радянською владою, не мав. За релігійним віросповіданням – православний. В громаді виконував обов'язки диякона на посаді псаломщика. Єпископ Пахомій посвятив його в сан псаломщика у Чернігові 7 лютого 1921 р. Служив псаломщиком у церкві Петра і Павла у Чернігові до 15 лютого 1924 р. На момент заповнення реєстраційної картки (16 серпня 1924 р.) служив у П'ятницькій церкві. Михайло Іванович проводив службу церковнослов'янською мовою. Ні до якої церковної течії чи угруповання він не належав. Записів про розмір отриманої винагороди за роботу Войкін не робив. До того ж про її обсяг, як ми вже зазначали, міркувати складно, оскільки винагорода залежала від кількості церковних треб. Михайло Іванович працював також малярем. Мав майно: будинок на Новоукраїнському хуторі, 180 сажнів землі. До революції 1917 р. працював у малярській майстерні. Постійно проживав у Чернігові. У червоній, петлюрівській, денікінській арміях не служив, нагород і стягнень не мав. Зареєстрований за місцем проживання: м. Чернігів, Новоукраїнський хутір, 18. Реєстраційна картка № 29 була підписана Михайлом Івановичем Войкіним². У Держархіві Чернігівської обл. збереглася заява до відділу культів при Чернігівському окружкомі уповноваженого Чернігівської Параскевської релігійної громади від 28.12.1925 р., де він доводить, що псаломщик-диякон Михайло Войкін 23 грудня 1925 р. згідно із заявою вибув зі складу причту вищевказаної громади³.

Інформація з клірових відомостей і матеріали, представлені у реєстраційних картках, є цінними джерелами. Під час їх зіставлення можна сказати, що картки більш заполітизовані, ніж клірові відомості, що більш детально знайомлять з життям та працею служителів П'ятницької церкви. На введення замість клірових відомостей реєстраційних карток вплинули події, що відбулися в країні, – революція 1917 р. та створення нової держави, що негативно ставилася до церкви, до тих, хто її підтримував, та утискала священнослужителів. Влада змушувала нелояльних до неї священнослужителів зректися сану, як це сталося з Герасимом Смолічевим, або подати заяву про вихід з причту за власним бажанням, як це зробив Михайло Войкін.

Священнослужителі храму, імена яких дійшли до наших днів та ті, які нам невідомі, відіграли значну роль в історії П'ятницької церкви м. Чернігів.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 67, оп. 1, спр. 160, арк. 21.

² Там само, арк. 35.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 67, оп. 1, спр. 375, арк. 14.

Руденко В. Я.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та па'яток археології
Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній"

ДИТЯЧІ ПОХОВАННЯ В АНТОНІЄВИХ ПЕЧЕРАХ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТРОЇЦЬКО-ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТІРЯ. СПРОБА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Дослідження поховальних пам'яток має важливе значення у вивченні всіх без винятку історичних періодів та археологічних культур, бо поховальні відправи є складним та багатогранним культурним явищем, а матеріальні рештки цих відправ, особливо за браком писемних джерел, часто-густо стають чи не єдиним джерелом наукової інформації про культурні традиції та релігійні уподобання окремих груп населення.

Важливе місце посідають поховальні пам'ятки в культових комплексах, зокрема православних храмах та монастирях. При цьому іноді саме вони красномовно свідчать про те, наскільки стійкими виявлялися стародавні традиції та попередні релігійні уявлення населення навіть в умовах панування православ'я як державної релігії на теренах Російської імперії.

Цікавою ілюстрацією цієї тези є окремі поховальні пам'ятки Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря.

Під час археологічних досліджень Нижнього ярусу Антонієвих печер з'ясовано, що цю ділянку печерного комплексу було започатковано ще за давньоруських часів як окрему підземну споруду, призначену для усамітнення ченців – аскетів. Але після відновлення монастиря у 1649 р. її перебудували і протягом XVII–XVIII ст. використовували як підземне кладовище. Поховання здійснювали як у ґрунтових ямах, так і у нішах – локулах, вирубаних у стінах центральної галереї. Пристосовували для цього навіть не потрібні вже келії ченців – аскетів XVII–XVIII ст. Загальною ознакою для більшості досліджених могил можна вважати підкладену під голову померлого цеглину та майже повну відсутність поховального інвентаря. Лише в деяких випадках в похованнях збереглися деталі чернечого вбрання, в деяких могилах знайдено монети XVII ст. На жаль, майже всі могили пограбовано та пошкоджено.

Однією з особливостей поховального обряду в Антонієвих печерах можна вважати наявність значної кількості дитячих поховань. Усіх їх зафіксовано у Нижньому ярусі комплексу.

Під час археологічних досліджень 1972–1973 рр. було знайдено два поховання дітей. Обидва здійснено в ямах, викопаних у підлозі. Перше з них знайдено в камері № 4, що розташована зі східного боку центральної галереї ярусу. Первісне її призначення остаточно не з'ясовано, але не виключено, що це була невеличка печерна церква – каплиця. Влаштоване в її східній стіні заглиблення, розраховане на дві домовини, свідчить про те, що у XVIII ст. камеру використовували для захоронення ченців. Поховання, про яке йдеться, здійснено в підлозі під стінкою з поховальною нішею і також орієнтовано у східному напрямку, перпендикулярно до центральної галереї. Поховальне заглиблення має прямокутну форму 1,16×0,46 м та глибину 0,3 м. Розміри домовини 1,0×0,25-0,32×0,2 м. За висновком патологоанатома, вік небіжчика становив приблизно 3-4 роки.

У другій могилі, яку влаштовано біля повороту в північно-західний тупик центральної галереї, поховано дитину ще меншого віку, найімовірніше, немовля, але через обрушення стіни галереї ретельно дослідити його не вдалося. Цікаво, що ділянка галереї, де поховано це немовля, розташована майже під вівтарем церкви Миколи Святоші. Крім того, в нашаруваннях на підлозі камери № 3 зафіксували окремі кістки, які могли належати дітям віком 4-5 та 10-11 років¹.

Залишки ще одного дитячого поховання зафіксовано у камері № 8. Це глибока поховальна ніша у східній стіні. Слід зазначити, що до поховання № 2 в більш пізні часи було підзахоронено дитину, від нього збереглося лише заглиблення прямокутної форми 0,89×0,47×0,23 м із залишками деревного тліну.

¹ НАІЗ "Чернігів стародавній", Дф-453, КН-630/1. Кузнецов Г. А. Отчет спелеоархеологической секции, производившей противоаварийные работы и археологические исследования Антониевых пещер в Чернигове в период с марта 1972 г. по март 1973 г. Чернигов, 1973. С. 27-33.

Під час археологічних досліджень 1988 р. в західній стіні центральної галереї Нижнього ярусу біля виходу на поверхню зафіксовано поховання. Воно було здійснено у дерев'яній домовині 0,5×0,22 м, заввишки 0,22 м, вміщеній у нішу, вирубану на висоті 0,9 м від підлоги та на відстані 0,8 м від поховання ченця, влаштованого у тій самій стіні. Розміри домовини та рештки кістяка свідчать про те, що це поховання мертвонародженої чи померлої невдовзі після народження дитини¹.

Наявність дитячих поховань на печерному чернечому монастирському кладовищі викликала низку питань, бо померлі діти не могли бути ченцями, а те, що монастир чоловічий, виключало, як це намагалися пояснювати атеїсти, таємне захоронення незаконно народжених черниціями немовлят. Не було сумнівів, що пояснення треба шукати в іншій психологічній площині.

За традиційними народними уявленнями східних слов'ян, зокрема й українців, померлі від старості предки вважалися “чистими” небіжчиками і тому шанувалися. Вони нібито перебували десь далеко і поверталися до рідного вогнища тільки на запрошення, під час поминання. Зовсім інше ставлення було до так званих мертвяків чи “зложних” небіжчиків, тобто тих людей, хто помер раніше встановленого Богом терміну своєї природної смерті. До таких відносили самогубців, тих, хто втопився, помер від зловживання алкоголем, проклятих своїми батьками, зниклих безвісти, чаклунів та мертвонароджених чи померлих до хрещення дітей.

У давнину для “зложних” небіжчиків на Русі існував окремий спосіб поховання, згідно з яким спочатку померлого не закопували у землю, а залишали непохованим там, де він завершив своє життя, чи на віддаленні від населеного пункту у болоті. Згодом, під впливом християнської церкви, їх все-таки почали ховати у могилах, але не на кладовищах, а в окремих місцях. Склався і особливий обряд поминання таких небіжчиків.

Вкрай негативно ставилися до самогубців і насамперед до тих, хто позбавив себе життя не під впливом душевного захворювання, а свідомо, бо вважали, що життя – це подвійний Божий дар і за фізичною природою та за благодаттю спокути. Тож той хто свідомо самовільно відхилив його, проявив блюзнірство до самого Бога – Творця та Спасителя і став духовним нащадком Іуди, який зрадив Христа.

Більш лояльно ставилася церква до тих, хто позбавив себе життя ненавмисно. Для церковного поховання таких осіб був потрібен письмовий дозвіл правлячого архієрея².

Особливе місце серед “зложних” небіжчиків посідають діти, народжені неживими чи померлі нехрещеними. В Україні їх називали потерчатами чи потерчуками. За народними переказами, згодом вони перетворюються чи на кікімор, чи на мавок. І хоча таке уявлення має дохристиянське коріння, втім, його сприйняла християнська церква і воно набуло нового змісту, за яким померлі нехрещені дітлахи, хоча і вважаються небезпечними, але все-таки бажають хреста та ім'я, тобто мають надію на спасіння.

Ще на початку ХХ ст. дітей, померлих до хрещення, не ховали на кладовищах за християнським обрядом. Таких дітлахів закопували під долівкою хати, бо за давнім народним (язичницьким) світоглядом вбачали, що живі та мертві члени родини залишаються єдиним родом назавжди і мають перебувати в одному родинному просторі. Довго зберігалася традиція здійснювати поховання потерчат під деревами, бо припускали, що вони надають притулок душам померлих, на перехресті доріг та на болотах. Церква вважала це гріхом, бо такі поховання мали певні риси язичницьких.

За народними переказами, душі неприкаяних дітей літають у повітрі поблизу своїх могил під виглядом птахів, жалісно кричать та благають їх охрестити. Визнавали, що той, хто почує такий крик, повинен кинути в його бік частину своєї одежі, перехрестити та мовити: “Якщо ти пан, то будь Іван, якщо панна, то будь Анна”. Після цього охрещену у такий спосіб душу дитини приймуть на небо, у те святе місце, де мешкають безгрішні душі хрещених дітей. Якщо протягом 7 років нехрещену душу ніхто не охрестить, то вона назавжди перейде під владу диявола і перетвориться на нечисту силу.

¹ НА ІА НАН України, № 1988/198. Руденко В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове в мае – декабре 1988 года. Чернигов 1989, арк. 6.

² Калинин Александр, свяц. О погребении. М. ; СПб., 2001. С. 22-24.

Мабуть, саме тому важливого значення для народу набуло місце поховання потерчат. І, безумовно, в цьому вбачають значний вплив християнського світогляду, виникла традиція ховати нехрещених дітлахів там, де їх можуть охрестити люди. В Білорусі та Подолі – на перехрестях двох шляхів. На Полтавщині – дерево, де мешкає пугач, на якого повинна перетворитися душа малюка.

І нарешті, існує для потерчат особливе місце поховання, яке ніколи не використовували для захоронення інших “заложних” небіжчиків. Це житло його батьків, які не бояться отримати шкоди від своєї дитини і можуть сподіватися, що пращури роду візьмуть її душу під свій захист і не віддадуть під владу нечистої сили.

Так, в Полтавській губернії мертвонароджених закопували під порогом хати, з надією на те, що коли священик буде з хрестом заходити, то передасть малюку силу святині чи охрестить. Крім того, вважали, що, коли переступають через поріг, люди хрест ногами роблять. З тієї ж причини здійснювали поховання під перелазом. А ось у Харківській губернії визнавали, що душа малюка, який народився мертвим, залишається на порозі хати чи у трубі. Тому, заходячи у домівку, на порозі хрестяться, як хрестяться, коли закривають чи відкривають трубу, і у такий спосіб хрестять маленького нехрещеного небіжчика¹.

Отже, наведена етнографічна інформація переконливо свідчить про те, що ставлення не тільки населення, а й церкви до мертвонароджених та померлих до хрещення чи передчасно внаслідок нещасного випадку малюків суттєво відрізнялося від ставлення до інших “заложних” небіжчиків. Люди сподівалися, а церква їх у цьому певною мірою підтримувала, що потерчата не винні у тому, що померли нехрещеними чи загинули, тож все-таки можуть згодом потрапити у царство небесне. Але для цього треба створити їм умови для посмертного хрещення.

І якщо за народними уявленнями для цього достатньо було поховати потерча під порогом хати, де священик буде з хрестом заходити чи люди хрест ногами роблять, то поховання на печерному монастирському кладовищі біля святих угодників надавало померлому малюку ще більшу змогу звільнитися від ненавмисного гріхопадіння.

Попри це захоронення нехрещених малюків на кладовищі, тим більше чернечому, суперечило канонам Православної церкви. Але у католиків та протестантів з цього приводу існувала інша думка. Вони вважали, що нехрещена дитина не повинна стати втраченою для церкви. Малюка обов'язково треба охрестити, навіть після смерті. Якщо на православних територіях панувала думка, що поховання нехрещеної дитини на кладовищі є оскверненням освяченої землі, то католики визнавали, що земля як і церква, навпаки, освячують таких небіжчиків. Так, наприклад, у Європі люди намагалися поховати нехрещених малюків якщо не на освяченій землі, то хоча б на її кордоні чи в огорожі кладовища. Батьки мали право наполягати на посмертному хрещенні мертвонародженої дитини з наступним її похованням на кладовищі. Допускалося передсмертне хрещення не священиком, а мирянином, зокрема і матір'ю чи главою родини. Тож вбачаємо чітку аналогію між дитячими похованнями Західної Європи і чернігівських Антонієвих печер, що цілком природно, враховуючи значний вплив латинізму на український церковний клір того часу².

¹ *Леквиевская Е.* Мифы Русского народа. “Заложные” покойники и “неправильная” смерть. М., 2000.

² *Руденко В., Дубинец О.* Об особенностях погребального обряда Черниговского Богородичного (Ильинского) монастыря // Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави). Матеріали міжнародного польового археологічного семінару (Чернігів – Щестовиця 20-23 липня 2006 р.). Чернігів, 2006. С. 164.

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ВИХІДЦІ З КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII ст. У СКЛАДІ ДУХОВЕНСТВА

Для українського суспільства середньовічної та ранньомодерної діб був характерним процес переходу з одного соціального стану в інший. Зокрема джерелами поповнення нової соціально-політичної еліти – козацької старшини, подекуди були вихідці зі шляхти, міщанства і духовенства. Дещо меншого поширення набув процес зворотного переходу з козацької старшини до духовенства. Якщо у другій половині XVII ст. таку циркуляцію обумовлював природний стан розвитку українського суспільства, то з посиленням колоніальної політики Російської імперії на початку XVIII ст. перехід до духовенства став способом збереження національної свідомості у середовищі української еліти. “Тиха опозиція” щодо російської адміністрації виявилась у переході частини представників козацько-старшинських родин на духовне поприще”¹.

Перехід окремих представників козацької старшини Ніжинського полку до духовного стану мав місце вже у другій половині XVII ст. Перший такий прецедент був пов’язаний з переходом до духовного стану колишнього полкового ніжинського сотника, судді, наказного полковника і першого генерального підскарб'я Р. Ракушки-Романовського. Незважаючи на таку блискучу кар’єру у Війську Запорозькому, він не знайшов спільної мови з новообраним гетьманом Д. Ігнатовичем. Ймовірною причиною цього конфлікту стала приналежність генерального підскарб'я до команди колишнього гетьмана І. Брюховецького. Під час росту напруженості вільнонаймане охотницьке військо пограбувало маєток Р. Ракушки-Романовського у м. Почепі Стародубського полку. Відтак на початку 1669 р. він змушений був покинути свій уряд і переселитися на Правобережжя. Проте Р. Ракушка-Романовський не поступив на службу до гетьмана П. Дорошенка з огляду на протурецьку орієнтацію останнього і, не маючи засобів до існування, змушений був прийняти духовний сан і в 1670 р. був рукоположений протопопом у Брацлаві.

Щоправда, висвячення у священники не означало для колишнього генерального підскарб'я остаточного відходу від політичних справ. Того ж таки 1670 р. він за дорученням П. Дорошенка виїхав до Константинополя для отримання від Вселенського патріарха згоди на затвердження Й. Шумлянського львівським єпископом. Спочатку патріарх Мефодій відмовлявся задовольнити це клопотання, проте коли Р. Ракушка-Романовський заручився підтримкою представників турецької влади, питання щодо призначення Й. Шумлянського на львівську кафедру було вирішено позитивно².

Проте місія Р. Ракушки-Романовського до Константинополя мала ще один делікатний аспект. Скориставшись нагодою, він вирішив помститися гетьману Д. Ігнатовичу за заподіяні збитки і виклопотав у патріарха грамоту про оголошення анафеми гетьману. Після повернення Р. Ракушка-Романовський зробив копію цієї грамоти і відправив її до гетьмана із супровідним листом, в якому вказав, що зміст грамоти залишиться в таємниці, якщо гетьман відшкодує заподіяні йому збитки. І хоча Д. Ігнатович відмовився повернути захоплене майно, він зважив на наслідки ймовірного розголошення змісту грамоти патріарха Мефодія. Саме тому за сприяння московського царя Олексія Михайловича до Константинополя відрядили перекладача при царському дворі грека Христофорова. Після прибуття до патріарха посланець подав йому прохання щодо зняття анафеми з Д. Ігнатовича і покарання Р. Ракушки-Романовського за наклеп. Після тривалих переговорів Христофоров переконав патріарха Мефодія в доцільності видання другої грамоти, яка б скасовувала анафему гетьману, пообіцявши, що її зміст залишиться в таємниці.

За гетьманування І. Самойловича після зруйнування Чигиринського внаслідок Чигиринських походів, Р. Ракушка-Романовський, скориставшись засланням Д. Ігнатовича до Сибіру, вирішив повернутися на Лівобережжя. Він оселився у Стародубі, став священником Миколаївської церкви і на підставі універсалу І. Мазепи від 21 жовтня 1687 р. отримав у

¹ *Кривошея В.* Козацька еліта Гетьманщини. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2008. С. 281.

² *Горобець В.* Славетні імена Сіверянщини: Роман Ракушка-Романовський (Самовидець) // Сіверянський літопис. 1997. № 3. С. 63.

власність с. Новосілки і ґрунти біля с. Яреминого полкової Стародубської сотні. Священиком Миколаївської церкви у Стародубі Р. Ракушка-Романовський залишався до смерті у 1703 р.¹

Син ніжинського полковника Дем'ян Пилипович Уманець прийняв духовний сан і в 1680 р. його згадано як священика Троїцької церкви у Глухові². Він успадкував від батька с. Студенок і слободу Локню, на володіння якими в 1680 р. отримав універсал І. Самойловича, а в 1681 р. – жалувану грамоту московського царя Олексія Михайловича³.

Кролевецький сотник І. Маковський, полишивши свій уряд у 1707 р., постригся в ченці Києво-Печерської лаври під іменем Іларіона. Керівництво Лаври зважило на ділові якості колишнього сотника і, незважаючи на похилий вік, призначило його “городничим” т.зв. “Лищицької волості” у Новоміській сотні Стародубського полку, що належала до володінь Лаври. Перебуваючи на духовній службі, І. Маковський продовжував цікавитися світськими справами, передусім дбав про долю своїх синів. Так, довідавшись про майнові та ін. суперечки між ними, у 1713 р. він написав листа, в якому закликав їх до порозуміння, взаємної турботи та відповідальності⁴. Деякі нащадки І. Маковського також продовжили духовну службу. Його син Павло наприкінці XVII ст. прийняв духовний сан, у 1698 р. згадувався як намісник Кролевецької протопопії, а надалі як священик однієї з церков Кролевця. Другий його син Дем'ян на духовній службі перебував на посадах кролевецького намісника, воронізького і кролевецького протопопа. Духовний чин мав також Олександр Павлович Маковський, а його син Яків протягом 1738–1768 рр. служив священиком соборної церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Кролевці⁵.

Серед вихідців зі складу соціально-політичної еліти Ніжинського полку XVIII ст. найбільш успішну духовну кар'єру здійснив син значкового товариша і ніжинського бурмістра Григорій Йосипович Кониський⁶. Протягом 1728–1743 рр. він здобув освіту в Києво-Могилянській академії, після чого прийняв чернечий постриг під іменем Георгія. Протягом 1744–1747 рр. Г. Кониський обіймав посади професора піітики, 1747–1751 рр. – філософії, 1751–1755 рр. – богослов'я. Достатньо успішною була і його адміністративна діяльність, оскільки у 1747–1751 рр. Г. Кониський перебував на посаді префекта Києво-Могилянської академії, а в 1751–1755 рр. – ректора. В рамках науково-педагогічної діяльності він розробив і запровадив до навчального процесу нові курси нові курси філософії та поетики.

Після смерті у жовтні 1754 р. могольовського єпископа Ієроніма Молчанського місцеве православне духовенство висловилося за обрання новим єпископом саме Г. Кониського. Зауважимо, що натоді Могольовська єпархія була єдиною православною єпархією у складі Речі Посполитої. 23 травня 1755 р. польський король Август III, незважаючи на протидію католицького та уніатського духовенства, призначив Г. Кониського на посаду могольовського єпископа. 20 серпня 1755 р. він був висвячений у єпископський сан київським митрополитом Тимофієм Щербацьким. Основне своє завдання архієрей вбачав у підготовці нових освічених кадрів для православної церкви Білорусі. Саме тому за ініціативою Г. Кониського у 1757 р. у Могольові було відкрито православну семінарію, провідну роль у якій відігравали випускники Києво-Могилянської академії, а згодом і друкарня. Сам він на посаді єпископа продовжив наукову і просвітницьку діяльність, опублікувавши ряд наукових, художніх творів і навчальних посібників⁷.

¹ Модзалевский В. Роман Ракушка, один из деятелей “Руины” // Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии. Чернигов, 1913. Вып. 13. С. 40-46.

² Кривошея І. Матеріали судової справи як джерело родоводу військового товариша Петра Уманця (XVII–XVIII ст.) // Генеалогічні записки. Львів, 2012. Вип. X (нової серії IV). С. 51; Милорадович Г. К истории края. Родословная дворян Уманцев // Черниговские губернские ведомости. 1890. № 58. Часть неофициальная. С. 5.

³ Василенко Н. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729–1730 г. Чернигов : Типография губернского земства, 1901. С. 328-329.

⁴ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии: Материалы по истории заселения, землевладения и управления. К. : Типография К. Н. Милевского, 1893. Т. 2. Полк Нежинский. С. 366-367; Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. С. 86.

⁵ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типо-Литография “С.В. Кульженко”, 1912. Т. 3. С. 291, 292, 293.

⁶ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типография тов-ва Г.Л. Фронцкевича и К⁰, 1910. Т. 2. С. 418-419.

⁷ Страшко Є. Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. Випуск 88. Серія “Історичні науки”. Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2017. С. 13-16.

Г. Кониський активно долучився до захисту прав православного населення Речі Посполитої та захищав його від утисків з боку католицького духовенства, звертаючись з цього приводу до короля. Ситуація із захистом прав православного населення докорінно змінилася після сходження на російський престол імператриці Катерини II. Г. Кониський був присутній під час коронації імператриці і звернувся до неї з проханням щодо підтримки православного населення Білорусі. Після обрання у 1764 р. королем Речі Посполитої Станіслава-Августа Понятовського єпископ звернувся до нього з промовою на захист православних. У 1767 р. він став одним з організаторів Слуцької конфедерації, яка проголосила своїм обов'язком захист усіх некатоліків у Речі Посполитій. Також Г. Кониський підтримував зв'язки з головним ідеологом Коліївщини архимандритом Мотронинського монастиря Мельхиседеком Значко-Яворським. Для уникнення розправи з боку польської шляхти єпископ змушений був виїхати на територію Російської імперії до Смоленська і лише у 1772 р. після першого поділу Речі Посполитої отримав змогу повернутися до Могильова. Ймовірно, завдяки його активній суспільно-політичній і духовно-просвітницькій діяльності незабаром Могильов став адміністративним центром однойменної губернії, утвореної з новоприєднаних білоруських земель.

У 1783 р. Г. Кониський отримав сан архієпископа Білорусі і став членом Св. Синоду. На цій посаді він активно виступав за приєднання решти території Білорусі та Правобережної України до складу Російської імперії, що й було здійснено ще за його життя внаслідок другого поділу Речі Посполитої у 1793 р. Г. Кониський помер 24 лютого 1795 р., і його поховали у Спаській церкві у Могильові. На підставі рішень Синоду Білоруської Православної Церкви 1993 р. та Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату 2014 р. його було канонізовано¹.

Колишній ніжинський полковий писар і сотник Першої Полкової сотні І. Піроцький після відставки у 1725 р. прийняв чернечий постриг під іменем Іларіона і оселився в Морівському скиті, який належав Києво-Печерській лаврі. Оскільки за життя І. Піроцький здобув значні маєтності, після його смерті у 1732 р. між його сином Іваном та ченцями Лаври розпочалися суперечки за володіння². Серед інших представників старшинських родин Ніжинського полку чернечий постриг у середині XVIII ст. прийняв син кролевецького сотника Софроній Павлович Огієвський³.

Син значного військового товариша, представник відомої старшинської родини Воронізької сотні Йосип Лазарович Лазаревич протягом 1688–1704 рр. перебував на посаді воронізького протопопа, а в 1704 р. разом із дружиною прийняв чернечий постриг. У 1688 р. він отримав універсал І. Мазепи, на підставі якого йому дозволили облаштувати греблю на р. Шустці і збудувати на ній млин⁴. У 1711 р. на прохання мешканців Воронежа син воронізького сотника Йосип Романович Лазаревич був призначений священиком Михайлівської церкви. Оскільки попередній священик В. Голенковський до свого чернечого постригу розпочав будівництво нової мурованої церкви, Й. Лазаревич розпорядився пожертвувати із власних коштів 1000 золотих на потреби будівництва⁵.

Представник іншої старшинської родини Воронізької сотні Василь Іванович Холодович після перебування на посаді писаря Воронізької ратуші на початку XVIII ст. висвятився у священника⁶. Син військового товариша тієї ж сотні Мойсей Степанович Бугаєвський на початку XVIII ст. отримав духовний сан і в 1720 р. був призначений військовим капеланом у гетьманській резиденції. У 1740 р. він отримав посаду капелана російського посольства у Константинополі, де під керівництвом російського посла генерала О. Рум'янцева прослужив 2 роки⁷.

¹ Луняк Є. Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. Випуск 88. Серія "Історичні науки". Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2017. С. 7-9.

² Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 34-35; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типо-Литография "С.В. Кульженко", 1912. Т. 4. С. 62.

³ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 370; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 719.

⁴ Там само. Т. 3. С. 15.

⁵ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 329.

⁶ Там само. С. 333; Модзалевський В. Малоросійський родословник. К. ; СПб. : Видавництво ВІРД, 2004. Т. V. Вип. 4. С. 5.

⁷ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 344.

Представник старшинської родини Конотопської сотні Дмитро Іванович Парпура протягом 1737–1738 рр. виконував обов'язки комісара Ніжинського полку, проте незабаром перейшов на духовну службу і служив священником Успенської церкви у Конотопі. Духовний сан згодом отримали і його сини Дем'ян та Мойсей. Родоначальником іншої священницької родини став син значкового товариша Михайло Самійлович Медовник-Самойлович, котрого у 1748 р. згадано на посаді священника Покровської церкви в Ніжині. Його син Іван служив там само священником протягом 1756–1766 рр., а в 1784–1792 рр. перебував на посаді намісника в містечку Володьковій Дівиці¹.

Представник відомого старшинського роду Небаб, син значного військового товариша Купріян Єфремович в середині XVIII ст. висвятився у священники. Духовну службу продовжили його син Федір, котрий у джерелах згадувався під прізвиськом Небаба-Купрієвич, і онук Антон². Син ніжинського полкового обозного Андрій Леонтійович Шрамченко протягом 1768–1784 рр. служив священником у містечку Олишівці³. Колишній бахмацький сотник Андрій Іванович Барановський під кінець життя у 1765 р. висвятився у священники Воскресенської церкви с. Данівки Козелецької сотні Київського полку⁴. Син веркіївського сотника Йосип Іванович Адамовський протягом 1783–1786 рр. служив священником у с. Заньки Ніжинського повіту Чернігівського намісництва⁵.

Отже, перехід деякої частини представників козацько-старшинських родин Ніжинського полку до духовного стану був обумовлений, з одного боку, власними уподобаннями і став, таким чином, способом реалізації їхніх життєвих стратегій. З іншого боку, висвячення у священники або прийняття чернечого постригу окремими урядовцями зумовила неможливість продовження військової служби з огляду на похилий вік. В окремих випадках такий спосіб реалізації життєвих стратегій були спричинені зміною суспільно-політичної ситуації і бажанням уникнути репресій з боку влади. Проте й на духовній службі вихідці з козацької старшини Ніжинського полку не залишалися осторонь важливих суспільно-політичних і морально-етичних проблем, тож залишаючись у складі соціальної еліти Української козацької держави.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

“ЗЕРЦАЛО ОТ ПИСАНІЯ БОЖЕСТВЕННОГО” ЯК ЛІТЕРАТУРНА ПАМ'ЯТКА НА ПОШАНУ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

Відзначаючи 380-річчя від дня народження видатного гетьмана України Івана Мазепи, слід згадати одну з найцікавіших книжок початку XVIII ст. – “Зерцало от писанія Божественнаго”, яка була піднесена гетьманові від Чернігівського колегіуму.

Відомо, що найстаріший навчальний заклад вищого рівня в Лівобережній Україні за-снував у 1700 р. чернігівський архієпископ Іоанн Максимович за сприяння та фінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи. На знак пошани та подяки гетьманові засновник разом з викладачами колегіуму видали збірник своїх праць та перекладів “Зерцало от писанія Божественнаго”, присвятивши його очільнику держави: “...особливому милостивому патрону и добродиеви, доброе сіе душеполезное зеркало, ву ново оновленномъ Черниговских оучилищъ”⁶.

Книжка “Зерцало от писанія Божественнаго” побачила світ у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря “Благовеніем Ясне в богу преосвященнейшего милости Гос-

¹ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. С. 2, 3, 4, 496.

² Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 310, 612, 613.

³ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 103; Модзалевский В. Малороссийский родословник. К.; СПб. : Видавництво ВІРД, 2004. Т. V. Вип. 5. С. 32.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини: Енциклопедія. К. : Стило, 2010. С. 200.

⁵ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типография тов-ва Г. Л. Фронцкевича и К^о, 1908. Т. 1. С. 2.

⁶ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів : Друк. Троїц.-Іллін. монастиря, 1705, арк.7.

подина отця Іоанна Максимовича... трудолюбієм новоначенишагося Коллегіум” 1705 р. і до нашого часу збереглася у чотирьох примірниках у бібліотеках та архівах Російської Федерації. Проте особливий, єдиний примірник “Зерцала”, який містить гербовий вірш “KRZYSZ” (Хрест) польською мовою, присвячений І. Мазепі, гравюру з гербом І. Мазепи, лабіринт на пошану гетьмана, котрі відсутні у чотирьох вищезазначених примірниках, знаходився у бібліотеці Софійського собору м. Києва. Можливо, саме цей примірник призначався для піднесення гетьманові Івану Мазепі і був єдиним повним примірником (розміром в двійку, має 80 аркушів), інші – 70 аркушів¹ і в них пізніше знищено все, що стосувалося гетьмана, окрім присвяти². Збірник прикрашений гравюрами і дві з них – з гербами Івана Мазепи та Іоанна Максимовича – більші за формат самої книги з віршами до гербів. Звертає на себе увагу гравюра – “лабіринт”, в якому слова “Іоан Мазепа гетман малороской”, розміщені в різних напрямках. До гравюри з гербом Івана Мазепи, де в центрі розміщений герб гетьмана, якого з двох сторін підтримують свв. Борис і Гліб, вміщений вірш до герба:

“Ясне Велможный Мосце Пане Іоанне”
 предостойный Гетмане, Богом дароване
 Крест, денница, луна, есть твоє знаменіє,
 Известне прибежище всемъ захищеніє”³

Власне сам збірник “Зерцало от писанія Божественнаго” розпочинається з присвяти, яку склав намісник чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря та перший префект Чернігівського колегіуму Антоній Стаховський з “трудолюбимися”. На початку присвяти дається пояснення назви книги, розкривається метафоричність її назви: “Смотряя во в зеркало, видимъ з вне лице свое, и всякій на нему порокъ; и, исправляетъ е чисто. И в сіе духовное, писанія Божественнаго зеркало, всякъ Христолюбивъ, Богодуховенне внимателно, оумилительнымъ чтеніемъ смотря, нетокмо внь красоту благополучія мірскаго, правоправленія власти, и славу свою добре исправляетъ, но и внутрь, еже паче всехъ есть, душевную красоту, Божественною, благодати вечныя, лепотою паче снега оубеляетъ, и просвещаетъ”⁴ У присвяті витончено та емоційно, з майстерно застосованою, досить складною художньою образністю, характерною для стилю бароко, прославлявся гетьман за розбудову церков та монастирів, зокрема Києво-Могилянської колегії та Києво-Печерської лаври: “Зримъ Кіево Могилянскіе Афины, щедрою десницею Вашею Панскою каменнымъ строеніемъ, и правъ оутвержденіемъ оукрепленны. Самія же Кіево Печерскія обителей святыхъ разширенія и новостроенія рясни златими з вне и внутри отдеянна и приукрашена. Ясне Вельможность Вашу себе патронствующаго благодетеля всеми миру яве прославляю”⁵. Відомо, що гетьман Іван Мазепа значну увагу приділяв Києво-Могилянській колегії, образно “Києво-Могилянським Афінам”, яка за його участю набула статусу академії, перетворилася в провідний освітній центр Східної Європи. У 1703–1704 рр. на його кошти було збудовано кам’яний навчальний корпус, відомий нині як “Мазепин”, та Богоявленський собор Братського монастиря. Гетьманом було пожертвовано на “церкву Київської колегії з гімназіями й ін. більше ніж 200 000 зол.”⁶ Києво-Могилянська академія отримала нові маєтності і щороку – 1000 золотих на стипендії студентам.

Особливим покровительством гетьмана користувалася і Києво-Печерська лавра. На відбудову Успенського собору, її величних мурів з вежами, які перетворили Лавру на міцну фортецю, інших споруд, оздоблення та начиння з гетьманської скарбниці було пожертвовано: “позолочені бані Печерської церкви 20 500 дукатів, мур довкола Печерського монастиря і церков тощо, мільйон; великий дзвін і дзвіниця до Печерського монастиря 73 000 золотих; великий срібний свічник для Печерської церкви 2000 імперіалів; золота чаша й така ж оправа Євангелії для неї 2400 дукатів; золота митра для неї 3000 дук.”⁷

¹ Маслов С. І. Етюди з історії стародруків // Труды Українського Наукового Інституту Книгознавства. К. : Київ Друк, 1925. Вип. I-VIII. с. 43.

² Каменева Т. М. Черниговская типография, её деятельность и издания (1648–1818 гг.) // Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М. : Изд. Государ. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1959. Т. III. С. 285.

³ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 2.

⁴ Там само, арк. 4.

⁵ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 5.

⁶ Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. С. 170.

⁷ Там само.

У “Зерцалі” також славословили гетьмана Івана Мазепу за будівництво та прикрашання інших церков у Києві: “Егда зрим на остененіе каменное, и неоскудно паче же довольно оукрашеніе церквей святых Богоспасаемого града Кіева”¹ Тут слід теж згадати, що на Софійвський собор у Києві фундовано гетьманом: “Позолочення бані митрополичого собору в Києві 5 000 дук.; золота чаша для нього 500 дук., віднова його 50 000 зол.”², на “церкву св. Миколая Київського з монастирем тощо більше ніж 100 000 зол., віднова церкви монастиря св. Кирила за Києвом більше ніж 10000 зол.”³

Далі в “Зерцалі” гетьман Іван Мазепа прославляється за меценатство в Чернігові: “Сей Богоспасаемый Градъ Черниговъ, Архіерейской Катедрою, Вашимъ же милостивнымъ Рейментарскимъ благодетельствомъ, в мурах и въ всякихъ благостосеніяхъ ныне, яковъ прежде небысть благодетельствомъ, изряденъ, светель, и прекрасенъ”⁴, тобто розбудову чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря. Відомо, що на відбудову монастиря було пожертвувано 10 000 золотих. У 1701 р. гетьман Іван Мазепа надав чернігівському архієпископу Іоанну Максимовичу підтверджувальний універсал на володіння руднею с. Неданчичі, подарованій кафедрі І. Яхимовичем на “фундууючюся каменную звонницу”⁵. Гетьман навіть на цілий рік звільнив кафедру від обов’язків давати частину виробленого в рудні заліза до військового скарбу. У “Зерцалі” з захопленням описано цю монастирську дзвіницю, названо її Триумфальним знаком, порівняно зі знаменитою античною скульптурою – Колосом Родоським, на ній була влаштована церква на честь Іоанна Предтечі, патронального святого гетьмана Івана Мазепи: “Триумфальный знакъ каменный сооружити благоволилъ еси коліось, Дзвонницу, на ней же церковь Божественная под именемъ патрона Вельможности Вашей святого Иоанна Предтечи”⁶. У присвяті зазначено, що гетьман Іван Мазепа своїм коштом забезпечив дзвіницю “доброгласним кімвалом”, тобто дзвоном. Над входом до дзвіниці містилася закладна керамічна дошка з гербом гетьмана Івана Мазепи, що збереглася до нашого часу і напис на якій свідчить, що дзвіницю було збудовано у 1700–1702 рр. “прещедрим даяніем и иждевеніем” ясновельможного гетьмана. Згадано також і про пожертви гетьмана на оздоблення “кіотомъ сребрекованнымъ” чудотворної ікони Троїцько-Іллінської Богородиці. Відомо, що на завершення будівництва величного Троїцького собору на Болдиних горах, куди була перенесена з Іллінської церкви при Антонієвих печерах чудотворна ікона, гетьманом надано 10 000 золотих. “Болдинскіе Черниговскіе Горы, Богоспасаемый град Пресвятую Богородицу,” де знаходилася знаменита ікона, порівнюються з Новим Єрусалимом, про який писав Іоанн Богослов в “Апокаліпсисі”. Тут бачимо прагнення вивищити монастир, а з ним і Чернігів, уподобити його Новому Єрусалиму. Нагадаємо, що міфологема “Київ – другий Єрусалим” була популярна серед української духовної еліти. Чернігівські ієрархи, займаючись розбудовою храмів, архієрейської кафедри, Троїцько-Іллінського монастиря на Болдиних горах також мали за мету піднести значення Чернігова як духовного центру і застосовували порівняння з небесним “Новим Єрусалимом”.

У присвяті збірника “Зерцало от писанія Божественнаго” вказувалося, що за допомогою гетьмана Івана Мазепи чернігівський кафедральний монастир поставив папірню для чернігівської друкарні: “Подаетъ Катедра Богоспасаемого Града Чернигова, всемъ обретающимъ ся въ вселенной, и последнему роду, о паперне, по вашому панскому благоволенію построенной и Рейментарскимъ преповажнымъ потвержденіемъ въ векопомніе лета оукрепленной, паперъ по Пресветлымъ, и здравле сенаторскимъ родовитимъ Гербомъ, Ясне Вельможности Вашей, двома Россійскими князи страстотерпци Романом и Давидомъ представительствующими его же поважному вельможности Вашей представляем зренію”⁷. Як бачимо, з наведеного тексту, папір мав філігрань із зображенням герба Івана Мазепи, князів Бориса і Гліба

¹ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 53в.

² Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. С. 170.

³ Там само.

⁴ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 53в.

⁵ Модзалевский В. Л. Краткий очерк жизни св. Иоанна Максимовича / Підгот. до друку і передмова О. Коваленка О. Коваленка // Сіверянський літопис, 1998. № 5. С. 139.

⁶ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 53в.

⁷ Там само, арк. 63в.

(у хрещенні Романа і Давида). Це підтверджує і папір книги, аркуші якої мають вищеназану філігрань, інші – герб Іоанна Максимовича з тими самими святими.

Після присвяти вміщений вірш на пошану Івана Мазепи під назвою “KRZYSZ” (Хрест) польською мовою:

*“KRZYSZ
początek mądrości
w herbownym kleynocie iasniewielmożnego
iego mosci P:P: Iana Mazepy
oboich stron Niepra Hetmana,
Y przepowaznego Kawalera
niebieskiemi swiatu Planetami
ozdobbnie swieczący”¹.*

В ньому йшлося про герб гетьмана як ключ до мудрості, прославлялося його покровительство наукам, вказувалося, що Іван Мазепа дав дозвіл на відкриття Чернігівського колегіуму. Це гербовний вірш, написаний в бароковому стилі, з використанням алегорій та метафор, образів античної міфології. Автором панегірика міг бути Антоній Стаховський. Ось уривок з вірша:

“Ну а твій гербовий Хрест, вельможний гетьмане,
Учням золотим ключем мудрості постане.
А що відчинивсь палац тих наук забутих,
Чи ясніше розкажуть: у непам’ять збутих,
Влада це твого Хреста, що сюди Камени
У чернігівські внесли мудрії Атени.
Чим же твій гербовий хрест нас ударував був?
Щоб лицей оцей постав, дозвіл нам подав був.
Тож вельможний пане дати тобі маєм:
Квітом цих нових наук скроні увінчаєм”.

(переклад В. Шевчука).

Далі гетьмана Івана Мазепи вітали три школи колегіуму: schola infima, grammatica, syntaxis та неопоети Чернігівського колегіуму. Мабуть, їх написали вчителі відповідних класів. Ці вітання ілюструють процес викладання та пояснення матеріалу, який вівся у вигляді питань та відповідей, викладений у віршованій формі польською мовою, вихваляючи в них “валечного”, “знаменитого” гетьмана малоросійського, “кавалера”, який “Малу Росію ратовал не мало”, прославлялися його мудрість та “цноти”². За вітаннями вміщено вірш “Koloss krzyzopodobny na nowym Helikonі” (Колос хрестоподібний на новому Геліконі) від неопоетів колегіуму. У поздоровленні з використанням пишних гіпербол вихвалялися мудрість відважного гетьмана та його військові справи. Вірш має світський характер, насичений античними персонажами. Тут згадується “учона Клію”, мудрий Парнас (пагорб в Греції, де перебували Дельфи, присвячені Аполлону та музам), Палас (Паллада – богиня мудрості), Піраміс (піраміда), які сусідствують з богами війни Марсом та Беллоною. Висловлюється побажання “управити вік залізний у золотий”, тобто перетворити залізний (насичений війнами) вік у золотий (мирний). Гербовий хрест Івана Мазепи метафорично уподібнений до колоса:

“Твій Колос Хрест узорчатий є непорушний
На твердих фундаментах міцно утверджений”³.

Далі в “Зерцалі” розміщені дві гравюри із зображенням Іоана Предтечі – патронального святого Івана Мазепи – з віршами про те, щоб він преславногo гетьмана взяв під захист та дарував йому на землі “многу честь и хвалу”⁴.

У передмові до основної частини збірника “К читателю” викладена коротка історія заснування Чернігівського колегіуму, в якій зазначається, що через занепад та запустіння шкіл Києво-Могилянських (у часи Руїни. – О. Т.) чернігівський архієпископ Лазар Баранович, який на той час був місцеблюстителем Київської митрополії та протектором Києво-Могилянської

¹ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 8.

² Там само, арк. 8-12.

³ Там само, арк. 11зв.-12зв.

⁴ Там само, арк. 14.

колегії, вирішив “потщася воздвигнути оученіє”¹, саме у Чернігові при архієрейському домі, тобто у кафедральному Борисоглібському монастирі. Проте за короткий час Київський колегіум розквітнув, а в Чернігові школи “малыхъ ради именій, пространства и скудности невозмогоша разширенны и оутвержденны быти”. Далі зазначалося, що “*Ныне году поспешествующу, Преосвященный Архієпископ Черниговский, егде обрете Бог мужа по сердцу своему, на обновление Россійского рода, оустави аки втораго Константина, дарова премудрость Соломонову, по благослови преславными победами, супротивных одоленіем. Достойно рещи о нем древніє словеса, не бысть прежде его, подобен ему, и по нем не будет. Благонадежен дом архієпископїи Черниговской милости, пособствующи, презренї в нынешнем году положи начало, к расширенію, сооружи оучилищ каменных шесть, за скудность мейсца, под единым покровом. Аще Бог восхоцет, и живи будем, в настоящій год, риторичкому оученію начало положено буде*”². Деякі дослідники відносять всі ці висловлювання до особи Іоанна Максимовича³. С. Маслов вважав, що такі вирази, як “преславныи победы”, “супротивных одоленіем” навряд чи можна віднести до характеристики чернігівського архієпископа⁴, а одже вони стосуються, скоріш, гетьмана. Дійсно, без гетьманської підтримки та фінансування Іоанн Максимович вряд чи зміг би розгорнути чимале кам’яне будівництво у кафедральному Борисоглібському монастирі, в тому числі і шкільних приміщень. Отже, за допомогою, ймовірноше всього, самого Івана Мазепи були побудовані приміщення колегіуму: “...оучилищъ каменныхъ шесть за скудость мейсца, под единымъ покровом”. Це дало можливість відкрити ще один клас риторики: “Живы будем в настоящій годъ (тобто у 1705 р. – *О. Т.*) риторичкому оученію начало положенно буде”. Цей двоповерховий корпус шкільних приміщень, який до нашого часу не зберігся, за браком місця, був побудований впритул із заходу до мазепинської монастирської дзвіниці і завершувався виступом. Ризоліт корпусу, що виступав, був звернений на південь, його увінчував бароковий фронтон. Тож гетьман Іван Мазепа не лише дав дозвіл на відкриття Чернігівського колегіуму, але за його фінансової допомоги були побудовані шкільні приміщення.

Основний зміст “Зерцала” становили твори, зібрані в “едень пластырь”, “наченшими трудитися в новосооруженныхъ оучилищахъ Черниговскихъ”. Насамперед, привертають увагу силабічні вірші “О хрестовом странствїи и страданїи известїе”. У дворядкових та шестирядкових віршах, розбитих тематично з відповідними заголовками, детально розповідається про страждання та смерть Ісуса Христа: “Страданїя”, “До Христа страждуща беседа”, далі “Отверженіе Петрово”, “Лобзаніе Іюди”, “Поруганїя”, “Заплеваніе”, “Терновъ венецъ”, “Распятїя” тощо. Фактично в них у віршованій формі розповідається євангельська історія Ісуса Христа, починаючи від зради Іюди і закінчуючи Розп’яттям Ісуса та похованням. Ймовірно автором віршів міг бути префект Чернігівського колегіуму Антоній Стаховський.

У 1703 р. архієрейська кафедра отримала “в дар двойственну книгу паре” Іоанна Златоуста, перекладену з грецької мови на латинську і видану у Венеції у 1574 р. З латини “Слова” Іоанна Златоуста, ймовірно, були перекладені викладачами Чернігівського колегіуму і три з них вміщені у “Зерцалі”: “Истолкованіе на 50-й псалом”, “Слово о псалме осьмъ десять четвертаго”, “Слово на словеса пророка Ісаїи”. Наприкінці збірника надруковані три проповіді Іоанна Максимовича, які той прочитав, перебуваючи на посаді лаврського проповідника у 1675–1680 рр.: “Слово в неделю о страшном суде”, “Слово на рождество святого Іоанна Предтечи”, “Слово на (преставленіе) святого Іоанна Предтечи”. Ці твори написані церковнослов’янською мовою, з використанням українських та польських слів. До речі, тематика вищеназваних творів, певно, не була випадковою: Іоанн Златоуст був патрональним святим Іоанна Максимовича, Іоанн Предтеча – гетьмана Івана Мазепи.

Як бачимо, вже на зорі Чернігівського колегіуму, був створений оригінальний збірник, який продемонстрував гетьману Івану Мазепі – патрону Чернігівського колегіуму – значні досягнення у поетичному та риторичному мистецтві засновника і викладачів навчального закладу. Вміщені в

¹ Зерцало от писанія Божественнаго, арк. 15.

² Там само.

³ Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб. : Типогр. тов-ва “Общественная польза”, 1862. Т. 2. С. 117–118.

⁴ Маслов С. І. Етюди з історії стародруків. С. 58.

ньому твори, дають уяву про шкільну поезію, панегіричну прозу, творену в стінах колегіуму, перекладальницьку діяльність, проповідницьке мистецтво засновника колегіуму Іоанна Максимовича. Синтез світських та християнських мотивів збірника, застосування різноманітних стильових, складних за формою художніх прийомів свідчить, що на початку XVIII ст. тут продовжували писати в традиціях бароко, польською, латинською, слов'янською мовами, віддаючи перевагу формотворчим засобам. Панегіричну присвяту, гербовий вірш, вірші на тему страстей Христових можна віднести до цікавих зразків красного письменства періоду українського бароко.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський Колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ РОВУ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ

У 2004 р. в ході науково-рятивних археологічних досліджень, пов'язаних із реконструкцією Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря, здійснювалась розчистка та дослідження рову, розташованого перед південно-західною в'їзною вежею-дзвіницею¹. За матеріалами натурних досліджень визначено, що в'їзна вежа монастиря була споруджена наприкінці XVI – на початку XVII ст. Як відзначає В. І. Лук'янченко, її існуючий на сьогодні об'єм є результатом реконструкції XVII ст. після вибуху, що знищив первинні конструкції споруди².

Про існування перед вежею рову було відомо за планами XVIII – початку XIX ст. (1746, 1807, 1836 рр.). На цих планах зображено трапецієподібний у плані рів, розташований в курдонері, утвореному виступами фортечних мурів перед в'їзною вежею. Відповідно до планів, через рів був перекинутий стаціонарний міст (іл. 1). Це відповідає опису споруд монастиря у третьому томі “Историко-статистического описания Черниговской Епархии”. Там відзначено, що “перед колокольнею был некогда выкопан широкий и глубокий, выкладенный кирпичем ров, а на нём мост...”³. Спорудження рову опис пов'язує з діяльністю архімандрита Михайла Лежайського (1670–1699), а ліквідацію (засипку) рову відносить до 1850 р.⁴ Відзначено також, що після засипки поверх рову було улаштовано дорогу.

У 2004 р. було розчищено весь об'єм рову. Загальна досліджена площа складала 120 м². Рів був заповнений шарами чорного супіску, насиченого органічними рештками та будівельним сміттям (цегла, окремі будівельні блоки, кахлі). У верхній частині заповнення збереглися залишки перетлілої дерев'яної конструкції – окремі балки довжиною до 1,5 м (рештки мосту – ?). У придонній частині, по всій площі рову, знаходився шар уламків деструктурованої цегли з вапняковим розчином.

Під час розчистки рову була зібрана колекція уламків гончарного посуду XII–XIX ст., скляного посуду та архітектурно-декоративної кераміки XVII–XIX ст. Найбільш численна група знахідок – цілі та фрагментовані кахлі. Окремо слід відзначити уламок керамічного барельєфа, знайденого у верхніх шарах заповнення (на глиби-

Іл. 1. Рів перед південно-західною в'їзною вежею Спасо Преображенського монастиря. Фрагмент плану 1836 р.

¹ НА ІА НАН України, ф. 64 (експедиції), № 2004/197. Черненко О. Є., Казаков А. Л. Звіт про охоронні археологічні дослідження на території Спасо-Преображенського монастиря в м. Новгороді-Сіверському Чернігівської обл. в 2004 р. С. 1-5.

² Лук'янченко В. Наукові дослідження та реставрація оборонних споруд Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверському // З історії української реставрації: додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. К., 1996. С. 170-176.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. В 7 кн. Кн. 3. Мужские монастыри. Чернигов, 1873. С. 89.

⁴ Там же. С. 89, 94-95.

ні 0,5 м від сучасної поверхні). На цьому уламку зберіглась частина орнаментальної рамки з листа та розеток, а також зображення руки людини у мафорії. Судячи з усього, це фрагмент ікони Богоматір Знамення – одного з рельєфів, встановлених колись в нішах перед центральною брамою монастиря (їх можна побачити на фотографіях початку ХХ ст.)¹. До сьогодні вцілів лише один з таких рельєфів. Він зберігається у Новгород-Сіверському історико-архітектурному заповіднику “Слово о полку Ігоревім”.

До колекції знахідок з рову входять також кілька металевих предметів (ножі, підкова), точильні бруски з пісковуку, пореформена копійка ХVІІІ ст., уламок бронзового листа покритий зі слідами позолоти, мідна коповушка із зображенням голови людини на руків'ї, клеймо пляшки з темно-коричневого скла (у вигляді шестикутної зірки і кількох літер під короною).

В ході досліджень вдалось отримати досить повну інформацію про конструкцію рову (іл. 2; 3). Глибина його сягала 4,6-5,4 м від сучасної поверхні. З напільної сторони рів замикався півколом. Його стіна з цього боку мала невеликий (6°) ухил. Протилежну стіну утворював фасад підвального поверху вежі, бічними стінами слугували прямовисні підмурки монастирського муру. У стіні підвального поверху вежі збереглись відкриті у бік рову бійниці (на час розчистки замуrowані; відкриті під час реставраційних робіт), а з напільного боку, на рівні дна, було виявлено закладений цеглою отвір. Припустимо, що цей отвір є устям водостоку, влаштованим для відведення талої та дощової води до розташованого на схід від мурів монастиря яру.

На дні рову, по його центру, збереглись підмурки двох цегляних колон (іл. 3). Підмурки квадратні у плані (0,8×0,8 м), муrowані з цегли-пальчатки червоно-теракотового кольору (формат 34×16×6 см) на вапняному розчині. В їхній основі в материк були закладені глиби пісковуку. На поверхні муrowання збереглись рештки тиньку, вкритого побілкою. Формат цегли та характер будівельного розчину в підмурках такі самі, що і в муrowаннях монастирської Петропавлівської церкви з трапезною другої половини ХVІІ ст.

Зовнішня стіна рову була обкладена рівними горизонтальними тичковими рядами цегли на вапняному розчині. Шар муrowання сягав потужності 0,6 м. Цегла фабрична, стандартного для ХІХ ст. розміру 27×13×7 см (відповідає запровадженому у 30–40-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії стандарту 6×3×1,5 вершки). Такою самою цеглою були замуrowані бійниці в основі вежі та отвір водостоку на дні рову. На дні рову зберігся прошарок з уламків такої самої цегли, шматків та крихт розчину. Напевно, це залишки зруйнованого мостіння, що вкривало дно.

Як можна встановити, рів був улаштований у другій половині ХVІІ ст. У ХІХ ст. його ремонтували та обклали цеглою. Можливо, це сталося у 1825 р. водночас з ремонтами надбрамної вежі за архимандрита Генадія Барановича². Як відомо з писемних джерел, вже у 1850 р. рів засипали. Для цього, скоріш за все, використали ґрунт та будівельне сміття з території монастиря. Так у заповнення потрапили археологічні матеріали, що відносились до різних періодів функціонування обителі – від ХІІ до середини ХІХ ст.

Під час реставраційних робіт 2004 р. рів та міст перед центральною брамою монастиря були відновлені (автор проекту – В. І. Лук'яненко). Сьогодні їх можна побачити приблизно у тому вигляді, який вони мали в середині ХІХ ст.

Іл. 2. Рів перед південно-західною вежею. План

Іл. 3. Рів перед південно-західною вежею. Розріз. Заливкою позначено реконструкцію втраченої опори мосту

¹ Логвін Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. М., 1965. С. 72-73, 174.

² Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 106.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019